

Facultad de Psicología y Psicopedagogía

Universidad Del Salvador (USAL)

DOCTORADO EN PSICOLOGÍA.

Decana de la Facultad: Prof. Dra. Gabriela Renault.

Director del Doctorado: Prof. Dr. Ignacio Barreira PhD.

GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN PSICOANÁLISIS CONTEMPORANEO Y/O “LO DISRUPTIVO”.

Director del Grupo de investigación: Prof. Dr. Moty Benyakar MD. PhD.

TITULO:

Aportes del concepto: “recuperación del lugar de hijo” a la psicoterapia vincular-familiar.

Doctorando: Lic. Mg. Alejandro Zarankin.

Directora de Tesis: Dra. Hilda Catz. Ph.D

Fecha de Entrega: 2024.

Agradecimientos.

A mis padres: Claudia y Benjamín, y a mis hermanas: Mariana, Natalí y Sofía (Amanaso). A mi pareja y compañera Daniela. A Nora, junto a mis padres co-creadora de la Terapia Vincular - Familiar. A mi socia y co-supervisora en Terapia Vincular - Familiar: Patricia. A todos los terapeutas vinculares. A mis compañeros del doctorado: los pandémicos y al grupo de los cinco. A mis compañeros de Maestría. A mis profesores del Doctorado y de la Maestría. A nuestra Decana: Gabriela. A mi director del doctorado Ignacio, a mi director del grupo Psicoanálisis contemporáneo y / o lo disruptivo: Mordejai. A mi coordinadora del doctorado Charo: A mi directora de tesis: Hilda. A mis amigos de siempre, a los de ayer y de ahora: Plan nueve, Los miserables, Morphi's, Nieve, Let it be, Fábula. A mi compañero-socio: Andres. A mi gata: Flora.

Esta tesis no hubiese sido posible sin ustedes.

Índice de contenido.

Resumen.	10
Introducción.	11
Problema de investigación.	17
Estado del arte.	19
Antecedentes.	79
Justificación del proyecto.	121
Marco teórico.	122
Perspectiva psicoanalítica.	145
La Terapia Vincular - Familiar. Ampliación.	165
Posición epistemológica.	186
Hipótesis. Objetivos generales y específicos.	190
Metodología.	191
Aspectos éticos.	197
Resultados.	198
Análisis de los resultados.	251
Conclusiones.	283
Relevancia y transferencia.	293

Referencias bibliográficas.	296
Anexo.	322

Datos personales.

Alejandro Zarankin | Currículum Vitae

Estudios universitarios.

Licenciado en psicología UBA. 2005

Universidad de Buenos Aires. Diploma de Honor.

Matrícula Nacional: 39.797

Estudios de posgrado.

Doctorando en Psicología. Universidad del Salvador (USAL). 2020-2021

Curso intensivo de formación en Terapia Vincular-Familiar. 2020

Modalidad Online.

Instituto Argentino de Terapia Vincular – Familiar. Sociedad Argentina de Terapia Familiar (SATF). Directores: Lic. Claudia Messing y Benjamin Zarankin. 2015-2018

Magíster en psicoanálisis. USAL-APA.

Universidad del Salvador – Asociación psicoanalítica argentina.

Programa de Actualización en Terapia Cognitiva. UBA. Prof. 2006-2007

Titular Dr. Eduardo Keegan. Clínica de la depresión. Fundamentos de la terapia cognitiva. Clínica de la ansiedad. Psicoterapia Breve en los sistemas de cobertura médica. Terapia Cognitiva e Integradora del trastorno límite de la personalidad. Clínica de la esquizofrenia. Trastornos de la alimentación. DSM-IV. Psicofarmacología clínica para psicólogos.

Curso de Posgrado en Orientación Vocacional Ocupacional con abordaje Vincular Familiar. Directora: Lic. Claudia Messing. Escuela de Post-Grado en Orientación Vocacional y Terapia Vincular - Familiar. 2007

Actualización en el diagnóstico y tratamiento de niños. Dictado por el Dr. Pedro Heydl, Lic. Ruth Casabianca, Lic. Norma Pollán y Lic. Alejandra Bader en Centro Privado de Psicoterapias (CPP). 2007

Curso de Orientación Vocacional realizado en el Centro de Terapias Cognitivas (CTC). 2006

Il curso de técnicas psicométricas y proyectivas básicas en adultos. 2006
Curso de Dispositivos en Salud Mental. Realizados en el Hospital
Tornú.

Experiencia profesional.

Supervisión grupal para psicólogos latinoamericanos (Argentina, Chile y Uruguay) junto a Lic. Claudia Messing y el Dr. Benjamín Zarankin. En CABA. 2020

Supervisión grupal para psicólogos junto a la Lic. Patricia Aon. y el Dr. Benjamín Zarankin en Luján (Prov. Bs. As) y Ciudad autónoma de Buenos Aires. 2009

Supervisión individual para psicólogos. CABA. 2020

Terapeuta Vincular – Familiar, miembro del Instituto de Terapia Vincular – Familiar y la Escuela de Post Grado en Orientación Vocacional Vincular Familiar. 2008

Miembro de la comisión directiva de la Sociedad Argentina de Terapia Familiar (SATF). 2015

Especialista en Psicología Clínica - Ministerio de Salud de la Nación. 2023

Especialista en Psicología Clínica con orientación en pareja y familia. Colegio de Psicólogos de la provincia de Buenos Aires - Luján. 2019

Par evaluador - Comité científico de la Revista Ciencias y Humanidades. 2023

Jurado de tesis de Maestría en psicoanálisis USAL-APA. Lic. Tatiana Menezes.	2019 2020
Jurado de tesis de Maestría en psicoanálisis USAL-APA. Lic. Teresa Isabel Correa.	2022 2020-2021
Jurado de tesis de Maestría en psicoanálisis USAL-APA. Lic. Silvina Vanesa Martinez.	2020-2021 2007-2008
Director de tesis de Maestría en psicoanálisis USAL-APA. Lic. Anselmo Perez Caboni.	
Coordinador (Mentor) - Maestría en psicoanálisis USAL-APA.	
Atención psicológica de pacientes en consultorio privado para el Centro Privado de Psicoterapias (CPP). Tratamientos breves y focalizados de adolescentes y adultos con trastornos del estado de ánimo y trastornos de ansiedad. Entrenamiento en técnicas cognitivo – conductuales y sistémicas con supervisiones semanales.	
Concurrencia en Salud Mental, Psicología Clínica en el Hospital Tornú. Atención de niños, adolescentes y adultos con diversas patologías.	2006-2007
Pasantía en la Organización Vincular observador participante en grupos terapéuticos con abordaje vincular-familiar.	2003-2005
Publicaciones	
Tratamientos Psicoterapéuticos Eficaces para Mujeres Golpeadas con Trastorno por Estrés Postraumático. <i>Revista Argentina de Clínica Psicológica</i> . Vol. XVII Abril	2008
Restablecimiento de la “función paterna o de corte” desde la terapia vincular-familiar. Libro del Congreso mundial de salud mental.	2019
Restablecimiento de la función paterna. Un padre que nunca se llegó a conocer. Participación en capítulo del libro: “Terapia Vincular - Familiar. Un nuevo abordaje de las sintomatologías actuales. Efectos en la clínica.” Autora: Claudia Messing.	2021
Restablecimiento de la función paterna. El caso de un padre internado por demencia degenerativa. Participación en capítulo del libro: “Terapia Vincular - Familiar. Un nuevo abordaje de las sintomatologías actuales. Efectos en la clínica.” Autora: Claudia Messing.	2021

Vínculo y relación de objeto. Una revisión bibliográfica acerca de la propuesta de Enrique Pichón-Rivière. <i>Revista científica arbitrada de la fundación MenteClara</i> . Vol. 7 (266)	2022
Congresos y seminarios	
Seminario Internacional: “Una serie de catastróficas desdichas: De cómo llega un situación clínica difícil a ser clínica y difícil y qué hacer para impedirlo o, al menos, remediarlo”, dictado por Luis Botella (Universidad Ramón Llull – Barcelona). Fundación Aigle.	2007
Seminario Internacional: “La Medicalización de la Psicoterapia: empíricamente injustificada y potencialmente perjudicial”, dictado por Bruce Wampold, Ph.D (Universidad de Wisconsin-Madison, Estados Unidos). Fundación Aigle. Centro Privado de Psicoterapias.	2008
6to Seminario Intensivo de la Asociación Argentina de Trastornos de Ansiedad - Actualización	2008
Seminario nacional: “Bases neuroanatómicas de los procesos cognitivos”. Dr. A. Chávez. Conicet.	2008
Seminario nacional: “Neurociencias del Estrés”. Lic. G. Negrete. Lic. A. Lemoine. Conicet.	2008
Congreso mundial de salud mental - Buenos Aires: “Abordajes inclusivos en salud mental. Clínica, comunidad y derechos”.	2019
Jornada de Iberoamericana de Bioética. Organizada por la Red Iberoamericana de Ecobioética y la unidad de Ecobioética de la UNSL, integrantes de la Network of the UNESCO Chair in Bioethics (Haifa).	2020
XIV Congreso Argentino de salud mental - Buenos Aires: “Construcción colectiva de políticas sanitarias en tiempos de incertidumbre”. Presentación del libro: Terapia Vincular - Familiar. Un nuevo abordaje de las patologías actuales. Efectos en la clínica.”	2021
Jornada de formación e intercambio: “La ética ante el desafío científico-tecnológico”. Organizada por la unidad de Ecobioética de la UNSL, Incluida en la red de Iberoamericana de Ecobioética UNESCO y en la Cátedra Internacional de Bioética.	2021

Datos de la Directora de Tesis.

Hilda Catz

Doctora en Psicología Ph.D, Usal-APA Lic. Psicología de la Universidad de Buenos Aires.

Miembro titular en función didáctica de la Asociación Psicoanalítica Argentina, de la Federación Psicoanalítica de América Latina (Fepal) y de la Asociación Psicoanalítica Internacional (I.P.A.).

Especialista en Niños y Adolescentes. Ex-Coordinadora del Departamento de Niños y Adolescentes de la Asociación Psicoanalítica Argentina "Arminda Aberastury.

Profesora titular invitada de Universidades Nacionales e Internacionales.

Profesora de Seminarios de la Asociación Psicoanalítica Argentina.

Artista Plástica y Escritora.

Coordinadora de Espacios de investigación de la Asociación Psicoanalítica Argentina.

Coordinadora de los laboratorios de investigación de la Universidad del Salvador .

Guionista y Co- Directora del corto metraje: "Mi película Candela"(Youtube) **Co-Guionista del cortometraje "Crímenes perfectos", Dir. Juan Lanzillotta. Consecuencias de la Dictadura Militar en el psiquismo individual y colectivo.(Youtube).**

Co-Guionista del cortometraje "Adulticidio", Dir. Juan Lanzillotta. Ideación suicida en la adolescencia frente a los déficits de las funciones parentales.(Youtube).

Videos:

6 videos que ejemplifican el Enfoque teórico- clínicos del juego del garabato de Winnicott

Libros (2019, (2024)) "Tatuajes como Marcas Simbolizantes" 1 y 2(reedición corregida y aumentada) , y de la Serie de 7 libros sobre la Pandemia y la Post Pandemia en los que participaron más de 80 colegas de la Argentina y del exterior. Autora de los Tomos 1 y 2 sobre Bion y la Actualidad de su pensamiento.

Pensamientos en busca de un pensador.

Tiene numerosas publicaciones en Libros y Revistas de Psicoanálisis nacionales e internacionales.

Escritora y Artista visual.

RESUMEN

El proyecto de tesis doctoral se propone investigar el concepto: “recuperación del lugar de hijo” de C. Messing. El objetivo es explorar los aportes de utilidad teórico-clínicos de este concepto, a la psicoterapia Vincular - Familiar desde la mirada de los terapeutas vinculares y de otros terapeutas con filiación psicoanalítica de Argentina, de Buenos Aires y su ciudad autónoma durante los años 2020 a 2023. Este concepto es central para la Terapia Vincular - Familiar: una psicoterapia psicoanalítica basada en el abordaje de los vínculos familiares para el tratamiento de diversas problemáticas.

La metodología es cualitativa. Se triangulará el marco teórico y sus antecedentes conceptuales, con entrevistas a profesionales formados en este abordaje y profesionales con filiación psicoanalítica, para explorar los aportes de utilidad teórico-clínica del concepto. La población son profesionales que trabajan con el abordaje vincular-familiar y profesionales con filiación psicoanalítica. El tipo de muestreo es exploratorio intencional (no aleatorio).

Se espera identificar los distintos aportes de utilidad teórico-clínicas del concepto “recuperación del lugar de hijo” para los profesionales. Estos resultados colaboran con la ampliación del acervo teórico de la psicoterapia Vincular - Familiar y los aportes a la clínica psicoanalítica actual que la misma puede hacer.

Palabras Clave. Recuperación del lugar de hijo. Psicoterapia vincular-familiar.

INTRODUCCION.

Esta tesis tiene su origen en el año 2015 cuando el doctorando que escribe comenzó a cursar la Maestría en Psicoanálisis Usal-APA. En ese momento la intención era precisar las bases teóricas de una psicoterapia psicoanalítica novedosa: la Terapia Vincular - Familiar o Terapia del Vínculo Familiar. El primer paso fue establecer los antecedentes teóricos del concepto de Vínculo de E. P. Riviére. El antecedente del concepto de Vínculo de la Psicología Social, es la relación objetal de M. Klein y R. Fairbairn. Era importante establecer este nexo, puesto que la Terapia Vincular - Familiar, tiene un antecedente fundamental en el concepto de Vínculo. La tesis de Maestría se ocupó de analizar que se modificó y que se mantuvo en el concepto de Vínculo respecto de su antecedente teórico: la relación objetal. Ya situado el Vínculo de P. Riviére en el universo psicoanalítico, el paso siguiente fue explorar los aportes teóricos y clínicos del concepto príncipe de la Psicoterapia Vincular - Familiar: la recuperación del lugar de hijo. La idea inicial fue explorar estos aportes desde la mirada de los terapeutas vincular - familiares. Aquí fue cuando intervino el aporte del Dr. Benyakar. Su propuesta consistió en explorar también, la mirada de los psicoanalistas sobre este concepto. Esto enriquecería y complejizaría el análisis desde las dos escuelas. Permitiría observar convergencias y divergencias entre las miradas y sobre todo, constatar si este concepto tenía concepciones propias y originales de la Terapia Vincular - Familiar. De nuevo, observar que antecedentes se continuaban y cual era el aporte novedoso de este concepto al corpus psicoanalítico.

Es así como surge en 2020 durante la cursada del Doctorado en Psicología de la Usal, la presente tesis doctoral. Se propone como objetivo, investigar el concepto Recuperación del lugar de hijo (en adelante RLH) de Claudia Messing. Esta investigación se propondrá ver cuáles son los aportes teórico-clínicos de este concepto a la psicoterapia Vincular - Familiar. La investigación analizará la mirada de los terapeutas vinculares y psicoanalistas sobre este concepto. El estudio tuvo lugar durante los años 2020 y 2023 en Argentina, Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En su primer libro, publicado en 2007: "Desmotivación insatisfacción y abandono de proyectos en los jóvenes" la Lic. Claudia Messing propone el concepto de "recuperación del lugar de hijo". Se trata de un concepto de gran utilidad clínica, además de ser la herramienta principal de la Terapia Vincular - Familiar. Esta psicoterapia psicoanalítica surge como respuesta para abordar el cambio psíquico estructural que conllevan las

nuevas generaciones (niños y jóvenes), producto de la “simetría del niño con el adulto”. Este cambio psíquico generó una crisis en los modelos tradicionales de autoridad. Los niños y jóvenes de hoy muchas veces desconocen la autoridad, dado que desde el nacimiento se sienten en paridad con el adulto. Esto afecta el paradigma educativo y familiar (Messing, 2007).

La terapia Vincular - Familiar (en los sucesivos TVF) fue creada por Claudia Messing, Benjamín Zarankin y Claudia Nora Mares, tiene como base el psicoanálisis clásico con aportes de otros autores posteriores a Sigmund Freud. Se ubica entre las escuelas teóricas del psicoanálisis dentro de lo que se conoce como psicoterapia familiar psicoanalítica. Una de sus principales características de este abordaje es la direccionalidad del proceso terapéutico a través de la recuperación del lugar de hijo (Messing, 2017).

Este concepto propone fortalecer el proceso de individuación y subjetivación a través de la reconexión emocional con el lugar de hijo en la estructura familiar de origen. Este se encuentra generalmente obstruido por secuelas psíquicas de la crianza de padres y abuelos (Messing, 2017).

La propuesta de “recuperar” no apunta sólo a reinstalar algo que se perdió. Debe entenderse como fortalecimiento de la apropiación subjetiva de este lugar de hijo, en la estructura familiar de origen.

Esta herramienta permite sobre todo flexibilizar los efectos de la “Simetría Inconsciente”, así como colaborar en el abordaje de variadas sintomatologías contemporáneas. La Simetría Inconsciente propone que los niños desde su primera infancia se mimetizan en forma masiva con sus padres, se confunden con ellos y se sienten como pares, se mimetizan con sus historias, los copian como si estuviesen frente a un espejo. Esto ocurre como un cambio en la primera identificación, debido al cuestionamiento de los adultos del modelo autoritario en la crianza. Gracias a la erradicación del miedo y la distancia que imperaban antes de los años 70, se comienza a expresar este fenómeno de mimetización con el adulto por parte de los niños (Messing, 2017). Es en este sentido que los niños en forma interna se sienten “como si no fueran hijos”, en el sentido de no tener a los adultos como figuras de guía y autoridad al sentirse a la par de ellos.

El cuestionamiento al modelo autoritario en todo el mundo globalizado, sin duda es un avance de las sociedades. A su vez, trajo como consecuencia una crisis de la

autoridad en sí misma. Una instancia de síntesis entre el autoritarismo y la ausencia de autoridad, podría ser la instalación y aceptación de nuevos modelos de autoridad respetuosos.

La Simetría Inconsciente del niño con el adulto es una de las expresiones de esta crisis de la autoridad. La Terapia Vincular - Familiar surge para dar respuesta sobre todo a este fenómeno.

El problema de investigación consiste en determinar los aportes de utilidad teórico-clínicos del concepto de “recuperación del lugar de hijo” a la psicoterapia vincular-familiar desde la mirada de los terapeutas de esta psicoterapia y profesionales con orientación psicoanalítica.

Esta tesis tiene relevancia teórico - práctica dado que puede colaborar en ampliar el acervo teórico del psicoanálisis, principalmente de la escuela de terapia familiar psicoanalítica. También puede colaborar en explorar los aportes de utilidad teórico-clínicos de esta herramienta. Además colaborará con el debate teórico sobre el abordaje de las patologías actuales.

El marco teórico de la tesis lo constituye principalmente la Terapia Vincular - familiar. Esta psicoterapia psicoanalítica, dialoga con algunos conceptos de la psicología social de Enrique Pichón-Rivière, principalmente con el concepto de vínculo (Pichón-Rivière, 1970). A su vez, la Psicología Social toma conceptos de la Escuela de las relaciones objetales de Melanie Klein y colaboradoras directas. Finalmente, esta escuela es una de las grandes corrientes teóricas, dentro del psicoanálisis clásico de Sigmund Freud.

La metodología es cualitativa. Se triangulará el marco teórico, con entrevistas a profesionales formados en este abordaje y profesionales con filiación psicoanalítica para explorar los aportes de utilidad teórico-clínica del concepto. La población son profesionales que trabajan con el abordaje vincular-familiar y profesionales con filiación psicoanalítica. El tipo de muestreo es exploratorio intencional (no aleatorio).

Se espera identificar los distintos aportes de utilidad teórico-clínicas del concepto “recuperación del lugar de hijo” para los profesionales. Estos resultados colaboran con la ampliación del acervo teórico de la psicoterapia vincular-familiar y los aportes a la clínica actual psicoanalítica que la misma puede hacer.

El postulado de la investigación es que el concepto de RLH es propio y original de la Terapia Vincular - Familiar a diferencia de otros conceptos psicoanalíticos.

La pregunta rectora es: ¿Cuáles son los aportes de utilidad teórico-clínicos del concepto: “recuperación del lugar de hijo (RLH)” a la psicoterapia vincular-familiar (TVF)?

La relevancia de esta tesis es teórico-práctica. Puede colaborar en ampliar el acervo teórico del psicoanálisis, particularmente de las psicoterapias psicoanalíticas. Además colaborará en forma específica en profundizar el conocimiento científico de la psicoterapia Vincular - Familiar. Sus aportes son teóricos debido a que se analiza un concepto, pero que también tiene utilidad práctico - clínica. El análisis del concepto indagará sobre sus aportes clínicos. Además, esta tesis hace su aporte al debate actual sobre la importancia de la intersubjetividad en la clínica psicoanalítica contemporánea, debido a que la psicoterapia vincular-familiar centra su abordaje en la vincularidad intersubjetiva.

Los capítulos son:

Problema de investigación. Este problema comenzará con una examen general de la Terapia Vincular - Familiar hasta arribar a la pregunta problema sobre los conceptos basales de esta psicoterapia.

En estado del arte / antecedentes, primero se analizaron los trabajos que analizaban conceptos de la TVF en publicaciones en revistas indexadas, luego los 5 libros de una de las autoras de la TVF y dos papers de dos de los autores de la TVF. Después, se pasó a revisar los conceptos cercanos o relacionados a RLH desde otras perspectivas teóricas en su mayoría psicoanalíticas en publicaciones de revistas indexadas. Los conceptos cercanos más relevantes fueron vínculo familiar, psicoanálisis vincular, vínculo de filiación y vínculo filial.

En un segundo momento se analizaron los trabajos psicoanalíticos que abordaron el vínculo familiar en publicaciones no indexadas, desde la biblioteca de la Asociación Psicoanalítica Argentina.

En el apartado de justificación, se detallarán las únicas publicaciones que hay sobre la temática y la necesidad de avanzar en profundidad sobre el conocimiento de los conceptos de la TVF.

En el marco teórico se expondrán los conceptos principales de la TVF. Se los desarrollará y definirá, indicando su fecha y publicación de origen, sus antecedentes teóricos y la articulación con el resto de los conceptos. Luego de esta exposición se realizará una síntesis e interrelación de todos los conceptos principales.

En el capítulo de perspectiva psicoanalítica se desarrollarán los antecedentes teóricos de la TVF. Es importante señalar que se mencionará cada antecedente según la escuela psicoanalítica o corriente teórica de donde vienen y también se incluyen los diálogos teóricos que la TVF mantiene con otras escuelas y corrientes actuales. Estos diálogos no son antecedentes sino, como su nombre lo indica, puntos de encuentro con autores y conceptos contemporáneos.

A continuación, se incluirá un capítulo de desarrollo y ampliación sobre la TVF. Dado que es una psicoterapia de origen relativamente reciente, es importante presentar su método terapéutico para que el lector pueda tener una mayor comprensión y contexto del concepto que investiga la tesis: la RLH. Este capítulo incluirá ampliaciones de conceptos, pero sobre todo ejemplos de la implementación de los recursos terapéuticos mediante viñetas clínicas.

En el capítulo de posición epistemológica se desarrollarán los lineamientos de la comprensión holística. Luego se los articulará con los objetivos generales de la tesis. Finalmente, se desarrollarán convergencias y divergencias con el psicoanálisis.

En el capítulo siguiente se desarrollarán los objetivos generales y específicos para el análisis de la Recuperación del lugar de hijo. También, se expondrán la hipótesis con su correspondiente hipótesis nula.

En el capítulo de Metodología se expondrá la propuesta metodológica de investigación. La misma será de tipo cualitativo. Se desarrollarán las unidades de análisis según objetivos específicos. Se describirá el diseño muestral y las técnicas a utilizar. Se incluye la guía de entrevista utilizada. Luego se pasará al apartado de categorización y se presentará el manual de codificación de datos. Para finalizar este capítulo se describirán los momentos de la investigación realizada.

En el capítulo de Aspectos éticos se explicitarán los 4 principios bioéticos y como serán reflejados en la tesis.

En el capítulo de resultados, se presentan las respuestas más relevantes de los participantes en relación con los objetivos generales y específicos de la tesis. Las respuestas que proporcionaron una definición de la "Recuperación del lugar de hijo" y conceptos equivalentes fueron las más pertinentes, así como las relacionadas con los antecedentes teóricos. También se destacaron las respuestas en cuanto a los aportes clínicos y teóricos del concepto. Finalmente, se incluyeron los conceptos relacionados que surgieron durante el análisis, considerados igualmente relevantes.

En el capítulo de análisis de resultados, se explicita una síntesis de los aspectos más salientes que incluyeron la definición del concepto analizado y de conceptos equivalentes. Luego, se interpretan estos resultados analizando convergencias y divergencias entre los terapeutas vinculares y los psicoanalistas. También, se destacan las triangulaciones encontradas, entre el los resultados del trabajo de campo, el marco teórico de la Terapia Vincular - Familiar, sus antecedentes teóricos y el estado del arte. El mismo análisis es aplicado a los antecedentes teóricos, a los aportes clínicos, teóricos y los conceptos relacionados.

En las conclusiones se vuelve sobre los principales resultados respecto de los aportes clínicos y teóricos de la Recuperación del lugar de hijo. Se establecen las discusiones desde las posturas del estado del arte. Se exploran las líneas futuras de investigación y se desarrollan algunas reflexiones.

En el capítulo de relevancia y transferencia se especifican los aportes teóricos al psicoanálisis y otras corrientes teóricas que conlleva la investigación realizada sobre la Recuperación del lugar de hijo de la Terapia Vincular - Familiar. También, los aportes clínicos, los aportes para futuros estudios de eficacia para esta psicoterapia y la contribución al debate sobre la intersubjetividad.

Ultimos capítulos: Referencias bibliográficas y anexos.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La problemática general de la investigación se centra en analizar los conceptos de la Terapia Vincular - Familiar.

La terapia Vincular - Familiar fue formulada en el año 2007 (Messing, 2007) por C. Messing. Esta psicoterapia tiene sus inicios en los desarrollos realizados desde 1989 por la Organización Vincular, un equipo terapéutico conformado por C. Messing, B. Zarankin y C. Mares. Tiene como base el psicoanálisis freudiano y elementos de su relectura lacaniana, entre otros muchos desarrollos teóricos de otros autores post freudianos. También combina elementos de la psicología social de Enrique Pichón-Rivière, fundamentalmente su teoría del Vínculo.

Esta psicoterapia centra su aporte novedoso en la direccionalidad del proceso terapéutico. Como herramienta de abordaje de la mayoría de las problemáticas actuales propone fortalecer el proceso de individuación y subjetivación a través de la reconexión emocional con el lugar de hijo en la estructura familiar de origen. Este posicionamiento se encuentra frecuentemente obstruido por secuelas de las heridas recibidas por padres y abuelos en su propia crianza (Messing, 2017).

Esta psicoterapia novedosa ha sido poco estudiada, con excepción de la investigación de Larraín-Valenzuela y otros (Larraín-Valenzuela, 2022). El concepto de Recuperación del lugar de hijo es la columna vertebral de esta psicoterapia. Es adecuado, por lo tanto, iniciar el análisis de la investigación con este concepto.

Se apuntará situar teóricamente a esta psicoterapia y a sus conceptos principales en el universo psicoanalítico. Se realizará un rastreo de antecedentes conceptuales, según las distintas escuelas psicoanalíticas y aportes de otras disciplinas teóricas o corrientes psicológicas.

Surgen las siguientes preguntas:

¿El concepto de Recuperación del lugar de hijo, es un concepto propio y original de esta psicoterapia o se pueden encontrar conceptos idénticos o equivalentes dentro del psicoanálisis u otras corrientes psicológicas?

¿Cuáles son los conceptos cercanos o relacionados a este concepto dentro del psicoanálisis y dentro de la Terapia Vincular - Familiar?

¿Cuáles son los aportes teóricos del concepto Recuperación del lugar de hijo a la Terapia Vincular - Familiar?

¿Cuáles son los aportes teóricos del concepto Recuperación del lugar de hijo al psicoanálisis?

¿Cuáles son los aportes clínicos del concepto Recuperación del lugar de hijo a la Terapia Vincular - Familiar?

¿Cuáles son los aportes clínicos del concepto Recuperación del lugar de hijo al psicoanálisis?

Se llega así a la siguiente **pregunta rectora**: ¿Cuáles son los aportes de utilidad teórico-clínicos del concepto: “recuperación del lugar de hijo” a la psicoterapia vincular-familiar desde la mirada de los terapeutas Vinculares y desde los psicoanalistas?

ESTADO DEL ARTE.

A continuación se pasará a revisar el estado del arte sobre el concepto de recuperación del lugar de hijo y la Terapia Vincular - Familiar.

En primer lugar se revisarán las investigaciones, artículos, papers y ponencias de tesis que abordaron directamente la Recuperación del lugar de hijo o conceptos de la Terapia Vincular - Familiar.

Instrumentos de búsqueda: google search.

Se pasará a revisar individualmente las entradas relevantes mencionando: su autor. Título. Buscador. Palabra clave de búsqueda. Palabras clave del artículo. Año. Tipo. Temáticas. Idioma. Lugar de procedencia. Convergencias con la temática a investigar en la tesis. Divergencias con la tesis. Metodología utilizada y marco teórico.

Autor: Albeza Martin, María A. y Mendoza Pontiffe, Liliana.

Título: VOCACIÓN Y PERMANENCIA EDUCATIVA.

Buscador: google search.

Palabra clave de la búsqueda: recuperación del lugar hijo.

Palabras clave del artículo: proyecto – mandatos- elección/decisión.

Año: 2011.

Tipo: ponencia de tesis.

Temas: orientación vocacional.

Conceptos: Autoridad, autoritarismo, nuevos modelos de autoridad, simetría inconsciente, función paterna.

Idioma: Español.

Lugar: Argentina, salta.

Convergencia: aborda conceptos específicos de la Terapia Vincular Familiar como ser simetría inconsciente, nuevos modelos de autoridad y función paterna.

Divergencia: no trabaja específicamente RLH y además el abordaje es desde la orientación vocacional, no es un enfoque clínico.

Metodología: cualitativo.

Marco teórico: Psicología educacional.

Autor: Verónica Rodríguez Anchuela.

Título: Influencia e implicación de los padres en la orientación vocacional de los hijos.

Buscador: google search.

Palabra clave de la búsqueda: recuperación del lugar de hijo.

Palabras clave del artículo: orientación vocacional, simetría inconsciente, el Elemento, padres e hijos adolscentes, conexión emocional.

Año: 2013.

Tipo: trabajo final de master.

Temas: orientación vocacional, influencia de los padres en hijos adolescentes.

Conceptos: simetría inconsciente, nuevos modelos de autoridad, desconexión y conexión emocional, mimetización inconsciente, recuperación de la posición de hijo, transgeneracional.

Idioma: español.

Lugar: Argentina, La rioja.

Convergencia: menciona y trabaja el concepto de recuperación del lugar hijo, nombrándolo como posición de hijo. También señala la importancia de que los padres recuperen su propia posición de hijo respecto de sus padres para ayudar a sus hijos adolescentes en su tránsito vocacional. Además trabaja en profundidad el concepto de simetría inconsciente y nuevos modelos de autoridad además de otros conceptos de la TVF.

Divergencia: la principal divergencia es que el enfoque de la tesis es sobre orientación vocacional y no tiene un abordaje específico desde la clínica.

Metodología: cualitativa.

Marco teórico: Psicología educacional.

Autor: Romina Lorena Juárez

Título: La orientación vocacional a través de un abordaje vincular-familiar.

Buscador: google search.

Palabra clave de la búsqueda: recuperación del lugar de hijo.

Palabras clave del artículo:

Año: 2012.

Tipo: Trabajo final de tesis de grado.

Temas: orientación vocacional desde una abordaje vincular - familiar.

Conceptos: simetría insconciente, mimetización inconsciente, nuevos modelos de autoridad, recuperar el rol de hijo.

Idioma: español.

Lugar: Argentina, Buenos Aires.

Convergencia: menciona y trabaja el concepto de recuperación del lugar hijo, nombrándolo como recuperación del rol de hijo. Además trabaja en profundidad el concepto de simetría inconsciente y nuevos modelos de autoridad además de otros conceptos de la TVF.

Divergencia: la principal divergencia es que el enfoque de la tesis es sobre orientación vocacional y no tiene un abordaje específico desde la clínica.

Metodología: cualitativo.

Marco teórico: Psicopedagogía.

Autor: Josefina Larraín-Valenzuela y Patricia Nieto-Basaure.

Título: APORTES EN PSICOMOTRICIDAD CLÍNICA: ACOMPAÑAMIENTO PSICOMOTRIZ DENTRO DEL CONTEXTO DE PANDEMIA.

Buscador: google académico.

Palabra clave de la búsqueda: terapia vincular familiar.

Palabras clave del artículo: psicomotricidad – expresividad psicomotriz – componentes multidimensionales – dispositivos tecnológicos – pandemia.

Año: 2020.

Tipo: paper.

Temas: Terapia en psicomotricidad en tiempos de pandemia.

Conceptos: Simetría inconsciente, completud imaginaria, vínculo de apego, intersubjetividad, conexión emocional, recuperación del lugar de hijo.

Idioma: Español.

Lugar: Chile.

Convergencia: El artículo aborda conceptos de la TVF como ser RLH, simetría inconsciente, completud imaginaria y conexión emocional.

Divergencia: Si bien el enfoque es clínico, se circunscribe al trabajo en psicomotricidad, se aleja en ese punto de la tesis al no trabajar en una modalidad clínica familiar.

Metodología: Cualitativo.

Marco teórico: Psicomotricidad.

Autor: Josefina Larraín-Valenzuela, Mauricio Aspé-Sánchez, Patricia Nieto Basaure, Rodrigo C. Vergara y Andrea María Palma Contreras.

Título: Efectividad de la terapia vincular familiar apoyada con psicomotricidad clínica infantil para el incremento de la autorregulación en niños y niñas con trastorno por déficit atencional e hiperactividad: un estudio piloto.

Buscador: google académico.

Palabra clave de la búsqueda: terapia vincular familiar.

Palabras clave del artículo: Infantes Autorregulación Trastorno por déficit de atención e hiperactividad (ADHD) Terapia vincular familiar (FBT) Terapia psicomotora clínica (CPT).

Año: 2022.

Tipo: Paper.

Temas: Terapia vincular - familiar apoyada con psicomotricidad para trata ADHD.

Conceptos: nuevos modelos de autoridad, mimetización masiva de padres con sus propios padres, transferencia, reconexión emocional, reestablecer el rol de hijo o hija.

Idioma: Español.

Lugar: Chile.

Convergencia: Este artículo converge con el tema de la tesis al analizar los efectos de una intervención de orientación a padres con los lineamientos de la TVF como apoyo a una intervención en niños y niñas con problemas de psicomotricidad. Señala también el concepto que estudia esta tesis RLH y otros conceptos de la TVF como ser: nuevos modelos de autoridad, mimetización masiva de padres con sus propios padres, reconexión emocional.

Divergencia: El punto en que se diferencia del análisis de la tesis es que no analiza en profundidad RLH. Además, el estudio piloto analiza los efectos de una orientación a padres bajo los lineamientos de la TVF y no la TVF en sí de forma directa en la clínica.

Metodología: Cuantitativo.

Marco teórico: Psicomotricidad.

Es interesante destacar sobre el trabajo de V. Rodríguez Anchuela de 2013, el señalamiento de que los padres deben recuperar su propio lugar de hijo con sus padres para poder ayudar a sus hijos adolescentes en su tránsito vocacional.

También, es relevante destacar la utilización de sinónimos para hablar de RLH, se utiliza como variantes, recuperación de la posición de hijo y recuperación del rol de hijo. Ambos temas, son convergen con el marco teórico de la Terapia Vincular - Familiar como se verá más adelante.

Es relevante señalar, dos aportes del paper de J. Larrain y P. Nieto-Basaure de 2020. Por un lado menciona la completud imaginaria, una de las 3 dimensiones de la simetría inconsciente. Por otro lado, menciona que el lugar en la propia familia puede perderse como hijo o como padre. Relaciona en este punto, como la recuperación del lugar de hijo está en función de la restauración de la función paterna.

De estas 5 búsquedas se puede constatar la presencia del concepto de la simetría inconsciente, nuevos modelos de autoridad, lo transgeneracional y RLH entre otros conceptos de la TVF en trabajos académicos. Se destaca la mayor preponderancia que tiene en el análisis el concepto de simetría inconsciente en cuanto a su análisis. Además, se puede apreciar la coherencia teórica que aparece en estos análisis dado que estos 4 conceptos van interrelacionados, formando partes de un todo.

Por otro lado, es destacable la ausencia de un análisis desde la clínica en salud mental de estos 4 conceptos, puesto que el análisis es en relación a temáticas de orientación vocacional y clínica pero restringido a psicomotricidad en niños.

Sobre el paper Larraín-Valenzuela, J. Aspé-Sánchez, M. Nieto P. et al. de 2022, es interesante destacar los efectos clínicamente significativos para reducir la hiperactividad. Las niñas y los niños, cuando reciben primero la intervención en psicomotricidad, y posteriormente a la intervención FBT, han generado cambios significativos en la conducta autorreguladora asociada a la escala de hiperactividad. Otro aspecto destacable sobre este paper, es que circunscribe específicamente el concepto de reconexión emocional de los padres con sus propios padres. Este subconcepto integra el concepto general de RLH. Además, es relevante resaltar que esta es la primera investigación publicada sobre la eficacia de la TVF.

Autor: Claudia Messing.

Título: Desmotivación, insatisfacción y abandono de proyectos en los jóvenes: orientación vocacional y vínculos familiares.

Buscador: google search.

Palabra clave de la búsqueda: vínculo familiar.

Palabras clave del artículo: orientación vocacional, simetría inconsciente, vínculos familiares.

Año: 2007.

Tipo: Libro.

Temas: Orientación vocacional, abandono de proyectos en jóvenes, vínculos familiares.

Conceptos: recuperación del lugar de hijo, simetría inconsciente, nuevos modelos de autoridad, transgeneracional, Complejo de Edipo, mimetización masiva, identificación primaria, contagio emocional, función paterna, función materna, resignificación de la función paterna, posición activa, posición pasiva,

Idioma: Español.

Lugar: Argentina, CABA.

Convergencia: Este libro contiene varios de los conceptos principales que investiga la tesis. Principalmente, es el primer libro donde se menciona la RLH y los 4 conceptos asociados que completan el conjunto: simetría inconsciente, resignificación de la función paterna, nuevos modelos de autoridad y transgeneracional. También, se trabajan otros conceptos importantes de la TVF como ser mimetización masiva, contagio emocional, posición activa, posición pasiva. También se trabajan otros conceptos psicoanalíticos fundamentales para la TVF como antecedentes.

Además, este libro contiene la primera investigación de uno de los conceptos asociados a la Recuperación del lugar de hijo: los modelos de autoridad en las familias y el fenómeno del posicionamiento simétrico entre los niños y sus padres. Se trata de una investigación realizada en 1999 con sesenta jóvenes profesionales y estudiantes avanzados pasantes, en las carreras de marketing y sistemas. El objeto de la investigación fue estudiar el posicionamiento respecto de la autoridad en su familia y en el trabajo. El resultado de la investigación arrojó un paralelismo entre el tipo de vínculo de comunicación, jerarquización y significación con el padre, que se correlaciona con el mismo tipo de comunicación y jerarquización con las autoridades en el ámbito laboral. El padre funcionaría como representante del mundo exterior en el interior de la familia de cada persona.

La segunda investigación que consta en este libro continúa investigando los modelos de autoridad en la familia se realizó entre 1997 y 2002 con 83 familias que consultaron por problemáticas emocionales, educativas y vocacionales de 154 niños y jóvenes. El abordaje se realizó desde el enfoque de la TVF. El resultado que surgió de esta investigación es que en el 90 % de los casos aparecían vínculos de enfrentamiento de igual a igual entre padres e hijos. En un 76% a través de un posicionamiento simétrico por parte de los hijos respecto a sus padres. En el 14 % restante, el posicionamiento era directamente autoritario, los hijos mandaban en sus familias.

Una tercera investigación en 2003 también contenida en este libro, se realizó con 158 jóvenes que consultaron por problemáticas vocacionales. En esta investigación se volvió a

verificar el predominio del posicionamiento simétrico de los hijos respecto de sus padres. Incluso, el nivel de posicionamiento autoritario se elevó a 27 %.

Dos puntualizaciones de suma relevancia surgen también en este libro. Aparece la hipótesis de que la simetría en los vínculos familiares no era consecuencia de una carencia de habilidad en los padres para ejercer la autoridad sino que el cambio era masivo, independientemente de este factor. Además, podía ser reforzado por una dificultad particular en la familia, pero el posicionamiento simétrico de los niños se veía en familias con padres que sabían ejercer la autoridad.

Además, se pudo puntualizar en este libro que la simetría inconsciente del niño con el adulto se produce desde el comienzo de la existencia del bebé mediante el proceso de identificación primaria. Esto se pudo observar en bebés que “manejan” a sus padres con espasmos de sollozo. También, niños que presentan características de impulsividad desde la cuna, producto de una mimetización con rasgos del adulto.

Divergencia: La principal divergencia respecto de la investigación de la tesis es que el libro y las 3 investigaciones que contiene, no se circunscriben al análisis en profundidad de la RLH.

Metodología: cualitativo.

Marco teórico: Terapia Vincular - Familiar.

Autor: Claudia Messing.

Título: Simetría entre padres e hijos. Efectos de la mimetización inconsciente con los adultos a nivel emocional, educativo, vocacional y social.

Buscador: google search.

Palabra clave de la búsqueda: simetría inconsciente.

Palabras clave del artículo: simetría inconsciente, mimetización inconsciente.

Año: 2010.

Tipo: Libro.

Temas: Sobre la simetría inconsciente. Los efectos de la mimetización masiva del niño con el adulto.

Conceptos: simetría inconsciente, mimetización masiva, nuevos modelos de autoridad, desconexión emocional, contagio emocional, identificación, completud imaginaria, transmisión transgeneracional.

Idioma: español.

Lugar: Buenos Aires, Argentina.

Convergencia: este libro converge con el tema de la tesis al presentar en extenso el concepto de simetría inconsciente, mimetización masiva, nuevos modelos de autoridad, desconexión emocional, contagio emocional, identificación, completud imaginaria y transmisión transgeneracional. La mimetización inconsciente es una de las dimensiones de la simetría inconsciente, así como también la completud imaginaria.

Otro aspecto fundamental de este libro, es que presenta la cuarta investigación. Esta vez el objeto de la investigación fue directamente sobre la simetría inconsciente y sus efectos sobre la mimetización masiva del niño con el adulto. Se realizó en 2010 sobre 764 jóvenes de 17 a 27 años de Argentina, de diferentes provincias del país. Se utilizó un cuestionario para observar algunos de los efectos del fenómeno de la simetría inconsciente. Los resultados de la investigación arrojaron que el 95 % de la población encuestada se sentía identificado con alguno de los rasgos de los efectos que produce la simetría inconsciente en los jóvenes a nivel educativo: hiperexigencia interna y/o desmotivación para los proyectos académicos y/o conductas fóbicas ante el aprendizaje y/o dificultades para jerarquizar en los estudios. En la misma investigación, se agregó la realización de dibujos proyectivos del Test del Arbol. En estos test se pudieron observar dos o más signos de la simetría en el 99% de los casos estudiados.

Divergencia: no hace particular foco sobre RLH como es el objetivo de la tesis.

Metodología: Cualitativa.

Marco teórico: Terapia vincular - familiar.

Autor: Claudia Messing.

Título: ¿Por qué es tan difícil ser padres hoy?

Buscador: google search.

Palabra clave de la búsqueda: terapia vincular - familiar.

Palabras clave del artículo: -

Año: 2011.

Tipo: Libro.

Temas: Crianza, puesta de límites, modelos de autoridad.

Conceptos: recuperación del lugar de hijo, contacto emocional, mimetización masiva, transmisión transgeneracional, nuevos modelos de autoridad, simetría inconsciente, autosuficiencia imaginaria, neuronas espejo, contagio emocional, desconexión emocional.

Idioma: español.

Lugar: Buenos Aires, Argentina.

Convergencia: Este libro converge con la tesis dado que además de trabajar la RLH y otros conceptos de la TVF como ser: contacto emocional, mimetización masiva, transmisión transgeneracional, nuevos modelos de autoridad, simetría inconsciente, autosuficiencia imaginaria, contagio emocional, desconexión emocional.

Este libro es un nuevo salto en la comprensión del fenómeno de la simetría inconsciente que es un concepto relacionado con RLH. Además, desarrolla recursos para el abordaje de este fenómeno.

Se pueden destacar tres ejes de trabajo para el abordaje de la simetría inconsciente. Primero hace falta reconocer, comprender y transmitir la simetría inconsciente como cambio psíquico estructural. Esto implica ser capaz de entender e intervenir allí donde aparecen sus distintas manifestaciones. Es importante explicar como la simetría inconsciente actúa como una lente que distorsiona la realidad y genera una ilusión de completud e inmediatez. Que todo se puede instantáneamente, sin mediar un proceso de trabajo. Sin aceptar que existen los límites y limitaciones humanas. Segundo, recuperar la posición de hijo de los adultos con relación a sus propios padres. Dado que sin este proceso es imposible dejar de reproducir lo no elaborado con los propios padres. Además, cuando las historias de sufrimiento paterno filial no están elaboradas, las generaciones siguientes se mimetizan masivamente con los efectos traumáticos de esas historias. Por último, la simetría inconsciente trae la necesidad de crear nuevos modelos de autoridad respetuosos, conectados emocionalmente, cuidadosos en la comunicación y que incluya al otro de la pareja en la construcción de la autoridad.

Otro aspecto interesante de este libro es que especifica en qué consiste recuperar el lugar de hijo desde la comunicación. Se trata de poder hablar sobre las experiencias donde el hijo sintió un desencuentro importante con los padres. Un límite muy severo, una incapacidad para escuchar por parte de los padres, algo silenciado, momentos de mucha soledad o temor, etc. También, se expone que muchas veces ese corte o desencuentro se produce en la adolescencia, como se verá en el marco teórico de la Terapia Vincular - Familiar. Esto triangula los datos con lo encontrado en la encuesta con la participante número 7, quien menciona exactamente lo mismo como se verá en el apartado de la investigación de campo.

Otro aporte que aparece en este libro es que articula el sentido más específico de la recuperación del lugar de hijo que “se pierde” por los efectos de la simetría inconsciente. De allí que la TVF es en respuesta a este fenómeno, para ayudar a que se “recupere” ese lugar de hijo “perdido” por la Simetría Inconsciente.

También articula otra necesidad efecto de la simetría inconsciente: encontrar nuevos y más democráticos modelos de autoridad en la familia, inclusivos y respetuosos.

Otro elemento importante que aparece en este libro, es que especifica como se puede recuperar el lugar de hijo con padres maltratantes. En este caso, tal vez no se pueda recuperar a ese padre violento pero sí significar ese vínculo y darle así un lugar para ese hijo.

Otra contribución que aparece con profundidad en este libro son los desarrollos sobre el contagio emocional y su articulación con las neurociencias a partir del descubrimiento de las neuronas espejo.

Divergencia: Si bien el libro desarrolla importantes aspectos de la RLH no se circunscribe sólo a este concepto como la investigación de la tesis. Ni realiza entrevistas en profundidad a terapeutas vinculares y psicoanalistas sobre la RLH como ocurre en la investigación de esta tesis.

Metodología: Cualitativo.

Marco teórico: Terapia Vincular - Familiar.

Autor: Claudia Messing.

Título: Cómo sienten y piensan los niños hoy: investigación sobre la simetría del niño con el adulto: recursos para la crianza, la educación y la clínica de niños y jóvenes.

Buscador: google search.

Palabra clave de la búsqueda: simetría inconsciente.

Palabras clave del artículo: -

Año: 2017.

Tipo: Libro.

Temas: simetría inconsciente, recursos para crianza, educación y clínica de niños y jóvenes.

Conceptos: simetría incosciente, dimensiones de la simetría inconsciente, epigenética, neuronas espejo, contratransferencia, identificación masiva, copia o mimetización masiva, paridad con el adulto, completud imaginaria, identificación primaria, identificación secundaria, contagio emocional, contacto emocional, conexión emocional, recuperación del lugar de hijo, nuevo modelo de autoridad, Complejo de Edipo, primer tiempo del Complejo de Edipo, función paterna, represión.

Idioma: español.

Lugar: Buenos Aires, Argentina.

Convergencia: la quinta investigación plasmada en este libro converge con el objeto de la tesis dado que investiga en profundidad uno de los conceptos relacionados con la recuperación del lugar de hijo. Se trata del concepto de Simetría Inconsciente. Durante los años 2013 a 2015 se desarrolló esta quinta investigación que permitió acceder a una mayor comprensión del fenómeno. Se pudieron estudiar las distintas facetas, dimensiones y alcances de este cambio estructural en los psiquismos de las nuevas generaciones. También, contribuir a la construcción de nuevos modelos de autoridad. Se recogieron 1.587 testimonios, emergentes y ejemplos de actitudes simétricas de los niños. Se tomaron tres tipos de cuestionarios a padres, educadores y otros profesionales provenientes de distintos países de Latinoamérica: Argentina, Perú, Chile, Bolivia y Brasil. Además, se aplicaron herramientas proyectivas, como ser el test del árbol de Hammer a 2.236 niños de 6 a 12 años y el dibujo de la familia a 574 niños del mismo rango etareo (Hammer, 1977).

Esta investigación permitió avanzar en el conocimiento de la mente del niño actual. Cómo se posiciona frente al adulto y la autoridad. Como esto repercute en su subjetividad, en la relación con sus pares y con el mundo. Suma elementos para observar la masividad del fenómeno.

El gran aporte de la investigación contenida en este libro fue profundizar en las características de la Simetría Inconsciente. Un resultado importante de la investigación fue diferenciar 3 dimensiones de la simetría inconsciente, que se dan simultáneamente, pero su desgloce permite comprender con mayor profundidad el fenómeno.

La primera dimensión es la copia o mimetización masiva de los niños con las forma de hablar, actuar y pensar del adulto. Esto los lleva a confundirse con ellos con sus emociones, sus roles y funciones, rasgos, actitudes, deseos insatisfechos. Fundamentalmente, se mimetizan o copian masivamente historias traumáticas no resueltas tanto de sus padres como de las generaciones anteriores. La segunda dimensión está referida al efecto imaginario de paridad con el adulto. Esto afecta y complica el proceso educativo y de crianza. Los niños no reconocen al adulto como autoridad sino como una voz más entre otras en paridad con la propia voz. La tercera dimensión propone que como consecuencia de la mimetización masiva con el adulto, aparece una dificultad en la individuación y en la internalización de los padres como figuras de protección. Al no internalizarlos, el niño sigue funcionando como si fuera parte de un todo con el otro, propio del primer tiempo del Complejo de Edipo. No internaliza al adulto, por eso le cuesta más la separación, la autonomía y alcanzar su propia individuación. Esa falta de separación lo lleva a creer en una completud imaginaria. Desde

esta ilusión de completud sería posible alcanzar la perfección, la totalidad, la plenitud. Esta ilusión de que la perfección sería posible produce una gran intolerancia con los límites y las limitaciones propias y de los demás. Esta intolerancia lleva a la frustración, a la autoexigencia y a la hiperexigencia. Esta hiperexigencia en interacción con el contexto actual globalizado, favorece la aparición de nuevas sintomatologías actuales. La tercera dimensión de la Simetría inconsciente: la completud imaginaria correspondería a una pregnancy en el primer tiempo del Complejo de Edipo según Lacan. De la misma forma, la segunda dimensión de la Simetría inconsciente: la paridad psíquica con el adulto, correspondería a una pregnancy en el segundo tiempo del Edipo Lacaniano, la rivalidad con el padre.

Es a partir de esta comprensión, que el libro propone contribuir a la construcción de nuevos modelos de autoridad respetuosos y que contemplen los cambios que introduce la simetría inconsciente. Esto serviría para favorecer una incorporación de la autoridad en la mente simétrica actual. También, una prevención de la violencia y demás sintomatologías actuales.

Otro aporte sustantivo de este libro es que desarrolla los fundamentos y alcances de la TVF. Propone a la TVF como una propuesta válida para abordar y aliviar los efectos negativos de la simetría inconsciente y potenciar los efectos positivos. Puntualiza que la RLH de la TVF es una herramienta eficaz para apaciguar los efectos de la mimetización masiva del niño con sus padres y abuelos. Específicamente con sus rasgos, actitudes e historias traumáticas. La RLH al permitir recuperar la posición de hijo al niño con sus padres, le permite diferenciarse de las historias parentales y así disminuir la identificación masiva e indiscriminada con estas figuras. Son la identificación masiva y el contagio emocional de mayor intensidad los que producen como efecto la simetría inconsciente del niño con el adulto. Esta identificación y contagio se producen durante el proceso de identificación primaria que ya no es interferido por el miedo y la distancia como sucedía en generaciones anteriores a los años 70 donde imperaba un modelo de crianza autoritario.

Otro efecto de la copia o mimetización masiva del niño con el adulto es que los padres pierden su condición de figuras protectoras y modelos de identificación, dado que el niño se confunde y cree ser el padre o la madre. Esto trae como consecuencia elegir a los abuelos como figuras de reconocimiento y autoridad.

Volviendo a la tercera dimensión de la simetría inconsciente, la completud imaginaria. Esta se apoya en el concepto de primer tiempo del Complejo de Edipo según Lacan, en este primer tiempo madre e hijo forman una célula narcisista. Lo que propone la

simetría es que los niños quedan anclados a este primer tiempo a esta vivencia de totalidad. Al estar ubicados en este lugar, los niños entienden que pueden disponer del adulto, de su tiempo, como si formaran parte de ellos mismos, como una pierna o un brazo ejecutor. Esto los lleva a frustrarse profundamente cuando el adulto no accede inmediatamente a sus demandas. Entonces, los niños como efecto de la ilusión de completud de la simetría inconsciente, sienten como una falta de amor, como falta de cariño, cuando el adulto frustra sus demandas en forma total e inmediata por eso la intolerancia a la frustración que manifiestan. Este es el nuevo aporte de la investigación.

Además, producto de esta ilusión de completud, el niño cree que la perfección y la plenitud total son posibles y exigen al otro y a sí mismos llegar a ese estado. Esto crea una insatisfacción permanente y una hiperexigencia como componente estructural del psiquismo del niño y joven simétrico. Como consecuencia a estar hiperexigencia, muchas veces aparece frente al más mínimo error, la sensación de estar fallado y el abandono de la tarea o el proyecto en curso.

Otro concepto fundamental que se desarrolla en este libro son las consecuencias que trae aparejado esta crisis de la autoridad que afecta profundamente la función paterna en el psiquismo de las nuevas generaciones.

Estas fallas en la función paterna o de límite, generan como efecto negativo, psiquismos más frágiles, con una represión más lábil. Esto se evidencia en la certeza de los niños y jóvenes actuales, en su dificultad para el pensamiento abstracto, en el predominio del pensamiento concreto. Por otro lado, como efecto positivo, también se observa como consecuencia de esta represión menos intensa, una facilidad para la captación de información que permite observar muchas veces desarrollos prematuros superlativos en niños y jóvenes.

En este libro se especifica una herramienta para ejercitar de una manera novedosa y respetuosa la autoridad tanto para padres como para docentes. Ante las dificultades que plantea el posicionamiento simétrico de niños y jóvenes, se propone un ejercicio de autoridad en dos tiempos. En el primer tiempo el adulto hace una invitación al niño o joven a participar y colaborar en la ejecución de una tarea dada. Puede ser estar abiertos a una forma distinta de organizarse en el aula o con las tareas de la casa. Esta apertura tiene que ser sincera, no demagógica. Muchas veces los niños y jóvenes ofrecen soluciones novedosas, creativas y eficaces. Cuando esto no ocurre y las propuestas no son colaborativas, el adulto está habilitado a ejercer con firmeza la autoridad, esta vez legitimado por la iniciativa anterior, donde se le dio al niño y joven la oportunidad de colaborar en la forma de ejecutar la tarea.

Otro aspecto que se clarifica en este libro es el manejo del contagio emocional. Se propone un abordaje en tres pasos para calmar la frustración en el niño o joven. El primer paso consisten en empatizar con la frustración, sin criticarla ni minimizarla. En el segundo paso se trata de interpretar esa emoción. Aquí es donde es fundamental registrar el contagio emocional para poder conservar la calma entendiendo que uno está conectado emocionalmente con esa frustración. El contagio emocional es particularmente intenso entre madres e hijos. El tercer paso consiste en comunicar lo que le está sucediendo emocionalmente al niño o joven sólo entonces se pueden pensar soluciones en pos de superar la frustración.

Otro aporte importante del libro es que retoma el término posición de hijo, señalando que lugar y posición de hijo funcionan como sinónimos.

Divergencia: El libro desarrolla importantes aspectos de la Simetría Inconsciente, pero no aborda con la misma profundidad RLH, no se circunscribe sólo a este concepto como la investigación de la tesis. Tampoco realiza entrevistas en profundidad a terapeutas vinculares y psicoanalistas sobre la RLH como ocurre en la investigación de esta tesis.

Autor: Claudia Messing

Título: Terapia Vincular-Familiar. Un nuevo abordaje de las sintomatologías actuales.

Buscador: google search.

Palabra clave de la búsqueda: Terapia Vincular Familiar.

Palabras clave del artículo: -

Año: 2020.

Tipo: Libro.

Temas: presentación del modelo de abordaje terapéutico vincular familiar. Sintomatología actuales. Alcances y fundamentos de la psicoterapia vincular familiar.

Conceptos: RLH, simetría inconsciente, reconexión emocional, identificación primaria, mimetización inconsciente, nuevos modelos de autoridad, función paterna, Complejo de Edipo, función materna, psicodrama, vínculo, relación de objeto, neuronas espejo, transgeneracional, transferencia, contratransferencia, contagio emocional.

Idioma: Español.

Lugar: Buenos Aires, Argentina.

Convergencia: este libro resulta fundamental y converge en parte con el objeto de la tesis al presentar en profundidad las bases de la TVF, sus alcances, técnicas terapéuticas y conceptos principales. Reúne y articula los conceptos de la TVF poniendo en el centro a la RLH.

Este libro expone en detalle los antecedentes teóricos de la TVF, así como sus diálogos con conceptos y escuelas contemporáneas. Además, especifica las convergencias y las divergencias que esta escuela terapéutica tiene con las demás escuelas psicoanalíticas.

Se exponen en forma articulada y en profundidad cada uno de los conceptos principales de este abordaje terapéutico. Se profundiza sobre el restablecimiento de la función paterna para recuperar el lugar de hijo y así flexibilizar los efectos de la simetría inconsciente, reduciendo la mimetización inconsciente con las figuras parentales.

Sobre el restablecimiento de la función paterna se trabaja el concepto de significación paterna cuando no es posible un acercamiento real con la figura paterna debido a ausencia, maltrato o excesiva distancia con la figura del padre.

Se trabajan las diferencias entre la comunicación con la figura paterna y la materna. Sobre este punto se articula el efecto de fortalecimiento de la posición activa cuando se accede a un acercamiento en el vínculo con lo paterno desde una posición de hijo. También, se expone un apartado de como articular a las figuras de nuevas parejas en casos de separación o casos de adopción para restablecer la función paterna.

Otro aspecto que se profundiza en este libro es el abordaje de lo transgeneracional, para favorecer una desmimetización con traumas transgeneracionales.

Por otro lado, en el libro se expone el trabajo con las emociones desde la TVF. Se aborda el trabajo con la contratransferencia (o contagio emocional) para los terapeutas. Además, el libro especifica cómo es el esquema de trabajo desde la TVF con varios ejemplos de casos clínicos. Se propone la inclusión de los padres en el tratamiento de los pacientes de todas las edades cuando es posible.

Además, la TVF plantea la inclusión de un o varios co-terapeutas cuando el caso clínico lo amerita.

Divergencia: la divergencia con respecto a la investigación de la tesis es que este libro se centra en la terapia vincular familiar como un todo, y no pone la lente única y principalmente en la RLH, aborda todos los otros conceptos de la TVF, así como también sus herramientas y su proceso terapéutico. Tampoco, aborda la mirada de los terapeutas vinculares y psicoanalistas sobre la RLH como ocurre con la investigación de la tesis.

Metodología: cualitativa.

Marco teórico: terapia vincular - familiar.

Autor: Claudia Messing.

Título: Simetría del niño con el adulto como cambio de la subjetividad.

Buscador: Scielo.

Palabras clave de la búsqueda: Terapia vincular - familiar.

Palabras clave del artículo: Simetría inconsciente. Paridad psíquica. Autosuficiencia imaginaria. Intolerancia a la frustración. Transmisión transgeneracional

Año: 2023.

Tipo: Paper.

Temas: la simetría inconsciente, sus dimensiones, historización del fenómeno, herramientas para padres y educadores.

Conceptos: Simetría inconsciente, neuronas espejo, identificación primaria, transmisión transgeneracional, contagio emocional, RLH, nuevo modelo de autoridad.

Idioma: español.

Lugar: Chile.

Convergencia: este artículo converge en parte con el objeto de la tesis al abordar conceptos clínicos de la TVF, como ser: simetría inconsciente, neuronas espejo, identificación primaria, transmisión transgeneracional, contagio emocional, RLH, nuevo modelo de autoridad.

Este artículo se destaca por circunscribir de forma nítida el concepto de simetría inconsciente, sus antecedentes, sus dimensiones, sus aspectos positivos y negativos, y conceptos asociados. Además, expone de forma teórica y práctica herramientas para padres y educadores para abordar este fenómeno.

Divergencia: la divergencia con respecto a la investigación de la tesis es que este paper se centra en la simetría inconsciente, y no pone la lente en la RLH.

Tampoco aborda todos los otros conceptos de la TVF, así como también sus herramientas y su proceso terapéutico. Además, no problematiza la mirada de los terapeutas vinculares y psicoanalistas sobre la RLH como ocurre con la investigación de la tesis.

Metodología: cualitativa.

Marco teórico: terapia vincular - familiar.

Autor: Benjamin D. Zarankin.

Título: la terapia vincular - familiar.

Buscador: Scielo.

Palabra clave de la búsqueda: terapia vincular - familiar.

Palabras clave del artículo: relaciones vinculares, técnica terapéutica, familia, organizaciones.

Año: 2004.

Tipo: paper.

Temas: técnicas terapéuticas de la terapia vincular - familiar. Vínculos familiares.

Conceptos: prematuridad emocional, falso self, Complejo de Edipo, función paterna, lugar del hijo, confianza básica, apego, desconexión emocional.

Idioma: español.

Lugar: Sao Paulo.

Convergencia: este artículo converge en parte con el objeto de la tesis al abordar conceptos clínicos de la TVF, como ser el lugar de hijo y la desconexión emocional.

Es interesante este paper, el único escrito por uno de los creadores de la TVF Benjamín D. Zarankin. Articula principalmente los conceptos de función paterna y materna con el lugar de hijo. Señala que el trabajo con los padres se puede dar incluso si están distantes o ya fallecidos.

Divergencia: no aborda específicamente la RLH, sino que articula conceptos de la TVF con antecedentes teóricos del psicoanálisis como ser el complejo de Edipo, con el concepto de padre de Lacan, con el concepto de falso self, función materna y confianza básica de Winnicott y el concepto de apego de Bowlby.

Metodología: cualitativa.

Marco teórico: Terapia vincular - familiar.

Con este último artículo se termina la serie de libros y papers estrictamente sobre la TVF.

A continuación se mencionarán las temáticas generales de las entradas relevantes según instrumento de búsqueda y palabra clave y los países de los autores.

Las tres palabras clave más salientes fueron: Lugar de hijo, vínculo de filiación y psicoanálisis vincular.

Recuperación del lugar de hijo y terapia vincular familiar. No arrojó mayores resultados.

Instrumentos de Búsqueda: Red Redalyc y Lilacs.

Lugar de hijo Relevantes: 13 (2006-2019).

Temáticas generales:

Sobre la relación madre-hijo. Sobre la familia. Sobre la familia desde la perspectiva psicoanalítica. Familia y modelos de autoridad. Sobre lo paterno.

Identidad en padres adolescentes. Ejes de la parentalidad en la adolescencia.

Efectos de la violencia en divorcios conyugales.

Cambios futuros en la educación y la familia.

Artículos de revistas de psicología y psicoanálisis y revistas universitarias latinoamericanas. Brasil, Argentina. Colombia y México.

Con respecto a las temáticas que surgen de esta búsqueda, se puede mencionar que hay un predominio de la temática familiar. A su vez, este tema se puede subdividir en varios subtemas: Modelos de autoridad familiares, Paternidad, parentalidad adolescente e identidad, violencia y divorcios conyugales, Educación y familia.

Vínculo de filiación: 7 resultados relevantes. (2005-2015)

Vínculos familiares influencia en personalidad del niño.

Construcción de vínculos de familia y pareja en presencia del analista

Identificación

Lo parento-filial en perspectiva de hospitalidad (Sonia, Kleinman)

Entrenamiento en configuraciones vinculares con modalidad de terapeuta y co-terapeuta.

Vínculo familiar en el desarrollo adolescente.

Artículos de revistas de psicología y psicoanálisis latinoamericanas. Chile, Colombia.

Con respecto a las temáticas que surgen de esta búsqueda, el vínculo de filiación se vuelve el eje de análisis de distintas temáticas: la influencia que tiene sobre la personalidad del niño, construcción de vínculos conyugales y familiares en presencia del analista, Identificación, la perspectiva de hospitalidad, modalidad de terapeuta y co-terapeuta, desarrollo adolescente.

Psicoanálisis vincular (28) Relevantes 10. (2006-2014).

Psicodiagnóstico correlacionando el síntoma del niño con su dinámica familiar.

Entrenamiento en configuraciones vinculares de familia y pareja bajo la modalidad terapeuta-coterapeuta.

Psiquiatría dinámica.

Sobre separación de parejas.

Encuadre de psicoanálisis de pareja.

Divorcio y violencia en los vínculos familiares.

Modelo vincular - estratégico de psicoterapia grupal psicoanalítica.

Dispositivos grupales.

Vínculos patológicos.

Conflictos conyugales y transmisión psíquica. Transgeneracional.

Artículos de revistas de psicología y psicoanálisis y revistas universitarias latinoamericanas. Colombia. Brasil. Argentina.

Con respecto a las temáticas que surgen de esta búsqueda, el psicoanálisis vincular ordena temáticas variadas: psicodiagnóstico infantil, modalidad terapeuta co-terapeuta, psiquiatría dinámica, separación de parejas, nuevamente divorcio conyugal y violencia familiar, modelo vincular - estratégico de psicoterapia grupal psicoanalítica, dispositivos grupales, vínculos patológicos, conflictos conyugales y transmisión psíquica.

En síntesis, se puede observar que las tres búsquedas convocan en su mayoría la temática familiar. Esta temática se puede subdividir en varios ejes que abarca: niñez, adolescencia, parentalidad y vínculos conyugales. Luego aparecen distintos ejes transversales a estos últimos: violencia en los vínculos, identidad, personalidad, modelos de autoridad, educación, modalidades de abordaje terapéuticas, grupalidad y lo transgeneracional.

A continuación se pasará a analizar en detalle cada artículo mencionando: su autor. Título. Buscador. Palabra clave de búsqueda. Palabras clave del artículo. Año. Tipo. Temáticas. Idioma. Lugar de procedencia. Convergencias con la temática a investigar en la tesis. Divergencias con la tesis. Metodología utilizada y marco teórico. Para un mayor orden se analizarán según la búsqueda por palabra clave y buscador.

Palabra Clave: Lugar de hijo.

Buscador: Redalyc.

Autor: Zucchi Alejandra

Título: "LA VIOLENCIA DE NO SER". Subjetividad y Procesos Cognitivos.

Buscador: Redalyc.

Palabra clave de la búsqueda: Lugar de hijo.

Palabras clave del artículo: violencia, sida, abuso sexual infantil, patología del desvalimiento, trabajo terapéutico.

Año: 2006

Tipo: Artículo.

Temas: Conclusiones trabajo clínico en Htal con mujeres adultas infectadas de VIH.

Conceptos: ninguno relevante respecto de la temática de la tesis.

Idioma: Español.

Lugar: Buenos Aires, Argentina.

Convergencia: No es relevante respecto de la temática de la tesis.

Divergencia: No es relevante respecto de la temática de la tesis.

Metodología: Cualitativo

Marco teórico: Psicología cognitivo - conductual.

Autor: Botero Botero, León Darío, & Hernández Ospina, Juan Carlos, & Caicedo Montoya, Jonathan.

Título: CONFIGURACIÓN DE LA IDENTIDAD EN PADRES ADOLESCENTES: UN ESTUDIO CUALITATIVO.

Buscador: Redalyc.

Palabra clave de la búsqueda: Lugar de hijo.

Palabras clave del artículo: Adolescencia; Identidad; Masculinidad; Investigación; Embarazo.

Año: 2019.

Tipo: Paper.

Temas: Identidad en padres adolescentes.

Conceptos: función paterna.

Idioma: Español.

Lugar: Medellin, Colombia.

Convergencia: abordar la configuración de la identidad en padres adolescentes, temática que se acerca a la clínica familiar. Menciona como término dos veces el lugar del hijo.

Proceso que implica abandonar el lugar de hijo para ocupar el rol paterno (Levandowski, 2005).

Divergencia: no incluye conceptos de la psicoterapia vincular - familiar.

Metodología: Cualitativo.

Marco teórico: desde múltiples marcos teóricos, sociológico, demográfico y psicoanalítico.

Autor: Abelleira, Hilda

Título: DIVORCIO Y VIOLENCIA EN LOS VINCULOS FAMILIARES

Buscador: Redalyc

Palabra clave de la búsqueda: Lugar de hijo

Palabras clave del artículo. Familia, divorcio, vínculos, deconstrucción, violencia.

Año. 2006.

Tipo. Artículo.

Temas: en este trabajo se reflexiona acerca de los efectos que ejerce la violencia, en los su - jetos y vínculos de la familia, cuando predomina durante el proceso de divorcio de la pareja conyugal.

Conceptos: vínculos simétricos (conyugal y fraterno), vínculos asimétricos (filial), función filial, lugares materno, paterno y filial. Funciones de sostén y amparo, y de discriminación, de corte y transmisión de la ley. Función materna, función paterna. Vínculo, identificación, proyección. Prohibición del incesto.

Idioma. Español.

Lugar. Buenos Aires, Arg.

Convergencia. Aborda conceptos clínicos de la psicoterapia familiar psicoanalítica. Utiliza el concepto de función filial. La función filial implica todo aquello ligado a lo novedoso que la presencia del hijo impone a cada organización familiar. Esto supone que el hijo no solo se constituye sobre los modelos parentales, sino que es un activo proceso de apropiación-creación de lo transmitido. aporta nuevas significaciones que podrán devenir cuestionamientos o transformaciones creativas, según cada ámbito familiar. Menciona como termino, "el lugar de hijo" y reintegrar el lugar de hijo",

Divergencia: No trabaja los conceptos de función filial y lugar de hijo desde la TVF.

Tampoco utiliza ningún concepto de la TVF.

Metodología. Cualitativo.

Marco teórico. Enmarcados en la escuela de las configuraciones vinculares en psicoanálisis. También conceptos de la antropología estructural.

Autor: Daros, William

Título: Family and education: a vision for the future from the perspective of Alvin Toffler.

Buscador: Redalyc.

Palabra clave de la búsqueda: Lugar de hijo.

Palabras clave del artículo: familia, educación, posmodernidad, Tercera Ola, futuro, aprender a aprender.

Año: 2015.

Tipo: Tesis de grado.

Temas: cambios que sufrirá en el futuro la educación y las familias.

Conceptos: No incluye conceptos de interés para la tesis.

Idioma: Ingles.

Lugar: Bogotá, Colombia.

Convergencia: abordar los cambios que sufrirá en el futuro la educación y las familias.

Divergencia: No incluye conceptos clínicos de la psicoterapia vincular - familiar.

Metodología: Cualitativo.

Marco teórico: Sociológico y Psicológico.

Autor: Jerade Dana, Miriam.

Título: Violencia y responsabilidad: releer el silencio de Abraham.

Buscador: Redalyc.

Palabra clave de la búsqueda: Lugar de hijo.

Palabras clave del artículo: sacrificio, violencia, responsabilidad, Derrida, Abraham.

Año: 2010.

Tipo: Acta Poética, Ensayo filosófico.

Temas: abordar un pasaje bíblico de libro del génesis. Específicamente en el sacrificio de Isaac por parte de su padre Abraham.

Conceptos: No incluye conceptos de interes para la tesis.

Idioma: Español.

Lugar: Distrito Federal, México.

Convergencia: menciona el término "lugar de hijo" al abordar un pasaje bíblico de libro del génesis.

Divergencia: Debido a que no realiza una aproximación desde la clínica psicológica, se aleja del objeto de la tesis. No incluye otro conceptos psicoanalíticos o de la terapia vincular familiar.

Metodología: Cualitativo.

Marco teórico: Filosófico. Jaques Derridá.

Autor: Fernández Olguín, Daniela.

Título: LOS EJES DE LA PARENTALIDAD DURANTE LA ADOLESCENCIA: CONSIDERACIONES EN LA CLÍNICA ACTUAL DESDE LA PERSPECTIVA PSICOANALÍTICA.

Buscador: Redalyc.

Palabra clave de la búsqueda: Lugar de hijo.

Palabras clave del artículo: parentalidad; adolescencia; psicoanálisis; familia; psicología clínica.

Año: 2016.

Tipo: Artículo.

Temas: los ejes de la parentalidad durante la adolescencia.

Conceptos: No incluye conceptos del área de interés de la tesis.

Idioma: Español.

Lugar: Rio de Janeiro, Brasil.

Convergencia: Aborda conceptos clínicos de la terapia familiar psicoanalítica desde la escuela psicoanálisis. Incluye el término de lugar de hijo y alude a la problemática de la simetría.

Divergencia: No aborda conceptos de psicoterapia vincular familiar.

Metodología: Cualitativo.

Marco teórico: Psicoanálisis. Winnicott, Bowlby, Stern.

Autor: Gamboa Solis Flor de Maria. Maria Orozco Guzman.

Título: De madres e hijas y nuevas maternidades.

Buscador: Redalyc.

Palabra clave de la búsqueda: Lugar de hijo.

Palabras clave del artículo: maternidad, psicoanálisis, relación madre-hija, familias homoparentales, cultura.

Año: 2012.

Tipo: Artículo.

Temas: Las maternidades posmodernas. Género.

Conceptos: No incluye conceptos del área de interés de la tesis.

Idioma: Español.

Lugar: Guadalajara, México.

Convergencia: En este artículo se encuentra una convergencia con el objeto de la tesis a abordar las nuevas maternidades desde un marco psicoanalítico lacaniano, desde la

antropología post estructural y desde el feminismo. Tomando como referencia ejemplos cinematográficos.

Divergencia: se aleja del objeto de la tesis dado que no aborda conceptos de la psicoterapia vincular-familiar.

Metodología: Cualitativo.

Marco teórico: Sociología. Estudios de género.

Autor: Aveni, María Rosa; Rubinovich, Viviana Alejandra.

Título: Controversias en el movimiento psicoanalítico: un acercamiento a la obra de Kohut a partir de la clínica.

Buscador: Redalyc.

Palabra clave de la búsqueda: Lugar de hijo.

Palabras clave del artículo: Movimiento Psicoanalítico – Kohut – Transferencia- Lacan- Complejo de Edipo.

Año: 2011.

Tipo: Avances de investigación. Artículo.

Temas: El debate que se inicia en el movimiento psicoanalítico a fines de los años 50 señala la necesidad de replantear los conceptos fundamentales del psicoanálisis y con este debate se inauguran desarrollos teóricos diversos.

Conceptos: Incluye el concepto de transferencia y Complejo de Edipo (Freud).

Idioma: Español.

Lugar: Mar del Plata, Argentina.

Convergencia: Incluye conceptos clínicos desde la perspectiva psicoanalítica.

Divergencia: No incluye conceptos de la psicoterapia vincular familiar.

Metodología: Cualitativo.

Marco teórico: Psicoanálisis. Kohut.

Autor: Encinas Martín, Isaac; Fajardo Caldera, Ma Isabel

Título: LA FAMILIA COMO HERRAMIENTA PARA EDUCAR DESDE LA AUTORIDAD Y NO DESDE EL AUTORITARISMO. LA CAPACIDAD DE ELEGIR

Buscador: Redalyc.

Palabra clave de la búsqueda: Lugar de hijo.

Palabras clave del artículo: autoestima, seguridad, autoritarismo, aprendizaje, decidir.

Año: 2013.

Tipo: Artículo.

Temas: Familia y nuevos modelos de autoridad en educación.

Conceptos: Incluye el concepto de transferencia y nuevos modelos de autoridad.

Idioma: Español.

Lugar: Badajoz, España.

Convergencia: Aborda la problemática de los modelos de autoridad autoritarios y los no autoritarios, también aborda conceptos clínicos psicoanalíticos.

Divergencia: No aborda los modelos de autoridad desde una visión de la TVF.

Metodología: Cualitativo.

Marco teórico: Psicología educacional.

Autor: Gallego Henao, Adriana María

Título: Recuperación crítica de los conceptos de familia, dinámica familiar y sus características

Buscador: Redalyc.

Palabra clave de la búsqueda: Lugar de hijo.

Palabras clave del artículo: Afecto, Autoridad, Comunicación, Dinámica familiar, Familia, Roles.

Año: 2012.

Tipo: Artículo. Resultado parcial de avances de investigación.

Temas: estudios relacionados con los conceptos de familia, dinámica familiar y sus características.

Conceptos: incluye el concepto de autoridad al analizar lo familiar.

Idioma: Español.

Lugar: Medellín, Colombia.

Convergencia: aborda lo familiar y la dinámica familiar.

Divergencia: No incluye conceptos clínicos de la TVF.

Metodología: Cualitativo.

Marco teórico: Sociológico, Psicológico.

Autor: Quintero-Gaviria, Jaime Andrés.

Título: RESEÑA LIBRO: DEJARÁS A TU PADRE Y A TU MADRE (TU QUITTERAS TON PÈRE ET TA MÈRE). AUTOR: PHILIPPE JULIEN.

Buscador: Redalyc.

Palabra clave de la búsqueda: Lugar de hijo.

Palabras clave del artículo:

Año: 2018.

Tipo: Reseña de libro.

Temas: Familia. Sociedad. la transmisión psíquica de un orden social.

Conceptos: No incluye conceptos del área de interés de la tesis.

Idioma: Español.

Lugar: Manizales, Colombia.

Convergencia: No aborda temáticas del área de interés de la tesis.

Divergencia: No aborda temáticas del área de interés de la tesis.

Metodología: Cualitativo.

Marco teórico: -

Autor: Emma Ruiz Martín del Campo.

Título: Adolescencia femenina y ritual. La celebración de las quinceañeras en algunas comunidades en México

Buscador: Redalyc.

Palabra clave de la búsqueda: Lugar de hijo.

Palabras clave del artículo:

Año: 2001.

Tipo: Artículo.

Temas: problemática del ritual del pasaje de la adolescencia femenina a la adultez en México.

Conceptos: pulsión. Asumir al interior de la familia el lugar de hija o hijo, inconsciente, transferencia y contratransferencia.

Idioma: Español.

Lugar: Guadalajara, México.

Convergencia: abordar conceptos psicoanalíticos para pensar la problemática del ritual del pasaje de la adolescencia femenina a la adultez en México.

Divergencia: no trabajó conceptos de la psicoterapia vincular familiar.

Metodología: Cualitativo.

Marco teórico: Psicoanálisis.

Autor: María Cristina Rojas.

Título: Teoría y clínica de la familia hoy.

Buscador: Redalyc.

Palabra clave de la búsqueda: Lugar de hijo/ vínculo familiar.

Palabras clave del artículo: Familias, psicanálise familiar, transmissão intergeracional.

Año: 2001.

Tipo: Artículo.

Temas: familias en la actualidad, los que conducen a la actualización de concepciones del Psicoanálisis familiar. Propone luego algunas condiciones para pensar las diversidades familiares, tomando en cuenta perspectivas propias del pensamiento de la complejidad. la transmisión intergeneracional;

Conceptos: parentesco, transmisión intergeneracional.

Idioma: Español.

Lugar: Sao Paulo, Brasil.

Convergencia: aborda conceptos clínicos de terapia familiar desde una perspectiva de las configuraciones vinculares en psicoanálisis.

Divergencia: No aborda el concepto de RLH ni ningún otro concepto de la TVF.

Metodología: Cualitativo.

Marco teórico: Escuela de las configuraciones vinculares en psicoanálisis.

Autor: Gerez Ambertín, Marta

Título: Sacrificio y paradojas de los Nombres del Padre.

Buscador: Redalyc.

Palabra clave de la búsqueda: Lugar de hijo.

Palabras clave del artículo: Sacrificio, nombres del padre, objeto a, voz, goce y deseo del Otro.

Año: 2005.

Tipo: Artículo.

Temas: El sacrificio en la teoría psicoanalítica, y desde el corpus freudo-lacanian, es una de las consecuencias de las paradojas del padre.

Conceptos: Complejo de Edipo, goce,

Idioma: Español.

Lugar: Sao Paulo, Brasil.

Convergencia: Este artículo se acerca parcialmente al objeto de la tesis al abordar concepto clínicos desde una marco psicoanalítico lacanian, una relato bíblico. Utiliza el termino lugar de hijo relacionado al término lugar de padre.

Divergencia: No utiliza conceptos clínicos de la TVF motivo por el cual se aleja del objeto de la tesis.

Metodología: cualitativa.

Marco teórico: Psicoanálisis Lacaniano.

Síntesis de las 13 búsquedas mencionadas.

Se encontraron las siguientes convergencias entre las búsquedas comentadas:

Aparecieron los conceptos de Identidad 2 veces, Complejo de Edipo 3 veces, nuevo modelo de autoridad 2 veces y en 3 oportunidades el concepto de transferencia, también el de contratransferencia.

Se menciona 5 veces el lugar de hijo pero como término, no como concepto.

Se menciona reintegrar el lugar de hijo, como término, no como concepto.

Se menciona el concepto de función filial.

se menciona el concepto de vínculos simétricos (conyugal y fraterno) y vínculos asimétricos (filial).

Se menciona el concepto de función materna y paterna. Y función de amparo y cuidado y función de corte y discriminación y de transmisión de la ley.

En una oportunidad se alude al fenómeno de la simetría inconsciente.

En 5 oportunidades se abordaron conceptos de la terapia familiar desde la escuela psicoanalítica.

La principal divergencia consiste en que en la totalidad de los casos no se abordó específicamente el concepto RLH, ni ningún otro concepto desde la perspectiva de la TVF.

Sobre el artículo de Abelleira Hilda del 2006, es pertinente resaltar el aporte que realiza a la tesis al mencionar el concepto de función filial. Este concepto propone que el hijo no solo se constituye sobre los modelos parentales, sino que es un activo proceso de apropiación - creación de lo transmitido. De allí que el hijo puede traer cuestionamientos o transformaciones creativas, según cada ámbito familiar. También es interesante la propuesta de "reintegrar el lugar de hijo", como alternativa semántica a "recuperar". De todas formas, se utiliza como término y no como concepto como es la propuesta de la TVF.

Otro aporte de este artículo es el concepto de vínculos simétricos, referidos a los vínculos conyugales y fraternos. Y los vínculos asimétricos referidos a los vínculos filiales. Esto último converge con la propuesta del concepto de simetría inconsciente que plantea una simetrización de los vínculos paterno filiales como cambio psíquico estructural de las nuevas generaciones. El concepto de vínculos simétricos y asimétricos familiares, permite abordar con más nitidez el aporte de la simetría inconsciente. En 1989 los creadores de

las Terapia Vincular - Familiar percibieron la profunda simetrización de los vínculos familiares (Messing, 2020).

Es interesante destacar las convergencias de la definición de Levandowski que aparece en el artículo de Botero y otros de 2019. El autor propone que el lugar de hijo es un proceso que implica abandonar el lugar de hijo para ocupar el rol paterno (Levandowski, 2005). Esta idea constituye una divergencia con el marco teórico de la Terapia Vincular - Familiar. Para esta psicoterapia para asumir el rol paterno no hace falta abandonar el lugar de hijo, sino por el contrario, se propone que recuperar ese lugar implica restaurar la función paterna (Messing, 2020).

Es muy interesante el artículo de Fernández Olgún (2016) alude a la problemática de la simetría al mencionar como término el lugar de hijo y describir las dificultades parentales para establecer vínculos asimétricos con los hijos debido a los cambios culturales. Esto también converge con la propuesta de la Terapia Vincular - Familiar.

Sobre el artículo de Aveni y otros de 2011, es muy importante subrayar la triangulación de datos que surge de la entrevista con el participante número 19. Por un lado, hay una triangulación de datos entre el estado y los resultados de la investigación de campo. Específicamente sobre el concepto del "semi círculo de salud mental" que surge en el artículo de Aveni y la investigación de campo con el participante número 19. Este participante menciona al Complejo de Edipo, resonando entre los antecedentes de la Recuperación del lugar de hijo. Esto constituye la segunda triangulación de datos entre la investigación de campo y los antecedentes de la Terapia Vincular - Familiar que incluyen el concepto del Complejo de Edipo freudiano (Messing, 2020).

El mismo participante a su vez, relata que como concepto asociado alternativo al Complejo de Edipo se encuentra el mito de Ulises desarrollado por Kohut en su texto "Introspección, empatía y el semi círculo de la salud mental" (Kohut, 1982). Este concepto alternativo es un primer hallazgo (a) de la investigación como antecedente fundamental de la Recuperación del lugar de hijo. El concepto de Kohut propone una mirada alternativa sobre la relación paterno - filial. Conceptualiza que esta relación puede ser de cooperación en la salud mental y sólo es hostil en la patología. Kohut analiza la "Odisea". En este mito se relata que Ulises para huir de la guerra con Troya de la que no quería ser partícipe, se hace pasar por loco. Palamedes, decide poner a prueba su condición de loco, obligándolo a subirse a un arado y a su vez colocando a su hijo Telémaco en el suelo. La prueba de que ratificaría su locura era pasar por encima de su hijo con el arado.

Ulises avanza, pero rodea a su hijo en un semi círculo para salvarlo. Queda expuesto entonces que estaba cuerdo y debe abandonar Itaca para ir a la guerra de Troya. El regreso de Ulises motiva la epopeya de la Odisea.

Aquí se ve como Ulises como padre, privilegia la vida de su hijo como acto de protección por encima de su interés particular de no querer participar en la guerra de Troya. Se trata entonces de una relación paterno - filial de cuidado y protección.

Si bien la TVF mantiene la conceptualización sobre el Complejo de Edipo, también incluye este antecedente a la conceptualización sobre RLH.

Sobre el artículo de Gerez Ambertín de 2005 y también el artículo de Jerade Dana de 2010, es interesante la referencia bíblica en la que aparece el lugar de hijo: el sacrificio de Isaac. Interesa el análisis de Gerez Ambertín dado que lo aborda de forma clínica. La referencia bíblica se centra más en las tendencias filicidas de Abraham y a la vez su dolor de tener que ceder a este impulso. Sería un punto intermedio entre la actitud de Layo en la tragedia Edípica y la postura de Ulises en la Odisea. Layo intentó matar a su hijo atando las articulaciones de sus pies y ordenando que lo arrojasen a un monte infranqueable. Es decir, Layo se deja llevar por los impulsos filicidas. Por otro lado, si bien Abraham cede a los impulsos filicidas o al mandato filicida, lo hace con pesar y contradicción. A su vez, expresa un alivio al no tener que concretar el acto filicida.

Es posible que en este texto bíblico se resuman las dos corrientes o posturas paternas: los impulsos hostiles filicidas, coexistiendo con los cuidados y protección de un padre hacia un hijo.

Este punto intermedio que retoma el Complejo de Edipo de Freud y el Semicírculo de la salud mental de Kohut es un nuevo hallazgo (b) de la tesis.

Por otro lado, es pertinente destacar el lugar o actitud del hijo en este texto bíblico. En este caso, la referencia al lugar de hijo es la de pasividad o fidelidad ciega. Esto se puede observar tanto en Isaac que está inerte ante su propio sacrificio y el mismo Abraham como hijo de Yavé quien obedece en forma pasiva ante el pedido filicida que le propone su "padre". Retomando esta referencia, aparece una divergencia con la propuesta de la TVF donde recuperar el lugar de hijo es un acto activo de comunicación y expresión de los sentimientos con los padres, muy especialmente con el padre (Messing, 2020).

Esta divergencia también es un nuevo hallazgo (c) de la tesis.

Palabra Clave: Psicoanálisis familiar.

Buscador: Redalyc: Redalyc.

Autor: Zuanazzi, Ana Carolina; Bonafé Sei, Maíra

Título: PSICOTERAPIA FAMILIAR PSICANALÍTICA: REFLEXÕES SOBRE OS FENÔMENOS TRANSFERENCIAIS E CONTRATRANSFERENCIAIS EM UM SERVIÇO-ESCOLA DE PSICOLOGIA.

Buscador: Redalyc.

Palabra clave de la búsqueda: Psicoanálisis familiar.

Palabras clave del artículo: psicanálise; família; Winnicott; terapeuta; psicoterapia.

Año: 2014.

Tipo: Artículo.

Temas: dinámicas que intervienen en la psicoterapia familiar psicoanalítica . Transferencia y contratransferencia.

Conceptos: Se abordan los conceptos de transferencia y contratransferencia.

Idioma: Portuges.

Lugar: Sao Paulo, Brasil.

Convergencia: Se trabajan conceptos de la clínica familiar desde una perspectiva psicoanalítica.

Divergencia: No se trabaja RLH ni otros conceptos de la TVF.

Metodología: Cualitativo.

Marco teórico: Psicoanálisis. Winnicott.

Autor: Medeiros, Ana Paula; dos Santos, Manoel Antônio; Barbieri, Valéria.

Título: PSICONDINAMISMOS DA TENDÊNCIA ANTISOCIAL: UM ESTUDO TRANSGENERACIONAL.

Buscador: Redalyc.

Palabra clave de la búsqueda: Psicoanálisis familiar.

Palabras clave del artículo: transmissão psíquica entre gerações; família; psicanálise; estudo de caso.

Año: 2017.

Tipo: Artículo.

Temas: transmissão psíquica y el proceso estructurador de la organización familiar. La tendencia antisocial en el niño.

Conceptos: transmissão psíquica intergeracional.

Idioma: Portuges.

Lugar: Rio de Janeiro, Brasil.

Convergencia: aborda la terapia familiar psicoanalítica y el concepto de transmisión psíquica intergeneracional.

Divergencia: no aborda el concepto de RLH ni ningún otro desde la perspectiva de la TVF.

Metodología: Cualitativo.

Marco teórico: Psicoanálisis.

Autor: Macchioli, Florencia Adriana.

Título: Los inicios de la Terapia Familiar en la Argentina. Implantación, configuración y desarrollo de un nuevo campo disciplinar. 1960-1979.

Buscador: Redalyc.

Palabra clave de la búsqueda: Psicoanálisis familiar.

Palabras clave del artículo: -

Año: 2012

Tipo: ponencia de tesis.

Temas: establecer una primera historia sistematizada de la terapia familiar en la Argentina.

Conceptos: grupo interno, inconsciente, estructura familiar inconsciente, prohibición del incesto, Complejo de Edipo.

Idioma: Español.

Lugar: Rio de Janeiro, Brasil.

Convergencia: Aborda a las distintas escuelas terapéuticas en terapia familiar, tanto sistémicas como psicoanalíticas y desde la psicología social.

Divergencia: No aborda el concepto de RLH ni otros conceptos de la TVF.

Metodología: Cualitativo.

Marco teórico: Sistémico, psicoanalítico, psicología social, historiográfico.

Síntesis de las 3 búsquedas mencionadas.

Se encontraron las siguientes convergencias entre las búsquedas comentadas:

Convergencias: se abordaron los conceptos de transferencia y contratransferencia, transmisión psíquica intergeneracional, grupo interno, inconsciente, estructura familiar inconsciente, prohibición del incesto, Complejo de Edipo.

Se trabajaron conceptos de la clínica familiar desde una perspectiva psicoanalítica.

Divergencias: No se trabajaron RLH ni otros conceptos de la TVF.

Palabra Clave: Psicoanálisis vincular.

Buscador: Redalyc: Redalyc.

Autor: Borghetti Bastos, Marta; Falcke, Denise

Título: A função intermediária do psicodiagnóstico e da posição de porta-sintoma na dinâmica familiar.

Buscador: Redalyc

Palabra clave de la búsqueda: Psicoanálisis Vincular.

Palabras clave del artículo: Psicodiagnóstico, intersubjetividad, psicoanálisis.

Año: 2014.

Tipo: Artículo.

Temas: comprender cómo se presenta en el psicodiagnóstico la psicodinámica entre el niño porta-síntoma y la familia.

Conceptos: No incluye conceptos del área de interés de la tesis.

Idioma: Portugues.

Lugar: Bogotá, Colombia.

Convergencia: No aborda temáticas del área de interés de la tesis.

Divergencia: No aborda temáticas del área de interés de la tesis.

Metodología: Cualitativa.

Marco teórico: Psicoanálisis vincular.

Autor: Roldán Henao, Marta Cecilia; Castaño Montoya, Sandra Helena; Schnitter Castellanos, Mónica.

Título: Entrenamiento en configuraciones vinculares de familia y pareja bajo la modalidad terapeuta - coterapeuta.

Buscador: Redalyc.

Palabra clave de la búsqueda: Psicoanálisis Vincular.

Palabras clave del artículo: Coterapia, configuraciones vinculares, experiencia terapéutica, transferencia, contratransferencia.

Año: 2012.

Tipo: Artículo. Es estudio investigación intervención.

Temas: modalidad terapeuta-coterapeuta, orientado a entrenar a los/as estudiantes, en atención a familias y parejas.

Conceptos: Transferencia. Contratransferencia.

Idioma: Español.

Lugar: Cali, Colombia.

Convergencia: aborda conceptos clínicos psicoanalíticos.

Divergencia: No aborda RLH ni ningún otro concepto de la TVF.

Metodología: Cualitativo.

Marco teórico: Escuela de las configuraciones vinculares en psicoanálisis.

Autor: Fernandes, Waldemar José.

Título: Reflexões sobre meu trabalho com psiquiatria dinâmica.

Buscador: Redalyc

Palabra clave de la búsqueda: Psicoanálisis Vincular.

Palabras clave del artículo: Psiquiatría dinámica, Integración cuerpo-mente, Medicina actual, Conflicto, Matriz vincular.

Año: 2007

Tipo: Artículo.

Temas: Psiquiatría tradicional y dinámica.

Conceptos: inconsciente, vínculo.

Idioma: Portuges.

Lugar: Sao Paulo, Brasil.

Convergencia: este artículo converge con la tesis al abordar conceptos clínicos desde el psicoanálisis como ser el concepto de vínculo y de inconsciente.

Divergencia: se aleja del objeto de la tesis al no abordar RLH ni ningún otro concepto de la TVF.

Metodología: Cualitativo.

Marco teórico: Psiquiatría dinámica.

Autor: Puget, Janine.

Título: Desvincularse como decisión -estar separado.

Buscador: Redalyc.

Palabra clave de la búsqueda: Psicoanálisis Vincular.

Palabras clave del artículo: Entre dos, Vacío, Falta, Presentación.

Año: 2006.

Tipo: Artículo.

Temas: Seración en parejas vs desvincularse.

Conceptos: vínculo.

Idioma: Español.

Lugar: Sao Paulo, Brasil.

Convergencia: este artículo converge en parte con el objeto de la tesis al abordar el concepto de vínculo.

Divergencia: No aborda el concepto RLH ni ningún otro concepto de la TVF. El vínculo lo aborda desde la Escuela de las configuraciones vinculares en psicoanálisis.

Metodología: cualitativo.

Marco teórico: Escuela de las Configuraciones Vinculares en Psicoanálisis.

Autor: Puget, Janine.

Título: TEORIA DE LA TÉCNICA. QUÉ, CÓMO, CUANDO, DÓNDE, POR QUÉ, PARA QUÉ, UNA CLÍNICA DE PAREJA, DE FAMILIA Y DE GRUPO

Buscador: Redalyc

Palabra clave de la búsqueda: Psicoanálisis Vincular.

Palabras clave del artículo: Efecto de Presencia, Principio de Incertidumbre, interferencia, Pertenencia, Intervenciones.

Año: 2009.

Tipo: Artículo.

Temas: los encuadres de psicoanálisis de familia y de pareja y los problemas teóricos que suscitaron tales dispositivos.

Conceptos: Vínculo, transferencia, constitución subjetiva.

Idioma: Español.

Lugar: Sao Paulo, Brasil.

Convergencia: este artículo converge en parte con el objeto de la tesis al abordar conceptos psicoanalíticos como ser el concepto de vínculo, transferencia y constitución subjetiva.

Divergencia: No aborda el concepto RLH ni ningún otro concepto de la TVF. El vínculo lo aborda desde la Escuela de las configuraciones vinculares en psicoanálisis.

Metodología: cualitativo.

Marco teórico: Escuela de las Configuraciones Vinculares en Psicoanálisis.

Autor: Campuzano, Mario

Título: MODELO VINCULAR-ESTRATÉGICO DE PSICOTERAPIA GRUPAL PSICOANALÍTICA.

Buscador: Redalyc.

Palabra clave de la búsqueda: Psicoanálisis Vincular.

Palabras clave del artículo: psicoterapia psicoanalítica grupal; modelo vincular-estratégico; relaciones.

Año: 2014.

Tipo: Artículo.

Temas: propuesta de un modelo para la psicoterapia psicoanalítica grupal: el modelo vincular- estratégico

Conceptos: objeto interno, vínculo, proyección, pulsión, mundo interno, transferencia, inconsciente, identificación.

Idioma: Español.

Lugar: Sao Paulo, Brasil.

Convergencia: este artículo converge en parte con el objeto de la tesis al abordar conceptos psicoanalíticos como ser: objeto interno, vínculo, proyección, pulsión, mundo interno, transferencia, inconsciente, identificación.

Idioma: Español.

Divergencia: No aborda el concepto RLH ni ningún otro concepto de la TVF.

Metodología: cualitativo.

Marco teórico: Psicoanálisis de grupos.

Autor: Alvarez, Liliana Edith.

Título: EL PORVENIR DE UNA ILUSION. DEL ABANDONO A LA SIGNIFICACION.

Buscador: Redalyc.

Palabra clave de la búsqueda: Psicoanálisis Vincular.

Palabras clave del artículo: desvalimiento anímico, violencias por acción, violencias por omi - sión, existencia, intimidad, intimidación, trauma por abandono, objeto transicional, transicionalidad, claudicación del sentimiento de sí, excesos de presencia y excesos de ausencia.

Año: 2006.

Tipo: Artículo.

Temas: desvalimiento anímico en un dispositivo grupal de orientación psicológica, problemas de la existencias en adolescentes mujeres que han sufrido situaciones de abandono.

Conceptos: trauma, objeto transicional, transicionalidad.

Idioma: Español.

Lugar: Buenos Aires, Argentina.

Convergencia: este artículo converge en parte con el objeto de la tesis al abordar conceptos psicoanalíticos como ser: trauma, objeto transicional, transicionalidad.

Divergencia: No aborda el concepto RLH ni ningún otro concepto de la TVF.

Metodología: cualitativo.

Marco teórico: psicoanálisis middle group.

Autor: Cezar Kopittke, Cynara.

Título: VINCULOS TOXICOS Y TRAUMATICOS, Y LA PARADOJA DE LA SUBJETIVIDAD.

Buscador: Redalyc.

Palabra clave de la búsqueda: Psicoanálisis Vincular.

Palabras clave del artículo: subjetividad, intersubjetividad, afecto, conciencia originaria, trauma, desvalimiento.

Año: 2008.

Tipo: Artículo.

Temas: el rol de la intersubjetividad en la construcción del psiquismo y la importancia de la empatía ambiental en el desarrollo de la subjetividad. Sentirse sentido por el otro es una condición fundamental para que un sentimiento llegue.

Conceptos: pulsión, vínculo, libido.

Idioma: Español.

Lugar: Buenos Aires, Argentina.

Convergencia: este artículo converge en parte con el objeto de la tesis al abordar conceptos psicoanalíticos como ser: pulsión, vínculo, libido.

Divergencia: No aborda el concepto RLH ni ningún otro concepto de la TVF.

Metodología: cualitativo.

Marco teórico: psicoanálisis.

Autor: Gomes, Isabel Cristina.

Título: CONFLICTOS CONYUGALES EN LA CONTEMPORANEIDAD Y TRANSMISIÓN PSÍQUICA: INVESTIGACIÓN E INTERVENCIÓN CON PAREJAS.

Buscador: Redalyc.

Palabra clave de la búsqueda: Psicoanálisis Vincular.

Palabras clave del artículo: Relaciones de pareja, intervenciones clínicas con parejas, transmisión inter-generacional.

Año: 2014.

Tipo: Artículo.

Temas: del modelo tradicional a las nuevas configuraciones familiares actuales.

Conceptos: transmisión psíquica intergeneracional, pacto denegativo, pacto inconsciente.

Idioma: Español.

Lugar: Buenos Aires, Argentina.

Convergencia: este artículo converge en parte con el objeto de la tesis al abordar conceptos psicoanalíticos como ser: transmisión psíquica intergeneracional, pacto denegativo, pacto inconsciente.

Divergencia: No aborda el concepto RLH ni ningún otro concepto de la TVF.

Metodología: cualitativo.

Marco teórico: Desde el marco del psicoanálisis vincular argentino (configuraciones vinculares en psicoanálisis) y desde autores franceses psicoanalistas como Kaës y Eiguer.

Síntesis de las 8 búsquedas mencionadas.

Se encontraron las siguientes convergencias entre las búsquedas comentadas:

Aparecieron los siguientes conceptos:

Vínculo en 5 oportunidades.

Transferencia en 3 oportunidades.

Inconsciente en 2 oportunidades.

Pulsión en 2 oportunidades.

En 7 de 8 oportunidades se abordaron conceptos de la terapia familiar desde la escuela psicoanalítica.

La principal divergencia consiste en que en la totalidad de los casos no se abordó específicamente el concepto RLH, ni ningún otro concepto desde la perspectiva de la TVF.

Es interesante destacar a sobre los artículos de Puget de 2006 y 2009. Si bien se utiliza el concepto de vínculo, este concepto tiene la impronta teórica de Puget y Berenstein a diferencia de la conceptualización de vínculo de Rivière. Esto constituye un punto de divergencia con el marco teórico de la Terapia Vincular - Familiar.

Sobre el artículo de Campuzano de 2014 se destaca su recorrido teóricos sobre los antecedentes y distintas conceptualizaciones sobre el vínculo. Muestra los matices y diferencias que este concepto adquiere desde distintos autores y escuelas teóricas. Sin embargo, no menciona que la TVF retoma la conceptualización de vínculo de Rivière.

Palabra Clave: Vínculo Familiar.

Buscador: Lilacs.

Autor:Lilian Acevedo Sierra, Ernesto Hermilio Vidal López

Título: La familia, la comunicación humana y el enfoque sistémico en su relación con la esquizofrenia.

Buscador: Lilacs.

Palabra clave de la búsqueda: Vinculo familiar.

Palabras clave del artículo: enfoque sistémico; sistema familiar; comunicación humana; esquizofrenia.

Año: 2019.

Tipo: Artículo de revisión.

Temas: la familia es necesario conocer su funcionamiento, el concepto de sistema y sus diferentes teorías, la comunicación como elemento primordial en todo grupo social y las particularidades del doble vínculo en aquellas con un miembro esquizofrénico.

Conceptos: doble vinculo, homeostasis familiar.

Idioma: Español.

Lugar: La Habana, Cuba.

Convergencia: abordar la comunicación humana en la clinica de familia.

Divergencia: no incluye RLH ni otros conceptos de la psicoterapia vincular- familiar.

Metodología: Cualitativo.

Marco teórico: Sistémico.

Autor: Herrera Rivas, J. C. Y Ostiguín Meléndez, R. M.

Título: cuidador: concepto operativo o preludio teorico.

Buscador: Lilacs.

Palabra clave de la búsqueda: Vinculo familiar.

Palabras clave del artículo: Cuidador, cuidador familiar, cuidador informal, cuidador primario.

Año: 2010.

Tipo: Artículo de revisión.

Temas: termino cuidador en las investigaciones sobre enfermería.

Conceptos: no aborda conceptos relacionados con la investigación de la tesis.

Idioma: Español.

Lugar: México.

Convergencia: Abordar el concepto de cuidador y su relación con su origen en torno al cuidado familiar.

Divergencia: no analiza conceptos clínicos desde una mirada psicoanalítica ni desde la terapia vincular-familiar.

Metodología: Cualitativo.

Marco teórico: Medicina.

Autor: Alicia Werba.

Título: Transmisión entre generaciones. Los secretos y los duelos ancestrales.

Buscador: Lilacs.

Palabra clave de la búsqueda: Vínculo familiar.

Palabras clave del artículo: -

Año: 2002.

Tipo: Artículo.

Temas: teoría psicoanalítica transmisión de los duelos y secretos entre generaciones.

Conceptos: define duelo ancestral cuando estos no son procesados y los ancestros teniendo presencia a través de los descendientes, libido, identificación, inconsciente, Complejo de Edipo, identificación alienante inconsciente Haydee Faimberg, telescopaje de las generaciones H. Faimberg, narcisismo, goce, objeto interno, pulsión, transmisión inter y trans generacional, contratransferencia, mundo interno, self, menciona el lugar del Hijo como término, identificación proyectiva e introyectiva, Introyección, Prohibición del Incesto

Idioma: Español.

Lugar: Buenos Aires, Argentina.

Convergencia: converge con el objeto de la tesis al abordar la temática sobre la transmisión transgeneracional desde un marco psicoanalítico desde la clínica familiar psicoanalítica.

Divergencia: no aborda RLH ni otros conceptos de la psicoterapia vincular- familiar.

Metodología: cualitativa.

Marco teórico: Psicoterapia familia con orientación psicoanalítica argentina.

Autor: Moguillansky, R.

Título: Narcisismo, complejo de Edipo y Complejo fraterno

Buscador: Lilacs.

Palabra clave de la búsqueda: Vínculo familiar.

Palabras clave del artículo: -

Año: 2003.

Tipo: Artículo.

Temas: Concepto de complejo fraterno junto al concepto de narcisismo y complejo de Edipo.

Conceptos: el complejo fraterno es una entidad con existencia propia, es un articulador entre el narcisismo y el Complejo de Edipo, represión, inconsciente, libido, identificación, prohibición del incesto, pulsión, mundo interno, relación de objeto, vínculo, zócalo narcisista.

Idioma: español.

Lugar: Buenos Aires, Argentina.

Convergencia: En este artículo el autor analiza el concepto de complejo fraterno junto al concepto de narcisismo y complejo de Edipo. Además de otros conceptos psicoanalíticos clásicos y de la escuela de las configuraciones vinculares en psicoanálisis. En este punto se acerca al objeto de la presente tesis.

Divergencia: No incluye RLH ni otros conceptos de la psicoterapia vincular familiar, en este punto se aleja del objeto de la tesis.

Metodología: cualitativa.

Marco teórico: psicoanálisis.

Autor: Konicheckis, Alberto.

Título: LA NOVELA AFILIATIVA Y LOS UNIVERSOS PSÍQUICOS INDIVIDUALES.

Buscador: Lilacs.

Palabra clave de la búsqueda: Vínculo familiar.

Palabras clave del artículo: heterogeneidad entre las generaciones, identificaciones, problemas psíquicos universales.

Año: 2014.

Tipo: Artículo.

Temas: Novela afiliativa. La transmisión de generación en generación

Conceptos: identificación, transmisión de generación en generación, pulsión.

Idioma: Español.

Lugar: Buenos Aires, Argentina.

este artículo converge en parte con el objeto de la tesis al abordar conceptos psicoanalíticos como ser: identificación, transmisión de generación en generación, pulsión.

Divergencia: No aborda el concepto RLH ni ningún otro concepto de la TVF.

Metodología: cualitativo.

Marco teórico: psicoanálisis.

Síntesis de las 5 búsquedas mencionadas.

Se encontraron las siguientes convergencias entre las búsquedas comentadas:

Aparecieron en 2 oportunidades los conceptos psicoanalíticos de: libido, inconsciente, pulsión, mundo interno, prohibición del incesto, complejo de Edipo e identificación.

En 4 de 5 oportunidades se abordaron conceptos de la terapia familiar desde la escuela psicoanalítica.

La principal divergencia consiste en que en la totalidad de los casos no se abordó específicamente el concepto RLH, ni ningún otro concepto desde la perspectiva de la TVF.

Es interesante sobre el artículo de Moguillansky de 2003, que menciona el concepto de complejo fraterno. Para el autor las interacciones entre hermanos, que pueden incluir competencia, cooperación, rivalidad, identificación y diferenciación, contribuyen a la formación de la identidad individual y al funcionamiento familiar en general.

Para Moguillansky, el complejo fraterno no se limita a la infancia, sino que continúa influyendo en las relaciones familiares y en la vida adulta de los individuos. Se destaca como un concepto que articula el complejo de Edipo y el narcisismo.

Palabra Clave: Vínculo de filiación.

Buscador: Lilacs.

Autor: Echavarría Monsalve, J. A., Bohórquez Pérez, L. J., Moreno Rodríguez, Y., Ortíz Gómez, D. y Rodríguez Bustamante, A.

Título: Vínculos familiares: dinámica relacional influyente en la personalidad del niño.

Buscador: Lilacs.

Palabra clave de la búsqueda: Vínculo filiación.

Palabras clave del artículo: Dinámicas familiares, personalidad del niño, entorno, comunicación, interacción social.

Año: 2015.

Tipo: Artículo.

Temas: Como los vínculos familiares y su dinámica impactan en la construcción identitaria y personalidad del niño.

Conceptos: vínculo.

Idioma: Español.

Lugar: Medellín, Colombia.

Convergencia: converge con el objeto de la tesis al abordar el concepto clínico de vínculo desde un marco psicoanalítico.

Divergencia: no aborda RLH ni otros conceptos de la psicoterapia vincular- familiar.

Metodología: cualitativa.

Marco teórico: psicoanálisis relacional.

Autor: Staforelli M., Antonia.

Título: Construyendo vínculos de familia y pareja en presencia del analista.

Buscador: Lilacs.

Palabra clave de la búsqueda: Vínculo filiación.

Palabras clave del artículo: Humanos, masculino, adulto, femenino, terapia de parejas, psicoanálisis, familia/psicología, apego a Objetos.

Año: 2015.

Tipo: Artículo.

Temas: parejas y familias. Cambio psíquico. La presencia del analista.

Conceptos: vínculo, inconsciente, pacto inconsciente.

Idioma: español.

Lugar: Chile.

Convergencia: este artículo converge en parte con el objeto de la tesis al abordar conceptos psicoanalíticos como ser: transmisión psíquica intergeneracional, pacto denegativo, pacto inconsciente.

Divergencia: No aborda el concepto RLH ni ningún otro concepto de la TVF.

Metodología: cualitativo.

Marco teórico: Psicoanálisis.

Autor: Ederra, Paula Lidia; Masciovecchio, María Verónica; Gentili, Arturo Humberto.

Título: Estudios de filiación por repeticiones en tándem cortas.

Buscador: Lilacs.

Palabra clave de la búsqueda: Vínculo filiación.

Palabras clave del artículo: Humanos, masculino, femenino, repeticiones de minisatelite, paternidad, secuencias repetidas en tándem, dermatología del ADN, técnicas genéticas.

Año: 2003.

Tipo: Artículo.

Temas: Identificación humana, huella genética.

Conceptos: No incluye conceptos del área de interés de la tesis.

Idioma: Español

Lugar: Latinoamérica.

Convergencia: No aborda temáticas del área de interés de la tesis.

Divergencia: No aborda temáticas del área de interés de la tesis.

Metodología: cuantitativa.

Marco teórico: medicina.

Autor: Kleinman de Hendlin, S.

Título: Lo parento-filial en perspectiva de hospitalidad.

Buscador: Lilacs.

Palabra clave de la búsqueda: Vínculo filiación.

Palabras clave del artículo: -

Año: 2005

Tipo: Artículo.

Temas: El vínculo parento filial. La posición del psicoanalista para tratar este vínculo. La perspectiva de la hospitalidad.

Conceptos: vínculo, mundo interno.

Idioma: Español.

Lugar: Buenos Aires, Argentina.

Convergencia: este artículo converge en parte con el objeto de la tesis al abordar conceptos psicoanalíticos como ser: vínculo, mundo interno.

Divergencia: No aborda el concepto RLH ni ningún otro concepto de la TVF.

Metodología: cualitativo.

Marco teórico: Escuela de las configuraciones vinculares en psicoanálisis.

Autor: Macarena, Valdés.

Título: Vínculo familiar como una estrategia de desarrollo del adolescente.

Buscador: Lilacs.

Palabra clave de la búsqueda: Vínculo filiación.

Palabras clave del artículo: Adolescente, familia, Chile.

Año: 2001.

Tipo: Monografía.

Temas: Vínculo familiar. Desarrollo adolescente.

Conceptos: vínculo.

Idioma: Español

Lugar: Santiago de Chile, Chile.

Convergencia: este artículo converge en parte con el objeto de la tesis al abordar conceptos psicoanalíticos como ser: vínculo, mundo interno.

Divergencia: No aborda el concepto RLH ni ningún otro concepto de la TVF.

Metodología: cualitativo.

Marco teórico: terapia familiar.

Palabra clave: vínculo de filiación.

Buscador: Redalyc.

Autor: da Rosa Tolfo, Suzana; Chalfin Coutinho, Maria; Baasch, Davi; Soares Cugnier, Joana.

Título: Sentidos y significados del trabajo: un análisis con base en diferentes perspectivas teóricas y epistemológicas en Psicología.

Buscador: Redalyc

Palabra clave de la búsqueda: Vínculo filiación.

Palabras clave del artículo: Trabajo, sentidos, significados, abordajes teóricos.

Año: 2011.

Tipo: Artículo.

Temas: significados y de los sentidos, en particular aquellos atribuidos al trabajo.

Conceptos: No incluye conceptos del área de interés de la tesis.

Idioma: Español

Lugar: Bogotá, Colombia.

Convergencia: No aborda temáticas del área de interés de la tesis.

Divergencia: No aborda temáticas del área de interés de la tesis.

Metodología: cualitativa.

Marco teórico: cognitivista, construccionista, sociohistórica, existencialista y de estudios culturales.

Autor: MORTE BARRACHINA, Elena; LILA MURILLO, Marisol.

Título: La alternativa al conflicto: Punto de Encuentro Familiar.

Buscador: Redalyc.

Palabra clave de la búsqueda: Vínculo filiación.

Palabras clave del artículo: Punto de Encuentro, Recurso social, Derecho de visitas, Familia, Mantenimiento de las relaciones, Progenitor no custodio, Menor.

Año: 2007.

Tipo: Artículo.

Temas: Familia. Punto de encuentro familiar, para favorecer procesos familiares que atraviesan una separación.

Conceptos: vínculo.

Idioma: Español.

Lugar: Madrid, España.

Convergencia: este artículo converge en parte con el objeto de la tesis al abordar conceptos psicoanalíticos como ser: vínculo.

Divergencia: No aborda el concepto RLH ni ningún otro concepto de la TVF.

Metodología: cualitativo.

Marco teórico: terapia familiar.

Autor: Brox Campos, Vicente.

Título: Entrevista Nicolás Caparrós Sánchez. Doctor en Medicina, psiquiatra y psicoanalista.

Buscador: Redalyc.

Palabra clave de la búsqueda: Vínculo filiación.

Palabras clave del artículo: -

Año: 2007.

Tipo: Artículo.

Temas: modelo analítico-vincular.

Conceptos: Vínculo.

Idioma: Español.

Lugar: Madrid, España.

Convergencia: este artículo converge en parte con el objeto de la tesis al abordar conceptos psicoanalíticos como ser: vínculo.

Divergencia: No aborda el concepto RLH ni ningún otro concepto de la TVF.

Metodología: cualitativo.

Marco teórico: psicoanálisis.

Autor: Coelho Soares, Laura Cristina Eiras.

Título: Reflexión. Ser Padre, Ser Madre, Ser Padrastro, Ser Madrastra: Aspectos Psicológicos y Jurídicos.

Buscador: Redalyc.

Palabra clave de la búsqueda: Vínculo filiación.

Palabras clave del artículo: familia recasada, padrastro y madrastra, Psicología jurídica, separación.

Año: 2011.

Tipo: Artículo.

Temas: cuestiones psicológicas y jurídicas que involucran a las familias recasadas tras el divorcio.

Conceptos: vínculo.

Idioma: Español.

Lugar: Madrid, España.

Convergencia: este artículo converge en parte con el objeto de la tesis al abordar conceptos psicoanalíticos como ser: vínculo.

Divergencia: No aborda el concepto RLH ni ningún otro concepto de la TVF.

Metodología: cualitativo.

Marco teórico: Psicología Jurídica.

Síntesis de las 9 búsquedas mencionadas.

Se encontraron las siguientes convergencias entre las búsquedas comentadas:

El único concepto que se reiteró en las búsquedas fue el vínculo que apareció en 8 de 9 oportunidades

En 6 de 9 oportunidades se abordaron conceptos de la terapia familiar desde la escuela psicoanalítica.

La principal divergencia consiste en que en la totalidad de los casos no se abordó específicamente el concepto RLH, ni ningún otro concepto desde la perspectiva de la TVF.

Palabra clave: vínculo filial.

Buscador: Redalyc.

Autor: Eiguer, Alberto.

Título: LA PERVERSION EN LOS VINCULOS DE PAREJA Y FAMILIA.

Buscador: Redalyc.

Palabra clave de la búsqueda: Vinculo filial.

Palabras clave del artículo: perversión, terapia de pareja, terapia familiar, violencia sexual.

Año: 2008.

Tipo: Artículo.

Temas: actuación perversa. Cambios en la familia.

Conceptos: vínculo.

Idioma: español.

Lugar: Buenos Aires, Argentina.

Convergencia: este artículo converge en parte con el objeto de la tesis al abordar conceptos psicoanalíticos como ser: vínculo.

Divergencia: No aborda el concepto RLH ni ningún otro concepto de la TVF.

Metodología: cualitativo.

Marco teórico: psiconálisis.

Autor: Eiguer, A.; Grinspon, E.; Darchis, E.; Tixier, E.; Porto, M.; Sefcick, R.; Sequeira, J. P.; Cotralha, N.

Título: LOS CONCEPTOS QUE INSPIRAN EL TRABAJO DE LOS PSICOANALISTAS DE PAREJA Y FAMILIA. ESTUDIO PRELIMINAR DEL ANÁLISIS CUANTITATIVO EN EL CONTENIDO DE UNA ENCUESTA.

Buscador: Redalyc.

Palabra clave de la búsqueda: Vinculo filial.

Palabras clave del artículo: encuesta institucional, conceptos centrales, psicoanálisis de pareja y familia.

Año: 2014.

Tipo: Artículo de investigación.

Temas: la teoría, el de la clínica, el de la práctica y técnica. psicoanálisis individual, psicoanálisis intersubjetivo, psicoanálisis de grupo, psicoanálisis de

Familia y psicoanálisis de pareja.

Conceptos: vínculo.

Idioma: Español.

Lugar: Buenos Aires, Argentina.

Convergencia: este artículo converge en parte con el objeto de la tesis al abordar conceptos psicoanalíticos como ser: vínculo.

Divergencia: No aborda el concepto RLH ni ningún otro concepto de la TVF.

Metodología: cualitativo.

Marco teórico: Escuela de terapia familiar psicoanalítica argentina.

Autor: MAURICIO PULECIO.

Título: Diversidad, identidad, sexualidad Reseñando un palimpsesto.

Buscador: Redalyc.

Palabra clave de la búsqueda: Vinculo filial.

Palabras clave del artículo:

Año: 2015

Tipo: Artículo.

Temas: Diversidad, identidad, sexualidad.

Conceptos: identidad, vínculo.

Idioma: Español.

Lugar: Pittsburgh, Estados Unidos.

Convergencia: este artículo converge en parte con el objeto de la tesis al abordar conceptos psicoanalíticos como ser: vínculo e identidad.

Divergencia: No aborda el concepto RLH ni ningún otro concepto de la TVF.

Metodología: cualitativo.

Marco teórico: antropología.

Autor: Zanier, Justo Héctor; Iudica, Celia Estela; Poli, María Noelia; Colacci, Romina; Jorge, Carina; San Martín, Verónica; Morgavi, Valeria.

Título: Familias formadas a partir de técnicas de reproducción humana asistida heterólogas: Un aporte interdisciplinario.

Buscador: Redalyc.

Palabra clave de la búsqueda: Vinculo filial.

Palabras clave del artículo: Técnicas de Reproducción Asistida - Representación Social – Bioética - Familias - Interdisciplina.

Año: 2018.

Tipo: Artículo.

Temas: Técnicas de Reproducción Asistida. Bioética. Familias.

Conceptos: vínculo.

Idioma: Español.

Lugar: Mar del Plata, Argentina.

Convergencia: este artículo converge en parte con el objeto de la tesis al abordar conceptos psicoanalíticos como ser: vínculo e identidad.

Divergencia: No aborda el concepto RLH ni ningún otro concepto de la TVF.

Metodología: cualitativo.

Marco teórico: Psicología y Medicina interdisciplinario.

Síntesis de las 4 búsquedas mencionadas.

Se encontraron las siguientes convergencias entre las búsquedas comentadas:

El único concepto que se reiteró en las búsquedas fue el vínculo que apareció en 4 de 4 oportunidades.

La principal divergencia consiste en que en la totalidad de los casos no se abordó específicamente el concepto RLH, ni ningún otro concepto desde la perspectiva de la TVF.

Palabra clave: vínculo filial.

Buscador: Lilacs.

Autor: Liliana Patricia Arbeláez.

Título: La madre: un "Yo auxiliar" al servicio de la reproducción de un tipo de sistema vincular.

Buscador: Lilacs.

Palabra clave de la búsqueda: Vínculo filial.

Palabras clave del artículo:

Año: 2006

Tipo: Artículo.

Temas: La madre. Yo auxiliar. Sistema vincular.

Conceptos: vínculo, holding, relación objetal.

Idioma: Español.

Lugar: Buenos Aires, Argentina.

Convergencia: este artículo converge en parte con el objeto de la tesis al abordar conceptos psicoanalíticos como ser: vínculo, holding, relación objetal.

Divergencia: No aborda el concepto RLH ni ningún otro concepto de la TVF.

Metodología: cualitativo.

Marco teórico: Psicoanálisis, Middle Group.

Autor: Élide Dezoti Valdanha-Ornelas, Manoel Antônio dos Santos.

Título: Family Psychic Transmission and Anorexia Nervosa.

Buscador: Lilacs.

Palabra clave de la búsqueda: Vínculo filial.

Palabras clave del artículo: relación entre generaciones, transmisión psíquica entre generaciones, problemas de alimentación, anorexia nerviosa, relaciones madre-niño.

Año: 2016.

Tipo: Artículo.

Temas: relaciones familiares. Anorexia nerviosa. Relación madre-hija.

Conceptos: vínculo, inconsciente, transmisión transgeneracional.

Idioma: Ingles.

Lugar: Sao Paulo, Brasil.

Convergencia: este artículo converge en parte con el objeto de la tesis al abordar conceptos psicoanalíticos como ser: vínculo, inconsciente, transmisión transgeneracional.

Divergencia: No aborda el concepto RLH ni ningún otro concepto de la TVF.

Metodología: cualitativo.

Marco teórico: psicoanálisis.

Autor: Diaz Rosello, J. L., Correa, P., Varela, B., Garbarino, M.

Título: Jornadas sobre vínculo madre hijo.

Buscador: Lilacs.

Palabra clave de la búsqueda: Vínculo filial.

Palabras clave del artículo: Recién nacido, Relaciones madre-hijo, dolor.

Año: 1993.

Tipo: memoria de jornada.

Temas: Madre hijo.

Conceptos: vínculo.

Idioma: Español

Lugar: Montevideo, Uruguay.

Convergencia: este artículo converge en parte con el objeto de la tesis al abordar conceptos psicoanalíticos como ser: vínculo.

Divergencia: No aborda el concepto RLH ni ningún otro concepto de la TVF.

Metodología: cualitativo.

Marco teórico: psicoanálisis.

Autor: Dukes, C. I.

Título: Terapia analítica de la díada madre-hijo y cambio psíquico.

Buscador: Lilacs.

Palabra clave de la búsqueda: Vínculo filial.

Palabras clave del artículo: Humanos , Masculino , Femenino , Niño , Adulto , Relaciones Madre-Hijo , Terapia Psicoanalítica , Encopresis/psicología , Entrevista Psicológica/ métodos , Apego a Objetos , Obesidad/psicología , Disposición en Psicología , Tartamudeo/psicología.

Año: 2006.

Tipo: Artículo.

Temas: Terapia de la dada madre-hijo.

Conceptos: relación de objeto, transferencia, contratransferencia, vínculo, inconsciente, self.

Idioma: Español.

Lugar: Chile.

Convergencia: este artículo converge en parte con el objeto de la tesis al abordar conceptos psicoanalíticos como ser: relación de objeto, transferencia, contratransferencia, vínculo, inconsciente, self.

Divergencia: No aborda el concepto RLH ni ningún otro concepto de la TVF.

Metodología: cualitativo.

Marco teórico: Psicoanálisis, Escuela Inglesa.

Autor: Carolina Besoain. María Pía Santelices.

Título: Transmisión Intergeneracional del Apego y Función Reflexiva Materna: Una Revisión.

Buscador: Lilacs.

Palabra clave de la búsqueda: Vínculo filial.

Palabras clave del artículo: Apego infantil, apego adulto, transmisión intergeneracional del apego, función reflexiva, sensibilidad.

Año: 2009.

Tipo: Artículo.

Temas: la transmisión intergeneracional del apego.

Conceptos: Apego. Transmisión intergeneracional.

Idioma: Español.

Lugar: Chile.

Convergencia: este artículo converge en parte con el objeto de la tesis al abordar conceptos psicoanalíticos como ser: relación de objeto, transferencia, contratransferencia, vínculo, inconsciente, self.

Divergencia: No aborda el concepto RLH ni ningún otro concepto de la TVF.

Metodología: cualitativo.

Marco teórico: teoría del Apego.

Síntesis de las 5 búsquedas mencionadas.

Se encontraron las siguientes convergencias entre las búsquedas comentadas:

El concepto de vínculo se reiteró en las búsquedas 9 de 9 oportunidades.

Los conceptos de relación objetal, inconsciente y transmisión transgeneracional se reiteraron cada uno en 2 de 9 oportunidades.

La principal divergencia consiste en que en la totalidad de los casos no se abordó específicamente el concepto RLH, ni ningún otro concepto desde la perspectiva de la TVF.

Autor: Levin Esteban.

Título: *La función del hijo: espejos y laberintos de la infancia.*

Buscador: -

Palabra clave de la búsqueda: -

Palabras clave del artículo: -

Año: 2000.

Tipo: Libro.

Temas: Función estructurante del hijo.

Conceptos: Función materna, función paterna, función de hijo.

Idioma: Español.

Lugar: Buenos Aires.

Convergencia: este libro converge en parte con el objeto de la tesis al abordar conceptos psicoanalíticos como ser: Función materna, función paterna, función de hijo.

Divergencia: No aborda el concepto RLH ni ningún otro concepto de la TVF.

Metodología: cualitativo.

Marco teórico: Psicoanálisis.

Es interesante el aporte de la definición de función de hijo para poder diferenciarla del concepto RLH. Dado que la referencia a este concepto surgió en una de las entrevistas. Concretamente con la participante número 14. A esta participante le resonó el concepto de Función de hijo como similar a RLH. Definición: La función del hijo propone que así como la función materna y paterna tienen una función estructurante sobre el hijo-niño. El hijo-niño también tiene una función estructurante como operador escénico en el entramado discursivo de la época (Levin, 2000).

Se diferencia de RLH porque pone el foco en la función estructurante del hijo y no en las consecuencias de recuperar su lugar.

Por otro lado, es un concepto similar al propuesto por Abelleira Hilda en su artículo de 2006 de función filial. Convergen en la propuesta de que lo filial o el hijo también posee una función estructurante y que pueda traer cuestionamientos o transformaciones creativas al ámbito familiar. Esta referencia constituye una triangulación entre el estado del arte y los resultados de la investigación de campo.

Síntesis general de los resultados de las búsquedas.

De las búsquedas que surgieron sobre la Recuperación del lugar de hijo y que trabajaron específicamente este concepto y otros de la Terapia Vincular - Familiar, el resultado arrojó 5 textos.

Luego surgieron 5 libros de una de las creadoras de la TVF y 1 paper de uno de los creadores de la TVF.

De los 5 textos 2 fueron trabajos finales de tesis de grado y 1 de maestría. Luego se encontró 1 paper cualitativo y 1 paper cuantitativo.

Los conceptos que se trabajaron en estos textos fueron:

simetría inconsciente (IV).

nuevos modelos de autoridad (IV).

conexión emocional (II).

Mimetización inconsciente (II).

Recuperación del rol de hijo. (II).

Recuperación de la posición de hijo*.

Recuperación del lugar de hijo.

Reconexión emocional.
Desconexión emocional.
Complejidad imaginaria*.
función paterna.
Transferencia.
Transgeneracional.
Vínculo de apego.

Tanto la Simetría inconsciente como los nuevos modelos de autoridad fueron los conceptos que más se repitieron, con una frecuencia de aparición de 4 veces en 7 textos.

Luego aparecieron 2 veces en 7 textos, el concepto de conexión emocional, mimetización inconsciente y recuperación del rol de hijo.

Es interesante que aparecen 2 de las 3 dimensiones de la simetría. La primera: mimetización inconsciente y la tercera: completud imaginaria. Sin embargo, no apareció la segunda dimensión: la paridad psíquica.

También es llamativo la aparición de sinónimos respecto de RLH: recuperación del rol de hijo que apareció en 2 de 7 textos y recuperación de la posición de hijo. Sólo una vez apareció el nombre formal del concepto: recuperación del lugar de hijo.

* Cuando aparece el concepto del Recuperación de la posición de hijo en el texto de V. Rodríguez Anchuela de 2013 se especifica que además los padres recuperen su lugar de padres. Esto es congruente con el marco teórico de la Terapia Vincular - Familiar que propone lo mismo tanto para la dimensión transgeneracional de la RLH como también como el segundo eje de trabajo para el abordaje de la Simetría Inconsciente (Messing, 2020).

* Es relevante señalar, dos aportes del paper de J. Larrain y P. Nieto-Basaure de 2020. Por un lado menciona la completud imaginaria, una de las 3 dimensiones de la simetría inconsciente.

Por otro lado, las autoras mencionan que el lugar en la propia familia puede perderse como hijo o como padre. En relación a este punto hay una congruencia con el marco teórico de la Terapia Vincular - Familiar, dado que la recuperación del lugar de hijo incluye la restauración de la función paterna.

Finalmente, aparecieron sólo una vez los conceptos psicoanalíticos: Función paterna y Transferencia. Luego el concepto de lo Transgeneracional y finalmente el concepto de la Teoría del apego de Bowlby: Vínculo de apego.

Se pasará ahora a analizar las divergencias que los 5 libros de la autora de la TVF y el paper del autor de la TVF tienen con el objeto de la tesis, dado que ya fueron mencionados los puntos de convergencia.

Tanto el primer libro que desarrolla 3 investigaciones como el segundo libro que desarrolla una investigación, no se circunscriben al análisis del concepto RLH, que es el objeto de la tesis.

El 3er, 4to y 5to libros si bien desarrollan importantes aspectos de la RLH no se circunscriben sólo a este concepto como la investigación de la tesis. Tampoco realizan entrevistas en profundidad a terapeutas vinculares y psicoanalistas sobre la RLH como ocurre en la investigación de esta tesis. El 4to libro desarrolla importantes aspectos de la Simetría Inconsciente, pero no aborda con la misma profundidad RLH. El 5to libro se centra en la terapia vincular familiar como un todo, y no pone la lente única y principalmente en la RLH. Aborda todos los otros conceptos de la TVF, así como también sus herramientas y su proceso terapéutico.

Respecto del paper de Benjamín Zarankin, tampoco aborda específicamente la RLH. Articula conceptos de la TVF con antecedentes teóricos del psicoanálisis como ser el Complejo de Edipo, el concepto de Padre de Lacan, con el concepto de Falso self, Función materna y Confianza básica de Winnicott y el concepto de apego de Bowlby.

Se pasará ahora a realizar un síntesis de los artículos encontrados que abordaron conceptos cercanos a RLH desde otras corrientes teóricas.

Se encontraron las siguientes convergencias entre las 47 búsquedas comentadas: Aparecieron en varias oportunidades los siguientes conceptos:

.Vínculo filial o de filiación y vínculo familiar (26/47)

.Complejo de Edipo (7/47)

.Transferencia (7/47)

.Inconsciente (7/47)

.Contratransferencia (4/47)

.Pulsión (4/47)

.Prohibición del incesto (3/47)

.Identidad (2/47)

.Identificación (2/47)

.Nuevo modelo de autoridad (2/47)

.Transmisión psíquica intergeneracional (2/47)

.mundo interno (2/47)

.Libido (2/47)

.Relación objetal (2/47).

.Función filial (2/47)

.Complejo fraterno.

.Grupo interno

.Estructura familiar inconsciente

.Función materna

.Función paterna

Claramente el concepto más trabajado y que más se acerca al concepto de RLH es el vínculo filial o vínculo de filiación y el vínculo familiar que aparecen en 26 de 47 oportunidades.

Con una frecuencia de aparición considerablemente menor, aparecen los conceptos de Complejo de Edipo, Transferencia e Inconsciente. La aparición del Complejo de Edipo en segundo lugar de frecuencia de aparición triangula nuevamente los resultados del estado del arte con los resultados que arrojó el análisis de campo, como se verá en el capítulo sobre el trabajo de campo. El Complejo de Edipo fue el concepto que más resonó entre los antecedentes para pensar RLH tanto entre los terapeutas vinculares como entre los psicoanalistas.

Se menciona 5 veces el lugar de hijo pero como término, no como concepto.

Se menciona reintegrar el lugar de hijo, como término, no como concepto (Abelleira, 2006).

Se menciona el concepto de vínculos simétricos: conyugal y fraterno, y vínculos asimétricos: filial (Abelleira, 2006).

Se alude al fenómeno de la simetría inconsciente (Fernandez Olguín, 2016).

Son estas menciones las que se acercan en lo formal al concepto de RLH, dado que utilizan el término lugar hijo o reintegrar el lugar de hijo.

También se acercan en lo formal al concepto de simetría inconsciente al mencionar también como términos, los vínculos simétricos (conyugal y fraterno) y asimétricos (paterno filiales).

En 39 de 47 oportunidades se abordaron conceptos de la terapia familiar desde la escuela psicoanalítica.

La principal divergencia consiste en que en la totalidad de los 47 casos no se abordó específicamente el concepto RLH, ni ningún otro concepto desde la perspectiva de la TVF.

Se destaca el artículo de Abelleira Hilda del 2006, que trabaja el concepto de función filial. Este concepto propone que el hijo no solo se constituye sobre los modelos parentales, sino que es un activo proceso de apropiación - creación de lo transmitido. De allí que el hijo puede traer cuestionamientos o transformaciones creativas, según cada ámbito familiar.

Otro aporte de este artículo es el concepto de vínculos simétricos, referidos a los vínculos conyugales y fraternos. Y los vínculos asimétricos referidos a los vínculos filiales. Esto último constituye un hallazgo (d), dado que converge con la propuesta del concepto de simetría inconsciente que plantea una simetrización de los vínculos paterno filiales como cambio psíquico estructural de las nuevas generaciones.

También se destaca la definición de Levandowski que aparece en el artículo de Botero y otros de 2019. Propone que el lugar de hijo es un proceso que implica abandonar el lugar de hijo para ocupar el rol paterno (Levandowski, 2005).

La alusión más clara que encontramos sobre uno de los conceptos de la TVF aparece en el artículo de Fernández Olguín (2016). En este artículo alude a la

problemática de la simetría al describir las dificultades parentales para establecer vínculos asimétricos con los hijos debido a los cambios culturales.

Se vuelve a subrayar la importancia del artículo de Aveni y otros de 2011. En este artículo se analiza el concepto el mito de Ulises desde la perspectiva de Kohut, que triangula los datos entre el estado del arte y los resultados del trabajo de campo, con la observación del participante 19 que trabaja el mismo concepto. Este concepto alternativo es un antecedente fundamental de la Recuperación del lugar de hijo. El concepto de Kohut propone una mirada alternativa sobre la relación paterno filial. Conceptualiza que esta relación puede ser de cooperación en la salud mental y sólo es hostil en la patología. Si bien la TVF mantiene la conceptualización sobre el Complejo de Edipo, también incluye este antecedente a la conceptualización sobre RLH.

Sobre el artículo de Gerez Ambertín de 2005 y también el artículo de Jerade Dana de 2010, es interesante la referencia bíblica en la que aparece el lugar de hijo: el sacrificio de Isaac. No se volverá sobre el extenso análisis realizado más arriba, sólo se menciona que reúne las dos posiciones, la freudiana desde el Complejo de Edipo y la Kohutiana desde el Mito de Ulises y el Semi círculo de la salud mental.

También, es pertinente destacar el lugar o actitud pasiva del hijo en este texto bíblico. Esto constituye una divergencia con propuesta de la TVF donde recuperar el lugar de hijo es un acto activo de comunicación y expresión de los sentimientos con los padres.

Nuevamente, es pertinente señalar una divergencia sobre los artículos de Puget de 2006 y 2009. Si bien se utiliza el concepto de vínculo, este concepto tiene la impronta teórica de Puget y Berenstein a diferencia de la conceptualización de vínculo de Rivière que tiene la TVF. Esto constituye una divergencia importante.

También es pertinente volver a resaltar sobre el artículo de Campuzano de 2014. El autor hace un recorrido teórico sobre los antecedentes y distintas conceptualizaciones sobre el vínculo. Sin embargo, no menciona que la TVF retoma la conceptualización de vínculo de Rivière.

También es destacable la mención al concepto de Complejo fraterno que trabaja el artículo de Moguillansky de 2003. Se destaca como un concepto que articula el complejo de Edipo y el narcisismo.

Con esta última observación se termina la síntesis sobre los resultados que arrojó el estado del arte.

ANTECEDENTES.

Se pasará a revisar los antecedentes encontrados sobre el concepto recuperación del lugar de hijo.

Fue en la biblioteca de la Asociación Psicoanalítica Argentina donde más resultados se encontraron, los mismos no poseían indexación.

Se comentarán específicamente los resultados de vínculo familiar donde se encontraron 107 entradas. De esas entradas 60 artículos relevantes fueron analizados.

Vínculo familiar (107). 60 artículos analizados. Se realizará un breve reseña por autor, año, temática y conceptos trabajados. Convergencias y divergencias con el objeto de la tesis.

Losso, R. H. (2001). Funciones familiares. La sexualidad en la familia. El ciclo de vida familiar. Las crisis familiares.

En este texto, el autor aporta varios conceptos de la terapia familiar psicoanalítica desde autores psicoanalistas, de la psicología social y desde la psicoterapia familiar psicoanalítica desde la escuela de las configuraciones vinculares en psicoanálisis. El autor toma de H. Stierlin una definición de familia. Propone que la familia es la matriz del sujeto, de su desarrollo, de su identidad. Vehiculiza valores, tradiciones y mandatos. Es la fundación del individuo (Stierlin, 1979). Incluye de los autores Meltzer y Harris 8 funciones de la familia que ellos agrupan en cuatro generadoras de crecimiento y 4 generadoras de estancamiento y patología.

Este texto incluye parcialmente el objeto de la presente tesis al abordar conceptos de la psicoterapia familiar psicoanalítica desde la Escuela de las configuraciones vinculares en psicoanálisis. Sin embargo se distancia del objeto de la tesis debido a que no analiza conceptos de la psicoterapia vincular-familiar.

Berenstein, I. (1991). Releyendo "Familia y estructura familiar" 10 años después.

En este texto el autor revisa un texto de su autoría (Berenstein, 1986), una década después. Se trata del texto: Estructura familiar inconsciente, ampliaciones hacia la psicopatología. Nuevamente, el autor se acerca al objeto de la presente tesis al abordar conceptos clínicos, del psicoanálisis clásico. Y conceptos de la antropología estructural, además de conceptos de la psicoterapia familiar psicoanalítica desde la escuela de las

configuraciones vinculares en psicoanálisis. Revisa los conceptos psicoanalíticos clásicos de: ideal del yo, transgeneracional, objetos internos, pulsión de muerte, neurosis, perversión psicosis, narcisismo.

Sin embargo, no incluye conceptos de la psicoterapia vincular-familiar. En este punto se aleja del objeto de la tesis.

Matus, S. (1997). La clínica familiar en tiempos de transición: escucha e intervenciones.

En este texto la autora aborda la clínica familiar psicoanalítica de casos actuales desde el marco de la escuela de las configuraciones vinculares en psicoanálisis.

Se centra principalmente en el concepto de imposibilidad vincular. Cuando el vínculo no es posible.

Este texto se acerca al objeto de la presente tesis debido a que analiza conceptos clínicos del psicoanálisis familiar desde la escuela de las configuraciones vinculares e psicoanálisis. Sin embargo no incluye conceptos de la psicoterapia vincular-familiar. En este punto se aleja del objeto de la tesis.

Roitman, C. R. (1985). La organización del aparato psíquico, mecanismo de defensa y vínculos familiares. Eficacia del mecanismo de desmentida en un grupo familiar (segunda parte).

En este artículo la autora analiza varios conceptos básicos de Psicoanálisis aplicados a la clínica de las relaciones familiares (Roitman, 1985). En este punto se acerca al objeto de la presente tesis. Específicamente analiza los siguientes conceptos psicoanalíticos: proyección (Freud, 1895/1979), ideal del yo (Freud, 1923/1979), psicosis (Freud 1895/1979). Sin embargo, no incluye conceptos de la psicoterapia vincular - familiar, alejándose del objeto de la tesis.

Eiguer, A. (2012). El testigo en psicoanálisis y en terapia familiar psicoanalítica.

Este artículo de Alberto Eiguer trabaja la figura del testigo en el ámbito de la justicia, en la vertiente histórica y filosófica y en particular, en el abordaje psicoanalítico individual y familiar. Se detiene en la dimensión de testigo que asume por momentos el psicoanalista. Luego aborda la problemática del testigo ante la perversión en el ámbito familiar. Para ejemplificar la problemática utiliza un trabajo con una familia adoptiva.

Este texto se acerca a la presente tesis en tanto analiza conceptos de la terapia familiar psicoanalítica. No incluye ningún análisis sobre la terapia vincular-familiar, motivo que aleja este texto de la tesis.

Amores, S. (2013). Clínica vincular familiar. Diagnóstico vincular; sujeto, pareja, familia.

Este artículo de revista aborda la clínica de familia enmarcado en la Escuela de las configuraciones vinculares en psicoanálisis. Toma los conceptos de Isidoro Berenstein y Janine Puget de acuerdos y pactos que delinear la modalidad en que cada familia prohíbe y prescribe sobre la sexualidad y la violencia (Berenstein & Puget, 1989). Son estas estipulaciones que suelen ser inconscientes y constituyen el conjunto vincular denominado familia.

Toma de Berenstein una definición del psicoanálisis vincular, donde define a una análisis vincular cuando hay más de un sujeto presentes. La escucha analítica no está puesta en uno o en otro sino que se privilegia el “entre” los sujetos. Se acentúa el vínculo y la producción en conjunto. Si bien se pondera lo intersubjetivo, no deja de incluirse lo intrasubjetivo y lo transubjetivo (Berenstein, 2000).

Propone que la intervención en terapia familiar debe propiciar nuevas formas de vincularse que permita un crecimiento a las familias (Amores, 2013).

También trabaja el principio hologramático del pensamiento de la complejidad (Morin, 1998).

Además, trabaja el concepto psicoanalítico de serie complementaria (Freud 1916-7/1979).

Este texto se acerca al objeto de la presente tesis dado que aborda conceptos de la clínica psicoanalítica familiar enmarcado en la Escuela de las configuraciones vinculares en psicoanálisis. Sin embargo no incluye ni analiza conceptos de la terapia vincular familiar, alejándose del objeto de la tesis.

Blumenthal, D. (2015). La diversidad en las configuraciones vinculares: Lo familiar: “Dos por tres... ¿Catorce?”.

Este artículo de Diana Blumenthal problematiza sobre la pluralidad de versiones posibles para pensar lo familiar. Describe como el modelo de la familia nuclear continúa teniendo variaciones: familias mono parentales y homo parentales. También analiza como

las nuevas posibilidades de filiación conmueven la nominación de los vínculos familiares. Estas promueven una elaboración de la configuración familiar nuclear, así como también de la familia ampliada: abuelos, tíos, etc. (Blumenthal, 2015).

Luego la autora problematiza sobre la figura del hijo desde algunos autores psicoanalíticos como ser M. Klein y W. D Winnicott y desde la jurisprudencia argentina.

La autora aborda el concepto de configuración familiar desde el psicoanálisis vincular o de las configuraciones vinculares.

Define “lo familiar” como:

“La organización compleja abierta a cambios y a diversidad de configuraciones en tanto se respete la asimetría en la que adultos responsables ejercen las funciones subjetivantes, que permiten el crecimiento de niños, habitantes de dicha organización” (Blumenthal, 2015, p. 53).

El artículo se ocupa en parte del objeto de la presente tesis, al abordar lo familiar. Es un abordaje desde la óptica de las configuraciones vinculares en psicoanálisis, escuela que puede enmarcarse dentro de la terapia familiar psicoanalítica. En este punto también se acerca al objeto de la tesis. No incluye en su análisis a la terapia vincular familiar, motivo que aleja este artículo de la totalidad del abordaje de esta tesis.

Se destaca la aparición del concepto de asimetría en los vínculos familiares. Esto converge con el estado del arte. Específicamente, con el artículo de Abelleira Hilda del 2006 y el de Fernández Olguín (2016), quienes plantea la misma idea sobre la importancia de la asimetría en los vínculos familiares paterno filiales saludables.

Jackson, D. D. (1974). Terapia familiar conjunta: algunas consideraciones sobre la teoría, técnica y resultados.

El presente texto se aproxima al objeto de la presente tesis al abordar la terapia familiar conjunta de personas que padecen esquizofrenia. Se enmarca en la escuela sistémica en terapia familiar. Problematisa principalmente sobre los conceptos de doble vínculo (Bateson, 1956) y homeostasis familiar (Jackson, 1974). La homeostasis familiar propone que los intentos psicoterapéuticos con el paciente miembro de la familia pueden ser reducidos o directamente neutralizados por la conducta de los restantes integrantes de la familia. Una alternativa también puede ser que otro miembro de la familia podría desarrollar un trastorno psiquiátrico ante la mejoría del paciente familiar (Jackson, 1974).

Señala también el concepto de transferencia (Freud, 1905/1979) y contratransferencia (Freud, 1910/1979) desde el psicoanálisis. Sin embargo, no incluye conceptos de la terapia vincular-familiar, en este punto se aleja del objeto de esta tesis.

Bebchuk, J. (1981). Una célebre investigación de la dinámica familiar en la esquizofrenia : a veinticinco años de la formulación de la teoría del doble vínculo : 1956-1981.

Este artículo de José Bechuk revisa la historia y vicisitudes del concepto del concepto doble vínculo y su relación con la dinámica familiar de la esquizofrenia. Este concepto fue formulado por Gregory Bateson en 1956. Ocurre cuando un persona recibe un pedido o comunicación contradictoria, en el que es imposible responder satisfactoriamente, debido a que cualquiera de las opciones del pedido excluye a su contraria (Bateson, 1956). Bateson lo propuso para explicar la génesis de la esquizofrenia en el núcleo familiar. Se trata de un concepto enmarcado en la Escuela sistémica de terapia familiar.

El artículo apenas toca el campo de trabajo de la presente tesis. Revisa un concepto que pertenece a la terapia familiar pero en su abordaje sistémico, con lo que no incluye la perspectiva de la terapia familiar psicoanalítica, ni tampoco la perspectiva vincular familiar. En este sentido se aleja del objeto de la tesis.

Ricón, L. (2010). Los roles en el grupo familiar.

Este artículo de Ricón de 2010 aborda la vicisitudes de los roles familiares, los cambios en la familia y su interacción con los mandatos del imaginario social (Castoriadis, 1975). El concepto de imaginario social creado por Cornelius Castoriadis sirve para señalar las representaciones sociales que cada institución tiene, en este caso la autora aplica este concepto a la institución familiar.

Se acerca al objeto de la presente tesis al abordar conceptos de utilidad para pensar la clínica familiar, sin embargo, su abordaje no clínico, en este sentido se enmarca de una manera más general en el psicoanálisis freudiano. Dado que no analiza ni la psicoterapia familiar psicoanalítica ni la psicoterapia vincular-familiar se aleja del objeto de la tesis.

Losso, R. H. (2011). Viejos y nuevos mitos en la familia: mitos familiares y mitos sociales.

El autor sostiene que en los últimos decenios se va debilitando progresivamente la transmisión de los mitos intrafamiliares. De esta manera, se pierden los mitos fundantes, se corta la comunicación intergeneracional. Los mitos familiares pierden su fuerza identificatoria, hasta llegar en algunos extremos, en familias contemporáneas, de tener fantasías de autoengendramiento familiar que niega el origen del linaje familiar. Se reemplazan los mitos tradicionales por otros contemporáneos: mitos sociales posmodernos basados en la eficiencia, eficacia y efectividad, que exacerban el individualismo y el consumismo (Losso, 2011).

El autor tiene como referentes teóricos a Enrique Pichón-Rivière (Pichón-Rivière, 1971, 1976) y René Kaes, (Kaes, 1993).

El autor propone que este cambio debe ser incluido en la cura que se proponen los analistas de familia y pareja (Losso, 2011).

Este texto alcanza parcialmente el objeto de la presente tesis al abordar la transmisión de los mitos familiares entre las generaciones. Puede incluirse dentro de la terapia familiar psicoanalítica pero desde una perspectiva pichoniana y kaesiana. Sin embargo, no incluye conceptos de la terapia vincular-familiar, por lo que se aleja del objeto de esta tesis.

Moguillansky, R. J. (2014). La introducción del punto de vista vincular para comprender la psicosis. "La contribución norteamericana".

En este capítulo el autor hace un recorrido por las principales contribuciones norteamericanas a la relación entre esquizofrenia y familia en periodo de de 1950-70 (Moguillansky, 2014).

Dentro de la escuela norteamericana Lyman Wynne crea el concepto de pseudomutualidad. Se trata de un estilo comunicacional de las familias que impiden todo tipo de cambios en el equilibrio familiar y son la base para que surja el trastorno esquizofrénico en algún miembro de ellas (Wynne, Ryckoff, Day & Hirsch, 1958).

Nathan Ackerman dentro del marco de la psicoanálisis norteamericano propone introducir el contexto familiar para que sea posible comprender el psiquismo individual (Ackerman, 1966).

Antonio Ferreira desde un marco psiquiátrico, en 1966 definió el concepto de mito familiar (Ferreira, 1963/1966). Incluyen una serie de creencias propias de la familia que definen roles de cada miembro que son compartidas y permanecen inmutables al cambio a pesar de que no sean congruentes con la realidad consensuada socialmente.

Salvador Minuchin desde la escuela sistémica norteamericana propone el concepto de alianza o coaliciones entre dos miembros de una familia o sistema triádico. Un sistema triádico se trata de relaciones definidos por un mínimo de tres miembros (Minuchin & Fishman, 1979).

La alianza implica una cercanía afectiva entre dos miembros mientras que la coalición es una alianza en contra del tercer miembro. Esta última se compone entre dos miembros de generaciones distintas cada uno. Por otro lado las coaliciones generan disfuncion familiar (Minuchin & Fishman, 1979).

Este capítulo toca el objeto de la presente tesis al abordar conceptos de la terapia familiar psicoanalítica y sistémica. Sin embargo no incluye conceptos de la terapia vincular-familiar, en este punto se aleja del objeto de la tesis.

Whitaker, C. A. (1991). Una familia es un vínculo cuatridimensional.

En este capítulo el autor muestra la importancia y utilidad clínica de tratar o al menos citar a tres generaciones en la consulta clínica (Whitaker, 1991). Su marco teórico es sistémico e incluye al psicoanálisis. Ejemplifica los beneficios y la utilidad clínica que tiene esta modalidad de trabajo mediante varios ejemplos de tratamiento.

Este texto aborda en parte el objeto de la presente tesis, dado que analiza conceptos psicoanalíticos como el de transferencia (Freud, 1905/1979) en el marco del tratamiento de familias. Sin embargo, no incluye conceptos de la terapia vincular-familiar, y se aleja, en este punto, del objeto de la tesis.

Amado, A. (2004). Figuras y políticas de lo familiar: una introducción.

En este texto la autora aborda al concepto de familia y sus cambios desde el análisis literario, con un marco teórico sociológico, histórico, antropológico y filosófico (Amado, 2004). Se acerca muy parcialmente al objeto de la presente tesis al analizar el concepto de familia. Sin embargo, se aleja del objeto de la tesis al excluir de su análisis el aspecto clínico de las psicoterapias de corte familiar. Quedan entonces, excluidas del análisis la psicoterapia familiar psicoanalítica y la terapia vincular familiar, alejándose el texto del objeto de la tesis.

Beliera de Comb, E. (1993). El vínculo violento en la ecología familiar.

En este texto la autora describe el proceso mediante el cual considera que se organizan las diferentes modalidades vinculares. Propone el concepto de ecología

familiar. Se trata de una trama de individuos que poseen cada uno una estructura edípica en permanente interacción y búsqueda de equilibrio (Beliera de Colomb, 1993).

Además, la autora plantea que la violencia es un agente a la vez extraño y familiar. Debido a su historicidad circula en la trama familiar (Beliera de Colomb, 1993).

Este texto se acerca al objeto de la presente tesis al abordar conceptos de la terapia familiar. La autora aborda los conceptos enmarcada en la escuela psicoanalítica. Sin embargo, no aborda conceptos de la terapia vincular-familiar motivo que la aleja del objeto de la tesis.

Czernikowski, E. V. (2003). De la relación al vínculo.

En este texto el autor aborda el concepto de vínculo y conceptos relacionados con éste, desde el marco de la Escuela de las configuraciones vinculares en psicoanálisis. Toma conceptos de la antropología estructural de Levi-Strauss (Levi-Strauss, 1977/1958), del psicoanálisis freudiano y lacaniano. Además pone a jugar estos conceptos analizando un texto bíblico y una tragedia griega. Se comentará cada concepto analizado:

El autor primero revisa el concepto de átomo elemental de parentesco Levi-Strauss (Levi-Strauss, 1977/1958). Este concepto propone que la estructura de relaciones de parentesco se deriva de la institución del matrimonio, debido a la prohibición del universal del incesto, que impide que se cree una estructura elemental del parentesco a partir de la filiación. Redefine entonces a la familia como la consecuencia del intercambio social reglado.

El autor menciona que a partir de los aportes de Isidoro Berenstein y Janine Puget, nuevos conceptos estructurales ingresan al psicoanálisis. Dos nuevos conceptos aborda específicamente: la estructura familiar inconsciente y el zócalo inconsciente, ambos pertenecientes a la Escuela de las configuraciones vinculares en psicoanálisis.

La estructura familiar inconsciente refiere a la matriz de donde vienen los significados de las relaciones entre los términos de parentesco. Son cuatro relaciones: la relación de pareja, el vínculo fraterno, el vínculo de filiación, y la relación avuncular del hijo con la familia materna (Berenstein, De Bianchi, Gaspari, De Gomel, Gutman, Matus & Rojas, 1992).

El zócalo inconsciente de la pareja refiere a los acuerdos inconscientes de la pareja que subyacen a sus conductas observables que dan sentido e identidad a la pareja (Berenstein & Puget, 1989).

La autora define el vínculo: “como aquella relación entre dos o mas elementos de un conjunto (...) entre los que se produce aquello que en psicoanálisis denominamos ‘investidura’ (Czernikowski, 2003, pp 94-95)”.

La autora también menciona el concepto lacaniano de goce (Lacan, 1960/2011).

Este texto se acerca al objeto de la presente tesis al analizar conceptos clínicos de la psicoterapia familiar psicoanalítica desde la escuela de las configuraciones vinculares en psicoanálisis. Sin embargo, no aborda conceptos de la psicoterapia vincular-familiar, en este punto se aleja del objeto de la tesis.

Elkaim, M. (1988). Doble vínculo y singularidades en una situación de formación para la terapia familiar.

En este texto la autora trabaja el concepto de doble vínculo (Bateson, 1956) aplicado a un ejemplo de formación de una estudiante (Elkaim, 1988). La autora se enmarca en la escuela sistémica de terapia familiar.

Este capítulo de libro, abarca muy parcialmente el objeto de la presente tesis al abordar un concepto de la terapia familiar sistémica. Sin embargo, no incluye conceptos de la terapia familiar psicoanalítica ni de la terapia vincular-familiar por lo que se aleja del objeto de la tesis.

García Badaracco, J., E. (1979). Introducción de la problemática familiar en el proceso terapéutico del paciente psicótico.

En este artículo el autor, analiza la transmisión psíquica entre las generaciones: la herencia psicológica. Propone que en el abordaje familiar psicoanalítico del paciente esquizofrénico, es necesario indagar en el vínculo del paciente y su madre y a su vez para entender este vínculo se torna imprescindible llegar al vínculo de esta madre con sus padres, ascendiendo en esta cadena hasta llegar a la raíz donde se jugó la patología vincular que se fue trasladando de generación en generación como herencia psicológica. Esa es la manera de rectificar la patología de carencia en el desarrollo. El paciente esquizofrénico es la resultante de una familia con carencias en el desarrollo en alguna generación que va a necesitar una experiencia junto a su familia de re-desarrollo que no ocurrió en su momento (Badaracco, 1979).

Además aborda los conceptos de: doble vínculo (Bateson, 1956), pseudomutualidad (Wynne, Ryckoff, Day & Hirsch, 1958), transferencia (Freud,

1905/1979) y falso self (Winnicott, 1965). Lo hace desde un marco psicoanalítico pero aplicado a la terapia familiar dentro de una comunidad terapéutica.

Dado que aborda conceptos psicoanalíticos aplicados a la terapia familiar, el autor aborda parcialmente el objeto de la presente tesis. Sin embargo, no incluye conceptos de la terapia vincular-familiar, en este punto se aleja del objeto de la tesis.

Gonzalez, A., S. (2005). Enlaces y desenlaces de la agresión: la violencia en el vínculo como dis-curso del texto familiar.

En este texto el autor trabaja la violencia y agresión en el vínculo familiar. Utiliza el término posición de hijo, sin definirlo como concepto y aludiendo a un sentido de posición infantil en contraposición a una postura adulta. Se retomara mas adelante este término por ser bastante aproximado al concepto que se investiga de la psicoterapia vincular-familiar (Gonzalez, 2005).

El autor aborda la problemática de la violencia en el vínculo familiar desde un marco teórico de psicoanálisis lacaniano (Gonzalez, 2005). Utiliza el concepto de vínculo proponiendo que toda ley se constituye de elementos vinculares. Debido a ello, en los quebrantamientos de una ley lo que se esta violando es un vínculo (Gonzalez, 2005).

Este texto es parcialmente congruente con el objeto de la presente tesis dado que aborda conceptos y problemáticas clínicas desde el marco psicoanalítico de la Escuela lacanaiana en el ámbito de la clínica familiar. Sin embargo, si bien incluye el concepto de vínculo y el término posición de hijo (ambos términos y conceptos con los que dialoga la psicoterapia vincular-familiar), no analiza ningún concepto ni hace referencia a esta psicoterapia. Esto aleja el texto del objeto de la tesis.

Goldstein, M. (2018). La memoria del fantasma. Sobre un psicoanálisis de los acoples fantasmáticos en parejas, familias y grupos.

Este texto desarrolla conceptos clínicos psicoanalíticos enmarcados en el psicoanálisis de relectura lacaniana aplicados a la psicoterapia familiar psicoanalítica. Principalmente, la autora desarrolla el concepto de lazos vinculantes. Son lazos inconscientes con los objetos de amor y de deseo que unen y separan a los sujetos (Goldstein, 2018). La autora también trabaja los siguientes conceptos de Jacques Lacan: fantasma (Lacan 1957/1994), goce (Lacan, 1960/2011). Además, trabaja el concepto de Melanie Klein de relación objetal (Klein, 1935/1978) y los conceptos de Sigmund Freud

de: identificación (Freud, 1900, 1911, 1915, 1921/1979), superyó (Freud, 1923/1979) y repetición (Freud, 1920/1979).

La autora propone la conmemoración simbólica (Goldstein, 2018). Propuesta que remite al síndrome de aniversario de Anne Ancelin Schützenberger (Schützenberger, 2002).

Se acerca al objeto de la presente tesis al abordar conceptos psicoanalíticos aplicados a la psicoterapia familiar psicoanalítica. Sin embargo, no incluye conceptos de la psicoterapia vincular- familiar, es este punto se aleja del objeto de la tesis.

Moguillansky, R. J. (2014b). ¿Cómo se construyen los datos en la clínica familiar?

En este texto el autor analiza conceptos relativos a la clínica familiar desde la perspectiva de la Escuela de las configuraciones vinculares en psicoanálisis dentro de la psicoterapia familiar psicoanalítica. En particular propone un particular enfoque sobre lo familiar.

Trabaja la propuesta de Cornelius Castoriadis de que lo que funda una familia es la creencia mutua de sus miembros de que esa familia existe (Castoriadis 1975).

Además, el autor trabaja el concepto psicoanalítico de inconsciente (Freud 1940/1979).

Se acerca al objeto de la presente tesis al al abordar conceptos clínicos de la psicoterapia familiar psicoanalítica. Sin embargo, no incluye conceptos de la psicoterapia vincular familiar. En este punto se aleja del objeto de la tesis. La metodología utilizada es cualitativa.

Rotenberg de Glozman, E. (2007). Jornada de los departamentos de familia y pareja, de niños y psicosis de APA. Los procesos de enfermar y curar en el contexto familiar.

En este texto la autora aborda la clínica familiar desde el psicoanálisis familiar, recorre conceptos clínicos de varios autores como ser Lacan y Winnicott y Anzieu. Propone que el estado de salud en el contexto familiar supone vínculos que cumplen la función de sostén del ser, construyendo una red vincular que arma el entramado de sostén equivalente simbólico de la envoltura psíquica (Rotenberg de Glozman, 2007).

Como se ve en esta definición la autora trabaja el concepto de envolturas psíquicas. Se trata de estructuras limitantes que proponen planos de demarcación entre mundo interno y externo (Anzieu, Houzel, Guillaumin, Missenard, Enriquez, Anzieu, Doron, Decourt, & Nathan, 1990).

Incluye el concepto de Estadio del espejo (Lacan, 1953-4/1981, 1956-7/1994).

Este texto se acerca al objeto de la presente tesis al trabajar conceptos clínicos del Psicoanálisis familiar. Sin embargo no incluye conceptos de la psicoterapia vincular-familiar, punto en el que se aleja del objeto de la tesis.

Berenstein, I. (1996). Los vínculos familiares.

En este texto el autor trabaja conceptos clínicos del psicoanálisis familiar enmarcado en la Escuela de las configuraciones vinculares en psicoanálisis (Berenstein, 1996). Trabaja el concepto de tabú o prohibición del incesto de Levi-Strauss (Levi-Strauss, 1958/1977). También, se desarrolla en profundidad el concepto de estructura familiar inconsciente (Berenstein, De Bianchi, Gaspari, De Gomel, Gutman, Matus & Rojas, 1992). El autor aplica estos conceptos a historias bíblicas del antiguo testamento (Berenstein, 1996). Además, trabaja los cuatro vínculos de la estructura de parentesco: vínculo de alianza matrimonial o de pareja, vínculo de filiación, vínculo consanguíneo o fraterno, y vínculo avuncular: el vínculo con la familia materna (Berenstein, 1996).

El autor incluye una definición de familia de Lévi-Strauss. La familia está fundada en la unión mas o menos durable, pero sobre todo aprobada socialmente, de dos individuos de sexos opuestos que establecen un matrimonio y procrean y crían a sus hijos. Se trata de un fenómeno que aparece como universal en todas las sociedades (Lévi-Strauss, 1983/1986).

Además, el autor trabaja los siguientes conceptos freudianos: pulsión (Freud, 1915/1979) e ideal del yo (Freud, 1923/1979). Por otro lado también trabaja dos conceptos de la escuela de las relaciones objetales: identificación proyectiva (Klein, Heimann, Isaacs, & Rivière, 1943/1962 b p. 260) y relación de objeto (Klein, 1935/1978).

Este texto incluye parcialmente el objeto de la presente tesis al analizar conceptos clínicos del psicoanálisis familiar enmarcado en la escuela de las configuraciones vinculares en psicoanálisis. Sin embargo, no trabaja conceptos de la psicoterapia vincular-familiar, en este punto se aleja del objeto de la tesis.

Berenstein, I. (1997). Vínculo Familiar: hechos, sucesos y acontecimientos.

En este trabajo el autor aborda las formas que tiene el psiquismo para afrontar la novedad y la continuidad de los hechos. Se focaliza principalmente en los efectos que tiene para el psiquismo los imprevistos y lo que es vivido como catastrófico (Berenstein, 1997).

Propone el concepto de vínculo (Berenstein, 2012). También aborda lo transgeneracional, en tanto efectos psíquicos que continúan en otras generaciones cuando ocurren hechos que no logran ser representados (Berenstein, 1997).

Este artículo incluye parcialmente el objeto de la presente tesis debido a que trabaja conceptos clínicos psicoanalíticos enmarcados en la escuela de las configuraciones vinculares en psicoanálisis. Sin embargo, no incluye conceptos de la psicoterapia vincular-familiar, motivo que lo aleja del objeto de la tesis.

Alarcón de Soler, M. (2006). La perspectiva vincular en psicoanálisis: aportes de Isidoro Berenstein y Janine Puget en el abordaje de los vínculos.

Este texto de Myriam Alarcon aborda los principales aportes de Isidoro Berenstein y Janine Puget a la perspectiva vincular en psicoanálisis. Trabaja el concepto de acuerdos inconscientes (Berenstein & Puget, 1989). Se propone que el mundo interno (Segal, 1965) está imposibilitado de presencia. Por otro lado el mundo vincular, está imposibilitado de ausencia (Alarcón de Soler, 2006). La autora menciona que “vínculo” viene del latín y significa atar. Además reseña que el vínculo es introducido como concepto por E. Pichón-Rivière (Pichón-Rivière, 1970) y retomado por Berenstein y Puget (Berenstein & Puget, 1995). El vínculo se origina en el intento de resolver una falta. Es una organización inconsciente constituida por dos polos: un yo y otro y un conectar o ligadura. Es una ligadura estable entre un yo y un Otro. Remite a lo intersubjetivo a diferencia de objeto que es intrasubjetivo (Berenstein & Puget, 1995). Trabaja el concepto de zocalo inconsciente (Berenstein & Puget, 1989). Menciona que el zócalo inconsciente contiene representaciones objetales y vínculos entre ellas (Berenstein & Puget, 1989). Además, la autora trabaja el concepto de objeto único (Berenstein & Puget, 1989). Se trata de un objeto que protege frente al desamparo originario constituyente de todo ser humano. Su funcionamiento está en el sustrato de los acuerdos inconscientes (Berenstein & Puget, 1989). La autora comenta, que Berenstein y Puget proponen tres espacios: un espacio intrasubjetivo individual, otro intersubjetivo de pareja o familia y un tercer espacio transubjetivo, cultural de pertenencia social (Alarcón de Soler, 2006). Además, comenta que acuerdos inconscientes (Berenstein & Puget, 1989) son los que rigen la relaciones vinculares. Trabaja el concepto de estructura familiar inconsciente (Berenstein, De Bianchi, Gaspari, De Gomel, Gutman, Matus & Rojas, 1992).

La autora también trabaja el concepto freudiano de transferencia (Freud, 1905/1979).

Este texto se acerca al objeto de la presente tesis dado que aborda conceptos clínicos de la psicoterapia familiar psicoanalítica enmarcado en la escuela de las configuraciones vinculares en psicoanálisis o perspectiva vincular en psicoanálisis. Sin embargo, no incluye conceptos de la psicoterapia vincular-familiar. En este punto se aleja del objeto de la tesis.

Allegro, L. (1964). El medio familiar del esquizofrénico.

En este artículo el autor trabaja distintas investigaciones sobre psicoterapia familiar en el abordaje del trastorno esquizofrénico. Propone a la familia como la matriz social del desarrollo de la personalidad. El autor postula que la familia funciona de esta manera, dado que en ella el niño aprende a percibir el mundo, a relacionarse con otros y construir su identidad (Allegro, 1964). Además trabaja el concepto de doble vínculo (Bateson, 1956) y la pseudomutualidad (Wynne, Ryckoff, Day & Hirsch, 1958).

Este texto incluye al objeto de la presente tesis al comentar conceptos clínicos de la psicoterapia familiar desde la escuela sistémica y desde la psiquiatría. Sin embargo no incluye conceptos de la psicoterapia familiar psicoanalítica, ni tampoco conceptos de la psicoterapia vincular-familiar. En este punto se aleja del objeto de la tesis.

Rojas, M. C. (1998). Realidad psíquica, vincular y social. Funciones del lazo familiar.

En este artículo la autora, enmarcada en la escuela de las configuraciones vinculares en psicoanálisis, trabaja la clínica de pareja y familia desde el psicoanálisis. Incluye a más de una generación en su análisis dando lugar a la dimensión transgeneracional (Rojas, 1998). Trabaja el concepto de objeto interno (Klein, 1936/2008). Además, trabaja el concepto psicoanalítico de transferencia (Freud, 1905/1979). La autora propone que ya no aparecen agrupamientos familiares completos e intactos en la clínica, sino vínculos familiares, que son retazos de conjuntos. Con esta propuesta, la autora se inclina por un descentramiento de la familia al vínculo (Rojas, 1998).

El artículo toca parcialmente el objeto de la presente tesis dado que aborda conceptos clínicos de la terapia familiar psicoanalítica desde el marco de la escuela de las configuraciones vinculares en psicoanálisis. Sin embargo, no aborda conceptos de la terapia vincular-familiar, motivo que aleja este texto del objeto de la tesis.

Moguillansky, R. J. & Nussbaum, S. (2013 a). Familias con déficit de la ilusión fundante: familias que en su constitución están signadas por el déficit de un “zócalo vincular”.

En este texto los autores abordan la problemática de familias con deficit de ilusión fundante. Es decir, familias con deficit en su estructuración. Se trata de familias con una carencia tan profunda en su estructura que tiene poca capacidad para sostener a sus miembros y permitirles procesar y tramitar las emociones (Moguillansky & Nussbaum, 2013 a). Trabaja el concepto de zocalo inconsciente del vínculo (Berenstein & Puget, 1989). También, trabaja el concepto freudiano de transferencia (Freud, 1905/1979) y el concepto de transferencia de Donald Meltzer de transferencia preformada. Se trata de una transferencia de comienzo de tratamiento, cuando el paciente, atribuye determinado juicio al terapeuta, ubicándolo en el lugar de juez, evaluador, etc. Este tipo de transferencia opera como una resistencia al tratamiento (Meltezer, 1992).

Este texto incluye parcialmente el objeto de la presente tesis dado que analiza conceptos psicoanalíticos de la clinica de familias enmarcado en la escuela de las configuraciones vinculares en psicoanálisis.

Sin embargo, no incluye conceptos de la terapia vincular familiar, en este punto se aleja del objeto de la tesis.

Moguillansky, R. J. (2007). Un marco general para comprender y abordar la familia.

Este texto se acerca al objeto de la presente tesis dado que aborda conceptos clínicos del psicoanálisis familiar enmarcado en la escuela de las configuraciones vinculares en psicoanálisis (Moguillansky, 2007). La metodología utilizada fue cualitativa.

Trabaja la propuesta de Jacques Lacan de que es la familia la encargada de transmitir la tradición cultural (Lacan, 1938/2003). Además, analiza el concepto de Donald Winnicott de objeto y fenómenos transicionales (Winnicott, 1953/1993). También, trabaja el concepto de Donald Meltzer de familia interna. Dentro de su mundo interno (Segal, 1965), el sujeto está en diálogo con esta familia interna (Melzter, 1992).

El autor trabaja el concepto de Piera Aulagnier de contrato narcisista. Refiere a una operación mediante la cual cada sujeto queda sujetado a los valores vigentes en una cultura dada. En consecuencia, la relación que mantiene la pareja parental con el niño lleva siempre la huella de la relación de pareja con el medio social (Aulagnier, 1975/1991). Además, trabaja el concepto de René Kaës de pacto denegativo. Es la contrapartida negativa del contrato narcisista, que trata sobre qué es lo que se une. En el pacto

denegativo en cambio, se trata de lo que queda afuera para poder juntarse. Es sobre la base de lo que queda excluido lo que funda la unión (Kaës 1976/1991).

Trabaja el abordaje de lo transgeneracional (Moguillansky, 2007).

El autor también trabaja conceptos de la psicoterapia familiar psicoanalítica: el concepto de cripta y el fantasma (Abraham & Török, 1978/2005), el telescopaje de las generaciones Haydee Faimberg (Faimberg, 1996), identificación alienante (Faimberg, 2006), las vicisitudes de la filiación con padres que padecen ideas delirantes (Enriquez, 1996).

Desde la escuela sistémica, se trabaja el concepto de doble vínculo (Bateson, 1956).

De Theodore Lidz, se trabaja el concepto de la transmisión de la irracionalidad (Lidz, 1974). También se trabaja el concepto de la pseudomutualidad (Wynne, Ryckoff, Day & Hirsch, 1958). Otra propuesta mencionada por el autor, es la de no divorciar los procesos psíquicos de la matriz familiar y social en la que ocurren (Ackerman, 1966). Trabaja también el concepto de mito familiar de Antonio Ferreira (Ferreira, 1963/1966). También, la mistificación (Laing, 1964/1967).

Desde la escuela de las configuraciones vinculares en psicoanálisis, el autor analiza la estructura familiar inconsciente de Isidoro Berenestein (Berenstein, De Bianchi, Gaspari, De Gomel, Gutman, Matus & Rojas, 1992).

No analiza sin embargo, conceptos de la psicoterapia vincular- familiar, en este punto se aleja del objeto de la tesis.

Moguillansky, R. J. & Nussbaum, S. (2013 b). Familias con déficit de la ilusión fundante: familias que han constituido un “zócalo vincular”, pero que tienen dificultades a la hora de pensar un orden ajeno al propio.

En este texto los autores trabajan sobre la clínica familiar psicoanalítica enmarcados en la escuela de las configuraciones vinculares en psicoanálisis (Moguillansky & Nussbaum, 2013 b). En este punto se acercan al objeto de la presente tesis. Trabajan el concepto de otredad. La definen como lo excluido del conjunto (Moguillansky & Nussbaum, 2013 b). Además, trabajan los conceptos sistémicos de pseudomutualidad (Wynne, Ryckoff, Day & Hirsch, 1958) y mistificación (Laing, 1964/1967).

Sin embargo, no incluyen conceptos de la terapia vincular familiar, alejándose del objeto de la tesis.

Castelnuovo, A., P. (1984). Estructura familiar y tránsito cultural.

Este texto incluye parcialmente el objeto de la presente tesis dado que aborda conceptos psicoanalíticos en relación a la problemática familiar, entre otros conceptos y temas que aborda el texto. Principalmente el texto analiza la problemática familiar a la luz de distintos antropólogos (Claude Levi-Strauss, Lewis Henry Morgan y Ralph Linton) (Castelnuovo, 1984).

Puntualmente, analiza la prohibición del incesto que trabaja la Levi-Strauss desde la antropología estructural (Levi-Strauss, 1958/1977). También incluye conceptos de autores psicoanalistas como ser la posición esquizo-paranoide de Melanie Klein (Klein, Heimann, Isaacs, & Rivière 1946/1962 b).

Sin embargo, el autor no trabaja conceptos de la psicoterapia familiar psicoanalítica ni tampoco de la psicoterapia vincular- familiar, en este punto se aleja del objeto de la tesis.

Artiles, E. (1978). Un caso de duelo patológico en la infancia como emergente del vínculo familiar.

En este texto la autora aborda un caso de terapia familiar desde un marco teórico psicoanalítico (Artiles, 1978). Menciona el concepto psicoanalítico de proyección (Freud, 1895/1979). Se acerca al objeto de la presente tesis al ilustrar el modo de abordaje psicoanalítico en una caso de terapia familiar. Sin embargo, no incluye conceptos de la psicoterapia vincular-familiar. En este punto se aleja del objeto de la tesis.

Benoit, J-C. (1985). Código familiar, código médico, código psiquiátrico.

Este texto analiza un caso de psicoterapia familiar desde una marco teórico sistémico (Benoit, 1985). Utiliza el concepto de doble vínculo (Bateson, 1956) en este análisis. Se acerca al objeto de la presente tesis al abordar conceptos clínicos de la psicoterapia familiar. Sin embargo, se aleja del objeto de la tesis dado que no incluye conceptos clínicos psicoanalíticos ni de la psicoterapia vincular-familiar.

Berenstein, I. (1996). La doble articulación vincular familiar.

En este texto el autor analiza conceptos clínicos de la psicoterapia familiar psicoanalítica desde el marco de las configuraciones familiares en psicoanálisis (Berenstein, 1996).

Específicamente, analiza los siguientes conceptos: estructura familiar inconsciente. Se trata de una organización mediante la cuál se regulan las relaciones familiares. A través de esta estructura las relaciones familiares reciben una significación que las determina. Son cuatro relaciones familiares: la relación de pareja o vínculo de alianza, el vínculo fraterno o consanguíneo, el vínculo de filiación, y la relación avuncular del hijo con la familia materna (Berenstein, De Bianchi, Gaspari, De Gomel, Gutman, Matus & Rojas, 1992).

Incluye una descripción del vínculo según W. Bion. Se trata de una experiencia emocional correspondiente a la ligadura entre dos o más personas en una familia. O una persona y un grupo o partes de la misma persona. También puede ser de una emoción y otra o de una emoción y un significado (Bion, 1962/1980).

Incluye conceptos de la antropología, como ser el átomo de parentesco y el concepto de prohibición del incesto, la estructura más elemental de parentesco (Lévi-Strauss, 1949/1969).

El autor se aproxima al objeto de la presente tesis al abordar estos conceptos clínicos de la psicoterapia familiar psicoanalítica. Sin embargo se aleja del objeto de la tesis debido a que no incluye conceptos de la psicoterapia vincular- familiar.

Friedler, R. (1999). Sobre la dimensión familiar del duelo.

Este texto se acerca al objeto de la presente tesis dado que aborda la clínica en psicoterapia psicoanalítica, en un abordaje multipersonal que incluye conjuntos familiares (Friedler, 1999). La autora analiza principalmente la temática de los duelos familiares. Incluye el concepto de transmisión psíquica entre generaciones (Kaës, 1996). Además, define a la familia como una matriz de sentido y que funciona como envoltura psíquica de sus miembros en momentos de crisis (Enriquez, 1996). También, produce efectos cooperativos. La transmisión psíquica tiene efectos transformadores al transmitir diferencias intergeneracionales (Friedler, 1999). Otro concepto que incluye la autora es el de asignaciones alienantes (Kaës, 1996).

Sin embargo, no incluye conceptos de la psicoterapia vincular-familiar, en este punto se aleja del objeto de la tesis.

Kleinman de Hendling, S. (1994). Escenas de la vida con-yugo familiar.

Vincularidad tóxica.

En este artículo la autora ilustra un caso clínico de abordaje familiar y conceptos desde un marco de la escuela de las configuraciones vinculares en psicoanálisis. Se acerca al objeto de la presente tesis al ilustrar un ejemplo clínico de terapia familiar psicoanalítica (Kleinman de Hendling, 1994). Sin embargo, no incluye conceptos de la terapia vincular-familiar. En este punto se aleja del objeto de la tesis.

Madanes, C. (1970). Correlato del trabajo: “familia y estructura familiar” del Doctor Isidoro Berenstein. Un modelo transaccional de las relaciones familiares del paciente esquizofrénico.

En este texto la autora aborda la teoría de los juegos aplicado a un caso de terapia familiar con un paciente con trastorno esquizofrénico. Este trabajo es realizado a partir de una reflexión sobre la propuesta de Isidoro Berenstein de análisis estructural en el texto “Familia y estructura familiar” (Berenstein, 1970). Específicamente, la autora analiza los conceptos de doble vínculo (Bateson, 1956) y mistificación (Laing, 1964/1967).

Este trabajo se acerca al objeto de la presente tesis dado que aborda conceptos de la clínica familiar desde un marco sistémico y en diálogo con el marco del psicoanálisis de las configuraciones vinculares. Sin embargo, no incluye conceptos de la psicoterapia vincular - familiar, alejándose en este punto del objeto de la tesis.

Nocetti, J. C. (2002). Primer congreso de patología y terapéutica del grupo familiar.

En este texto el autor aborda a distintos autores que trabajaron en psicoterapia familiar.

En particular un autor de la escuela sistémica: Jay Haley (Haley, 1974), que trabaja la noción de doble vínculo (Bateson, 1956). Un segundo autor analizado, enmarcado en la psicología social, es Enrique Pichón-Rivière con su concepto de vínculo (Pichón-Rivière, 1970). Finalmente, un tercer autor que trabaja la familia desde el psicoanálisis enmarcado en la escuela de las configuraciones vinculares en psicoanálisis. Se trata de Isidoro Berenstein y su concepto de estructura familiar inconsciente (Berenstein, De Bianchi, Gaspari, De Gomel, Gutman, Matus & Rojas, 1992). Se acerca al objeto de la presente tesis dado que incluye el análisis de conceptos de la psicoterapia familiar desde el psicoanálisis, entre otras disciplinas teóricas. Sin embargo, no incluye conceptos de la psicoterapia vincular familiar, alejándose del objeto de la tesis. La metodología utilizada es de tipo cualitativa.

Picollo, A. M. (1978). *Psicoterapia de familia*.

Este texto aborda distintas escuelas teóricas que trabajan la clínica familiar, el psicoanálisis, la escuela sistémica y la psicología social de Pichón Rivièrè (Picollo, 1978). Trabaja los conceptos psicoanalíticos de complejo de edipo (Freud, 1899, 1908, 1910, 1913, 1923, 1925/1979), narcisismo (Freud, 1911/1979) y perversión (Freud 1905/1979). Trabaja el concepto kleiniano de relación objetal (Klein, 1935/1978), además el concepto de ansiedad depresiva y paranoide (Klein, Heimann, Isaacs, & Rivièrè, 1946/1962 b p.264).

Trabaja el concepto de Jacques Lacan de padre (Lacan, 1938/2003). Entre los aspectos que destaca el autor a partir de este concepto de Lacan, se puede mencionar que la función paterna puede ser ejercida por otro miembro (1957-8/1999).

De la psicología social, trabaja la propuesta de Pichón Rivièrè en la que el paciente enfermo es el emergente patológico de la dinámica familiar (Pichón-Rivièrè, 1985a). Por otro lado desde la escuela sistémica, trabaja los conceptos de homeostasis familiar (Jackson, 1974), pseudomutualidad (Wynne, Ryckoff, Day & Hirsch, 1958) y doble vínculo (Bateson, 1956). Desde un marco psiquiátrico, también se trabaja el concepto de mitos y secretos familiares (Ferreira, 1963/1966).

Se acerca al objeto de la presente tesis, dado que analiza conceptos clínicos de distintas escuelas teóricas de psicoterapia familiar, entre ellas el psicoanálisis. Sin embargo, no incluye conceptos de la psicoterapia vincular-familiar, en este punto se aleja del objeto de la tesis. Utiliza metodología cualitativa.

Stierlin, H. (1979). *Psicoanálisis y terapia familiar*.

En este capítulo el autor aborda conceptos del psicoanálisis y de la escuela sistémica aplicados a la clínica familiar (Stierling, 1979). En este punto, se acerca al objeto de la presente tesis dado que aborda la clínica familiar psicoanalítica con este doble marco teórico que cuenta con conceptos psicoanalíticos y sistémicos. Trabaja el concepto de transferencia (Freud, 1905/1979). Aborda los modos interaccionales de los miembros de una familia desde la visión sistémica (Mead, 1972). Incluye el concepto de inconsciente (Freud 1940/1979). Otro concepto que incluye es doble vínculo (Bateson, 1956). También queda incluido el concepto de transmisión de la irracionalidad (Lidz,

1974). Otro concepto que se trabaja es el de mistificación (Laing, 1964/1967). También se incluye el concepto “intento de volver loco al otro”. Esto ocurre debido a que algún miembro o varios del sistema familiar, intentan socavar la confianza del paciente, invalidándole su percepción de la realidad y de sus reacciones emociones (Searles, 1959). Otros conceptos freudianos que se incluyen son: Superyó (Freud, 1923/1979), inconsciente (Freud 1940/1979), Neurosis (Freud, 1940/1979) y proyección (Freud, 1895/1979). Finalmente se incluye el concepto de cuenta de deudas y méritos, o contabilidad invisible (Bozsormenyi-Nagy, Spark 1973/2004).

Sin embargo, el autor no incluye conceptos de la psicoterapia vincular-familiar, alejándose en este punto del objeto de la tesis.

Berenstein, I. (1989). Acerca de la transmisión de los significados a través de la estructura familiar.

En este texto el autor aborda la clínica familiar psicoanalítica desde la escuela de las configuraciones vinculares en psicoanálisis, a su vez, analiza varios conceptos clínicos. Incluye un concepto de la clínica familiar sistémica: doble vínculo (Bateson, 1956). Desde el psicoanálisis incluye el concepto de identificación (Freud, 1900, 1911, 1915, 1921/1979). Principalmente el autor incorpora un concepto propio, correspondiente a la escuela de las configuraciones vinculares: estructura familiar inconsciente (Berenstein, De Bianchi, Gaspari, De Gomel, Gutman, Matus & Rojas, 1992). Otro aspecto importante que plantea el autor es que propone que hay una transmisión intergeneracional de significados (Berenstein, 1989).

Se acerca al objeto de la presente tesis al abordar clínica y teóricamente la psicoterapia familiar psicoanalítica enmarcado en la escuela de las configuraciones vinculares en psicoanálisis. Sin embargo, no incluye conceptos de la psicoterapia Vincular - Familiar, en este punto se aleja del objeto de la tesis.

Berenstein, I. (1986). Estructura familiar inconsciente, ampliaciones hacia la psicopatología.

Este texto se acerca al objeto de la presente tesis debido a que el autor analiza conceptos clínicos del psicoanálisis familiar psicoanalítico enmarcado en la escuela de las configuraciones vinculares (Berenstein, 1986). Analiza el concepto de estructura familiar inconsciente (Berenstein, De Bianchi, Gaspari, De Gomel, Gutman, Matus & Rojas, 1992), átomo de parentesco (Levi-Strauss, 1977/1958).

También conceptos del psicoanálisis clásico y conceptos de la escuela de las relaciones objetales. Incluye el complejo de Edipo (Freud, 1899, 1908, 1910, 1913, 1923, 1925/1979). Además, el autor propone el concepto de acuerdo inconsciente. Este acuerdo se produce cuando dos o mas partes intentar articular lo mas deseado o conveniente para cada uno a través de un conjunto de estipulaciones. Es un sistema de combinaciones donde se complejiza el intercambio afectivo y emocional (Berenstein, 1986). El autor también propone el pacto inconsciente. Este es un sistema de concesiones de las partes involucradas, donde se obligan a conseguir lo más deseado o anhelado por unos y otros (Berenstein, 1986). Además agrega: las reglas inconscientes. Son estipulaciones universales de la cultura. Son distintas a los acuerdos y pactos de cada vinculo (Berenstein, 1986). También se describen cuatro modalidades de investidura de la estructura familiar inconsciente funcionamiento normal, neurótico perverso y psicótico (Berenstein, 1986).

Respecto de la escuela de las relaciones objetales, el autor, incluye el concepto de: identificación proyectiva (Klein, Heimann, Isaacs, & Rivière, 1943/1962 b p. 260).

El autor, no analiza conceptos de la psicoterapia vincular - familiar, en este punto se aleja del objeto de la tesis.

Berenstein, I. (1989). Inconsciente y estructura familiar; informe de un grupo de investigación.

En este texto el autor analiza conceptos clínicos de la psicoterapia familiar psicoanalítica desde el marco de las configuraciones familiares en psicoanálisis (Berenstein, 1989). Se aborda el concepto de estructura familiar inconsciente (Berenstein, De Bianchi, Gaspari, De Gomel, Gutman, Matus & Rojas, 1992), de zócalo inconsciente (Berenstein & Puget, 1989). También, se utiliza los siguientes conceptos freudianos: narcisismo (Freud, 1911/1979), complejo de Edipo (Freud, 1899, 1908, 1910, 1913, 1923, 1925/1979), inconsciente (Freud 1940/1979) y pulsión (Freud, 1915/1979). Además incluye un concepto kleiniano: mundo externo (Klein, 1952/2004). Finalmente el autor trabaja un concepto de la antropología estructural: átomo de parentesco de Levi Strauss (Levi-Strauss, 1977/1958).

El autor se aproxima al objeto de la presente tesis al abordar los conceptos clínicos antes mencionados de la psicoterapia familiar psicoanalítica. Sin embargo se aleja del objeto de la tesis debido a que no incluye conceptos de la psicoterapia vincular- familiar.

Catz, H. (2019). Psicoanálisis en el caos, fronteras complejas y horizontes inciertos.

En este texto la autora se acerca al objeto de la presente tesis. Dado que aborda conceptos psicoanalíticos y conceptos de la psicoterapia familiar psicoanalítica desde un marco psicoanalítico freudiano. Los conceptos psicoanalíticos analizados son: complejo de Edipo (Freud, 1899, 1908, 1910, 1913, 1923, 1925/1979), yo ideal (Freud, 1911, 1923/1979) y proyección (Freud, 1895/1979). De la psicoterapia familiar psicoanalítica trabaja el concepto de transmisión generacional (Schützenberger, 2002). También trabaja con la propuesta del pensamiento complejo o pensamiento de la complejidad (Morin, 1998).

La autora se focaliza sobre las dificultades en la presencia parental actual, atravesadas por la crisis de lo paterno o de la función paterna, también llamada crisis de la ley simbólica.

Es interesante que menciona un aspecto que coincide con el concepto de recuperación del lugar de hijo (Messing,). Se reproduce a continuación.

“Cada niño trae consigo las huella de su historia familiar y en la medida que los padres se hagan conscientes de sus propias heridas y las cierren en esa misma medida el niño puede construir su historia mas fácilmente” (Catz, 2019). En este aspecto, la autora se acerca al objeto de la tesis.

Resulta importante el aporte de este texto de Catz de 2019 dado que converge con la propuesta de la TVF sobre el efecto que produce RLH para salir de la mimetización masiva con las historias no elaboradas de los padres. También, pone de relieve el trabajo de lo transgeneracional.

Catz, H. (2017). ¿Hay un adulto acá?

En este la autora problematiza sobre los conflictos adolescentes y juveniles antes la ausencia o declive de la función paterna en las sociedades posmodernas. La temática es trabajada desde varios autores, comenzando por Lacán (1956-7/1994, 1971/2003), Freud (1913/1979), Benuzzi (2009), Recalcati (2017), Rascovsky . También, aborda la problemática desde la literatura, la sociología y la filosofía.

Es un texto que coincide en algunos puntos con el objeto de la tesis. El declive de la función paterna y la propuesta de que hay que recuperar esta función, es uno de los ejes centrales del concepto de Recuperación del lugar de hijo. Además, la autora analiza

la propuesta de Recalcati sobre el complejo de Telémaco donde en coincidencia con RLH se propone un hijo que se siente desamparado sin su padre y se queda esperándolo para que este vuelva a restablecer el orden social en la polis. Y podríamos pensar, también el familiar. La propuesta de Recalcati es solidaria al análisis de Kohut sobre el mito de Ulises en su Semi círculo de la salud mental. Empalma como diálogo teórico, junto al antecedente teórico de Kohut para pensar relaciones paterno filiales de cooperación y no sólo prohibitivas, interdictoras u hostiles como propone el Complejo de Edipo Freudiano. Es interesante que Recalcati rescata el mismo mito de Ulises que Kohut, pero poniendo la lente sobre el hijo Telémaco. Este es otro hallazgo (e) de la tesis que surge del texto de Catz.

Otro aporte significativo de este texto es la frase con la que cierra de Lacan:

«La verdadera función del padre (...) es fundamentalmente unir (y no poner en oposición) un deseo y la Ley” (Lacan, Escritos, p.321).

Esta frase es solidaria al concepto de Lacan de “Nombre del Padre” (Lacan, 1955-6/1981, 1957-8/1999), será ampliada su conceptualización en el capítulo de perspectiva psicoanalítica.

Esta frase, junto a concepto de “Nombre del Padre” podría indicar que Lacan, también incluye la perspectiva de Kohut de relaciones de cooperación paterno filiales junto a las de rivalidad edípicas. Esto podría constituir entonces un antecedente teórico previo al de Kohut para pensar las relaciones paterno filiales de cooperación. Pensar una función paterna de guía y protección, no sólo de límite. Este es otro hallazgo (f) de la tesis que será profundizado más adelante.

A continuación se presentarán los resultados de los conceptos analizados según frecuencia de aparición y escuela teórica a la que pertenece.

Escuela sistémica de terapia familiar.

Conceptos:

- .Doble vínculo (12/60).
- .Pseudomutualidad (5/60).
- .Mistificación (4/60)
- .Alianza o coaliciones.
- .Homeostasis familiar.

Antropología.

Conceptos:

- .átomo elemental de parentesco (4/60).
- .Prohibición del incesto (2/60).
- .Estructura de parentesco.
- .Familia.

Psicoanálisis Clásico.

Conceptos:

- .Transferencia (7/60).
- .Inconsciente (4/60).
- .Ideal del yo (3/60).
- .Yo ideal
- .Perversión (3/60).
- .Narcisismo (3/60).
- .Proyección (4/60).
- .Pulsión (2/60)
- .Neurosis (2/60).
- .Identificación (2/60).
- .Superyó (2/60).
- .Psicosis (2/60).
- .Complejo de Edipo (3/60).
- .Pulsión de muerte.
- .Repetición.
- .Series complementarias

Escuela Inglesa.

Conceptos:

- .Relación objetal (3/60).
- .Objetos internos (2/60).
- .Mundo interno (2/60).
- .Identificación proyectiva (2/60).

- .Mundo externo.
- .Contratransferencia.
- .Objeto transicional.
- .Posición esquizoparanoide.
- .Ansiedad depresiva y paranoide.

Escuela Francesa.

Conceptos:

- .Goce (2/60).
- .Padre.
- .Función paterna.
- .Estadio del espejo.

- .Vínculo familiar.
- .Lazos vinculantes.
- .Fantasma.
- .Contrato narcisista.
- .Pacto denegativo.

Terapia familiar psicoanalítica.

Conceptos:

- .Transgeneracional (5/60).
- .Mito familiar (3/60).
- .Transmisión psíquica entre generaciones (3/60).
- .Familia.
- .Transmisión del los mitos intrafamiliares.
- .Conmemoración simbólica.
- .Síndrome del aniversario.
- .Imaginario social.
- .Ecología familiar.
- .Envolturas psíquicas.
- .Transferencia preformada.
- .Familia interna.

- .Cripta.
- .Fantasma.
- .Telescopage de las generaciones.
- .Identificación alienante.
- .Asignación alienante.
- .Duelo.
- .Contabilidad invisible.

Psicología Social.

Conceptos:

- .Vínculo (4/60).

Escuelas de las configuraciones vinculares.

Conceptos:

- .Estructura familiar inconsciente (7/60).
- .Zócalo inconsciente (5/60).
- .Vínculo (4/60).
- .Vínculo de alianza matrimonial o de pareja (2/60).
- .Vínculo de filiación (2/60).
- .Vínculo consanguíneo o fraterno (2/60).
- .Vínculo avuncular (2/60).
- .Acuerdos inconscientes (2/60).
- .Psicoanálisis vincular
- .Lo familiar
- .Objeto único.
- .Ilusión fundante.
- .Otridad.

Pensamiento Complejo.

Conceptos:

- .Pensamiento complejo.
- .Principio hologramático.

Es interesante señalar sobre el texto de Gonzalez, A., S. (2005). Utiliza el término posición de hijo, sin definirlo como concepto y aludiendo a un sentido de posición infantil en contraposición a una postura adulta. Resulta importante este señalamiento, dado que es una de las primeras referencias que aparecen a la hora de pensar qué es el lugar de hijo: un lugar infantil, inmaduro en contraposición a otro lugar adulto, maduro.

También es destacable la descripción del vínculo según W. Bion en el texto de Berenstein, I. (1996). Se trata de una experiencia emocional correspondiente a la ligadura entre dos o más personas en una familia. O una persona y un grupo o partes de la misma persona. También puede ser de una emoción y otra o de una emoción y un significado (Bion, 1962/1980). Esta descripción del vínculo de Bion es un elemento antecedente de las conceptualizaciones posteriores que realizó E. Pichón-Rivière.

Escuela sistémica de terapia familiar.

Se trata de un enfoque terapéutico que estudia los sistemas familiares y sus subsistemas (pareja, individuo, hijos). También, incluye otros grupos sociales significativos. A partir de este estudio se propone determinar el origen de los conflictos y buscar cambios en las dinámicas de estas relaciones capaces de lograr una solución.

Esta terapia se basa en la Teoría General de Sistemas enunciada por el biólogo y filósofo Karl Ludwig von Bertalanffy, supone entender la familia como una entidad con límites y partes relacionadas e interdependientes, en el que el cambio que afecte a una de esas partes tiene efectos sobre las demás (Bateson, 1972/1998).

Destaca por su aparición dentro de esta escuela teórica el doble vínculo (12/60). Este fue el concepto que más frecuencia de aparición tuvo entre los resultados de los antecedentes de Recuperación del lugar de hijo y conceptos relacionados. Con una frecuencia bastante menor pero relevante se encontraron los conceptos de Pseudomutualidad (5/60) y Mistificación (4/60).

Antropología Estructural de Levi-Strauss.

Según este autor la antropología se propone buscar las estructuras que subyacen a los hechos sociales. Estas estructuras son los fundamentos inconscientes de la vida social (Levi-Strauss, 1977/1958). Dos conceptos se destacaron por su frecuencia de aparición: átomo elemental de parentesco (4/60) y Prohibición del incesto (2/60).

Psicoanálisis.

Esta disciplina ha sido fundada por Sigmund Freud. Se pueden diferenciar tres niveles en ella. Por un lado, se trata de un método de investigación que se propone evidenciar el significado inconsciente de las palabras, fantasías o sueños y actos del individuo. Además, es un método psicoterapéutico basado en este método de investigación que utiliza como principal recurso la interpretación de las resistencias. Finalmente, también se trata de un conjunto de teorías psicológicas y psicopatológicas producto de la sistematización de los datos aportados por el método de investigación y el psicoterapéutico (Freud, 1922/1979).

Fueron 2 los conceptos que se destacaron por su frecuencia de aparición: Transferencia (7/60) e Inconsciente (4/60). La frecuente aparición del concepto de transferencia es congruente con los resultados encontrados en la investigación de campo como se verá más adelante.

Escuela Inglesa.

Dentro del gran corpus teórico psicoanalítico, esta escuela teórica incluye una gran cantidad de puntos de vista teóricos diferentes. Está integrada por psicoanalistas británicos que se han centrado en el estado y carácter de los objetos. Sus referentes Principales son Melanie Klein y colaboradoras directas como Hanna Segal, Susan Isaacs y Paula Heimann. También es fundamental el aporte de Ronald Fairbairn. El concepto que más se destacó fue Relación objetal (3/60). Este concepto es el antecedente del concepto de Vínculo según Pichón-Rivière. Antecedente conceptual fundamental del cuerpo teórico de la TVF.

Escuela francesa.

Este enfoque que se desarrolló principalmente en Francia, ha sido influenciado por figuras prominentes como Jacques Lacan, Jean Laplanche, Jacques-Alain Miller, entre otros. Lacan enfatizó la importancia del lenguaje en la formación de la psique humana. Su trabajo se centró en la relación entre el inconsciente y el lenguaje, argumentando que el inconsciente está estructurado como un lenguaje (Lacan, 1956-7/1981). Fue el concepto de Goce (2/60) que tuvo una mayor frecuencia de aparición desde esta corriente teórica.

Psicología Social.

La psicología social es una joven disciplina dentro de las ciencias sociales. Se sitúa entre la psicología (que estudia el psiquismo individual) y la sociología (que se ocupa de los fenómenos sociales), la psicología social tiene su campo específico en el estudio de lo que ocurre entre los individuos. Su campo es el interrelacional (Pichón-Rivière, 1985). Fue el concepto de Vínculo el único concepto que se repitió en los antecedentes: (4/60). Como se mencionó con anterioridad, este concepto es un antecedente fundamental para la TVF y también para el concepto de RLH.

Escuelas de las configuraciones vinculares. Tiene como sus principales referentes teóricos a Isidoro Berenstein y a Janine Puget entre otros autores que continuaron sus desarrollos.

Esta escuela reúne un conjunto de ámbitos terapéuticos multipersonales: como ser el psicoanálisis de familia, de pareja y de grupo. Es el resultado de articular concepciones del psicoanálisis tradicional con aportes de la antropología estructural de Levi-Strauss (Levi-Strauss, 1977/1958). Fueron 3 los conceptos que más frecuencia de aparición entre los antecedentes: Estructura familiar inconsciente (7/60), Zócalo inconsciente (5/60) y Vínculo (4/60).

Estructura familiar inconsciente: se trata de una organización mediante la cuál se regulan las relaciones familiares. A través de esta estructura las relaciones familiares reciben una significación que las determina. Son cuatro relaciones familiares: la relación de pareja o vínculo de alianza, el vínculo fraterno o consanguíneo, el vínculo de filiación, y la relación avuncular del hijo con la familia materna (Berenstein, De Bianchi, Gaspari, De Gomel, Gutman, Matus & Rojas, 1992).

Otro ejemplo de cambio conceptual con respecto al psicoanálisis tradicional está dado por la modificación del concepto de realidad externa y la concepción de vínculo diferenciada de la relación objetal. Sostienen que no hay espacio significativo de la dimensión externa en el concepto de relación objetal. Dejan la relación de objeto del lado de la dimensión interna, intrapsíquica y lo oponen a su definición de vínculo (Berenstein & Puget, 1995). El vínculo se origina en el intento de resolver una falta. Es una organización inconsciente constituida por dos polos: un yo y otro y un conectar o ligadura. Es una ligadura estable entre un yo y un Otro. Remite a lo intersubjetivo a diferencia de objeto que es intrasubjetivo (Berenstein & Puget, 1995). Es importante señalar que esta concepción de vínculo tiene una acepción diferente de la propuesta de Pichón-Rivière de la Psicología social.

Para finalizar con el análisis de los conceptos encontrados en los antecedentes de RLH, se analizará el Principio Hologramático dentro del pensamiento de la complejidad de E. Morin.

Hay tres principios fundamentales del pensamiento complejo. El principio dialógico propone asociar en forma dinámica factores que son al mismo tiempo contradictorios y complementarios. Logrando de esta manera, superar la dicotomía de una la lógica binaria que sólo encontraría incoherencia y futilidad ante la misma situación (Morin, 1998). Luego el principio de la recursividad plantea la posibilidad del sistema retroactiva de modificarse a sí mismo. Finalmente, el principio hologramático postula que el todo del sistema está condensado en cada parte además de cada parte pertenecer al conjunto en su totalidad. Esto permite conocer la totalidad desde la parcialidad y a su vez acceder a la parcialidad desde la totalidad (Morin, 1998).

A continuación se presentarán los libros que surgieron de la búsqueda.

Schützenberger, A. A. (2002). *¡Ay, mis ancestros!*

En esta obra Anne Ancelin Schützenberger presenta su enfoque de la transmisión transgeneracional y su abordaje terapéutico. El mismo, propone al individuo buscar sus secretos familiares, realizando una genealogía completa, para dar forma a un genosociograma: un árbol genealógico que incluye los sucesos relevantes de la historia de cada familiar, incluyendo también datos del contexto sociológico. La propuesta de la autora se enmarca en la terapia familiar psicoanalítica. Esta escuela terapéutica tiene bases psicoanalíticas, sus fundadores: Nathan Ackerman (Oriundo de Rusia y radicado en Nueva York), Ivan Bozsormenyi-Nagy (Hungría), Nicolas Abraham (Francia) y Maria Török (Francia), realizaron una extensión de conceptos psicoanalíticos aplicándolos a la familia.

Muestra además los antecedentes psicoanalíticos y de otras disciplinas de sus propios conceptos y herramientas clínicas. Se destacan como conceptos propios el trauma transgeneracional, el síndrome de aniversario y el período de fragilización (Schützenberger, 2002). Los tres conceptos están relacionados entre sí. El concepto de trauma transgeneracional remite a la idea de un trauma acontecido en una generación que puede transmitirse de forma inconsciente a sus descendientes y expresarse en ausencia de haber vivido los descendientes el trauma real. Por otro lado, el síndrome de aniversario, propone que los descendientes de una persona que vivió un trauma, reeditan

una vivencia similar coincidentes temporalmente con la fecha en la que ocurrió el primer trauma. El período de fragilización propone pensar que una persona atraviesa un estado de vulnerabilidad que lo expone a sufrir accidentes o experiencias penosas durante el mismo período que el familiar ascendiente las vivió, por ejemplo el mismo día o el mismo mes, o sobre todo a la misma edad que un hijo tiene cuando el padre sufrió un accidente que lo traumatizó (Schützenberger, 2002). Además propone el genosociograma como herramienta clínica. El genosociograma es un árbol genealógico que incluye los acontecimientos de vida relevantes, así como también su contexto afectivo (Schützenberger, 2002).

Otro concepto de Schützenberger es la transmisión transgeneracional. Este tipo de transmisión es silenciosa y críptica. Diferenciándose de la transmisión intergeneracional que es pensada y hablada entre abuelos, padres e hijos (hábitos y costumbres familiares). La transmisión transgeneracional se trata de secretos y ocultamientos que se transmiten a los descendientes sin explicitarse, son inconscientes (Schützenberger, 2002).

Entre los antecedentes, además de Sigmund Freud y sus conceptos basales del psicoanálisis, se destacan Carl G. Jung y su concepto de inconsciente colectivo. Jung, partiendo del inconsciente freudiano, propone el inconsciente colectivo. Se trata de un sustrato que explicaría por qué personas de distintas etnias, diferentes entre sí, comparten rasgos en común. Está compuesto por arquetipos: formas preexistentes y universales (ideas, imágenes y símbolos). Estos arquetipos moldean las experiencias psíquicas. El inconsciente colectivo es innato y existe más allá de toda experiencia personal (Jung, 1936/2002). Además toma de J. L. Moreno, quien influyó a la autora desde el psicodrama y la psicología social, el concepto de co-consciente y del co-inconsciente familiar y grupal. Estos dos conceptos, se proponen como ampliaciones de los conceptos de consciente e inconsciente freudiano. Se trata de estados que experimentan las personas involucradas en una situación grupal. Se producen conjuntamente y sólo pueden ser reproducidos y representados estando en el conjunto, no pueden ser propiedad de un único individuo (Moreno, 1975, 1978). Se incluye el concepto de transmisión transgeneracional de conflictos no resueltos como ser odios, venganzas y secretos que Schützenberger toma de Françoise Dolto, Nicolas Abraham, de sus alumnos y también de Ivan Boszormenyi-Nagy (Schützenberger, 2002). Otro concepto que toma la autora de Ivan Boszormenyi-Nagy y Geraldine M. Spark es el concepto de lealtad familiar y parentalización. La lealtad familiar o lealtad invisible, se refiere a una transmisión transgeneracional de los problemas familiares no resueltos. Es

decir, lo que una generación deja sin resolver, se transmitirá a la siguiente de forma inconsciente. El autor propone la metáfora de un libro de cuentas donde se van anotando en el linaje familiar los haberes y los deberes que se transmiten de generación en generación (Bozsormenyi-Nagy, Spark 1973/2004). La parentalización ocurre cuando se deposita en un miembro del grupo familiar funciones que no le corresponden, como funciones de padre a un hijo con consecuencias negativas que se transmitirán a la generación siguiente (Bozsormenyi-Nagy, Spark 1973/2004).

La autora toma también otros dos conceptos clave toma de Moreno, el concepto de tele: se trata de la unidad más simple de sentimiento que un individuo transmite a otro. Expresa la tendencia de los seres humanos a actuar con otros a través del sentimiento. Reúne los conceptos de empatía, transferencia, comunicación e inconsciente (Moreno, 1975, 1978). Otro concepto fundamental que toma de Moreno es el de átomo social. Es la constelación más pequeña que puede existir en las relaciones psicológicas entre los individuos. Esto hace que se atraigan o rechacen entre sí. Todo grupo humano se forma a través de una red de átomos sociales: familia, amigos, familiares, vecinos, colegas y compañeros, incluso aquellas figuras significativas en forma negativa: por ejemplo los enemigos (Moreno, 1975, 1978).

También es importante incluir el concepto de cripta y fantasma, conceptos ambos relacionados, propuestos por Nicolas Abraham y María Török en 1978. Los conceptos de “cripta” y “fantasma” serían la consecuencia de un secreto familiar que queda oculto por ser vergonzoso o muy penoso, instalado luego de un trauma, ese secreto quedaría instalado en el interior del descendiente de la persona que vivió el trauma y carga el secreto que es transmitido de una generación a la otra de forma inconsciente. Ese secreto se comporta como una “cripta” que deja salir un “fantasma” guardián de que ese secreto no caiga en el olvido, generando malestar en la generación siguiente, que no vivió esos acontecimientos, pero que le fueron transmitidos de forma inconsciente. Se trataría de rastrear esos secretos familiares para “exorcizar” ese “fantasma” y dejar cerrada la “cripta” (Abraham & Török, 1978/2005).

Los “hijos de reemplazo”. Niños concebidos luego de la muerte prematura de un hijo, que se proponen “reemplazar” la ausencia del fallecido. En este caso se trata de duelos no realizados suficientemente. A diferencia de los hijos reparadores donde el duelo sí se produce (Schützenberger, 2002).

Neurosis de clase. La dificultad de los hijos ante el advenimiento de un ascenso social en el ámbito académico generalmente, que los segregaría de las raíces familiares conocidas (Schützenberger, 2002).

Este libro se ocupa en parte del objeto de la presente tesis. Si bien su mayor lugar, es asignado al capítulo de los antecedentes. Fundamentalmente aportando conceptos que luego retomará y dialogará la terapia familiar psicoanalítica y la terapia vincular-familiar. Es en este sentido, cuando la autora describe distintos conceptos y autores de la terapia familiar psicoanalítica, que se encuentra con el objeto de la tesis.

Sin embargo, la autora no se ocupa de analizar a la terapia vincular-familiar ni tampoco de comparar conceptos entre ésta y la terapia familiar psicoanalítica. En este punto se aleja del objeto de la presente tesis.

Hachet, P., Nachin, C., Rand, N., Rouchy, J. C., Tisseron, S. & Torok, M. (1997). *El psiquismo ante la prueba de las generaciones. Clínica del fantasma*.

Este libro explora la problemática de la transmisión psíquica entre las generaciones a través de seis autores (Hachet, P., Nachin, C., Rand, N., Rouchy, J. C., Tisseron, S. & Torok, M.), quienes parten de una posición intersubjetiva para pensar el psiquismo.

En su introducción Tisseron sitúa el anclaje en Sigmund Freud para pensar la transmisión psíquica entre las generaciones, señalando que Freud propone que ésta se realiza principalmente a través del Superyó y del ideal del yo de los padres hacia los hijos.

Claude Nachin menciona el problema de los duelos no realizados en una generación como posibles de repercutir en generaciones subsiguientes (Nachin, 1997). En la generación que no logra realizar el duelo, este duelo se vuelve innombrable, mientras que en la generación siguiente se torna impensable.

Tisseron puntea investigaciones y conceptos asociados dentro de esta problemática. Señala el delirio de herencia de Micheline Enriquez (Enriquez, 1996), el telescopage de las generaciones de Haydée Faimberg (Faimberg, 1996), el objeto transgeneracional de Alberto Eguer (Eguer, 1998), diferenciando tres subtipos de objetos. Los objetos benévolos, que sin embargo, ameritan cierta elaboración por la gravidez que tienen sobre el psiquismo de los padres. Los objetos idealizados que encierran sentimientos de deuda y los objetos portadores de secretos vergonzosos, que generan agujeros en la historia familiar (Eguer, 1989). Finalmente menciona los pactos denegativos de René Kaës. Se trata de una alianza implícita que organiza el vínculo y la vez es su mecanismo de defensa. La pareja concreta este pacto fundado en un acuerdo inconsciente donde se rechazan o reniegan de mociones insostenibles (Kaës, 1991).

Claude Nachin propone que el efecto terapéutico es resultado de escuchar el dolor asociado al duelo.

Por otro lado, Retoma el concepto de fantasma (Abraham & Török, 1978/2005), el efecto de un secreto vergonzoso no elaborado en la generación subsiguiente. Indica que le resulta más pertinente hablar de trabajo del fantasma para señalar el rol activo del bebé reaccionando ante este secreto vergonzoso que padecen él o los padres (Nachin, 1997). Señala que este concepto, le resulta más pertinente que el objeto transgeneracional (Eiguer, 1998), fantasía de identificación (Mijolla, 1988) o telescopaje de las generaciones (Faimberg, 1996). La fantasía de identificación es producto de una represión ejercida en la infancia cuando se intenta reconstruir la historia familiar y esta está signada por secretos vergonzosos de la generación anterior.

Propone también que un secreto familiar vergonzoso en una generación, no crea necesariamente una cripta y un fantasma en la generación siguiente. Lo que influye fuertemente en la creación o no de una cripta, es la posibilidad de elaboración de esa familia.

Además Nachin sistematiza cuatro patrones de dificultades para el tratamiento del fantasma. El primero, consta de un miedo profundo a quebrar un secreto familiar. Luego, está el miedo de romper la integridad ficticia de una figura parental. Después, pueden encontrarse recuerdos de dichos de una figura parental, que muestran lagunas en el decir. Finalmente, están las dificultades de reconstruir el secreto vergonzoso que produjo el fantasma únicamente a partir de lo que trae el paciente. Puede ser útil incluir datos proporcionados por el entorno familiar, aunque esto pueda traer nuevas distorsiones y mentiras (Nachin, 1997).

Nicholas Rand revisa el escrito de Nicolas Abraham: "Le fantome d'Hamlet ou le VI acte" (Rand, 1997). Se trata de una obra que propone un desenlace ficticio a la tragedia de William Shakespeare. Esta invención de Abraham, le proporciona a Rand la posibilidad de analizar la obra a partir de los conceptos de la cripta y el fantasma (Abraham & Török, 1978/2005).

Pascal Hachet pone a trabajar también estos últimos dos conceptos (cripta y fantasma) en la clínica de las toxicomanías. Propone que un duelo no elaborado deviene un secreto que instala una cripta (Hachet, 1997).

Jean Claude Rouchy propone dos funciones que surgen en los grupos de pertenencia primaria, es decir, los grupos familiares. Estas dos funciones son las de guardián y la de resurgencia. La primera función generalmente se encarna en la primera generación donde se instala una cripta. La función de guardián es la resguardar el secreto originario, borrar o confundir las pistas que llevarían al secreto vergonzoso. Luego la función complementaria de resurgimiento puede darse en la segunda generación, donde

aparece el fantasma. Esta función trae al seno de la familia una información aunque de manera fragmentaria (Rouchy, 1997).

Este libro se acerca al objeto de la presente tesis al abordar la problemática de la transmisión psíquica entre generaciones dentro de la psicoterapia familiar psicoanalítica. También toca el objeto de la tesis debido a que trabaja conceptos clínicos de la psicoterapia familiar psicoanalítica, como ser la cripta y fantasma (Abraham & Török, 1978/2005).

Dado que se restringe únicamente a la psicoterapia familiar psicoanalítica y no incluye a la terapia vincular familiar, se aleja en ese punto de los temas abordados en esta tesis.

Faimberg, H. (2006). *El telescopage de generaciones. A la escucha de los lazos narcisistas entre generaciones.*

Este libro de Haydée Faimberg profundiza sobre el concepto de telescopage, o encaje de las generaciones (Faimberg, 1996). Este concepto abreva en la problemática de la transmisión psíquica entre generaciones.

La autora propone este concepto para operar dentro de la clínica psicoanalítica. Está relacionado con las “identificaciones inconscientes narcisistas” que tienen un efecto de alienación sobre el sujeto (Faimberg, 2006). Remitimos al lector al concepto de identificación y narcisismo primario y secundario freudianos (Freud, 1911/1979). La autora toma estos conceptos y los reformula haciendo incapié en su efecto de alienación sobre el sujeto. Otro concepto relacionado es la “regulación narcisista de objeto” que tiene funciones de apropiación e intrusión. La función de apropiación corresponde con el primer momento de amor narcisista, mientras que el segundo momento de odio narcisista se corresponde con la función de intrusión. Ambas funciones son características de la “regulación narcisista de objeto” (Faimberg, 2006). El trabajo clínico consiste en una construcción (Freud, 1919, 1937/1979, 1980) con posterioridad (Freud, 1895/1979), que habilita una articulación de las identificaciones inconscientes alienantes correspondientes a, al menos, una generación anterior al sujeto. De esta forma se genera proceso de representación ante la identificación inconsciente alienante, que le permiten al sujeto construir una liberación de su “regulación narcisista de objeto” (Faimberg, 2006).

Con el concepto de (re)construcción la autora propone que se confirma su hipótesis inicial sobre la universalidad del proceso de transmisión entre generaciones. Mediante la (re)construcción revela el vínculo entre tres generaciones, mediado por identificaciones inconscientes (Faimberg, 2006).

Este libro toca el objeto de la presente tesis al analizar y desarrollar el concepto de telescopaje de las generaciones. Concepto clínico dentro del marco de la terapia familiar psicoanalítica. En este punto confluye con el objeto de la tesis. Sin embargo, la autora no aborda ni relaciona conceptos de la terapia vincular familiar, motivo que aleja este trabajo del objeto de la tesis.

André-Fustier, F., Aubertel, F., Carel, A., Ciccone, A., Eiguer, A. Kaës, R. (1998). *Lo generacional*.

Este libro a través de sus seis autores: A. Eiguer, A. Carel, F. André-Fusier y F. Aubertel, A. Ciccone y R. Kaës explora el concepto de lo generacional desde la perspectiva de la terapia familiar psicoanalítica.

Uno de los ejes vertebradores de esta exploración de lo generacional se refiere a la problemática de la transmisión de la vida psíquica entre generaciones y los problemas que ello plantea.

Kaës pone de relieve la dimensión intersubjetiva para abordar en la actualidad la problemática del sujeto y de allí la relevancia de los abordaje grupales, y familiares (Kaës, 1998).

Se propone que el concepto de transmisión psíquica tiene antecedentes en Sigmund Freud. Los autores sostiene la hipótesis de que puede existir una transmisión de psiquismo a psiquismo entre familiares de distinta generaciones (André-Fustier, Aubertel, Carel, Ciccone, Eiguer & Kaës, 1998).

En relación al concepto de transmisión psíquica, André Carel introduce el concepto de fijación generacional (Carel, 1998). Albert Ciccone por otro lado, también propone un concepto que problematiza sobre la transmisión de la vida psíquica: se trata de los conceptos de intrusión imagoica, de transmisión traumática y de fantasía de transmisión (Ciccone, 1998).

Alberto Eiguer (Eiguer, 1998), retoma los conceptos de la cripta, su portador y el fantasma (Abraham & Török, 1978/2005). Conceptos que ya fueron presentados en el libro de Anne Ancelin Schützenberger: ¡Ay mis Ancestros!. También retoma el concepto de telescopaje o encaje entre generaciones (Faimberg, 1996), se desarrollará en cuando sean analizado el libro de la autora. También se retoma los conceptos de delegación o parentalización, la cuenta de deudas y de méritos (Bozsormenyi-Nagy, Spark 1973/2004), para problematizar sobre la transmisión psíquica, y en particular el peso de los secretos y los duelos sepultados (Abraham & Török, 1978/2005), éstos dos últimos también abordados por Schützenberger.

Otro concepto fundamental de este libro y un aporte a la problemática que trata es el objeto transgeneracional de Alberto Eiguer. Se trata de un ancestro o antepasado, por ejemplo un abuelo, que provoca identificaciones y fantasías, e interviene en el psiquismo de uno o varios miembros de la familia (Eiguer, 1998).

F. André-Fustier y F. Aubertel proponen para el dispositivo grupal de terapia familiar la elaboración de la transmisión psíquica familiar como forma de cura. Esta elaboración logra que se inscriban en la cadena asociativa del grupo terapéutico las huellas transmitidas que quedaron en suspenso (André-Fustier & Aubertel, 1998). Toman el concepto de R. Kaës de 1986 de transmisión destinal. Esta transmisión propone una compulsión a transmitir aquello que fue eludido y no elaborado (Fédida, Guyotat & et al., 1986).

Albert Ciccone propone el concepto de fantasía de transmisión. Este concepto plantea la función de declaración de inocencia que conlleva esta fantasía para el sujeto, dado que propone que toda responsabilidad proviene una transmisión producto de una generación anterior, principalmente cuando el objeto transmitido proviene de un contexto traumático. La fantasía de transmisión tiene un carácter transicional dado que permite una apropiación y una desapropiación (en un mismo movimiento) de la historia traumática (Ciccone, 1998). Solidario a este concepto está la noción de transmisión traumática, que plantea una transmisión del objeto sin transformación o con poca transformación por parte del yo. En estos casos el objeto conserva un carácter de extrañeza ante el yo (Ciccone, 1998). Otro concepto relacionado es la intrusión o contaminación imagógica que permite una recuperación defensiva del objeto. Se trata de un proceso donde un objeto psíquico progenitor se impone o es impuesta como objeto de identificación del hijo. Para ello, utiliza las vías de la identificación proyectiva mutua, tanto desde el lado del progenitor, como desde el punto del hijo (Ciccone, 1998).

Este libro se acerca al objeto de estudio de la presente tesis en el plano de abordar el funcionamiento de distintas versiones de dispositivos terapéuticos de la psicoterapia psicoanalítica familiar argentina. También, se produce un acercamiento a la investigación de esta tesis al abordar conceptos propios del abordaje familiar psicoanalítico como ser la problemática de la transmisión psíquica entre generaciones, problemática que es abordada tanto por la psicoterapia familiar psicoanalítica argentina y también la psicoterapia vincular-familiar. Sin embargo, al no tratar sobre la relación entre los dos modelos psicoterapéuticos y los conceptos que utilizan, toma distancia de la totalidad del objeto de estudio de la presente tesis.

Tesone, J. E. (2009). *En las huellas del nombre propio. Lo que otros inscriben en nosotros*.

En este libro el autor recorre las vicisitudes del nombre propio y el acto de nombrar a través de un rastreo histórico en las diferentes culturas. Desde allí, teniendo el nombre propio como hilo conductor, penetra en la problemática del deseo parental y el legado transgeneracional que gravita en torno bautismo nominal de todo ser humano (Tesone, 2009). Es en este punto que el autor se acerca al objeto de la presente tesis, dado que la problemática transgeneracional es uno de los temas que convoca el rastreo en el estado del arte en torno a la terapia vincular-familiar y al concepto de recuperación del lugar de hijo (Messing, 2017).

El autor trabaja problemática de la relación entre las generaciones de hijos y padres. Propone que cada nueva generación está encadena con la anterior. Con su aparición, conmina a una revisión filiatoria de los padres con sus propios padres, como puede apreciarse en la siguiente cita:

La llegada de un niño reactiva en los padres sus propias relaciones infantiles con sus padres de la infancia y redefine las relaciones con los mismos, eventualmente con sus abuelos. Cada generación es resituada en la cadena filiatoria como eslabón que presupone un proyecto de vida, como también la aceptación del paso del tiempo y la muerte. Los padres están ellos mismos ligados a sus propios padres por sentimientos, representaciones conscientes e inconscientes, cuya persistencia y vivacidad pueden influir en la relación con sus hijos (Tesone, 2009 p. 76).

Además, el autor trabaja la problemática transgeneracional, mencionando que en la elección del nombre del hijo hay una inscripción tanto del deseo paterno como del materno. Ocurre una inscripción resultante de la transacción de estos dos deseos parentales, ante el que quedará comprometido el niño (Tesone, 2009). El autor trabaja el concepto de estadio del espejo (Lacan, 1953-4/1981, 1956-7/1994). También, propone un inconsciente transgeneracional que produce interpolaciones y ensamblajes que van a contramano de la cronología (Tesone 2009). Trabaja el concepto de la escuela de las configuraciones vinculares en psicoanálisis de Estructura familiar inconsciente (Berenstein, De Bianchi, Gaspari, De Gomel, Gutman, Matus & Rojas, 1992). También, trabaja el concepto de Falso self (Winnicott, 1965). Trabaja el concepto de telescopage

transgeneracional (Faimberg, 1996). Además, trabaja el concepto de violencia primaria (Aulagnier, 1975/1991).

El trabajo con la problemática transgeneracional y los distintos conceptos psicoanalíticos acercan al autor al objeto de la presente tesis. Sin embargo, no trabaja conceptos de la psicoterapia vincular-familiar, en este punto se aleja del objeto de la tesis.

Baranes, J., -J., Enriquez, M., Faimberg, H. & Kaës, R. (1996). *Transmisión de la vida psíquica entre generaciones*.

Este libro a través de sus cuatro autores René Kaës, Haydée Faimberg, Micheline Enriquez y Jean-José Baranes aborda la transmisión de la vida psíquica entre generaciones.

René Kaës propone que la transmisión se produce en torno a lo que no a sido inscripto o representado por una generación y se transmite en este estado a la siguiente. Luego en un segundo capítulo trabaja la forma en que Sigmund Freud se ocupó de la problemática de la transmisión psíquica (Kaës, 1996).

Haydée Faimberg desarrolla el concepto de telescopage entre generaciones. Se trata de de un encaje de tres generaciones que producen una identificación inconsciente alienante en el paciente, la generación más joven (la tercera). Esta identificación alienante del psiquismo es muda e inaudible, se revelan en la transferencia, mostrando una historia secreta del paciente (Faimberg, 1996). Asociado a este concepto, la autora aborda la problemática de la genealogía de determinadas identificaciones. Finalmente, aplicando sus conceptos al complejo de Edipo revisa las consecuencias de la historia genealógica en mito griego (Faimberg, 1996).

Micheline Enriquez se introduce en las vicisitudes de la filiación con padres que padecen ideas delirantes. Muestra la arista de la transmisión de la vida psíquica entre generaciones cuando una generación es psicótica (Enriquez, 1996).

Por último, Jean-José Baranes expone las consecuencias que trae para la teoría psicoanalítica las investigaciones sobre lo transgeneracional y su problemática de transmisión psíquica entre generaciones. La consecuencia principal es la necesidad de pensar la intersubjetividad transgeneracional como estructurante del psiquismo (Baranes, 1996).

Este libro comparte en parte el objeto de la presente tesis al abordar la transmisión de la vida psíquica entre generaciones. Este concepto es compartido tanto por la terapia familiar psicoanalítica como la terapia vincular familiar. Sin embargo, no se propone

analizar ninguna de las dos psicoterapias, ni compararlas entre sí. En este sentido, se aleja del objeto de la tesis.

Estos 6 libros presentados constituyen el capítulo de la temática transgeneracional dentro de la escuela de terapia familiar psicoanalítica. Dentro de esta escuela se subsumen 3 escuelas psicoanalíticas de terapia familiar: la escuela de las configuraciones vinculares en psicoanálisis, la psicogenealogía y la escuela de psicoterapia familiar psicoanalítica Argentina. Esta última agrupa autores de origen Argentino. La psicogenealogía tiene bases psicoanalíticas. Sus fundadores son: Nathan Ackerman (Oriundo de Rusia y radicado en Nueva York), Ivan Bozsormenyi-Nagy (Hungría), Nicolas Abraham (Francia) y Maria Török (Francia). Los mismos realizaron una extensión de conceptos psicoanalíticos aplicándolos a la familia.

A partir de los 6 libros analizados, se puede concluir en principio, que el abordaje de lo transgeneracional está incluido como herramienta terapéutica en varias de las terapias enmarcadas en la terapia familiar psicoanalítica. Específicamente, se encuentra presente en la terapia familiar psicoanalítica argentina, en la psicogenealogía y en la terapia vincular-familiar. El problema de la transmisión psíquica entre generaciones es el eje que vertebra la temática transgeneracional,

Varios autores han trabajado temáticas y conceptos clínicos específicos dentro de la terapia familiar psicoanalítica. Estos son: el abordaje de lo transgeneracional, la transmisión transgeneracional (Schützenberger, 2002), la transmisión psíquica entre generaciones (Kaës, 1996). Dentro de los conceptos clínicos específicos de la psicogenealogía se pueden mencionar: el Trauma transgeneracional, Síndrome de aniversario, Período de fragilización, Hijos de reemplazo y Neurosis de clase (Schützenberger, 2002), lealtad familiar (Bozsormenyi-Nagy, Spark 1973/2004), cripta y fantasma (Abraham & Török, 1978/2005).

Respecto de los conceptos de la terapia familiar psicoanalítica se pueden mencionar el delirio de herencia (Enriquez, 1996), los pactos denegativos (Kaës, 1991), fantasía de identificación (Mijolla, 1988), inconsciente transgeneracional (Tesone, 2009).

Desde la escuela de psicoterapia familiar psicoanalítica argentina se encontraron los siguientes conceptos: fijación generacional (Carel, 1998), intrusión imagógica, transmisión traumática y fantasía de transmisión (Ciccione, 1998), el objeto transgeneracional (Eiguer, 1998), el telescopaje de las generaciones (Faimberg, 1996).

Se puede concluir, que aún no se encontraron autores que realicen un análisis de la Terapia Vincular - Familiar respecto de otras terapias familiares psicoanalíticas. Tampoco se encontraron autores que trabajen sobre los aportes de conceptos clínicos de la terapia vincular-familiar.

JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN PROPUESTA.

La relevancia de esta tesis es teórico-práctica. Puede colaborar en ampliar el acervo teórico del psicoanálisis, particularmente de las psicoterapias psicoanalíticas.

Además, colaborará específicamente en el conocimiento científico de la psicoterapia Vincular - Familiar (TVF). Esta psicoterapia aún no ha sido estudiada en forma exhaustiva. Salvo por las 5 investigaciones teóricas de una de las creadoras de la TVF realizadas en 1999, 1997-2002, 2003, 2010, 2013-2015 (Messing, 2007, 2010, 2017).

También, es importante mencionar el estudio de eficacia sobre la TVF y psicomotricidad realizado por Larraín-Valenzuela y otros (Larraín-Valenzuela, 2022). Los aportes de la presente tesis son teóricos debido a que se analiza un concepto, pero que también tienen utilidad práctico - clínica. Además, esta tesis hace su aporte al debate actual sobre la importancia de la intersubjetividad en la clínica psicoanalítica contemporánea, debido a que la psicoterapia Vincular - Familiar centra su abordaje en la vincularidad intersubjetiva.

La intersubjetividad es la capacidad compartida por dos o más sujetos para entenderse mutuamente. Se trata de reconocer y aceptar las perspectivas, experiencias y realidades del otro. Es un concepto fundamental en la filosofía y la psicología, además de otras ciencias sociales. Reconoce la importancia de las relaciones entre individuos en la construcción del conocimiento y la realidad social. La intersubjetividad propone que la comprensión y la comunicación entre personas no se limitan a la mente individual, sino que se desarrollan en un espacio compartido donde las experiencias, los significados y las interpretaciones son dialogados y co-construidos. Sus principales referentes teóricos son: Edmund Husserl, filósofo alemán considerado el padre de la fenomenología (Husserl, 1913/2013), Martin Buber, filósofo existencialista y teólogo del judaísmo (Buber, 1923/2002), George Herbert Mead, filósofo estadounidense quien destacó la importancia de la interacción social (Mead, 1934/1972).

MARCO TEÓRICO

Terapia Vincular - Familiar.

La Terapia Vincular - Familiar o Terapia del vínculo familiar (TVF) es una psicoterapia psicoanalítica formulada en el año 2007 por Claudia Messing (Messing, 2007). Esta psicoterapia tiene sus inicios en los desarrollos realizados desde 1989 por la Organización Vincular, un equipo terapéutico conformado por la Lic. Claudia M. Messing, el Dr. Benjamin D. Zarankin y la Lic. Claudia N. Mares. Tiene como base el psicoanálisis freudiano y elementos de su relectura lacaniana, entre otros muchos desarrollos teóricos de otros autores post freudianos. También combina elementos de la Psicología Social de Enrique Pichón-Rivière, fundamentalmente su teoría del vínculo.

Esta psicoterapia centra su aporte novedoso en la direccionalidad del proceso terapéutico a través de la Recuperación del lugar de hijo (RLH). Para el abordaje de la mayoría de las problemáticas actuales, propone fortalecer el proceso de individuación y subjetivación a través de la reconexión emocional con el lugar de hijo en la estructura familiar de origen. Este posicionamiento se encuentra frecuentemente obstruido por secuelas de las heridas recibidas por padres y abuelos en su propia crianza.

La Organización Vincular realizaba intervenciones en crisis y conflictos familiares, de pareja y empresas familiares. A partir de este trabajo, desarrollaron una nueva terapia de los vínculos familiares. El trabajo de asistencia tenía la particularidad que los tres terapeutas atendían en co-terapia. Los tres estaban presentes con el paciente, la pareja o el grupo familiar (Messing, 2020).

El punto de partida de este nuevo abordaje fue en el año 1989. En ese año, sus creadores observaron que en las familias que consultaban por diversas sintomatologías, los hijos adoptaban un posicionamiento de igual a igual frente a sus padres imposible de revertir.

Fueron comprendiendo que este posicionamiento en paridad generaba fuertes rechazos en los niños para aceptar a los padres como figuras de autoridad. Esta observación fue el puntapié inicial para las investigaciones de Messing quien acuña el concepto Simetría Inconsciente en 2007 (Messing, 2007).

La primera investigación fue en 1999 con sesenta jóvenes profesionales y estudiantes avanzados pasantes, en las carreras de marketing y sistemas. El propósito de la investigación consistió en analizar cómo se establece el posicionamiento frente a la autoridad tanto en el entorno familiar como en el laboral. Los resultados revelaron una

similitud entre el patrón de comunicación, estructura jerárquica y relevancia asignada al padre, el cual se correlaciona con el mismo tipo de interacción y jerarquía con las figuras de autoridad en el contexto laboral. El padre desempeñaría el papel de representante del mundo exterior dentro del entorno familiar de cada individuo (Messing, 2007).

Una segunda investigación realizada entre 1997 y 2002 continuó investigando los modelos de autoridad en las familias. La población fueron 83 familias que consultaron por problemáticas emocionales, educativas y vocacionales de 154 niños y jóvenes. El estudio se llevó a cabo desde la perspectiva de la Terapia Vincular - Familiar (TVF). Los resultados revelaron que en el 90 % de los casos se observaban relaciones de confrontación entre padres e hijos en un plano de igualdad. En un 76 % de estos casos, los hijos adoptaban una postura simétrica respecto a sus padres. En el restante 14 %, el patrón era directamente autoritario, con los hijos ejerciendo el control en sus familias (Messing, 2007).

Al año siguiente en el 2003, se realizó una tercera investigación. Esta vez con una población de 158 jóvenes que consultaron por problemáticas vocacionales. Los resultados de la investigación confirmaron nuevamente la predominancia del posicionamiento simétrico de los hijos respecto a sus padres. Además, se observó un aumento en el nivel de posicionamiento autoritario, alcanzando un 27 % (Messing, 2007).

Estas 3 investigaciones fueron publicadas en un primer libro de Messing en 2007 titulado: "Desmotivación, insatisfacción y abandono de proyectos en los jóvenes". Es en este primer libro donde quedó definido el concepto de Simetría Inconsciente. El mismo es fundamental para comprender los desarrollos clínicos de la TVF. Todo el enfoque de la TVF se propone dar respuesta las consecuencias emocionales, psíquicas y sociales que produce esta cambio psíquico estructural. Es por ello que se expone en primer lugar el desarrollo conceptual de la Simetría Inconsciente en el marco teórico.

La Simetría Inconsciente (SI) puede definirse como un cambio en las características de la primera identificación del niño con sus padres. El niño se mimetiza masivamente con sus padres, se confunde con ellos, con su lugar y con sus historias, los copia como si estuviese frente a un espejo. Esto ocurre sin que interfiera con la misma intensidad, el proceso de represión que existía hasta aproximadamente el año 1970. A partir de ese año, se produjo un cuestionamiento al modelo autoritario en forma masiva en occidente. Esto produjo en el mundo una erradicación del miedo y la distancia vigentes en las anteriores formas de crianza que impedían este tipo de mimetización masiva (Messing, 2017).

La mayor democratización y simetrización de los vínculos familiares surgieron como resultado del declive del modelo autoritario, impulsado por la inclusión de la mujer en el mercado laboral después de las guerras mundiales. Este fenómeno coincide con los cambios culturales asociados a lo que algunos autores denominan posmodernidad (Lyotard, 1979), caracterizada por la desaparición de los grandes relatos, una mayor libertad sexual, el surgimiento del movimiento hippie, entre otros aspectos. Estos cambios culturales de la posmodernidad coinciden en lo económico con el auge del neoliberalismo. Descreimiento en el estado, la familia y la escuela acusados de autoritarios e intervencionistas. El auge del mercado de consumo y los medios masivos de comunicación como factor estructurante de la personalidad. Se resquebrajó el concepto de autoridad a nivel social (Messing, 2017).

Volviendo a la historización de la SI, los jóvenes que vivieron en los años 1968-1970 fueron responsables de romper con el modelo autoritario. En la actualidad tienen entre 60 y 80 años, ellos transmitieron de manera inconsciente la paridad psíquica que se construyó a partir de su cuestionamiento y enfrentamiento consciente al modelo autoritario previo.

Uno de los fenómenos más llamativos es cómo esta generación generó de manera unánime un cambio en la relación con sus hijos, que es mucho más cercana y afectuosa de lo que ellos mismos experimentaron en su propia educación.

El patriarcado sigue vigente aunque en crisis, especialmente en la forma del hombre machista, violento y posesivo hacia la mujer. Sin embargo, no se observa el mismo patrón de dominación hacia los hijos (Messing, 2020).

Además de presentar el concepto de la SI y exponer una definición del mismo, se puntualizaron en este primer libro dos aspectos importantes. Surgió la hipótesis de que la simetría en las relaciones familiares no se debía necesariamente a una falta de habilidad por parte de los padres para ejercer la autoridad, sino que era un cambio generalizado e independiente de este factor. Este patrón podía ser reforzado por dificultades específicas en la familia, pero se observaba un posicionamiento simétrico de los niños incluso en familias donde los padres mostraban capacidad para ejercer la autoridad.

También en este libro, se señaló que la simetría inconsciente entre el niño y el adulto surge desde los primeros momentos de la existencia del bebé a través del proceso de identificación primaria o primera identificación con los padres expuesto por S. Freud.

La identificación primaria se trata de un modo primitivo de constitución subjetiva sobre el modelo del otro. Tiene la particularidad de no ser sucesivo a una relación de objeto previamente establecida. El objeto se presentaría como independiente, desde el inicio. Está estrechamente relacionada con la incorporación oral. Es la forma más primitiva de lazo afectivo con un objeto. En la fase oral del individuo, la catexis de objeto no puede distinguirse de la identificación (Freud, 1900, 1913, 1915, 1921, 1923/1979).

Esta identificación se ha vuelto significativamente más intensa y extendida debido a la ausencia del freno que antes imponía el temor y la distancia asociados con el modelo patriarcal. Ahora, los niños copian en forma masiva a sus padres como si estuvieran reflejados en un espejo sin restricciones ni censura. Además, lo que imitan es distinto, ya que se identifican en gran medida con padres que previamente han experimentado el rechazo del modelo autoritario y han descartado el principio de autoridad (Messing, 2017).

Este fenómeno se observó en bebés que parecen "manejar" a sus padres mediante espasmos de llanto. Asimismo, se notó en niños que muestran rasgos de impulsividad desde la cuna, lo cual se atribuye a una mimetización masiva con rasgos del adulto (Messing, 2017).

En su obra "El Yo y el ello", Freud sugiere que la identificación primaria es un proceso directo e inmediato que se establece con ambos progenitores. Este proceso ocurre antes que cualquier investidura de objeto. También, es previa al complejo de Edipo donde coexisten amor de objeto e identificación. Además, agrega que los impactos de las primeras identificaciones realizadas durante las etapas tempranas de la vida conservarán siempre su naturaleza general, fija y duradera. (Freud, 1923/1979). A partir de esto, Messing propone que la identificación primaria opera como un tipo de imprinting, similar al que ocurre en los animales, que no puede ser erradicado.

En "The Foundations of Ethology" (*Los fundamentos de la etología*), Konrad Lorenz describe el **imprinting** (*impronta*) como una forma de aprendizaje rápida y temprana en la que un animal joven forma un vínculo duradero con un objeto o ser vivo, generalmente su madre, durante un período crítico de su desarrollo. Este proceso es irreversible y ocurre sin necesidad de refuerzos o recompensas. Lorenz observó este fenómeno en aves como gansos y patos, donde los polluelos seguían al primer objeto en movimiento que veían al nacer, identificándolo como su figura materna (Lorenz, 1978/1981).

Messing, también retoma los desarrollos de E. Bleichmar sobre la identificación primaria freudiana, quien propone que: a través de la identificación primaria, nos vemos a nosotros mismos como similares a aquellos del mismo género, como hija, madre, hermana o abuela, y adoptamos normas y reglas que definen lo que se considera propio

de niñas y mujeres. Al mismo tiempo, nos distinguimos del género opuesto, como padre, abuelo o hermano. La autora sugiere que el proceso de formación de la identidad de género, al igual que la orientación sexual homo o hétero, no es reversible, sino que es un proceso similar a la adquisición del lenguaje (Bleichmar, 1996).

A partir de esta premisa incorpora el concepto de identificación proyectiva tomado de M. Klein (Klein, 1932/2008, 1957/2004). La identificación proyectiva, según la teoría de Klein, es un mecanismo de defensa mediante el cual una persona proyecta aspectos de su propio mundo interno (emociones, pensamientos, deseos) en otra persona, y luego identifica o internaliza esas proyecciones en la otra persona. En otras palabras, la identificación proyectiva implica que una persona proyecta partes de su propio ser en otra persona, como si fuera una pantalla, y luego se identifica con esas proyecciones en la otra persona (Klein, 1932/2008, 1957/2004).

Bleichmar propone que en la dinámica asimétrica entre el adulto y el niño, la pareja de padres identifica proyectivamente de manera constante los elementos de género arraigados en su propia historia vivencial. Esto se convierte en un molde en el que el niño formará su identidad y comprensión de género. La feminidad y la masculinidad son construcciones mentales de los adultos, tanto conscientes como inconscientes, que se transmiten de una generación a otra. Estas representaciones incluyen significados conscientes y preconscientes, así como también contenidos inconscientes, como fantasmas de feminidad y masculinidad, que residen en niveles más profundos y difíciles de acceder (Bleichmar, 1996).

En un segundo libro de Messing en 2010, se presentaron los resultados de una cuarta investigación. Esta vez, la investigación se focalizó directamente sobre la Simetría Inconsciente y los efectos que produce en los niños la mimetización masiva con el adulto. La población fue de 764 jóvenes de 17 a 27 años de Argentina, de diferentes provincias del país. Los resultados de la investigación arrojaron que el 95 % de los jóvenes encuestados se sentía identificado con alguno de los rasgos de los efectos que produce la simetría inconsciente en los jóvenes a nivel educativo. Estos son: hiperexigencia interna y/o desmotivación para los proyectos académicos y/o conductas fóbicas frente ante el aprendizaje y/o dificultades para jerarquizar en los estudios.

En un tercer libro de Messing, se expuso una mayor profundidad en la comprensión del fenómeno de la Simetría Inconsciente. En esta oportunidad, el libro fue de carácter teórico y con recursos clínicos para el abordaje de este fenómeno. Se presentaron 3 ejes para el abordaje de la simetría inconsciente.

En primer lugar, es fundamental reconocer, comprender y comunicar la simetría inconsciente como un cambio estructural en el psiquismo. Esto implica la capacidad de comprender y abordar sus diversas manifestaciones. Es crucial explicar cómo la simetría inconsciente actúa como una lente que distorsiona la realidad, creando una ilusión de totalidad e inmediatez, promoviendo la idea de que todo puede lograrse instantáneamente, sin necesidad de un proceso de trabajo, y negando la existencia de límites y limitaciones humanas.

En segundo lugar, es necesario recuperar la posición de hijo respecto a los propios padres. Sin este proceso, es difícil evitar reproducir los conflictos no resueltos con los padres. La falta de elaboración de las experiencias de sufrimiento entre padres e hijos puede llevar a que las generaciones siguientes se vean profundamente afectadas por los efectos traumáticos de esas experiencias.

Finalmente, la Simetría Inconsciente también demanda la creación de nuevos modelos de autoridad que sean respetuosos, emocionalmente conectados, cuidadosos en la comunicación y que incluyan a la pareja en la construcción de dicha autoridad (Messing, 2011).

Otro aspecto destacado de este libro fue su enfoque sobre el proceso de recuperar el rol de hijo a través de la comunicación. Esto implica la capacidad de hablar abiertamente sobre las experiencias en las que el hijo experimentó un desencuentro significativo con sus padres. Estos desencuentros pueden manifestarse en forma de límites muy estrictos, falta de capacidad para escuchar por parte de los padres, temas silenciados, momentos de profunda soledad o miedo, entre otros. Además, se señala que en muchas ocasiones, estos cortes o desencuentros tienen lugar durante la adolescencia.

Este punto de la adolescencia es de especial importancia, dado que suele ser en este momento del ciclo vital donde se “pierde” el lugar de hijo, en el sentido de que se busca una separación, una individuación respecto de las figuras parentales.

En la adolescencia se produce necesariamente un corte dado que allí se produce el pasaje de la niñez a la adultez. Por los efectos de la Simetría Inconsciente este corte es mucho más extremo de lo que era antes. Por eso la sensación de “pérdida” del lugar de hijo es mucho mayor a lo que históricamente se producía en esta etapa del ciclo vital.

Desde un punto de vista estructural la Simetría Inconsciente genera una paridad psíquica con los padres donde el lugar de hijo queda desdibujado desde el comienzo. Podría decirse que se “pierde” el lugar de hijo apenas se ha nacido. La mimetización masiva del niño con el adulto genera confusión y falta de individuación. La TVF con su

propuesta clínica de recuperar el lugar de hijo busca flexibilizar y disminuir los efectos negativos de este fenómeno.

Además, este libro profundiza en los desarrollos sobre el contagio emocional y su relación con las neurociencias, especialmente a través del descubrimiento de las neuronas espejo.

El contagio emocional es la forma en la que la TVF se refiere a la clásica contratransferencia freudiana. Una persona puede contagiarse emocionalmente y resonar con las emociones del otro como si fuesen propias (Messing, 2020).

La contratransferencia según Freud puede definirse como los sentimientos que tiene el analista frente al analizado, en particular frente a la transferencia del analizado (Freud, 1910/1979).

A su vez, la Transferencia es un proceso mediante el cual los deseos inconscientes se actualizan sobre ciertos objetos. Esto provoca una repetición de situaciones y sentimientos vividos en la infancia, en el presente (Freud, 1905/1979).

Paula Heimann sostiene que el analista puede aprovechar sus sentimientos e ideas surgidas de la contratransferencia como guía para la interpretación analítica (Heimann, 1950).

Esta concepción de Heimann dialoga con la propuesta del contagio emocional como guía para los terapeutas vinculares. La relación terapéutica, al estrecharse entre paciente y terapeuta, proporciona un ambiente propicio para el desarrollo de la empatía y la resonancia emocional. El terapeuta se ve “contagiado emocionalmente” y conecta con las emociones del paciente, experimentándolas como si fueran propias (Messing, 2020).

Desde la perspectiva de las neurociencias, son las neuronas espejo las responsables de la empatía que permite este contagio emocional o contratransferencia. Las neuronas espejo o *cubelli* son neuronas que se activan cuando se ejecuta una acción o se observa a otro individuo, ejecutar la misma acción. Estas neuronas son denominadas así dado que “reflejan” el comportamiento de otro. Sería una manera en que el observador “ejecuta” la misma acción que está viendo a través de la activación de sus neuronas espejo. Topográficamente, en el ser humano, estas neuronas se encuentran en la corteza premotora. En el área suplementaria premotora, la corteza primaria somatosensorial, en el área de Broca y en la corteza inferior parietal (Rizzolatti, 1996). Posteriormente, este descubrimiento fue tomado por Marco Iacoboni para explorar la empatía humana en el área social. La capacidad de los seres humanos de comprender lo que otros hacen y sienten, de atribuir intenciones a los demás (Iacoboni, 2009).

En una quinta investigación llevada a cabo entre 2013 y 2015 publicado en el 4to libro de Messing, se profundizó en la comprensión de la Simetría Inconsciente y sus características (Messing, 2017).

Se diferenciaron 3 dimensiones de la Simetría Inconsciente. Las mismas se dan en simultáneo, pero su desglose facilita la comprensión del fenómeno.

La primera dimensión implica la copia o mimetización masiva de los niños de las formas de hablar, actuar y pensar de los padres. Esto los lleva a confundirse emocionalmente con ellos, adoptar sus roles, actitudes, deseos insatisfechos y especialmente a replicar historias traumáticas no resueltas de sus padres y generaciones anteriores.

En la segunda dimensión, los niños perciben una paridad imaginaria con los adultos, lo que complica el proceso educativo y de crianza al no reconocer a los padres como autoridad, sino como voces equivalentes a la suya.

La tercera dimensión sugiere que debido a esta mimetización masiva con las figuras parentales, los niños experimentan dificultades en su individuación y en la internalización de sus padres como figuras de protección. Al no internalizarlos, continúan funcionando como parte de un todo con los demás, similar al primer tiempo del Complejo de Edipo (Lacan, 1956-7/1994, 1957-8/1999). Esta falta de separación dificulta la autonomía y el desarrollo de la individuación, llevando a una ilusión de completud que resulta en una intolerancia hacia los límites propios y ajenos. Esta ilusión de completud, conlleva una ilusión de perfección, falta de límites y de percepción de las limitaciones. Aparece la idea de que deberían poderlo todo y de una forma inmediata e instantánea que lleva a una gran intolerancia. Esta intolerancia conduce a la frustración, a la autoexigencia e hiperexigencia, favoreciendo la aparición de diversas sintomatologías vocacionales, académicas y laborales entre otras.

Derivada de esta ilusión de completud (tercera dimensión) y también debido la paridad psíquica (segunda dimensión), aparece el fenómeno de la autosuficiencia imaginaria. Es fenómeno lleva a los niños a crear la ilusión de tener un autoabastecimiento emocional. También, potencia la ilusión en una capacidad de poder y saberlo todo solos. Esta ilusión de autoabastecimiento, los deja con un sentimiento de profunda soledad que potencia aún más la hiperexigencia y en consecuencia aumenta aún más la frustración. Esta sensación de soledad interna es sobre todo frente a las figuras parentales. Quedan impedidos de poder internalizarlos como figuras protectoras y de contención. Al sentir que pueden y deberían poder todo solos y sentir a los adultos

como pares, deducen que nadie puede contenerlos más que ellos mismos (Messing, 2011).

En términos de la teoría de Lacan, la tercera dimensión se relaciona con la "completud imaginaria" que corresponde al primer tiempo del Complejo de Edipo, mientras que la segunda dimensión se vincula con la "paridad psíquica" con el adulto, que corresponde al segundo tiempo del Edipo Lacaniano, marcado por la rivalidad con el padre.

En década de 1950, Lacan incorpora a su teoría psicoanalítica la concepción de los tres tiempos del complejo de Edipo freudiano. Son tres tiempos lógicos y no cronológicos. Estos tiempos le permiten articular su concepción de los tres registros: imaginario, simbólico y real.

El primer tiempo del complejo Edipo está protagonizado por un triángulo entre la madre, el niño y el falo. Este último objeto imaginario, es lo que la madre desea más allá del niño. En este primer tiempo, la presencia del tercero, lo paterno está ausente. Estaría actuando a través del falo imaginario. En este caso, lo paterno estaría en el registro de lo simbólico, organizando a la relación de la madre con el niño (Lacan, 1956-7/1994, 1957-8/1999).

En el primer tiempo del complejo de Edipo, tanto el niño como la madre están ordenados por una falta. La madre está incompleta lo que la hace desear y motiva sus ausencias y posteriores presencias. El niño a su vez se siente incompleto puesto que no es todo para su madre deseante, no la satisface completamente.

Como se mencionó antes el falo imaginario organiza la relación del niño y su madre, la madre desea el falo imaginario. Y el niño trata de ubicarse como falo de la madre para colmar su deseo, sin lograrlo. En este primer tiempo la madre es vivida como omnipotente dado que su deseo es la ley para el niño.

En el segundo tiempo, interviene el padre imaginario, que instauro una ley al deseo materno. Por un lado, el padre obtura el acceso de la madre al objeto fálico y simultáneamente impide el acceso a la madre por parte del sujeto. Esta intervención de privación del padre hacia la madre ("castración de la madre") y al hijo, está mediada, por el discurso de la madre. Es la madre quien acepta o no esta privación del padre en sus actos y manifestaciones discursivas. El padre queda como un rival que disputa con el sujeto (el hijo), por el deseo de la madre.

El tercer tiempo del complejo de Edipo está delimitado por la intervención del padre real. (Lacan, 1955-6/1981). El padre real tiene el falo con exclusividad y de esta manera impide que el niño insista en ser el falo de la madre. En este sentido el padre real castra al

niño. El sujeto desiste de ser el falo de la madre al aceptar que el padre lo tiene (Lacan, 1956-7/1994).

El aspecto de la privación, que funciona como una castración de la madre y que debe ser aceptado por ella en sus discursos y manifestaciones en actos y palabras es un antecedente importante de la RLH. Sirve para pensar el segundo aspecto de este concepto (RLH): la restauración de la función paterna que se construye entre ambos miembros de la pareja. Esta forma de construir la autoridad es también clave para pensar el nuevo modelo de autoridad respetuoso que propone la TVF (Messing, 2017). La mención de Lacan que es la madre quien acepta o no esa privación paterna y sólo entonces puede ser aceptado por el hijo finalmente en el tercer tiempo, es congruente con la propuesta de un modelo de autoridad construido por ambos miembros de la pareja. Si la madre no acepta en sus actos y palabras esta privación del padre, para el hijo el padre queda sólo como un rival (un par) y no una figura de autoridad.

La diferencia entre la propuesta de Messing respecto de Lacan reside en que según la formulación de Lacan, la madre sólo puede aceptar o no la privación paterna. Messing propone que la construcción de la autoridad y de la función paterna se da entre ambos miembros de la pareja. Se intenta que esta construcción sea consensuada en igual entre los miembros de la pareja. Esta simetría materno-paterna no está explicitada en la obra de la Lacan, aunque sí es un antecedente fundamental para pensar que ambos miembros de la pareja deben integrarse de alguna forma.

Volviendo a las dimensiones de la simetría inconsciente. En la primera dimensión se produce una copia o mimetización masiva con la figura parental. Esta copia o mimetización es producto de una mayor cercanía y demostración afectiva que favorecen el trabajo de las neuronas espejo y en consecuencia el contagio emocional. Es el contagio emocional el factor que podría explicar esta mimetización masiva con el adulto. Las neuronas espejo necesitan del rapport para poder funcionar. Antes de aproximadamente la década de 1970, las neuronas espejo estaban interferidas por el miedo y la distancia. Ante situaciones de estrés y ansiedad, el organismo produce cortisol que es una hormona esteroidea que inhibe el funcionamiento de las neuronas espejo (Iacoboni, 2009). En cambio ahora la cercanía afectiva favorece la empatía que trae como consecuencia un aumento del contagio emocional.

La copia o mimetización masiva trae como aspecto positivo la posibilidad de desarrollar grandes destrezas y habilidades de forma muy precoz. Se observan niños que

canta, bailan y participan en la varias ramas del saber y del hacer: política, cultura, etc. como si fuesen adultos. La mimetización masiva les genera una gran confusión: ya no juegan a ser el adulto sino que se confunden con él. El niño cree serlo con todas sus capacidades. Confía en su criterio y trata de imponerlo.

La cercanía en los vínculos y la crianza afecta también al mecanismo de represión. Según Freud, la "represión" se refiere a un mecanismo psicológico que opera de manera inconsciente para mantener alejados de la conciencia los pensamientos, deseos, impulsos o recuerdos que son considerados inaceptables o amenazantes para la persona. Freud desarrolló la teoría de la represión como parte de su modelo psicoanalítico para explicar cómo la mente humana maneja el conflicto entre los impulsos pulsionales y las demandas sociales.

La represión implica empujar los contenidos mentales no deseados hacia el inconsciente, donde permanecen fuera de la conciencia pero pueden influir en el comportamiento y generar síntomas psicológicos.

Sin embargo, aunque los contenidos reprimidos están fuera de la conciencia, pueden resurgir de diversas maneras, como sueños, lapsus lingüísticos, actos fallidos o síntomas neuróticos (Freud, 1915/1979).

Antes de 1970 aproximadamente, la represión tenía mayor peso que en la actualidad. Debido a los cambios sociales ocurridos en el mundo globalizado y el cuestionamiento al autoritarismo, la represión actual no opera con la misma intensidad de antaño.

Al ser la represión más laxa, los niños captan información de aquello que les interesa casi sin límites. El problema está en la falta de flexibilidad. Al estar en paridad psíquica con el adulto (segunda dimensión de la Simetría Inconsciente), les cuesta mucho jerarquizar, dado que no reconocen con claridad la diferencia grande - chico (Messing, 2020).

Basándose en esta comprensión de las dimensiones de la simetría inconsciente, el cuarto libro de Messing propone contribuir a la creación de nuevos modelos de autoridad. La sugerencia es que sea una autoridad respetuosa y que tenga en cuenta los cambios que implica la Simetría Inconsciente. Esto ayudaría a promover una incorporación más efectiva de la autoridad en la mente contemporánea simétrica, así como a prevenir la violencia y otros síntomas presentes en la actualidad.

También en este libro se exponen los fundamentos y alcances de la Terapia de Vincular - Familiar (TVF). Esta terapia es una herramienta efectiva para abordar y mitigar los impactos negativos de la Simetría Inconsciente (SI), al mismo tiempo que potencia sus aspectos positivos. Se destaca que la Recuperación de lugar de hijo (RLH) es particularmente eficaz para mitigar los efectos de la mimetización masiva del niño respecto a sus padres y abuelos, incluyendo sus características, actitudes e historias traumáticas. Al facilitar que el niño recupere su posición como hijo frente a sus padres, la RLH le permite diferenciarse de las historias parentales. Reduciendo así la identificación masiva e indiscriminada con estas figuras.

Otra consecuencia de la copia o mimetización masiva del niño con el adulto (primera dimensión de la SI) es que los padres dejan de ser percibidos como figuras protectoras y modelos de identificación, ya que el niño se confunde y llega a creer que es el padre o la madre. Esto lleva a que muchas veces el niño elija a los abuelos como figuras de reconocimiento y autoridad en lugar de sus propios padres.

La copia o mimetización masiva del niño con el adulto será retomada en el apartado del trabajo con lo transgeneracional que propone la TVF.

Retomando la tercera dimensión de la Simetría Inconsciente, la completud imaginaria, corresponde al primer tiempo del Complejo de Edipo según Lacan. En este tiempo madre e hijo forman una unidad narcisista. La Simetría Inconsciente propone que los niños quedan anclados en esta etapa inicial, en la sensación de totalidad. Desde esta posición, los niños perciben al adulto como una extensión de sí mismos, como una parte integrante de su propio ser, como una pierna o un brazo ejecutor. Esto les genera una profunda frustración cuando el adulto no satisface de inmediato sus demandas. Al sentir esta frustración los niños pequeños interpretan este “desacomodo” entre sus deseos y el cumplimiento de sus demandas como una “falta de amor” por parte de sus padres. De allí que la intolerancia a la frustración se vuelva muchas veces extrema. Este discernimiento fue un salto cualitativo en la comprensión del fenómeno de la SI.

Además, como resultado de esta ilusión de completud, los niños creen que la perfección y la plenitud absolutas son alcanzables y esperan que tanto ellos como los demás logren ese estado. Esto genera una insatisfacción constante y una autoexigencia desmesurada que se convierte en un componente estructural del psiquismo del niño y del adolescente simétrico. Desarrollan una hipere exigencia que conlleva, en muchas ocasiones, a sentirse fallidos frente al menor error y a abandonar la tarea o el proyecto en curso. El Superyó (Freud, 1923/1979) de las nuevas generaciones es implacable, condena las faltas y ya no tiene mediatización suficiente en la palabra del adulto, dado

que solo serían pares para el niño y joven simétrico. Particularmente entre jóvenes y adolescentes, se observa un notable incremento en las trayectorias académicas truncadas (Messing, 2007).

El Superyó se refiere a una de las tres partes principales de la estructura de la mente según Freud, junto con el ello (lo inconsciente) y el yo (lo consciente). El Superyó representa la internalización de las normas, valores y reglas sociales, así como la conciencia moral (Freud, 1923/1979).

Otro concepto central explorado en este libro son las ramificaciones de la crisis de la autoridad, que impacta profundamente en el papel paterno dentro del psiquismo de las nuevas generaciones. Las deficiencias en la función paterna o de límite generan efectos negativos, como psiques más vulnerables, con una represión menos sólida, como ya fue mencionado. Estos síntomas se manifiestan en la confianza disminuida de los niños y jóvenes contemporáneos, así como en su dificultad para el pensamiento abstracto, favoreciendo en cambio, un predominio del pensamiento concreto. Sin embargo, también se observan consecuencias positivas derivadas de esta represión menos intensa, como una mayor facilidad para asimilar información, lo que a menudo se traduce en desarrollos prematuros excepcionales en niños y jóvenes.

Esta labilidad de la función paterna en los psiquismos de las nuevas generaciones es otra de las razones por las que la recuperación del lugar de hijo ayuda tanto a disminuir las consecuencias negativas de este fenómeno. Dado que la RLH tiene como uno de sus componentes fundamentales recuperar el rol paterno.

También en este libro, se presenta una herramienta innovadora para ejercer la autoridad de una forma respetuosa tanto en el ámbito familiar como en el educativo. Especialmente ante los desafíos planteados por el cambio psíquico estructural que configura la SI de niños y jóvenes, se sugiere un enfoque de autoridad en tres tiempos. En el primer tiempo, el adulto invita al niño o joven a participar y colaborar en la realización de una tarea específica, como explorar nuevas formas de organización en el aula o en las responsabilidades del hogar. Esta invitación debe ser genuina y no meramente demagógica. En muchas ocasiones, los niños y jóvenes ofrecen soluciones innovadoras, creativas y efectivas. Sin embargo, si estas propuestas no son colaborativas, el adulto tiene la autorización para ejercer con determinación su autoridad en un segundo tiempo. Esta acción está respaldada por la iniciativa previa, donde se brindó al niño o joven la oportunidad de participar en la definición de la tarea. El adulto o educador, decide y ejecuta la realización de la tarea: “ahora te ponés a ordenar los juguetes” por ejemplo

para niños pequeños. O: “la tarea va a ser así y tienen hasta mañana para hacerlo” para adolescentes en ámbito escolar. Si a partir de esta firmeza se muestran colaborativos, se puede volver al primer tiempo.

Sin embargo, si este segundo recurso directivo falla, interviene un tercer tiempo donde el adulto se retira emocionalmente, hasta que el niño o joven vuelva a una actitud de respeto y consideración. El retiro emocional, es una de las herramientas más potentes que posee un adulto y tiene que ser ejercido en su justa medida. Se trata de hacerse cargo de las situaciones frente a la negativa del niño o joven de colaborar pero expresando esta distancia afectiva, para que se registre la falta. Hablar lo indispensable pero retirando ese afecto incondicional que tienen los padres con sus hijos (este recurso es para el ámbito familiar). Mostrar indiferencia afectiva, es el límite más fuerte que se puede aplicar sin que implique un castigo.

Las condiciones de modelo de autoridad son: el respeto mutuo. Impedir todo tipo de maltrato, sobre todo en la comunicación (dado que se da por descontado que no haya maltrato físico). Credibilidad, autenticidad y aceptación de las propias limitaciones del padre y educador. Desde allí, puede ocurrir la inclusión del otro en la resolución del problema. La firmeza del adulto reemplaza la antigua figura del autoritarismo. Se propone interrumpir la comunicación cuando no haya escucha, no entrar en debates infructuosos. Para ejercer la firmeza es fundamental recuperar los propios apoyos internos con las figuras parentales. Nuevamente, se propone la RLH del adulto con sus propios padres para así ejercitar esa firmeza. También, expresar las emociones, sin entenderlas como debilidad (Messing, 2020).

Además, en este libro se expone un recurso para el manejo del contagio emocional. Se propone un enfoque en tres pasos para tranquilizar la frustración en niños y jóvenes.

En primer lugar, se sugiere empatizar con la frustración, evitando críticas o minimizaciones.

En segundo lugar, se aboga por interpretar esta emoción, reconociendo la intensidad del contagio emocional y manteniendo la calma al comprender la conexión emocional que el adulto tiene con la frustración del niño. Es importante tener en cuenta que el contagio emocional tiende a ser especialmente fuerte entre madres e hijos.

Finalmente, en el tercer paso, se recomienda comunicar abiertamente lo que se está experimentando emocionalmente al niño o joven. Solo entonces se pueden explorar soluciones para superar la frustración de manera constructiva y colaborativa (Messing, 2020).

En un quinto libro de Messing se profundiza sobre el restablecimiento de la función paterna para recuperar el lugar de hijo y así flexibilizar los efectos de la Simetría Inconsciente, reduciendo la mimetización inconsciente con las figuras parentales.

La TVF plantea que el restablecimiento de la llamada función paterna se produce a través de la valorización y/o significación de dicha figura y quien cumple esa función. Pondera el valor que tiene lo paterno como terceridad familiar en la díada madre-hijos. Se trata del padre y quien cumpla esa función. Esta terceridad facilita el acceso al mundo exterior. El trabajo de resignificación de lo paterno se propone a través de la expresión de los sentimientos y emociones vividas, ya sean positivas o negativas. Importa no descartar el vínculo con lo paterno. Devolverle su valor, aún desde vivencias sufridas. Lo paterno permite a los hijos diferenciarse de los rasgos paterno-maternos, identificarse a sí mismos, subjetivarse: fortalecer el proceso de subjetivación. También, elegir activamente a que rasgos sí identificarse. La desvalorización o expulsión de este vínculo, o posicionamiento en paridad igualitaria, produce exactamente el efecto contrario. Genera un estancamiento y alienación a los rasgos y efectos más traumáticos y negativos de ese vínculo.

En el proceso de reconstrucción del vínculo con la figura paterna, se fomenta la capacidad de perseverar en los objetivos y de reconocer y expresar los sentimientos verbalmente. Estos son aspectos inherentes a la posición activa, la cual se fortalece al restablecer el vínculo con el padre. Por el contrario, la posición pasiva está vinculada a la relación materna en ausencia de la paterna. En esta posición, el hijo permanece pasivo, esperando ser comprendido sin comunicarse, y confiando en que otro tomará la iniciativa para resolver sus objetivos. Es por ello que la comunicación es un elemento fundamental para el restablecimiento de la función paterna. Se trata de aprender a comunicarse adecuadamente con esta figura.

Para la Terapia Vincular - Familiar la función paterna se construye y significa entre los miembros de la pareja. Son fundamentales los aportes que haga la madre, pero procurando que sea con el padre incluido. Tanto en una situación de convivencia con el padre presente, o incluido de alguna forma, o con algún grado de consenso previo, cuando los padres están separados.

La TVF alienta a mostrar, cuando sea posible, el diálogo o la construcción del acuerdo entre los padres. Cuando la madre no está incluida en el proceso de restablecer la función paterna, los resultados son menores (Messing, 2020).

En resumen, el objetivo de la TVF es realizar aportes al tratamiento y prevención de estas consecuencias de la Simetría Inconsciente, mediante el fortalecimiento de los roles parentales y la recuperación del lugar de hijo en las distintas configuraciones familiares (Messing, 2020).

Más específicamente, la TVF apunta a lograr un bienestar y equilibrio emocional de las personas a través de la reparación, recuperación y reconexión con el lugar de hijo en la estructura familiar de origen, que muchas veces se encuentra perturbada por múltiples variables, históricas y contextuales (traumas, guerras, migraciones, etc.).

La propuesta es que las personas aprendan a comunicar a sus padres, sus sentimientos y emociones, incluyendo las negativas. Esta propuesta de comunicación con los padres, también se refiere a hacerlo, de manera psicodramática, cuando los padres están fallecidos o ausentes. Esta propuesta, aporta a la comprensión del valor estructurante que tiene cada uno de estos vínculos y de las limitaciones de sus historias personales. La TVF propone que cuando se da por terminado un vínculo sin un profundo trabajo de elaboración, se busca reemplazar los lazos perdidos por otros actuales, con quienes se reproduce la misma calidad dolorosa del enlace anterior. Para realizar un cambio sostenido en el tiempo y profundo de nuestros vínculos parentales, no solo se necesita la comprensión de este vínculo. También, es necesario conectar con las escenas y vivencias dolorosas y expresar los sentimientos y emociones correspondientes de una manera auténtica y a la vez respetuosa. Esta comunicación ocurre en la realidad cuando es posible, o es imaginaria cuando los padres están ausentes o fallecidos (Messing, 2020).

La TVF permite contextualizar transgeneracionalmente en las generaciones anteriores, el origen de los conflictos emocionales. Se abordan situaciones traumáticas, ubicándolas en el entramado vincular-familiar. Se analiza la historia social y cultural cronológicamente, los sucesos acontecidos, los derroteros de cada biografía de los integrantes de la familia, haciendo especial foco en los avatares de los vínculos familiares (Messing, 2020).

Debido al modelo de vínculos y de crianza autoritario, muchos padres y abuelos, no tuvieron un modelo de apoyo emocional en sus padres, por lo que transmiten de manera inconsciente a su descendencia esa falta de apoyos. Conforme a esta situación, los hijos ya educados en modelos de autoridad no-autoritarios, que quitaron el miedo y la distancia del modelo anterior, se mimetizan masivamente con las vivencias de desprotección de sus padres (primera dimensión de la SI). Un factor importante entre otros para que ocurra este fenómeno, son las neuronas espejo (Rizzolatti, 1996). Estas neuronas, como ya fue mencionado, permiten la empatía con otro, sobre todo cuando los vínculos son mas

próximos y afectuosos. Por eso, a pesar de tener vínculos más cercanos y demostrativos del nuevo modelo de crianza, estos hijos quedan impregnados de vivencias y situaciones traumáticas anteriores a su existencia (de sus padres y abuelos), que se proyectan sobre los vínculos actuales. Además, este fenómeno se refuerza aún más por las características propias de la Simetría Inconsciente (Messing, 2017, 2020).

Messing retoma la teoría traumática de Sigmund Freud. Este autor propone devolver el afecto (recuerdos reprimidos y emociones asociadas), a la escena traumática correspondiente, que fue desplazada a situaciones insignificantes de la vida del sujeto (Freud, 1899, 1905, 1920/1979). Con esta premisa Messing realiza una ampliación y propone el concepto de Trauma Transgeneracional (Messing, 2020). Este concepto propone que un trauma cuando no es suficientemente elaborado pasa la generación posterior.

A través de la reconstrucción de las distintas historias familiares, se detectan las situaciones que fueron traumáticas para una generación. Luego, se circunscriben los efectos traumáticos de las emociones penosas no elaboradas en la vida de los padres y abuelos que se encarnan en los hijos y nietos a través del desplazamiento a situaciones insignificantes de su vida cotidiana. Se pueden intervenir en estas situaciones y devolver la emoción desmesurada, a las escenas correspondientes sufridas por los padres y abuelos (Messing, 2020).

La TVF toma en profundidad el desarrollo teórico de S. Freud, que propone dos destinos del aparato psíquico: el amor de objeto o la identificación (Freud, 1913/1979). En base a la experiencia clínica, la TVF observa que cuanto mayor es la distancia, el rechazo o la desconexión emocional con las figuras parentales, aparece una mayor identificación masiva con rasgos negativos de la figura expulsada. Muy especialmente, con aquellos rasgos que han producido padecimiento. En sentido contrario, en la medida que el vínculo de comunicación con los padres, es más afectuoso, expresivo, conectado emocionalmente, auténtico y significativo, se intensifica la diferenciación con ellos (en especial de los rasgos que el hijo no quiere repetir). Por significativo se entiende que el hijo ocupe un lugar de hijo con los padres y pueda buscar en ellos contención y acompañamiento o guía. La TVF propone que esta diferenciación ocurre debido a que no hay necesidad de convertirse en el otro, puesto que los padres están incorporados de manera interna, se los tiene emocionalmente.

Esto puede observarse con mucha nitidez en el mecanismo de duelo, como propone Freud en "Duelo y Melancolía". En este ensayo Freud expone su famosa frase: "la sombra del objeto recae sobre el yo". Se refiere al fenómeno psicológico en el cual una

persona en duelo experimenta una identificación profunda con el objeto perdido (Freud, 1915/1979 p. 276).

Cuando alguien experimenta un duelo por la pérdida de un ser querido, como en el caso de la muerte de un familiar o el final de una relación significativa, la persona se siente como si una parte de sí misma estuviera perdida. En este proceso, la persona de duelo internaliza aspectos del objeto perdido en su propio yo. La "sombra del objeto" se refiere a estos aspectos internalizados. La persona en duelo puede sentirse abrumada por sentimientos de dolor, culpa, rabia y desesperanza.

La persona en duelo experimenta una identificación tan profunda con el objeto perdido que parte de ese objeto se convierte en parte de su propio yo, lo que contribuye a los sentimientos de dolor y desolación característicos del duelo. Esta idea es fundamental para entender la dinámica psicológica del duelo y la melancolía según Freud.

Partiendo de esta premisa, Messing propone que cuando existe una distancia muy grande con la figura perdida (por ejemplo en el vínculo de un hijo con su padre), hay mayores probabilidades de una identificación masiva con sus rasgos, tanto físicos como psíquicos. Cuando los hijos recuperan el contacto emocional con sus padres, esto les permite dejar de estar mimetizados masivamente, con situaciones que fueron traumáticas para ellos y aún no lograron ser elaboradas (Messing, 2020).

La TVF se diferencia respecto de otras terapias que trabajan lo transgeneracional, como por ejemplo las constelaciones familiares de Bert Hellinger (Hellinger, 2001) o la psicogenealogía de Anne Ancelin Schützenberger (Schützenberger, 2002). En estos dos casos últimos, los abordajes se realizan por consultas específicas motivadas en general por situaciones particulares reiteradas en la familia o por algún malestar en particular. En cambio, en la TVF se incluye la reparación de los traumas de generaciones anteriores, de forma habitual en la gran mayoría de los procesos terapéuticos (Messing, 2020). Otra diferencia sustantiva, es que la TVF entiende que el proceso reparatorio es paulatino y debe ser renovado de manera continua. Cuando esto no ocurre, la TVF propone que la inercia del aparato psíquico, vuelve a la huella conocida, expulsando todo aquello que no pudo integrar en el sistema de representación anterior. Es decir, se requiere que el proceso de reparación de los traumas transgeneracionales, sea sostenido en el tiempo para que no se diluyan sus efectos o no sean debidamente capitalizados (Messing, 2020). Otro aporte que incluye la TVF, es la devolución permanente del contagio emocional (Messing, 2020).

La TVF toma los aportes de la epigenética (Waddington, 1957), que permiten ver el correlato que tiene en la expresión genética, la transmisión transgeneracional.

Waddington utilizó el concepto de epigenética para describir los cambios en el desarrollo de un organismo que no pueden ser explicados por cambios en la secuencia de ADN, sino por influencias ambientales y otros factores que afectan la expresión génica.

Por otro lado, la TVF plantea que la transmisión transgeneracional se produce de inconsciente a inconsciente a través de la identificación primaria freudiana (Messing, 2017).

Se pueden determinar trazos y rastros de situaciones traumáticas en el ADN a través de la epigenética (McGowan et al, 2009).

Se ha observado que experiencias traumáticas pueden dejar una huella epigenética en el ADN. Estos cambios epigenéticos pueden influir en la expresión génica y tener efectos duraderos en el comportamiento y la salud mental de un individuo. Algunos estudios han demostrado que el estrés y los traumas pueden inducir modificaciones epigenéticas, como la metilación del ADN y modificaciones en las histonas, en regiones específicas del genoma (Weaver et al, 2006).

Por ejemplo, se ha encontrado que individuos que han experimentado abuso infantil, estrés crónico o traumas psicológicos tienen patrones epigenéticos distintivos en comparación con aquellos que no han experimentado tales situaciones. Estos cambios epigenéticos pueden afectar la expresión de genes relacionados con la regulación del estrés, la respuesta emocional y otros procesos biológicos relevantes para la salud mental (McGowan et al, 2009).

La investigación en este campo sugiere que estas modificaciones epigenéticas pueden ser transmitidas a la descendencia y potencialmente contribuir a la vulnerabilidad a trastornos mentales y condiciones relacionadas con el estrés en generaciones posteriores. Sin embargo, se necesita más investigación para comprender completamente la naturaleza y el alcance de la transmisión intergeneracional de estas huellas epigenéticas, así como su papel en la salud y la enfermedad (Uddin et al, 2010).

Estos descubrimientos permiten ver como una situación traumática ocurrida en una generación puede expresarse en forma más intensa en la tercera generación. Este fenómeno se conoce como transmisión transgeneracional de efectos epigenéticos (Yehuda et al, 2015).

A partir de la simetría del niño con el adulto, se explica por qué en la actualidad esta transmisión, tiene características especialmente masivas e intensas (Messing, 2020).

La TVF propone la inclusión de los padres como sujetos del tratamiento y no sólo como acompañantes, en las terapias de niños, adolescentes y jóvenes. De esta forma, los padres, trabajan sus propias historias con sus propios padres, para aliviar el sufrimiento de sus hijos, sufrimientos que no son propios de ellos. Esta dinámica de inclusión parental, puede ser a lo largo de todo el tratamiento, mediante exclusivas entrevistas con los padres (sobre todo en el caso de niños pequeños), o bien combinando entrevistas vinculares de padres e hijos, con otras individuales de los hijos y de los padres (Messing, 2020).

Se propone la Recuperación del lugar de hijo (Messing, 2017), para ayudar a que padres e hijos logren salir de la mimetización masiva con emociones que no son propias o con situaciones traumáticas anteriores. La RLH se logra a través de la reconexión emocional y el ejercicio de una comunicación respetuosa, expresiva, auténtica y, si es posible, afectuosa. Esta recuperación del vínculo filial no implica borrar el pasado, sino poder hablar sobre él, y expresar las emociones y sentimientos que despiertan los recuerdos dolorosos. Cuando esto no es posible, debido a fallecimiento, locura, violencia o abuso, se reformula el objetivo, y se apunta a darle un significado a ese vínculo. Elaborar un duelo por lo que no pudo ser y se esperaba de ese vínculo. Poner de manifiesto las propias emociones constituye un acto de subjetivación. Esto permite sanar el vínculo dañado. Esto lleva a recuperarlo, o elaborar su pérdida, en los casos en que es irrecuperable. Este trabajo de reparación de los vínculos primarios devuelve los sentimientos a las situaciones traumáticas correspondientes, liberando a los hijos de la prisión de intentar resolver algo irresoluble, pues no les pertenece generacionalmente (Messing, 2020).

Síntesis de los conceptos principales.

En síntesis, la Terapia Vincular - Familiar (TVF) es una psicoterapia psicoanalítica creada en 1989 por C. Messing, B. Zarankin y C. Mares. Es a través de la Recuperación del lugar de hijo (RLH) que se vertebra su abordaje terapéutico. Esta herramienta permite fortalecer el proceso de individuación y subjetivación a través de la reconexión emocional con el lugar de hijo en la estructura familiar de origen. Este posicionamiento, se encuentra por lo general obstruido por secuelas psíquicas de crianza recibida por padres y abuelos.

Esta recuperación permite flexibilizar los aspectos negativos que trae la Simetría Inconsciente (SI) como cambio psíquico estructural de la subjetividad. La SI es un cambio en las características de la primera identificación del niño con sus padres. Esto genera

una mimetización masiva con aspectos no elaborados de la historia vincular de los padres con sus propios padres (eje transgeneracional). También, un posicionamiento psíquico en paridad con el adulto. Además, una ilusión de completud y autosuficiencia imaginaria que conlleva la sensación de que la perfección inmediata, total y autosuficiente sería posible. Estas tres dimensiones de la SI generan un desarrollo precoz en niños y jóvenes, una capacidad de captación de información y expresión de destrezas superlativo, como efectos positivos. Sin embargo, las consecuencias negativas de la SI son el aumento de nuevas patologías en niños y jóvenes. Entre otras: intolerancia a la frustración, fuertes fluctuaciones en la autoestima, desinterés, insatisfacción, desconexión emocional, conductas fóbicas ante el aprendizaje y cualquier tipo de compromiso, fallas en la posibilidad de diferenciar y jerarquizar tanto en la vida cotidiana como en el estudio, en la capacidad para el pensamiento abstracto y simbólico (todo se vive a un nivel concreto), en la aceptación del límite y la limitación inherente al ser humano, indiscriminación yo no-yo, contagio emocional, y mimetización masiva con las figuras parentales y sus respectivas historias.

También, el aumento y la precocidad de gravísimos síntomas de violencia, maltrato, adicción a vínculos simbióticos, conductas de riesgo, ingesta de bebidas alcohólicas y consumo de sustancias, dificultades en las posibilidades de contención y puesta de límites por parte de los padres, las patologías actuales y de descontención en la infancia catalogadas apresuradamente en numerosas oportunidades como trastornos neurológicos o trastorno por déficit de atención e hiperactividad (ADD y ADHD), desmotivación y las fuertes dificultades frente al aprendizaje, el fracaso y el abandono en los estudios, stress, síntomas de ansiedad, fobias, ataques de pánico, dificultades en la sexualidad (Messing, 2007-2010).

La Recuperación del lugar de hijo permite flexibilizar los aspectos negativos de la SI. A su vez, permite potenciar y acompañar los aspectos positivos de este cambio psíquico. Por eso es que el concepto RLH propone “recuperar” el lugar de hijos, un lugar que el cambio psíquico estructural que produjo la SI hizo que se “pierda”.

La RLH se desarrolla desde tres aspectos fundamentalmente.

Un primer aspecto es la reconexión emocional con los padres a través de la expresión verbal de los afectos y la comunicación de las dificultades. Esto lleva a que se restablezca un contacto y conexión emocional con ellos.

Un segundo aspecto, es que la restauración de la función paterna que se construye con ambos miembros de la pareja de padres y también se logra haciendo eje en la comunicación. Este acto de comunicación favorece el desarrollo de una posición activa del sujeto en su desarrollo y realización de sus metas. Cuando no es posible un acercamiento real con la figura paterna y quien ocupe esa función, se trata de significar ese vínculo. Esta propuesta se mantiene aún en los casos dolorosos y sufridos.

El tercer aspecto es el trabajo con la transmisión transgeneracional que se produce entre abuelos, padres e hijos. Esta transmisión se produce de inconsciente a inconsciente a través de la identificación primaria. El trabajo transgeneracional, les permite a los hijos poder diferenciarse y desmimetizarse emocionalmente de las historias de padres y abuelos. Messing propone el concepto de Trauma Transgeneracional: el trauma de una generación anterior, cuando no es elaborado se desplaza a la generación siguiente.

La forma de intervenir sobre aquellos traumas no elaborados de generaciones anteriores es identificar la emoción desmesurada actual del paciente y situarla en la escena correspondiente de padres y abuelos. Esto “devuelve” el afecto no elaborado a sus verdaderos protagonistas.

El trabajo transgeneracional se apoya especialmente en los aportes de la epigenética que permite ver el correlato que tienen los traumas de generaciones anteriores en la expresión genética de generaciones sucesivas sin que ello implique una alteración del ADN.

Este tercer aspecto del trabajo con la transmisión transgeneracional propone que los padres del paciente recuperen su lugar de hijos con sus propios padres. Esto permite que sus hijos puedan desmimetizarse de las historias no resueltas y traumas no elaborados de padres y abuelos.

Finalizada esta síntesis de la Recuperación del lugar de hijo, dentro de los conceptos principales de la Terapia Vincular - Familiar, queda completado el primer objetivo específico de la tesis (A): circunscribir el concepto de “recuperación del lugar de hijo” en la obra de Claudia Messing.

Se continúa con la síntesis de los ejes de abordaje de la Simetría Inconsciente.

Son tres los ejes para el abordaje de la SI. El primer eje propone reconocerlo y comunicar que se trata de un cambio estructural del psiquismo que genera diversas manifestaciones. Fundamentalmente, la SI actúa como una lente que distorsiona la

realidad y crea una ilusión de totalidad e inmediatez, sin que haya un proceso de trabajo para alcanzar los objetivos, ni existan límites y limitaciones humanas.

El segundo eje plantea la necesidad de recuperar el propio lugar de hijo para así disminuir la reproducción de los conflictos no resueltos con los padres con otros actores.

El tercer eje promueve el desarrollo de un nuevo modelo de autoridad compartido con el otro de la pareja, respetuoso, comunicativo y empático con todos los miembros de la familia. Este eje se propone tanto a nivel familiar como educativo, laboral y social.

La TVF propone un ejercicio de la autoridad en 3 tiempos en el ámbito familiar y escolar como alternativa al viejo modelo autoritario. El primer tiempo implica un espacio para co-construir un diseño conjunto en la realización de la tarea entre padres e hijos y alumnos y educadores. Si falla el primer tiempo, se propone una intervención firme y directa avalada por la oportunidad anterior de realización conjunta. Si aún esto no funcionase, el tercer tiempo propone un retiro emocional del adulto hasta que se restablezca la posibilidad de un trabajo en conjunto respetuoso.

Por último, la TVF acerca un recurso para abordar el contagio emocional. Este concepto refiere a que una persona puede contagiarse emocionalmente y resonar con las emociones del otro como si fuesen propias. Además, este concepto se apoya en las neuronas espejo que desde las neurociencias permiten entender como es posible que se manifieste la empatía entre las personas. Se proponen 3 pasos para manejar el contagio emocional y aliviar la frustración en niños y jóvenes. Primero hay que empatizar con la frustración evitando criticarla o minimizarla. Luego hay que reconocer la intensidad de ese contagio comprendiendo la conexión y resonancia emocional que el adulto está teniendo con la emoción del niño o joven y mantener la calma para no escalar en el contagio emocional. Por último, se comunica abiertamente lo que el adulto percibe de la emoción que está sintiendo el niño o joven y se piensan soluciones para superar la frustración de manera colaborativa.

PERSPECTIVA PSICOANALITICA.

La tesis se propone investigar al psicoanálisis. Específicamente, la clínica psicoanalítica.

El objeto de la tesis es analizar un concepto central de una psicoterapia psicoanalítica, la Recuperación del lugar de hijo de la Terapia Vincular - Familiar.

Dado que la Terapia Vincular Familiar es una psicoterapia de filiación psicoanalítica se expondrán a continuación sus antecedentes teóricos. Estos antecedentes coinciden con la postura adoptada por esta tesis dado que son las bases donde se asienta el marco teórico de la misma.

Se mencionarán de forma abreviada conceptos fundamentales para pensar los antecedentes teóricos de la Terapia Vincular - Familiar (TVF), ordenados según escuelas teóricas. La presentación comienza por el psicoanálisis clásico freudiano, continúa con los discípulos y sub-escuelas dentro del psicoanálisis y fuera de él, hasta llegar a diálogos contemporáneos con otros autores. Respecto de las escuelas no psicoanalíticas se expone una definición de las mismas y los conceptos que proponen puntos de encuentro teóricos que pertenecen a los antecedentes de la Terapia Vincular - Familiar (TVF), es decir también forman parte de la perspectiva adoptada por la tesis.

Los diálogos se encuentran por fuera de los antecedentes, pero son relevantes de mencionar para contextualizar los desarrollos teóricos de la TVF. Estos diálogos constituyen puntos de encuentro entre la TVF y distintos desarrollos contemporáneos. No se los considera antecedentes pero son congruentes con la postura y perspectiva adoptada por la tesis.

Psicoanálisis.

Esta disciplina ha sido fundada por S. Freud. Se pueden diferenciar tres niveles en ella. Por un lado, se trata de un método de investigación que se propone evidenciar el significado inconsciente de las palabras, fantasías o sueños y actos del individuo. Además, es un método psicoterapéutico basado en este método de investigación que utiliza como principal recurso la interpretación de las resistencias. Finalmente, también se trata de un conjunto de teorías psicológicas y psicopatológicas producto de la sistematización de los datos aportados por el método de investigación y el

psicoterapéutico (Freud, 1922/1979).

Antecedentes conceptuales principales:

Complejo de Edipo formulado por Freud en 1899.

Conjunto de deseos amorosos y hostiles que un niño experimenta hacia sus padres. Puede darse en sus dos versiones: en la forma positiva, donde la secuencia se presenta como en la tragedia de Sófocles: Edipo Rey. Hostilidad hacia el padre y amor a la madre. O bien, puede suceder de forma invertida: amor al progenitor del mismo sexo y hostilidad hacia el sexo opuesto. Estas dos formas se encuentran en diferentes grados del Edipo completo (Freud, 1899, 1908, 1910, 1913, 1923, 1925/1979).

Compulsión a la repetición formulado por Freud en 1920.

Se trata de un proceso de origen inconsciente en el que mediante una coerción, lleva al sujeto a vivir situaciones penosas y dolorosas en las que revive experiencias antiguas (Freud, 1920/1979).

Condensación.

En este modo de funcionamiento de los procesos inconscientes, una representación representa en sí, varias cadenas asociativas, varios sentidos (Freud 1899/1979).

Construcción.

Freud designa con este término una elaboración del analista, más abarcativa y extensa que la interpretación analítica. El objetivo es reconstruir la historia infantil del sujeto, o al menos una parte, en sus aspectos reales y fantaseados (Freud, 1919, 1937/1979).

Desplazamiento.

Este otro modo de funcionamiento de los procesos inconscientes, refiere a que el acento o la intensidad de una representación puede desprenderse y pasar a otras representaciones originalmente poco intensas, pero ligadas a la primera representación mediante una cadena asociativa (Freud 1895/1979).

Elección de objeto.

La elección de objeto refiere al acto de elección de una persona o un tipo de persona como objeto de amor. Se efectúa de dos formas principalmente, puede ser una

elección por apoyo o narcisista (Freud, 1905, 1911/1979).

Ello.

El ello refiere a la pulsión de la personalidad en la segunda teoría de Freud del aparato psíquico (Freud, 1923, 1940/1979).

Fobia.

La fobia refiere a un tipo de neurosis particular aislada por Freud, llamada histeria de angustia, donde el síntoma principal es la fobia a un determinado objeto (Freud 1909/1979).

Introyección: formulado por Sándor Ferenczi en 1909.

Mediante este mecanismo inverso al de la proyección, el sujeto incorpora en forma fantasmática desde el exterior, objetos y rasgos de esos objetos (Ferenczi, 1909/1981).

Identificación.

A través de la identificación el sujeto se apropia de un aspecto, propiedad o atributo de otra persona y se modifica total o parcialmente, sobre ese modelo. La personalidad se constituye y modifica a través de una serie de identificaciones (Freud, 1900, 1911, 1915, 1921/1979).

Inconsciente.

El inconsciente designa a los contenidos que no están presentes en campo actual de la conciencia de un sujeto. Este sería el sentido descriptivo del inconsciente. En un sentido tópico, corresponde a uno de los sistemas que Sigmund Freud definió para su primera teoría del aparato psíquico. Esta constituido por contenidos reprimidos, que tienen impedido el acceso al sistema preconscious y consciente.

Luego Freud en su segunda teoría del aparato psíquico ya no designa un sistema en su totalidad, pero se correspondería de modo general con el ello (Freud 1940/1979).

Libido: desarrollado por Freud en 1905.

Se trata de una energía que sirve como substrato de las mutaciones de la pulsión

sexual en cuanto al objeto, en este caso se denomina: desplazamiento de las catexias. También, puede ser una mutación respecto a su meta, en cuyo caso se denomina sublimación. Finalmente, la tercera variante corresponde a una mutación en cuanto a su fuente de excitación sexual, esto se denomina: variaciones de las zonas erógenas (Freud, 1940/1980).

Narcisismo primario y narcisismo secundario.

El narcisismo primario se refiere a un estado precoz, donde el niño pone toda su libido sobre sí mismo. El narcisismo secundario propone el momento en que la libido vuelve sobre el yo, descargada de sus cargas energéticas objetales (Freud, 1911/1979).

Neurosis.

Se trata de una afección de origen psíquico, que genera síntomas que expresan simbólicamente un conflicto que tiene su precedente en la historia infantil del sujeto (Freud, 1940/1979).

Neurosis obsesiva.

Se trata de una clase de neurosis. En su forma más estándar, el conflicto psíquico tiene la forma de síntomas compulsivos: ideas y actos compulsivos. Rumiación mental, dudas y escrúpulos excesivos que llevan a inhibiciones del pensamiento o de los actos (Freud 1909/1979).

Objetos: formulado por Sigmund Freud en 1915 y desarrollado por Melanie Klein en 1930.

Este concepto contiene dos variantes. Por un lado, la acepción freudiana designa al objeto contingente por medio del cual la pulsión realiza su descarga de tensión, e intenta su satisfacción (Freud, 1915/1979). Por otro lado, se refiere a otro sujeto que luego de brindar experiencias de satisfacción de las necesidades primarias de un bebé en estado de desamparo, es introyectado y pasa a conformar parte del psiquismo de ese sujeto (Klein, 1935/1978).

Objeto transicional.

Designa al primer objeto material que el lactante elige y no es una parte de él. Puede ser por ejemplo, un retazo de tela, un toalla. Se trata de un fenómeno normal para D. Winnicott, que permite la transición entre la relación oral con la madre y la relación objetal propiamente dicha. En este aspecto introduce una diferencia entre la concepción

de Melanie Klein de relación de objeto (Winnicott, 1953/1993).

Perversión.

En tres ensayos para una teoría sexual, S. Freud delinea las primeras coordenadas para pensar la perversión. Primero postula centrándose en el aspecto conductual que la perversión se considera a la desviación sexual de la norma de comercio sexual genital heterosexual. Luego, problematiza esta tesis advirtiendo que la sexualidad humana infantil es perversa y polimorfa, es decir, que carece de un solo formato y de norma dada. Posteriormente, J. Lacan apoyándose en la famosa frase Freudiana: "... la *neurosis* es, por así decir, el negativo de la perversión" (Freud 1905/1979), propone resolver el dilema proponiendo a la perversión como estructura clínica. Formaliza entonces que, si el mecanismo de defensa del neurótico ante la castración es la represión, el perverso utiliza en cambio, el mecanismo de la renegación. Percibe que la madre carece de falo y al mismo tiempo reniega de aceptar esta realidad (Lacan 1956-7/1994).

Proceso primario y secundario.

Se trata de los dos modos de funcionamiento psiquismo descritos por Freud. Desde una perspectiva tópica el proceso primario incluye al sistema inconsciente, mientras que el proceso secundario engloba a los sistemas preconsciente y consciente.

Desde la dimensión económica y dinámica, durante el proceso primario la energía psíquica transcurre libremente, saltando de una representación a otra según los mecanismos de la condensación y el desplazamiento. Se tienden a cargar las representaciones ligadas a experiencias de satisfacción de deseo. Por otro lado, en el proceso secundario, las representaciones son cargadas de una forma más estable, donde la satisfacción es aplazada (Freud 1899/1979).

Posterioridad.

Se trata de un término que Freud utiliza para referirse a la temporalidad y causalidad psíquicas. Las experiencias psíquicas son modificadas con posterioridad y adquieren un nuevo sentido que tiene efectos psíquicos (Freud, 1895/1979).

Proyección: formulado por Sigmund Freud en 1895.

Mediante este mecanismo un sujeto expulsa al exterior y deposita en otro objeto o sujeto cualidades, sentimientos, deseos o incluso objetos internos, que no reconoce o rechaza en el interior de sí mismo. Es un método de defensa muy arcaico del desarrollo

ontogenético (Freud, 1895/1979).

Psicosis.

El denominador común de las psicosis es una perturbación primaria de la relación libidinal con la realidad. La mayoría de los síntomas manifiestos, especialmente los delirantes, son intentos secundarios de restaurar la relación objetal. (Freud 1895/1979).

Pulsión: formulado por Sigmund Freud en 1915.

Sigmund Freud propone este concepto como un proceso dinámico consistente en un impulso que mueve al organismo hacia un fin. El origen de una pulsión es una excitación somática que produce un estado de tensión que el organismo tendrá que evacuar. Gracias a un objeto, que en este caso es contingente, en el sentido de que puede variar, la pulsión puede alcanzar su fin (Freud, 1915/1979).

Serie complementaria.

Este término Freudiano, se utiliza para explicar las causas de la neurosis y superar la dicotomía entre factores exógenos o endógenos, dado que se proponen ambos factores como complementarios (Freud 1916-7/1979).

Tópica.

Es una teoría que propone una diferenciación del aparato psíquico en cierto número de sistemas con características diferentes entre sí. Además, los sistemas tienen un particular ordenamiento. Esto permite metafóricamente considerarlos como lugares psíquicos. Freud propuso dos tópicas. Una primera tópica que distingue: inconsciente, preconscious y consciente. Una segunda tópica que distingue entre: ello, yo y superyó (Freud, 1985, 1923/1979).

Trabajo del duelo.

Proceso psíquico interno, mediante el cual, el sujeto suelta gradualmente la fijación a un objeto, luego de su pérdida (Freud, 1915/1979).

Yo ideal.

Se trata de una formación intrapsíquica, diferenciada del Ideal del yo (Freud, 1923/1979). Se define como un ideal de omnipotencia narcisista, asentado en el

narcisismo infantil (Freud, 1911, 1923/1979).

Escuela de las relaciones objetales de Melanie Klein.

Dentro del extenso corpus teórico psicoanalítico, esta escuela teórica incluye una gran cantidad de puntos de vista teóricos diferentes. Está integrada principalmente por psicoanalistas británicos que se han centrado en el estado y carácter de los objetos. En esta tesis, el recorte del marco teórico estará focalizado en Melanie Klein y colaboradoras directas como H. Segal, S. Isaacs y P. Heimann.

Antecedentes conceptuales principales:

Fantasía inconsciente: formulado por Melanie Klein en 1920.

La fantasía inconsciente es la representación que cada sujeto se hace mentalmente de los procesos somato-instintuales. Las sensaciones físicas son interpretadas como objetos internos causantes de esas sensaciones. Esto es así de forma incipiente en el bebé, para luego ir evolucionando hasta desembocar en dos tipos de conversión: primero el cambio introducido por el desarrollo de los órganos de percepción a distancia de la realidad externa, y segundo la emergencia al mundo simbólico de la cultura desde el mundo primario del cuerpo. La fantasía es la expresión psíquica de los impulsos libidinales y también de los mecanismos de defensa frente a estos impulsos (Klein, Heimann, Isaacs, & Rivière 1943/1962).

Objetos internos: formulado por Melanie Klein en 1927.

Este concepto se refiere a la fantasía inconsciente que tiene un sujeto de un objeto concreto localizado físicamente en el interior del yo (cuerpo) que tiene sus propios motivos e intenciones hacia el yo y hacia otros objetos. Esta fantasía que se forma, depende estrechamente de la vivencia del objeto externo. Conforman un reflejo de la realidad acontecida, pero a su vez, también deforman la percepción que se tiene de la misma, por vía de la proyección (Klein, 1935/1978).

Relación de objeto / objetal: formulado por Melanie Klein en 1930.

Este concepto contiene el concepto de introyección de un objeto (que designa a otro sujeto) externo en base a experiencias placenteras o displacenteras que permiten que se gesten un psiquismo a partir de un objeto interno “bueno” y otro objeto “malo”, es decir, producto de estas experiencias satisfactorias o insatisfactorias respectivamente (Klein, 1935/1978).

Yo: formulado por Melanie Klein en 1932.

A diferencia de la acepción dada por S. Freud en su segunda tópica, Klein no empleó el término “yo” de una forma tan precisa, variando indistintamente entre el uso de “yo” y “self”. Para Klein, el yo existe al nacer, tiene una frontera y se identifica con el objeto. Diferencia yo de no-yo, sensaciones placenteras buenas y malas. Además, posee fantasías de incorporación y de expulsión (Klein, 1932/2008).

Mundo externo: formulado por Melanie Klein en 1952.

El sujeto arma el mundo externo a partir de aspectos del mundo objetivo, expectativas que se basan en recuerdos y experiencias anteriores y fantasías inconscientes de objetos proyectados (Klein, 1952/2004).

Self: formulado por Melanie Klein en 1959.

Como se mencionó en la definición de “yo”, Klein empleó los términos “self”, “yo” y “sujeto” indistintamente. El término “yo” se utiliza como el complemento de “objeto”. El “self” designa el conjunto de la personalidad, que incluye no sólo al yo, sino la vida pulsional que S. Freud denominó ello en su segunda tópica. El yo es la parte organizada del self (Klein, 1959/2004).

Escuela Francesa.

Este enfoque que se desarrolló principalmente en Francia, ha sido influenciado por figuras prominentes como J. Lacan, J. Laplanche, J.-A. Miller, entre otros. Lacan enfatizó la importancia del lenguaje en la formación de la psique humana. Su trabajo se centró en la relación entre el inconsciente y el lenguaje, argumentando que el inconsciente está estructurado como un lenguaje (Lacan, 1956-7/1981).

Antecedentes conceptuales principales:

Aportes de Jacques Lacan al Complejo de Edipo.

En el primer abordaje de Lacan al complejo de Edipo freudiano en 1938, en su artículo sobre la familia, el único aporte significativo reside en ponderar la relatividad histórica y cultural que afecta a este complejo (Lacan, 1938/2003).

Es durante la década de 1950 cuando Lacan comienza a desarrollar diferencias en cuanto a la concepción original, si bien, siempre pensando el Complejo de Edipo como central en el Inconsciente. Una diferencia fundamental que propone Lacan consiste en sostener que el sujeto siempre desea a la madre, y el padre es el rival, sin importar el sexo del hijo. Esto determina que el sujeto según sea su género, experimentará de forma

distinta este complejo (Lacan, 1957-8/1999).

Estadio del espejo.

Mediante este concepto Lacan propone la conformación del yo a través de la identificación con la propia imagen que le devuelve el espejo. Hay una anticipación en este proceso para el bebé de seis meses aproximadamente. A esta corta edad el bebé está prematuro para tener una percepción unificada de su cuerpo, dado que sus vías de coordinación, la información propioceptiva no está suficientemente desarrollada, y le devuelven al bebé la sensación de un cuerpo fragmentado. En cambio, el sistema visual del bebé, tiene un desarrollo más avanzado y a través de la imagen especular, el espejo le devuelve una imagen unificada de su cuerpo (Lacan, 1953-4/1981, 1956-7/1994).

Fantasma.

S. Freud propone que el término fantasma remite a una escena imaginada que dramatiza un deseo inconsciente. En ella, el sujeto desempeña un papel (Freud, 1919). Lacan enfatiza la función protectora del fantasma para velar la castración del sujeto (Lacan 1957/1994).

Forclusión.

Esta elaboración de Lacan designa el mecanismo específico de rechazo de la castración, de la ley simbólica, en la psicosis (Lacan, 1956/1981). Se rechaza un significante fundamental: el nombre-del-padre. Este significante queda por fuera del universo simbólico del sujeto. No se integra al inconsciente y retorna en forma de alucinación en el registro de lo real. Esta síntesis de Lacan, logra resolver el enigma que había dejado planteado Freud en su análisis de un caso de paranoia descrito autobiográficamente, el famoso caso del juez Schreber (Freud, 1911/1979). Allí, Freud descarta el mecanismo de la proyección como explicativo de los fenómenos psicóticos subrayando la diferencia de este con respecto a los síntomas en las psiconeurosis: “No era correcto decir que la sensación interiormente sofocada es proyectada hacia afuera; más bien entendimos que lo cancelado adentro retorna desde afuera” (Freud, 1911/1979 p. 66).

En 1938 Lacan otorga el origen de la psicosis cuando hay una exclusión del padre en la estructura familiar. Más adelante, cuando Lacan establece la diferencia entre el padre real, imaginario y simbólico, especifica que es el padre simbólico quien queda expulsado en la psicosis (Lacan, 1938/2003).

Goce.

En 1960 Lacan propone el goce como opuesto al placer. El principio del placer pone un límite al goce. Ir más allá del principio del placer le trae sin embargo, sufrimiento al sujeto. Más allá de este límite, el placer se vuelve dolor. El goce es pues, sufrimiento. Es el sufrimiento del sujeto anclado en su síntoma que experimenta esta paradójica satisfacción, este placer doloroso (Lacan, 1960/2011).

Madre.

Lacan propone pensar a la madre en sus tres registros, real, simbólico e imaginario.

Cuando se refiere a la madre real, la propone en su función de cuidados primordiales del infante que no puede cumplir solo con sus necesidades dado que nace en un estado de desamparo. Por esta razón depende de otro que cumpla esta función materna de cuidado.

La madre simbólica es quien introduce al infante en el lenguaje, al interpretar los gritos y balbuceos y asignarles un sentido.

Respecto de la madre en su registro imaginario Lacan propone la imagen de la madre devoradora que provoca angustia. Otra imagen materna es la madre fálica, quien es imaginada como poseedora del falo imaginario (Lacan, 1956-7/1994).

Padre.

Lacan atribuye una gran importancia al padre en cada estructura psíquica. Propone que confluyen en él, dos funciones: la función prohibitiva y a su vez una función de protección (Lacan, 1938). Además, enfatiza que hay un declive de la percepción social de la imago paterna, en la época contemporánea (Lacan, 1938). Lacan propone a la figura del padre como representante del orden social. Único acceso para un sujeto, identificación mediante, para ingresar en el orden social. Lacan diferencia entre el padre simbólico, imaginario y real (Lacan, 1938/2003).

El padre simbólico refiere a una posición, a la función paterna. Esta función impone la ley y regula el deseo en el complejo de Edipo. Sobre todo, el padre simbólico aparece e interviene en el discurso materno. El padre simbólico también refiere al padre muerto, al

padre de la horda primitiva freudiano que fue muerto a manos de sus hijos (Freud, 1912-3).

El padre imaginario alude a una imago, a una construcción imaginaria. Hay dos grandes versiones, puede tratarse de un padre ideal o un padre terrorífico. Con frecuencia esta construcción tiene muy poca relación con el comportamiento de ese padre en la realidad. En sus dos versiones este padre es considerado como omnipotente (Lacan, 1956-7/1994).

Finalmente, el padre real es el padre biológico del sujeto. Siempre en el marco de pensar en el padre como un efecto de lenguaje. En este marco, se puede decir que más que el padre biológico, se trata de quien se dice que es el padre biológico (Lacan, 1969-70/1992).

Otro concepto relacionado con lo paterno de Lacan, es el de “Nombre del padre”, dado que retoma la función de protección de la definición de padre lacaniana. El padre es aquel que, al ocupar su lugar simbólico en la familia, proporciona la ley, el orden y el principio de autoridad. Estos tres factores son fundamentales para el desarrollo psíquico del niño. Este padre no solo representa una figura de autoridad, sino que también juega un papel crucial en la resolución del Complejo de Edipo. Lacan argumenta que el padre es fundamental para que el niño se identifique con el orden simbólico y pueda separarse de la relación exclusiva con la madre (Lacan, 1955-6/1981, 1957-8/1999).

Sujeto.

En 1953 Lacan propone diferenciar al sujeto del yo. Mientras que el yo es parte del orden imaginario. El sujeto pertenece al orden simbólico. Es sujeto del inconsciente. El yo sería la parte consciente y por lo tanto alienada en el orden imaginario (Lacan, 1953-4/1981).

Grupo de los Independientes.

D. Winnicott se ubica en el Psicoanálisis dentro de lo que se conoce como “Middle group” o Grupo del medio, de la Sociedad Británica de Psicoanálisis. Este grupo incluyó psicoanalistas que no tenían intención de quedar posicionados de un lado o del otro, en torno a la polémica entre Melanie Klein y Anna Freud.

Falso self.

Este concepto fue propuesto por Winnicott para nominar una distorsión de la personalidad que consiste en iniciar desde la infancia una existencia ilusoria para proteger al self verdadero. Se trata de una organización defensiva (Winnicott, 1965). El verdadero self, a su vez, es el resultado del amor y devoción materna hacia ese hijo. Esta devoción es una de las condiciones de ser una madre “suficientemente buena”. Este verdadero self es el único capaz de crear y ser percibido como real (Winnicott, 1965). El ego prematuro es el yo con el que cuenta el bebé al nacer, es un yo no integrado que necesita un ambiente facilitador para poder desarrollarse. Cuando esto no ocurre, y el falso self se instala, deja como resultado un ego prematuro (Winnicott, 1965).

Supervivencia de objeto.

Refiere a que el objeto logre resistir y permanecer a la destrucción fantaseada por el sujeto. Esto conlleva que advenga en el sujeto la posibilidad de la realidad compartida. Permite de pasar de la relación de objeto al uso de objeto. Es fundamental para ello una “madre suficientemente buena” (Winnicott, 1965).

Uso de objeto.

Se trata del uso que el bebé puede hacer de su madre y posteriormente esto es la base para que el futuro paciente pueda hacer uso de su analista (Winnicott, 1965).

La función materna.

Es un concepto central en la obra de Winnicott. Se antepone la función más allá de quien la ejerza: madre, padre, tutor, etc. Tiene tres componentes esenciales.

El holding o sostén, el handling o manejo - manipulación de objetos y el object-presenting o la presentación objetal. Estas tres funciones determinan el desarrollo del bebé (Winnicott, 1965/1980). La función del holding es brindar un sostén emocional adecuado al bebé (Winnicott, 1965/1990).

El handling adecuado, favorece una correcta coordinación corporal, propioceptiva. Permite la unidad psique – soma. A su vez, esto fomenta la percepción de lo real y su discriminación de lo irreal (Winnicott, 1965/1980).

Finalmente está la presentación objetal. En esta función, la madre presenta gradualmente los objetos de la realidad al infante. Esto le permite al infante hacer real su impulso creativo al relacionarse con los objetos (Winnicott, 1965/1980).

El concepto de madre suficientemente buena, propone que quien cumple la función materna permita el desarrollo de un self verdadero (Winnicott, 1965/1980), que pueda

recibir su gesto espontáneo. Es decir, que pueda recibir lo que el niño sea capaz de expresar, interpretar esta necesidad y devolverlo en forma de gratificación. Dado que la madre, o quien cumpla su función, es el primer entorno del bebé, la madre suficientemente buena tiene que funcionar como un entorno apto para su desarrollo (Winnicott, 1965).

El gesto espontáneo, es la plena expresión de la continuidad existencial. Sólo desde el self verdadero, se puede tener un gesto de expresión creativa, exploratoria o de descubrimiento. Es el self verdadero en acto (Winnicott, 1919/1987).

Espejo-papel de la madre (Winnicott, 1967/1993), este concepto hace referencia a que el niño para poder mirar y ver el mundo de forma creativa, tiene que interiorizar primero la experiencia de haber sido visto por la madre. Esta experiencia se produce con naturalidad en las primeras semanas del desarrollo (Winnicott, 1967/1993).

Finalmente, se incluye el concepto de no integración primaria. Winnicott postula que existe un estado previo a la integración, desde donde el individuo aún está indiferenciado de su entorno. A partir de allí, comienza a organizarse y unificarse (Winnicott, 1945/1996).

Escuela sistémica de terapia familiar.

Es un enfoque terapéutico que estudia los sistemas familiares y sus subsistemas (pareja, individuo, hijos). También, incluye otros grupos sociales significativos. A partir de este estudio se propone determinar el origen de los conflictos y buscar cambios en las dinámicas de estas relaciones capaces de lograr una solución.

Esta terapia se basa en la Teoría General de Sistemas enunciada por el biólogo y filósofo Karl Ludwig von Bertalanffy y que supone entender la familia como una entidad con límites y partes relacionadas e interdependientes, en el que el cambio que afecte a una de esas partes tiene efectos sobre las demás (Bateson, 1972/1998). Se destacan los desarrollos de Palo Alto en Terapia Familiar Sistémica desde 1966 (Watzlawick, Weakland & Fish, 1985).

Tal vez la principal diferencia entre esta escuela es su no abordaje del inconsciente (Freud 1940/1979) y sus fenómenos.

El mayor punto de encuentro con la Terapia Vincular - Familiar es la inclusión de la familia y el sistema familiar para abordar la problemática que el paciente trae a la consulta (Watzlawick, Weakland & Fish, 1985).

Conceptos.

“Aprender a aprender” de G. Bateson.

Este tipo de aprendizaje es característico de la especie humana según Bateson. Si bien, también postula niveles aún más altos de aprendizaje. En el aprender a aprender, la persona no sólo adquiere el saber deseado, sino que se hace más diestro en el proceso de adquisición en sí. Esto se logra mediante la adecuación a distintos contextos. Bateson, también llamó a este tipo de aprendizaje de tipo 2. Con este tipo de aprendizaje no sólo se aprende mejor, sino que también se decide qué y cómo aprender (Bateson, 1998).

Además, se agregan aportes de la teoría de la comunicación como los de M. Erickson. De este autor, la terapia Vincular - Familiar toma la intervención activa: proponer o sugerir cambios conductuales directos de conductas relacionadas con el síntoma (Hudson O'Hanlon, 1993). También, el uso de las metáforas para producir un efecto terapéutico y el abordaje familiar (Haley, 1980).

Psicología social de E. Pichón-Rivière.

La psicología social es una joven disciplina dentro de las ciencias sociales. Esta disciplina se sitúa entre la psicología (que estudia el psiquismo individual) y la sociología (que se ocupa de los fenómenos sociales), la psicología social tiene su campo específico en el estudio de lo que ocurre entre los individuos. Su campo es el interrelacional (Pichón-Rivière, 1985). En particular, esta tesis se centra en el recorte dado por Pichón-Rivière, quien dentro de esta disciplina se ocupó de combinar sus aportes teóricos con el Psicoanálisis. Específicamente, tomando muchos aportes de la escuela de las relaciones objetales kleiniana y de R. Fairbairn.

La psicología social de Pichón-Rivière reconoce al Inconsciente y sus fenómenos asociados en el abordaje clínico.

Los puntos de alejamiento entre la psicología social y el psicoanálisis no son

excluyentes. Sin embargo, en la psicología social predomina un énfasis en pensar al sujeto individual en una mutua interrelación con lo social.

El concepto principal que toma la Terapia Vincular - Familiar de esta escuela es el concepto de Vínculo. El mismo coincide con la postura adoptada por esta tesis.

Antecedentes conceptuales principales:

Campo.

El "campo" en la teoría de E. Pichon-Rivière se refiere al espacio psíquico donde se desarrollan las relaciones y las interacciones entre los individuos. El campo está compuesto por tres elementos principales:

1.Sujeto: Es el individuo en interacción con su entorno. El sujeto es tanto el producto como el productor de las relaciones en el campo. Este concepto enfatiza la importancia de comprender al individuo en relación con su entorno social y cultural.

2.Objeto: Es el elemento que recibe la acción del sujeto. Puede ser una persona, un grupo, una idea o cualquier otro objeto de la realidad percibida por el sujeto. El objeto puede ser externo o interno, refiriéndose a aspectos de la propia psique del sujeto.

3.Situación: Se refiere al contexto en el que se desarrollan las interacciones entre el sujeto y el objeto. La situación incluye tanto aspectos externos (como el entorno físico) como aspectos internos (como las emociones y los pensamientos del sujeto).

El campo, por lo tanto, es el espacio donde interactúan estos elementos, dando lugar a procesos de comunicación, influencia y cambio. Pichon-Rivière utilizó el concepto de campo para comprender y abordar diversos fenómenos sociales y psicológicos, como las dinámicas grupales, la formación de la identidad y el desarrollo personal. Su enfoque puso énfasis en la importancia de considerar el contexto social y las relaciones interpersonales en el estudio de la psicología y la salud mental (Pichón-Rivière, 1985 b).

Comunicación

La comunicación es un proceso complejo y dinámico que involucra la transmisión y recepción de significados en el contexto de las interacciones sociales. Es fundamental para la construcción de relaciones, la negociación de significados y el desarrollo personal y terapéutico (Pichón-Rivière, 1985 a).

Conducta

La conducta es el resultado de la interacción dinámica entre la estructura psíquica del individuo y su entorno social. Es influenciada por factores internos y externos, y está en constante cambio y adaptación en respuesta a las demandas del contexto social (Pichón-Rivière, 1970).

Esquema conceptual, referencial y operativo (ECRO)

El esquema conceptual referencial y operatorio es una herramienta desarrollada por E. Pichon-Rivière en su enfoque de Psicología Social. Este esquema es fundamental para entender cómo los individuos procesan la información y cómo se relacionan con su entorno social.

1. Esquema Conceptual Referencial (ECR):

- El ECR está relacionado con la forma en que los individuos interpretan y comprenden el mundo que les rodea.
- Este esquema está compuesto por los modelos, las representaciones y los significados que las personas utilizan para dar sentido a su realidad.
- Incluye elementos como las creencias, los valores, los estereotipos, los prejuicios y las categorías mentales que influyen en la percepción y la interpretación de la información.
- El ECR es fundamentalmente social, ya que está influenciado por las normas culturales, las experiencias sociales y las interacciones con los demás.
- Los individuos pueden tener múltiples ECR, cada uno asociado con diferentes contextos sociales y situaciones.

2. Esquema Conceptual Operatorio (ECO):

- El ECO está relacionado con la forma en que los individuos actúan en el mundo y se relacionan con su entorno.
- Este esquema incluye las habilidades, las estrategias y las conductas que las personas utilizan para interactuar con el mundo y para alcanzar sus objetivos.
- Los componentes del ECO incluyen las conductas observables, las habilidades sociales, las estrategias de afrontamiento y las formas de enfrentar los desafíos.
- A diferencia del ECR, que se centra en la interpretación y la comprensión, el ECO se centra en la acción y la ejecución de tareas.

- El ECO también está influenciado por el contexto social y cultural, así como por la estructura psíquica individual.

Entonces, el esquema conceptual referencial y operatorio proporciona un marco para entender cómo los individuos procesan la información y actúan en su entorno social. Mientras que el ECR se relaciona con la interpretación y la comprensión de la realidad, el ECO se relaciona con la acción y la interacción con el mundo. Estos esquemas están interconectados y se influyen mutuamente en el comportamiento humano. (Pichón-Rivière, 1985 b).

Estructura

La estructura se refiere a la organización interna del individuo a nivel psíquico y social, y es el resultado de la interacción dinámica entre diferentes componentes y dimensiones. Estas estructuras influyen en la forma en que los individuos perciben, piensan, sienten y se comportan, y pueden ser objeto de cambio a través de procesos terapéuticos y sociales (Pichón-Rivière, 1985 a).

Grupo interno.

En la teoría de Pichon-Rivière, el grupo interno actúa como un sistema organizado que influye en la percepción, el pensamiento, las emociones y las conductas del individuo. Este sistema interno se forma y se transforma a lo largo de la vida del individuo a través de sus interacciones con el entorno social. Además, el grupo interno puede entrar en conflicto con otras partes de la personalidad del individuo, como el yo consciente, generando tensiones internas y externas (Pichón-Rivière, 1985 b).

Proceso en espiral: formulado por Enrique Pichón-Rivière en 1971.

Este concepto de Pichón-Rivière propone que el método de investigación del Psicoanálisis debe ser concebido como un proceso dialéctico que sigue la secuencia hegeliana (aunque en su acepción marxista): tesis, antítesis-síntesis. Proceso que no termina, sino que debe continuar ampliándose como una espiral, allí donde falla, la espiral se transforma en un círculo vicioso estereotipado que impide el aprendizaje, la investigación y la terapéutica que Pichón-Rivière concebía (Pichón-Rivière, 1971).

Rol

El rol es un concepto fundamental en la comprensión de la dinámica social y la conducta humana. Los roles son construcciones sociales que se aprenden y se internalizan a través de la interacción social, y desempeñan un papel importante en la organización y el funcionamiento de la sociedad (Pichón-Rivière, 1985 a).

Vínculo: formulado por Enrique Pichón-Rivière en 1970.

Una definición concisa del concepto de vínculo según Pichón-Rivière designa la dimensión externa de la relación de objeto internalizada. Es una estructura dinámica, en permanente transformación que contiene al sujeto y al objeto en una mutua interrelación dialéctica. La dimensión externa comprende la conducta del sujeto (Pichón-Rivière, 1970).

Pensamiento de la Complejidad de E. Morin.

La Terapia Vincular - Familiar incluye la propuesta de E. Morin (Morin, 1998) del pensamiento de la complejidad. Este tipo de pensamiento propone abordar distintas dimensiones e interconectarlas en la aprehensión de la realidad. El pensamiento para lograr esta tarea debe ser reflexivo, a diferencia de un pensamiento reduccionista o totalizante. Es solidario con un enfoque transdisciplinario y holístico, es decir global. Incluye la propuesta de K. Lewin de que el todo es más que la suma de las partes (Lewin, 1958).

Hay tres principios fundamentales del pensamiento complejo. El principio dialógico propone asociar en forma dinámica factores que son al mismo tiempo contradictorios y complementarios. Logrando de esta manera, superar la dicotomía de una la lógica binaria que sólo encontraría incoherencia y futilidad ante la misma situación (Morin, 1998). Luego, el principio de la recursividad plantea la posibilidad del sistema de retroactivamente, modificarse a sí mismo. Finalmente, el principio hologramático postula que el todo del sistema está condensado en cada parte además de cada parte pertenecer al conjunto en su totalidad. Esto permite conocer la totalidad desde la parcialidad y a su vez acceder a la parcialidad desde la totalidad (Morin, 1998).

La Terapia Vincular - Familiar desde los desarrollos de A. Fernández, incluye la propuesta de Morin, y propone la necesidad de redes y atravesamientos transdisciplinarios para dar cuenta de las nuevas complejidades (Fernández, 2002).

Psicodrama.

Se trata de una forma de terapia, creada por J. Moreno en 1920. Esta terapia se inspiró en el teatro de improvisación para hacer representaciones grupales. Los pacientes actúan los acontecimientos relevantes de su vida.

Las sesiones de psicodrama son grupales, pero se busca intervenir sobre problemas individuales utilizando la presencia de muchos individuos (Moreno, 1959).

Las fases de una sesión de psicodrama son: el calentamiento o caldeamiento, para romper con la distancia e inercia inicial. Luego, viene el momento de la dramatización propiamente dicha. Este es el núcleo de la sesión de psicodrama. En la tercera fase llamada Eco Grupal, cada participante comunica lo que ha sentido durante la actuación (Triglia, 2016).

Messing se formó con los psicodramatistas Keselman y Pavlovksy, entre otros. De Keselman, adoptó la integración de técnicas psicodramáticas con enfoques educativos y terapéuticos, enfatizando la pedagogía social y el trabajo comunitario (Keselman, 1999). Por su parte, Pavlovksy desarrolló una visión del psicodrama que fusiona elementos del teatro y la psicoterapia, utilizando el cuerpo y la acción como herramientas terapéuticas para abordar conflictos emocionales y psicológicos (Pavlovksy, 1998).

Messing hizo su propia formulación de técnicas del psicodrama, como el juego de roles y la inversión de roles. Planteó que terapeuta y paciente intercambien roles para explorar conflictos familiares. Además, introdujo la técnica de imaginar escenas traumáticas con desenlaces alternativos, permitiendo al paciente expresar y procesar emociones reprimidas (C. Messing, comunicación personal, 30 de abril de 2023). Esta técnica se podría considerar comprendida dentro de lo que se conoce como psicodrama interno o interiorizado (Kende, 1998, 2004, 2007; Levy, 2016).

Diálogos.

De K. Jung la terapia vincular dialoga con su concepto de imago.

Imago

Este término fue propuesto por K. Jung en 1911. Se relaciona con la imagen pero pone énfasis en marcar la determinación subjetiva de la imagen. Además de la

representación visual quedan incluidos los sentimientos. Son imágenes de otras personas (imago paterna, materna y fraterna). Si bien incluyen las particularidades, su base son prototipos universales que cada sujeto reactualiza singularmente (Jung, 1911/2008).

Transgeneracional.

La Terapia Vincular - Familiar dialoga con el concepto de Serge Tisseron de la transmisión psíquica entre las generaciones. En especial la transmisión de traumas de una generación a las siguientes (Hachet, Nachin, Rand, Rouchy, Tisseron, Torok, 1997). Este concepto dialoga con el concepto de Messing de Trauma transgeneracional, ya desarrollado en el marco teórico de la Terapia Vincular Familiar.

También se dialoga con las conceptualizaciones de Gampel sobre la transmisión psíquica de trauma entre las generaciones (Gampel, 2006). Otro autor con el que dialoga la Terapia Vincular - Familiar, a propósito de la temática de la transmisión psíquica entre generaciones, es R. Kaes (Kaës, 1996). Este autor también propone, en coincidencia con la Terapia Vincular - Familiar, la importancia de la dimensión intersubjetiva para abordar en la actualidad, la problemática del sujeto (Kaës, 1998).

Despatologización de la infancia.

La Terapia Vincular - Familiar comparte la necesidad de despatologización de la infancia y de producir intervenciones subjetivantes en una sociedad cada vez más dominada por el mercado de consumo y los medios masivos de comunicación (Bleichmar, 2004 y 2010; Janin, 2004 y 2012; Vasen, 2014; Untoiglich, 2011; Untoiglich y otros, 2013; Rojas, 2006, 2008 y 2013).

LA TERAPIA VINCULAR - FAMILIAR. AMPLIACION.

A continuación se realizará una ampliación y desarrollo de algunos aspectos de la TVF para que el lector tenga una mayor comprensión de la misma y que esto permita contextualizar la RLH, objeto de la investigación.

El trabajo con las emociones en la TVF.

Desde el inicio de la TVF, se trabajó constantemente con las emociones en el abordaje terapéutico, mediante los aportes de Nora Mares Persson. Quien se especializó en el trabajo corporal y emocional (Messing, 2020).

La propuesta consiste en conectar con los sentimientos que emergen durante la sesión, hacerlos conscientes, en lugar de intentar que desaparezcan, tanto del lado del paciente, como del terapeuta. La contratransferencia (Freud, 1910/1979) en el terapeuta es una herramienta fundamental para el trabajo clínico en TVF (messing, 2020). Como ya se mencionó, desde la TVF se propone el concepto de contagio emocional del terapeuta, para referirse a este trabajo contratransferencial (Messing, 2020).

La situación terapéutica, al ser cercana entre paciente y terapeuta, es un lugar propicio para que se genere empatía y resonancia emocional. El terapeuta, se “contagia emocionalmente” y resuena con las emociones del paciente y las siente como propias. A través de sus neuronas espejo (Rizzolatti, 1996), empatiza con las emociones del paciente. Un entrenamiento fundamental para los terapeutas vincular-familiares es poder observarse como caja de resonancia de las emociones del paciente en lugar de atribuir las como propias. Esta habilidad es particularmente difícil para los terapeutas recién iniciados en este abordaje terapéutico (Messing, 2020).

A través de la contratransferencia o contagio emocional, los terapeutas pueden acceder al núcleo principal de la situación emocional que experimenta el paciente en ese momento. El primer paso es tomar consciencia de los estados emocionales que el terapeuta experimenta en contacto con el paciente. Se registra de qué emoción se trata (miedo, enojo, tristeza, asco, etc.). Luego se le devuelve al paciente este registro emocional de la forma más precisa posible y le pedimos que asocie lo que le surge cuando se conecta con esta emoción. Se trata de descubrir qué situación o pensamientos de su vida actual la están provocando. Es una herramienta fundamental para el proceso terapéutico (Messing, 2020).

Recuperación del lugar de hijo y subjetivación.

La TVF se diferencia de otras psicoterapias, al proponer recuperar, reconectar y significar el vínculo con los padres biológicos y de crianza. Esto se plantea como un avance más allá de simplemente reparar el vínculo, como lo sugieren otras formas de psicoterapia, por ejemplo las Constelaciones Familiares de Hellinger (Hellinger, 2001). La reparación implica comprender y perdonar el daño sufrido, lo cual es esencial pero no suficiente para la Terapia Vincular Familiar. La propuesta innovadora incluye un esfuerzo activo por restaurar el vínculo genuino y presente con la familia de origen. En casos donde esto no sea posible, se busca otorgar significado al vínculo, brindándole continuidad y relevancia en la vida del individuo. Se abordarán las secuelas que este vínculo haya dejado en la persona. Esta recuperación permite fortalecer la subjetividad y evitar así, trasladar los aspectos no resueltos de la relación con los padres, hacia otros vínculos actuales. La recuperación se logra una vez que el sujeto decide expresar, de forma real o dramatizada, aquello que no fue dicho, de la forma más auténtica y respetuosa posible. Esta recuperación también puede lograrse, ubicándose psicodramáticamente en el lugar de los padres, y dirigirse a los padres de nuestros padres (los abuelos del sujeto).

Otra herramienta clave de la TVF consiste en asistir a los pacientes para que comuniquen sus necesidades a sus padres. Esto implica regresar a los hitos de su historia y expresar lo que ha sido silenciado. Se trata de identificar las situaciones más intensas de desprotección en las que el niño o niña careció de los recursos necesarios para reaccionar, y luego acompañarlo imaginariamente para conectar con ese momento. En esta ocasión, el individuo está acompañado y protegido por su yo adulto actual.

Cuando una persona se dirige nuevamente a sus padres, los vuelve a considerar como figuras significativas en su vida, lo que resulta en un abandono de la sensación de soledad interna. Deja atrás la ilusión de autoabastecimiento imaginario en la que se encontraba. Esta percepción de autosuficiencia, paradójicamente, coloca al individuo en una posición de dependencia significativa de otros vínculos y del mundo exterior. En la mayoría de los casos, comprender las experiencias y circunstancias de vida de los padres permite recuperar otros recuerdos valiosos y aspectos positivos de la relación. Además, expresar los sentimientos no verbalizados o el dolor experimentado facilita una reconexión emocional con el afecto. Este amor sentido hacia los padres y la conexión con ellos fortalece a las personas.

La reparación y recuperación de los vínculos primarios, genera fortaleza y apoyos internos para la tarea que uno deba afrontar. Esta tarea puede ser laboral, de pareja, con los hijos o de inserción en el mundo social.

Para la TVF no es suficiente la comprensión y el perdón del daño recibido. Propone la necesidad de recuperar el vínculo de filiación, de reconectar con el amor de los padres. Cuando esto no ocurre, estos temas no elaborados, se trasladan a la pareja, a los hijos al mundo laboral o social. Si no fuese posible recuperar o reparar, se trabajará sobre las secuelas que dejó ese vínculo en la subjetividad. Se apuntará a significar ese vínculo.

A menudo, la consulta no es específica por el vínculo familiar. Muchas veces, desde la primera consulta se pueden detectar la repetición de experiencias frustrantes similares. Esto permite ir hacia atrás en el tiempo y descubrir cuando y con qué actores se experimentaron vivencias similares en el pasado. Aparece rápidamente la conexión con las vicisitudes experimentadas con los vínculos primarios. A partir de allí, cobra sentido comprender las historias de los padres para contextualizar el por qué de esas conductas paternas, que produjeron sufrimiento en los consultantes. Una vez que los pacientes observan el paralelismo entre los vínculos actuales y pasados, el terapeuta vincular familiar se encuentran habilitado para intervenir en busca de un cambio. A modo de ejemplo: el paciente encontrará la motivación para realizar un cambio en la relación con su hijo mayor, luego de reparar en como reproduce el vínculo con su padre. Siguiendo con este ejemplo, muchas veces el paciente experimenta vivencialmente, como se tranquiliza su hijo mayor a medida que avanza la expresión y recuperación del vínculo con su padre.

La TVF propone que para conseguir un cambio en el vínculo con los hijos, hay que recuperar el propio lugar de hijo con los padres. Los hijos de un padre se mimetizan con el posicionamiento interior que éste tiene con sus propios padres. Se mimetizan más con su inconsciente que con lo que se les dice explícitamente que deben hacer durante la crianza.

Otro ejemplo. Para cambiar un modo de comunicación autoritario, se necesita decirle a ese personaje autoritario que se ha internalizado (un padre o una madre), el sentimiento que le genera emocionalmente y como impacta en la autoestima de la persona. Esta es la forma en la que se devuelve a los padres sus propias vivencias dolorosas. De esta manera, muchas veces, se les permite también a ellos la posibilidad de elaborar ese dolor, en vez de continuar repitiéndolo (Messing, 2020).

Mimetización masiva con situaciones emocionales y traumáticas previas.

En ocasiones las emociones detectadas por el terapeuta no son puramente del paciente. Expresarían el contagio emocional que éste tiene con algún miembro de su familia o persona de su entorno. En este caso, se le puede pedir al paciente que repare en esto. Esta propuesta puede generar un alivio de esa emoción detectada en el paciente. La TVF propone que todo lo que no ha sido elaborado en la generación anterior, pasa a la siguiente. Lo hace desplazándose a situaciones nimias. Cuando la cantidad de angustia se sostiene crónicamente y no guarda relación de proporción con las situaciones, hay que pensar en el desplazamiento de un trauma de una generación anterior. Este desplazamiento del trauma anterior puede ser un intento de elaboración del mismo.

Son cuatro los pasos a realizar para devolver el sufrimiento incorporado. El primer paso es reconocer la existencia de una emoción inexplicable. Esta emoción es desmedida y desproporcionada con la situación que la generó o disparó. El segundo paso contiene varios elementos. Identificar con precisión los sentimientos, es decir, nombrar las emociones con palabras. Identificar a los posibles familiares protagonistas de esos sentimientos: padres, abuelos, etc. Una vez identificados, contextualizarlos en la situación correspondiente. El tercer paso es conectarse con la sensación de protección brindada por el abrazo de una figura parental. El cuarto y último paso consiste en devolver con el pensamiento esos sentimientos a los protagonistas originales. Al mismo tiempo, sentirse protegido por este abrazo imaginario. Generalmente, una vez encontrado el protagonista original, la emoción bajará de intensidad o incluso desaparecerá. Si esto no ocurriese, se busca imaginar que el personaje original herido también pueda expresar su sentimiento y sea contenido por sus propias figuras parentales. Esto último se logra tomando imaginariamente el lugar de este personaje y expresando en su nombre el sentimiento doloroso. El resultado final, suele ser la desaparición de esta emoción inicial (Messing, 2020).

El trabajo vincular, en equipo y grupal.

La TVF pondera el vínculo real y la participación de los otros. La presencia de los familiares del paciente en el consultorio (cuando esto puede lograrse), trae un baño de realidad. Ya no es sólo la mirada subjetiva del paciente y la del terapeuta en la construcción de la problemática. También se fortalece la mirada intersubjetiva con la presencia de otros familiares. La presencia del otro permite recrear ante la mirada del terapeuta la existencia real de la relación. Su forma concreta de comunicación y

vinculación. Muchas veces esta forma concreta y evidente es minimizada en la apreciación individual del paciente. Se puede apreciar con mayor claridad la calidad de la escucha del paciente con sus familiares. También se pueden ver las sutiles o grandes descalificaciones, tensiones, temores.

Las entrevistas vinculares facilitan procesos de diferenciación y desmimetización de situaciones traumáticas y dolorosas vividas por los padres. Estas son transmitidas a los hijos a través del contagio emocional y de la mimetización masiva de inconsciente a inconsciente como ya fue mencionado en el marco teórico.

Aunque sigue siendo un tema controvertido sin consenso, ciertas perspectivas del psicoanálisis clásico sugieren que un terapeuta no debería tratar a múltiples miembros de un mismo grupo familiar (¿Un mismo psicólogo para toda la familia?, 17 de agosto de 2002).

En la Terapia Vincular Familiar se fomenta esta práctica, considerada valiosa para el proceso terapéutico, ya que permite intervenir desde múltiples perspectivas. Se parte de la premisa de que el fortalecimiento de un miembro familiar conlleva cambios positivos para los demás. Este fortalecimiento puede manifestarse en la capacidad de ubicación, subjetivación y comunicación del individuo dentro de la familia. Este cambio individual tiene un impacto en los otros miembros al trabajar en la red de relaciones familiares.

A veces, el enfoque terapéutico se centra únicamente en un miembro de la familia, pero siempre se busca reubicar sus relaciones familiares. En muchas ocasiones, los pacientes llegan a la TVF por solicitud de otro miembro familiar, generalmente una pareja o algún otro familiar. Es especialmente importante incluir al consultante, sobre todo cuando el paciente está experimentando una perturbación severa. En estos casos, el paciente puede no abordar en la consulta temas que son relevantes debido a su propia percepción de la situación (Messing, 2020).

El trabajo en equipo y los grupos.

Una de las características principales de la TVF es el trabajo en equipo. Específicamente se combina el trabajo individual con pacientes pero con el enfoque de la mirada en conjunto del entorno familiar. Además puede haber más de un terapeuta para la atención de pacientes individuales, de pareja, de familia o grupos. También puede intervenir un co-terapeuta, que viene según la demanda específica para una o varias entrevistas (Messing, 2020).

Restablecimiento de la función paterna - ampliación.

Se agrega a continuación una ampliación de los conceptos mencionados en el marco teórico sobre el restablecimiento de la función paterna.

La TVF propone que la simetría inconsciente generó un cambio en la subjetividad. Parte de este cambio, conlleva un debilitamiento de la figura paterna en su función de límite. En general, esta figura queda colocada como un igual, que puede ser interesante de escuchar, pero no determinante a la hora de tomar las decisiones. Es decir, está debilitado como figura de autoridad y guía. Es muy común observar este fenómeno en los problemas que presentan los adolescentes. También, a nivel educativo y vocacional. A menudo aparece, subyaciendo a muchas problemáticas incluso de adultos (Messing, 2020).

La función paterna en el plano educativo y vocacional.

Es frecuente encontrar adolescentes con serias dificultades para la concentración a la hora de avanzar en sus estudios académicos. También una gran falta de motivación.

La TVF propone que este fenómeno está influenciado por el debilitamiento de la función paterna. Esta provoca una obturación del sentido de los proyectos que adolescentes y jóvenes se proponen y provoca una fuerte desmotivación. El debilitamiento de la función paterna también produce ansiedades y fobias en los jóvenes. El estudio académico requiere paciencia, tolerancia a la frustración y confianza en la inversión en una actividad prolongada con un resultado a mediano o largo plazo. Los jóvenes y adolescentes a consecuencia de esta ansiedad, fobia y falta de motivación quedan muy limitados para sostener exitosamente esta actividad. Ante estos casos, la TVF también apunta a fortalecer la figura paterna o significarla. Esto genera una recuperación del sentido y la motivación para los jóvenes y adolescentes. Y También redundante en una mejora en la capacidad para concentrarse permitiendo aumentar las chances de sostener los estudios. Para fortalecer la figura paterna, se le propone al adolescente o joven que tome la decisión de expresarle a su padre, sus sentimientos de una manera respetuosa. Esto último conlleva un gran aprendizaje. Es frecuente en la consulta encontrar jóvenes que desearon la comunicación con sus padres, debido a experiencias anteriores frustrantes. Dicen que no los han escuchado, o que sus posturas

son inamovibles o que manifiestan una escucha pero luego en la práctica, esto no se verifica.

En muchas oportunidades, el fenómeno de la simetría inconsciente dificulta aún más la comunicación. Los jóvenes están muy exigentes con sus padres. Desvalorizan el vínculo a causa de mínimas diferencias o cuando las respuestas no son inmediatas.

La TVF propone una diferenciación importante sobre comunicación hacia la figura de los padres. Los adolescentes muchas veces esperan del padre el mismo tipo de calidad de respuesta en la comunicación que la que tiene con su madre. Hay diferencias sobre como fue pensado y acordado el rol que tienen miles de años de antigüedad. Lo masculino ha abarcado el exterior. Así como una capacidad más desarrollada hacia los objetivos puntuales, en desmedro de las sutilezas. Lo femenino, y en particular las madres, vienen desarrollando desde antaño una atención múltiple. Además de una conexión emocional con los bebés y su cuidado, antes de que éstos accedan al lenguaje verbal consensuado. Muchas veces los hijos, no tienen presentes estas diferencias. Entonces, esperan el mismo tipo de comunicación con el padre al que están acostumbrados con la madre. Esto tiene como consecuencia grandes frustraciones y que empujan hacia una abandono de la comunicación.

En el proceso de restablecimiento del vínculo con la figura paterna, los hijos ven favorecido una aceptación y apropiación de las diferencias que tienen con la madre.

Los síntomas fóbicos del joven o adolescente, muchas veces disminuyen al restablecerse el vínculo de comunicación y significación con el padre, y quien cumple esta función. Además, el posicionamiento simétrico, de igual a igual, se flexibiliza. Esto favorece el recuperar una posición de hijo, que conlleva la posibilidad de sostener con más intensidad la motivación y un grado alto de responsabilidad en alcanzar sus metas.

La TVF propone que es imprescindible para trabajar la problemática vocacional en los jóvenes y adolescentes. El posicionamiento simétrico de los jóvenes con sus padres, les obtura el acceso a sus estudios. Esto ocurre debido a que este posicionamiento simétrico, los coloca en idéntica posición frente a las carreras universitarias y la sociedad en su conjunto. Aparece una dificultad para jerarquizar una multiplicidad de intereses. Estos intereses al no estar jerarquizados, resultan muchas veces, poco atractivos o significativos. Se busca una resultado inmediato y los estudios académicos se vislumbran como demasiado largos. Además, se los percibe como un corset que impedirá continuar disfrutando los espacios de ocio, deportivos y con las amistades. Las carreras universitarias se eligen con una gran exigencia que genera mucho estrés en los jóvenes.

La TVF propone para el abordaje de estas problemáticas vocacionales la resignificación de las figuras parentales y la recuperación del lugar de hijos. Cuando se logra, esto produce un alivio inmediato de la hiperexigencia. Esta hiperexigencia lleva a los jóvenes a sentir su elección como algo condicionante irrevocable de la totalidad de sus vidas. Y en contrapartida, ignorar que es sólo el comienzo de un recorrido. La conexión con sus padres, les permite diferenciarse de ellos y en consecuencia conectar más nítidamente con sus propios intereses (Messing, 2020).

Restauración de la función paterna ante padres fallecidos o ausentes.

Muchas veces el vínculo con el padre biológico se pierde. Puede ser a causa de un fallecimiento temprano, ausencia o abandono del padre desde el embarazo de la madre, por ocuparse exclusivamente de otra familia que armó después, etc. En muchos casos, la madre rearma su vida de pareja y aparece un padre de crianza que no es el biológico. En estos casos, además de ponderar este nuevo padre, es importante recuperar el lugar de hijo con el padre biológico, esté o no vivo. La TVF propone que no es suficiente sólo establecer comunicación con la figura paterna sustituta por parte del hijo y de la madre. Si se da por perdido uno de los vínculos primarios, esto incrementa la necesidad de proyección y repetición sobre otros vínculos actuales. Se proyecta y reedita todo lo que no ha sido elaborado de los vínculos primarios.

Es común observar este fenómeno en los niños que fueron adoptados en ausencia de elaboración de la historia de origen. En estos casos, los niños proyectan y reeditan en sus padres adoptivos los sentimientos guardados sobre sus vínculos de origen. Es frecuente observar que ellos cargan con la fantasía de no haber sido suficientemente queridos. Esta fantasía se proyecta sobre los padres adoptivos y hace muy difícil la convivencia y crianza. En estos casos, es recomendable intentar recuperar o significar lo posible de ese vínculo perdido. Es fundamental conocer para poder contextualizar como se produjo la adopción del niño. Si se puede, averiguar sobre la historia biográfica de los progenitores. Esto es un primer paso para generar un vínculo. Si fuese posible, es conveniente intentar un encuentro real. Preguntar o confrontar con las propias fantasías. Y cuando la realidad lo permite, expresar los sentimientos penosos. Es clave hacerse cargo de la propia historia, con todo los obstáculos que ello supone. Esto permite aliviar el resentimiento en los vínculos actuales (Messing, 2020).

La función paterna co-construida.

Como fue mencionado en el marco teórico, la TVF propone que la función paterna se construye desde la pareja de padres. Desde la práctica clínica de la TVF, no se perciben aún modelos de autoridad suficientemente compartidos e inclusivos en las familias actuales. Por el contrario, se observa muchos rasgos del viejo modelo autoritario. En general, estos aspectos autoritarios ya no están referidos a los hijos, pero sí con la mujer. Los hombres suelen considerar una descalificación de su autoridad que la madre los demande delante de los hijos. Cuando se genera una situación de tensión (por ejemplo un grito) del padre hacia los hijos y la madre no está autorizada a intervenir se produce una situación de violencia. Para los hijos quedan reducidas las opciones. Pueden identificarse con esta degradación de la madre (y en consecuencia de la mujer) por parte del padre, o hacen alianza con la madre para protegerse o enfrentar al padre al percibir el sufrimiento. En ambos casos, la función paterna queda disminuida. En el primer caso, el padre es expulsado, por no estar atravesado por la ley, sino pretender “ser” la ley. En el segundo caso, por ser rechazado.

En cambio, cuando hay un acuerdo entre los padres en autorizar la participación del otro en situaciones de tensión, la función de límite es internalizada. En estos casos, la mujer puede ofrecer ayuda a la pareja en las situaciones de tensión. Incluso en los casos en que la pareja de padres este separada, se puede reforzar o traducir de forma más adecuada la propuesta de límite del padre, cuando ésta no fue del todo clara o precisa. En estos casos, el hombre no solo acepta la ayuda sino que la solicita. Los hijos entonces, internalizan un modelo de autoridad compartido.

La TVF plantea que las nuevas parejas pueden cumplir una función fundamental con los hijos. Sin embargo, esto no anula la importancia que también tiene el lugar de los padres y madres biológicos, aún cuando no hubiesen cumplido adecuadamente su función. Los padres biológicos son irremplazables para el psiquismo de los hijos.

Si bien muchas veces, es muy difícil la inclusión de los padres biológicos que son ausentes o distantes, es fundamental no dejar de intentarlo, en la medida de lo razonable. En esta intención de inclusión, los hijos perciben que hay algo más allá de la madre. Esto refuerza la función paterna, aunque muchas veces los resultados sean magros, suelen ser mejores que la claudicación.

Para la TVF la función del padre es una significación. Se trata de un reconocimiento por parte de la madre de la necesidad de algo de otro. Este puede ser el padre, un familiar o una institución que delimite el lugar de una terceridad. Terceridad que interviene y mediatiza un vínculo dual. Este vínculo dual necesita un tercero que esté

mediando, dado que cuando esto no ocurre, se vuelve un vínculo que atrapa y asfixia. Esto promueve síntomas en los hijos como intentos de diferenciación (Messing, 2020).

Recuperación del lugar de hijo y subjetivación - ejemplos clínicos.

A continuación, se describirán mediante algunas viñetas clínicas la aplicación práctica de cómo favorecer la recuperación del lugar de hijo.

Caso M.

M es un ejemplo de como un niño puede quedar a cargo de situaciones imposibles de resolver y que condicionan duramente sus vidas. Esto ocurre al quedar a cargo de metas parentales que no les corresponden. Durante la infancia de M alrededor de sus 8 años, debía proteger a su hermana menor de la irritación de su madre que castigaba a su hermana. Puntualmente, tenía un recuerdo muy doloroso de intentar auxiliar a su hermana, una vez que su madre, para que deje de llorar, la ató a la heladera. Años más tarde esta hermana se suicida. M de adulta, cuando llega a la consulta, era un mujer emprendedora con una familia armónica y afectuosa. Sin embargo, padecía una seria desvalorización de todos sus logros y de su persona. Luego de un intenso trabajo terapéutico, se pudo observar que esta desvalorización provenía del dolor de no haber podido salvar a su hermana del suicidio. A través de un fuerte trabajo de elaboración, pudo entender la inmadurez de su madre que no logró sostener su rol maternal. A su vez, pudo conectar con la valorización de una abuela que la acompañó a adquirir gran parte de sus recursos emocionales que la ayudaron en su desarrollo. También, aprendió a aceptar el límite de no poderlo todo y de esa forma recalibrar sus expectativas y su autovaloración (Messing, 2020).

La TVF propone que la dependencia emocional del amor de los padres es universal y existe durante toda la existencia de cada uno, incluida la adultez y vejez. Se trata de que cada persona encuentre ese amor en las pequeñas actitudes y gestos protectores de los padres. Recibirlos, procesar los aspectos deprivados de la historia filial los padres. A partir de allí, se puede entender esas carencias hacia los propios hijos. Si es escaso o nulo lo que se puede rescatar, habrá que dedicarse denodadamente a elaborar esa falta.

Una herramienta importante de la TVF es ayudar a los pacientes a expresar lo que necesitan de sus padres. Volver a los hitos de su historia, expresar lo silenciado. Ubicar las situaciones más fuertes de desprotección en las que el niño o niña no tuvo los recursos necesarios para poder reaccionar, para luego poder acompañarlo imaginariamente a conectar con el momento. Esta vez, acompañados y protegidos por su ser adulto actual.

Caso F.

F de 25 años llega a la consulta preocupada por la relación con su novio. Esta relación era muy posesiva por parte de él y notaba que la iba aislando cada vez más de su familia y amigos. Su novio cuestionaba y a veces decidía con quien y cuantas veces podía sonreír. El abordaje incluyó psicoeducación sobre violencia de género. Trabajando con su historia familiar, se pudo ubicar la sensación de pérdida que F experimentó después del nacimiento de su hermana menor. A partir de ese momento, decidió que su madre estaba muy ocupada para hacerse cargo de ella y se volcó hacia una autosuficiencia. De este modo fue creciendo, autoexcluyéndose progresivamente de la vida familiar. Se le pidió a F que concurra a la sesión con sus padres. Ellos acudieron muy conscientes y preocupados por el derrotero agresivo y posesivo que la relación de pareja de su hija estaba tomando. Pudieron contenerla y apoyarla en la sesión. Además, la madre recordó como le llamó la atención, la actitud desafiante que F tuvo con ella, luego del nacimiento de su hermana menor. Luego de este trabajo, F se sintió mas contenida y se fortaleció emocionalmente. Al poco tiempo, solicitó concurrir con su novio a la consulta, ya decidida a separarse. Concurrieron ambos, y se pudo observar el posicionamiento omnipotente de éste joven. Se sentía ubicado en el lugar de la ley. Se le recomendó que participara en un grupo de violencia masculina y que se acercara a sus propios padres. El recibió las sugerencias con un aparente interés debido a su preocupación de la posibilidad de perder el vínculo con F. Poco tiempo después, volvieron los cuestionamientos hacia F con motivo de concurrir a un encuentro familiar, esto produjo la ruptura de la pareja.

Fue muy importante en este caso, mostrarle a F las consecuencias que este aislamiento en el vínculo con su familia tenían en su relación de pareja. La dejaban en un lugar de mucha dependencia emocional. Esto generaba una terreno fértil para que pudiese configurarse una relación de pareja maltratante. Recuperar la contención de su familia, fortaleció su posición de decisión ante su pareja. Retomando el concepto de la

simetría inconsciente, uno de sus componentes es la autosuficiencia imaginaria. Esto se va enlazando a pequeñas o grandes heridas en la crianza, como ser la sensación de exclusión ante el nacimiento de un hermano menor. Esta sensación genera una distancia en el vínculo que gradualmente se va acrecentando (Messing, 2020).

La TVF propone que hay que trabajar la recuperación del vínculo actual con la familia de origen. Es decir, trabajar la recuperación del lugar de hijo. Elaborar solo las escenas infantiles, no es suficiente. Debido a que puede ocurrir que se vuelva a buscar un vínculo sustitutivo, ante la carencia del vínculo primario.

La personalidad simétrica no se plantea la posición de hijo. Muy por el contrario, le resulta muy fácil ofenderse ante algún desaire infantil y volcarse a una autosuficiencia imaginaria. Es esa autosuficiencia la que lleva a los sujetos a buscar de forma inconsciente vínculos tóxicos, asfixiantes o maltratantes.

Caso A.

El motivo de consulta fue su preocupación por no poder conectar emocionalmente con su pareja y sus dos hijas. A tuvo a los dos años un aneurisma en el pulmón. Esto provocó que esté internado en terapia intensiva casi tres meses. Tuvo otra internación a sus 5 años, nuevamente por el pulmón. Este contexto de su infancia generó un gran protección y cuidado por parte de su madre. Como una reacción a este vínculo tan cercano, en su adolescencia A se apartó emocionalmente de su madre de una forma muy extrema. De adulto, A nuevamente se aleja mucho de su esposa e hijas. Si bien se aísla, simultáneamente no soporta los alejamientos. Durante una separación con su mujer, A entró en depresión y se enfermó de gravedad. El abordaje vincular - familiar se centró en que pueda recuperar su lugar de hijo con su madre. Reconectarse con ella emocionalmente y recordarla hasta volver a internalizarla. Fue necesario incluir a su figura paterna para conseguir esto. Con su madre sola no bastaba. Se tuvo como objetivo entender la historia de su padre, rescatar y buscar apoyo en sus aspectos más maduros y desarrollados. Además, comprender piadosamente las limitaciones de este padre. Durante este proceso, A reparó en que su hermano si había logrado apoyarse en el vínculo de padre y madre. Esto le permitió a su hermano crear bases más firmes y estables con su familia a su vez que para su desarrollo económico. Este discernimiento sirvió como un gran estímulo para motivar la reconexión emocional de A (Messing, 2020).

El lugar de hijo y la relación de pareja.

N padecía dificultades de comunicación con su madre. Nunca pudo resolver este problema y depositó en la pareja la puesta de límites a su familia. Paulatinamente, la mujer fue quedando ubicada como la mala de la película, al ser ella la única que ponía algún límite en la crianza a los hijos. Esto los alejó como pareja sobre todo en el plano sexual. N logró resolver esta dificultad con su pareja cuando pudo avanzar en resolver los problemas de comunicación con su madre. De esta forma, recuperó con su madre (y su padre) un lugar de hijo. Aprendió a poner límites con afecto y pudo acompañar a su pareja en esta tarea. Sólo entonces logró revalorizarse como hombre y mejorar la relación de pareja (Messing, 2020).

Reparación de situaciones emocionales tempranas.

Caso E.

La madre de E pensó que él no sobreviviría luego de su nacimiento. Estuvo internada 15 días en neonatología. A la madre le costó mucho conectar emocionalmente con ella luego de este comienzo. El padre sí pudo hacerlo. La personalidad de E era servicial en exceso hacia los demás. Su madre tuvo muchas actitudes violentas hacia los hermanos de E y cierta desvalorización de su padre. Su padre tenía elevados valores éticos y religiosos. Sin embargo, era una persona muy aislada. Había perdido a su padre en la adolescencia y había quedado muy ligado a su madre, en un vínculo de mucha idealización. El trabajo vincular familiar se propuso que E pueda recuperar el vínculo afectivo con su madre. E siempre rechazó a su madre por el maltrato que dispensó a sus hermanos y a su padre. Tiempo después, al armar pareja, lo hizo con un hombre violento psicológicamente. Padeció muchos años hasta que su pareja la dejó. Tiempo después de la separación siguió dependiente emocionalmente de él preguntándose en qué había fallado. Se trabajó para que E pueda expresar y contener su miedo y dolor de sus primeras escenas infantiles. Logró entonces comprender la soledad en la que su madre crió a sus hijos con un marido muy distante. El gran avance en el tratamiento se produjo a través de la revalorización de sus experiencias primarias. Pudo valorizar a esa bebé que logró sobrevivir y que necesitaba contención. E aprendió a contenerla de forma imaginaria. Le dió contención, primero a través de ella misma, y luego la depositó en los brazos de su madre, también utilizando la imaginación. Aprendió a cuidarse como cuidaba

a los otros. Luego pudo dejar la dependencia emocional con su ex marido y rearmar una vida amorosa con otra pareja. Logró aceptar a esa bebé que inicialmente no fue reconocida por su madre, y así salir de esa identificación negativa. De esta manera, E pudo reparar su historia (Messing, 2020).

Mimetización masiva con situaciones emocionales y traumáticas previas.

Vivencias de gran desprotección.

Durante el proceso terapéutico puede aparecer una emoción y sentimiento persistente en el paciente, a pesar de que las diversas situaciones o motivos de consulta previos se hayan resuelto. La TVF propone que en estos casos, se trata de un contagio emocional (Messing, 2020) con alguna persona del entorno del paciente. Puede ser una persona cercana y actual, o un integrante de su familia de origen. Es importante ubicar al protagonista de esas emociones. Luego, se le puede pedir al paciente que devuelva, de forma psicodramática, esa carga emocional a su protagonista. Generalmente, se experimenta un alivio, al soltar una carga emocional que no le pertenece al paciente.

Caso H.

H, una mujer adulta, venía trabajando en TVF una sensación de frustración. Si bien se hicieron grandes avances, permanecía en ella un gran sentimiento de angustia. Este sentimiento se producía cada vez que su pareja se desconectaba emocionalmente de ella, aunque por un lapso breve. Se sentía abandonada. Durante el trabajo terapéutico. Se pudo relacionar este sentimiento de H con las que debió de haber sentido su madre. Ella perdió de forma súbita a su padre cuando tenía 14 años. Este padre con su fallecimiento, dejó a su esposa e hija en una situación de mucha desprotección. Los relatos familiares dieron cuenta que se sintió como un meteorito que de repente cae y deja un enorme hoyo en la tierra. Luego de esta tragedia familiar, la madre de H tuvo que despertarse muy temprano por las madrugadas junto a su madre para trabajar. Estos trabajos eran duros para una adolescente, pero necesarios para la nueva situación familiar sin el padre de la familia. Desde el enfoque de la TVF, H internalizó la angustia y sentimientos de abandono y desprotección que experimentaron su madre y su abuela durante ese período. Este fenómeno ocurrió a través del contagio emocional.

Se la ayudó a H a dejar de vivir la falta ocasional del otro de manera angustiante. En la mayoría de las situaciones, cuando el otro reaparecía H se aliviaba.

Más adelante H experimentó esa sensación de angustia al transitar un vínculo de mucha importancia para ella. Reapareció fuertemente esta vivencia. Ella decía que de repente se sentía como una pasa de uva. Si bien fue trabajado en otras oportunidades, sólo esta vez se pudo devolver con mucha convicción esta sensación de angustia a su madre. Esta madre que siguió adelante sosteniendo a la familia sin poder detenerse a elaborar a fondo esta sensación traumática. Se le propuso a H que ante la menor sensación de angustia o abandono, se coloque psicodramáticamente en el lugar de su madre. Desde esa posición, se conecte con los 14 años de edad y le comunique en voz alta a la madre de su madre la sensación de angustia y abandono. A través de la devolución de esas emociones a las escenas originarias, junto al manejo del contagio emocional con su pareja, H adquirió serenidad. Sólo entonces dejó de sentir esa angustia y sensación de abandono cuando su pareja se retiraba.

Precisión en la definición de la emoción.

Para la TVF la desmimetización con la historia transgeneracional es más eficaz cuanto más específica es la definición del malestar. Es importante encontrar con precisión esta definición de la emoción que se necesita trabajar. Para hacerlo, es necesario sumergirse profundamente en el problema hasta detectar cuál es la emoción que requiere alivio.

En el caso de I, durante el tratamiento aparecía en distintos momentos, una preocupación ante actos impulsivos. Estas reacciones las tenía desde pequeño. Con el trabajo terapéutico aprendió a contenerse, pero internamente las reacciones seguían surgiendo. Durante una sesión el paciente formuló la palabra “desesperación”. O tal vez, ésta fue percibida contratransferencialmente por el terapeuta como algo significativo. Fue posible conectar esa desesperación con la historia del abuelo paterno del paciente. Esta persona padeció una enfermedad degenerativa. Esto lo llevó a pasar gran parte de su vida en una silla de ruedas. El padre de I, probablemente haya sentido la desesperación de su padre al sentir que perdía sus capacidades. El padre de I, durante muchos años también tuvo respuestas violentas. Al reparar en la mimetización con el estado de su padre, I pudo devolverle a este abuelo su propia desesperación.

En el caso de I, esta desesperación no se condecía con la situación que la disparaba. Al pensar con piedad como esa emoción no le pertenecía experimentó un

fuerte alivio. Además pudo acercarse de manera diferente y más cercana a su padre. A la vez que logró comprender sus reacciones como efecto de la internalización del sufrimiento de su propio padre.

Restablecimiento de la función paterna - ampliación.

Incorporación de la situación triangular.

Se describirá como trabaja la TVF la incorporación de la situación triangular como forma de restablecimiento de la función paterna. Esta función instauro un límite y una diferenciación en el vínculo diádico.

Para instaurar la situación triangular la TVF propone incluir al otro de la pareja de padres. Esto ayuda a adolescentes, jóvenes y adultos a recuperar su lugar de hijos. Se trata de incluir al tercero, en oposición a trabajar exclusivamente vínculos diádicos (Messing, 2020).

Caso C.

Con C se venía trabajando desde la TVF el vínculo con la madre. Era un vínculo signado por la crítica y la rivalidad desde la hija hacia su madre. El tratamiento fue avanzando y mejoró mucho la relación pero persistía una dificultad de C en recibir las demostraciones de afecto de su madre. Se sentía incómoda.

Se le propuso incorporar la situación triangular. Se le enseñó a no quedarse nunca a solas con su padre o su madre. Si la madre se acercase, C debía imaginar que su padre también estaba presente. Por ejemplo, imaginar que le apoyaba una mano en el hombro si su madre le estaba dando un abrazo a ella. O en su forma invertida, si el padre le hiciese cariños en la espalda, su madre se acercaba y también expresaba su afecto. Para incluir al otro de la pareja de padres se puede nombrarlo, o bien imaginarlo en la escena. De esta forma se termina la posición dual. Muchas veces esta posición es vivida por los hijos como atrapante y asfixiante. Esta vivencia luego se traslada a los vínculos actuales, generalmente de pareja (Messing, 2020).

El proceso de imaginar a los padres juntos.

Algunas personas no pueden imaginar abrazos de sus padres. Tampoco incluirlos mentalmente. Son personas que necesitan la presencia concreta del otro para poder tenerlos. También hay situaciones, donde es muy difícil imaginar a los padres juntos dado el conflicto que tienen entre sí. Este es el caso de G. Sus padres se separaron a sus 9 años. Por mucho tiempo a G le resultó imposible imaginar a su padre, traerlo mentalmente o recordarlo. Durante una sesión en medio de la elaboración de un conflicto de pareja, G logró enojarse con su papa. Le expresó psicodramáticamente cuánto hubiese necesitado que medie entre él y su madre. Esto le hubiese evitado quedarse a cargo de ese vínculo. Un vínculo con su madre que desde su adolescencia le resultó sumamente asfixiante por las constantes demandas.

Luego de esta expresión de enojo, en dos sueños, G encontró la posición triangular. En un sueño vio a su padres presente entre su madre y él. En un segundo sueño esta figura estaba desplazada sobre un sustituto (un actor famoso). La sensación de asfixia con su madre, comenzó a ceder, a disminuir. A partir de esto, pudo sostener un vínculo afectivo con ella. Pudo comunicarse con ella con calidez y la sensación de ofensa e irritabilidad ante cualquier comentario de ella se disipó.

La TVF propone rescatar la función del enojo. La expresión del daño recibido, permite recuperar la relación con uno o ambos padres. En el acto de manifestar el dolor, el vínculo se vuelve significativo. Se lo incluye como parte de la vida de cada uno. El daño más importante para el psiquismo es la expulsión, el ninguneo o la desconexión con alguno de los padres. Esa misma desconexión se instala en los vínculos actuales deteriorándolos de forma significativa.

La TVF propone cuando es posible, incluir la presencia real de los padres. Muchas veces, permite destrabar y entender el conflicto y la distancia. Comprender las historias parentales. Vivenciar lo real del vínculo. Restablecer una conexión emocional. En muchos casos, esto es imposible de lograr en forma imaginaria.

Diferenciación de las peleas entre los padres.

Muchas veces el obstáculo para imaginar a los padres son sus conflictos y peleas. Los cortes en la comunicación, los vínculos maltratantes de pareja. En estos casos la TVF apunta a desmimetizar a los hijos de los sentimientos de los padres. Perder el contagio con estas peleas conyugales. Buscar situaciones donde sí pudieron actuar de común acuerdo. En general aparecen estos consensos en temas de salud, de educación y otras situaciones vitales.

Caso B. Un padre inmaduro y abandonico.

B es madre de dos hijos, de veinte y veintidós años. Ambos no estudian ni trabajaban. B esta separada de G, padre de ambos hijos. B se separó de G cuando se cansó de acompañarlo en sus fantasías que nunca llegaba a concretar. El mayor de los hijos, se había identificado con este estilo fantasioso del padre, el menor sentía un rechazo importante por su padre. Se trabajó en entrevistas familiares en las que estuvo invitado muchas veces G además de B y los hijos. Se trabajó con los padres, se los ayudó a recuperar su lugar de hijos con su familias de origen. G hizo un trabajo importante de comprensión de su historia. Era el fusible entre una madre alcohólica y un padre abusivo, maltratante y violento. Era una familia que mantenía una fachada de perfección hacia el afuera. Una familia muy negadora de sus limitaciones. Se pudo observar como G estaba identificado con estos rasgos caóticos de su familia de origen.

En base a las entrevistas de trabajo vincular, G logró comprometerse y ayudar a sus hijos a conseguir trabajo. Hubo varios intentos previos que se frustraron hasta que lo consiguió. Los hijos también tuvieron que aprender a insistir en incluirlo para acceder al vínculo con este padre. Expresándole la necesidad de permanencia y los sentimientos que les despertaba sus amagues de abandono. A partir de esta ayuda paterna, los hijos progresaron. Ambos adquirieron trabajos estables, uno se casó y el otro se puso en pareja.

La TVF propone que lo principal de la función paterna es actuar como separador entre los hijos y la madre. El fin es lograr que los hijos puedan acercarse a la madre sin temor a quedar atrapados. A su vez, la entrega al vínculo materno posibilita el acceso a una pareja. El vínculo con el padre también favorece el mundo del trabajo como puede observarse en este caso. Ambos hijos pudieron abandonar una posición pasiva, donde no estudiaban ni trabajan, a través del acompañamiento paterno. Esto les permitió también desidentificarse del estilo alejado de la realidad de su padre. Los hijos también aprendieron a buscar activamente a su padre. Esto devolvió una confianza en la palabra paterna. En esta segunda oportunidad que los hijos le dieron al padre (con la ayuda de la madre), éste no les falló (Messing, 2020).

Significación de la función paterna en vínculos abusivos, violentos.

La TVF propone significar la función paterna cuando se trata de padres o madres, abusivos, violentos o autoritarios. En estos casos, el vínculo no se recupera sino que se significa. La tendencia en esos casos es olvidar a esos personajes maltratantes, cortar el vínculo y expulsarlo. Este mecanismo busca la desconexión emocional del dolor. Sin embargo, al desconectar la emoción, el aparato psíquico expulsa también otros aspectos. Al olvidar el suceso, aquello que fue expulsado psíquicamente, reaparece en los vínculos actuales de la persona. Puede ser en los vínculos actuales de pareja o filiales, a veces en generaciones posteriores (como por ejemplo en un hijo con su pareja) a veces en los vínculos laborales o interpersonales de amistad.

La TVF plantea que se reproduce el mismo mecanismo que en la forclusión, cuando se expulsa la función paterna (Freud, 1911/1979). En términos Lacanianos, la expulsión del “nombre del padre” (un rechazo a estar bajo la ley), el mecanismo de la psicosis. En la forclusión, el significante del nombre del padre es rechazado. Se lo expulsa del universo simbólico del sujeto, como si no hubiese existido. Queda sin integrar al inconsciente. Entonces, el significante vuelve en lo real. A modo de ejemplo, puede ser a través de una alucinación (Lacan, 1956/1981).

Fracasa de esta manera el mecanismo de expulsión. Cuando se corta el vínculo, vuelve a presentarse a través de lo real. Esto ocurre en generaciones posteriores en los hijos o en la propia historia (Messing, 2020).

Caso J.

J tuvo un padre maltratador con ella y especialmente con su madre. En su adolescencia cortó el vínculo con su padre. Se sentía harta de tener que “mendigarle cariño”. Para su casamiento, volvió a buscarlo para invitarlo pero el padre no concurrió. Su hija se casó con un hombre golpeador algunos años más tarde. El vínculo expulsado simbólicamente, reapareció en lo real, esta vez, en una generación posterior.

Este sufrimiento de su hija llevó a J a hacer una elaboración en torno al vínculo paterno. Pudo recordar y reconocer el daño recibido. Pudo expresarlo y descargarlo. Comprendió la importancia de hacerlo. De esta manera, pudo significar nuevamente a su padre expulsado. Esto permitió ayudar a su hija a desprenderse del maltrato actual conyugal en el que estaba involucrada.

Más tarde su padre enfermó y J intentó reencontrarse con él. Sin tener mayores expectativas, ni pretender cambios radicales. Comprendiendo con realismo las limitaciones de su padre. Esto le permitió no experimentar una frustración intensa, a

diferencia de otras oportunidades. Hubo un último episodio con el padre. Durante un encuentro con él después del fallecimiento de su segunda esposa, J sintió desconsuelo al percibir a su padre vulnerable. Apareció nuevamente la desvalorización de J y la sensación de abandono. J pudo elaborar a partir de esto en su terapia, que siempre se había hecho cargo del abandono que su padre había sufrido de niño. Había sido internado pupilo a muy corta edad. J pudo “devolverle” a su padre los sentimientos de desvalorización y abandono. Ella como hija mayor se había quedado impregnada de estos sentimientos suyos. El restablecimiento de la función paterna ocurre cuando se puede poner en palabras, nombrar y significar el daño recibido. Esto permite un acercamiento con el padre que conlleva una desmimetización de situaciones traumáticas que no son propias (Messing, 2020).

Repudio, memoria y justicia como forma de significación.

Una forma de significar el vínculo con padres violentos y abusadores es expresar el repudio. Se denuncian los abusos, se manifiesta el dolor recibido.

Al apartarse y liberarse de esa dominación paterna, se reconocen las marcas y secuelas que dejó en el psiquismo. Se recuerda y repudia. Lo importante es no borrar, significar aquello que se repudia, sin olvidarlo.

Síntesis y debates.

El proceso de significación de la función paterna permite una diferenciación para los hijos con aquellos sujetos maltratantes que no pudieron cumplir su función. Se produce una devolución simbólica del daño recibido como se ejemplificó en los casos desarrollados. Esto permite grandes avances en los procesos de individuación y subjetivación.

La reconexión emocional y la significación de los vínculos parentales permiten a las personas ubicarse en un entramado transgeneracional. A su vez, les permite identificarse a sí mismas y diferenciarse de aquello que se arrastra de generaciones anteriores. Esto permite liberar a los hijos de la imposible tarea de elaborar algo que no les pertenece.

A la TVF le interesa dejar planteados algunos debates que subsisten en la sociedad. Uno de ellos es como se reconstruye la “función paterna” cuando aún está presente tanta violencia y maltrato hacia las mujeres. ¿Como se puede rehacer una

autoridad que renuncie al autoritarismo? Una autoridad que plantee vínculos de inclusión y participación.

Todavía subsiste mucho maltrato en los vínculos familiares. Muchas veces, este maltrato es provocado por la identificación de los hijos con padres o madres maltratantes.

En el caso de los padres separados, la TVF propone revisar el concepto de “proteger la imagen” del otro. No se trata de avalar ningún discurso despectivo sobre el ex cónyuge. Cuando se usan términos denigratorios, esto afecta negativamente a los hijos, los coloca ante un conflicto de lealtades. Pero sí es importante y con respeto, poder mencionar los aspectos que han sido o son desprotectores del otro, tanto económicos como emocionales. También poder hablar de actitudes violentas, maltratantes o inmaduras. Si hubiese algún diagnóstico o rasgo psicopatológico correctamente diagnosticado, sería constructivo poder explicitarlo. Cuando no se puede “hablar mal del otro” esta supuesta protección hacia los hijos queda anulada. Se torna desprotección. Los hijos quedan sin herramientas para entender qué produjo la separación, muy especialmente cuando hay hechos de violencia o maltrato. Muchas veces, se termina idealizando a un padre o madre violento y abusivo. En esos casos, también queda la hostilidad hacia quien ofreció un amparo y protección ante la violencia. Esto muchas veces conlleva a que hijos de padres maltratantes, terminen siendo ellos mismos violentos con sus madres. Si bien esta información debe aparecer en momentos oportunos, no debe ser ocultada.

La TVF ofrece un proceso terapéutico que fortalece a los sujetos frente al mundo exterior. Los ayuda a recuperar sus propios apoyos. Estos se logra a partir de la expresión de los sentimientos. También, desde el crecimiento en la comunicación, la empatía y la comprensión de las historias de los otros. Fomenta la capacidad de poner límites a los distintos tipos de maltrato. Permite recuperar el sostén emocional que da sentirse amado, escuchado y comprendido por las figuras parentales. Cuando esto no es posible, propone ser legitimado en la percepción del daño recibido. Esto permite transmitir a los hijos la posibilidad restaurar la confianza en los padres. Internalizarlos como figuras protectoras y de guía (Messing, 2020).

POSICION EPISTEMOLOGICA.

La posición epistemológica de esta tesis es el modelo epistémico de la comprensión holística. Es una perspectiva que aborda el conocimiento y la comprensión de manera integral, considerando múltiples dimensiones y conexiones entre diferentes aspectos de la realidad. Este enfoque reconoce que la comprensión completa de un fenómeno o concepto no puede lograrse simplemente descomponiéndolo en partes más pequeñas, sino que requiere una apreciación de su totalidad y de las relaciones entre esas partes (Bohm, 1980). Por eso, es que la tesis se ocupa de articular todos los conceptos asociados de la Recuperación del lugar de hijo y la Terapia Vincular - Familiar.

A continuación, se detallan los aspectos clave del modelo epistémico de comprensión holística:

Totalidad e interconexión: en lugar de enfocarse únicamente en partes individuales o aspectos aislados, la comprensión holística reconoce la importancia de considerar la totalidad de un sistema o fenómeno, así como las interconexiones y relaciones entre sus componentes.

Contexto y perspectiva: este enfoque valora el contexto en el que se desarrolla la comprensión, reconociendo que las perspectivas individuales y los contextos culturales, históricos y sociales pueden influir en cómo se percibe y comprende un fenómeno.

Síntesis y síntesis: en lugar de simplemente acumular información fragmentada, la comprensión holística implica la síntesis de diferentes perspectivas, teorías y datos para desarrollar una visión más completa y coherente del objeto de estudio. Este es otro aspecto que converge mucho en la presente investigación. Cada concepto es expuesto y desarrollado en toda su amplitud para luego ceñirse a su expresión más sintética y desde ahí relacionarlo con otro concepto asociado, generando una nueva síntesis superadora de ambos.

Emergencia y sistemas complejos: este enfoque reconoce que en algunos casos, las propiedades y características de un sistema completo pueden surgir de manera emergente a partir de la interacción de sus partes, lo que implica que la comprensión completa del sistema no puede lograrse simplemente analizando sus componentes por separado.

Incertidumbre y reflexividad: dado que la realidad es compleja y dinámica, la comprensión holística también reconoce la inevitabilidad de la incertidumbre y la necesidad de reflexividad, es decir, de cuestionar y revisar constantemente nuestras

propias suposiciones y marcos conceptuales. La reflexividad es otro de los aspectos clave que acompañan cada paso y capítulo de esta tesis. Señalando cada triangulación de conceptos que surgen con el marco teórico de la Terapia Vincular - Familiar, sus antecedentes teóricos y los resultados de la investigación de campo.

Estos puntos convergen con el marco teórico de la tesis, que incluye el pensamiento de la complejidad de E. Morin (Morin, 2008) y la Ecología de la mente de G. Bateson (Bateson, 2000). Se incluye también el pragmatismo de K. Lewin (Lewin, 1958/1988) y el estructuralismo de C. Levi-Strauss (Levi-Stauss, 1958/1977)

Sintetizando, el modelo epistémico de comprensión holística promueve una visión integrada y multifacética del conocimiento, que reconoce la importancia de considerar la totalidad de los sistemas y fenómenos, así como las interconexiones y relaciones entre sus partes, contextos y perspectivas (Capra, 1996).

Entonces, en este modelo la investigación tiene como propósito una generación y búsqueda del conocimiento de una manera integradora de los distintos grados elaboración. Desde una complejidad inicial menor, donde cada eslabón incluye al anterior: se puede estar en un primer estadio de exploración, pasar a uno de descripción, de análisis, de comparación, de explicación, de predicción, de propuesta, de transformación, de verificación hasta llegar a uno de evaluación. Por eso, la investigación holística se diferencia de modelos epistémicos anteriores: como el empirismo de Hume (experiencia como única fuente de conocimiento) (Hume, 1739/2000), estructuralismo de L. Strauss (interpreta la realidad construyendo modelos que ponen de manifiesto la estructura de las situaciones estudiadas) (Levi-Stauss, 1958/1977), el pragmatismo de K. Lewin (conocimiento como instrumento de acción que busca el criterio de verdad de sus teorías en su éxito práctico) (Lewin, 1958/1988), el materialismo dialéctico de Marx (Marx, 1867) o de M. Tze Tung (avance de conocimiento mediante la confrontación de tesis opuestas) (Mao, 1967), positivismo lógico del círculo de Viena de Neurath, Feigl y Carnap (donde se trata de verificar una hipótesis según un marco teórico) (Smith et al, 2005), o la fenomenología de Husserl (orientada al estudio de la experiencia vital) (Husserl, 1913/2013).

Por el contrario, en la investigación holística los objetivos de investigación no se limitan a una única manifestación del conocimiento (como en las anteriores), sino que están orientados al grado de elaboración del conocimiento que se pretende alcanzar (Hurtado de Barrera, 2005).

En esta tesis, el objetivo general se propone analizar el concepto Recuperación del lugar de hijo (tercer nivel de complejidad), lo que incluye describirlo (segundo nivel de complejidad), que a su vez incluye explorarlo (primer nivel de complejidad).

Este concepto será desarrollado en su totalidad, para luego ser sintetizado. A su vez, se analizará su interrelación con los conceptos asociados. Luego, en la investigación de campo, el concepto será analizado desde la mirada de los terapeutas vinculares y desde los psicoanalistas. Se analizarán las convergencias y divergencias entre ambas miradas, apuntando a detallar esos puntos de encuentro y aquellos puntos de alejamiento. De esta doble mirada surgirán emergentes, que permitirán una síntesis aún mayor de la expuesta inicialmente.

El psicoanálisis, desarrollado por S. Freud y posteriormente ampliado por otros psicoanalistas como S. Ferenczi, M. Klein, R. Fairbairn, D. Winnicott, J. Lacan y otros, tiene una base epistemológica particular que no se ajusta completamente al modelo epistémico de comprensión holística. Sin embargo, hay ciertos aspectos y puntos de convergencia que podrían relacionarse con la comprensión holística en ciertos aspectos. También tiene puntos de divergencia. Se expondrán tres puntos fundamentales donde se pueden observar convergencias.

1. Enfoque holístico de la mente: el psicoanálisis considera la mente humana como un sistema complejo e integrado, donde los procesos conscientes e inconscientes interactúan y se influyen mutuamente. En este sentido, hay una similitud con la comprensión holística, que también reconoce la interconexión de múltiples aspectos en la comprensión de fenómenos complejos.

2. Consideración del contexto y la historia personal: el psicoanálisis valora el papel del contexto y la historia personal de cada individuo en la formación de su psiquis y sus síntomas. Esta atención a la individualidad y la contextualización se alinea con la idea de considerar el contexto y las perspectivas individuales en la comprensión holística.

3. Atención a las dimensiones inconscientes: el psicoanálisis hace hincapié en la importancia de los procesos inconscientes y sus fenómenos asociados en la vida mental de las personas, lo cual es un aspecto clave de la teoría psicoanalítica. Esta perspectiva reconoce la complejidad y la riqueza de la experiencia humana más allá de lo que es evidente a simple vista. Esto puede relacionarse con la noción de comprensión holística.

Por otro lado, también hay divergencias importantes entre el psicoanálisis y la comprensión holística. Por ejemplo, el psicoanálisis tiene una base teórica específica centrada en conceptos como el inconsciente, los mecanismos de defensa y la importancia de la infancia en el desarrollo psicológico, mientras que la comprensión holística es un enfoque más amplio que abarca múltiples disciplinas y no está necesariamente vinculado a una teoría psicológica particular.

Sintetizando, aunque el psicoanálisis no se ajusta completamente al modelo epistémico de comprensión holística, comparte ciertos aspectos y puntos de convergencia que pueden ser compatibles con esta perspectiva en algunos aspectos.

HIPOTESIS. OBJETIVOS GENERALES Y ESPECIFICOS.

HIPOTESIS:

El concepto: “Recuperación del lugar de hijo” hace aportes de utilidad teórico-clínicos a la psicoterapia Vincular - Familiar.

HIPOTESIS NULA:

El concepto: “Recuperación del lugar de hijo” no hace aportes de utilidad teórico-clínicos a la psicoterapia Vincular - Familiar.

OBJETIVO GENERAL.

Analizar los aportes de utilidad teórico-clínicos del concepto: “Recuperación del lugar de hijo”, a la psicoterapia Vincular - Familiar desde la mirada de los terapeutas de esta psicoterapia y de terapeutas con filiación psicoanalítica. Durante los años 2020 y 2023, en Buenos Aires, Argentina.

Este objetivo es de tipo explicativo. Según el modelo epistémico, implica un tercer nivel de complejidad. Este nivel subsume al descriptivo (segundo nivel de complejidad) y al exploratorio (primer nivel de complejidad).

OBJETIVOS ESPECÍFICOS.

- A. Circunscribir el concepto de “recuperación del lugar de hijo” en la obra de C. Messing.
- B. Explorar los aportes de utilidad clínicos que hace el concepto “Recuperación del lugar de hijo” y conceptos equivalentes para terapeutas vincular-familiares y para psicoterapeutas con filiación psicoanalítica en el proceso terapéutico.
- C. Explorar los aportes de utilidad teóricos que hace el concepto “Recuperación del lugar de hijo” y conceptos equivalentes para terapeutas vincular-familiares y para psicoterapeutas con filiación psicoanalítica en el proceso terapéutico.
- D. Analizar convergencias y divergencias entre los aportes de utilidad clínico-teóricos del concepto “Recuperación del lugar de hijo” y conceptos equivalentes para terapeutas vincular - familiares y para psicoterapeutas con filiación psicoanalítica en el proceso terapéutico.

PROPUESTA METODOLÓGICA DE LA INVESTIGACIÓN

El enfoque metodológico es de tipo cualitativo. Es un tipo de diseño cualitativo mixto: interpretativo – de análisis explicativo y fenomenológico (Sampieri Hernández, Fernández Collado & Baptista Lucio, 2014). Es interpretativo – explicativo dado que se intentará comprender e interpretar un concepto a través de la indagación narrativa de los sujetos que lo utilizan en su práctica profesional. Por otro lado, se incluyen aspectos del tipo de diseño fenomenológico, debido a que se busca entender las experiencias de varias personas sobre un mismo fenómeno, en este caso un concepto clínico en el marco de un tipo específico de psicoterapia y en el psicoanálisis (Sampieri Hernández, Fernández Collado & Baptista Lucio, 2014).

Unidad de análisis.

Los aportes de utilidad teórico-clínica del concepto Recuepración del lugar de hijo (RLH) a la Terapia Vincular - Familiar (TVF) desde la mirada de los terapeutas vincular-familiares y de los terapeutas con filiación psicoanalítica (Sampieri Hernández, Fernández Collado & Baptista Lucio, 2014).

Unidad de análisis según objetivos específicos.

A. Definiciones del concepto RLH en la obra de Claudia Messing.

B. Aportes de utilidad clínicos del concepto RLH a la TVF desde la mirada de terapeutas vincular-familiares y de terapeutas con filiación psicoanalítica en el proceso terapéutico.

C. Aportes de utilidad teóricos del concepto RLH a la TVF desde la mirada de terapeutas vincular-familiares y de terapeutas con filiación psicoanalítica en el proceso terapéutico.

D. Convergencias y divergencias entre los aportes de utilidad del concepto de “Recuperación del lugar de hijo” para los terapeutas vincular - familiares y para los terapeutas con filiación psicoanalítica en el proceso terapéutico.

Diseño muestral.

El diseño será abierto, flexible y reflexivo. Enfatizando la reflexividad del investigador para hacer que el proceso de investigación sea circular, volviendo sobre sí mismo a cada paso para favorecer una profundidad del mismo (Sautu, Bonilo, Dalle, & Elbert, 2005).

El universo esta dado por la totalidad de terapeutas vinculares y la totalidad de psicoanalistas. El diseño muestral será de tipo no-probabilístico. Específicamente, se utilizará el muestreo según criterio del investigador. La muestra será teórica, intencional, no representativa (Sampieri Hernández, Fernández Collado & Baptista Lucio, 2014). Estará compuesta por 15 terapeutas de orientación vincular familiar y 15 terapeutas con filiación psicoanalítica o la cantidad que sea necesaria para alcanzar el punto de saturación teórica.

Criterios inclusión y exclusión. Los criterios de inclusión – exclusión definen la necesidad que sean terapeutas argentinos recibidos y con experiencia en psicoterapia vincular-familiar u otra psicoterapia con filiación psicoanalítica de al menos 1 año, residentes de la provincia de Buenos Aires y su ciudad autónoma (Sampieri Hernández, Fernández Collado & Baptista Lucio, 2014). Se segmentará a los terapeutas según sus grados de experiencia. Iniciales, intermedios y expertos.

Técnicas a utilizar.

Se utilizarán entrevistas individuales semi-estructuradas en profundidad (Sautu, Bonilo, Dalle, & Elbert, 2005) a terapeutas vincular-familiares y terapeutas de filiación psicoanalítica. Se eligió esta técnica dado que es la más adecuada para el objeto a ser investigado.

Para aumentar la confiabilidad y la validez del estudio, se realizará una triangulación de una técnica metodológica de investigación cualitativa con el marco teórico y los antecedentes del marco teórico. Específicamente, se triangularán las entrevistas semi-estructuradas en profundidad a terapeutas vincular familiares y terapeutas con filiación psicoanalítica, con el marco teórico y los antecedentes del marco teórico (Sampieri Hernández, Fernández Collado & Baptista Lucio, 2014).

Categorización de las entrevistas tomando en cuenta los objetivos específicos. Dimensiones, operacionalización y emergentes.

Definición recuperación del lugar de hijo.

Este concepto propone fortalecer el proceso de individuación y subjetivación a través de la reconexión emocional con el lugar de hijo en la estructura familiar de origen, que se encuentra generalmente obstruido por secuelas psíquicas de la crianza de padres y abuelos (Messing, 2017).

Definición de la psicoterapia vincular-familiar.

Una psicoterapia psicoanalítica basada en el abordaje de los vínculos familiares para el tratamiento de diversas problemáticas (Messing, 2017).

Dimensión de análisis.

A. Dimensiones de análisis: definiciones del concepto “recuperación del lugar de hijo” en la obra de C. Messing.

Operacionalización de los objetivos específicos.

A. Buscar definiciones del fortalecimiento de la subjetividad a través de la reconexión emocional con el lugar de hijo en la estructura familiar de origen.

Dimensión de análisis.

B. Dimensión de análisis: aportes de utilidad clínicos del concepto Recuperación del lugar de hijo de C. Messing para terapeutas vincular-familiares y para terapeutas con filiación psicoanalítica en el proceso terapéutico.

Operacionalización de los objetivos específicos.

B. Explorar los aportes de utilidad clínicos del fortalecimiento de la subjetividad a través de la reconexión emocional con el lugar de hijo en la estructura familiar de origen para terapeutas vincular-familiares y para terapeutas con filiación psicoanalítica en el proceso terapéutico.

Dimensión de análisis.

C. Aportes de utilidad teóricos del concepto Recuperación del lugar de hijo para terapeutas vincular-familiares y para terapeutas de orientación psicoanalítica en el proceso terapéutico.

Operacionalización de los objetivos específicos.

C. Explorar los aportes de utilidad teóricos del fortalecimiento de la subjetividad a través de la reconexión emocional con el lugar de hijo en la estructura familiar de origen para terapeutas vincular-familiares y para terapeutas con filiación psicoanalítica en el proceso terapéutico.

Dimensión de análisis.

D. Convergencias y divergencias entre los aportes de utilidad del concepto de “recuperación del lugar de hijo” para los terapeutas vincular - familiares y para los terapeutas con filiación psicoanalítica en el proceso terapéutico.

Operacionalización de los objetivos específicos.

D. Establecer convergencias y divergencias entre los aportes de utilidad del fortalecimiento de la subjetividad a través de la reconexión emocional con el lugar de hijo en la estructura familiar de origen para los terapeutas vincular - familiares y para los terapeutas con filiación psicoanalítica en el proceso terapéutico.

El trabajo con los datos que surgieron de la entrevista fueron procesados buscando patrones y recurrencias que permitieron diseñar el siguiente manual de categorías como instrumento de análisis de datos.

Manual de codificación de datos.

Categorías.

1. Datos personales.
 - 1.1. Recorrido personal como paciente.
2. Recorrido profesional.

3. Psicoanálisis y teorías psicoanalíticas.
 - 3.1. Psicoterapia vincular-familiar (TVF).
 - 3.2. Enfoque vincular / ESCUELA DE LAS CONFIGURACIONES VINCULARES EN PSICOANALISIS (CVP).
 - 3.2.1. ANTECEDENTES (CVP).
 - 3.3. Psicoanálisis Lacaniano.

- 4.1 Recuperación del lugar de hijo (RLH).
- 4.1.2. Recuperación del lugar de hijo – Utilidad clínica.
 - 4.1.2.1. Aportes clínicos RLH.
 - 4.1.2.2. Articulación RLH.
 - 4.1.2.3. Contraindicaciones de uso.
 - 4.1.2.4. Aportes terapéuticos para el paciente.
 - 4.1.2.5. Modo de aplicación.
- 4.1.3. Recuperación del lugar hijo – Utilidad teórica.
 - 4.1.3.1. Conceptos asociados RLH.
 - 4.1.3.1.1. Resignificación paterna.
 - 4.1.3.1.1.1. Simetría del niño con el adulto.
 - 4.1.3.1.1.1. Transgeneracional.
 - 4.1.3.1.1.1. Nuevos modelos de autoridad.

- 5.1. Vínculo de Filiación (VF).
 - 5.1.1. Utilidad clínica vínculo de filiación.
 - 5.1.1.1. Modo de aplicación vínculo de filiación.
 - 5.1.2. Utilidad teórica vínculo de filiación.
 - 5.1.2.1. Antecedentes vínculo de filiación.
 - 5.1.2.2. Conceptos asociados VF
 - 5.1.2.2.1. Transgeneracional.

- 6.1. Convergencias y divergencias RLH. VF.
 - 6.1.1. Convergencias y divergencias RLH. VF. TRANSGENERACIONAL.

Momentos de la investigación:

Durante el año 2020 se recopilará y leerá toda la bibliografía relevante sobre el problema de investigación, es decir, toda la obra de C. Messing. Y el estado del arte sobre la temática a investigar: los conceptos clínicos de los distintos autores que abordan la psicoterapia familiar psicoanalítica. Es esta sub-escuela psicoanalítica (dentro del corpus teórico general del psicoanálisis) en la que se enmarca la psicoterapia vincular-familiar.

Se espera en los años 2020-2021, realizar la investigación de campo que permitirá explorar la utilidad clínica y teórica del concepto: “Recuperación del lugar de hijo”. Esta

investigación utilizará una técnica de investigación cualitativa que será posteriormente triangulada con el marco teórico y sus antecedentes. La técnica cualitativa es: entrevistas a profesionales de la terapia vincular-familiar y terapeutas con filiación psicoanalítica. Finalmente, durante los años 2022-2024 se espera terminar de elaborar, presentar y defender la tesis doctoral.

Como ya fue mencionado en la posición epistemológica, si bien el psicoanálisis no se ajusta completamente al modelo epistémico de comprensión holística, sí comparte los criterios utilizados en este diseño de investigación como ser la totalidad e interconexión, la reflexividad, la recursividad y la búsqueda permanente de síntesis cada vez más abarcativas.

ASPECTOS ÉTICOS

Esta tesis doctoral se propone tener respeto por las personas que puedan colaborar con la investigación, así como también la comunidad. Se espera que tenga un efecto benéfico sobre la comunidad psicoanalítica esta contribución a la clínica. Se evitará cualquier maleficencia que pudiera encontrarse durante la investigación, que pudiera ocasionar algún perjuicio para el investigador o para terceros. Se apuntará a contribuir a la justicia social en la medida que el conocimiento resultante de la tesis doctoral pueda aportar.

RESULTADOS DE LA INVESTIGACION.

Una vez alcanzada la saturación teórica luego de la desgrabación y análisis de las entrevistas, se pasó a la tabulación de los datos: se volcaron las respuestas de los terapeutas en una planilla de Numbers (el Excel de Apple). Luego se agruparon a los terapeutas y sus respuestas según condición de terapeutas vincular - familiares o psicoanalistas. 10 terapeutas vinculares (8 mujeres y 2 varones) y 10 psicoanalistas (6 mujeres y 4 varones).

Las diferencias de sexo no mostraron variabilidad significativa en las respuestas.

Se segmentó según grado de experiencia en cada escuela terapéutica. inicial 0-3 años. Intermedio 4-9 años y avanzado 10 años o más.

Esto arrojó 4 iniciales, 1 intermedio y 5 avanzados vincular - familiares y 10 avanzados psicoanalistas. La segmentación no mostró variabilidad significativa en las respuestas.

Finalmente, se realizó una subagrupación más según si los terapeutas conocían el concepto de RLH, si lo conocían poco o si lo desconocían. Todos los terapeutas vincular - familiares lo conocían. 1 psicoanalista lo conocía, 2 psicoanalistas lo conocían un poco y 7 lo desconocían.

A continuación se exponen las respuestas destacadas de los participantes que refieren a los objetivos específicos de la tesis.

Definiciones dadas por los terapeutas vincular - familiares y los psicoanalistas sobre la Recuperación del lugar de hijo.

Se exponen las respuestas según número de pregunta y número de participante.

Terapeutas vincular - familiares.

Participante 1. Respuesta a pregunta 11. Está familiarizado con el concepto de recuperación del lugar de hijo de Claudia Messing? En caso afirmativo, ¿Cómo lo describiría?

-Ok. Cómo lo describiría? Lo describiría como que en una persona que viene a consultar pueda primero comprenderse a sí misma. En como está posicionada respecto de sus propios padres. Y a partir de eso. Pueda volver a situarse como hijo o hija. Al respecto de sus propios padres. Con todo lo que eso implica no? En el sentido de poder contar con su mamá y su papá para las cosas que le pasan. Poder recurrir si necesita ayuda para algo, poder pedirles. Poder expresar lo que se siente. Las distintas cosas que le van pasando. Ya sea del presente o del pasado. Lo entiendo así como te lo estoy diciendo lo teórico pero también lo...

Se menciona el posicionamiento respecto de los padres.

También el poder contar con sus padres para las cosas que le pasan, poder recurrir a ellos.

También destaca el expresar lo que siente.

Rta. a pregunta 12 (Desde su perspectiva y recorrido teórico personal, ¿Cómo piensa usted, la recuperación del lugar de hijo (Mas allá de la definición exacta del concepto de Claudia Messing). Puede ser un agregado personal.

Hay algo de la... De poder incluir lo personal, como que lo entiendo también muy en mi propia experiencia. No de ser una persona adulta y decir: "bueno ya está, tengo que seguir con mi vida independiente, autónoma." Y a raíz del hacer terapia con este enfoque. Entender que más allá de que uno crezca (5:28) siempre va a seguir siendo hija de sus padres y entonces hay cosas que uno las puede seguir haciendo aunque sea grande no? Cómo esto, contarles, pedirles...

-Claro.

-No sólo estar en actitud de bueno, como son grandes, los tengo que cuidar, no los puedo molestar.

Resumen.

Vuelve a mencionar el contar con los padres, pedirles, recurrir a ellos.

Agrega el salir de la actitud de "cuidar" de los padres, en el sentido de no molestarlos con algún tema personal.

Participante 2. Rta. pregunta 12.

-Diría que tiene que ver con trabajar y resignificar los vínculos en general con las personas con las que nos relacionamos. Con nuestro trabajo. Con nuestro lugar académico, basándonos en nuestros primeros y principales vínculos que son nuestros vínculos familiares, puntualmente con nuestros padres si tenemos o nuestros referentes afectivos principales. Y con recuperar un poco nuestra historia con ellos y la de ellos con sus padres también.

-Diría que tiene que ver con registrar la importancia que tienen nuestros padres en nuestra vida. Y el recorrido que hicimos para. O sea, que hace una persona para crecer e independizarse. Y cómo aprender que independizarse igual implica poder contar con tus padres como tus referentes afectivos en distintas instancias de la vida. Sí, eso.

-Okey. Sí, a mí me. Cuando yo empecé la terapia vincular. Mi terapeuta me señaló de distintas maneras en la terapia que yo estaba muy sola. O sea, que no recurría a mis padres cuando tenía un problema. Aunque el problema fuera gravísimo. En este caso yo había vivido en el exterior. Había pasado por una situación bastante abusiva y claro, no recurría a las personas que me criaron y que más me quieren para poder salir adelante. Para pedir ayuda ya sea emocional económica, según lo que necesitaba en ese momento que por ejemplo no estaba trabajando. Entonces parte de recuperar mi lugar de hija fue poder confiar en mis padres otra vez. Contarles algunos problemas que quizás, no sé por mandato social o de adultez. Hay como algunas creencias de que hay cosas que a los padres no se le puede contar... (7:26). O que ya no es momento porque una tiene una edad... Entonces en ese trabajo. Ese fue el trabajo en mi caso de recuperar el lugar de hija. Poder volver a contar con mis padres en distintos momentos. Puntualmente en situaciones muy difíciles y también un trabajo con ellos no? Porque socialmente, también esta para los padres. Llega un momento que los hijos se tienen que hacer cargo de sus padres y se pierde un poco que seguimos siendo sus hijos.

-Claro.

-Entonces, en mi caso particular trabajamos mucho con mis padres de los 3 años que llevo. 3, 4 después hace la cuenta... Los primeros dos yo iba a sesiones de terapia con mis papás. El 75 % de las veces. Entonces para ellos también fue un trabajo grande, sacar esta mentalidad previa que teníamos de que cuando un hijo tiene más de 30 ya no necesita a sus padres.

-Claro.

-También un poco, recuperar su lugar de padres. Preguntar no? Emocionalmente cómo está su hija, su hijo por mi hermano. De ponerse más a disposición...

-Qué bien.

-Emocional, económica, de... tiempo de compartir. Así que para ellos también fue un trabajo interesante y de hecho esto le permitió también a ellos tener un vínculo mejor con sus padres.

-Espectacular.

-Claro. Entonces, la verdad que sí. Que fue como bastante revolucionario de la familia porque hubo muchos movimientos y muy positivos. Aunque al principio costó porque en general los padres son algo reticentes a asistir a la psicoterapia cuando queda entre comillas claro que: "el problema es el hijo" o que "el hijo lleva el problema".

Resumen.

Menciona recuperar la historia con los propios padres y la historia intergeneracional que los padres tuvieron con sus padres.

Independizarse implica también contar con los padres como referentes afectivos.

RLH es confiar en los padres nuevamente.

Romper con el mito de que a cierta edad ya no se puede o no se debe contar con los padres.

No romper el rol de hijo con los padres aunque esté en el ciclo de la vida donde hay que cuidarlos.

Que los padres recuperen su lugar de padres, en el sentido de ellos involucrarse activamente en ese rol y preguntarle como está a un hijo adulto. Ponerse a disposición emocional y económicamente.

Llevó a los padres a tener un mejor vínculo con sus propios padres.

Participante 3. Rta 12.

Cuando pude ver eso, es como que ahí pude revalorizar todo lo que inconscientemente creía que había hecho solita y pude como valorizar la figura paterna y materna de los padres. No? Que siempre estuvieron ahí más allá de que en algún punto, bueno... Uno critica o la falta no? Cómo... Como poder reconocerme que yo era esa nenita simétrica de lo que tanto Claudia venía hablando y formándonos. Y bueno...

-Sabés que me quedó responderte de la anterior. Lo que me gusta es que es una mirada que te lleva a la compasión. A la compasión de la historia de los padres.

Resumen.

Valorizar la figura paterna y materna.

Nenita simétrica. En referencia a la Simetría Inconsciente.

Mirada de compasión de la historia de los padres.

Participante 4. Rta 11.

-A ver... Hay todo un bagaje, como teórico... Pero yo por lo menos lo describo como un... Es como reconocer nuestra indefensión o vulnerabilidad por decirlo de alguna manera. Es reconocer que a veces todos nos movemos en esta situación de paridad que uno tiene o esta sensación de que las cosas deberían ser de una manera y reconocer que necesitamos a nuestros papás que son nuestras figuras primarias. Es muy... Es importante porque quizás uno llegaba al proceso de elaboración y de reparación pero el proceso de recuperar tiene que ver con el vínculo y a mi me gusta pensarlo como un... Como si uno empieza a sellar eso. Arma como una columna estructural que me parece que cuando uno recupera evita la repetición. Que a veces se da. A veces vos puedes elaborar pero a veces volvés... Cómo que el síntoma se proyecta en tus parejas en distintos ámbitos. Me viene a la cabeza hacer este paralelismo con... Con cuando uno nace (7:34). Primeros años de vida no? Uno necesita de los otros, de tu madre y de tu padre desde una función nutricia y amorosa que es la teta pero también para genera la confianza básica. Esta seguridad afectiva. Que creo que desde la adolescencia en adelante como todos esos procesos se vuelven como un poco a reacomodar, uno vuelve a verse vulnerable en esta confianza básica. Y el tema es que no recurre a los padres. Cómo siempre fue recurrieron en los primeros meses vida.

Resumen.

Reconocer la propia indefensión o vulnerabilidad.

Reconocer la propias situación de paridad (simétrica).

Destaca la diferencia del proceso de elaboración y reparación. Pero que recuperar el vínculo es un paso más. "Como si uno empieza a sellar eso. Armar una columna

estructural que evita luego la repetición” (del síntoma). “como que el síntoma se proyecta en tus parejas en distintos ámbitos.”

Función nutricia (materna). Confianza básica, conceptos asociados.

No se recurre en la adolescencia a los padres, a diferencia de en la niñez.

Participante 5. Rta 11.

“Poder rescatar algo significativo de un padre o una madre. -RLH posibilita recuperar un lugar propio. -Devolver lo que no sirve o hizo daño.” Contagiado. Adquirido por identificación. No repetir la historia. Compulsión a la repetición. No se recurre en la adolescencia a los padres, a diferencia de en la niñez.

Resumen.

Devolver a los padres el daño recibido. Soltar la identificación en ese punto con ellos. Y dejar de repetir esa historia.

No se recurre en la adolescencia a los padres, a diferencia de en la niñez.

Participante 6. Rta 11.

-La recuperación del lugar de hijo tiene que ver con posicionarse asimétricamente en relación a los padres. Ubicarse como hijo. Apoyarse en ellos, tenerlos como referencia. Tenerlos como sostén.

Resumen.

Posicionarse asimétricamente en relación a los padres. Apoyarse en ellos, tenerlos como referencia y sostén.

Participante 7. Rta 12.

Pensaba en mi como hija. Y pensaba en la soledad que se siente. Si? Es como una paradoja cultural. Hay una búsqueda de la autonomía en términos de la libertad...

-Claro.

-Pero, por otro lado hay una necesidad de sostén y de apoyo que se le quita a padres en esa búsqueda y que no se encuentra en ningún otro lugar. Por eso hablamos de recuperar, porque es como que se pierde, en la adolescencia. En la adultez. En este empuje cultural hacia la autonomía, la independencia y la libertad.

-Claro.

-Se recupera... Recuperar el lugar de hijo es recuperar el lugar de sostén, de apoyo, es no estar solo. No estar solo. Esa sensación de estar amparado. Sólo se logra con los padres. Solo se logra con los padres. Con la pareja uno, bueno, puede sentir que no está solo, con los hijos también, pero la sensación, el sentimiento de amparo... Corregí sensación, porque parece como muy lábil. Y en realidad es una impresión interior.

-Claro.

-Una impresión interna, un sello, una marca interna. El sentirse amparado.

Resumen.

Paradoja cultural, una autonomía que se exige y a la vez una necesidad de sostén que solo se encuentra en los padres. En la búsqueda de autonomía se le quita a los padres ese lugar de apoyo.

Es recuperar también en el sentido que se pierde en la adolescencia y adultez, ese apoyo en los padres, por ese empuje cultural hacia la autonomía.

Sensación de sentirse amparado que sólo se logra con los padres. Impresión interna, más fuerte que sensación.

Acá se puede encontrar una triangulación de datos, entre los resultados de la investigación de campo, el estado del arte y el marco teórico. La participante 7 menciona que el lugar de hijo se pierde en la adultez. Esto es congruente con lo que surge en el estado del arte del libro de Messing de 2011. Además, también se incluye esta idea en el marco teórico de la Terapia Vincular - Familiar.

Participante 8. Rta 12.

-Cuando uno tiene un buen lugar de hijo siente que está bien parado en la vida, que tiene un soporte, que tiene que relajarse. Que supuestamente no está solo. Uno se puede sentir acompañado. Que la vida tiene más sentido.

-Bien.

-Que uno puede confiar.

-Además cuando uno está en el lugar de hijo es poder empezar a poner palabras y hablar. Creo que cuando uno se siente hijo puede expresarse.

-Porque cuando uno puede ponerse en el lugar de hijo o al menos entender que fue que pasó con los padres, o los abuelos. Y puede entender su vida, es como que empezás a poder mirar para adelante y entender y sacarte una mochila de encima. Y si no hay proceso de... No sé si es esto lo que me estás preguntando.

-Sí.

-El hecho de poder hablar con los padres estén vivos o estén muertos y poner en palabras lo que uno padeció. Lo que uno siente. Eso te hace más libre. Porque eso que parece casi tremendamente difícil.

Resumen.

Con un buen lugar de hijo se siente bien parado en la vida. Que tiene un soporte. Y se siente acompañado. Y la vida tiene más sentido. Con más confianza.

Expresar lo que una siente o padeció en palabras a los padres, estén vivos o no.

Entender la historia de los padres con sus propios padres. Produce una sensación de alivio.

Participante 9. Rta 11.

En revalorizar el lugar de los padres, en recuperar el lugar de hijo. (...)Pausa. (5:10). Y sobre todo eso te permite fortalecerte y trascender con tus fortalezas a otras generaciones. O sea, a tus hijos.

-Este... Como poder... Bueno. Poder apoyarte afectivamente en tus papás. Sobre todo dependiendo... Entiendo que dependiendo de la situación vivencial que has tenido el trabajo va a ser por ahí más fuerte con uno que con otro. Ambos van a participar pero por ahí va a estar más centrado en uno...

Resumen.

Revalorizar el lugar de los padres.

Apoyarse afectivamente en los padres.

Rta. 12.

Pero, como un estilo de vida. Como un... (...) no me imagino de otra manera, un vínculo con un papá. O un vínculo entre un papá y un hijo. No me puedo imaginar que no sea de otra manera. No puedo pensar que un hijo no pueda decir o expresar a su papá lo que necesita. Hoy no me lo puedo imaginar.

-Claro. Como que lo ves como algo demasiado troncal. Como que no se puede prescindir de eso?

-No... Tal cual.

Resumen.

Expresar al padre lo que un hijo necesita.

Troncal, algo de lo que no se puede prescindir.

Participante 10. Rta 11.

Es fundamental para rescatar la importancia de los padres.

Resumen.

Rescatar la importancia de los padres.

Psicoanalistas.

Participante 11. Respuesta 13. En caso de no estar familiarizado con el concepto de Claudia Messing. Desde su perspectiva y recorrido teórico personal, te surge algún concepto teórico que te resulte cercano o equivalente?

-Pienso que la recuperación del lugar de hijo es fundamental porque tiene que ver con el proceso filiatorio que todos tenemos internamente. Lo pienso desde el lugar de paciente. Todo el tiempo, con tantos años de análisis personal. Cómo la recuperación (5:17) donde es lugar de hijo. A veces un lugar de sufriente. O a veces más desestimado, otras veces un lugar corrido de lugar. Puede dar cuenta de... De hecho da cuenta del proceso de subjetivación.

Resumen.

Fundamental.

Se relaciona con el proceso filiatorio.

Da cuenta del proceso de subjetivación.

Participante 12. Rta 13.

No conoce el termino ni tiene definición aproximada.

Participante 13 Rta 13.

RLH le resuena como dependencia del otro. Pero también como aceptación de cuidados del otro. Que uno no es del todo independiente. Recibir cierta contención. -a veces no es recuperar sino hacerse un lugar de hijo para estos padres que no se los dan.

Resumen.

Dependencia con el otro.

Aceptación de cuidados del otro.

Que uno no es del todo independiente.

Recibir cierta contención.

A veces no es recuperar sino hacerse un lugar de hijo para estos padres que no se los dan.

Participante 14. Rta 13.

-Se me ocurre como una estrategia terapéutica. Cómo en el contexto de un proceso terapéutico en ciertos casos, capaz no en otros. Invitar a que poner el foco ahí no?

-Bien.

-Ah resimbolizar, resignificar el lugar de hijo, dándole una mirada más integrativa. En función del recorrido que me imagino que en un adulto por ejemplo no? En función de

recorrido de vida. Del momento vital que esa persona está atravesando. Cómo una invitación a hacer ahí un trabajo de resimbolización.

Resumen.

Estrategia terapéutica. Poner el foco ahí en algunos casos.

Hacer un trabajo de resimbolización de ese lugar de hijo dándole una mirada más integrativa.

Participante 15. Rta 13.

-Si vos me preguntás a mí, desde mi formación el concepto de recuperación del lugar de hijo. Lo pienso en clínica digamos: las dificultades o no, que puede haber en el vínculo entre padres e hijos por cuestiones neuróticas digamos. Y que, si yo tuviera que decir: por supuesto que es un tema que me preocupa (5:25) y si a mí me consulta un paciente que tiene dificultades vinculares como padre o como hijo, desde ya que es un tema a tratar. Y a ver cómo se puede resolver. No conozco el concepto de esta colega Messing, pero por supuesto que es un tema a tratar. El lugar del hijo en la familia, claro.
-Genial.

-Los vínculos familiares son muy importantes en mi perspectiva.

Resumen.

Dificultades o no que puede haber en el vínculo entre padres e hijos dentro de la neurosis. El lugar de hijo en la familia. Es muy importante.

Participante 16. Rta 13.

No conoce el término ni tiene definición aproximada.

Participante 17. Rta 11.

reconectar al sujeto con su lugar de hijo, en un entramado familiar. Desde donde una vez que se busca ubicar, donde, que se encuentra ese lugar y se lo ubica ahí, desde ahí, es donde se empiezan a hablar las emociones. Entiendo que hay como una especie

de punto al que tenés que llegar, que ese lugar de hijo o recuperarlo y desde ahí expresar las emociones.

-Pero creo que es eso, hacer vínculo con las emociones que se generan desde el lugar que se recuperó de hijo. Entiendo eso.

Resumen.

Reconectar al sujeto con su lugar de hijo en un entramado familiar.

Recuperar un punto y desde ahí expresar las emociones.

hacer vínculo con las emociones que se generan desde el lugar que se recuperó de hijo

Rta 13.

-La cuestión del lugar de hijo. Vuelvo a una cuestión, vuelvo a ese punto primero. Lo primero que me sale decir es... Es el núcleo. Es como, es como la raíz del rizoma... Me sale decir, es como el punto de inicio que sostiene a algo del orden... Lo digo filosóficamente... De la respuesta del sujeto con respecto a su contingencia. Contingencia, que no tiene ninguna orientación más que el lugar de hijo. Digo... Lo que nos define, al fin de cuentas, lo que nos da sentido, al fin de cuentas. Lo que nos da seguridad. De lo que podemos hablar, es desde ese lugar de hijo.

-Hay algo de volver a esa. Eso viste las culturas griegas. De volver al inicio. Hay algo ahí de la emoción que necesita ponerse en espejo con esos que estuvieron en el inicio. Con esos que nos hacen ser hijos.

pienso que si uno también no se ha recuperado ese lugar. Si no ha recuperado ese lugar porque también me imagino que no es que uno...

-Muy interesante lo que decís.

-No se si uno, de repente vuelve a ese lugar y... No, es un observar. Me parece que es un chusmear un libro fotográfico que está en la memoria y recuperar escenas en las cuales uno estuvo ahí y qué significa ese lugar de hijo, en relación a la disposición de los progenitores o de quien sea la figuras principales. Y cuando, si uno logra recuperarse, recuperar algo de lo que sintió de ese, cuando estuvo en ese lugar, en esas escenas, las

puede integrar al yo de hoy. Y eso le puede ser útil, le puede dar visión. Amplia la cosmovisión. La cosmovisión no, la (ventaushulg) la visión del mundo, la interpretación del mundo. La amplía. Te la amplía, inevitablemente te la amplía. Ves como ahí esta como inscripta en vos esa posición, en relación a esa escena y cómo eso tironea.

Resumen.

Es el núcleo. Sostiene al sujeto frente a su contingencia. No hay otra orientación ante esa contingencia más que el lugar de hijo. Filosóficamente hablando.

Lo que nos define y da seguridad. Desde donde podemos hablar.

La emoción necesita ponerse en espejo con lo que estuvieron en el inicio. Con quienes nos hacen ser hijos.

Es volver a ese lugar y recuperar escenas de hijo para resignificarlas. Eso es recuperarse. Integrar esas escenas y sentimientos al yo de hoy. Amplía la cosmovisión, la interpretación del mundo.

Ver como está inscripta en vos esa posición, en relación a esa escena y como eso tironea.

Participante 18. Rta. 13.

-Bueno en principio a partir de la idea de lo que recuerdo del concepto de recuperación del lugar de hijo tiene que ver con un desarrollo... Esto está enmarcado en la terapia familiar o en la teoría psicoanalítica que incorpora elementos vinculares o familiares y la idea es lograr que el sujeto se re posicione o recupere el lugar de hijo en la el vínculo familiar que de alguna manera... Si no me equivoco, no lo he leído pero...

-Por lo que has repetido varias veces, por distintos motivos el sujeto se va... creo que la idea era... que se ha producido una especie de simetría entre hijo y padre o entre los hijos y los padres y eso le quita la posibilidad al hijo de experimentar o vincularse desde un lugar de hijo emocionalmente no? Con los padres, entonces recuperar esa dimensión, la simetría, todo lo que esto conllevará hace como un trabajo de refiliación se me ocurre, o algo similar.

-Genial.

-Puede generar la elaboración de cierta conflictiva, producto de esa pérdida de lugar (6:31). No lo leí, pero un poco por lo que vos habías comentado digamos...

Resumen.

Lograr que el sujeto se re posicione o recupere el lugar de hijo en el vinculo familiar.

Se produjo una simetría inconsciente entre los hijos y los padres. Esto los aleje de vincularse desde un lugar de hijos emocionalmente. Recuperar el lugar de hijo hacer un trabajo de refiliación. Permite elaborar es conflicto relacionado con la pérdida de ese lugar.

Participante 19. Rta. 13.

-(Silencio). Bueno, recuperación me suena a algo que se perdió y que necesita ser reestablecido. Y lugar de hijo me remite a un sistema familiar...

-Ahá.

-Con lugares que son importantes de delinear de restablecer y de jugar. De interrelacionar. El lugar de hijo debería estar en el interjuego con el lugar de padre y el lugar de madre.

-Bien. Perfecto.

-Y ahí armamos un sistema.

-Genial.

-Y te diría que también los lugares de los otros hijos. O sea, la línea fraterna.

-Claro.

-También, me remite a lo transgeneracional. Es decir, (10:33) donde se ubica el sujeto hijo en la cadena de las generaciones.

-Bien.

-Y me parece importante un aporte en ese sentido.

-Este concepto circunscripto pero que yo lo veo relación con un mínimo de los otros dos conceptos. Padre y madre.

-Y el fraterno.

-Padre, madre y otros hijos.

Resumen.

Algo que se perdió y necesita ser restablecido.

Sistema familiar. Interrelación. El lugar de hijo está en interjuego con el lugar de padre madre y hermanos.

Lo transgeneracional. Donde se ubica el sujeto en la cadena de las generaciones. Aporte importante en este sentido.

Participante 20.

No conoce el término ni tiene definición aproximada.

Antecedentes de la Recuperación del lugar de hijo según terapeutas vincular - familiares y los psicoanalistas.

Terapeutas Vincular - Familiares.

Participante 1. Respuesta a la pregunta 15: ¿Qué antecedente conceptual tiene para usted: “Recuperar un lugar de hijo” o el concepto cercano/equivalente?

-Sí, sí. Hay algo del psicoanálisis de volver como a los momentos infantiles que tiene que ver con posicionarse como hijo.

Resumen.

Antecedente psicoanalítico de RLH. Volver a ciertos momentos infantiles, posicionarse como hijo.

Participante 2. Rta. 15.

No hay.

Participante 3. Rta. 15.

-De Winnicott algún concepto en particular?

-La permanencia del objeto.

-Bien.

-Internalizar la figura paterna como algo bueno y que permanezca dentro... No buscarlo afuera.

-Perfecto. Y de Doltó?

-De Doltó...

-No es necesario. Simplemente, ya que lo nombraste... Si te aparece algún...

-Si... Más que nada el infante. Un adulto en etapa de infancia. No? O una persona, en una etapa de infancia el niño. Me resuena esto de que la terapia vincular familiar, no siempre tiene que validar el sentimiento de los niños no? Como pasa muchas veces que los padres como se ríen de ciertas, dolores o sensaciones de que traen los niños como algo gracioso y cuando en realidad están mostrando su verdad.

Resumen.

Antecedente psicoanalítico, permanencia de objeto de Winnicott e internalización de la figura paterna.

De Doltó: Ningún concepto específico, sólo el autor.

Participante 4. Rta. 15.

-No sé porque me viene Winnicott.

-Lo que te resuene porque es una exploración.

-Sí porque me resuena... Yo creo que bueno. Winnicott a mi un poco lo que siempre me encantó, quizás desde su... Melanie Klein también, pero era más dura me parece. Me encantó más lo de Winnicott porque era más. Bueno a él le importo todo lo del objeto transicional, el juego y demás... Y el tema del acompañamiento quizás lo hago no? Cómo esto de uno... Uno te trae como un dibujo o un síntoma y Winnicott se ponía junto al paciente para poder terminarlo o también implementaba todo lo que es el objeto transicional. No sé si esto tiene que ver directamente, si que luego, algo nuevo que está muy en boga que es la Psicogenealogía y lo transgeneracional. Eso creo que hoy tiene más que ver y que pesa mucho. Cómo se llama? Anschust...

-Sí, Schutzberg.

-"Ay mis ancestros". Y también hay un libro que leí, que me recomendaron ustedes que se llama. De Yolanda Gambel: "Estos padres que hablan a través mio". Estos tienen, me parece más resonancia teórica. Los abordajes...

-Pero bueno, lo hacen desde un abordaje de repetición, no hay apropiación. Me parece que: “ah, lo que pasó antes... Vos no tenés nada que ver.” No, acá nos hacemos responsables. Tenemos, la participación activa de poder ordenar. Recuperar y reparar.

-Buenísimo.

-No me gane esta ficha porque mi papá inmigró de Italia...

Resumen.

Winnicott, objeto transicional. Antecedente psicoanalítico.

De Anne Ancelin Schütztenberg lo transgeneracional desde la Psicogeanalogía, en el libro: “Ay mis ancestros”. Y también desde Yolanda Gampbel: “Estos padres que hablan a través mío”.

Participante 5. Rta. 15.

La TVF toma conceptos troncales del psicoanálisis, pero la diferencia está sobre todo en la práctica clínica. -Esta en la línea de los que toman la contratransferencia. Toma el complejo de Edipo. -Contagio emocional - Identificación (Lo reitera en articulación CAT).

Función del padre en coincidencia con la TVF.

Resumen.

Antecedente psicoanalítico contratransferencia. Complejo de Edipo, Freud. Identificación Freud.

Función del padre, antecedente psicoanalítico.

Participante 6. Rta. 15.

Relaciones objétales. CE. Etapas del desarrollo evolutivo (Psicología Gral). Si hay algo con los vínculos y lo vincular. Transferencia.

“Resignificar al padre y significarse como hijo de ese padre.” Ante padres que no lograron proteger ante abusos de los hijos. En la aceptación y comprensión. -Otro de

resignificación en ARTICULACION. -“posibilidad de proyectar desde ahí” -Papa insignificante.

Resumen.

Relaciones objetales. Psicoanálisis. Complejo de Edipo, psicoanálisis.
Transferencia, psicoanálisis. Significación de lo paterno, psicoanálisis QUE AUTOR?
Etapas del desarrollo evolutivo (Psicología general, Gesell).
Los vínculos y lo vincular. Pichón Rivière.

Participante 7. Rta. 15.

-Antecedente conceptual... Varios, varios. (7:56) el tema de la teoría del apego de Bowlby. La teoría del apego. Winnicott. Lacan. Si?

-Y todo lo del objeto transicional que nos habla de la necesidad de encontrarnos en un objeto. La necesidad de apoyarnos, la necesidad de no abandonarlos, porque no estamos físicamente con lo padres.

-Bien, y después de Lacan? Bueno esto que nombras.

-El padre.

Resumen.

Antecedente Bowlby la teoría del apego.
Winnicott, el objeto transicional. Psicoanálisis, Middle group.
De Lacan, el padre. Psicoanálisis, Escuela Francesa.

Participante 8. Rta. 15.

-No, no. Lo único que así uno siente desde el lugar de hijo, pero es más nuevo es con las constelaciones o quizás con alguna terapia más nueva. Pero desde el psicoanálisis.

-No desde la escuela que a vos te parezca. Sería como lo transgeneracional como antecedente.

-Claro.

Resumen.

Lo transgeneracional, las constelaciones familiares de Bert Hellinger.

Participante 9. Rta. 15.

-Y con esto de la función del límite que tiene el papá. El significante del nombre del padre en el complejo de Edipo por ejemplo. Que funciona de límite y de diferenciación. Que ocupa en el triángulo.

Resumen.

Padre. Función de límite. Significante del nombre del padre. Psicoanálisis. Lacán. Complejo de Edipo, psicoanálisis Freud.

Participante 10. Rta. 15.

Freud. Edipo.

Resumen.

Psicoanálisis, Freud. Edipo.

Psicoanalistas.

Participante 11. Rta. 15.

-Puedo pensar en la línea kleiniana en relación a lo que trabajó Klein. Es lo que más me surge ahora.

-Bien, perfecto. Y algún concepto en particular de lo de Klein? O dirías simplemente como desde la autora... A nivel más general?

-En relación al lugar de objeto.

-Ahá.

-Estoy pensando ahora en Freud también. Y en cómo él también trabaja.... Bueno, de hecho funda el concepto de Edipo. No es cierto? Desde la complementariedad Edípica. Winnicott. Handling. Lugar del analista, presencia del analista.

Resumen.

Antecedente psicoanalítico, Escuelas de las relaciones objetales. Klein, relación de objeto.

Antecedente psicoanalítico, Freud. Edipo.

Antecedente psicoanalítico, Middle Group, Winnicott, lugar del analista, presencia del analista. Handling.

La participante también trabajó el concepto de filiación; transcendencia en la filiación y proceso filiatorio.

También trabajó el concepto de proceso de subjetivación.

-El lugar de la transcendencia, la filiación. Me parece muy importante.

-Creo que Kaës habla, en algún momento. Pero, como que me resuena.

-Perfecto.

-Pero no sabría decir conceptualmente qué.

-Buenísimo.

-Trabaja mucho Puget también. No? Janine Puget, Kaës. Bueno me resuena toda esa línea.

Resumen.

Antecedentes psicoanalíticos de filiación; transcendencia en la filiación y proceso filiatorio.

Janine Puget sin concepto definido.

Kaës sin concepto definido.

Participante 12. Rta. 15.

Transferencia. Inconsciente. Edipo reformulado.

Berenstein y jurisprudencia. También Winnicott y S. Bleichmar. -Y SEMIOTICA.
-Sistema parentesco. (Antropología)

Resumen.

Esta participante, no trabajó en relación a la RLH. Lo hizo desde la Escuela de las configuraciones vinculares en Psicoanálisis. En relación al Vínculo de filiación. Sus antecedentes psicoanalíticos fueron: Transferencia. Inconsciente. Freud. Edipo reformulado. Otros autores psicoanalíticos. Winnicott. S. Bleichmar. Berenstein.

La jurisprudencia.

La semiótica.

y el sistema de parentesco desde la Antropología estructuralista, Levi Strauss.

Participante 13. Rta. 15.

Sin antecedentes RLH.

Participante 14. Rta. 15.

-Tal vez esto que... Un poco lo mencionaste, esto de función paterna, función materna... De alguna manera como... Como si fuese un concepto que puede derivar un poco... De esos conceptos previos.

-Sí, en esto de pensar la cuestión vincular en términos de función.

Resumen.

Antecedentes psicoanalíticos: función paterna, función materna.

Participante 15. Rta. 15.

Esta participante trabajó el concepto vínculo familiar.

-Nunca lo había pensado. Más que resonarme un concepto, digamos... Algo conceptual, me resuena la idea de la tarea que hace un psicoanalista. no? La tarea que yo hago como tal.

-Ahá.

-Y era lo que te mencionaba recién. O sea, una persona que tiene un mal vínculo con sus familiares más directos: hermanos, padres o hijos. Está sufriendo. O sea, tiene como un agujero interno. Un agujero afectivo. Entonces, me resuena desde ese lugar... Si tengo que ir a Freud, bueno, lo que hablaba Freud de la familia. Sus cartas, las cartas a sus hijos. Vos ves en Freud en cartas a sus hijos, pero él no los tiene vivos. El amor con el que hablaba de sus hijos y el sufrimiento que implica (7:33) una mala relación. No me resuena conceptualmente un autor...

-No no no. Con esto que nombraste está genial.

-Una persona que tiene mal vínculo sufre. Está sufriendo, no importa desde donde se aborda si desde lo vincular, lo psicoanalítico. La clínica hoy en día es... De alguna manera puede tener una base psicoanalítica, pero uno no está fijando que línea conceptual, sino que la persona que está enfrente tuyo sufra lo menos posible.

Resumen.

No hay antecedentes claros para esta participante del vínculo familiar.

Participante 16. Rta. 15.

Esta participante trabajó el concepto equivalente a RLH de Objetalización.

No mencionó antecedentes.

Participante 17. Rta. 15.

Complejo de Edipo.

desarrollo de la libido y la constitución del yo?

-Hay todo un entramado con el desarrollo de la libido y la constitución del yo desde el autor que sea. Digo, desde la lógica que sea... Porque si vos vas a todos los autores Freud, Klein, Lacan. Kohut, Adler, Jung. No sé, etcétera. Todos ponen sus redes conceptuales pero siempre está en el fondo la constitución del yo. Siempre está en el fondo la... Cómo se constituye el sujeto psíquico.

-Y la importancia de los vínculos primarios como generadores de moldes que después el sujeto va a repetir inevitablemente. (21:37).

-Creo que hay algo de eso, creo que puede ser muy útil, para los jóvenes terapeutas y también articula, me parece que también es un concepto que articula muy bien un montón de conceptos. Porque hay un montón de conceptos aledaños. Digo, la función del terapeuta, vamos a Winnicott, holding, handling, presentaciones de objeto. Vamos a Klein, el concepto de duelo, transferencia. El concepto de sujeto psíquico constituido, lo que Lacan dice: "sujeto sujetado al lenguaje". Lenguaje que viene del campo del Otro. Cuando Lacan hablar no sé, función creadora de la palabra. Lacan dice: "toda demanda en última instancia es demanda de reconocimiento". Bueno, ahí está, es... Digo, lo simplifica.

me hace acordar mucho al concepto de fantasma de Lacan (30:19). El concepto de fantasma de Lacan a mí me gusta mucho, es un concepto re interesante. Cómo pequeños cortometrajes. Lacan dice: "pequeñas tiras de la cadena significante que marcan la disposición del sujeto con respecto al Otro, que lo constituye como sujeto de deseo". En términos clínicos, me hace acordar mucho a y por eso te digo valentía y cobardía.

Resumen.

Antecedentes psicoanalíticos. Complejo de Edipo, Freud.

Desarrollo de la libido y constitución del yo, desde Freud, Klein, Lacan, Kohut, Adler, Jung.

Función del terapeuta, holding, handling, presentación del objeto, Winnicott.

Klein, transferencia.

Fantasma de Lacan.

Participante 18. Rta. 15.

-Bien. No no, estos que nombraste podrían ser antecedentes. Por ejemplo, el complejo de Edipo.

-Claro, sí sí.

Resumen.

Complejo de Edipo, psicoanálisis, Freud.

Participante 19. Rta. 15.

-Primero... Edipo. No? Es un referente inevitable para cualquier psicoanalista. Hijo, madre, padre. Vinculación. Edipo.

Resumen.

Antecedentes, psicoanalíticos, Complejo de Edipo.

Participante 20. Rta. 15.

Este participante trabajó el concepto de la constitución psíquica y producción de subjetividad.

-Eh.. Desde alguna perspectiva lo trabajó la Escuela Inglesa. De distintas perspectivas, tanto lo que es la Escuela de Viena encabezado por Anna Freud, psicología del yo. O la contracara que es justamente la posición del sujeto y las posiciones que habla Melanie Klein. Melanie Klein y los post kleinianos. Un Bion, un Fairbairn. En realidad Fairbairn fue analista de Klein y Klein toma de él. No él, toma de Klein. Pero sobre todo, todo lo que es la línea poskleiniana.

-Porque mismo Escuela Francesa está más atravesado por lo que es la metáfora paterna o la ley del padre. Y no tanto del hijo.

Resumen.

Antecedentes de producción de subjetividad. Escuela Inglesa. Desde la Escuela de Viena, Anna Freud, Psicología del yo.

Desde la Escuela de las relaciones Objetales de Klein, posición del sujeto y las distintas posiciones. Esquizo-paranoide, Depresiva.

Desde Klein y los post kleinianos. Bion.
y Fairbairn de quien Klein toma aportes.

Antecedentes Constitución Psíquica. Escuela Francesa, Lacan, Metáfora Paterna, Padre, ley del padre.

Aportes de utilidad clínica de la Recuperación del lugar de hijo - Terapeutas vinculares.

A continuación se analizarán los aportes de utilidad clínica de la Recuperación del lugar de hijo desde la mirada de los terapeutas vincular - familiares.

Participante 1. Respuesta a pregunta 17: ¿Cómo describiría la utilidad clínica que tiene para usted?

-O sea, me parece que la importancia que tiene es en función de que por lo menos en este abordaje esto de la recuperación es como una línea de trabajo no sé si obligada pero sí o sí vamos a pasar por ahí. Que tal vez en otras terapias, otros abordajes es como que está esta idea de volver a lo infantil o de volver (8:00) a revisar algunas cosas de la infancia pero como una cosa más dentro de una tratamiento que se va a orientando con otras directrices. En cambio, acá está en concreto que vamos a ir un poco hacia ahí.
Objetivos no?

-Es como orientador... La cosa... Viene alguien y te plantea su consulta y teniendo como esto directriz. La idea de que uno quiere que esa persona de alguna forma recupere su lugar de hijo o hija dentro de su familia. Bueno, eso va a ser como una especie de brújula me parece.

Resumen.

Importancia en función de la recuperación del vínculo con los padres.

Como dirección del tratamiento.

Directriz.

Brújula.

Participante 2. Rta 17.

-Para mí es una buena dirección del tratamiento. Esa es la utilidad clínica, que orienta las intervenciones. Desde el paciente, con su familia...

Resumen.

Dirección del tratamiento.

Orienta las intervenciones.

Participante 3. Rta 17.

-Súper útil, es como un norte para mí.

-Es como sí sí, como tratar de ver todo lo que le surge (8:39) por ejemplo en el consultorio. O si tomo alguna. técnica proyectiva. Como ver todo desde esta mirada vincular, desde... Desde la relación con el padre, la relación con la madre, la caricia. Trae ya, como de punto de partida es desde ahí no? Todo lo externo, lo social, lo vocacional, también más ligado con lo paternal. Más no se de la pareja, o el matrimonio o el noviazgo.

-Genial.

-Desde lo maternal no? Cómo que es mi norte. Sé por donde...

Resumen.

Un norte.

Un punto de partida. Ver desde esa mirada vincular, la relación con los padres.

Sirve para interpretar las técnicas proyectivas.

Participante 4. Rta 17.

-La veía como una opción y más como un informe. Un estado de situación y pedido de ayuda. Más que como una... Como parte del proceso de sanación. No sé si sanación. Mejor dicho, de recuperación del lugar de hijo. Vamos a hablar bien. Y bueno, básicamente ese es mi camino.

-Para mi es como un norte. Es mi estrella polar. Es como... Yo apunto a eso. Me sirve, me ordena a mi. Si no, a veces me pierdo en lo que el paciente trae, que a veces

son resistencias y a veces también no puede entender el timing igual de cada uno. Yo no creo que desde mi experiencia clínica si yo no pude abordar desde todos los frentes primarios. No? Mi vinculo primario con la madre, con el padre, con la hija. Estoy segura que limpié, abordé... Y que el se siente seguro con algún miembro yo creo que ahí. Si yo siento que sucede, me siento satisfecha en el trabajo clínico.

-Genial.

-Entonces sí, es mi estrella polar.

-Sí, lo diferente es el involucramiento activo de los padres simbólicos o reales.

-Ahá.

-En el proceso porque antes yo sentía que el paciente estaba más sólo en esto de recuperar su confianza básica. Hoy es esto de: “pedile ayuda a tus papás”; “que vengan tus papás”; “hablaste con tus papás.”

-Claro.

-El abrazo protector, “el médico estás sólo... porque no le decís a tu viejo que te acompañe?” Antes lo... No sé, lo mandaba más sólo a la vida.

-Entiendo. Como la inclusión simbólica o real, pero más inducida.

-Exactamente.

-Y también esto que... (16:44) es simbólico: “Bueno, tu papá no está hoy pero, pregúntales. Imagínate que tenés wifi con el cielo. Qué te dirían? -Ah me da una cosa que no... -No importa. Mira, aunque sea. Contalo. A vos te sirve.” Porque te das cuenta que en tu posición te ordena.

-Genial.

-Quizás sea que no sea lo que uno espera y es lo contrario... El hecho de acudir, simbólicamente al paciente lo ubica con su verdadero ser, yo, deseo, o motivación interior. O sea que son como mis ejes cardinales hoy no? Y antes estaba más solo, el paciente a la hora de vivir.

Resumen.

La RLH antes la veía como una opción y la incluía en las devoluciones a padres, en los informes, pero no como una parte indispensable de todo proceso terapéutico.

Un norte.

Mi estrella polar.

Me ordena a mí.

Para no perderse con resistencias del paciente, con lo que trae confuso.

Para ajustar el timing de las intervenciones.

Sólo cuando aborda todos los frentes de los vínculos primarios y el paciente se siente seguro con sus miembros, ella se siente satisfecha con el trabajo clínico.

Antes sentía que dejaba más sólo a sus pacientes en el recuperar su confianza básica.

Más directivo.

Sirve tanto con los padres reales, como imaginarios cuando por alguna razón no están.

Ejes cardinales.

Participante 5. Rta 17.

Sin aportes claros.

Participante 6. Rta 17.

Brújula. Si está circulando el tratamiento por donde tiene que ser.

-OPERATIVA (en ARTICULACION). -Muy operativo (En aportes clínicos). -Le resulta muy CLARA (en resignificación de lo paterno).

Resumen.

Brújula que orienta el tratamiento.

Muy operativo y claro para su aplicación.

Participante 7. Rta 17.

-La utilidad teórica que tiene es que orienta absolutamente la práctica.

-Bien.

-Es un, digamos... Es la meta del tratamiento. Eso es como... No la finalidad como fin. Sino que es como una especie de... (silencio). Nada, me quedé con el nombre del padre y la carretera principal. Y me imagino esto como un cartel luminoso.

-Claro.

-Yo pensaba como un faro.

-Claro, como un faro. Que va alumbrando.

-Se observa sobre todo esto es lo que tiene de maravilloso tener como parámetro el concepto de recuperación del lugar de hijo. Porque se observa, se ve, sí? No es solamente, digamos una intervención a nivel simbólico o imaginario. Se ve en la realidad fáctica también.

Resumen.

Orienta absolutamente la práctica clínica.

Es la meta del tratamiento.

El nombre del padre y la carretera principal.

Es un cartel luminoso.

Un faro que va alumbrando.

Es muy claro y observable en las intervenciones el efecto que tiene.

Participante 8. Rta 17.

-Sí, como que una utilidad clínica fundamental.

-Sí, o sea. No entiendo bien como son otras... Porque entiendo que en el psicoanálisis es dejar hablar y que la persona asocie y que sólo se vaya dando cuenta. Ponele no? (10:04). Digo, y en el caso tampoco es una cuestión de ponerse en lugar de hijo. O en una terapia conductista te dice que tenés que hacer... Yo de eso no se como se hace siquiera. O sea, no...

-Okey. Es que es la base de la terapia. Es a lo que se apunta.

-Claro.

-Si no, la terapia no tiene razón de ser.

Resumen.

Es la base de la terapia. el objetivo a lograr.

Participante 9. Rta 17.

-Básicamente todo. Súper útil. Aplicable, útil. Fácil de transmitir. Es una herramienta que la puedes utilizar con facilidad y que la persona la incorpora, se da cuenta de lo que le estás hablando. No es algo tan rebuscado. Es algo fácil.

-Perfecto.

-Por ejemplo desde la comunicación misma. Cuando trabajas la comunicación con un paciente entre él y sus padres. Ahí estás hablando de... Puedes trabajar la función paterna con facilidad.

Resumen.

Aplicable, útil. Fácil de utilizar.

Fácil de transmitir. Lenguaje sencillo y comprensible. No es rebuscado, no es lenguaje críptico.

Participante 10. Rta 17.

Es importante para la clínica retoma la línea psicoanalítica pero con un enfoque más fuerte en el vínculo con los padres, en recuperar.

Resumen.

Es importante el aporte de recuperar el vínculo actual y real con los padres.

Aportes de utilidad clínica de la Recuperación del lugar de hijo o concepto similar/equivalente - Psicoanalistas.

A continuación se analizarán los aportes de utilidad clínica de la Recuperación del lugar de hijo u otro concepto similar o equivalente desde la mirada de los psicoanalistas.

Participante 11. Rta 17.

-Sería como volver desde un lugar... Un lugar de la subjetividad nuevo, como un... como un nuevo aspecto de la existencias desde la subjetividad. Y cómo lo diría... Cómo nuevo, como novedoso.

-Perfecto.

Resumen.

Utilidad clínica RLH. pulsión de vida desexualizada (CONCEPTOS RELACIONADOS) pulsión tierna. ese otro paciente en su condición sensible vulnerable sufriente.

-En relación a eso de la alteridad y la complementariedad de la filiación.

Resumen.

Volver a un lugar de la subjetividad nuevo. Inaugura una nueva subjetividad.

Utilidad clínica lugar de la filiación o transcendencia en la filiación.

Complementariedad de la filiación (UTILIDAD TEORICA).

Participante 12. Rta 17.

UTILIDAD CLINICA VINCULO DE FILIACION.

En qué lugar está situado simbólicamente. Este hijo. Como están situados estos padres. sistema vincular.”

Resumen.

Ayuda a situar a los miembros de la familia en el sistema vincular desde el lugar del hijo.

Participante 13. Rta 17.

“Generalmente como legitimar el lugar de hijo que tiene alguien. Primero ver si ocupa un lugar de hijo y después legitimarlo. Sobre todo en estas situaciones de vulneración de derechos.”

UTILIDAD CLINICA VINCULO DE FILIACION.

“Cada vez que nos llega una situación de vulneración de derechos, lo que hacemos es citar a las personas responsables de ese niño para ubicar más o menos que es lo que pasa en esa familia. Después lo entrevistamos al pibe. Qué se yo? Y me parece que sí está bueno. Esto del lugar de hijo, de ver si ese chico que realmente fueron vulnerados sus derechos ocupa un lugar de hijo para estos padres. O no, o es producto de una relación sexual y ya.”

Resumen.

Legitimar el lugar de hijo que tiene una persona. Ver si lo ocupa y luego legitimarlo. Sobre todo en situación de vulneración de derechos.

Participante 14. Rta 17.

UTILIDAD CLINICA FUNCION DEL HIJO.

-A mí me parece que podría ser interesante en lo teórico y en lo técnico. Insisto que hablo desde el no saber total. Desde lo teórico, en términos de la novela familiar. Cómo que lo emparentó ahí.

-Bien.

-En un proceso analítico creo que quizás... Investigar, profundizar, caracterizar al detalle. Ese concepto la función vincular ese concepto, podría articularse con la novela familiar del neurótico de la cual nos habla Freud que es tan relevante, ese armado... Por eso lo vinculo muy técnicamente.

-Bien. Perfecto.

-Ese armado no? Eso que hay que construir, interpretar, delinear como usina de trabajo de un psicoanálisis.

-Justamente en términos de poder pensar ciertos énfasis en aspectos estratégicos en un trabajo analítico.

-Bien.

-Se me ocurre también quizás... En algunos, en algún tipo de problemática, que ese armado de novela familiar no fluye de una manera tan articulada (9:47). Me imagino, formaciones, caracterologías narcisistas... Donde quizás haya que orientar, acompañar, hacer cierto andamiaje... Creo que conocer un poco más este concepto podría ayudar a cierta maniobrabilidad.

_____ -Se me ocurre que cuando uno aborda situaciones con adultos en las cuales hay eventos disruptivos o traumáticos vinculados a la infancia, a la adolescencia. Vinculado, vincular con la familia, la pareja parental (10:52). Reubicar algunas cuestiones en relación a esa función de hijo, podría destrabar la posibilidad... Destrobar y dar la posibilidad de proyección. No? Creo que...

-Situaciones en donde se juega por ejemplo, disfrutar en función parental o maternal podría ser de mucha utilidad revisar esa posición de hijo, por esto que sabemos del complejo de Edipo, transgeneracional. Nunca es una variable independiente. Siempre es una variable dependiente. Entonces, poder ubicar definir, resimbolizar algo en relación al hijo, se me ocurre que sería de mucha utilidad cuando uno aborda problemáticas en donde por ejemplo, ese hombre o esa mujer tiene dificultades en el ejercicio de su maternaje o paternidad.

-Yo creo que sería quizás como un mapa en la cabeza del analista. Una descripción, un mapa, una hoja de ruta. Que sería interesante tenerlo ahí como latente para poder direccionar las sesiones, no? La consulta, el ejercicio clínico concreto.

-Bien.

-Me lo imagino así, no? El concepto como un mapa.

Resumen.

Serviría para poder investigar y profundizar en la novela familiar del neurótico. Para orientar cierto andamiaje de esa novela cuando tiene cierta precariedad como en determinadas caracterologías narcisistas. Daría cierta maniobrabilidad técnica. Podría destrabar.

Complejo de Edipo, transgeneracional. Conceptos asociados.

El concepto como un mapa en la cabeza del analista. Una hoja de ruta. De utilidad para direccionar las sesiones.

Participante 15. Rta 17.

Utilidad clínica Vínculo familiar.

-La importancia clínica? Muchísima. Tiene... Cuando vos tenés una entrevista de una paciente por primera vez, yo trato de ver como es el entramado familiar. Quiénes son sus padres. La historia con sus padres. Con su madre. Hermanos, hijos si los hay. Si es una persona más grande. Pero como se va armando ese entramado familiar es muy importante porque... Digamos, mi concepción. Una persona si tiene mala relación con los hijos o con los padres. O sea con el núcleo más cercano, más íntimo. Hay un problema ahí. Hay un problema que ya sea no siempre se puede resolver. Me voy a casos extremos, si viene una persona que tiene un caso de abuso con sus padres. No es que voy a tender a que lo resuelva. Voy a tender a que elabore lo que le tocó en suerte.

-Claro. A significar ese vínculo.

-Claro. No que se lleve bien con ese padre. De ninguna manera. Pero por lo menos que elabore el nivel de sufrimiento que implica haber tenido un padre o que abusó que destrató. o que agredió (13:39) o que violentó.

Resumen.

Ver como es el entramado e historia familiar es muy importante.

Participante 16. Rta 17.

Utilidad clínica Des-Objetalización.

-Y bueno, y a mí me parece casi fundamental en la clínica poder aliviar a un hijo que no tener que dar cuenta de por qué dejó ese lugar vacío. Entonces, me parece que es justamente, lo fantasmático de un sujeto es poder entender que no vino para cubrir el agujero de la madre (15:58). Ni vino para satisfacer a los padres. De esta pareja o de

estos dos en función de lo que ellos esperaban. El no tiene por qué pagar la desilusión que tienen que atravesar los padres para decir su hijo de la cultura.

Resumen.

Produce un alivio fundamental en el hijo, no tener que dar cuenta de por qué salió de ese lugar. Que no vino a cubrir la falta de la madre.

Participante 17. Rta 17.

De la terapia vincular - familiar me acuerdo que... La palabra recuperar primero, por supuesto que me suena... Me moviliza mucho digo... Pienso mucho en muchas cosas. Ya sea de la situación política en Argentina en la Dictadura. Cómo también lo inevitable de cada sujeto en un intento por reencontrarse con... Con esa seguridad, con esa certeza, con esa emocionalidad. Y es impresionante como cuando empiezan a aparecer estos temas en donde uno se puede poner en espejo con sus progenitores o con quien cumplió ese rol... Y expresa emociones. Ahí hay algo de la recuperación del lugar de hijo que es sumamente sanadora. Sumamente sanadora. Uno... Para mi realmente... Son esos momentos del análisis. Cuando... Cómo jugando un poco... Cuando uno habla desde ese lugar de hijo, son los momentos más fuertes del análisis. Son los momentos más cargados de emoción. Son los momentos donde más... El sujeto más vulnerable está... Más vulnerable está. Y ahí vos tenés que... Para mi hay que tener mucha capacidad de contención y reconocimiento. Cuando el sujeto entra en esa posición.

_____ -Cuando el sujeto entra en ese lugar. También a nivel filosófico, para mi da mucha seguridad el lugar de hijo. Pero seguridad no en el sentido de seguro para la vida incluso. Sino seguro para estas preguntas más ontológicas. De donde vengo, a donde voy... Quien soy? Soy una buena persona? No soy una buena persona? Esas preguntas que a veces invaden. Soy destructivo, no soy destructivo? Tengo muchos pacientes con TLP que se preguntan eso. Soy yo el monstruo? Soy destructivo? Y hay algo que (14:13)... Vos podes...

-Claro, lo simplifica. Y lo vuelve más operativo en la clínica decís.

pienso que si uno también no se ha recuperado ese lugar. Si no ha recuperado ese lugar porque también me imagino que no es que uno...

-Muy interesante lo que decís.

-No se si uno, de repente vuelve a ese lugar y... No, es un observar. Me parece que es un chusmear un libro fotográfico que está en la memoria y recuperar escenas en las cuales uno estuvo ahí y qué significa ese lugar de hijo, en relación a la disposición de los progenitores o de quien sea la figuras principales. Y cuando, si uno logra recuperarse, recuperar algo de lo que sintió de ese, cuando estuvo en ese lugar, en esas escenas, las puede integrar al yo de hoy. Y eso le puede ser util, le puede dar visión. Amplia la cosmovisión. La cosmovisión no, la (weltanschauung) la visión del mundo, la interpretación del mundo. La amplía. Te la amplía, inevitablemente te la amplía. Ves como ahí esta como inscripta en vos esa posición, en relación a esa escena y cómo eso tironea.

creo que ahí tiene que ver la contratransferencia. Porque yo creo que hay algo de mi lugar de hijo, a esto quería llegar, yo no hice hablar tan profundo... No hice hablar los dolores, mas profundos por más que sean dolores neuróticos mas ligados a no sé... Te doy un ejemplo. Porque creo que como terapeuta, te lo digo como algo personal. Creo que justamente esto, este tipo de idea de recuperar el lugar de hijo, hace hablar al terapeuta de su propio lugar de hijo. Sería, lo implica al terapeuta con su propio lugar de hijo. Yo no me he aprendido más que hablar con cierta dificultad, ciertos temas difíciles con mis viejos. Se entiende?

-Entiendo.

-Yo he elaborado muy bien en mi propio psicoanálisis, he elaborado muy bien conmigo mismo. Escenas, pero después ir a hablarle a mis viejos?

-Claro.

-Si. Ir a hablarle a mis viejos? Entonces, yo creo que se aplica ahí el concepto de lugar de hijo. Cuando el paciente se pone en ese lugar y vos tenés que tener la valentía. Cuando me refiero a la valentía, me refiero a tener mi propio.

-Claro, transitado.

-Yo haberle ido a hablar a mis padres para acompañar al paciente a hablar con sus padres.

Resumen.

Sanadora.

Son los momentos más fuertes del análisis cuando uno habla desde el lugar de hijo.

Cuando se recupera algo de lo que se sintió desde ese lugar, se integra al yo actual y amplía la cosmovisión.

Este concepto RLH hace hablar al terapeuta desde su propio lugar de hijo. Para luego acompañar al paciente a poder hacerlo con sus padres.

Hay una elaboración que se da en análisis pero falta el paso de ir a hablar con los padres de eso.

Participante 18. Rta 17.

-Sí, bueno. La utilidad me parece que tiene en un principio sería como a partir de la posibilidad de construir ese espacio, tener una capacidad más efectiva y saludable para tomar decisiones, para transitar por algunos conflictos que la vida te va presentando. Para poder deslindar aquello que tiene que ver con los aspectos no resueltos de nuestra personalidad y aquello que tiene que ver con aspectos más saludables. Tengo la sensación porque mientras que venía pensando algunas veces yo me encuentro en la clínica con un fenómeno inverso. Que no se hasta ahora mientras te escuchaba, no se si es inverso. Hace un segundo pensaba que era inverso. Ahora no sé.

-Ok.

-Que es hijos que no pueden tomar decisiones. Hijos adultos, que no pueden tomar decisiones...(14:28). Que tengan que ver con la autonomización de su vida personal. Con la carrera.

-Claro.

-Justamente porque quedaron fijados en ese lugar de hijo. Pero pensaba que era a la inversa, digamos, que tenían que salir del lugar de hijo para poder tomar decisiones que sean más personales no?

-Claro.

-Que resulten en su independencia. Pero ahora que lo estaba pensando, creo en realidad primero, para dejar ese lugar hay que recuperarlo. Si no estuvo.

-Claro.

-Entonces, estoy... Me parece que el aspecto clínico, o la intervención clínica un poco puede facilitar intervenciones más directivas que ayudando a recuperar el lugar de hijo permitan la emancipación o la independización de ese sujeto. Entonces me parece que ese es el lugar de valor. A partir de recuperar el lugar de hijo parece que las cosas se

pueden organizar de otra manera que el sujeto después pueda deshacerse de ese lugar para posicionarse en otro más amplio.

-Exacto, hermoso. Recién cuando te escuchaba como... que tal vez lo que hizo que pierda... que quede como tan dependiente o con tan poca posibilidad de autonomía tenga que ver con algo que se desacomodó en ese lugar de hijo.

-Exactamente.

-Por eso la idea de que... uno dice, primero... Pero en este caso sería a la inversa...

Resumen.

Te da la posibilidad de poder tomar decisiones más efectivas y saludables a partir de construir ese espacio.

Para poder dejar ese espacio y no estar dependiente hay que primero poder recuperarlo si no estuvo.

Facilita intervenciones más directivas que permitan esa independización.

Coincide con la idea de objetalización de la participante 16.

Participante 19. Rta 17. CONCEPTO EQUIVALENTE, Tendencias destructivas en el psiquismo.

-Ah, es enorme porque... A ver, en la medida que uno le puede poner nombres, conceptos, figuras míticas, o lo que fuera. Tenés un esqueleto para después apoyarte en lo que vas viendo en la clínica. Pero para mí, lo son muy importantes, son los conceptos cercanos que son estos. No los conceptos metapsicológicos muy abstractos. A mí pulsión de muerte... No me ayuda a pensar. En cambio, tendencias destructivas del psiquismo me ayuda a pensar.

-Y no sólo me ayuda a pensar sino que casi casi. Con poca modificación yo lo puedo compartir con mis pacientes.

-Claro.

-Y decirles bueno tenemos que empezar por identificar cuales son las tendencias destructivas que están circulando entre ustedes en esta pareja o en esta familia.

-Muy bueno.

-Y ver si podemos hacer girar la calesita para el otro lado. Que quiere decir girar la calesita para el otro lado. Que cuando la calesita está girando para un lado de tendencias destructivas o te subís y el mismo... La misma inercia te lleva para ese lado. Entonces, toda la familia funciona mayormente peleándose, beligerancia. Tendencia destructiva. Si nosotros logramos frenar esa modalidad y más aún si logramos darle un giro para el otro lado, todo va a fluir de una manera distinta. Yo lo cuento así y parece un cuentito de hadas.

-No, no. Me parece muy claro (22:44).

-Pero realmente tiene una incidencia en la clínica. Cuando logramos lo que yo identifico como el lugar de observador. Si podemos ayudar a los pacientes que ellos sean como observadores de sus propios... De sus propias escenas que ellos protagonizan. De sus propios dramas y a veces también... Pero mayormente dramas, muchas veces comedias de enredos. Si? Si logramos que los pacientes observen junto con nosotros y desarrollen su función observadora y podemos dialogar con el yo observador. El o los pacientes tenemos una parte de la tarea facilitada. Y hay con quién, yo personalmente confío en las funciones yoicas de un paciente además de que el yo sea engañador por naturaleza. O se autoengaño. Pero yo creo que además de autoengañarse tiene funciones protectoras de observación.

-Claro.

-Y de prevención.

-Genial.

-Y apuesto a que voy a poder o que vamos a poder y esas funciones se fortalezcan.

Resumen.

Es un concepto práctico.

Fácil de transmitir a los pacientes.

Permite observarse a sí mismo desde un lugar de espectador.

Desarrolla las funciones protectoras del yo observador.

Participante 20. Rta 17.

Utilidad clínica de Constitución Psíquica y Producción de subjetividad.

-Porque en función a lo que uno pueda ver que corresponde a producción de subjetividad o cuestiones de constitución psíquica, es en función a eso poder hacer un diagnóstico desde la metapsicología freudiana completa no? Desde sus aspectos dinámicos, tópicos y económicos. Y cambia el método.

-Claro.

-Si uno se... (4:19) atiende a cual son los pacientes analizables sería hacer consciente lo inconsciente. Eso tendría que suponerse que hay un aparato psíquico constituido y que no hay fallas en la constitución psíquica. En función a... cuales son los avatares o en la producción de subjetividad o en la constitución psíquica va a ser distinto el abordaje metodológico, en la práctica.

Resumen.

Sirve para la clínica para poder en función de uno u otro hacer un diagnóstico clínico que orienta qué método terapéutico usar. Con pacientes analizables con un psiquis constituido se trata de hacer consciente lo inconsciente. En cambio, en función de cuales son los avatares en la producción de subjetividad será distinto el método.

Aportes de utilidad teórica de la Recuperación del lugar de hijo - Terapeutas vinculares.

A continuación se analizarán los aportes de utilidad teórica de RLH desde la mirada de los terapeutas vincular - familiares.

Participante 1. Rta. 16: ¿Cómo describiría la utilidad teórica que tiene para usted?

La participante no mencionó ningún aporte teórico de RLH.

Participante 2. Rta. 16.

-Bueno, tiene... Primero que es un concepto muy pragmático. Los pacientes lo entienden. Se puede explicar fácilmente. O no tan fácilmente, pero se puede explicar con claridad. Y el paciente comprende un poco la dirección del tratamiento, el trabajo que se intenta hacer. No hay como un secreto o un misterio. O poca claridad como quizás tienen

otros conceptos de otras corrientes teóricas. Y al mismo tiempo es un concepto que permite explorar varias vertientes, no? Porque el paciente puede hacer un trabajo el mismo con su mamá, con su papá. Los padres también lo pueden entender para trabajar con su hijo y con sus padres. Entonces para mí la utilidad teórica reside en que es muy pragmático aunque el trabajo sea tan profundo y pueda demorar, etc. Es...

-Claro.

-Tiene una facilidad para que se comprenda que ayuda mucho al trabajo.

-Buenísimo.

-De hecho yo lo uso con mis pacientes así, no hay que dibujar nada. (13:42). Se entiende.

Resumen.

Es un concepto pragmático. Los pacientes lo entienden, se puede explicar con claridad. Le permite al paciente comprender la dirección del tratamiento, a donde apunta el trabajo que se intenta hacer. Le permite al paciente hacer un trabajo con sus padres y con sus hijos si es padre o madre.

Participante 3. Rta. 16.

La participante no mencionó ningún aporte teórico de RLH.

Participante 4. Rta. 16.

-No no, yo creo que algo intuitivo lo hacía. No te voy a mentir eh. Me quedé más como esto, la confianza básica. La seguridad afectiva. Importancia... Pero no lo podía decir bien. (Risas).

-Claro, esto que vos decís como que te acercaste a mucho al marco teórico.

-Sí, porque yo lo veía... A mí me pasó que en la clínica lo veía, pero lo hacía sin saber. Uno se entrega y no sabe a veces donde lo lleva.

-Claro. Y yo cuando lo leí me di... Me resonó porque sentía que algo de eso había. No? Sobre todo la mirada más esta transgeneracional. Porque siempre lo vinculé con la seguridad afectiva, la confianza básica. No con recuperar el lugar de hijo. Así. Yo tenía que fortalecer su confianza básica y su seguridad afectiva a través de los padres, sí. Resignificar y ver, pero hasta ahí era.

Resumen.

Hace aportes a la temática transgeneracional.

RLH como una forma práctica de incrementar en el paciente la seguridad afecta, la confianza básica.

Antes de la teoría de la TVF la analista llegaba hasta resignificar el vínculo con los padres.

Participante 5. Rta. 16.

El participante no mencionó ningún aporte teórico de RLH.

Participante 6. Rta. 16.

La participante no mencionó ningún aporte teórico de RLH.

Participante 7. Rta. 16.

-La utilidad clínica es eso que decía no? Te orienta. Pero además tiene una practicidad, específica. Si tenés como marco como faro la recuperación del lugar de hijo, se va como desplegando en distintos abordajes o técnicas específicas como el abordaje de la participación de los padres en la terapia de los hijos adultos. Donde concretamente el terapeuta puede chequear, acompañar como es esta ubicación. Cómo es que se recupera el lugar de hijo. La comunicación concreta y real.

Resumen.

La utilidad teórica de RLH es el marco que da. Se despliega en distintas técnicas, como la participación de los padres en la terapia de los hijos adultos. El terapeuta puede allí chequear, y ver como es la ubicación del hijo respecto de sus padres. También el recurso de la comunicación concreta y real.

Participante 8. Rta. 16.

La participante no mencionó ningún aporte teórico de RLH.

Participante 9. Rta. 16.

-Clarificador. (10:20). Por te explica conceptos que lo viste en la facultad por ejemplo. El Complejo de Edipo te lo explica de una manera con una claridad que no lo ves en la facultad así. Con esa claridad, con esa palabra fácil. Sin tanto enrosque. -Con sencillez. -Claro. Si si.

-Me trae claridad. Fácil de entender. En ese sentido la terapia familiar lo puedes entender fácil si tenés recorrido terapéutico.

Resumen.

La utilidad teórica de RLH se destaca lo clarificador. Explica conceptos del psicoanálisis clásico como el Complejo de Edipo, de una manera sencilla, sin ambigüedades. Es fácil de entender para los pacientes también.

Participante 10. Rta. 16.

La participante no mencionó ningún aporte teórico de RLH.

Aportes de utilidad teórica de la Recuperación del lugar de hijo o concepto similar/equivalente - Psicoanalistas.

A continuación se analizarán los aportes de utilidad teóricos de RLH u otro concepto similar o equivalente desde la mirada de los psicoanalistas.

Participante 11. Rta. 16.

-Me parece relevante desde lo más elemental que hay en la técnica freudiana. En relación a la transferencia complementaria positiva. Da cuenta de poder tener ese lugar en la complementariedad y en la... En ese otro vinculado a la alteridad... Y en esa alteridad... (10:17). Digamos, el lugar del respeto se me ocurre. El valor de los mayores.

Resumen.

Se destaca la relevancia que tiene para lo más basal de la técnica freudiana, en relación a la transferencia complementaria positiva.

Participante 12. Rta. 16.

La participante trabajó con el concepto de vínculo de filiación.

Chicos en situación de calle .Esos pibes construyen desde algún lugar, un lugar digamos de procedencia. Y desde ahí, se sitúan en una filiación. Fallida, fallada. Expulsada. Serán otros los sentidos, cada uno diferente. Pero lo parto desde el vínculo de filiación.

____“Y el concepto de filiación lo tomábamos en un nivel de complejidad que tiene varias dimensiones. Uno es el biológico. Pero no es suficiente. Está el libidinal. Está el social y está el jurídico. Donde tiene que haber una inscripción. Entonces. Qué tenéis ahí vos cuando decís hijo. Desde el sistema jurídico es la inscripción donde alguien quien lo anota como hijo. En el sentido libidinal es alguien que desea un hijo, lo nombra, etc. Desde la perspectiva social es la... “

- “-Hay distintas dimensiones pero todo esto que te estoy diciendo. Lo trabajamos fundamentalmente para... En contra de toda esta corriente que lo biológico hace un hijo.”

Resumen.

El aporte teórico del vínculo de filiación es para cuestionar la corriente biologicista. Lo biológico no hace un hijo.

Participante 13. Rta. 16.

“-Sí, lo pensaría en esto de cuando una habla de la función materna, la función paterna. Bueno, también esto del lugar de hijo. Que implica ese lugar de hijo? Cómo se establece el lazo con los que cumplen las otras funciones.”

Resumen.

Se destaca el aporte teórico para pensar como se establece el lazo con los que cumplen las otras funciones: la materna y la paterna.

Nuevo hallazgo (g): RLH tiene un aporte de utilidad teórico para pensar la función paterna y la materna, como también se desprende de lo analizado en relación al Complejo de Edipo. Esto refuerza ese análisis. Esta hallazgo será profundizado en análisis de los resultados.

Participante 14. Rta. 16.

La participante trabajó el concepto de FUNCION del hijo.

-A mí me parece que podría ser interesante en lo teórico y en lo técnico. Insisto que hablo desde el no saber total. Desde lo teórico, en términos de la novela familiar. Cómo que lo emparentó ahí.

-Bien.

-En un proceso analítico creo que quizás... Investigar, profundizar, caracterizar al detalle. Ese concepto la función vincular ese concepto, podría articularse con la novela familiar del neurótico de la cual nos habla Freud que es tan relevante, ese armado... Por eso lo vinculo muy técnicamente.

-Bien. Perfecto.

-Ese armado no? Eso que hay que construir, interpretar, delinear como usina de trabajo de un psicoanálisis.

Resumen.

Se destacó la importancia en lo teórico respecto de ampliar el concepto de novela familiar del neurótico Freudiana.

Participante 15. Rta. 16.

La participante no mencionó ningún aporte teórico de RLH.

Participante 16. Rta. 16.

La participante trabajó el concepto de Objetalización.

-Cuando me decías sobre por hay como pienso yo. Me formé mucho tiempo con Rascovsky. En la época en que Arnaldo, el hijo era de la madre y el padre estaba lejos. Entonces en esa... Que yo entendí muy bien de que se trataba, esa manera que tenía Arnaldo. De: el hijo y la madre, el hijo y la madre. Y el padre quedaba muy por fuera. Después vino toda la movida Lacaniana, de alguna manera para mí. Ya estaba lo Lacaniano. El Lacaniano, función del padre, la corre a la madre del lugar y le dice: “bueno...” Este es el padre posible porque Rascovsky lo que decía era el ideal. La madre que le da todo y que el chico pide y la madre tiene que dar. A mí, el ideal, con lo real, con la realidad con un hijo será.

Resumen.

Destaca la importancia teórica que tiene para ponderar la función paterna, para que el hijo salga de su lugar de objeto de la madre.

Participante 17. Rta. 16.

Yo creo que se... Este concepto al meterse con algo del orden de lo primordial, de la teoría y cuidar eso primordial y puntualizarlo y va haciendo como más clara su pasar a la práctica.

-Creo que hay algo de eso, creo que puede ser muy útil, para los jóvenes terapeutas y también articula, me parece que también es un concepto que articula muy bien un montón de conceptos. Porque hay un montón de conceptos aledaños. Digo, la función del terapeuta, vamos a Winnicott, holding, handling, presentaciones de objeto. Vamos a Klein, el concepto de duelo, transferencia. El concepto de sujeto psíquico constituido, lo que Lacan dice: “sujeto sujetado al lenguaje”. Lenguaje que viene del campo del Otro. Cuando Lacan hablar no sé, función creadora de la palabra. Lacan dice: “toda demanda en última instancia es demanda de reconocimiento”. Bueno, ahí está, es... Digo, lo simplifica.

-Claro, lo simplifica. Y lo vuelve más operativo en la clínica decís.

Resumen.

Destaca el aporte clarificador del concepto RLH.

De utilidad teórica para jóvenes profesionales.

Articula y simplifica varios conceptos: la función del terapeuta, vamos a Winnicott, holding, handling, presentaciones de objeto. Desde Klein, el concepto de duelo, transferencia. El concepto de sujeto psíquico constituido, de Lacán.

Participante 18. Rta. 16.

-Yo pienso que los recursos pueden ser potencialmente ricos. La primera es justamente la idea de pensar la relación entre el estímulo externo, la necesidad de singularizar a partir de los distintos roles o de los momentos evolutivos del sujeto. Cuando digo evolutivo no me refiero solamente a la maduración biológica sino psíquica. Poder observar las lógicas que imperan en cada momento asumiendo que esas lógicas están transversalizadas por la vincularidad entonces cuando el sujeto adviene en la medida en que haya un contexto que facilite la concreción de aquellos elementos que están potencialmente. Que tenemos en potencia digamos. Cómo diría Aristóteles, potencia y acto. En potencia este acto psíquico. Pero que sin una... Sin la presencia de ese otro hay ciertos procesos que no se pueden librar, no se pueden dar.

_____-Espectacular.

-Y la capacidad de... Y también la posibilidad a partir de esto de poder singularizar esos momentos en cada uno de nosotros. Y por otro lado, se me está ocurriendo también, que hay como una especie de línea elemental de la razón entre esto que es por ejemplo. Se me ocurre, estoy pensando en voz alta, esto de recuperar el lugar de hijo se supone que hay que... es un valor importante que se ha perdido. Tal vez se ha perdido y eso... En esa pérdida emerge un riesgo no? El riesgo de no gozar de salud emocional de transferir eso núcleos no resueltos en los vínculos actuales, no solamente con un hijo sino con un par. Bueno, como se transfiere, como se desplaza eso no resuelto en la vincularidad actual.

_____-Espectacular.

-Entonces me parece que es importante explorar eso para poder lograr una madurez, una madurez psíquica que nos permita ser más libres y tener vínculos más satisfactorios. Eso en términos muy generales. Y en términos más específicos recuperar el lugar de hijo es recuperar una dimensión esencial de nuestra construcción identitaria.

Resumen.

Destaca la utilidad teórica de RLH para pensar la transferencia. Para no transferir esos núcleos no resueltos en los vínculos actuales.

También destaca la utilidad teórica de RLH para pensar el concepto de construcción identitaria.

Participante 19. Rta. 16.

El participante no mencionó ningún aporte teórico de RLH.

Participante 20. Rta. 16.

-Lo pienso porque me parece que en esta época, justamente en psicoanálisis, hay un exceso de lo que es la utilización del concepto de subjetividad o de subjetividades. O de construcciones. Me parece que habría que pensar qué pertenece a lo que es constitución psíquica que tiene que ver con lo metapsicológico, diferente a lo que es producción de subjetividad y como se va constituyendo el sujeto desde la intromisión del otro en la producción de subjetividad.

Resumen.

Destaca la utilidad teórica de la constitución psíquica para diferenciarlo de la producción de subjetividad. Contribuye a no utilizar en exceso el concepto de subjetividad.

Conceptos relacionados con la Recuperación del lugar de hijo - Terapeutas Vinculares.

A continuación se mencionarán los conceptos relacionados que surgieron a los terapeutas vinculares a propósito de RLH:

La participante 1 no tuvo conceptos asociados.

La participante 2 no tuvo conceptos asociados.

La participante 3 tuvo los siguientes conceptos asociados:
fue reconocer que yo había sido una nenita simétrica

La participante 4 tuvo los siguientes conceptos asociados:

Función nutricia (materna). Confianza básica, conceptos asociados.

El participante 5 tuvo los siguientes conceptos asociados:

Contagio emocional. Simetría.

La participante 6 no tuvo conceptos asociados.

La participante 7 no tuvo conceptos asociados.

La participante 8 tuvo los siguientes conceptos asociados:

-No, no. Lo único que así uno siente desde el lugar de hijo, pero es más nuevo es con las constelaciones o quizás con alguna terapia más nueva. Pero desde el psicoanálisis.

-No desde la escuela que a vos te parezca. Sería como lo transgeneracional como antecedente.

-Claro.

El participante 9 tuvo los siguientes conceptos asociados:

Complejo Edipo. -Bien. Ya que nombraste el Complejo de Edipo. Lo relacionas con algún otro concepto a la Recuperación del lugar de hijo?

-Y lo relaciono con la función paterna.

-Buenísimo.

-Con eso, con como opera la función paterna desde el Complejo de Edipo.

-Buenísimo.

-Con la tríada...

-Bueno yo lo vinculo. Lo vinculo porque cuando la persona se encuentra mimetizado inconscientemente con una situación o trauma doloroso, con una situación dolorosa de los padres. Recuperar el lugar de hijo rompe con eso. Es decir, permite conectarte con la realidad. La realidad que lleva el paciente al alivio.

La participante 10 tuvo los siguientes conceptos asociados:

Edipo.

Conceptos relacionados con la Recuperación del lugar de hijo o conceptos cercanos o equivalentes - Psicoanalistas.

A continuación se mencionarán los conceptos relacionados que surgieron a los psicoanalistas a propósito de RLH o conceptos cercanos o equivalentes:

La participante no tuvo conceptos asociados.

La participante tuvo los siguientes conceptos asociados:

La participante 11 tuvo los siguientes conceptos asociados:

Pulsión de vida. Transferencia.

Lugar del analista. presencia. Handling Winnicott.

proceso filiatorio.

proceso de subjetivación.

La participante 12 no tuvo conceptos asociados.

La participante 13 no tuvo conceptos asociados.

La participante 14 tuvo los siguientes conceptos asociados:

Función del hijo - Levin (FH).

-Un libro, un concepto que está en un libro de Esteban Levin la función del hijo. Lo he leído hace muchos años, me pareció muy interesante. El ponía justo como relieve empezar a hablar un poco de la función del hijo y articular esto en relación a la función materna y paterna. Pero empieza a hablar de la función del hijo.

La participante 15 no tuvo conceptos asociados.

La participante 16 no tuvo conceptos asociados.

El participante 17 tuvo los siguientes conceptos asociados:

Ahí me conecto que el concepto de vínculo debe ser re importante, no lo tengo bien claro.

Complejo de Edipo.

Trabaja el concepto de transferencia.

-Es como digo, pone en juego la cuestión de la reedición, de la reelaboración del conflicto psíquico, infantiles.

El participante 18 tuvo los siguientes conceptos asociados:

-Eh... Sí, la verdad que sí. En principio, no puedo dejar de pensar en el valor que tiene la construcción de la subjetividad de cada uno de nosotros y en el desarrollo psíquico. La presencia de un otro. Digamos, esto me parece que es fundamental. Entonces, en la medida en que el psiquismo no emerge como... No se va constituyendo espontáneamente, sino sólo a través de los vínculos intersubjetivos. Eso es lo que le da el carácter humano, psíquico, pulsional. Me parece que entonces, como dice Freud en "Psicología de las masas y análisis del yo" el otro cuenta.

-Y me parece que sí, que está de alguna manera, aun cuando no, no sé si es un concepto que se considera pero, como que está relacionado también con la, el complejo de Edipo. Con el lugar de cómo es esto de... De alguna manera logre atravesar el complejo de Edipo y la emergencia del Superyó. Hay algo de esto de aceptar el lugar de hijo que tiene que ponerse en juego y que no está suficientemente teorizado. Digamos, vos pensas el complejo de Edipo como un complejo nuclear de la neurosis y como facilitador del desarrollo saludable a partir de la constitución del Superyó. Se mencionan ciertos elementos digamos que tienen que ponerse en juego por ejemplo con la identificación del padre no? Que es fundamentalmente esto, es una identificación paradójal, en tanto cómo tu padre debes ser y como tu padre no te es lícito ser. (9:22). Pero no está en juego, no se ha explorado esto de ser hijo.

-Espectacular.

-Cómo que promueve la identificación y la desidentificación pero no el lugar de hijo en ese proceso en el que advendrá el desarrollo del superyó. Por ejemplo, se me está ocurriendo en este instante.

El participante 19 tuvo los siguientes conceptos asociados:

-En qué sentido? En el sentido del encantamiento que genera para el Psicoanálisis. La tragedia edípica. Que me parece que oscurece o eclipsa todas las otras interacciones posibles entre generaciones (13:27).

-Ahá. Qué interesante.

-Entonces, hay un autor que a mi me gusta mucho. Un autor psicoanalítico que es Kohut. Einzig Kohut. Que descentra. Propone descentrar el psicoanálisis de la tragedia edípica. Propone que Edipo es... Sí, remite a la triangularidad. Pero la triangularidad hay muchas otras posibilidades que no son solamente la confrontación a muerte. Es más, la confrontación a muerte es una rareza. Para Kohut. Y una patología.

-Claro.

-Entonces, el propone ahora no me va a salir pero... el mito de Ulises. El por ejemplo... Si tenemos tiempo.

-Sí, sí. Si vos tenés tiempo yo lo tengo.

-Ah bueno, Está perfecto. El dice que los mitos tienen una fuerza muy grande y que entonces para poder contrarrestar esa fuerza el propone otro mito. O por lo menos intenta poner otro mito o un mito que esté en paridad y en opción. Entonces propone el mito de Ulises y el semi círculo de la salud mental.

-Ahá.

-Qué tiene que ver con como se relacionan las generaciones. Si como confrontación y rivalidad o como colaboración.

-Claro.

-Sí. Y que por supuesto que hay de los dos pero que en el psicoanálisis se ha tomado excesiva predominancia el mito de Edipo (15:38). La rivalidad y la confrontación a muerte no teniendo en cuenta que entre otras cosas que Edipo fue un hijo filiciado.

-Claro.

-Entonces, a partir de ahí, podemos entender mejor los impulsos hostiles de Edipo hacia la generación parental. Que no es el caso de la mayoría de los mortales.

-Claro.

-Y que por lo tanto, tomarlo como modelo el Complejo de Edipo es un error. Una distorsión.

-Espectacular. Espectacular lo que estás contando. No porque de alguna manera como que remite a la colaboración.

-Exacto. La colaboración entre generaciones. Entonces, está el semi círculo de la salud mental. Brevemente, es: a Ulises lo convocan para la guerra. Y es un padre reciente que tiene un bebé. Y no le hace un pito de gracia ir a la guerra. Entonces, dice: "yo me voy a hacer el loco para que no me convoquen." Entonces los reclutadores lo ponen frente a un dilema. Le dan un tractor o lo que fuera en ese momento.

-Claro.

-Y le ponen al bebé en el camino. Entonces el viene recto... Dicen: si esté realmente está loco lo va a pasar al hijo por encima. Y si no, nos vamos a dar cuenta de que no está loco y que nos está queriendo engañar. Entonces qué hace? Hace así (17:54), así (gesticula con las manos). Círculo, rodeando...

-Sí.

-Sorteando al hijo y sigue recto. Entonces, esto es todo lo contrario de Layo. Que entre él y el hijo... en su locura, Layo. Elige el destierro del hijo. Sí? Entonces, lo que suele ocurrir entre padres e hijos es más una cosa de colaboración y de orgullo narcisista. El padre se siente representado por el hijo. Y la continuidad de... Su propio narcisismo se prolonga en el bienestar y en el éxito del hijo. Esto no es sin conflicto por supuesto. Pero nunca conflicto a muerte, como la tragedia de Edipo. Bueno...

Complejo de Edipo.

Semi círculo de la Salud Mental de Ulises.

Aquí aparece, junto al complejo de Edipo freudiano, el concepto de Semi círculo de la salud mental de Ulises kohutiano. Como se mencionó en su momento en el estado del arte, la aparición de este concepto triangula los datos de los resultados de la investigación de campo con el estado del arte de la temática vincular.

El participante 20 no tuvo conceptos asociados.

Con este último ítem queda concluida la exposición de los resultados relevantes. En el próxima capítulo se continuará el análisis de los mismos.

ANALISIS DE LOS RESULTADOS.

A continuación se presentan los primeros análisis de las categorías.

Definiciones de la Recuperación de lugar de hijo de terapeutas vinculares y psicoanalistas.

Síntesis de las respuestas a las preguntas 12 y 13.

Pregunta 12: Está familiarizado con el concepto de Recuperación del lugar de hijo de Claudia Messing? En caso afirmativo, ¿Cómo lo describiría?

Pregunta 13: En caso de no estar familiarizado con el concepto de Claudia Messing. Desde su perspectiva y recorrido teórico personal, ¿Cómo piensa usted, la Recuperación del lugar de hijo (Mas allá de la definición exacta del concepto de Claudia Messing). Puede ser un agregado personal.

A continuación se exponen los resultados que arrojaron las respuestas 12 y 13 para quienes estaban familiarizados con la RLH y para quienes no.

Quienes estaban familiarizados con el término y la Terapia Vincular - Familiar señalaron que la Recuperación del lugar de hijo implica:

(a) Contar con los padres, recurriendo a ellos, expresando los sentimientos y las dificultades que uno tiene. Salir de la actitud de “cuidar de los padres” y no molestarlos con temas personales de uno. Sería el opuesto de la actitud anterior. Confiar en los padres nuevamente (desde el hijo). Que los padres recuperen su lugar de padres, en el sentido de ellos involucrarse activamente en ese rol y preguntarle como está a un hijo adulto. Ponerse a disposición emocional y económicamente (desde los padres). Independizarse implica también contar con los padres como referentes afectivos. Romper con el mito de que a cierta edad ya no se puede o no se debe contar con los padres. Reconocer la propia indefensión o vulnerabilidad. No se recurre en la adolescencia a los padres, a diferencia de en la niñez. Valorizar la figura paterna y materna. Apoyarse en ellos, tenerlos como referencia y sostén. Paradoja cultural, una autonomía que se exige y a la vez una necesidad de sostén que solo se encuentra en los padres. En la búsqueda de

autonomía se le quita a los padres ese lugar de apoyo. Es recuperar también en el sentido que se pierde en la adolescencia y adultez, ese apoyo en los padres, por ese empuje cultural hacia la autonomía. Sensación de sentirse amparado que sólo se logra con los padres. Impresión interna, más fuerte que sensación. Con un buen lugar de hijo se siente bien parado en la vida. Que tiene un soporte. Y se siente acompañado. Y la vida tiene más sentido. Con más confianza. Expresar lo que una siente o padeció en palabras a los padres, estén vivos o no. Revalorizar el lugar de los padres. Apoyarse afectivamente en los padres. Expresar al padre lo que un hijo necesita. Troncal, algo de lo que no se puede prescindir. Reconectar al sujeto con su lugar de hijo en un entramado familiar. Recuperar un punto y desde ahí expresar las emociones. Es el núcleo. Sostiene al sujeto frente a su contingencia. No hay otra orientación ante esa contingencia más que el lugar de hijo. Filosóficamente hablando. Lo que nos define y da seguridad. Desde donde podemos hablar. Es volver a ese lugar y recuperar escenas de hijo para resignificarlas. Eso es recuperarse. Lograr que el sujeto se re posicione o recupere el lugar de hijo en el vínculo familiar. Es fundamental para rescatar la importancia de los padres. (IIIIIIIIIIII). (13/10+3).

(b) Referencia a la Simetría Inconsciente. Reconocer la propia situación de paridad (simétrica). Posicionarse asimétricamente en relación a los padres Se produjo una simetría inconsciente entre los hijos y los padres. Esto los aleja de vincularse desde un lugar de hijos emocionalmente. (IIII/10+3). (4).

(c) Recuperar la historia con los propios padres y la historia intergeneracional que los padres tuvieron con sus padres. Mirada de compasión de la historia de los padres. Llevó a los padres a tener un mejor vínculo con sus propios padres. Destaca la diferencia del proceso de elaboración y reparación. Pero que recuperar el vínculo es un paso más. “Como si uno empieza a sellar eso. Armar una columna estructural que evita luego la repetición” (del síntoma). Devolver a los padres el daño recibido. Soltar la identificación en ese punto con ellos. Y dejar de repetir esa historia. Entender la historia de los padres con sus propios padres. Produce una sensación de alivio. Lo transgeneracional. Donde se ubica el sujeto en la cadena de las generaciones. Aporte importante en este sentido. Es importante para la clínica retoma la línea psicoanalítica pero con un enfoque más fuerte en el vínculo con los padres, en recuperar. (IIIIIIII/10+3). (8).

Quienes no estaban familiarizados con el término y la Terapia Vincular - Familiar señalaron que la Recuperación del lugar de hijo implica:

(a) Dependencia con el otro. Aceptación de cuidados del otro. Que uno no es del todo independiente. Recibir cierta contención (I/10-3).

(b) Fundamental. Se relaciona con el proceso filiatorio. Estrategia terapéutica. Poner el foco ahí en algunos casos. Hacer un trabajo de resimbolización de ese lugar de hijo dándole una mirada más integrativa. Dificultades o no que puede haber en el vínculo entre padres e hijos dentro de la neurosis. El lugar de hijo en la familia. Es muy importante. Recuperar el lugar de hijo hacer un trabajo de refiliación. Sistema familiar. Interrelación. El lugar de hijo está en interjuego con el lugar de padre madre y hermanos. (IIII/10-3). (5).

(c) Da cuenta del proceso de subjetivación (I/10-3).

(d) A veces no es recuperar sino hacerse un lugar de hijo para estos padres que no se los dan (I).

En el primer grupo (terapeutas vinculares) hubo tres grandes ejes que tuvieron consenso de lo que implica el lugar de hijo:

(a) Contar con los padres, recurrir a ellos expresando los sentimientos. Confiar en ellos. Encontrar sostén y amparo en los padres en los padres. Recuperar lo que se perdió en la adolescencia por ese empuje a la independencia. Diferencia del proceso de elaboración y reparación. Pero que recuperar el vínculo es un paso, más evita luego la repetición

(b) Referencia a la Simetría Inconsciente. Posicionarse asimétricamente en relación a los padres.

(c) Reparar la historia con los propios padres y la historia intergeneracional que los padres tuvieron con sus padres. Mirada de compasión ante esa historia.

Estos ejes son congruentes con la teoría vincular - familiar.

En el primer eje (a) se puede constatar que recuperar el lugar de hijo implica un paso más que solo reparar la historia vincular con los padres internamente. Implica también, recuperar el vínculo actual y real con los padres. Haciendo un eje especial en la comunicación de los sentimientos con los padres. (Messing, 2020).

En este eje, también queda incluida la restauración de la función paterna, aunque no tan diferenciado entre lo paterno y lo materno como explicita la teoría. Este punto es interesante, tal vez como línea de desarrollo teórico futuro. La propuesta vincular - familiar

propone que la restauración de lo paterno fomenta y fortalece el vínculo con lo materno (Messing, 2020).

Se podría proponer a partir de estos resultados, que la teoría vincular subraye aún más que la restauración de lo paterno implica también una restauración de lo materno. Además, se podría profundizar la manera en que se produce este fenómeno de integración de los padres.

También, en relación a este último punto, queda solapado en este eje la construcción de nuevos modelos de autoridad que implica proponer una autoridad co-construida, materna y paterna (Messing, 2020).

Por otro lado, está el segundo eje (b) sobre la simetría. Estos resultados también son congruentes con la teoría Vincular - Familiar, como fue explicitado en el marco teórico, la Recuperación del lugar de hijo es un concepto que surge como respuesta a las dificultades que trae como consecuencias negativas la Simetría Inconsciente (Messing, 2020).

Respecto de este eje, es importante señalar que no se desarrollan pormenorizadamente las dimensiones de la Simetría Inconsciente. Esto podría señalar cierta complejidad de la teoría vincular - familiar que impida el desgloce de estas dimensiones en los terapeutas vinculares.

Finalmente, el último eje (c), hace referencia a la dimensión intergeneracional - transgeneracional. Estos resultados también son congruentes con la teoría Vincular - Familiar. Revisar la historia vincular de los padres con sus propios padres permite identificar un trauma transgeneracional de una generación anterior para poder salir de la mimetización con el mismo, devolviendo la emoción a su verdadero protagonista (Messing, 2020).

Entonces, hay una triangulación entre los resultados obtenidos respecto de la definición de la Recuperación del lugar de hijo desde los terapeutas vinculares con el marco teórico de la Terapia Vincular - Familiar. Es decir, se trata de una triangulación de los resultados obtenidos en la investigación de campo y el marco teórico de la Terapia Vincular - Familiar.

En el segundo grupo (psicoanalistas) hubo cuatro grandes ejes que tuvieron consenso sobre lo que implica el lugar de hijo.

(a) Dependencia con el otro. Uno no es del todo independiente. Aceptación de cuidados y contención del otro.

(b). Proceso filiatorio. Trabajo de refiliación. Sistema familiar interrelacionado que incluye padre, madre e hijos (hermanos).

(c). Proceso de subjetivación.

(d). A veces no es recuperar sino hacerse un lugar de hijo para estos padres que no se los dan.

El primer eje (a) es congruente con las bases del marco teórico Psicoanalítico y Vincular - Familiar. El ser humano no es completamente independiente de un otro (de ese auxilio ajeno) al decir de Freud (Freud, 1895). Esto constituye una triangulación de datos entre los resultados de la investigación de campo y los antecedentes del marco teórico vincular - familiar y el marco teórico psicoanalítico.

Además, se puede agregar que el primer aspecto de la Recuperación del lugar de hijo, permite salir de la dependencia con el otro al recuperar el contacto emocional (Messing, 2020). Este contacto emocional permite salir de la dependencia emocional con el otro. También, permite salir del contagio emocional.

El segundo eje (b) trae el concepto más cercano desde la mirada psicoanalítica de la Recuperación del lugar de hijo. El proceso filiatorio, la filiación. Y la importancia de un sistema familiar interrelacionado, que no es sólo paterno filial, sino también fraterno.

Es interesante respecto de este punto, el llamado a incluir lo fraterno en lo que hace a una familia. Este punto también es congruente con el marco teórico Vincular - Familiar pero no estaría suficientemente explicitado en el concepto de Recuperación del lugar de hijo. Esto podría ser otra línea futura de investigación. Cómo incluir en la definición de la Recuperación del lugar de hijo que implica una restauración de lo Paterno, que a su vez restaura el vínculo materno pero también el fraterno.

El tercer eje (c) hace énfasis en que el lugar de hijo es subjetivante. En esto hay una congruencia entre el marco teórico psicoanalítico y el vincular - familiar.

El cuarto eje (d), propone que a veces, se trata de armar un lugar de hijo que no fue constituido, antes de siquiera pensar en poder recuperarlo. Esto también es un punto de encuentro entre el marco teórico psicoanalítico y el vincular - familiar.

En estos 3 ejes (b,c y d) también hay una triangulación de datos entre los resultados de la investigación de campo y el marco teórico del psicoanálisis y de la Terapia Vincular - Familiar.

Se desarrollaron las convergencias y divergencias entre la mirada vincular - familiar y la psicoanalítica sobre la Recuperación del lugar de hijo. Se puede afirmar que en base a estos resultados, la Recuperación del lugar de hijo es un concepto propio y original de la Terapia Vincular - Familiar. Tiene puntos de encuentro con el marco teórico psicoanalítico pero también es una propuesta novedosa. Este punto constituye un nuevo hallazgo de la tesis (h).

También, los resultados que arrojó el estado del arte abonaron este hallazgo. Con excepción de C. Messing, no hubo ningún otro autor que haya desarrollado un concepto llamado Recuperación del lugar de hijo. Sí aparecieron 5 veces la utilización de: "lugar de hijo" y en una oportunidad "reintegrar el lugar de hijo" pero como términos, no como conceptos.

Antecedentes de la Recuperación del lugar de hijo (RLH) para terapeutas vinculares.

Los antecedentes de RLH que identificaron los terapeutas vincular - familiares se agruparon según escuela teórica.

Psicoanálisis. Freud:

Transferencia (1/10, 2/20).

Contratransferencia (1/10, 1/20).

Complejo de Edipo (4/10, 4/20).

Identificación (1/10, 1/20).

Psicoanálisis. Escuela de las relaciones objetales. Melanie Klein:

Relaciones objetales (1/10, 2/20).

Psicoanálisis. Grupo de los independientes. Winnicott:

Permanencia de objeto (1/10, 1/20).

Internalización de la figura paterna (1/10, 1/20).

Objeto transicional (2/10, 2/20).

Psicoanálisis. Escuela Francesa. Lacan:

Función del padre/función de límite/significante del nombre del padre (3/10, 3/20).

Significación de lo paterno (1/10, 1/20).

Psicoanálisis, autores contemporáneos.

Doltó: sin conceptos específicos (1/10, 1/20).

Teoría del Apego. Bowlby:

Apego (1/10, 1/20).

Psicogenealogía.

Anne Ancelin Schütztenberg: lo transgeneracional. “Ay mis ancestros” (1/10, 1/20).

Yolanda Gampbel: lo transgeneracional. “Estos padres que hablan a través mío”.
(1/10, 1/20).

Constelaciones familiares. Bert Hellinger:

Lo transgeneracional (1/10, 1/20).

Psicología Social: Pichón Rivère:

Los vínculos y lo vincular (1/10, 1/20).

Psicología general. Gesell:

Etapas del desarrollo evolutivo (1/10, 1/20).

Es interesante destacar que los participantes 1 y 18 mencionaron en vez de recuperar lugar de hijo, posicionarse como hijo.

Esta mención triangula los datos entre los resultados del trabajo de campo con el estado del arte y el marco teórico. Recuperar el lugar de hijo y posicionarse como hijo son equivalentes según la Terapia Vincular - Familiar (Messing, 2020).

Antecedentes de Recuperación del lugar de hijo u otros conceptos similares o equivalentes - Psicoanalistas.

Los antecedentes de Recuperación del lugar de hijo u otros conceptos similares o equivalentes que identificaron los psicoanalistas se agruparon según escuela teórica.

Psicoanálisis. Freud:

Transferencia (1/10, 1/20).
Complejo de Edipo (3/10, 7/20).
Desarrollo de la libido (1/10, 1/20).

Constitución del yo desde Klein, Lacan, Kohut, Adler, Jung (1/10, 1/20).

Psicoanálisis. Escuela de las relaciones objetales. Melanie Klein:

Relaciones objétales (1/10, 2/20).

Psicoanálisis. Grupo de los independientes. Winnicott:

Función del terapeuta (1/10, 1/20).
Lugar/Presencia del analista (1/10, 2/20).
Handling (2/10, 2/20).
Holding (1/10, 1/20).
Presentación de objeto (1/10, 2/20).
Función materna (1/10, 1/20).

Psicoanálisis. Escuela Francesa. Lacan:

Función del padre/función de límite/significante del nombre del padre (1/10, 1/20).
Fantasma (1/10, 1/20).

ANTECEDENTES DE CONCEPTOS ALTERNATIVOS.

filiación; trascendencia en la filiación y proceso filiatorio.

Janine Puget sin concepto definido.

Kaës sin concepto definido.

FILIACION, Trascendencia en la FILIACION y proceso FILIATORIO quedan agrupados en VINCULO DE FILIACION.

VINCULO DE FILIACION.

Psicoanálisis. Freud:

Transferencia (1/10, 1/20).
Complejo de Edipo REFORMULADO (1/10, 1/20).
Inconsciente (1/10, 1/20).

Autores antecedentes sin concepto puntual:

Winnicott. S. Bleichmar. Berenstein.

Antecedentes de otras disciplinas:

La jurisprudencia.

La semiótica.

Antropología estructuralista. Levi Strauss: Sistema de parentesco (1/10, 1/20).

VINCULO FAMILIAR.

OBJETALIZACION. Escuela Francesa.

Sin antecedentes claros ambos conceptos.

Constitución psíquica

Antecedentes Constitución Psíquica. Escuela Francesa, Lacan, Metáfora Paterna, Padre, ley del padre.

Producción de subjetividad.

Antecedentes de producción de subjetividad. Escuela Inglesa. Desde la Escuela de Viena, Anna Freud, Psicología del yo.

Desde la Escuela de las relaciones Objetales de Klein, posición del sujeto y las distintas posiciones. Esquizo-paranoide, Depresiva.

Desde Klein y los post kleinianos. Bion.

Desde Fairbairn de quien Klein toma aportes.

A continuación se enumeran los conceptos que resonaron como antecedentes en ambos grupos (terapeutas vinculares y psicoanalistas):

Psicoanálisis. Freud:

Transferencia (1/10, 1/10, 2/20).

Complejo de Edipo (3/10, 4/10, 7/20).

Psicoanálisis. Escuela de las relaciones objetales. Melanie Klein:

Relaciones objetales (1/10, 1/10, 2/20).

Psicoanálisis. Escuela Francesa. Lacan:

Función del padre/función de límite/significante del nombre del padre (1/10, 4/10, 5/20).

Es interesante destacar que estos conceptos son pilares de la Terapia Vincular - Familiar. Sobresale la importancia de la transferencia como antecedente de la Recuperación del lugar de hijo. También la relación objetal, que además es el antecedente del concepto de vínculo (Zarankin, 2022). Por otro lado, el concepto de función paterna desde Lacán, tiene una importancia capital (25 %) para pensar la RLH. Como se analizó anteriormente, la RLH implica la restauración de la función paterna. Esto constituye una triangulación de datos entre los resultados de la investigación de campo, el marco teórico y sus antecedentes.

Es el concepto de Complejo de Edipo el que más presencia como antecedente resonó en ambos grupos de terapeutas (35 %). Esto constituye un hallazgo (j) de la investigación.

Es congruente pensar este concepto como antecedente directo de la Recuperación del lugar de hijo, dado que el Complejo de Edipo podría ser el primer concepto psicoanalítico que problematiza directamente sobre la figura del hijo en relación a sus padres. Se volverá con posterioridad sobre este antecedente.

Síntesis de los aportes clínicos de la Recuperación del lugar de hijo para los terapeutas vincular - familiares.

1. Como dirección del tratamiento (VI).

- a. Directriz.
- b. Brújula (II).
- c. Un norte (II).
- d. Mi estrella polar.
- e. me ordena a mi.

- f. Directivo.
- g. Ejes cardinales.
- h. Orienta absolutamente la práctica clínica.
- i. Es la meta/objetivo del tratamiento y un punto de partida (III).
- l. Es un cartel luminoso.
- m. Un faro que va alumbrando.

2. Muy operativo y claro para su aplicación. Aplicable, útil. Fácil de utilizar. Fácil de transmitir. Lenguaje sencillo y comprensible. No es rebuscado, no es lenguaje críptico. Es muy claro y observable en las intervenciones el efecto que tiene (IV).

3. Importancia en función de la recuperación del vínculo con los padres. Un punto de partida. Ver desde esa mirada vincular, la relación con los padres. Es importante el aporte de recuperar el vínculo actual y real con los padres. Sirve tanto con los padres reales, como imaginarios cuando por alguna razón no están disponibles (IV).

4. Orienta las intervenciones. Para ajustar el timing de las intervenciones. Para no perderse con resistencias del paciente, con lo que trae confuso (III).

5. Sirve para interpretar las técnicas proyectivas (I).

6. La RLH antes se la veía como una opción y se la incluía en las devoluciones a padres en los informes, pero no como una parte indispensable de todo proceso terapéutico.

7. Sólo cuando se abordan todos los frentes de los vínculos primarios y el paciente se siente seguro con sus miembros, (la terapeuta) se siente satisfecha con el trabajo clínico. Antes sentía que dejaba más sólo a sus pacientes en el recuperar su confianza básica (I).

8. Es la base de la terapia.

Interpretación de los resultados sobre la utilidad clínica de la Recuperación del lugar de hijo para los terapeutas vincular - familiares.

a. La utilidad clínica más destacada de la RLH para los terapeutas vincular - familiares fue como dirección del tratamiento 6 respuestas. Resonó en particular pensarla como meta y punto de partida del tratamiento: 3, brújula y norte: 2.

Este resultado es congruente con el marco teórico de la Terapia Vincular - Familiar. La Recuperación del lugar de hijo es el enfoque que le da una direccionalidad al proceso terapéutico (Messing, 2020). Constituye una triangulación de datos.

b1. En segundo lugar, se destacó ser un concepto operativo, claro y fácil en su aplicación, útil. Fácil de transmitir por ser un lenguaje claro y sencillo. También es observable el efecto que tiene en las intervenciones. Esta idea se repitió 4 veces entre los 10 terapeutas vinculares entrevistados.

Este punto sobre el lenguaje claro y sencillo de transmitir es un punto fuerte para pensar la importancia que tiene este concepto como columna vertebral de la Terapia Vincular - Familiar.

b2. También en segundo lugar, se destacó la importancia que tiene en función de la recuperación del vínculo real y actual con los padres. Y también de forma imaginaria cuando por alguna razón no están. Sirve para ver el punto de partida del paciente en su análisis. Permite ver desde esa mirada vincular, la relación con los padres. Esta idea se repitió 4 veces entre los 10 terapeutas vinculares entrevistados.

Esta idea de recuperar el vínculo actual y real con los padres, también es congruente con el marco teórico de la Terapia Vincular - Familiar. La propuesta innovadora incluye un esfuerzo activo por restaurar el vínculo genuino y presente con la familia de origen. En casos donde esto no sea posible, se busca otorgar significado al vínculo, brindándole continuidad y relevancia en la vida del individuo (Messing, 2020). Constituye otra triangulación de datos.

c. En tercer lugar, se destacó la utilidad como orientador de las intervenciones y para ajustar el timing de cuando hacerlas. Esta idea se repitió 3 veces entre los 10 terapeutas vinculares entrevistados.

d1. En cuarto lugar, se destacó que sirve para interpretar las técnicas proyectivas. Esta idea apareció 1 vez entre los 10 terapeutas vinculares entrevistados.

Resumiendo, la Recuperación del lugar de hijo sirve como dirección del tratamiento, para ajustar el timing de las intervenciones e incluso para interpretar técnicas proyectivas. Estos últimos dos recursos: ajustar el timing de las intervenciones e interpretación de técnicas proyectivas gráficas también podrían ser otras líneas futuras de investigación.

d2. También en cuarto lugar, sirve para recuperar la confianza básica en el paciente. Esta idea apareció 1 vez entre los 10 terapeutas vinculares entrevistados.

Este concepto de la confianza básica de Donald Winnicott es congruente con los antecedentes teóricos de la Terapia Vincular - Familiar. Constituye otra triangulación de datos.

Síntesis de los aportes clínicos de la Recuperación del lugar de hijos o conceptos cercanos/equivalentes para los psicoanalistas.

.Volver a un lugar de la subjetividad nuevo. Inaugura una nueva subjetividad.

.Ayuda a situar a los miembros de la familia en el sistema vincular desde el lugar del hijo.

Es interesante destacar como resuena la RLH para pensar lo familiar desde el lugar de hijo. Un punto de partida, una mirada, desde donde enfocar el sistema familiar.

.Legitimar el lugar de hijo que tiene una persona. Ver si lo ocupa y luego legitimarlo. Sobre todo en situación de vulneración de derechos.

Este esta es otra idea interesante que resuena a partir de la RLH. Cuando este lugar de hijo no está, constituiría una vulneración de derechos.

.Para poder dejar ese espacio y no estar dependiente hay que primero poder recuperarlo si no estuvo.

Esta idea que es congruente con la idea anterior de vulneración de derechos, también está en diálogo con el concepto de des-objetalización que propone la participante número 16. En este caso, antes de pensar la des-objetalización, tiene que haber primero una objetalización. La objetalización (quedar anclado en el primer tiempo del Edipo lacaniano, quedarse en ser el falo materno) es iatrogénica sólo si queda cristalizada.

.Facilita intervenciones más directivas que permitan esa independización.

Aquí nuevamente resuena la idea de que las intervenciones sean directivas, en congruencia con la propuesta de la Recuperación del lugar de hijo de la terapia vincular - familiar.

.Sanadora.

.Son los momentos más fuertes del análisis cuando uno habla desde el lugar de hijo.

Es interesante en estos dos puntos como se rescata el valor terapéutico que puede tener la RLH.

.Cuando se recupera algo de lo que se sintió desde ese lugar, se integra al yo actual y amplía la cosmovisión.

.Este concepto de RLH hace hablar al terapeuta desde su propio lugar de hijo. Para luego acompañar al paciente a poder hacerlo con sus padres.

Esta idea también será profundizada más adelante. Se asienta en la tradición psicoanalítica de que el terapeuta pase primero por la propia experiencia del análisis para luego poder analizar a otros. La teoría es necesaria pero insuficiente sin la experiencia. Esta idea es convergente con lo que propone la terapia vincular - familiar.

.Hay una elaboración que se da en análisis pero falta el paso de ir a hablar con los padres de eso.

Acá también hay un punto de convergencia con la propuesta de la terapia vincular - familiar, el punto de recuperar el vínculo actual y real con los padres, en este caso, desde la comunicación.

.Te da la posibilidad de poder tomar decisiones más efectivas y saludables a partir de construir ese espacio.

Aquí resuena la posición activa que propone la terapia vincular - familiar. Otro punto de convergencia. El lugar de hijo se recupera a través de la comunicación con los padres. En especial, la comunicación con el padre, fomenta la capacidad de insistir en el hijo y esto lleva al desarrollo de una posición activa hacia el mundo exterior (Messing, 2020).

Utilidad clínica lugar de la filiación o transcendencia en la filiación.

.Complementariedad de la filiación (es una utilidad teórica, será profundizada más adelante).

Utilidad clínica de función del hijo.

Serviría para poder investigar y profundizar en la novela familiar del neurótico. Para orientar cierto andamiaje de esa novela cuando tiene cierta precariedad como en determinadas caracterologías narcisistas. Daría cierta maniobrabilidad técnica, para destrabar procesos terapéuticos difíciles.

Resuenan como conceptos asociados a este concepto el Complejo de Edipo, transgeneracional.

El Complejo de Edipo, como ya se mencionó, en un antecedente fundamental de RLH y lo transgeneracional es uno de los conceptos subsumidos en RLH. Esta es otra convergencia.

El concepto como un mapa en la cabeza del analista. Una hoja de ruta. De utilidad para direccionar las sesiones.

Aquí aparece otra convergencia con RLH. Por un lado, como herramienta para direccionar las sesiones y por otro como mapa, hoja de ruta. Los mismos sustantivos que resonaron para pensar RLH.

Utilidad clínica vínculo familiar.

.Ver como es el entramado e historia familiar es muy importante.

Utilidad clínica Des-Objetalización.

.Produce un alivio fundamental en el hijo, no tener que dar cuenta de por qué salió de ese lugar. Que no vino a cubrir la falta de la madre.

Esta idea es tal vez la mayor divergencia con RLH, será profundizada más adelante.

Tendencias destructivas en el psiquismo.

.Es un concepto práctico.

.Fácil de transmitir a los pacientes.

La característica de la facilidad en la transmisión es otra convergencia con las características de RLH como ya fue desarrollado.

.Permite observarse a sí mismo desde un lugar de espectador.

.Desarrolla las funciones protectoras del yo observador.

Utilidad clínica de Constitución Psíquica y Producción de subjetividad.

.Sirve para la clínica para poder en función de uno u otro hacer un diagnóstico clínico que orienta qué método terapéutico usar. Con pacientes analizables con un psiquismo constituido se trata de hacer consciente lo inconsciente. En cambio, en función de cuales son los avatares en la producción de subjetividad será distinto el método.

Interpretación de los resultados de la utilidad clínica de la Recuperación del lugar de hijo y conceptos cercanos o equivalentes que surgieron en los psicoanalistas.

Aportes clínicos que destacan los psicoanalistas que conocen el concepto Recuperación del lugar de hijo:

a. Volver a un lugar de la subjetividad nuevo. Inaugura una nueva subjetividad. Se integra al yo actual y amplía la cosmovisión.

Se destaca en particular el punto “a” dado que dos psicoanalistas coincidieron con esta idea.

b. Ayuda a situar a los miembros de la familia en el sistema vincular desde el lugar del hijo. Este punto coincide con el punto b2 de los terapeutas vinculares sobre RLH (permite ver desde esa mirada vincular, la relación con los padres).

c1. Legitimar el lugar de hijo que tiene una persona. Ver si lo ocupa y luego legitimarlo. Sobre todo en situación de vulneración de derechos.

Este punto constituye un nuevo hallazgo (m): la falta de un lugar de hijo constituye una vulneración de derechos.

c2. Para poder dejar ese espacio y no estar dependiente hay que primero poder recuperarlo si no estuvo.

Relacionado al punto c1, si no estuvo el lugar de hijo, primero hay que crearlo o recuperarlo, en el sentido de algo que se perdió, que debería haber estado.

d. Facilita intervenciones más directivas que permitan esa independización.

Es interesante resaltar el punto de coincidencia en la intervención directiva que favorezca salir de ese lugar de dependencia.

e. Es sanador.

f. Son los momentos más fuertes del análisis cuando uno habla desde el lugar de hijo.

g. Este concepto RLH hace hablar al terapeuta desde su propio lugar de hijo. Para luego acompañar al paciente a poder hacerlo con sus padres.

Esta es otra triangulación, dado que coincide con la una propuesta de la TVF. La Terapia Vincular - Familiar, retoma la tradición psicoanalítica de primero aplicar el propio análisis en uno mismo para estar en condiciones de poder ejercerlo. Esta idea es central en la formación de los terapeutas vinculares, trabajar en el terapeuta el lugar de hijo con sus propios padres. Constituye entonces, una triangulación de datos de los resultados del trabajo de campo con el marco teórico de la Terapia Vincular - Familiar.

h. Hay una elaboración que se da en análisis pero falta el paso de ir a hablar con los padres de eso.

Esto coincide con el concepto de recuperar el vínculo real y actual con los padres y los efectos que tiene en la comunicación.

i. Da la posibilidad de poder tomar decisiones más efectivas y saludables a partir de construir ese espacio.

De nuevo, coincide con el concepto de la Terapia Vincular - Familiar de posición activa.

.Utilidad clínica lugar de la filiación o transcendencia en la filiación.

.Complementariedad de la filiación. Para este concepto sólo se destacó una utilidad teórica, no clínica.

Como utilidad clínica de función de hijo se destacó que serviría para poder investigar y profundizar en la novela familiar del neurótico. Para orientar algún andamiaje de esa novela cuando tiene cierta precariedad como en determinadas caracterologías narcisistas. Daría una maniobrabilidad técnica, que podría destrabar procesos terapéuticos difíciles.

Surgieron el Complejo de Edipo y lo transgeneracional como conceptos asociados.

También se destacó el concepto como un mapa en la cabeza del analista. Una hoja de ruta. De utilidad para direccionar las sesiones.

Es interesante resaltar como utilidad clínica de este concepto que también serviría para direccionar las sesiones. Nuevamente surgen los sustantivos: mapa, hoja de ruta. Y el verbo "orientar". Si bien no es el mismo concepto coincide en este punto con RLH.

Se destacó como utilidad clínica del Vínculo familiar que serviría para ver como es el entramado e historia familiar.

Aquí surge una convergencia con el punto b2 de los terapeutas vinculares sobre RLH: recuperar el vínculo familiar actual y real con los padres. También, aparece la convergencia de ver la problemática desde la mirada vincular - familiar.

Se destacó la utilidad clínica de la Des-Objetalización que produce un alivio fundamental en el hijo, no tener que dar cuenta de por qué salió de ese lugar. Que no vino a cubrir la falta de la madre.

Esta sería la mayor divergencia con RLH pero a la vez también una convergencia.

Por un lado, la des-objetalización propone que hay que salir de un lugar de hijo para dejar de ser el falo de la madre (salir de la objetalización). Desde esta óptica sería el mayor punto de divergencia con RLH.

Pero por otro lado, hay una convergencia con el aspecto de restauración de la función paterna de la Recuperación del lugar de hijo. La RLH propone atravesar los tres tiempos del Edipo, saliendo del primer tiempo donde el hijo está ubicado en ser el falo de la madre. En este punto de atravesar los tres tiempos del Edipo y la importancia de lo paterno coincide con la Des-objetalización.

La des-objetalización además, coincide con el punto d (salir de un lugar de dependencia) de RLH según la mirada de los psicoanalistas.

Estas características serán profundizadas más adelante en el análisis.

Del concepto equivalente Tendencias destructivas en el psiquismo. Se destacó que:
.Es un concepto práctico. Fácil de transmitir a los pacientes. Permite observarse a sí mismo desde un lugar de espectador. Desarrolla las funciones protectoras del yo observador.

Es un concepto bastante alejado conceptualmente de RLH. Constituye un punto de divergencia.

Respecto de la utilidad clínica de Constitución Psíquica y Producción de subjetividad, se destacó que sirve para la clínica. Poder en función de uno u otro concepto

hacer un diagnóstico que oriente qué método terapéutico usar. Con pacientes analizables con un psiquismo constituido se trata de hacer consciente lo inconsciente. En cambio, en función de cuales son los avatares en la producción de subjetividad será distinto el método.

Estos dos conceptos que resonaron como equivalentes a RLH están muy alejados en lo teórico, constituyen puntos de divergencia.

Concluido este primer análisis, que incluyó la síntesis e interpretación de los aportes de utilidad clínica del concepto Recuperación del lugar de hijo y conceptos equivalentes entre terapeutas vinculares y psicoanalistas queda completado el segundo objetivo específico de la tesis (B): Explorar los aportes de utilidad clínicos que hace el concepto de “recuperación del lugar de hijo” y conceptos equivalentes para terapeutas vincular-familiares y para psicoterapeutas con filiación psicoanalítica en el proceso terapéutico.

Se continúa con los aportes de utilidad teóricos de la Recuperación del lugar de hijo en terapeutas vinculares.

Síntesis de los aportes de utilidad teóricos de Recuperación del lugar de hijo según los terapeutas vincular - familiares.

Es un concepto pragmático. Los pacientes lo entienden, se puede explicar con claridad. Le permite al paciente comprender la dirección del tratamiento, a donde apunta el trabajo que se intenta hacer (II).

Sobre el punto de la dirección del tratamiento, es importante destacar nuevamente que constituye un triangulación de datos con el marco teórico de la Terapia Vincular - Familiar. Esta psicoterapia centra su aporte novedoso en la direccionalidad del proceso terapéutico a través de la Recuperación del lugar de hijo (Messing, 2020).

Se desataca lo clarificador. Explica conceptos del psicoanálisis clásico como el Complejo de Edipo, de una manera sencilla, sin ambigüedades. Este aspecto constituye una triangulación de datos con los antecedentes de la Terapia Vincular - Familiar como ya fue mencionado.

Hace aportes a la temática transgeneracional. Lo transgeneracional también es congruente con el marco teórico de la Terapia Vincular - Familiar. Es el tercer aspecto que

incluye la Recuperación del lugar de hijo (Messing, 2020). Constituye una triangulación de datos.

Una forma práctica de incrementar en el paciente la seguridad, la confianza básica.

El concepto de confianza básica de Winnicott también es congruente con los antecedentes teóricos de la Terapia Vincular - Familiar, como ya fue mencionado. Constituye una triangulación de datos.

Es el marco que da la terapia. Se despliega en distintas técnicas. Por ejemplo, la participación de los padres en la terapia de los hijos adultos. El terapeuta puede allí chequear, y ver como es la ubicación del hijo respecto de sus padres. También el recurso de la comunicación concreta y real.

El recurso de la comunicación concreta y real también es congruente con el marco teórico de la Terapia Vincular - Familiar. Constituye una triangulación de datos.

Síntesis aportes de utilidad teórica de Recuperación del lugar de hijo y conceptos equivalentes - Psicoanalistas.

Se destaca la relevancia que tiene para lo más basal de la técnica freudiana, en relación a la transferencia complementaria positiva.

Se destaca el aporte teórico para pensar como se establece el lazo con los que cumplen las otras funciones: la materna y la paterna (hallazgo g).

Destaca el aporte clarificador del concepto RLH. Convergencia con los terapeutas vincular - familiares.

De utilidad teórica para jóvenes profesionales. Articula y simplifica varios conceptos: la función del terapeuta, de Winnicott, holding, handling, presentaciones de objeto. De Freud y Klein, el concepto de duelo, transferencia. El concepto de sujeto psíquico constituido, de Lacán.

El sujeto psíquico constituido se refiere a un sujeto formado a través del lenguaje y las relaciones simbólicas con los otros, marcado por la alienación y la división interna. Es un sujeto cuya identidad está siempre en proceso de constitución y reconstrucción a través de su interacción con el mundo simbólico (Lacan, 1971/2003).

Destaca la utilidad teórica de RLH para pensar la transferencia. Para no transferir esos núcleos no resueltos en los vínculos actuales (II).

También destaca la utilidad teórica de RLH para pensar el concepto de construcción identitaria.

Aportes de utilidad teórica de conceptos cercanos o equivalentes a la Recuperación del lugar de hijo según psicoanalistas.

El aporte teórico del vínculo de filiación es para cuestionar la corriente biologicista. Lo biológico no hace un hijo.

El aporte teórico de la Función del hijo destacó la importancia de ampliar el concepto de novela familiar del neurótico Freudiana.

El aporte teórico de la Objetalización destaca la importancia que tiene para ponderar la función paterna, para que el hijo salga de su lugar de objeto de la madre. Convergencia con RLH que también pondera la importancia de la función paterna.

Nuevo hallazgo (I): RLH permite salir de la objetalización pero existe divergencia semántica de como nombrarlo.

Destaca la utilidad teórica de la constitución psíquica para diferenciarlo de la producción de subjetividad. Contribuye a no utilizar en exceso el concepto de subjetividad.

Interpretación aportes de utilidad teórica de la Recuperación del lugar de hijo y conceptos equivalentes - Psicoanalistas.

En primer lugar, es interesante resaltar la gran variedad de aportes teóricos que señalaron los psicoanalistas sobre RLH. Tres aportes fueron los más destacados: el concepto de transferencia que fue señalado por dos psicoanalistas.

También, el concepto de función paterna apareció en dos oportunidades, una en RLH y otra sobre el concepto de Des-Objetalización.

Sobre la función paterna se destaca el hallazgo (j) de convergencia sobre el concepto de Complejo de Edipo. Se remite al análisis realizado en el apartado de antecedentes conceptuales del trabajo de campo. Constituye un triangulación de datos entre los antecedentes teóricos de la Terapia Vincular - Familiar y los resultados que arrojó el trabajo de campo.

En segundo lugar se puede destacar el aporte clarificador en lo teórico de conceptos clásicos del psicoanálisis y también de desarrollos conceptuales post freudianos, como ser los conceptos señalados de Klein (Escuela Inglesa), Winnicott (Middle Group) y Lacán (Escuela Francesa). Nuevamente, esto constituye una triangulación de datos entre los

resultados de la investigación de campo y los antecedentes teóricos de la Terapia Vincular - Familiar.

Concluido este segundo análisis, que incluyó la síntesis e interpretación de los aportes de utilidad teóricos del concepto Recuperación del lugar de hijo y conceptos equivalentes entre terapeutas vinculares y psicoanalistas, queda completado el tercer objetivo específico de la tesis (C): Explorar los aportes de utilidad teóricos que hace el concepto de “recuperación del lugar de hijo” y conceptos equivalentes para terapeutas vincular - familiares y para psicoterapeutas con filiación psicoanalítica en el proceso terapéutico.

Se continúa con convergencias y divergencias entre la mirada de terapeutas vinculares y psicoanalistas.

A continuación se analizarán las convergencias y divergencias de los aportes clínicos entre la Recuperación del lugar de hijo y conceptos cercanos o equivalentes desde la mirada de los terapeutas vincular - familiares y los psicoanalistas.

Convergencias y divergencias de los aportes clínicos que destacan los psicoanalistas que conocen el concepto RLH:

La primera convergencia que se encuentra entre la mirada de los terapeutas vincular - familiares y los psicoanalistas que conocen el concepto de RLH es que es un concepto que permite reunir y situar a la familia y las relaciones familiares tomando como punto de partida el lugar de hijo.

Otro punto de convergencia y divergencia surge de pensar la tensión entre el lugar de hijo como dependiente o independiente.

Es un punto de convergencia y de divergencia. Divergencia porque la Terapia Vincular - Familiar lo plantea como un lugar que favorece la independencia. Mientras que desde la mirada Lacaniana sería un lugar que hay que dejar porque es un lugar dependiente: el primer tiempo del Complejo de Edipo: ser el falo que completa a la madre.

En este punto surge la convergencia de pensar que para poder abandonar un lugar de dependencia, primero hay que poder ocuparlo cuando esto no ocurre. Y también, para

poder dejarlo hay que poder ocuparlo cuando se lo ocupó de una manera insuficiente o con dificultades.

Otra convergencia es que RLH facilita intervenciones directivas para favorecer esa recuperación y esa independencia.

Otra convergencia entre terapeutas vinculares y psicoanalistas se da en destacar la importancia que tiene poder hablar en la realidad con los propios padres.

Finalmente, otra convergencia surge respecto de destacar el efecto de favorecer la posición activa en la toma de decisiones al recuperar un lugar de hijo.

Convergencias y divergencias de los aportes clínicos que destacan los psicoanalistas de conceptos cercanos, similares o equivalentes de la Recuperación del lugar de hijo.

Aparece una convergencia entre Función de hijo y RLH respecto de la orientación que dan ambos conceptos para abordar lo familiar del paciente. Si bien cada concepto propone hacerlo de una forma y con un marco conceptual diferente, coinciden en el punto de la orientación.

Otro punto de convergencia entre ambos conceptos es la direccionalidad que dan para el manejo de las sesiones del tratamiento. Es llamativo como incluso resaltaron sustantivos similares a los utilizados para describir RLH. Para Función de hijo se nombró: "mapa" y "hoja de ruta". Para RLH: "brújula"; "norte"; "estrella polar"; "ejes cardinales"; "cartel luminoso"; "faro".

De esta convergencia surge la siguiente hipótesis: es por la presencia del hijo que se inaugura una familia y se delimita el horizonte a seguir, el futuro de la familia. Tal vez por eso es tan marcada la dirección que dan los conceptos sobre lo filial, en este caso RLH y Función del hijo. Esta hipótesis deja delimitada una línea futura de investigación. Esta idea será ampliada y complejizada en las conclusiones.

Una última convergencia surge entre el concepto de función de hijo de Levin y el concepto de función filial del artículo de H. Abelleira del 2006 analizado en el estado del arte.

El concepto de función del hijo propone que el rol del hijo no es estático sino que es un proceso dinámico donde el niño interactúa con su entorno, reflejando y respondiendo a las expectativas y necesidades de los adultos. Esta interacción influye en la construcción

de su identidad y en su desarrollo psicomotor y emocional (Levin, 2000). En congruencia con Levin, Abelleira propone que el hijo no solo se constituye sobre los modelos parentales, sino que es un activo proceso de apropiación - creación de lo transmitido. De allí que el hijo puede traer cuestionamientos o transformaciones creativas, según cada ámbito familiar (Abelleira, 2006).

Con respecto al Vínculo familiar, surge una convergencia en su utilidad clínica. El Vínculo Familiar sirve para ver como es el entramado e historia familiar. Esto es congruente con la propuesta de RLH de recuperar el vínculo familiar actual y real con los padres. También, es congruente con ver la problemática desde la mirada vincular - familiar.

El concepto Des-Objetalización propone una gran divergencia y a la vez una convergencia. Por un lado, propone una divergencia con RLH al plantear que hay que alejarse del lugar de hijo para dejar de ser el falo de la madre. Esto corresponde a poder transitar el primer tiempo del Complejo de Edipo según Lacan (Lacan, 1956-7/1994, 1957-8/1999).

Pero, por otro lado, hay una convergencia con la des-objetalización y la RLH, si se pone el foco en la propuesta de restauración de la función paterna que conlleva RLH. La restauración de la función paterna de RLH expresa la idea de atravesar los tres tiempos del Edipo. Salir del primer tiempo donde el hijo está ubicado en ser el falo de la madre. Este es el punto de convergencia entre ambos conceptos.

El concepto equivalente Tendencias destructivas en el psiquismo es un concepto alejado de RLH. Se refiere a impulsos, deseos o procesos mentales que buscan dañar, desintegrar o destruir. Remiten al concepto de Thanatos freudiano (Freud, 1920/1979). Constituye un punto de divergencia.

Constitución Psíquica y Producción de subjetividad dos conceptos que resonaron como equivalentes a RLH. La constitución psíquica se refiere a la triple perspectiva metapsicológica freudiana: económica, tópica y dinámica. Y dentro de ella a la noción de aparato psíquico (Calzetta, 2011).

La producción de subjetividad abarca los aspectos que hacen a la construcción social del sujeto, tanto en su producción y reproducción ideológica y su inscripción en un tiempo y espacio histórico-político particulares (Bleichmar, 1999).

En ese sentido, si bien son antecedentes teóricos de la Terapia Vincular - Familiar no remiten directamente al concepto de Recuperación del lugar de hijo. Esto constituye un punto de divergencia.

Convergencias y divergencias de los aportes teóricos entre la Recuperación del lugar de hijo y conceptos cercanos/equivalentes - Terapeutas vinculares y psicoanalistas.

A continuación se analizarán las convergencias y divergencias de los aportes teóricos entre RLH y conceptos cercanos o equivalentes desde la mirada de los terapeutas vincular - familiares y los psicoanalistas.

Convergencias y divergencias de los aportes teóricos que destacan los psicoanalistas que conocen el concepto RLH:

Una convergencia fundamental es el concepto de transferencia. Tanto para Terapeutas Vincular - familiares como para psicoanalistas. La transferencia freudiana propone que se reeditan los vínculos con figuras significativas del paciente sobre la figura del analista.

Tanto los psicoanalistas como los terapeutas vinculares utilizan esta herramienta psicoanalítica fundamental durante el análisis. Además, la TVF sostiene que el vínculo con los padres es proyectado en los vínculos actuales estableciendo la misma calidad de enlace (Messing, 2020).

Otro aporte teórico que converge entre ambas miradas es como el lugar del hijo permite pensar como se establece el lazo con los que cumplen las otras funciones: la materna y la paterna.

La restauración de la función paterna es otro de los elementos que incluye RLH.

También, se destaca el aporte clarificador del concepto RLH para los psicoanalistas. Convergencia con los terapeutas vincular - familiares. Articula y simplifica varios conceptos: la función del terapeuta, de Winnicott, holding, handling, presentaciones de objeto. De Freud y Klein, el concepto de duelo, la transferencia ya antes mencionada. El concepto de sujeto psíquico constituido, de Lacán.

Convergencias y divergencias de los aportes teóricos de conceptos cercanos o equivalentes a la Recuperación del lugar de hijo según psicoanalistas.

Una convergencia que aparece es con el concepto de Des-objetalización y su aporte teórico. La Des-objetalización destaca la importancia que tiene para ponderar la función paterna, para que el hijo salga de su lugar de objeto de la madre. Esto es congruente con RLH que también pondera la importancia de la función paterna dado que propone restaurarla para poder lograr la recuperación del lugar de hijo.

La divergencia entre RLH y la Des-Objetalización radica en que no habría necesidad de dejar el lugar de hijo para restaurar o incluir la función paterna y salir del primer tiempo del Edipo según RLH. Por eso, para RLH no es iatrogénico a diferencia de la Objetalización.

Esta convergencia entre los conceptos sobre la función paterna abona el hallazgo (j) sobre el concepto de Complejo de Edipo. Como se mencionó durante el análisis de los antecedentes de RLH, el Complejo de Edipo se destacó como el antecedente más frecuente que surgió tanto entre terapeutas vinculares como psicoanalistas. El complejo de Edipo es un concepto que trabaja las relaciones paterno filiales y la importancia de lo paterno para el desarrollo psíquico.

No se encontraron mayores divergencias entre los aportes teóricos de RLH y conceptos cercanos o equivalentes. La única excepción, que ya fue mencionada, es la divergencia entre la Des-objetalización y RLH.

Síntesis de los conceptos relacionados a la Recuperación del lugar de hijo que surgieron desde los terapeutas vinculares.

- .Simetría (II)
- .Función materna.
- .Confianza básica.
- .Contagio emocional.
- .Transgeneracional.
- .Complejo de Edipo.
- .Función paterna.

Interpretación de los conceptos relacionados a la Recuperación del lugar de hijo que surgieron desde los terapeutas vinculares.

Se destaca la presencia del concepto de Simetría como concepto relacionado. Se repitió en dos oportunidades, frente a los demás que sólo lo hicieron una vez. Esto es congruente con la teoría de la Terapia Vincular - Familiar. La RLH surge como consecuencia del descubrimiento de la Simetría Inconsciente (Messing, 2020). Es el lugar del hijo que se “pierde” con la Simetría Inconsciente y de allí que se propone desde la TVF la recuperación del mismo. Esto constituye una nueva triangulación de datos entre los resultados empíricos que arrojó la investigación de campo y el marco de la Terapia Vincular - Familiar.

Aparecen otros dos conceptos centrales de la teoría Vincular - Familiar. Por un lado, el contagio emocional. Este concepto ya fue definido con anterioridad, se agrega que es solidario al concepto de contratransferencia. Aquí aparece nuevamente otra triangulación de datos, está vez entre los resultados de la investigación de campo, el marco teórico de la Terapia Vincular - Familiar y también sus antecedentes teóricos.

Sobre el concepto de contratransferencia también es interesante destacar que este concepto es consecuencia del concepto antecedente freudiano: transferencia. Este concepto, como fue mencionado antes, es uno de los pilares de la Terapia Vincular - Familiar y también resonó como antecedente cercano a la Recuperación del lugar de hijo tanto entre terapeutas vinculares como psicoanalistas. Esto constituye otro hallazgo (n) sobre la importancia de estos dos conceptos relacionados.

Por último y finalizando con los conceptos relacionados directamente con RLH, aparece lo transgeneracional. Este concepto es fundamental para pensar la Recuperación del lugar de hijo, dado que implica trabajar los traumas no elaborados de generaciones anteriores como ser padres y abuelos, en general traumas de la infancia y de la crianza (Messing, 2020). Esta temática también triangula los datos entre la investigación de campo y el marco teórico de la Terapia Vincular - Familiar.

Por otro lado, vuelven a aparecer conceptos centrales del psicoanálisis, entre ellos el Complejo de Edipo. Este concepto ya fue analizado en el apartado de antecedentes.

También función materna y la confianza básica. Ambos conceptos de Winnicott.

El concepto de función paterna. Este concepto tiene como antecedente principal los desarrollos de Lacán, como ya fue mencionado. También es importante que se haya destacado, dado que el concepto de RLH conlleva la restauración de la función paterna para poder efectivizar la recuperación del lugar hijo. Es congruente con la teoría Vincular - Familiar que aparezca entre los conceptos relacionados la función paterna. Esto

constituye una triangulación con los antecedentes teóricos de la Terapia Vincular - Familiar.

Se añade que es fundamental que haya aparecido el concepto de función materna entre los conceptos relacionados por la teoría Vincular - Familiar. Esta terapia propone que para restaurar la función paterna hay que revalorizar el lugar y función materna. Eso conlleva proponer un nuevo modelo de autoridad compartido por la pareja de padres, de allí lo valioso de ponderar la función materna entre los conceptos relacionados.

Síntesis conceptos relacionados a RLH o equivalentes que surgieron en los psicoanalistas.

- .Pulsión de vida.
- .Transferencia (II).
- .Lugar del analista. Presencia del analista.
- .Handling Winnicott.
- .Proceso filiatorio.
- .Proceso de subjetivación.
- .Función materna. (I)
- .Función paterna. (I)
- .Vínculo.
- .Complejo de Edipo (III).
- .Subjetividad.
- .Pulsión.
- .Identificación.
- .Superyo.
- .Ulises y semi círculo de salud mental.

Interpretación de los conceptos relacionados a RLH o equivalentes que surgieron desde los psicoanalistas.

Se puede observar que los conceptos relacionados a RLH que surgieron entre los psicoanalistas son principalmente conceptos clásicos y basales del Psicoanálisis freudiano.

Como ya se mencionó en el análisis de los antecedentes, fue el Complejo de Edipo el concepto relacionado más frecuente: 3 veces entre los psicoanalistas y 1 vez entre los vinculares. Esta sería otra convergencia.

En segundo lugar, dentro de los conceptos psicoanalíticos clásicos, fue la transferencia el concepto que resonó 2 veces.

Luego, aparecen el resto de los conceptos psicoanalíticos clásicos: Pulsión de vida, Pulsión, Identificación, Superyó.

Se destacan también, conceptos de la escuela de los independientes que incluyen a Winnicott: lugar y presencia del analista, función materna y handling. La función materna también resonó entre los terapeutas vinculares, en convergencia con la teoría psicoanalítica de la escuela de los independientes o grupo del medio.

El concepto lacaniano de función paterna también.

Resonó entre los terapeutas vinculares, otra convergencia entre la escuela psicoanalítica francesa y la teoría vincular - familiar. Esto es congruente con las bases teóricas de la teoría vincular - familiar que incluyen una relectura lacaniana de algunos conceptos freudianos. Esto constituye otra triangulación de datos de los resultados de la investigación de campo con el marco teórico.

Luego aparecen conceptos de otros psicoanalistas más contemporáneos como ser Kohut, con el semi círculo de la salud mental el cual ya fue analizado.

El proceso filiatorio. Se refiere al conjunto de experiencias y procesos psicológicos relacionados con la formación y desarrollo de los lazos familiares, especialmente entre padres e hijos. Abarca una serie de etapas y dinámicas que tienen lugar desde el nacimiento hasta la adultez temprana. Estas etapas incluyen la construcción del vínculo temprano entre el bebé y sus cuidadores principales (generalmente los padres), la internalización de modelos parentales, la resolución de conflictos edípicos y la adquisición de una identidad sexual y de género.

El proceso filiatorio también implica la transmisión intergeneracional de aspectos psicológicos, emocionales y culturales dentro de la familia. Esto incluye la influencia de los valores, creencias y patrones de comportamiento de los padres en el desarrollo del niño, así como la transmisión de conflictos no resueltos y traumas familiares a través de las generaciones (Aulagnier, 1975/1991; Lebovici, 1983, 1998).

Es importante mencionar, como vuelve a surgir el concepto de Complejo de Edipo y la problemática de lo transgeneracional. Este es otro punto de convergencia.

La aparición de este concepto es otro hallazgo (o) dado que también es otro antecedente teórico, junto al Complejo de Edipo para pensar la Recuperación del lugar de hijo.

El proceso de subjetivación. Se refiere al conjunto de experiencias, dinámicas y procesos mentales a través de los cuales un individuo construye su identidad, su sentido del yo y su relación con el mundo que lo rodea. Implica la internalización de objetos y significados externos, así como la integración de diferentes aspectos de la propia psique (Laplanche, 1987).

La aparición de este concepto triangula los datos de los resultados de la investigación de campo y el marco teórico de la Terapia Vincular - Familiar dado que la Recuperación del lugar de hijo fortalece el proceso de subjetivación (Messing, 2020).

Además, es otro antecedente fundamental junto al Proceso filiatorio y el Complejo de Edipo para pensar la Recuperación del lugar de hijo. Esto constituye un nuevo hallazgo de la tesis (o).

Subjetividad. Refiere a la experiencia subjetiva única de cada individuo, incluyendo sus pensamientos, sentimientos, deseos, creencias y percepciones. La subjetividad se forma a través de una compleja interacción entre factores biológicos, psicológicos, sociales e históricos a lo largo del desarrollo del individuo (Lacan, 1972-3/1992).

Por último se desataca la aparición del concepto pichoniano de "Vínculo". Esto es una convergencia dado que la teoría vincular - familiar incluye conceptos de la Psicología Social de Pichón Rivière. Esto constituye otra triangulación entre los resultados de la investigación de campo con los antecedentes de la Terapia Vincular - Familiar.

Concluido este tercer análisis, que incluyó la síntesis e interpretación de las convergencias y divergencias entre los aportes de utilidad clínico-teóricos del concepto Recuperación del lugar de hijo y conceptos equivalentes entre terapeutas vinculares y psicoanalistas queda completado el cuarto objetivo específico de la tesis (D): Analizar convergencias y divergencias entre los aportes de utilidad clínico-teóricos del concepto de "recuperación del lugar de hijo" y conceptos equivalentes para terapeutas vincular - familiares y para psicoterapeutas con filiación psicoanalítica en el proceso terapéutico.

Terminados los 4 objetivos específicos también queda concluido el objetivo general de la tesis: Analizar los aportes de utilidad teórico-clínica del concepto: “recuperación del lugar de hijo”, a la psicoterapia vincular-familiar desde la mirada de los terapeutas de esta psicoterapia y de terapeutas con filiación psicoanalítica.

Triangulaciones.

Tal como fue explicitado en el apartado metodológico. Esta tesis se valió del recurso de triangulaciones de datos para incrementar el rigor metodológico y apoyar la congruencia de los resultados. Se reúnen a continuación todas las triangulaciones resultantes sin desarrollarlas pero especificando las relaciones entre sí.

. Se encontraron 2 triangulaciones de datos entre el estado del arte, el marco teórico y los resultados de la investigación de campo.

. Se encontró 1 triangulación de datos entre el marco teórico de la TVF, los antecedentes del marco teórico de la TVF y los resultados de la investigación de campo.

. Se encontraron 2 triangulaciones de datos entre el estado del arte y los resultados de la investigación de campo.

. Se encontraron 2 triangulaciones de datos entre los antecedentes de la tesis y los resultados de la investigación de campo.

. Se encontraron 8 triangulaciones de datos entre el marco teórico de la Terapia Vincular - Familiar y los resultados de la investigación de campo.

. Se encontraron 7 entre los antecedentes de la Terapia Vincular - Familiar y los resultados de la investigación de campo.

Estas dos últimas series de triangulaciones de datos, por su cantidad encontrada fortalecen las interpretaciones realizadas.

. Se encontró 1 triangulación de datos entre estado del arte y el marco teórico de la Terapia Vincular - Familiar.

. Se encontró 1 triangulación de datos entre los resultados de la investigación de campo y los antecedentes del marco teórico vincular familiar y el psicoanalítico.

. Se encontraron 2 triangulaciones de datos entre los resultados de la investigación de campo y el marco teórico vincular familiar y el psicoanalítico.

Estas dos últimas series de triangulaciones, si bien no reúnen una gran cantidad, sí son importantes para respaldar las convergencias encontradas entre el marco teórico de la Terapia Vincular - Familiar, sus antecedentes y el Psicoanálisis.

Con esto finaliza el análisis de los resultados. Se comentarán en el capítulo siguiente las conclusiones y discusión sobre este análisis.

CONCLUSIONES, REFLEXIONES Y DISCUSION.

Uno de los primeros hallazgos encontrados en esta investigación es que el concepto Recuperación del lugar (o posición) de hijo, es un concepto novedoso y original de la Terapia Vincular - Familiar. Tiene puntos de encuentro y antecedentes teóricos con el psicoanálisis, pero es propio de la Terapia Vincular - Familiar.

Este hallazgo fue triangulado con el estado del arte, donde con excepción del concepto de Messing, no hubo otro concepto llamado de esa forma ni que proponga la misma idea teórica. Sí aparecen mencionados como términos pero no como conceptos: “lugar de hijo” y “reintegrar un lugar de hijo”.

Gonzalez en su artículo de 2005 utiliza el término posición de hijo, sin definirlo como concepto y aludiendo a un sentido de posición infantil en contraposición a una postura adulta. Es representativo sobre las primeras referencias que aparecen a la hora de pensar qué es el lugar de hijo: un lugar infantil e inmaduro en contraposición a otro lugar adulto y maduro. Por eso el concepto de RLH es tan novedoso en su revalorización de este lugar o posición.

La originalidad del concepto RLH es de capital importancia. Le permite a la Terapia Vincular - Familiar, dialogar con el Psicoanálisis y otras corrientes teóricas sobre una base firme y diferenciada. Habilita tener delimitado con precisión que es lo común o tiene como antecedente con otros conceptos psicoanalíticos, y a su vez que es lo novedoso y lo diferente.

Otro aspecto que se resalta es que Recuperar un “lugar de hijo” o una “posición de hijo” son sinónimos.

El mayor punto de convergencia de RLH con el psicoanálisis es la dependencia con el otro, que nadie es independiente.

Con respecto a los antecedentes del concepto RLH, fue el Complejo de Edipo el antecedente que más resonó entre terapeutas vinculares y psicoanalistas. Esto es congruente con los antecedentes teóricos de la Terapia Vincular - Familiar. Además, el Complejo de Edipo es uno de los primeros conceptos psicoanalíticos que abordan la problemática del hijo en relación con sus padres.

En segundo lugar, el antecedente que resonó entre ambos grupos de terapeutas fue el concepto de función paterna. Este resultado también es congruente con el marco

teórico de la TVF dado que RLH implica la restauración de la función paterna. Fundamentalmente, a través de la inclusión del padre y quien cumpla esa función desde la comunicación. O bien, su significación como una figura relevante en la vida de la persona cuando no se pueda contar en la realidad con ese padre por fallecimiento, ausencia o maltrato. En este caso entonces, el concepto de función paterna funciona como antecedente y también como concepto subsumido en RLH.

En tercer lugar, resonaron los conceptos de transferencia y relación objetal.

El concepto de transferencia es parte de los antecedentes del marco teórico de la Terapia Vincular - Familiar. La transferencia es una herramienta fundamental para el analista vincular durante cada sesión del tratamiento.

Por otro lado, el concepto de relación objetal es un antecedente del marco teórico de la TVF. La TVF tiene al concepto pichoniano de Vínculo como antecedente fundamental de RLH. El concepto de vínculo tiene a su vez como antecedente al concepto de relación objetal de Klein y Fairbairn. El Vínculo de Pichón-Rivière designa la dimensión externa de la relación de objeto internalizada. El autor le agrega un énfasis a la dimensión externa, a la interacción con el mundo externo real y concreto, que no ha sido tan explorada, ni se le ha puesto tanto énfasis en el concepto de relación objetal (Zarankin, 2018, 2022).

A través de la propuesta de la RLH de recuperar el vínculo actual y real con los padres y quienes cumplan esa función, se aborda esa dimensión externa del Vínculo que propone Pichón-Rivière. Esto permite utilizar todo el valor clínico del concepto de las relaciones objetales sin que el abordaje terapéutico quede sesgado en la dimensión interna intrapsíquica. En este sentido la RLH retoma la impronta pichoniana de Vínculo.

Además, hay otro antecedente que la RLH retoma con su propuesta de recuperar el vínculo actual y real con padres. Se trata del tercer tiempo del Complejo de Edipo Lacaniano.

Como ya se mencionó, en este tiempo interviene el padre real quien posee exclusividad sobre el falo (en este caso, sí remite al órgano real). Este padre en el registro de lo real, con su intervención impide que el niño insista en ser el falo de la madre. El sujeto desiste de ser el falo de la madre con la aceptación de que el padre lo tiene (Lacan, 1955-6/1994, 1956-7). Este padre real es el que propone la TVF cuando habla de recuperar el vínculo real y actual con los padres. Específicamente, en el segundo aspecto de la RLH: la restauración de la función paterna.

Respecto del estado del arte y el concepto de Vínculo es importante señalar los desarrollos que realizó la Escuela de las configuraciones vinculares en psicoanálisis de

Berenstein y Puget. Estos desarrollos sobre lo vincular adquirieron un sentido diferente a los trabajos de Pichón-Rivière. Estos autores dejan la relación de objeto del lado de la dimensión interna, intrapsíquica y lo oponen a su definición de vínculo. Para estos autores, el vínculo se origina en el intento de resolver una falta. Es una organización inconsciente constituida por dos polos: un yo y otro y un conectar o ligadura. Es una ligadura estable entre un yo y un Otro. Remite a lo intersubjetivo a diferencia de objeto que es intrasubjetivo (Berenstein & Puget, 1995).

Volviendo al Complejo de Edipo, es importante señalar el aporte del concepto alternativo al Complejo de Edipo que propuso uno de los participantes psicoanalistas: el Semicírculo de la salud mental de Kohut que toma como mito la Odisea de Ulises. Este concepto también fue encontrado en el estado del arte, en el artículo de Aveni y otros de 2011.

Este concepto propone que las relaciones paterno filiales, sólo son hostiles en la patología. En la salud en cambio, pueden ser de cooperación, cuidado y guía. Esta idea es totalmente congruente con la propuesta de la Recuperación del lugar de hijo en relación a la restauración de la función paterna. Es por ello, que este concepto de Kohut, junto al Complejo de Edipo, es otro antecedente fundamental para pensar la RLH.

A su vez, la función paterna Lacaniana también incluye esta misma problemática, tal como fue comentado a propósito del artículo de Catz de 2017. La función de paterna puede ser de interdicción y límite, pero también el padre es protector: une el deseo y la ley. Al ocupar su lugar simbólico en la familia, proporciona la ley, el orden y el principio de autoridad. También, juega un papel crucial en la resolución del Complejo de Edipo (Lacan, 1955-6/1981, 1957-8/1999).

La mirada que propone Kohut de relaciones de cooperación y guía paterno filiales, coloca el acento en la propuesta de Lacan del padre protector.

En síntesis, la función paterna tiene dos aspectos de protección: la prohibitiva o de interdicción y la de cuidado y guía. Ambos aspectos están incluidos en la restauración de la función paterna que propone RLH así como también en la propuesta lacaniana.

Es interesante destacar otro contrapunto más entre el Complejo de Edipo y el Semi círculo de la Salud Mental. Remitiéndose a la tragedia de Sófocles, en la que Freud basó su conceptualización, Layo cuando se encuentra nuevamente con Edipo (sin saber que se trataba de su hijo), intenta pasar primero por el camino y le dice a Edipo que se corra. Edipo no se corre y en consecuencia Layo desenfunda su espada e intenta matarlo para poder pasar. Esta acción de Layo, si se la piensa en términos geométricos, es

exactamente la opuesta a la de Ulises con su hijo Telémaco. Ulises se mueve en semicírculo para salvar a su hijo, Layo en cambio va en línea recta para intentar matarlo.

Este contraste geométrico entre las dos actitudes: curvo para la protección paterno filial, recto para la hostilidad, también puede pensarse como una metáfora de dos modelos de autoridad. Un modelo autoritario representado en la recta de Layo. Símbolo de una rigidez en la actitud autoritaria y hostil de este padre, en querer pasar primero, sin diálogo posible con el hijo. Y otro modelo de autoridad respetuoso representado por la curva de Ulises. Símbolo de flexibilidad, abierta a un diálogo para llegar a un consenso. Un diálogo que se construye entre ambos padres en igualdad de condiciones (B. D. Zarankin, comunicación personal 7 de abril de 2025). Esto también llevaría a pensar en la actitud complementaria de Penélope, de esperar a su marido, tejiendo y destejiendo el mismo tejido para disuadir a los nuevos pretendientes, en ausencia de su marido.

Otra contribución significativa a esta perspectiva protectora del padre es la propuesta de Recalcati sobre el Complejo de Telémaco, comentada por Catz en su artículo de 2017. En el Complejo de Telémaco, se plantea que el hijo (Telémaco) se encuentra desamparado, esperando el regreso del padre. Como se mencionó anteriormente, es interesante cómo se aborda la relación de cooperación entre padre e hijo que propone Kohut, utilizando también el mito de Ulises, pero enfocándose en la mirada del hijo hacia el padre. Kohut en cambio, propone la mirada del padre hacia el hijo.

Respecto del estado del arte sobre esta temática, también es relevante mencionar los artículos de Geréz de 2005 y Jerade de 2010 que traen una referencia bíblica en la que aparece el lugar de hijo: el sacrificio de Isaac. En esta referencia bíblica se reúnen las dos posiciones, la freudiana desde el Complejo de Edipo y la Kohutiana desde el Mito de Ulises y el Semi círculo de la salud mental. La gran divergencia que existe en esta referencia bíblica y RLH es la postura pasiva o de fidelidad ciega del hijo en el caso de Isaac. En cambio, la propuesta de la RLH implica adquirir una postura activa en recuperar este lugar de hijo y en restaurar la función paterna.

La dirección del tratamiento fue el aporte de utilidad clínico más destacado de RLH para los terapeutas vinculares. Resonó en particular pensarla como meta y punto de partida del tratamiento. También, como brújula y norte.

Este resultado es congruente con el marco teórico de la TVF, dado que la direccionalidad de la terapia está dada por la RLH (Messing, 2020).

En segundo lugar, se destacó ser un concepto operativo, claro y fácil en su aplicación, útil. Fácil de transmitir por ser un lenguaje claro y sencillo. También, es fácil de observar el efecto que tiene en las intervenciones. Este aspecto sobre el lenguaje claro y sencillo de transmitir es un punto a subrayar para pensar la importancia que tiene este concepto como columna vertebral de la Terapia Vincular - Familiar. La claridad y facilidad en su transmisión es algo importante para la formación de los terapeutas y para el entendimiento de los propios pacientes. También es un aporte al corpus psicoanalítico general, delimitar con nitidez y articular los conceptos psicoanalíticos que dialogan y son antecedentes de la Terapia Vincular - Familiar.

También en segundo lugar, se destacó la importancia que tiene en función de la recuperación del vínculo real y actual con los padres. Y también de forma imaginaria cuando por alguna razón no están. Este punto es de capital importancia. Es la propuesta innovadora de la TVF. Es el paso más allá que propone la terapia. No sólo reparar lo que fue doloroso internamente, sino reactualizar el vínculo real con la familia de origen. Hacer un esfuerzo activo para reanudar y fortalecer ese vínculo de origen en la actualidad. Cuando esto no es posible por distancia, ausencia o maltrato, se trata de significar ese vínculo internamente, pero dándole un sentido y una actualidad presente y continua en la vida de esa persona.

En tercer y cuarto lugar, se destacó la utilidad como orientador de las intervenciones, para ajustar el timing de cuando hacerlas y para interpretar las técnicas proyectivas. Estos últimos aportes de utilidad constituyen líneas futuras de investigación.

Una primera convergencia de las distintas miradas sobre los aportes clínicos de RLH señala que permite reunir y situar a la familia y las relaciones familiares tomando como punto de partida el lugar de hijo.

Como primera divergencia entre vinculares y psicoanalistas surgió la tensión de pensar la RLH como dependiente - independiente. Por un lado, desde algunas miradas psicoanalíticas lacanianas y de las configuraciones vinculares, se propone el lugar de hijo como dependiente, y en función de eso, como un lugar que hay que abandonar. Pero incluso en este punto de divergencia, también desde el psicoanálisis laciano y clásico, se observa que para poder abandonar ese lugar de dependencia, primero hay que haberlo ocupado cuando no fue así. Además, ocuparlo plenamente abarcando aspectos que no pudieron ser del todo transitados, facilita luego una independencia de ese lugar.

Otro aspecto de convergencia, fue que desde ambas miradas se destacó que el concepto facilita intervenciones directivas para favorecer esa recuperación del lugar y una independencia. Este punto retoma la propuesta de Ferenczi y Lebovici sobre la intervención activa del psicoanalista (Ferenczi, 1909/1981; Lebovici, 1983, 1998; Catz, 2004, 2007). También, M. Erickson desde la Escuela sistémica propone la intervención activa del psicólogo. Este puede proponer o sugerir cambios conductuales directos de conductas relacionadas con el síntoma (Hudson O'Hanlon, 1993)

Otros punto de convergencia fue el acuerdo sobre la importancia de poder hablar en la realidad con los padres. Este punto de convergencia es importante, dado que es congruente con la recuperación del vínculo actual y real con los padres, en este caso desde la comunicación.

Otra convergencia importante es que RLH hace hablar al terapeuta desde su propio lugar de hijo. Para luego acompañar al paciente a poder hacerlo con sus padres. Este punto, que es parte de la propuesta de la TVF, retoma la tradición psicoanalítica del análisis personal, además de la formación teórica y la supervisión para la excelencia en la práctica profesional. Así como para los psicoanalistas con el análisis personal, es fundamental para los terapeutas vinculares haber recuperado su lugar de hijo con sus propios padres para estar en verdaderas condiciones de poder acompañar a los pacientes a transitar este recorrido. Sobre este punto, también es destacable el artículo de Rodríguez Anchuela de 2013. Señala que los padres deben recuperar su propio lugar de hijos con sus padres para poder ayudar a sus hijos adolescentes en su tránsito vocacional.

Una última convergencia sobre los aportes clínicos de RLH surge respecto de destacar el efecto de favorecer la posición activa en la toma de decisiones de la persona al recuperar un lugar de hijo. Este aspecto también es de significativa importancia, dado que converge con el concepto de posición activa que desarrolla el hijo, al insistir en la comunicación con el padre. Se recuerda, que para recuperar el lugar de hijo es fundamental la inclusión la paterna desde la comunicación o la significación cuando esta no es posible directamente en la realidad.

Respecto de los conceptos cercanos o equivalentes, surgió una convergencia entre RLH y Función de hijo. Ambos conceptos coincidieron respecto de la orientación dan para abordar lo familiar del paciente (Levin, 2000). Este concepto de Función de hijo, también es congruente con la propuesta de Abelleira de 2006 sobre Función filial. Este concepto

propone que el hijo posee un función estructurante y que puede traer cuestionamientos o transformaciones creativas al ámbito familiar.

Volviendo a RLH y Función de hijo, estos conceptos coinciden sobre la direccionalidad que dan para el manejo de las sesiones en el tratamiento. Fue muy particular que resonaron sustantivos similares: “mapa” y “hoja de ruta” para Función de hijo. “Brújula”, “norte”, “estrella polar”, “ejes cardinales”, “cartel luminoso” y “faro” para RLH.

Esta convergencia originó la hipótesis: es por la presencia del hijo que se inaugura una familia y se delimita el horizonte a seguir, el futuro de la familia. Tal vez por eso es tan marcada la dirección que dan estos dos conceptos sobre lo filial: RLH y Función del hijo.

Es interesante la paradoja que se plantea. Quien señala el camino, quien da una dirección es el padre para el hijo. Pero es por la presencia del hijo que esta figura se encarna y adquiere esta capacidad de guía. Guía y guiado sólo pueden pensarse en conjunto como unidad mínima de análisis. La capacidad de guía de un padre sólo nace con el hijo y a su vez, esta capacidad de guía es reforzada cuando hay una búsqueda activa desde el hijo hacia aceptar la guía paterna.

Esta hipótesis constituye otra línea fértil de futuras investigaciones. Conectado con esta idea, son pertinentes los aportes de Lebovici quien indica que la llegada de un hijo inaugura una nueva generación, pues junto a él nacen la madre, el padre, hermanos, abuelos y tíos. De esta forma, el presente es determinado por el pasado, pero a su vez también el presente permite que el pasado exista (Lebovici, 1983, 1998; Catz, 2004, 2007).

Respecto de los sustantivos que aparecieron, el faro es interesante como concepto. Si bien el faro ilumina, es una guía para no ir en “contramano” y encallar para los barcos. El resto de los sustantivos sí están asociados a la dirección a seguir. Se puede jugar con los conceptos y asociar el “padre - faro” con el padre interdictor, el prohibitivo (que también es una forma de proteger: señalar hacia donde no hay que ir). Por otro lado, el “padre - guía” queda asociado con el padre que señala la dirección donde el deseo puede ir.

La principal divergencia teórica se planteó con el concepto de Des-objetalización. Hay una divergencia con RLH al plantear que hay que alejarse del lugar de hijo para dejar de ocupar el lugar del falo imaginario de la madre y poder superar el primer tiempo del Complejo de Edipo (Lacan, 1956-7/1994, 1957-8/1999). Converge en este punto la

definición de Levandowski que aparece en el artículo de Botero y otros de 2019. El autor propone que el lugar de hijo es un proceso que implica abandonar el lugar de hijo para ocupar el rol paterno (Levandowski, 2005).

Volviendo a la Des-objetalización y RLH, hay una convergencia dado que ambos conceptos proponen la restauración de la función paterna para transitar los tres tiempos del Complejo de Edipo.

La divergencia entre RLH y la Des-Objetalización radica en que no habría necesidad de dejar el lugar de hijo para restaurar o incluir la función paterna y así superar el primer tiempo del Complejo de Edipo según RLH. Por eso, para RLH no es iatrogénico recuperar el lugar de hijo a diferencia de la Objetalización.

Para la TVF, al no ser necesario abandonar el lugar de hijo, se plantea una continuidad entre las generaciones. Hay lugar para ambos lugares: padre e hijo, en la cadena generacional, cada uno en su rol. No es necesario "matar" al padre por parte del hijo para acceder a la paternidad o a un rol adulto (B. D. Zarankin, comunicación personal 7 de abril de 2025).

El concepto equivalente Tendencias destructivas en el psiquismo es un concepto alejado de RLH.

Constitución Psíquica y Producción de subjetividad son dos conceptos que resonaron como equivalentes a RLH. Si bien son antecedentes teóricos de la Terapia Vincular - Familiar, no remiten directamente al concepto de Recuperación del lugar de hijo.

Con excepción de lo mencionado sobre la Des-objetalización y estos últimos tres conceptos, no se encontraron mayores divergencias entre los aportes teóricos de RLH y conceptos cercanos o equivalentes.

RLH permite pensar como se establece el lazo con quienes cumplen las otras funciones: la materna y la paterna. Esta es una convergencia importante que surgió sobre los aportes teóricos de RLH desde ambos grupos. La propuesta vincular - familiar propone que la restauración de lo paterno fomenta y fortalece el vínculo con lo materno y por ello propone que un nuevo modelo de autoridad respetuoso tiene que ser co-construido por la pareja de padres. Sin embargo, esta idea podría ser más especificada y ampliada. Este punto también constituye una futura línea de investigación: establecer con extensión de qué manera el fortalecimiento de la función paterna expande la potencia de la función

materna. De que manera se integran ambas funciones, cuando se puede integrar a los padres.

Otra convergencia en cuanto a los aportes teóricos de RLH es el aporte que hace al clarificar conceptos psicoanalíticos. Articula y simplifica varios conceptos: la función del terapeuta, holding, handling, presentaciones de objeto, confianza básica, de Winnicott. De Freud y Klein, el concepto de duelo y la transferencia ya antes mencionada. También, la contratransferencia a través del concepto de contagio emocional. Además, el concepto de sujeto psíquico constituido de Lacán. De aquí también surgen líneas futuras de investigación, se podría revisar cada uno de los conceptos mencionados estableciendo cual es la articulación y síntesis de los mismos.

Es notoria la mayor congruencia y coincidencia entre los aportes teóricos de RLH entre ambos grupos. En cambio, sobre los aportes clínicos aparecen más diferencias entre las distintas miradas. Esto podría estar indicando que las mayores divergencias, son sobre todo en la práctica clínica, mientras que hay mayores puntos de encuentro en lo teórico.

Respecto de los conceptos relacionados a RLH entre los terapeutas vinculares el principal concepto que se destacó fue el de Simetría Inconsciente. Esto es congruente con el marco teórico Vincular - Familiar. Es a consecuencia de la Simetría Inconsciente que “se pierde” el lugar de hijo. Por eso, es que la TVF se propone dar respuesta a esta consecuencia negativa de la SI y poder flexibilizar sus efectos, entre ellos: “recuperar” un lugar de hijo.

Fernandez Olgún en su artículo de 2016 alude al fenómeno de la Simetría al describir las dificultades parentales para establecer vínculos asimétricos con los hijos debido a los cambios culturales. Es la referencia más clara que se encontró al revisar el estado del arte sobre la temática.

Otro concepto que resonó entre los terapeutas vinculares fue lo transgeneracional. Esto también es congruente con la teoría Vincular - Familiar, dado que es el tercer aspecto de la Recuperación del lugar de hijo. Trabajar los traumas no elaborados de generaciones anteriores de padres y abuelos, en general traumas de la infancia y de la crianza. Además, lo transgeneracional es el eje de la primera dimensión de la SI: la mimetización masiva del niño con historias no elaboradas de padres y abuelos.

La aparición de los conceptos proceso filiatorio y proceso de subjetivación fue otro hallazgo de la tesis.

El proceso filiatorio refiere al conjunto de experiencias y procesos psicológicos relacionados con la formación y desarrollo de los lazos familiares, especialmente entre padres e hijos. Abarca una serie de etapas: la internalización de modelos parentales, la resolución de conflictos edípicos y la adquisición de una identidad sexual y de género. Implica también la transmisión intergeneracional de aspectos psicológicos, emocionales y culturales dentro de la familia. Incluye además, la transmisión de conflictos no resueltos y traumas familiares a través de las generaciones (Aulagnier, 1975/1991; Lebovici, 1983, 1998). Vuelve a surgir el concepto de Complejo de Edipo y la problemática de lo transgeneracional.

El proceso filiatorio señala también, la importancia de un sistema familiar interrelacionado que no es sólo paterno filial, sino también fraterno. Esto fue mencionado también por uno de los participantes del grupo de los psicoanalistas. Sobre este punto, es congruente el concepto de Complejo fraterno que trabaja el artículo de Moguillansky de 2003. Se destaca como un concepto que articula el Complejo de Edipo y el Narcisismo. Explorar el aspecto fraterno de la Recuperación del lugar de hijo también constituye una futura línea de investigación. Este aspecto, si bien está incluido en el marco teórico Vincular - Familiar no está suficientemente desarrollado. Se podría decir, que recuperar el lugar de hijo ayuda a recuperar el lugar de hermano.

El proceso de subjetivación refiere al conjunto de experiencias, dinámicas y procesos mentales a través de los cuales un individuo construye su identidad, su sentido del yo y su relación con el mundo que lo rodea. Implica la internalización de objetos y significados externos, así como la integración de diferentes aspectos de la propia psique (Laplanche, 1987). Se recuerda que la Recuperación del lugar de hijo fortalece la subjetivación de la persona.

Ambos conceptos quedan situados entre los antecedentes teóricos de la Recuperación del lugar de hijo, junto al Complejo de Edipo, el Semi círculo de la Salud Mental, el Nombre del Padre, la Función paterna, la Función materna y el Vínculo.

RELEVANCIA Y TRANSFERENCIA.

Como fue mencionado en el capítulo de justificación, la relevancia de esta tesis es teórica y práctica.

En cuanto a la relevancia teórica, la tesis colabora con el proyecto de situar teóricamente a la psicoterapia Vincular - Familiar en su raigambre psicoanalítica. A partir del examen exhaustivo de la Recuperación del lugar de hijo y el conjunto de conceptos asociados de la Terapia Vincular - Familiar, se logró diferenciar que es lo novedoso y propio de esta psicoterapia y cuales son sus antecedentes teóricos psicoanalíticos y con otras corrientes como la Escuela Sistémica en Terapia Familiar (Watzlawick, Weakland & Fish, 1985), la Psicología Social de E. Pichón-Rivière (Pichón-Rivière, 1985), el Psicodrama, (Moreno, 1959) y la Epigenética (Waddington, 1957).

Además, coincidencias con corrientes contemporáneas como el Pensamiento de la Complejidad de E. Morin (Morin, 1998), la necesidad de redes y atravesamientos transdisciplinarios para dar cuenta de las nuevas complejidades (Fernández, 2002). Además de sus diálogos teóricos con autores contemporáneos que trabajan lo transgeneracional (Hachet, Nachin, Rand, Rouchy, Tisseron, Torok, 1997; Gampel, 2006; Lebovici, 1983, 1998; Catz, 2004, 2007) y la corriente de la Despatologización de la infancia (Bleichmar, 2004 y 2010; Janin, 2004 y 2012; Vasen, 2014; Untoiglich, 2011; Untoiglich y otros, 2013; Rojas, 2006, 2008 y 2013)

También, las divergencias con otras posturas psicoanalíticas como la Escuela de las Configuraciones Vinculares en Psicoanálisis (Berenstein & Puget, 1995), Las Constelaciones Familiares de B. Hellinger (Hellinger, 2001) o la Psicogenealogía de A. Schützenberg (Schützenberger, 2002).

La tesis en su examen de la Recuperación del lugar de hijo centra el foco sobre algunas particularidades de ciertos conceptos psicoanalíticos. Este punto también es relevante como ampliación del acervo teórico psicoanalítico y para establecer líneas futuras de investigación. Los conceptos psicoanalíticos que fueron trabajados con mayor profundidad fueron: Identificación Primaria (Freud, 1913/1979), Complejo de Edipo (Freud, 1899/1979; Lacan, 1938/2003; Lacan, 1957-8/1999), Función Paterna (Freud, 1912-3), Nombre del Padre (Lacan, 1955-6/1981, 1957-8/1999), Función materna (Winnicott, 1965/1980), Semicírculo de la Salud Mental (Kohut, 1982), Relación objetal (Klein, 1935/1978; Fairbairn, 1952/1962)), Transferencia (Freud, 1905/1979), Contratransferencia (Freud, 1910/1979; Heimann, 1950), Complejo de Telémaco (Recalcati, 2017), Complejo

Fraterno (Moguillansky, 2003), Intervención Activa (Ferenczi, 1909/1981; Lebovici, 1983, 1998), la función del terapeuta, holding, handling, presentaciones de objeto, confianza básica (Winnicott, 1965/1980-90), proceso filiatorio (Aulagnier, 1975/1991; Lebovici, 1983, 1998), proceso de subjetivación (Laplanche, 1987).

Por otro lado, la tesis tiene también una relevancia clínica dado que investiga el recurso terapéutico principal de la Terapia Vincular - Familiar, la Recuperación del lugar de hijo. Este concepto no fue estudiado exhaustivamente. Las investigaciones de Messing, realizadas en 1999, 1997-2002, 2003, 2010, 2013-2015 (Messing, 2007, 2010, 2017) fueron sobre el concepto de Simetría Inconsciente y nuevos modelos de autoridad en las familias. Por eso resultaba consecuente investigar el principal concepto que la Terapia Vincular - Familiar desarrolló para hacer frente a las consecuencias negativas del fenómeno de la Simetría Inconsciente. Este fenómeno genera una paridad psíquica en niños y jóvenes con diversas consecuencias negativas, como ser el aumento de nuevas sintomatologías: intolerancia a la frustración, fuertes fluctuaciones en la autoestima, desinterés, insatisfacción, desconexión emocional, conductas fóbicas ante el aprendizaje y cualquier tipo de compromiso, fallas en la posibilidad de diferenciar y jerarquizar tanto en la vida cotidiana como en el estudio entre otras.

Además, la Recuperación del lugar de hijo sirve para potenciar las consecuencias positivas de la Simetría Inconsciente: un desarrollo precoz en niños y jóvenes, una capacidad de captación de información y expresión de destrezas superlativo.

Otro aporte relevante para la clínica que ofrece esta investigación es que sienta las bases teóricas para continuar con los estudios de eficacia de la Terapia Vincular - Familiar. Aún no se han realizado estudios exhaustivos sobre esta psicoterapia, con excepción de las investigaciones antes mencionadas. Se agrega el estudio de eficacia sobre la Terapia Vincular - Familiar y psicomotricidad realizado por Larraín-Valenzuela y otros (Larraín-Valenzuela, 2022).

Por último, esta tesis aporta conocimiento teórico al debate actual sobre la importancia de la intersubjetividad en la clínica psicoanalítica contemporánea. La Terapia Vincular - Familiar es una psicoterapia psicoanalítica que centra su abordaje en la vincularidad intersubjetiva.

La intersubjetividad propone que la comprensión y la comunicación entre personas no se limitan a la mente individual, sino que se desarrollan en un espacio compartido donde las experiencias, los significados y las interpretaciones son dialogados y co-

construidos. La Recuperación del lugar de hijo, si bien centra la lente desde el hijo, implica también la restauración de la función paterna que tiene efectos de reacomodamiento sobre la función materna y sobre la relación fraterna. Es decir, la Recuperación del lugar de hijo interrelaciona todo el sistema familiar.

BIBLIOGRAFIA Y REFERENCIAS.

Abraham, K (1980). *Un breve estudio de la evolución de la libido considerada a la luz de los trastornos mentales*. Buenos aires: Editorial Hormé. (Trabajo original publicado en 1924).

Abraham, N., Török M. (2005). *La corteza y el núcleo*. Buenos Aires: Editorial Amorrortu. (Trabajo original publicado en 1978).

Abram, J. (1996). *El lenguaje de Winnicott: Un diccionario de uso de Winnicott de palabras*. Segunda Edición. Londres: Editorial Clunnie Press.

Ackerman, N. W. (1966). *Diagnóstico y tratamiento de las relaciones familiares*. Buenos Aires: Editorial Hormé.

Aizenberg, S. (1978). Tres concepciones psicoanalíticas de Pichón-Rivière. *Revista de Psicoanálisis. Asociación psicoanalítica Argentina*, 35 (4), pp. 675-699.

Alarcón de Soler, M. (2006). La perspectiva vincular en psicoanálisis: aportes de Isidoro Berenstein y Janine Puget en el abordaje de los vínculos. *Revista de la sociedad colombiana de psicoanálisis*. 31 (1), pp. 165-186.

Albeza Martin, M. A., & Mendoza Pontiffe, L. (2011.). *Vocación y permanencia educativa*. Servicio de Orientación Vocacional. Universidad Nacional de Salta.

Allegro, L. (1964). El medio familiar del esquizofrénico. *Acta psiquiátrica y psicológica de América Latina*. 10 (3), pp. 209-213.

Amores, S. (2013). Clínica vincular familiar. *Diagnóstico vincular; sujeto, pareja, familia: Letra viva*, 67-78.

Amado, A. (2004). Figuras y políticas de lo familiar: una introducción. *Lazos de familia: herencias, cuerpos, ficciones*. (pp. 13-39). Buenos Aires: Editorial Paidós.

André-Fustier, F., Aubertel, F., Carel, A., Ciccone, A., Eiguer, A. Kaës, R. (1998). *Lo generacional*. Buenos Aires: Editorial Amorrortu.

Anzieu, D. (1989). *Le Moi-peau [El Yo-piel]*. Paris: Dunod.

Anzieu, D., Houzel, D., Guillaumin, J., Missenard, A., Enriquez, M., Anzieu, A., Doron, J., Lecourt, E. & Nathan, T. (1990). *Las envolturas psíquicas*. Buenos Aires: Editorial Amorrortu.

Arbeládaez, L. P. (2006). La madre: un "Yo auxiliar" al servicio de la reproducción de un tipo de sistema vincular. *Revista electrónica de Psicología Social FUNLAM*. (12).

Artiles, E. (1978). Un caso de duelo patológico en la infancia como emergente del

vínculo familiar. *Actualidad Psicológica*, 3 (33), pp. 7-9.

Aveni, María Rosa, & Rubinovich, Viviana Alejandra (2011). Controversias en el movimiento psicoanalítico: un acercamiento a la obra de Kohut a partir de la clínica. *Perspectivas en Psicología: Revista de Psicología y Ciencias Afines*, 8(2),70-76.[fecha de Consulta 25 de Agosto de 2021]. ISSN: 1668-7175. Disponible en: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=483549017011>

Aulagnier, P. (1991). *La violencia de la interpretación. Del pictograma al enunciado*. Buenos Aires: Editorial Amorrortu (trabajo original publicado en 1975).

Baranes, J., -J., Enriquez, M., Faimberg, H. & Kaës, R. (1996). *Transmisión de la vida psíquica entre generaciones*. Buenos Aires: Editorial Amorrortu.

Baranger, W. (1976). *Posición y objeto en la obra de Melanie Klein* (2da Ed.). Buenos Aires: Ediciones Kargieman.

Baranger, M & Baranger, W. (1962). La situación analítica como campo dinámico. *Revista Uruguaya de psicoanálisis*, 4 (1), 3-54.

Bateson, G., Ferreira, A. J., Jackson, D. D., Lidz, T., Weakland, J., Wynne, L. C. & Zuk, G. (1974). *Interacción familiar. Apuntes fundamentales sobre la técnica*. Buenos Aires: Editorial tiempo contemporáneo.

Bateson, G., Jackson, D. D., Haley, J. & Weakland, J. (1991). *Hacia una teoría de la esquizofrenia*. Buenos Aires: Editorial Almagesto-Rescate (Trabajo original publicado en 1956).

Bateson, G. (1998). *Pasos hacia una ecología de la mente*. Buenos Aires: Editorial Lohlé-Lúmen (Trabajo original publicado en 1972).

Bebchuk, J. (1981). Una célebre investigación de la dinámica familiar en la esquizofrenia : a veinticinco años de la formulación de la teoría del doble vínculo : 1956-1981. *Terapia familiar : Estructura, Patología y Terapéutica del grupo familiar*. 4 (7-8), 29-41.

Benoit, J-C. (1985). Código familiar, código médico, código psiquiátrico. *El doble vínculo*. Mexico: Editorial Fondo de cultura económica.

Benuzzi, K. (2009). Familia y función paterna en la actualidad. (trabajo final integrador). Departamento de Psicoanálisis. Universidad John F. Kennedy.

Beliera de Comb, E. (1993). El vínculo violento en la ecología familiar. *Claves en psicoanálisis y medicina*. 4, 53.

Berenstein, I. (1986). Estructura familiar inconsciente, ampliaciones hacia la psicopatología. *Revista de la Asociación Argentina de Psicología y Psicoterapia de Grupo*, 9 (1), 127-146.

Berenstein, I. (1989). Inconsciente y estructura familiar; informe de un grupo de investigación. *Revista de la Asociación Argentina de Psicología y Psicoterapia de Grupo*, 12 (1-2), 77-90.

Berenstein, I. & Puget, J. (1989). *Psicoanálisis de la pareja matrimonial*. Buenos Aires: Editorial Paidós.

Berenstein, I., De Bianchi, G. K., Gaspari, R. C., De Gomel, S. K., Gutman, J., Matus, S. & Rojas, M. C. (1992). *Familia e inconsciente*. Buenos Aires: Editorial Paidós.

Berenstein, I. (1989). Acerca de la transmisión de los significados a través de la estructura familiar. *Psicoanálisis de la estructura familiar; del destino a la significación*. Barcelona: Editorial Paidós.

Berenstein, I. (1995). Vínculo e inconsciente. Apuntes para una metapsicología. *Revista de la Asociación Argentina de Psicología y Psicoterapia de Grupo*, 18 (1), 13-25.

Berenstein, I. (1996). La doble articulación vincular familiar. *Psicoanalizar una familia*. Buenos Aires: Editorial Paidós.

Berenstein, I. (1996). Los vínculos familiares. *Psicoanalizar una familia*. Buenos Aires: Editorial Paidós.

Berenstein, I. (1997). Vínculo Familiar: hechos, sucesos y acontecimientos. *Revista de la Asociación Argentina de Psicología y Psicoterapia de Grupo*, 20 (1), 11-24.

Berenstein, I. (2000). El vínculo y el otro. *Revista de Psicoanálisis*, 57 (34), 677-688.

Berenstein, I. (2000). Una visión personal del psicoanálisis de las configuraciones vinculares. *Conferencia AAPPG, Agosto 2000*.

Berenstein, I. (2012). Vínculo. *Revista de Psicoanálisis*, 69 (4), 1022-1025.

Berenstein, I. (2014). Diccionario de psicoanálisis argentino. (Vol 2, pp. 339-343).

Bernard, M. (1995). Inconsciente y vínculos. *Revista de la Asociación Argentina de Psicología y Psicoterapia de grupo*. 18 (1), 27-52.

Bernard, M. (1999). Los organizadores del vínculo. De la pulsión al otro. *Revista de la Asociación Argentina de Psicología y Psicoterapia de Grupo*. 22 (1), 41-70.

Bernard, M. (2001, mayo). *Vínculo y Relación de objeto*. II Congreso Argentino de Psicoanálisis de familia y pareja. Organizado por Asociación Argentina de Psicología y Psicoterapia de Grupo, Asociación Escuela Argentina de Psicoterapia para Graduados, Asociación Psicoanalítica Argentina y Asociación Psicoanalítica de Buenos Aires.

Besoain, C., Santelices, M. P. (2009). Transmisión Intergeneracional del Apego y Función Reflexiva Materna: Una Revisión. *Sociedad Chilena de Psicología Clínica*, Vol. 27, No 1, pp: 113-118.

Bion, W. (1967) Ataques al vínculo. *Volviendo a pensar* (pp. 128-158). Buenos Aires: Editorial Hormé. (Trabajo original publicado en 1959).

Bion, W. (1980). *Aprendiendo de la experiencia*. Barcelona: Editorial Paidós. (Trabajo original publicado en 1962).

Bleichmar, E. D. (1996). Feminidad / Masculinidad. Resistencias en el psicoanálisis al concepto de género. En M. Burin & E. D. Bleichmar (Comps.) *Género, psicoanálisis, subjetividad*. Buenos Aires: Editorial Paidós.

Bleichmar, S. (1999). Entre la producción de subjetividad y la constitución del psiquismo. *En Revista del Ateneo Psicoanalítico*. (2)

Bleichmar, S. (2004). *La subjetividad en riesgo*. Buenos Aires: Topia.

Bleichmar, S. (2010). *Violencia social-violencia escolar. De la puesta de límites a la construcción de legalidades*. Buenos Aires: Novedades Educativas.

Blumenthal, D. (2015). La diversidad en las configuraciones vinculares: Lo familiar: "Dos por tres... ¿Catorce?". *Psicoanálisis de las Configuraciones Vinculares: Revista de la Asociación Argentina de Psicología y Psicoterapia de grupo (AAPPG)*. (38), 45-62.

Bohm, D. (1980). *Wholeness and the Implicate Order*. Routledge.

Borghetti Bastos, Marta, & Falcke, Denise (2014). A função intermediária do psicodiagnóstico e da posição de porta-sintoma na dinâmica familiar. *Avances en*

Psicología Latinoamericana, 32(2),231-245.[fecha de Consulta 5 de Septiembre de 2021].

ISSN: 1794-4724. Disponible en: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=79930906004>

Boszormenyi-Nagy, I., Spark G. M. (2004). *Lealtades invisibles: reciprocidad en terapia familiar intergeneracional*. Buenos Aires: Editorial Amorrortu. (Trabajo original publicado en 1973).

Botero Botero, León Darío, & Hernández Ospina, Juan Carlos, & Caicedo Montoya, Jonathan (2019). CONFIGURACIÓN DE LA IDENTIDAD EN PADRES ADOLESCENTES: UN ESTUDIO CUALITATIVO. *Revista Colombiana de Ciencias Sociales*, 10(2),377-398.

[fecha de Consulta 16 de Agosto de 2021]. ISSN: . Disponible en: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=497862279006>

Brox Campos, Vicente (2007). Nicolás Caparrós Sánchez. Doctor en Medicina, psiquiatra y psicoanalista. *Clínica y Salud*, 18(1),119-126.[fecha de Consulta 1 de Octubre de 2021].

ISSN: 1130-5274. Disponible en: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=180613874008>

Buber, M. (1923/2002). *Yo y tu*. Buenos Aires: Editorial Nueva visión.

Calzetta, J. J. (2011). Producción de subjetividad y constitución psíquica: lo que permanece y lo que cambia a través de la historia. *Revista Universitaria de Psicoanálisis*, Vol 11 p. 43-55

Capra, F. (1996). *La trama de la vida: Una nueva perspectiva de los sistemas vivos*. Anagrama.

Castelnuovo, A., P. (1984). Estructura familiar y tránsito cultural. *Teoría psicoanalítica y tercer mundo*. Quito: Editorial fundación Agustín Cueva Tamariz.

Castoriadis, C. (1975). *La institución imaginaria de la sociedad*. Buenos Aires: Tusquets editores.

Catz, H. (2004). Capítulo XXII en *La parentalidad: Desafío para el tercer milenio* (Libro de homenaje a Lebovici). Editorial Manual Moderno.

Catz, H. (2005). *La piel del trauma: acerca de los tatuajes, el "piercing" y las escarificaciones*. Congreso en Río de Janeiro de la Asociación Psicoanalítica Internacional, Panel sobre tatuajes, presentación de la investigación a través de un caso clínico.

Catz, H. (2007). Entre el filicidio y la filiación: La parentalidad en riesgo en el siglo XXI. En *Congreso Internacional de Río de Janeiro* (Asociación Internacional de Psicoanálisis).

Catz, H. (2011). El trauma en la piel. Tatuajes. De las cicatrices mortíferas a las Marcas Simbolizantes. *Revista de Psicoanálisis*, LXVIII, 4, 823-833.

Catz, H. (2019). Psicoanálisis en el caos, fronteras complejas y horizontes inciertos. *Revista de Psicoanálisis de la Sociedad Psicoanalítica de Córdoba*, (16) p. 12.

Catz, H. (2019). *Tatuajes como marcas simbolizantes, la relevancia clínica de los tatuajes para el proceso psicoanalítico*. Buenos Aires, Argentina: Vergara.

Catz, H. (2017). *Hay un adulto acá?* *Revista de la Asociación Psicoanalítica Argentina*. Disponible en: <https://anteriores.laepoca.apa.org.ar/autores/hilda-catz/adolescencia-y-criminalidad-conflictos-con-la-ley/>

Cezar Kopittke, Cynara (2008). VINCULOS TOXICOS Y TRAUMATICOS, Y LA PARADOJA DE LA SUBJETIVIDAD. *Subjetividad y Procesos Cognitivos*, (12),30-45. [fecha de Consulta 12 de Septiembre de 2021]. ISSN: 1666-244X. Disponible en: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=339630251002>

Coelho Soares, Laura Cristina Eiras (2011). Reflexión. Ser Padre, Ser Madre, Ser Padrastro, Ser Madrastra: Aspectos Psicológicos y Jurídicos. *Anuario de Psicología Jurídica*, 21(),125-130.[fecha de Consulta 2 de Octubre de 2021]. ISSN: 1133-0740. Disponible en: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=315026314012>

Czernikowski, E. V. (2003). De la relación al vínculo. *Entre hermanos: sentido y efectos del vínculo fraterno*. Buenos Aires: Editorial Lugar.

Daros, William (2015). Family and education: a vision for the future from the perspective of Alvin Toffler. Tesis Psicológica, 10(1),86-100.[fecha de Consulta 19 de Agosto de 2021]. ISSN: 1909-8391. Disponible en: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=139044651007>

da Rosa Tolfo, Suzana, & Chalfin Coutinho, Maria, & Baasch, Davi, & Soares Cugnier, Joana (2011). Sentidos y significados del trabajo: un análisis con base en diferentes perspectivas teóricas y epistemológicas en Psicología. *Universitas Psychologica*, 10(1),175-188.[fecha de Consulta 29 de Septiembre de 2021]. ISSN: 1657-9267. Disponible en: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=64719284015>

De Mijolla, A. (1988). La fantasías inconscientes de identificación y la prehistoria familiar. *Libro anual de psicoanálisis*. Lima: Ediciones Psicoanalíticas Imago.

De Sáenz & R. Oelsner. *Bion conocido/desconocido* (pp. 139-174). Buenos Aires: Lugar Editorial.

Del Valle Echegaray, E. M. (1986). *La obra de Melanie Klein. Volumen I*. Buenos Aires: Lugar Editorial.

Del Valle Echegaray, E. M. (1986). *La obra de Melanie Klein. Volumen II*. Buenos Aires: Lugar Editorial.

Del Valle Echegaray, E. M. (1999). *Melanie Klein: cierre y apertura*. Buenos Aires: Editorial Lúmen.

Díaz Rosello, J. L., Correa, P., Varela, B., Garbarino, M. (1993). Jornadas sobre vínculo madre hijo. Roca Viva.

Dukes, C. I. (2006). Terapia analítica de la díada madre-hijo y cambio psíquico | Rev. chil. psicoanálisis. 23 (2) pp: 140-156.

Echavarría Monsalve, J. A., Bohórquez Pérez, L. J., Moreno Rodríguez, Y., Ortíz Gómez, D. y Rodríguez Bustamante, A. (2015). Vínculos familiares: dinámica relacional influyente en la personalidad del niño. *Revista Poiésis*, 30, 138-144.

Ederra, P., L., Masciovecchio, M., V., Gentili, A., H. (2003). Estudios de filiación por repeticiones en tandem cortas. *Acta bioquím. clín. latinoam.* 37 (4) pp: 405-412.

Eiguer, A. (1989). *El parentesco fantasmático. Tránsferencia y contratransferencia en terapia familiar psicoanalítica*. Buenos Aires: Amorrortu editores.

Eiguer, Alberto (2008). LA PERVERSION EN LOS VINCULOS DE PAREJA Y FAMILIA. *Subjetividad y Procesos Cognitivos*, (12),46-60.[fecha de Consulta 4 de Octubre de 2021]. ISSN: 1666-244X. Disponible en: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=339630251003>

Eiguer, A. (2012). El testigo en psicoanálisis y en terapia familiar psicoanalítica (TFP). *Revista de Psicoanálisis de la Asociación Psicoanalítica Argentina*, 64, (4), 715-729.

Eiguer, A., & Grinspon, E., & Darchis, E., & Tixier, E., & Porto, M., & Sefcick, R., & Sequeira, J. P., & Cotralha, N. (2014). LOS CONCEPTOS QUE INSPIRAN EL TRABAJO DE LOS PSICOANALISTAS DE PAREJA Y FAMILIA. ESTUDIO PRELIMINAR DEL ANÁLISIS CUANTITATIVO EN EL CONTENIDO DE UNA ENCUESTA. *Subjetividad y*

Procesos Cognitivos, 18(1),71-103.[fecha de Consulta 5 de Octubre de 2021]. ISSN: 1666-244X. Disponible en: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=339631789003>

Elkaim, M. (1988). Doble vínculo y singularidades en una situación de formación para la terapia familiar. *Formaciones y prácticas en terapia familiar* (pp.181-188). Buenos Aires: Editoria Nueva visión.

Encinas Martín, Isaac, & Fajardo Caldera, Ma Isabel (2013). LA FAMILIA COMO HERRAMIENTA PARA EDUCAR DESDE LA AUTORIDAD Y NO DESDE EL AUTORITARISMO. LA CAPACIDAD DE ELEGIR. *International Journal of Developmental and Educational Psychology*, 1(1),151-156.[fecha de Consulta 26 de Agosto de 2021]. ISSN: 0214-9877. Disponible en: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=349852058013>

Faimberg, H. (2006). *El telescopage de generaciones. A la escucha de los lazos narcisistas entre generaciones*. Buenos Aires: Amorrortu editores.

Fairbairn, W. R. D. (1962). *Estudio psicoanalítico de la personalidad*. Buenos Aires: Editorial Lúmen-Hormé. (Trabajo original publicado en 1952).

Fédida, P., Guyotat, J. & et al. (1986). *Généalogie et transmission*. [Genealogía y transmisión]. Paris: Editorial Echo-Centurion.

Ferenczi, S. (1981). Transferencia e introyección. *Obras completas. Psicoanálisis I*. Madrid: Espasa-Calpe. (Trabajo original publicado en 1909).

Fernández Olguin, Daniela (2016). LOS EJES DE LA PARENTALIDAD DURANTE LA ADOLESCENCIA: CONSIDERACIONES EN LA CLÍNICA ACTUAL DESDE LA PERSPECTIVA PSICOANALÍTICA. *Psicología Clínica*, 28(3),73-90.[fecha de Consulta 20 de Agosto de 2021]. ISSN: 0103-5665. Disponible en: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=291052546005>

Fernandes, Waldemar José (2007). Reflexões sobre meu trabalho com psiquiatria dinâmica. *Vínculo - Revista do NESME*, 4(4), .[fecha de Consulta 7 de Septiembre de 2021]. ISSN: 1806-2490. Disponible en: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=139420850007>

Fernández, A. M. (2002). *El campo grupal. Notas para una genealogía*. Buenos Aires: Ediciones Nueva visión.

Ferreira, A. (1966). Family, myths and homeostasis. *Archives of general Psychiatry*. 9, p. 457-463. (Trabajo original publicado en 1963).

Freud, S. (1979). "Las neuropsicosis de defensa". *Sigmund Freud Obras Completas Tomo III*. Buenos Aires: Amorrortu Editores. (Trabajo original publicado en 1894).

Freud, S. (1979). Proyecto de una psicología para neurólogos. *Sigmund Freud Obras Completas Tomo I* (pp. 323-393). Buenos Aires: Amorrortu Editores. (Trabajo original publicado en 1895).

Freud, S. (1979). Estudios sobre la histeria. *Sigmund Freud Obras Completas Tomo II*. Buenos Aires: Amorrortu Editores. (Trabajo original publicado en 1895).

Freud, S. (1979). La interpretación de los sueños. *Sigmund Freud Obras Completas Tomo IV*. Buenos Aires: Amorrortu Editores. (Trabajo original publicado en 1899).

Freud, S. (1979). Fragmento de análisis de un caso de histeria (caso Dora). *Sigmund Freud Obras Completas Tomo VII*. Buenos Aires: Amorrortu Editores. (Trabajo original publicado en 1905).

Freud, S. (1979). Tres ensayos de teoría sexual. *Sigmund Freud Obras Completas Tomo VII*. (p. 150). Buenos Aires: Amorrortu Editores. (Trabajo original publicado en 1905).

Freud, S. (1979). Sobre las teorías sexuales infantiles. *Sigmund Freud Obras Completas Tomo IX*. Buenos Aires: Amorrortu Editores. (Trabajo original publicado en 1908).

Freud, S. (1979). A propósito de un caso de neurosis obsesiva (caso del hombre de las ratas). *Sigmund Freud Obras Completas Tomo X*. Buenos Aires: Amorrortu Editores. (Trabajo original publicado en 1909).

Freud, S. (1979). Análisis de la fobia de un niño de cinco años. (caso del pequeño Hans). *Sigmund Freud Obras Completas Tomo X*. Buenos Aires: Amorrortu Editores. (Trabajo original publicado en 1909).

Freud, S. (1979). Las perspectivas futuras de la terapia psicoanalítica. *Sigmund Freud Obras Completas Tomo XI*. Buenos Aires: Amorrortu Editores. (Trabajo original publicado en 1910).

Freud, S. (1979). Puntualizaciones psicoanalíticas sobre un caso de paranoia (Dementia paranoides) descrito autobiográficamente. *Sigmund Freud Obras Completas Tomo XII*. (pp. 1-78). Buenos Aires: Amorrortu Editores. (Trabajo original publicado en 1911).

Freud, S. (1979). Totem y Tabú. Algunas concordancias en la vida anímica de los salvajes y de los neuróticos. *Sigmund Freud Obras Completas Tomo XII*. Buenos Aires: Amorrortu Editores. (Trabajo original publicado en 1913).

- Freud, S. (1979). Duelo y melancolía. *Sigmund Freud Obras Completas Tomo XIV*. (pp. 235-256). Buenos Aires: Amorrortu Editores. (Trabajo original publicado en 1915).
- Freud, S. (1979). Introducción al narcisismo. *Sigmund Freud Obras Completas Tomo XIV* (pp. 65-98). Buenos Aires: Amorrortu Editores. (Trabajo original publicado en 1911).
- Freud, S. (1979). La represión. *Sigmund Freud Obras Completas Tomo XIV*. Buenos Aires: Amorrortu Editores. (Trabajo original publicado en 1915).
- Freud, S. (1979). Pulsiones y destinos de pulsión. *Sigmund Freud Obras Completas Tomo XIV* (pp. 105-134). Buenos Aires: Amorrortu Editores. (Trabajo original publicado en 1915).
- Freud, S. (1979). Conferencias de introducción al psicoanálisis (Parte III). *Sigmund Freud Obras Completas Tomo XVI*. Buenos Aires: Amorrortu Editores. (Trabajo original publicado en 1916-7).
- Freud, S. (1979). Dos artículos de enciclopedia. *Sigmund Freud Obras Completas Tomo XVII*. Buenos Aires: Amorrortu Editores. (Trabajo original publicado en 1922).
- Freud, S. (1979). Pegan a un niño. *Sigmund Freud Obras Completas Tomo XVII*. Buenos Aires: Amorrortu Editores. (Trabajo original publicado en 1919).
- Freud, S. (1979). Psicología de las masas y análisis del yo. *Sigmund Freud Obras Completas Tomo XVIII*. Buenos Aires: Amorrortu Editores. (Trabajo original publicado en 1921).
- Freud, S. (1979). Más allá del principio del placer. *Sigmund Freud Obras Completas Tomo XVIII*. Buenos Aires: Amorrortu Editores. (Trabajo original publicado en 1920).
- Freud, S. (1979). Algunas consecuencias psíquicas de la diferencia anatómica entre los sexos. *Sigmund Freud Obras Completas Tomo XIX*. Buenos Aires: Amorrortu Editores. (Trabajo original publicado en 1925).
- Freud, S. (1979). El yo y el ello. *Sigmund Freud Obras Completas Tomo XIX*. Buenos Aires: Amorrortu Editores. (Trabajo original publicado en 1923).
- Freud, S. (1980). Esquema de psicoanálisis. *Sigmund Freud Obras Completas Tomo XXIII*. Buenos Aires: Amorrortu Editores. (Trabajo original publicado en 1940).
- Freud, S. (1980). Construcciones en el análisis. *Sigmund Freud Obras Completas Tomo XXIII*. Buenos Aires: Amorrortu Editores. (Trabajo original publicado en 1937).

Friedler, R. (1998). Diccionario de psicoanálisis de las configuraciones vinculares. (pp 451-462).

Friedler, R. (1999). Sobre la dimensión familiar del duelo. *Revista de la Asociación Argentina de Psicología y Psicoterapia de grupo*. 22, (1), pp. 103-124.

Gallego Henao, Adriana María (2012). Recuperación crítica de los conceptos de familia, dinámica familiar y sus características. *Revista Virtual Universidad Católica del Norte*, (35),326-345.[fecha de Consulta 30 de Agosto de 2021]. ISSN: 0124-5821. Disponible en: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=194224362017>

Gamboa Solís, Flor de María, & Orozco Guzmán, Mario (2012). De madres e hijas y nuevas maternidades. *Revista de Estudios de Género. La ventana*, IV(36),50-86.[fecha de Consulta 24 de Agosto de 2021]. ISSN: 1405-9436. Disponible en: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=88426896004>

Gampel, Y. (2006). *Esos padres que viven a través de mí*. Buenos Aires: Editorial Paidós.

García Badaracco, J., E. (1979). Introducción de la problemática familiar en el proceso terapéutico del paciente psicótico. *Terapia familiar: Estructura, Patología y Terapéutica del grupo familiar*. 1 (3), pp. 10-24.

Gerez Ambertín, Marta (2005). Sacrificio y paradojas de los Nombres del Padre. *Revista Latinoamericana de Psicopatología Fundamental*, VIII(4),596-616.[fecha de Consulta 1 de Septiembre de 2021]. ISSN: 1415-4714. Disponible en: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=233017491002>

Goldstein, M. (2018). La memoria del fantasma. Sobre un psicoanálisis de los acoples fantasmáticos en parejas, familias y grupos. *Revista de psicoanálisis de la Asociación psicoanalítica argentina*. 75 (3), pp. 103-120.

Gonzalez, A., S. (2005). Enlaces y desenlaces de la agresión: la violencia en el vínculo como dis-curso del texto familiar. *Actualidad Psicológica*. 29 (328), pp. 18-20.

Gomes, Isabel Cristina (2014). CONFLICTOS CONYUGALES EN LA CONTEMPORANEIDAD Y TRANSMISIÓN PSÍQUICA: INVESTIGACIÓN E INTERVENCIÓN CON PAREJAS. *Subjetividad y Procesos Cognitivos*, 18(1),122-140. [fecha de Consulta 13 de Septiembre de 2021]. ISSN: 1666-244X. Disponible en: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=339631789005>

Hachet, P., Nachin, C., Rand, N., Rouchy, J. C., Tisseron, S. & Torok, M. (1997). *El psiquismo ante la prueba de las generaciones. Clínica del fantasma*. Buenos Aires: Amorrortu Editores.

Haley, J. (1980). *Terapia no convencional. Las técnicas psiquiátricas de Milton H. Erickson*. Buenos Aires: Editorial Amorrortu.

Hammer, E. F. (1997). *Test proyectivos gráficos*. Buenos Aires: Editorial Paidós.

Heimann, P. (1950). Acerca de la contratransferencia. *Revista internacional de psicoanálisis*, 31 (1-2), pp 81-84.

Heimann, P. (2004). Algunas notas acerca del concepto analítico de los objetos introyectados (1948-1949). *Acerca de los niños y los que ya no lo son*. (pp. 99-112). Madrid: Biblioteca Nueva. (Trabajo original publicado en 1944).

Hellinger, B. (2001). *Órdenes del amor*. Barcelona: Editorial Herder.

Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., Baptista Lucio, P. (2014). *Metodología de la investigación: Roberto Hernández Sampieri, Carlos Fernández Collado y Pilar Baptista Lucio (6ta ed.)* México D.F.: Editorial McGraw-Hill.

Herrera Rivas, J. C., Ostigüín Meléndez, R. M. (2010). cuidador: concepto operativo o preludeo teórico. *Revista enfermería Universitaria. Eneo-Unam*. 8, (1), 1.

Hinshelwood, R. D. (1989). *Diccionario del pensamiento Kleiniano*.

Homero. (2006). *La Odisea* (L.Segalá y Estalella, Trad.). Edimat.

Horenstein, M. (2009). La leyenda del santo bebedor. *Docta: revista de Psicoanálisis. Asociación psicoanalítica de Córdoba*, 7 (5), pp. 227-229.

Hoyos, J. J. (1985). Notas sobre el vínculo entre las relaciones de objeto y la internalización. *Revista de la sociedad colombiana de psicoanálisis*, 10 (1), 75-90.

Hudson O'Hanlon, W. (1993). *Raíces profundas. Principios básicos de la terapia y de la hipnosis de Milton Erickson*. Barcelona: Editorial Paidós.

Hume, D. (1739). *A Treatise of Human Nature*. (Reimpreso en 2000). Oxford University Press.

Hurtado de Barrera, J. (2005). *Cómo formular objetivos de investigación. Un acercamiento desde la investigación holística*. Caracas: Quirón Ediciones.

- Husserl, E (1913/2013). *Ideas relativas a una fenomenología pura y una filosofía fenomenológica*. Buenos Aires: Fondo de cultura económica.
- Iacoboni, M. (2009). *Las neuronas espejo. Empatía, neuropolítica, autismo, imitación o de cómo entendemos a los otros*. En I. R. Villegas (Trad.) Madrid: Editorial Katz.
- Jackson, D. D. (1974). Terapia familiar conjunta: algunas consideraciones sobre la teoría, técnica y resultados. En J. Haley (Comp.). *Tratamiento de la familia*. (pp. 11-29). Barcelona: Editorial Toray.
- Janin, B. (2004). *Niños desatentos e hiperactivos. ADD y ADHD. Reflexiones críticas acerca del Trastorno por Déficit de Atención con o sin Hiperactividad*. Buenos Aires: Novedades Educativas.
- Janin, B. (2012). *El sufrimiento psíquico en los niños. Psicopatología infantil y constitución subjetiva*. Buenos Aires: Novedades Educativas.
- Jasiner, G. (1996). Grupos centrados en la tarea: un modo de re-pensar a Enrique Pichón-Rivière. *Actualidad psicológica. Asistencia y estudios psicoanalíticos argentinos (AEPA)*, 21 (231), pp. 27-28.
- Jerade Dana, Miriam (2010). Violencia y responsabilidad: releer el silencio de Abraham. *Acta Poética*, 31(1),101-134.[fecha de Consulta 19 de Agosto de 2021]. ISSN: 0185-3082. Disponible en: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=358045936005>
- Juárez, R. L. (2012). *La orientación vocacional a través de un abordaje vincular-familiar* (Trabajo final de tesis de grado). Universidad Fasta, Facultad de Ciencias de la Educación, Argentina.
- Jung, C. G. (2002). Los arquetipos y lo inconsciente colectivo. *Obra completa de Carl Gustav Jung. Volumen 9/1*. Madrid: Editorial Trotta. (Trabajo original publicado en 1936).
- Jung, C. G. (2008). *Transformaciones y símbolos de la libido*. Buenos Aires: Editorial Paidós. (Trabajo original publicado en 1911).
- Kaës, R. (1991). *Lo negativo. Figuras y modalidades*. Buenos Aires: Amorrortu editores. (trabajo original publicado en 1976).
- Kende, H. (1998). The Introspective Role of Psychodrama. *Journal of Group Psychotherapy, Psychodrama & Sociometry*, 51(2), 69-78.

Kende, H. (2004). Explorations in Psychodrama. En P. Holmes, M. Farrall, & H. Kirk (Eds.), *Psychodrama Since Moreno: Innovations in Theory and Practice* (pp. 45-60). Routledge.

Kende, H. (2007). Psychodrama and Internal Processes. *International Journal of Psychotherapy*, 11(3), 12-25. Keselman, J. B. (1999). Psicodrama y pedagogía social. Editorial Académica.

Keselman, J. B. (1999). Psicodrama y pedagogía social. Editorial Académica.

Klein, M., Heimann, P., Isaacs, S., & Rivière, J. (1962 a). Naturaleza y función de la fantasía. *Desarrollos en psicoanálisis* (pp. 73-116). Buenos Aires: Ediciones Hormé. (Trabajo original publicado en 1943).

Klein, M., Heimann, P., Isaacs, S., & Rivière, J. (1962 b). Notas sobre algunos mecanismos esquizoides. *Desarrollos en psicoanálisis*. (pp. 252-276). Buenos Aires: Ediciones Hormé. (Trabajo original publicado en 1946).

Klein, M., Heimann, P., Isaacs, S., & Rivière, J. (1962 c). Nota sobre la teoría de los instintos de vida y de muerte. *Desarrollos en psicoanálisis* (pp. 277-289). Buenos Aires: Ediciones Hormé. (Trabajo original publicado en 1946).

Klein, M. (2008). El destete. *Obras completas Melanie Klein. Amor, culpa y reparación y otros trabajos (1921-1945). Vol. I.* (pp. 296-309). Buenos Aires: Editorial Paidós. (Trabajo original publicado en 1936).

Klein, M. (2008). El duelo y su relación con los estados maníaco-depresivos. *Obras completas Melanie Klein. Amor, culpa y reparación y otros trabajos (1921-1945). Vol. I.* (pp. 346-371). Buenos Aires: Editorial Paidós. (Trabajo original publicado en 1940).

Klein, M. (2008). Estadios tempranos del conflicto edípico. *Obras completas Melanie Klein. Amor, culpa y reparación y otros trabajos (1921-1945). Vol. I.* (pp. 193-204). Buenos Aires: Editorial Paidós. (Trabajo original publicado en 1928).

Klein, M. (2008). Principios psicológicos del análisis infantil. *Obras completas Melanie Klein. Amor, culpa y reparación y otros trabajos (1921-1945). Vol. I.* (pp. 137-147). Buenos Aires: Editorial Paidós. (Trabajo original publicado en 1926).

Klein, M. (2008). El psicoanálisis de niños. *Obras completas Melanie Klein. El psicoanálisis de niños. Vol. II.* Buenos Aires: Editorial Paidós. (Trabajo original publicado en 1932).

- Klein, M. (1978). La importancia de la formación de símbolos en el desarrollo del yo. *Melanie Klein Obras completas. Vol. II. Contribuciones al psicoanálisis.* (pp. 209-222). Buenos Aires: Editorial Paidós y Hormé. (Trabajo original publicado en 1930).
- Klein, M. (1978). La psicoterapia de la psicosis. *Melanie Klein Obras completas. Vol. II. Contribuciones al psicoanálisis.* (pp. 223-226). Buenos Aires: Editorial Paidós y Hormé. (Trabajo original publicado en 1930).
- Klein, M. (1978). Una contribución a la psicogénesis de los estados maníaco-depresivos. *Melanie Klein Obras completas. Vol. II. Contribuciones al psicoanálisis.* (p. 253-278). Buenos Aires: Editorial Paidós y Hormé. (Trabajo original publicado en 1935).
- Klein, M. (1978). Una contribución a la psicogénesis de los tics. *Melanie Klein Obras completas. Vol. II. Contribuciones al psicoanálisis.* (pp. 107-126). Buenos Aires: Editorial Paidós y Hormé. (Trabajo original publicado en 1925).
- Klein, M. (2004). Algunas conclusiones teóricas sobre la vida emocional del bebé. *Obras completas Melanie Klein. Envidia y gratitud y otros trabajos. Vol. III.* (pp. 70-101). Buenos Aires: Editorial Paidós. (Trabajo original publicado en 1952).
- Klein, M. (2004). Envidia y gratitud. *Melanie Klein obras completas. Envidia y gratitud y otros trabajos. Vol. III.* (pp. 181-240). Buenos Aires: Editorial Paidós. (Trabajo original publicado en 1957).
- Klein, M. (2004). Nuestro mundo adulto y sus raíces en la infancia. *Melanie Klein obras completas. Envidia y gratitud y otros trabajos. Vol. III.* Buenos Aires: Editorial Paidós. (Trabajo original publicado en 1959).
- Klein, M. (2004). Observando la conducta de bebés. *Melanie Klein obras completas. Envidia y gratitud y otros trabajos. Vol. III.* Buenos Aires: Editorial Paidós. (Trabajo original publicado en 1952).
- Klein, M. (2004). Sobre el sentimiento de soledad. *Obras completas Melanie Klein. Envidia y gratitud y otros trabajos. Vol. III.* (pp. 306-320). Buenos Aires: Editorial Paidós. (Trabajo original publicado en 1963).
- Klein, M. (2004). Sobre la teoría de la ansiedad y la culpa. *Obras completas Melanie Klein. Envidia y gratitud y otros trabajos. Vol. III.* (pp. 34-51). Buenos Aires: Editorial Paidós. (Trabajo original publicado en 1948).

Klein, M. (2004). Una nota sobre la depresión en el esquizofrénico. *Melanie Klein obras completas. Envidia y gratitud y otros trabajos. Vol. III.* (pp. 268-271). Buenos Aires: Editorial Paidós. (Trabajo original publicado en 1960).

Kleinman de Hendling, S. (1994). Escenas de la vida con-yugo familiar. Vincularidad tóxica. *Revista de psicología y psicoterapia de grupo.* 17 (1), pp. 127-139.

Kleinman de Hendlin, S. (2005). Lo parento-filial en perspectiva de hospitalidad. *Revista de Psicoanálisis,* 26 (3) pp.: 671-682

Kohut, H. (1982) Introspection, Empathy, and the Semi-Circle of Mental-Health. *International Journal of Psycho-Analysis,* 63, 395-407.

Konicheckis, Alberto (2014). LA NOVELA AFILIATIVA Y LOS UNIVERSOS PSÍQUICOS INDIVIDUALES. *Subjetividad y Procesos Cognitivos,* 18(1),176-187.[fecha de Consulta 3 de Octubre de 2021]. ISSN: 1666-244X. Disponible en: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=339631789008>

Lacan, J. (1981). *El Seminario. Libro 1, Los escritos técnicos de Freud.* Buenos Aires-Barcelona: Editorial Paidós. (Trabajo original publicado en 1953-4).

Lacan, J. (1981). *El Seminario. Libro 3, Las psicosis.* Buenos Aires-Barcelona: Editorial Paidós. (Trabajo original publicado en 1955-6).

Lacan, J. (1994). *El Seminario. Libro 4, La relación de objeto.* Buenos Aires-Barcelona: Editorial Paidós. (Trabajo original publicado en 1956-7).

Lacan, J. (1999). *El Seminario. Libro 5, Las formaciones del inconsciente.* Buenos Aires-Barcelona: Editorial Paidós. (Trabajo original publicado en 1957-8).

Lacan, J. (1992). *El Seminario. Libro 17, El reverso del psicoanálisis.* Buenos Aires-Barcelona: Editorial Paidós. (Trabajo original publicado en 1969-70).

Lacan, J. (1992). Aún. *El Seminario, Libro 20.* Buenos Aires: Paidós. (Trabajo original publicado en 1972-3).

Lacan, J. (2003). *La familia.* Buenos Aires: Editorial Argonauta. (Trabajo original publicado en 1938).

Lacan, J. (2003). *Escritos I.* Buenos Aires: Editorial Siglo XXI. (Trabajo original publicado en 1971).

Lacan, J. (2011). Subversión del sujeto y dialéctica del deseo en el inconsciente freudiano. *Escritos II.* Buenos Aires: Editorial Siglo XXI. (Trabajo original publicado en 1960).

Laing, R & Esterson, A. (1967). *Locura, cordura y familia*. México: Editorial fondo de cultura económica. (Trabajo original publicado en 1964).

Laplanche, J. & Pontalis, J. B. (1971). Diccionario de Psicoanálisis (p. 348).

Laplanche, J. & Pontalis, J. B. (1971). Diccionario de Psicoanálisis (p. 355).

Laplanche, J. (1987). *Problematiques III: La subjetivación*. Paris: Presses Universitaires de France.

Larrain, J. & Nieto-Basaure, P. (2020). Aportes en psicomotricidad clínica: Acompañamiento psicomotriz dentro del contexto de pandemia. *Convergencias. Revista de Educación. Editorial Facultad de Educación. UNCuyo*. 3 (6), 39-54.

Larraín-Valenzuela, J. Aspé-Sánchez, M. Nieto P. et al. Efectividad de la terapia vincular familiar apoyada con psicomotricidad clínica infantil para el incremento de la autorregulación en niños y niñas con trastorno por déficit atencional e hiperactividad: un estudio piloto. *Revista de Psicodidáctica* <https://doi.org/10.1016/j.psicod.2022.12.001>

Lebovici, S. (1983). *El lactante, su madre y el psicoanalista: Las interacciones precoces*. Amorrortu Editores.

Lebovici, S. (1998). *L'arbre de vie: Elementos de psychopatologie du bebe*. En S. Lebovici & B. Golse (Dir.), Collection multimedia. Quercy.

Lévi-Strauss, C. (1969). *Las estructuras elementales de parentesco*. Buenos Aires: Editorial Paidós. (Trabajo original publicado en 1949).

Levi-Stauss, C. (1977). *Antropología estructural*. Buenos Aires: Editorial Eudeba. (Trabajo original publicado en 1958).

Levi-Stauss, C. (1986). *Mirando a lo lejos*. Buenos Aires: Editorial Emecé. (Trabajo original publicado en 1983).

Levin, E. (2000). *La función del hijo: espejos y laberintos de la infancia*. Buenos Aires: Editorial: Nueva visión.

Levy, N. (2016). Le Psychodrame Intériorisé et la Temporalité. *Cahiers de Psychologie Clinique*, 46, 65-79.

Lewin, K. (1988). *La teoría del campo en la ciencia social*. Buenos Aires: Editorial Paidós Ibérica. (Trabajo original publicado en 1958).

Lorenz, K. (1981). *The Foundations of Ethology*. Nueva York: Springer-Verlag. (Trabajo original publicado en 1978).

Losso, R. H. (1990). La teoría psicoanalítica y el psicoanálisis familiar. *Revista de psicoanálisis de la Asociación Psicoanalítica Argentina*. 47 (5-6), 923-935.

Losso, R. H. (2001). Funciones familiares. La sexualidad en la familia. El ciclo de vida familiar. Las crisis familiares. *Psicoanálisis de la familia. Recorridos teórico-clínicos*. Buenos Aires: Editorial Lumen.

Losso, R. H. (2011). Viejos y nuevos mitos en la familia: mitos familiares y mitos sociales. *Revista de psicoanálisis de la Asociación Psicoanalítica Argentina*. 68 (1), 139-151.

López Corvo, R. E. (2002). *Diccionario de la obra de Wilfred R. Bion*. (pp. 376-378).

Lyotard, J.-F. (1979). La condición posmoderna: Informe sobre el saber (F. S. J. Giménez, Trad.). Buenos Aires: Editorial Cátedra.

Madanes, C. (1970). Correlato del trabajo: "familia y estructura familiar" del Doctor Isidoro Berenstein. Un modelo transaccional de las relaciones familiares del paciente esquizofrénico. En C. Sluzki (Comp.). *Patología y terapéutica del grupo familiar*. Buenos Aires: Acta Fondo para la Salud mental.

Mao, Z. (1967). Sobre la práctica. En: *Selected Works of Mao Tse-tung*, Vol. 1 (pp. 296-309). Foreign Languages Press.

Marx, K. (1867). *El Capital*. Siglo XXI Editores.

Matus, S. (1997). La clínica familiar en tiempos de transición : escucha e intervenciones. *Revista de la Asociación Argentina de Psicología y Psicoterapia de Grupo*. 20 (1), 123-133.

McGowan, P. O., Sasaki, A., D'Alessio, A. C., Dymov, S., Labonté, B., Szyf, M., Turecki, G., & Meaney, M. J. (2009). Epigenetic regulation of the glucocorticoid receptor in human brain associates with childhood abuse. *Nature Neuroscience*, 12(3), 342–348.
<https://doi.org/10.1038/nn.2270>

Mead, G. (1972) *Espíritu, persona y sociedad*. Madrid: Paidós. (Trabajo original publicado en 1934).

Medeiros, Ana Paula, y dos Santos, Manoel Antônio, y Barbieri, Valéria, y "PSICONDINAMISMOS DA TENDÊNCIA ANTISOCIAL: UM ESTUDO TRANSGENERACIONAL." *Psicologia Clínica*, vol. 29, no. 2, 2017, pp.275-295. Redalyc, <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=291053259008>

Meltzer, D. (1992). *Clastrum. Una investigación sobre los fenómenos claustrofóbicos*. Buenos Aires: Editorial Spatia.

Messing, C. (2007). *Desmotivación, insatisfacción y abandono de proyectos en los jóvenes: orientación vocacional y vínculos familiares*. Buenos Aires: Editorial Noveduc.

Messing, C. (2010). *Simetría entre padres e hijos. Efectos de la mimetización inconsciente con los adultos a nivel emocional, educativo, vocacional y social*. Buenos Aires: Editorial Noveduc.

Messing, C. (2011). *¿Por qué es tan difícil ser padres hoy?* Buenos Aires: Editorial Noveduc.

Messing, C. (2017). *Cómo sienten y piensan los niños hoy: investigación sobre la simetría del niño con el adulto: recursos para la crianza, la educación y la clínica de niños y jóvenes*. Buenos Aires: Editorial Noveduc.

Messing, C. (2020). *Terapia Vincular-Familiar. Un nuevo abordaje de las sintomatologías actuales*. Buenos Aires: Editorial Noveduc.

Messing, C. (2023) Simetría del niño con el adulto como cambio de la subjetividad. *Rev. De Familias y Terapias*, Año 32, N°55, diciembre 2023. Páginas 96 - 117. <https://doi.org/10.29260/DFYT.2023.55F>

Minuchin, S. & Fishman, Ch. (1979). *Familias y terapia familiar*. Barcelona: Editorial Gedisa.

Moguillansky, R., Moreno, J., Ortiz Frágola, A., & Waksman de Fisch, F. (1998, mayo). *Relación de objeto y o vínculo*. Mesa Redonda organizada por la Comisión Científica de APdeBA.

Moguillansky, R. J. (1999). *Vínculo y relación de objeto*. Buenos Aires: Editorial Pólemos.

Moguillansky, R. J. (2007). Un marco general para comprender y abordar la familia. *Nuevos caminos de la terapia psicoanalítica en el siglo XXI: Acerca de una experiencia de aprendizaje en los servicios sociales*. Zaragoza: Editorial libros certeza.

Moguillansky, R. J. & Nussbaum, S. (2013 a). Familias con déficit de la ilusión fundante: familias que en su constitución están signadas por el déficit de un "zócalo vincular". *Teoría*

y clínica vincular: fundamentos teóricos del abordaje clínico de la pareja y la familia: volumen 1. Buenos Aires: Editorial Lugar.

Moguillansky, R. J. & Nussbaum, S. (2013 b). Familias con déficit de la ilusión fundante: familias que han constituido un “zócalo vincular”, pero que tienen dificultades a la hora de pensar un orden ajeno al propio. *Teoría y clínica vincular: fundamentos teóricos del abordaje clínico de la pareja y la familia: volumen 1.* Buenos Aires: Editorial Lugar.

Moguillansky, R. J. (2014a). La introducción del punto de vista vincular para comprender la psicosis. “La contribución norteamericana”. *Teoría y clínica vincular: discusiones clínicas vinculares: Volumen 2.* (pp. 105-120). Buenos Aires: Editorial Lugar.

Moguillansky, R. J. (2014b). ¿Cómo se construyen los datos en la clínica familiar? *Teoría y clínica vincular: discusiones clínicas vinculares: Volumen 2.* (pp. 181-199). Buenos Aires: Editorial Lugar.

Moreno, J. L. (1975). *Psicoterapia de grupo y psicodrama.* Mexico. Editorial Fondo de cultura económica.

Moreno, J. L. (1978). *Psicodrama.* Buenos Aires. Editorial: Hormé.

Morin, E. (1998). *Introducción al pensamiento complejo.* Barcelona: Editorial Gedisa.

MORTE BARRACHINA, Elena, & LILA MURILLO, Marisol (2007). La alternativa al conflicto: Punto de Encuentro Familiar. *Psychosocial Intervention*, 16(3),289-302.[fecha de Consulta 30 de Septiembre de 2021]. ISSN: 1132-0559. Disponible en: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=179814019001>

Nocetti, J. C. (2002). Primer congreso de patología y terapéutica del grupo familiar. *Familia y psicoanálisis en Argentina. Apuntes para una historia conceptual.* Buenos Aires: Editorial Biblos.

Pampliega de Quiroga, Ana. (1978). El concepto de sujeto en el pensamiento de E. Pichón-Rivière. Fundamentos de una psicología definida como social. *Revista de Psicoanálisis. Asociación Psicoanalítica Argentina*, 35 (3), 421-442.

Pavlovsky, E. (1998). *Teatro y terapia.* Editorial Atuel.

Pichón-Rivière, E. (1970). *Del psicoanálisis a la psicología social. Tomo I.* Buenos Aires: Editorial Galerna.

Pichón-Rivière, E. (1971). *Del psicoanálisis a la psicología social. Tomo II.* Buenos Aires: Editorial Galerna.

Pichón-Rivière, E. (1985 a). *El proceso grupal. Del psicoanálisis a la psicología social (I).*

Buenos Aires: Ediciones Nueva Visión.

Pichón-Rivière, E. (1985 b). *Teoría del vínculo*. Buenos Aires: Ediciones Nueva Visión.

Pichón-Rivière, J. (2002). *Diccionario de términos y conceptos de psicología y psicología social*.

Picollo, A. M. (1978). Psicoterapia de familia. *Revista de psicoanálisis. Asociación psicoanalítica argentina*, 35 (3), pp. 579-624.

Puget, Janine (2009). TEORIA DE LA TÉCNICA. QUÉ, CÓMO, CUANDO, DÓNDE, POR QUÉ, PARA QUÉ, UNA CLÍNICA DE PAREJA, DE FAMILIA Y DE GRUPO. *Vínculo - Revista do NESME*, 6(2), 113-144. [fecha de Consulta 9 de Septiembre de 2021]. ISSN: 1806-2490. Disponible en: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=139422410002>

Puget, Janine (2006). Desvincularse como decisión -estar separado. *Vínculo - Revista do NESME*, 3(3), . [fecha de Consulta 8 de Septiembre de 2021]. ISSN: 1806-2490. Disponible en: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=139420856002>

Puget, J. (1995). *Vínculo-relación objetal en su significado instrumental y epistemológico*. Buenos Aires: Asociación psicoanalítica de Buenos Aires.

Pulecio, M. (2015). Diversidad, identidad, sexualidad (Un palimpsesto). Cali Universidad Icesi, pp. 266.

Quintero-Gaviria, Jaime Andrés (2018). RESEÑA LIBRO: DEJARÁS A TU PADRE Y A TU MADRE (TU QUITTERAS TON PÈRE ET TA MÈRE). AUTOR: PHILIPPE JULIEN. *Revista Eleuthera*, 18(), 169-171. [fecha de Consulta 31 de Agosto de 2021]. ISSN: 2011-4532. Disponible en: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=585961593010>

Raggio, E. G. (1990). El aporte de la obra de Melanie Klein a las psicosis. *Revista de Psicoanálisis. Asociación psicoanalítica argentina*, 47 (2), pp. 325-334.

Rascovsky A. (1973). *El Filicidio*. Buenos Aires: Ediciones Orion

Recalcati, M. (2017). *El complejo de Telémaco. Padres e hijos tras el ocaso del progenitor*. Buenos Aires: Edit. Anagrama

Resnik, S. (1998). Homenaje a Enrique Pichón-Rivière. *Revista de Psicoanálisis. Asociación psicoanalítica argentina*, 55 (2), pp. 287-295.

Ricón, L. (2010). Los roles en el grupo familiar. *Una familia suficientemente buena*. (pp. 57-79). Buenos Aires: Editorial Pólemos.

Rizzolatti, G. (1996). Premotor cortex and the recognition of motor actions. [Reconocimiento de acciones motrices y corteza premotora]. *Cognitive brain research*, 3, pp. 131-141.

Rodríguez Anchuela, V. (2013). *Influencia e implicación de los padres en la orientación vocacional de los hijos* (Trabajo final de máster, Universidad Internacional de La Rioja, Facultad de Educación).

Rodríguez Sutil, C. (2002). Objetal, intersubjetivo, vincular. El psicoanálisis anticartesiano. *Intersubjetivo: Revista de Psicoterapia Psicoanalítica y Salud*, 4 (2), 273-285.

Rojas, M. C. (1998). Realidad psíquica, vincular y social. Funciones del lazo familiar. *Revista de la Asociación Argentina de Psicología y Psicoterapia de Grupo*. 21 (1), 117-130.

Rojas, M.C. (2006). "Familia e infancia hoy: nuevas problemáticas", en M. I. Maluf (coord.) *Aprendizagem. TraM do conhecimento, do saber e da subjetividade*. San Pablo: Vozes.

Rojas, M.C. (2008). "El niño grande", en *Página/12*, 2 de mayo.

Rojas, M.C. (2013). "El Mercado de la Felicidad: cuestionando el DSM-V. Tigres de papel", en G. Dueñas, E. Kahansky y R. Silver (comps.), *La patologización de la infancia II. Problemas e intervenciones en la clínica*. Buenos Aires, Novedades Educativas.

Roitman, C. R. (1985). La organización del aparato psíquico, mecanismo de defensa y vínculos familiares. Eficacia del mecanismo de desmentida en un grupo familiar (segunda parte). *Actualidad psicológica. Asistencia y Estudios Psicoanalíticos Argentinos (AEPA)*, 10 (112), pp. 6-10.

Roldán Henao, Marta Cecilia, & Castaño Montoya, Sandra Helena, & Schnitter Castellanos, Mónica (2012). Entrenamiento en configuraciones vinculares de familia y pareja bajo la modalidad terapeuta-coterapeuta. *Pensamiento Psicológico*, 10(1),63-75. [fecha de Consulta 6 de Septiembre de 2021]. ISSN: 1657-8961. Disponible en: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=80124028005>

Rotenberg de Glozman, E. (2007). Jornada de los departamentos de familia y pareja, de niños y psicosis de APA. Los procesos de enfermar y curar en el contexto familiar. *Publicación del Departamento de investigación psicoanalítica de la familia y la pareja de la Asociación psicoanalítica argentina*. pp. 99-100.

- Santamaria, O. (1998). Consideraciones y perspectivas acerca de la teoría del vínculo. *Revista de la Sociedad colombiana de psicoanálisis*, 23 (2), 271-276.
- Sautu, R. P., Bonilo, P., Dalle, R. & Elbert, D. (2005). *Manual de Metodología*. Bs. As.: Editorial Clacso.
- Segal, H. (1965). *Introducción a la obra de Melanie Klein*. Buenos Aires: Editorial Paidós.
- Schützenberger, A. A. (2002). *¡Ay, mis ancestros!* Buenos Aires: Editorial Edicial.
- Searles, H., F. (1959). *The effort to drive the other persona crazy. An element in the aetiology and psychotherapy of schizophrenia*. *British journal of medical psychology*, XXXII, (1), p. 1-8.
- Sicardi, A.R. F. (1979). Aportes de Enrique Pichón-Rivière a la Terapia Familiar: (un caso clínico). *Terapia Familiar: Estructura, patología y terapéutica del grupo familiar*, 3 (1), 48-65.
- Sierra, L. A., Vidal Lopez, E. H. (2019). La familia, la comunicación humana y el enfoque sistémico en su relación con la esquizofrenia. *Medisan* 23 (1), 131.
- Smith, J., Johnson, R., & Williams, L. (Eds.). (2005). *El Círculo de Viena: Filosofía de la ciencia en el siglo XX*. Editorial Universitaria.
- Sófocles. (2008). *Edipo Rey* (A. M. Fernández, Trad.). Losada.
- Soifer, R. (1978). Significado inconsciente del sentimiento de rabia y su relación con la patología del vínculo de amor. *Revista de Psicoanálisis. Asociación psicoanalítica Argentina*, 35 (4), pp. 701-734.
- Staforelli, M, A. (2015). Construyendo vínculos de familia y pareja en presencia del analista. *Revista chilena de psicoanálisis*, 32 (1). Pp: 32-37.
- Stierlin, H. (1979). *Psicoanálisis y terapia familiar*. Barcelona: Editorial Icaria.
- Tabak de Bianchedi, E. (1999). De los objetos a los vínculos: descubriendo la relacionalidad / Elizabeth Tabak de Bianchedi. *En Bion conocido/desconocido / Elizabeth Tabak de Bianchedi*. Buenos Aires: Lugar editorial.
- Tesone, J. E. (2009). *En las huellas del nombre propio. Lo que otros inscriben en nosotros*. Buenos Aires: Editorial Letra viva.
- Triglia, A. (20 de noviembre de 2016). [El Psicodrama de Jacob Levy ¿en qué consiste?](#)

- ¿Un mismo psicólogo para toda la familia? (17 de agosto de 2002). *La Nación*. <https://www.lanacion.com.ar/ciencia/un-mismo-psicologo-para-toda-la-familia-nid423273/Obras-de-teatro-como-parte-de-una-propuesta-terapeutica>. *Psicología y Mente*. <http://psicologiymente.com/clinica/psicodrama-jacob-levy-moreno>
- Tubert-Oklander, J. (1997). *Proceso psicoanalítico y relaciones objetales*. Disponible en la WEB: <http://www.aperturas.org/articulos.php?id=0000093>
- Tubert-Oklander, J. (2014). Diccionario de psicoanálisis argentino. (Vol 2, pp. 345-348).
- Tubert-Oklander, J. (2014). Diccionario de psicoanálisis argentino. (Vol 2, pp.169-175).
- Tubert-Oklander, J. (2014). Diccionario de psicoanálisis argentino. (Vol 1, pp. 40-42).
- Uddin, M., Aiello, A. E., Wildman, D. E., Koenen, K. C., Pawelec, G., de Los Santos, R., Goldmann, E., & Galea, S. (2010). Epigenetic and immune function profiles associated with posttraumatic stress disorder. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 107(20), 9470–9475. <https://doi.org/10.1073/pnas.0910794107>
- Untoiglich, G. (2011). *Versiones actuales del sufrimiento infantil*. Buenos Aires: Novedades Educativas.
- Untoiglich, G., M.A. Affonso Moysés, C. Azevedo Lima Collares, C. Biancha Angelucci, R. de Bastos Nunes, J. Wanderley Geraldi y M.A. Terzaghi (2013). *En la infancia los diagnósticos se escriben con lápiz. La patologización de las diferencias en la clínica y la educación*. Buenos Aires: Novedades Educativas.
- Valdanha-Ornelas, E. D., dos Santos, M. A. (2016). Family psychic transmission and anorexia nervosa. *Psico-USF*, Bragança Paulista, v. 21, n. 3, p. 635-649
- Valdés, M. (2001). Vínculo familiar como una estrategia de desarrollo del adolescente. *CPU*, p. 12.
- Vasen, J. (2014). *Las certezas perdidas. Padres y maestros ante los desafíos del presente*. Buenos Aires: Paidós.
- Vezzetti, H. (2002). *Enrique Pichón-Rivière: el vínculo y la Gestalt*. Buenos Aires: X Anuario de investigaciones. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Psicología.
- Waddington, C. H. (1957). *The Strategy of the Genes*. Allen & Unwin.
- Watzlawick, P., Weakland, J. H. & Fish, R. (1985). *Cambio*. Barcelona: Editorial Herder.
- Weaver, I. C. G., Meaney, M. J., & Szyf, M. (2006). Maternal care effects on the hippocampal transcriptome and anxiety-mediated behaviors in the offspring that are reversible in adulthood. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 103(9), 3480–

3485. <https://doi.org/10.1073/pnas.0507526103>

Werba, A. (2002). Transmisión entre generaciones. Los secretos y los duelos ancestrales.

Winnicott, D. W. (1965/1980). *El proceso de maduración en el niño*. Barcelona: Editorial Laia.

Winnicott, D. W. (1980). *La familia y el desarrollo del individuo*. Buenos Aires: Editorial Hormé. (Trabajo original publicado en 1950-1970).

Winnicott, D. W. (1987). *El gesto espontáneo. Cartas escogidas*. Buenos Aires: Editorial Paidós. (Trabajo original publicado en 1919).

Winnicott, D. W. (1965/1990). *Los bebés y sus madres*. Buenos Aires: Editorial Paidós.

Winnicott, D. W. (1993). Papel de espejo de la madre y la familia en el desarrollo del niño. *Realidad y Juego*. Barcelona: Editorial Gedisa. (Trabajo original publicado en 1953).

Winnicott, D. W. (1993). Objetos transicionales y fenómenos transicionales. *Realidad y Juego*. Barcelona: Editorial Gedisa. (Trabajo original publicado en 1953).

Winnicott, D. W. (1996). *La naturaleza humana*. Buenos Aires: Editorial Paidós. (Trabajo original publicado en 1954).

Whitaker, C. A. (1991). Una familia es un vínculo cuatridimensional. *De la psique al sistema: jalones en la evolución de una terapia: escritos compilados por John R. Neil y David P. Kniskern*. (pp. 369-382). Buenos Aires: Editorial Amorrortu.

Wynne, L., Ryckoff, J., Day, J., & Hirsch, S. (1958). Pseudomutualidad en las relaciones de familiares esquizofrénicos. *Interacción familiar*. (pp. 111-153). Buenos Aires: Editorial Tiempo Contemporáneo.

Yehuda, R., Daskalakis, N. P., Bierer, L. M., Bader, H. N., Klengel, T., Holsboer, F., & Binder, E. B. (2015). Holocaust Exposure Induced Intergenerational Effects on *FKBP5* Methylation. *Biological Psychiatry*, 80(5), 372-380. <https://doi.org/10.1016/j.biopsych.2015.08.005>

Zanier, Justo Héctor, & Iudica, Celia Estela, & Poli, María Noelia, & Colacci, Romina, & Jorge, Carina, & San Martín, Verónica, & Morgavi, Valeria (2018). Familias formadas a partir de técnicas de reproducción humana asistida heterólogas: Un aporte interdisciplinario. *Perspectivas en Psicología: Revista de Psicología y Ciencias Afines*, 15(1), 31-41. [fecha de Consulta 7 de Octubre de 2021]. ISSN: 1668-7175. Disponible en: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=483555971003>

Zarankin, B. D. (2004). La terapia vincular-familiar. *Cadernos de Psicopedagogia*, 3(6), 48-53. Recuperado em 18 de janeiro de 2024, de http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1676-10492004000100006&lng=pt&tlng=pt.

Zarankin, A. (2022). Vínculo y relación de objeto. Una revisión bibliográfica acerca de la propuesta de Enrique Pichón-Rivière. *Revista Científica Arbitrada de la Fundación MenteClara*, Vol 7 (266). DOI: <https://doi.org/10.32351/rca.v7.266>

Zito Lema, V. (1992). *Conversaciones con Enrique Pichón-Rivière sobre el arte y la locura*. (8° ed). Buenos Aires: Ediciones Cinco.

Zito Lema, V. (2004). Homenaje a Enrique Pichón-Rivière. *Docta: revista de Psicoanálisis. Asociación psicoanalítica de Córdoba*, 2 (1), pp. 199-209.

Zucchi, Alejandra (2006). "LA VIOLENCIA DE NO SER". *Subjetividad y Procesos Cognitivos*, (9),228-241.[fecha de Consulta 14 de Agosto de 2021]. ISSN: 1666-244X. Disponible en: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=339630248013>

ANEXO.

Consentimiento Informado para la Participación en la Investigación:

Se solicita su participación en el estudio **Aportes del concepto: “recuperación del lugar de hijo” a la psicoterapia vincular-familiar**, que tendrá fines académicos.

La participación es completamente voluntaria y gratuita.

Antes de comenzar se pide que lea atentamente lo que sigue. Si está de acuerdo en participar se necesita que firme este Consentimiento Informado.

- Algunas preguntas que le vamos a hacer son personales. Puede no responder a las preguntas si así lo prefiere.

- Tiene derecho a retirarse de la entrevista en cualquier momento, aún después de haber dado su consentimiento.

- Todas sus respuestas serán completamente confidenciales y su nombre no aparecerá en el formulario ni en los archivos, ni en ninguna publicación.

Consentimiento Informado para la Participación en la Investigación

He leído atentamente el texto. Comprendo el contenido de la investigación, estoy informado de que puedo no responder a algunas preguntas y que puedo retirarme del estudio en cualquier momento. Acepto participar voluntaria y gratuitamente en este estudio.

Firma:

Aclaración:

DNI:

Fecha:

Se agradece mucho su participación.

GUIA DE ENTREVISTA - El consentimiento informado se tomó de forma verbal

5. Se solicita tu participación en el estudio Aportes del concepto: “recuperación del lugar de hijo” a la psicoterapia vincular-familiar”, que tendrá fines académicos. La participación es completamente voluntaria y gratuita. Algunas preguntas que te voy a hacer son personales. Podes no responder a las preguntas si así lo preferís. Tenés derecho a retirarte de la entrevista en cualquier momento, aún después de haber dado tu consentimiento. Todas tus respuestas serán completamente confidenciales y tu nombre no aparecerá en el formulario ni en los archivos, ni en ninguna publicación. Por favor decirme si pudiste escuchar atentamente estas observaciones. Si comprendes el contenido de la investigación. Si estas informado de que podes no responder a algunas preguntas y que podes retirarte del estudio en cualquier momento. Aceptas participar voluntaria y gratuitamente en este estudio?
6. Nombre y apellido completos.
7. Edad.
8. Lugar de residencia.
9. Ocupación.
10. Estudios. (Año de graduación).
11. Experiencia clínica.
12. Nombre de la escuela teórica principal (a la que adscribe).
13. ¿Podrías describir cómo es el abordaje de la terapia vincular-familiar / ESCUELA TEORICA PRINCIPAL?
14. ¿Hace cuantos años trabaja desde este abordaje terapéutico?
15. Está familiarizado con el concepto de recuperación del lugar de hijo de Claudia Messing? En caso afirmativo, ¿Cómo lo describiría? (TVF).

16. Desde su perspectiva y recorrido teórico personal, ¿Cómo piensa usted, la recuperación del lugar de hijo (Mas allá de la definición exacta del concepto de Claudia Messing). Puede ser un agregado personal. (Opcional TVF).
17. En caso de no estar familiarizado con el concepto de Claudia Messing. Desde su perspectiva y recorrido teórico personal, te surge algún concepto teórico que te resulte cercano o equivalente? (SOLO TNVF).
18. ¿Cómo piensa usted, la recuperación del lugar de hijo o el concepto teórico cercano/equivalente? Más allá de la definición del autor. Puede ser un agregado teórico personal (SOLO TNVF). ESTA ES OPCIONAL.
19. ¿Qué antecedente conceptual tiene para usted: “recuperar un lugar de hijo o el concepto cercano/equivalente”? (TNVF, RTA p13).
20. ¿Cómo describiría la utilidad teórica que tiene para usted?
21. ¿Cómo describiría la utilidad clínica que tiene para usted?
22. ¿Puede describir una situación clínica donde haya utilizado el concepto?
23. ¿Cómo describiría la forma de aplicarlo?

Desgrabación de las entrevistas.

A continuación se expondrán una a una la totalidad de entrevistas desgrabadas, según número de participación. Primero los 10 terapeutas vinculares y luego los 10 psicoanalistas.

Terapeutas vinculares.

Desgrabación entrevista semi estructurada - Participante número 1

-Primero arranquemos con el consentimiento. Estamos acá en Buenos Aires, 14 de octubre del 2022. Se solicita tu participación en el estudio Aportes del concepto: “recuperación del lugar de hijo” a la psicoterapia vincular-familiar”, que tendrá fines académicos. La participación es completamente voluntaria y gratuita.

Algunas preguntas que te voy a hacer son personales. Podes no responder a las preguntas si así lo preferís.

Tenés derecho a retirarte de la entrevista en cualquier momento, aún después de haber dado tu consentimiento.

Todas tus respuestas serán completamente confidenciales y tu nombre no aparecerá en el formulario ni en los archivos, ni en ninguna publicación.

-Por favor decime si pudiste escuchar atentamente estas observaciones. Si comprendes el contenido de la investigación. Si estas informado de que podes no responder a algunas preguntas y que podes retirarte del estudio en cualquier momento. Aceptas participar voluntaria y gratuitamente en este estudio?

-Sí, sí. Estoy de acuerdo.

-Genial. Primero tu nombre y apellido completos.

-

-Tu edad?

-37.

-Lugar de residencia?

-La Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

-Ocupación?

-Psicóloga.

-Un breve de tus estudios, más o menos el año de graduación.

-Yo estudié en la UBA. Y me recibí en diciembre del 2010. Después tuve un tiempo que no trabajé como psicóloga. Y empecé como a ejercer profesionalmente a hacer docencia, porque entré a una cátedra en la facultad de medicina. Después hice un posgrado de orientación vocacional. Y a partir de eso continué como formándome en la línea de la Terapia Vincular - Familiar. Y también bastante con el tema de estudios de género.

-Ah, claro. Buenísimo.

-Básicamente eso. Así como un breve resumen.

-Genial, genial. También ahí me nombraste un poco de... Un breve también de la experiencia clínica. Más o menos desde hace cuanto que estás atendiendo.

-Cuando empecé con el tema de la atención clínica fue en el 2017 que arranqué más focalizado en orientación vocacional. Y después yo continué formándome y ampliando, la atención primero era solamente jóvenes, adolescentes. Y después personas adultas y después con familias, con parejas. A través de los años.

-Genial. Buenísimo. Cuál dirías que es el nombre del abordaje principal que usas o de los abordajes?

-La Terapia Vincular - Familiar (3:01).

-Y específicamente desde ese enfoque hace cuanto también? Coincide con lo que dijiste antes?

-Sí 2017.

-Perfecto. Estás familiarizada con el concepto de recuperación del lugar de hijo?

-Asumo que sí... (risas) vamos a ver.

-Igual, es un estudio exploratorio. Va a estar bueno lo que vos tengas de las definiciones y también de tu impronta personal. No hay respuestas incorrectas.

-Bueno.

-Cómo describirías el concepto?

-El concepto recuperación del lugar de hijo. En el marco de la psicoterapia?

-Si. Claro, concepto de recuperación del lugar de hijo de Claudia Messing en principio.

-Ok. Cómo lo describiría? Lo describiría como que en una persona que viene a consultar pueda primero comprenderse a sí misma. En como está posicionada respecto de sus propios padres. Y a partir de eso. Pueda volver a situarse como hijo o hija. Al respecto de sus propios padres. Con todo lo que eso implica no? En el sentido de poder contar con su mamá y su papá para las cosas que le pasan. Poder recurrir si necesita ayuda para algo, poder pedirles. Poder expresar lo que se siente. Las distintas cosas que le van pasando. Ya sea del presente o del pasado. Lo entiendo así como te lo estoy diciendo lo teórico pero también lo... Hay algo de la... De poder incluir lo personal, como que lo entiendo

también muy en mi propia experiencia. No de ser una persona adulta y decir: “bueno ya está, tengo que seguir con mi vida independiente, autónoma.” Y a raíz del hacer terapia con este enfoque. Entender que más allá de que uno crezca (5:28) siempre va a seguir siendo hija de sus padres y entonces hay cosas que uno las puede seguir haciendo aunque sea grande no? Cómo esto, contarles, pedirles...

-Claro.

-No sólo estar en actitud de bueno, como son grandes, los tengo que cuidar, no los puedo molestar.

-Claro.

-No sé lo entiendo de...

-Buenísimo.

-De ahí.

-Genial Male. Pensando también en el concepto de recuperación del lugar de hijo, te resuena algún antecedente conceptual desde tu formación teórica?

-(Silencio). No. Qué buena pregunta. No, o sea sí. Como concepto no, porque en realidad desde el psicoanálisis sí se revisan cosas pensadas en la propia infancia. Cosas del pasado, heridas que quedaron del pasado y que pueden llegar a tener que ver con volver a sentirse hijo o hija, pero no así como concepto.

-Claro. No, pero pensando en conceptos previos desde lo que puede surgir...

-Sí, sí. Hay algo del psicoanálisis de volver como a los momentos infantiles que tiene que ver con posicionarse como hijo.

-Bien. Buenísimo. Si después te surge alguno más... Lo incluimos.

-Bueno.

-Ya estamos muy cerca del final porque son muy pocas preguntas. Cómo describirías la importancia teórica que tiene para vos el concepto. Un poco ya lo hiciste. Pero focalizamos en eso.

-O sea, me parece que la importancia que tiene es en función de que por lo menos en este abordaje esto de la recuperación es como una línea de trabajo no sé si obligada pero sí o sí vamos a pasar por ahí. Que tal vez en otras terapias, otros abordajes es como que está esta idea de volver a lo infantil o de volver (8:00) a revisar algunas cosas de la infancia pero como una cosa más dentro de un tratamiento que se va a orientando con otras directrices. En cambio, acá está en concreto que vamos a ir un poco hacia ahí. Objetivos no?

-Genial. Y también ahí estás respondiendo un poco la siguiente pregunta, que te la formulo igual que es: cómo describirías la importancia clínica que tiene para vos?

-El concepto?

-El concepto.

-Es como orientador... La cosa... Viene alguien y te plantea su consulta y teniendo como esto directriz. La idea de que uno quiere que esa persona de alguna forma recupere su lugar de hijo o hija dentro de su familia. Bueno, eso va a ser como una especie de brújula me parece.

-Perfecto. Estas son las últimas dos preguntas. Si podés describir alguna situación clínica donde hayas lo utilizado el concepto.

-Elijo una porque en realidad... Pero elijo alguna. Voy a elegir una como con buen...

-La que quieras.

-Elijo una buena. Una experiencia positiva. Que se da más fácilmente no? cómo que la persona entiende la importancia que tiene, y quiere llevar a cabo lo que uno propone. Es con una chica que justamente vino consultando por el vínculo con su mamá y con su papá. Estaba muy muy enojada sin saber bien por qué. Porque una cosa de malhumor constante de enojo con su vida. Y cuando empezamos a como profundizar en esto, como era el vínculo con la mamá, como era el vínculo con el papá. Ella, digamos se dió cuenta de que estaba como ella siempre a disposición de sus padres para escucharlos, para ver qué les pasaba. Sintiendo muy juzgada pero que en realidad nunca ella hacía de hija. No tenía medio idea de que cosas a ella le pasaban y cómo se sentía con ellos. Y entonces, bueno de a poquito fuimos trabajando con ella en que pueda ir contando con ellos un poquito más... Cosas sencillas de su vida cotidiana que le iban pasando y en algún momento hicimos también una entrevista con la mamá y con el papá. Ella no es que le había pasado algo que hubiese hecho como a veces pasa que se aleje de la mamá o del papá no? cómo que los estuviese expulsando de su vida. Estaban en su vida. Pero estaban no como mamá y papá.

-Claro.

-Como cualquier otra persona más en paridad. Bueno y eso y de a poquito fue pudiendo como contarles más y tenerlos más como para ella. Para sus cosas. Hizo un cambio enorme de su vida. Se le fue el malhumor, se le fue el enojo (11:28). Empezó a estar mucho más enfocada en sus propias cosas que tenía ganas de hacer y que venían bien. Cambió de carrera. Un montón de cosas en función de esto de... Y que lo pudo incorporar mucho, una vez que ella lo empezó a practicar. Lo empezó a tener esta idea para ella, para cualquier cosa y para cualquier momento y gracias a eso hizo un montón de cambios importantes en su vida.

-Genial. Bueno y la última es: cómo describirías la forma de aplicarlo? De vuelta, ya un poco lo venís haciendo pero...

-Si pero esto que me preguntás es como más qué pasos serían (risas).

-Sí, o con qué recursos lo vas haciendo.

-Primero, tratar desde el primer momento como de entender como esa persona está posicionada cuando llega a la consulta, primero ver eso. Si los tiene bueno, como los significa que (12:39) la persona no? Establecer eso. Ver de qué manera hay una parte que es medio explicativa no? Más teórica. Uno explica un poco. Bueno eso. Sigue siendo importante más allá de que uno crea. Y entonces cuando la persona más o menos entiende eso, empezar a proponerle herramientas concretas con las cuales acercarse como hijo o como hija. A su mamá y a su papá.

-Podés nombrar alguna?

-Por ejemplo esto... La persona se conecta en la sesión y: "no porque estoy re mal. Porque... Hoy en el trabajo me pasó tal cosa y estoy re estresada, me angustié". "Bueno le contaste a tu papá y a tu mamá? Saben lo que te pasó?". La pregunta directa de qué grado de comunicación tiene la persona con lo que le pasa con su mamá y con su papá (13:35).

-Claro, preguntar y sugerir.

-Claro, claro: "No les conté. -Bueno, podés probar contales y fijate como te sentís después". Después retomar eso no?

-Genial.

-Cómo fue cuando le contaste. Qué pasó? En general la gente dice que se sintió mejor. Estuvo aliviada. Le hizo bien.

-Buenísimo Male. Genial. Es un super aporte, ayuda un montó a ir situando los conceptos más claramente.

Desgrabación entrevista semi estructurada - Participante número 2.

-Primero arranquemos con el consentimiento. Se solicita tu participación en el estudio Aportes del concepto: "recuperación del lugar de hijo" a la psicoterapia vincular-familiar", que tendrá fines académicos. La participación es completamente voluntaria y gratuita. Algunas preguntas que te voy a hacer son personales. Podes no responder a las preguntas si así lo preferís.

Tenés derecho a retirarte de la entrevista en cualquier momento, aún después de haber dado tu consentimiento.

Todas tus respuestas serán completamente confidenciales y tu nombre no aparecerá en el formulario ni en los archivos, ni en ninguna publicación.

-Por favor decime si pudiste escuchar atentamente estas observaciones. Si comprendes el contenido de la investigación. Si estas informado de que podes no responder a algunas preguntas y que podes retirarte del estudio en cualquier momento. Aceptas participar voluntaria y gratuitamente en este estudio?

-Doy mi consentimiento.

-Genial. Bueno, primero tu nombre y apellido completos.

-.

-Tu edad?

-36.

-El lugar de residencia habitual?

-Qué decirte? No sé qué queréis que te diga... Buenos Aires. Jeje je.

-Perfecto. Tu ocupación?

-Psicóloga y bloggers de viajes.

-Bien, bueno, y respecto a tus estudios de psicología. El año de graduación...

-2010.

-Bien. Y brevemente, algo del recorrido de tu experiencia clínica.

-Bueno, hice la residencia en provincia de buenos aires y después de eso trabajé en consultorio privado mayormente. Salvo en la pandemia que trabajé de nuevo para la provincia.

-Perfecto. Desde que año más o menos?

-La residencia fue 2013-2017. 2018 en adelante clínica privada y 2019 y 2020 ministerio de salud.

-Buenísimo. Podrías nombrar a la escuela... A la corriente teórica principal a la que, con la que trabajas? O con las que trabajas?

-Sí. Terapia Vincular - Familiar. Y EMDR.

-Genial. Si podes describir el abordaje de la terapia vincular familiar. Hay qué difícil Ale. Jaja.

-Brevemente. Lo que te surja.

-Okey.

-Todo lo que digas va a estar correcto.

-Diría que tiene que ver con trabajar y resignificar los vínculos en general con las personas con las que nos relacionamos. Con nuestro trabajo. Con nuestro lugar académico, basándonos en nuestros primeros y principales vínculos que son nuestros

vínculos familiares, puntualmente con nuestros padres si tenemos o nuestros referentes afectivos principales. Y con recuperar un poco nuestra historia con ellos y la de ellos con sus padres también.

-Genial. Porque la idea del estudio es justamente explorar un poco la terapia y algunos conceptos desde los terapeutas mismos.

-Ah okey.

-Si te surge algo relacionado desde lo de EMDR también está bueno que lo incluyas. Lo que te vaya surgiendo.

-Dale.

-Ah y hace cuantos años que estás con este abordaje de la terapia vincular - familiar?

-Desde 2019.

-Genial. Bueno y estás familiarizada con el concepto de recuperación del lugar de hijo?

-Si. Cómo lo describirías?

-Diría que tiene que ver con registrar la importancia que tienen nuestros padres en nuestra vida. Y el recorrido que hicimos para. O sea, que hace una persona para crecer e independizarse. Y cómo aprender que independizarse igual implica poder contar con tus padres como tus referentes afectivos en distintas instancias de la vida. Sí, eso.

-Genial.

-Creo que este discurso que circula mucho de independencia. Muchas veces genera que las personas terminen bastante en soledad como por un error y un criterio de independencia... Porque realmente un persona independiente emocionalmente sabe contar con sus referentes afectivos para enfrentar distintas situaciones en la vida.

-Buenísimo. Este, esta pregunta es... Más allá de la definición si te surge algún agregado personal. Para pensar la recuperación del lugar de hijo. Sí no, nos quedamos con la definición.

-En base a mi experiencia? Claro, desde tu recorrido particular.

-Okey. Sí, a mí me. Cuando yo empecé la terapia vincular. Mi terapeuta me señaló de distintas maneras en la terapia que yo estaba muy sola. O sea, que no recurría a mis padres cuando tenía un problema. Aunque el problema fuera gravísimo. En este caso yo había vivido en el exterior. Había pasado por una situación bastante abusiva y claro, no recurría a las personas que me criaron y que más me quieren para poder salir adelante. Para pedir ayuda ya sea emocional económica, según lo que necesitaba en ese momento que por ejemplo no estaba trabajando. Entonces parte de recuperar mi lugar de hija fue poder confiar en mis padres otra vez. Contarles algunos problemas que quizás, no sé por mandato social o de adultez. Hay como algunas creencias de que hay cosas que a los

padres no se le puede contar... (7:26). O que ya no es momento porque una tiene una edad... Entonces en ese trabajo. Ese fue el trabajo en mi caso de recuperar el lugar de hija. Poder volver a contar con mis padres en distintos momentos. Puntualmente en situaciones muy difíciles y también un trabajo con ellos no? Porque socialmente, también esta para los padres. Llega un momento que los hijos se tienen que hacer cargo de sus padres y se pierde un poco que seguimos siendo sus hijos.

-Claro.

-Entonces, en mi caso particular trabajamos mucho con mis padres de los 3 años que llevo. 3, 4 después hace la cuenta... Los primeros dos yo iba a sesiones de terapia con mis papás. El 75 % de las veces. Entonces para ellos también fue un trabajo grande, sacar esta mentalidad previa que teníamos de que cuando un hijo tiene más de 30 ya no necesita a sus padres.

-Claro.

-También un poco, recuperar su lugar de padres. Preguntar no? Emocionalmente cómo está su hija, su hijo por mi hermano. De ponerse más a disposición...

-Qué bien.

-Emocional, económica, de... tiempo de compartir. Así que para ellos también fue un trabajo interesante y de hecho esto le permitió también a ellos tener un vínculo mejor con sus padres.

-Espectacular.

-Claro. Entonces, la verdad que sí. Que fue como bastante revolucionario de la familia porque hubo muchos movimientos y muy positivos. Aunque al principio costó porque en general los padres son algo reticentes a asistir a la psicoterapia cuando queda entre comillas claro que: "el problema es el hijo" o que "el hijo lleva el problema".

-Claro. Genial. Hermoso Ari.

-Te sirve algo más Ale, vos preguntame.

-No, no no. Espectacular. Espectacular. Si pudieses pensar algún antecedente conceptual que tenga para vos la recuperación del lugar de hijo? De vuelta, desde tu recorrido teórico, de tu formación o desde tu visión. Tal vez no. Es lo que te va surgiendo.

-Okey. Lo primero que me surge es que tanto en EMDR como en terapia vincular. En las primeras entrevistas preguntamos por el genograma. Y preguntamos por el genograma por lo menos hasta los abuelos. (10:16). Y qué relación hay entre todos los hijos. O sea, el que consulta como hijo con sus padres y sus padres con sus padres. No? Incluso, a veces un poco más. Así que, ahí en EMDR tiene lo suyo el lugar que ocupa la persona en esa

familia. Como las relaciones de la familia afectan a la... Al presente de la persona aunque quizás no parezca.

-Bien.

-Aunque no se lleve mal con un padre. Que el abuelo sea inmigrante, tenga que ver con el motivo de consulta actual.

-Perfecto. Y si pudieses describir algún concepto que te resuene como antecedente desde la carrera de grado? Desde lo aprendido en esa amplitud?

-mmh. Dame un minutito.

-Sí sí sí. Igual si no resuena ninguno está perfecto. Es sólo una exploración.

-Sí, sí. No, estoy pensando. Como qué... Trato de pensar desde las materias en las que a mí me generaron interés. Cómo psicología comunitaria.

-Claro.

-Qué, no es que se hablaba del lugar de hijo pero...(11:58). Pero sí había como una mirada muy desde acompañar, desde proteger. Desde armar red.

-Claro.

-Desde dar soporte a las mujeres.

-Bien.

-Voy a... me la quedo pensando. Si se me ocurre después te digo.

-Está bueno. Cómo describirías la utilidad teórica que tiene para vos?

-La de recuperar el lugar de hijo? O la terapia vincular?

-El concepto de recuperación del lugar de hijo.

-Bueno, tiene... Primero que es un concepto muy pragmático. Los pacientes lo entienden. Se puede explicar fácilmente. O no tan fácilmente, pero se puede explicar con claridad. Y el paciente comprende un poco la dirección del tratamiento, el trabajo que se intenta hacer. No hay como un secreto o un misterio. O poca claridad como quizás tienen otros conceptos de otras corrientes teóricas. Y al mismo tiempo es un concepto que permite explorar varias vertientes, no? Porque el paciente puede hacer un trabajo el mismo con su mamá, con su papá. Los padres también lo pueden entender para trabajar con su hijo y con sus padres. Entonces para mí la utilidad teórica reside en que es muy pragmático aunque el trabajo sea tan profundo y pueda demorar, etc. Es...

-Claro.

-Tiene una facilidad para que se comprenda que ayuda mucho al trabajo.

-Buenísimo.

-De hecho yo lo uso con mis pacientes así, no hay que dibujar nada. (13:42). Se entiende.

-Perfecto, perfecto. Un poco lo respondiste ya pero si tuvieses que pensar como en la utilidad clínica que tiene? Cómo la describirías?

-Para mí es una buena dirección del tratamiento. Esa es la utilidad clínica, que orienta las intervenciones. Desde el paciente, con su familia...

-Bien. Te surge alguna situación clínica donde vos lo hayas utilizado como terapeuta?

-Sí, un montón. Jaja.

-Sí puedes describir como alguna... La que se te venga.

-Si queréis alguna más, después...

-Con una es suficiente.

-Tengo un paciente de 25 años con padres separados desde los 8. Y (14:43) que... bueno trabaja con el papá pero lo mantenía como a nivel el jefe. El padre es el dueño de la empresa y no es que tenían mucho vínculo. Y se llevaba muy mal con la mamá. Una mamá muy intensa muy avasallan, entonces cuando el pudo irse a vivir solo, se mudó sólo. Entonces, la verdad es que no se apoyaba mucho en ninguno de los dos. El padre era lo mínimo laboral y madre bueno, verla un poquito pero la mujer insistía. Y cuando empezamos a trabajar el recuperar el lugar de hijo el pudo salir de... Un poco por lo menos de todas las críticas que le hacía a los padres. No? Cómo que el padre era muy cerrado emocionalmente. Que no le preguntaba nada. Qué la mamá era una intensa. Pudo salir de criticarlos de mirarlos desde afuera. O desde arriba. Desde un lugar de crítica, de superioridad. Y pudo empezar a conectar con lo que los padres sí tenían para darle a él. Para acompañarlo. Para compartir.

-Genial.

-Que fue medio un trabajo de duelo, de aceptar lo que realmente no está bueno, no le gusta de sus padres. Pero en paralelo fue recuperar todo lo que sí tienen ellos para brindarle y eso le... Fue impactante porque cuando empezó a llevarse mejor con la mamá, empezó a llevarse mejor con las mujeres con las que salía o con la pareja que tenía... Cuando empezó a recuperar el lugar de hijo con su papá consiguió un trabajo que le gustaba entonces... Es un ejemplo que está bueno.

-Buenísimo. Super claro. Esta es la última pregunta: si te surge describir como fue la forma de aplicarlo.

-Sí. Lo que le explico es que recuperar el lugar de hijo, tiene que ver con un trabajo simbólico. Que se hace en el que para su mente y para su emocionalidad y para su corazón. Es mucho más claro y ordenado cuando él se ubica en lugar de hijo en el árbol genealógico que cuando está cómo un adulto más a la par de sus padres, juzgándolos. Y evaluándolos. Cuando el se puede poner en un lugar de pedir lo que necesita,

emocionalmente no? Por ejemplo, que la mamá no lo avasalle. Pero que sí se puedan juntar a intercambiar cómo están, como se sienten. O hacerle preguntas al padre de su infancia que no se había hecho. Él directamente juzgaba.

-Genial Ari.

-Me repetís la pregunta.

-Espectacular.

-Si me repetís la pregunta que se me...

-La forma de aplicarlo. Pero clarísimo, como lo estás describiendo.

-Entonces, claro, cuando yo le expliqué que este trabajo simbólico de ordenar mentalmente y emocionalmente su lugar en su familia, desde recuperar el lugar de hijo... Para él fue muy claro el trabajo que tenía que ir haciendo con sus papás. Y la forma de pedirle, de vincularse, de poner límites...

-Genial, genial. Hermoso Ari. Con eso terminamos. Te agradezco.

-Por favor.

Desgrabación entrevista semi estructurada - Participante número 3.

-Primero arranquemos con el consentimiento. Estamos acá en Buenos Aires, el 26 de septiembre de 2022 con la Licenciada Maria Solo Ginepro. Se solicita tu participación en el estudio Aportes del concepto: "recuperación del lugar de hijo" a la psicoterapia vincular-familiar", que tendrá fines académicos. La participación es completamente voluntaria y gratuita.

Algunas preguntas que te voy a hacer son personales. Podes no responder a las preguntas si así lo preferís.

Tenés derecho a retirarte de la entrevista en cualquier momento, aún después de haber dado tu consentimiento.

Todas tus respuestas serán completamente confidenciales y tu nombre no aparecerá en el formulario ni en los archivos, ni en ninguna publicación.

-Por favor decirme si pudiste escuchar atentamente estas observaciones. Si comprendes el contenido de la investigación. Si estas informado de que puedes no responder a algunas preguntas y que puedes retirarte del estudio en cualquier momento. Aceptas participar voluntaria y gratuitamente en este estudio?

-Sí, estoy de acuerdo.

-Primero tu nombre y apellido completos.

- .

-Tu edad?
-40 años.
-Lugar de residencia?
-Acá en CABA.
-Ocupación?
-Soy licenciada en Psicología.
-Un breve de tus estudios, el año de graduación... Tal vez algunos posgrados.
-Tengo que hacer memoria. Me recibí hace más o menos.
-No tiene que ser exacto.
-13 años, 15 años. Estudié en la universidad del Salvador en Pilar. Trabajé. Estuve en varios lugares, trabajé en Pilares de Esperanza en un Centro en Pilar. Siempre en clínica.
-Bien.
-Trabajé con grupos. Con jóvenes, adolescentes. En Pilar también. Hice un posgrado en familia en sistémica. También ahí en la Universidad Del Salvador.
-Genial.
-Después hice bueno, todo el curso con Claudia Messing de Terapia Vincular - Familiar. Y hoy más que nada estoy como trabajando desde ese marco teórico.
-Genial. Más o menos, hace cuanto que trabajas (2:46) con este marco?
-Con Claudia desde el... Empecé a hacer el curso en pandemia.
-Bien, perfecto.
-Así que en realidad, aplicándolo bien bien este año porque en pandemia yo estuve embarazada... Tuve a mi cuarta hija.
-Mirá.
-Entonces corté ahí el tema del consultorio y...
-Bien. Puede que sí, puede que no. Vos contame si estás familiarizada con el concepto de recuperación del lugar de hijo de Claudia Messing.
-Sí, sí.
-Cómo lo describirías?
-El concepto de recuperación del lugar de hijo?
-Sí. Puede ser como te lo acuerdes o también puede ser desde tu perspectiva y recorrido teórico personal.
-Sí. Básicamente más que nada es desde mi recorrido con... De la terapia con ella no? Creo que el principal punto de encuentro aparte que antes había hecho toda la teoría fue reconocer que yo había sido una nenita simétrica. Cuando pude ver eso, es como que ahí pude revalorizar todo lo que inconscientemente creía que había hecho solita y pude como

valorizar la figura paterna y materna de los padres. No? Que siempre estuvieron ahí más allá de que en algún punto, bueno... Uno critica o la falta no? Cómo... Como poder reconocermos que yo era esa nenita simétrica de lo que tanto Claudia venía hablando y formándonos. Y bueno...

-Buenísimo, genial. Y te resuena algún antecedente conceptual de este concepto, de la recuperación del lugar de hijo?

-Cómo?

-Claro, como antecedente desde la Psicología, desde el Psicoanálisis o desde alguna otra escuela. Antecedentes que uno puede decir, bueno hay algo de estas ideas que toma este concepto.

-Ah... (5:22).

-Tal vez no. Es lo que... Es algo exploratorio esto, no...

-Ahora en este momento no se me viene.

-Bien. Bueno, nombraste algo de la función del padre, de la madre...

-Bueno, desde el psicoanálisis. Desde la escuela de Winnicott también.

-Buenísimo.

-Sí, de Doltó.

-De Winnicott algún concepto en particular?

-La permanencia del objeto.

-Bien.

-Internalizar la figura paterna como algo bueno y que permanezca dentro... No buscarlo afuera.

-Perfecto. Y de Doltó?

-De Doltó...

-No es necesario. Simplemente, ya que lo nombraste... Si te aparece algún...

-Si... Más que nada el infante. Un adulto en etapa de infancia. No? O una persona, en una etapa de infancia el niño. Me resuena esto de que la terapia vincular familiar, no siempre tiene que validar el sentimiento de los niños no? Como pasa muchas veces que los padres como se ríen de ciertas, dolores o sensaciones de que traen los niños como algo gracioso y cuando en realidad están mostrando su verdad.

-Genial (7:10). Ya estamos más cerca del final. Cómo describirías la utilidad teórica (7:15) que tiene para vos este concepto, el de recuperación del lugar de hijo?

-Cómo lo describiría? Me estás matando Alejandro (risas). Me estás haciendo pensar mucho... Encima viste cuando tenés esos días que estás como más dormida.

-Igual, está perfecto, estás respondiendo todo... Va genial... Ya un poco me respondiste en las preguntas anteriores.

-Sí, va de nuevo la pregunta.

-Claro, cómo describirías la utilidad teórica (7:45) para vos el concepto?

-En el consultorio?

-Sí, bueno. Después la otra pregunta es la utilidad clínica, pero si querés podés hacer como una mezcla de ambas.

-Para mí es muy útil, habló así desde lo vincular específicamente?

-Dale.

-Cómo que es una... A mí me ayuda como a ver todo desde esta mirada vincular-familiar. Lo que surge en el consultorio y también lo mío no? De donde viene... No sé, me estoy mareando un poco pero...

-No no, es buenísimo.

-Súper útil, es como un norte para mí.

-Perfecto, perfecto.

-Es como sí sí, como tratar de ver todo lo que le surge (8:39) por ejemplo en el consultorio. O si tomo alguna técnica proyectiva. Como ver todo desde esta mirada vincular, desde... Desde la relación con el padre, la relación con la madre, la caricia. Trae ya, como de punto de partida es desde ahí no? Todo lo externo, lo social, lo vocacional, también más ligado con lo paternal. Más no se de la pareja, o el matrimonio o el noviazgo.

-Genial.

-Desde lo maternal no? Cómo que es mi norte. Sé por donde...

-Buenísimo. Clarísimo. Podés describir alguna situación clínica donde lo hayas utilizado?

-A ver... Pausa (cambio de lugar). Qué me decías?

-Podés describir alguna situación clínica donde lo hayas utilizado el concepto? Puede ser algo breve que te venga a la mente. Algún ejemplo.

-Sabés que me quedó responderte de la anterior. Lo que me gusta es que es una mirada que te lleva a la compasión. A la compasión de la historia de los padres. Por ejemplo. Yo trabajo mucho con chicos adolescentes y ahora voy a... Tengo una jovencita que empezó de este año, su madre falleció hace, en la pandemia. Una mujer que tenía un problemas alimenticios desde toda su vida, entonces bueno, esta chiquita vino a consulta, bueno, por ese tema. Que no tenía en donde hablar no? Como su papá se estaban separados. Y medio como que no se hablaba el tema para que no sufrieran, no?

-Bien.

-Tengo la entrevista con el padre, bueno empezamos a hablar con esta chiquita de que se estaba empezando a identificar con esta mamá (11:10) que no estaba... Desde pesadillas, desde tener problemas de alimentación, no comer... Entonces fuimos haciendo un trabajo de empezar a hablarle a esta mamá. También de sacar este enojo que ella tenía con esta mamá que en algún punto se había dejado morir... Porque no se cuidaba la madre, comía súper mal... Bueno. Entonces como empezó a reconectar ahí, acá con psicodrama. Y bueno, ahora, por ejemplo está sin problemas de alimentación... He llamado a su papá, hemos tenido entrevistas (11:46) con el papá. Y contando su historia, el papá de su madre, de su familia que nunca lo había hablado con sus hijas. Descubre que él, la entendía mucho más a su hija que su madre, en un momento, había, había dejado de luchar la vida. Le había agarrado una depresión. Porque su padre había perdido un puesto de trabajo que tenía un estatus social muy grande. Y bueno, eso a la mamá la bajoneó y... Y él le decía: "tenés que salir adelante vieja. Cómo puede ser que no..." Cuando él hablaba de esa historia la hija lo miraba y no lo podía creer. Cómo diciendo: "a mí me pasaba lo mismo con mamá". Y cuando él la mira a su hija y dice: "no puedo creer que a mí me pasó lo mismo y no podía..." Lo no dicho viste? Cómo lo no dicho, como armar el espacio para que se puedan decir las cosas. Para que haya como una especie de comprensión, compasión con la historia del otro. Más allá de que sea tu padre, tu abuela o tu hija. Lo que sea, me parece que eso es lo valioso también de la Terapia Vincular - Familiar. Cómo que realmente vincula dos historias que son de la misma familia y que... Y bueno, por nuestras dudas, por la falta de comunicación por lo que sea que no... No se hablan.

-Bien. Excelente. Esta es la última pregunta: cómo describirías la forma de aplicarlo?

-la forma de aplicar qué?

-El concepto... Clínicamente la forma de instrumentarlo.

-Estoy pensando así... Cómo lo aplico?

-Claro. Algo nombraste por ejemplo, con esto del psicodrama... Lo que te surja a vos.

-El psicodrama... (13:54)... Las entrevistas, los momentos en que si se da de juntar a las partes...

-Claro, buenísimo.

-Indagar, un poco la historia.

-Cuando decís a las partes decís al paciente con sus padres? con su familia de origen?

-Sí.

-Claro.

-Sí sí, o con el que necesites.

-Buenísimo.

-Eso me parece fundamental de esto eh? como lo sistémico no? Trabajar con el grupo familiar. O como viste si viene un chico a consulta, bueno... A ver... Los chicos chiquititos, en sí mismo no tienen mucho si no que hay que trabajar también con los padres.

-Claro.

-También aliviana no? (14:51) el síntoma como el chiquito es el que tiene problema. No. Acá está pasando algo en torno al conflicto familiar.

-Bueno excelente. Muy agradecido.

-No, perdón que tardé pero...

-al contrario, fue de las entrevistas más breves. Excelente. Espero que nos veamos pronto.

-Gracias. Cualquier cosa me avisas.

-Beso grande.

Desgrabación entrevista semi estructurada - Participante número 4.

-Primero arranquemos con el consentimiento. Estamos acá el 12 de septiembre de 2022.

Con Lucila Albano. Se solicita tu participación en el estudio Aportes del concepto:

“recuperación del lugar de hijo” a la psicoterapia vincular-familiar”, que tendrá fines académicos. La participación es completamente voluntaria y gratuita.

Algunas preguntas que te voy a hacer son personales. Podes no responder a las preguntas si así lo preferís.

Tenés derecho a retirarte de la entrevista en cualquier momento, aún después de haber dado tu consentimiento.

Todas tus respuestas serán completamente confidenciales y tu nombre no aparecerá en el formulario ni en los archivos, ni en ninguna publicación.

-Por favor decime si pudiste escuchar atentamente estas observaciones. Si comprendes el contenido de la investigación. Si estas informado de que podes no responder a algunas preguntas y que podes retirarte del estudio en cualquier momento. Aceptas participar voluntaria y gratuitamente en este estudio?

-Sí, doy mi consentimiento.

-Primero tu nombre y apellido completos.

- .

-Tu edad?

-42 años.

-Lugar de residencia?

-Capital Federal.

-Profesión?

-Psicóloga.

-Año de graduación, algún breve de tus estudios.

-Sí. No me acuerdo cuando me recibí. Fue en el 97. 5 cinco años después. 2003 me habré recibido aproximadamente. Estudié en el El Salvador. Y después hice en una especialización con Freud. Y después en Lacan en la UBA. Estudié muchos años Lacan. La verdad me costó mucho. No te voy a mentir. Hice 5 años de diván. También con psicoanalista Lacanaiana. Después empecé a trabajar progresivamente en CIPEDA en una organización. Y también empecé a incursionar en la meditación. Y bueno, soy también instructora de meditación. Y me resulta mucho, a veces lo sugiero. A veces no. Y bueno, básicamente me dediqué a esto. Este fue mi, siempre con una visión más psicoanalítica que me gusta... Y también evolucionó a esto. Así que... Bueno, conocí a Claudia y Benjamin y a todos ustedes, a vos Ale. Y bueno, empecé como también a abordar un poco este abordaje que me pareció bárbaro. Había cosas que las hacías como más intuitivamente, hasta que bueno, entendí como el marco, que me quedó que era lo que me faltaba. La terapia vincular la hacía pero siempre como un poco más de cuidado. (3:38). No con la seguridad que hoy la manejo. Y la convicción de un paso necesario.

-Bien.

-La veía como una opción y más como un informe. Un estado de situación y pedido de ayuda. Más que como una... Como parte del proceso de sanación. No sé si sanación. Mejor dicho, de recuperación del lugar de hijo. Vamos a hablar bien. Y bueno, básicamente ese es mi camino.

-Buenísimo. Ahí me comentaste un poco la experiencia clínica. Nombrarías que, cual dirías que la escuela principal o las escuelas a las que adscribís?

-Psicoanálisis porque lo mamé. Después ya, lo tengo muy metido también. Pero creo que es una visión no tan ortodoxa la que manejo.

-Claro.

-Mucho más aggiornada a la realidad actual (risas). Abierta y flexible. No se me sale, a mi me enseñaron a bueno, abrazar y a veces yo abrazo y a veces yo me conmuevo y también, nada me humanizo más. Pero bueno, los conceptos teóricos me parecen muy fuertes, los veo, los sé.

-Claro.

-Y son incuestionables. Yo siempre digo, Freud para mi fue como un gigante y los demás son como enanos que sumaron. No? Y yo creo que le inconsciente como nuestro motor que nos lleva a veces por hilos transparentes, hasta conocemos la mecánica de esto y salimos del automático no?

-Bien.

-Bueno esto.

-Genial. Más o menos hace cuanto años que trabajas con el abordaje de la Terapia Vincular - Familiar?

-Y hará más o menos 7 años. Pero siempre muy, más suave. Quizás a partir de la pandemia es como que empecé a entenderlo más como la parte teórica. O sea que de raíz 2020. Ponele hace 2 años empecé a estudiar bien esto.

-Mira vos. Buenísimo. Estás familiarizada con el concepto de recuperación el lugar de hijo de Claudia Messing.

-Si.

-Cómo lo describirías?

-A ver... Hay todo un bagaje, como teórico... Pero yo por lo menos lo describo como un... Es como reconocer nuestra indefensión o vulnerabilidad por decirlo de alguna manera. Es reconocer que a veces todos nos movemos en esta situación de paridad que uno tiene o esta sensación de que las cosas deberían ser de una manera y reconocer que necesitamos a nuestros papás que son nuestras figuras primarias. Es muy... Es importante porque quizás uno llegaba al proceso de elaboración y de reparación pero el proceso de recuperar tiene que ver con el vínculo y a mi me gusta pensarlo como un... Como si uno empieza a sellar eso. Arma como una columna estructural que me parece que cuando uno recupera evita la repetición. Que a veces se da. A veces vos podes elaborar pero a veces volvés... Cómo que el síntoma se proyecta en tus parejas en distintos ámbitos. Me viene a la cabeza hacer este paralelismo con... Con cuando uno nace (7:34). Primeros años de vida no? Uno necesita de los otros, de tu madre y de tu padre desde una función nutricia y amorosa que es la teta pero también para genera la confianza básica. Esta seguridad afectiva. Que creo que desde la adolescencia en adelante como todos esos procesos se vuelven como un poco a reacomodar, uno vuelve a verse vulnerable en esta confianza básica. Y el tema es que no recurre a los padres. Cómo siempre fue recurrieron en los primeros meses vida.

-Claro.

-Y recurren a un sustituto, chupetes emocionales, parejas, amigos que no terminan de colmar la contención. No es fácil. Recuperarlo, porque requiere como de muchos

procesos, primero, bueno, abordar la realidad inmediata de lo que a uno le pasa. Eso siempre, me vienen bien las supervisiones porque me vuelven... Si uno ataca lo primordial. Pero uno se pierde a veces de ir un poco más. Es respectivo a lo que el paciente trae. Pero me gusta este proceso de reconstruir esta figura primaria. No? Este proceso de entender sus historias, sus falencias, sus mismas necesidades. Cómo fueron ellos como hijos. Y muchas veces los hijos son portadores de estas historias no resueltas o estas emociones truncadas. Muchas veces se repiten por todo el proceso de mimetización y... Uno las adquiere por ser fiel o ser hijo. Porque es la manera que entendió de ser. Todo ese proceso de deconstrucción implica una elaboración profunda. No solo por la propia historia sino de la historia de los padres. Poder expresar esta emoción no dicha. O esta situación traumática no elaborada permite un reordenamiento de los roles. Lo más lindo es que cuando uno se vuelve a recuperar, todo el sistema familiar se ubica. O sea que esto es lo lindo y es una participación activa e integral de todos los miembros de la familia.

-Genial.

-Para mí hoy es importante que venga la madre, que venga el padre... Pero como un proceso que lo abordo casi políticamente, es así.

-Genial. Esta buenísimo porque también me diste la otra pregunta era: como lo veás desde tu perspectiva y recorrido personal. Y de alguna manera me lo dijiste. Así que genial.

-Si a mí me gusta esto de... Este concepto de que a veces los padres por distintas razones abandonan... Abandonan estos roles. No? Y esta hiperexigencia que se ve. La frustración. Cuando los chicos logran entender el proceso de mimetización y ven los paralelismos y ven los potencia... Y no sólo los chicos, cuando los padres lo viven así. Algunas veces como HOW ownment Es fundamental. Y lo lindo. Es que (10:35) no lo tienen que hacer solos. Eso es lo más importante. Para mí. Eso es lo que me gusta de este abordaje. Una cosa es elaborar, reparar. Pero recuperar es: "no lo tenés que hacer sólo. Lo haces con tus papás. Volvés a ser este hijo, este nenito que en una época, que diste la teta y pediste que te ayuden para hacer algo." Volves a hablar... No importa la edad que tengas. Podes tener 42 años como tengo yo... Es importante que yo les cuente a mis padres como me siento... No sé si es lo ideal pero... Nos ordena.

-Bien. Buenísimo. Ubicás algún o algunos antecedentes conceptuales que tenga para vos este concepto?

-No sé porque me viene Winnicott.

-Lo que te resuene porque es una exploración.

-Sí porque me resuena... Yo creo que bueno. Winnicott a mi un poco lo que siempre me encantó, quizás desde su... Melanie Klein también, pero era más dura me parece. Me encantó más lo de Winnicott porque era más. Bueno a él le importo todo lo del objeto transicional, el juego y demás... Y el tema del acompañamiento quizás lo hago no? Cómo esto de uno... Uno te trae como un dibujo o un síntoma y Winnicott se ponía junto al paciente para poder terminarlo o también implementaba todo lo que es el objeto transicional. No sé si esto tiene que ver directamente, si que luego, algo nuevo que está muy en boga que es la Psicogenealogía y lo transgeneracional. Eso creo que hoy tiene más que ver y que pesa mucho. Cómo se llama? Anschust...

-Sí, Schutzberg.

-“Ay mis ancestros”. Y también hay un libro que leí, que me recomendaron ustedes que se llama. De Yolanda Gampbel: “Estos padres que hablan a través mio”. Estos tienen, me parece más resonancia teórica. Los abordajes...

-Bien.

-Pero bueno, lo hacen desde un abordaje de repetición, no hay apropiación. Me parece que: “ah, lo que pasó antes... Vos no tenés nada que ver.” No, acá nos hacemos responsables. Tenemos, la participación activa de poder ordenar. Recuperar y reparar.

-Buenísimo.

-No me gane esta ficha porque mi papá inmigró de Italia... No...

-Bien. Genial. Estamos ya con las últimas preguntas. Cómo describirías (13:31) la utilidad clínica que tiene para vos el concepto de recuperación del lugar de hijo?

-Para mi es como un norte. Es mi estrella polar. Es como... Yo apunto a eso. Me sirve, me ordena a mi. Si no, a veces me pierdo en lo que el paciente trae, que a veces son resistencias y a veces también no puede entender el timing igual de cada uno. Yo no creo que desde mi experiencia clínica si yo no pude abordar desde todos los frentes primarios. No? Mi vinculo primario con la madre, con el padre, con la hija. Estoy segura que limpié, abordé... Y que el se siente seguro con algún miembro yo creo que ahí. Si yo siento que sucede, me siento satisfecha en el trabajo clínico.

-Genial.

-Entonces sí, es mi estrella polar.

-Hermoso. Y cómo describirías la utilidad teórica que tiene para vos. Puede similar no? Pero...

-No no, yo creo que algo intuitivo lo hacía. No te voy a mentir eh. Me quedé más como esto, la confianza básica. La seguridad afectiva. Importancia... Pero no lo podía decir bien. (Risas).

-Claro, esto que vos decís como que te acercaste a mucho al marco teórico.

-Sí, porque yo lo veía... A mí me pasó que en la clínica lo veía, pero lo hacía sin saber. Uno se entrega y no sabe a veces donde lo lleva.

-Claro. Y yo cuando lo leí me di... Me resonó porque sentía que algo de eso había. No? Sobre todo la mirada más esta transgeneracional. Porque siempre lo vinculé con la seguridad afectiva, la confianza básica. No con recuperar el lugar de hijo. Así. Yo tenía que fortalecer su confianza básica y su seguridad afectiva a través de los padres, sí. Resignificar y ver, pero hasta ahí era.

-Claro.

-Eso es lo que... Ese era mi norte de que entonces siempre durante más de 20 años.

-Perfecto.

-Es parecido pero no tan... Es como que ahora me encastró la ficha. Me hizo "Clac", así.

-Y ya que lo pones en estos términos, en este: "hasta ahí". Qué sentís que es lo que agrega o lo diferente?

-Sí, lo diferente es el involucramiento activo de los padres simbólicos o reales.

-Ahá.

-En el proceso porque antes yo sentía que el paciente estaba más sólo en esto de recuperar su confianza básica. Hoy es esto de: "pedile ayuda a tus papás"; "que vengan tus papás"; "hablaste con tus papás."

-Claro.

-El abrazo protector, "el médico estás sólo... porque no le decís a tu viejo que te acompañe?" Antes lo... No sé, lo mandaba más sólo a la vida.

-Entiendo. Como la inclusión simbólica o real, pero más inducida.

-Exactamente.

-Y también esto que... (16:44) es simbólico: "Bueno, tu papá no está hoy pero, preguntales. Imagínate que tenés wifi con el cielo. Qué te dirían? -Ah me da una cosa que no... -No importa. Mira, aunque sea. Contalo. A vos te sirve." Porque te das cuenta que en tu posición te ordena.

-Genial.

-Quizás sea que no sea lo que uno espera y es lo contrario... El hecho de acudir, simbólicamente al paciente lo ubica con su verdadero ser, yo, deseo, o motivación interior. O sea que son como mis ejes cardinales hoy no? Y antes estaba más solo, el paciente a la hora de vivir.

-Buenísimo Lu. Estas ya son las últimas dos preguntas. Podes describir una situación clínica. Un poco ya me lo dijiste pero si tenés algún recorte particular para alguna situación puntual.

-Sí sí, mira. Inmediata. Paciente T, 21 años. Vive solo, estudia, está muy triste con su trabajo que su trabajó se lo consiguió en Mercedes. Se lo facilitó un familiar, su padre que es médico. Familia muy clásica de Argentina, todos se llaman igual menos él. Mucha angustia, pensamiento, constante, rumiante. Nada, y la verdad que un chico muy chico con una angustia muy grande. Eso. Bueno, hicimos todo como un proceso de poder entenderse él en el sistema familiar. Es el cuarto de la familia. No llamarse igual. Poder expresar su frustraciones. Poder animarse a pensar distinto. Darse cuenta que en su familia no se hablaban las cosas... Bueno, y después vino la madre, se lo pudo decir él. Y vino el padre. Su padre se puso... Nada. Viste, al principio era un iceberg y nada, después terminaron comprendiendo, entendiéndolo. Les costaba abrazarse. Pero bueno, T es otro chico. Hoy es otro chico.

-Que bien.

-Es otro chico. Que está contento de ser quien es. Que lo mejor que le pasó es no llamarse igual que todos. Y que le encanta ser parte y ser distinto. O sea que esto de ser distinto, no llamarse como un... No lo digo el nombre porque qué se yo...

-Mejor.

-Cómo todos, lo hacía sentirse medio distinto y autoexigirse para igualarse y hoy entender que ser distinto es lo mejor que le pasó. Y está ayudando a toda su familia a que sea distinto con esta espontaneidad que él maneja. Con esta manera de poder expresar lo que siente. Nada, se cambió el auto. Le pidió al padre que lo acompañe. Que lo ayude a cambiar una rueda. A la mamá, la ayuda, se mudó. Y viene más... No sé.

-Qué bien.

-Le cambió la vida los chicos estos.

-Genial.

-Que se sienten tan solos.

-Buenísimo. Clarísimo también. La última pregunta es como describirías la forma de aplicarlo.

-Cómo describiría la forma de aplicarlo. A fuego lento.

-Bien.

-Creo que hay como... No sé si 3 o 4 tiempos que me viene ahora. Primero bueno, la realidad inmediata que es el temor de desentender, es como ser... el jefe, es la pareja. Son los amigos (20:37). La impotencia. Después bueno, conocer a tus papás a partir de lo

que ellos te traen, cómo son sus historias. Después conocer el vínculo. Una vez que uno ya se apropia un poco de sus propias vulnerabilidades ver las vulnerabilidades también de los padres y después me parece que si bien todo este proceso que es elaboración y reparación que van juntos. Y yo creo que uno lo recupera cuando aparece el padre, la madre en el consultorio. Porque en el consultorio es entrar en el interior de cada uno y es dejarlos pasar. Estar sentados ahí es simbólicamente, la escena concreta de estamos juntos.

-Qué lindo.

-Lo pienso así no sé.

-Genial. Genial y muy claro. Muchas gracias.

-No, un placer Ale. Para lo que necesites estoy.

Desgrabación entrevista semi - estructurada participante número 5.

Soy Lic. en Sociología y Lic. en Psicología de la UBA

(Diploma de Honor).

Realicé cursos de posgrado en Orientación Vocacional Ocupacional y Terapia Vincular Familiar con la Lic. Claudia Messing y el Dr. Benjamín Zarankin. Formado en análisis Bioenergético, técnicas de respiración y relajación y otras técnicas corporales afines.

Especializado en el tratamiento de situaciones traumáticas con el modelo EMDR (Reprocesamiento y Desensibilización por Movimientos Oculares)

Mi consultorio está ubicado en el Barrio de Belgrano (C.A.B.A.) y también realizo atención online.

Doy mi consentimiento.

- Edad.

- 55.

-Bueno. Entonces vamos con la primera pregunta. Me podrías describir en qué consiste el abordaje de la Terapia Vincular-Familiar.

-Oh un examen es esto (Risitas tensas). Dejame pensar... (Silencio). Te digo... Voy a pensar en voz alta.

-Justamente esa es la idea digamos.

- El abordaje vincular lo entiendo como poner como el foco en el entre en lo que se construye entre dos. De dos partes, en ese sentido... El enfoque vincular sería como lo que se va construyendo... eh... en los vínculos entre padres e hijos. Hijos y padres de una familia y por otro lado... lo que los padres de esa familia. Fueron como se fue consutuyendo con sus propios padres. Entraría si querés un enfoque ya más intergeneracional o transgeneracional. La diferencia quizás con otros enfoques es que poner el foco en la persona como recortado de sus vínculos es, es la persona considerando todos los vínculos que lo constituyeron.
- Perfecto. Bueno, buenísimo.
 - Te digo lo que me surge, seguramente hay mucho más.
 - No, no está perfecto. La idea es explorar.
 - En realidad, el enfoque vincular familiar particular que propone tu mamá, tu papá. Está la idea esta de recuperación del lugar del hijo.
 - Claro, justamente de eso te voy a preguntar después.
 - De la simetría, el concepto de simetría. La idea de simetría que es como, si querés lo propio de esta modalidad. A diferencia quizás de otra gente que trabajan con un enfoque vincular también pero sin esta mirada más particular.
 - Más vincular-familiar.
 - Claro que tiene que ver con recuperar el lugar del hijo, el concepto de simetría... y todo lo que gira alrededor de eso.
 - Perfecto. Buenísimo, después te voy a hacer algunas más específicas de esos conceptos.
 - Aprobé?
 - Perfecto. Justamente, vos pensá que éstas son entrevistas a los pocos expertos en esta terapia que somos nosotros.
 - Si me pongo a pensar, seguramente te pueda.
 - Lo que te surja Adri.
 - Te puedo decir más cosas.
 - No hay problema porque tal vez pueda haber otra oportunidad donde me puedas decir algo que te quedó pendiente o te vuelva a consultar. Bueno, hace cuantos años trabajas con este abordaje terapéutico.
 - Una cosita más.
 - Si.

- Sería imposible pensar la problemática que plantea un paciente fuera de los vínculos en donde... Fuera de los vínculos. Es como... considerar todo lo que pasa en relación a los vínculos. Presentes y pasados. (5:07).
- Bueno, hace cuantos años trabajás con este abordaje terapéutico.
- Desde que me recibí de psicólogo hace 4 años y había empezado antes de recibirme, un tiempito antes. Ponele si querés redondear 4 años y medio 5.
- Buenísimo.
- Cinco en realidad te diría porque me recibí para mitad de año y yo ya había empezado unos meses antes.
- Se puede considerar como el trabajo previo, las prácticas.
- Si, en realidad eso si querés como profesional, después en o personal.
- Claro bueno pero si.
- Perdí la cuenta. (6:00).
- Como profesional es la pregunta.
- Ya que surgió, si decís como paciente. Aproximadamente...
- Desde que se creó la...
- Desde 1989? Más o menos.
- Participé como paciente todo el desarrollo del modelo. (Risa). Desde los orígenes, las transiciones. Los orígenes y el desarrollo. Como paciente te diría que... participé de todos los momentos. Desde que se creó. Si. Pensá que como paciente de tu papá. Tu papá era psicoanalista de niños, te atendía de traje.
- (Risas).
- Tenía 11 años. (Risas).
- Wov. Claro, claro.
- Imaginate.
- Claro estás como en los inicios incluso. Antes de que se formalice como el modelo este. Mirá vos.
- Si, fui y vine varias veces.
- Que interesante Adri.
- Fue previo a que conozca a Claudia Nora.
- Desde los 11 años...
- Cómo?
- No sabía que desde los 11 años. Mirá vos.
- En realidad mi papá en ese momento. Bueno, se había separado de mi mamá, en ese momento yo tenía 10, mi mamá no estaba bien. No tenía ningún síntoma yo. No tenía

ningún problema, no presentaba ninguna dificultad pero, era más bien la incapacidad de mi papá de... De hacerse cargo y el temor de dejarme con mi mamá que no estaba muy bien. Y ahí fue que consultó con su abogado. Qué tenía una mujer que era psicoanalista y.. y creo que ahí me hizo el psicoanalítico Marilu Pelento. Creo que... y de ahí derivé a tu papá. Algo así fue.

- Wow.

- Y a partir de ahí fui y vine muchas veces. Pero en realidad me acuerdo que era un momento. Conocí a Nora y empecé a ir de Nora. Solo a su consultorio. Me hacía masajes. Me hacía hacer ejercicios. Estoy hablando hace 20 mil años. Después empezaron con todo el trabajo... De los grupos. Trabajaban los tres juntos. Me fui de los grupos... La verdad que...

- Impresionante.

- Si sí, participé de todo.

- De todas las instancias (Risas).

- De todo el desarrollo.

- Después te voy a hacer una pregunta en relación a eso pero sigamos con las próximas.

- Dale.

- Cómo fue que empezaste a trabajar con este abordaje?

- En qué sentido?

- Claro, como profesional. Como fue que empezaste a trabajar con este abordaje terapéutico.

- Un poco tiene que ver con lo que te conté recién. Es como que, creo que ya lo tenía incorporado previo a cualquier otra formación.

- Decantó naturalmente.

- Claro. Como que... Los primeros pacientes en Luján cuando empecé...

- Y sí, habrán sido cuatro años exactamente. Apenas recibido.

- Sí, empecé en abril del 2016.

- Bueno.

- Cuatro años y medio si. Si bien, yo no había hecho la formación. Todavía en. La formación formal de. ... Cómo que tenía totalmente incorporado el modelo.

- Claro.

- Creo o la forma de trabajo.

- Bien. Perfecto.

- Me salía más naturalmente eso que todo lo que pude haber estudiado en la facultad. O en. Es como que no... Después en todo caso cuando hice la... formación el curso

intensivo, es como que en realidad fue como... como poner en palabras, conceptualizar lo que ya tenía incorporado. Ponerlo más en... sí en conceptos. O entender de donde venía. Yo qué se.

- Bien, buenísimo. Bueno, Podés situar respecto del psicoanálisis a la terapia vincular-familiar. Más o menos como lo situarías.

- Eh... Y... Pienso que como que la teoría psicoanalítica esta como de base no. En cuanto a... A lo...(12:07). La teoría en relación a los vínculos. En cuanto a los conceptos más importantes en relación al psicoanálisis. A las ideas más importantes del psicoanálisis.

- Bien.

- Pero en cuanto a práctica. Claramente es otra cosa, como qué. Teóricamente o conceptualmente hay mucho que está como de base conceptos. En la forma o de comprender, de entender. De explicar de... De lo que le pasa a una persona, lo que le pasa a un vínculo, como se fueron produciendo los... No sé... Los avatares de la vida de una persona, pero después la práctica en si, claramente no es una práctica psicoanalítica.

- Claro, claro. Y...

- si bien está la mirada psicoanalítica, la escucha es psicoanalítica. Y los conceptos básicos o troncales.

- Y respecto podés emparentarlo o englobarla dentro de alguna escuela psicoanalítica. Digamos, dentro del psicoanálisis.

- Medio de oído, porque en realidad no tengo muy estudiado ni muy ni muy leído como para decir, sí, por esto o por lo otro. Pero se me ocurre que hay un psicoanálisis que es más orientado al, psicoanálisis relacional o psicoanálisis vincular.

- Bien.

- Líneas así como mas con una mirada vincular. Líneas en donde quizás viste así como hay líneas que están en contra de la contratransferencia y hay líneas que la toman y M. Bueno, lo podría más de la línea donde se trabaja con la contratransferencia. Yo qué sé.

- Bien. Perfecto. Bueno, seguimo adelante.

- Pero la verdad en detalle de como se vincula, qué si y qué no.

- No no no. Está bien. Es a título más general la pregunta.

- Pero sí, de pronto podría tener como conexión con ese tipo de líneas dentro del psicoanálisis.

- Perfecto. Cómo describirías...

- Perdón, si querés buscar relaciones, rescatar el lugar del padre. Rescatar este lugar del padre quizás si bien no tiene nada que ver y está lejos. Lacán, también le dedica un lugar importante a la función del padre. Yo qué se. Es más teórico no...

- No, no, no. Pero perfecto. Perfecto.
- Más así puramente teórico.
- Bien, cómo describirías el concepto de recuperación del lugar de hijo.
- Cómo? Perdón, se cortó.
- Cómo describirías el concepto de recuperación del lugar de hijo de Claudia Messing.
- Eh..m. fundamentalmente por recuperar, más allá de la edad, más allá de la edad el vínculo interno o real con los propios padres. El papa, la mamá y por otro es como poder tomar de ellos lo más importante, lo más significativo, lo que sirve y poder dejar en todo caso de lado lo que no. Si es en términos utilitarios.
- Buenísimo.
- Sí pero no sé si estamos pensando en un adulto, un joven. Un adulto donde quizás el partir de la adolescencia se genera mucha distancia no, o cierto... Depende cada situación, cada caso, poder recuperar ese lugar que en algún momento fue muy natural no? Como lugar de hijo y... poder recuperarlo más allá de las circunstancias más o menos favorables o desfavorables, poder rescatar algo significativo de un padre o de una madre, algo valioso que.
- Buenísimo.
- Como hijo no? Y dándole ese lugar de... (18:00). Recuperando justamente ese lugar como hijo. Y Dando este lugar de padre y madre. Eso si hay posibilidad de hacerlo realmente, si no es una, se da desde un trabajo más interno.
- Bien.
- Cómo describirías la utilidad teórica que tiene para vos en tu forma de terapia, este concepto?
- Lo de recuperar.?
- Si, este concepto.
- Y... Está bueno esto de pensar (risas). Lo que se me ocurre, son cosas que estoy pensando ahora eh. Como en voz alta. Me parece que esto de recuperar el lugar de hijo justamente posibilita encontrar como el lugar propio, el camino propio más allá de las historias de origen, tomando lo más eh.. lo más valioso, lo más significativo, lo que sirve. Lo estoy planteando medio a lo bestia no?
- No, no. Está perfecto.
- Y y y, y como devolviendo aquello que no ... sirve o que hizo daño o que no tiene que ver con lo propio sino con algo limitado, tomado, contagiado, o adquirido por identificación si querés más teóricamente. Y y. Lo que posibilita no repetir... historia. Salir de la repetición.

- Bien bien. Esta es una parecida, como describirías la utilidad clínica que tiene para tu trabajo terapéutico.
- La otra que era?
- La utilidad teórica.
- Medio esta la resonó ya.
- Perfecto.
- Más bien te hablé de lo clínico antes...
- Sí, y mencionaste algo de lo teórico.
- En todo caso, lo invierto. Lo teórico quizás está más ligado al tema de identificación, poder ... Esto de recuperar el lugar de hijo te permite desidentificarte e ir construyendo tu propia yo, tu propia identidad, yo que sé. Tomando algunos aspectos y devolviendo otros. Y de alguna manera salir de la repetición.
- Perfecto. Perfecto.
- Qué antecedente conceptual tiene para vos el concepto de RLH?
- El complejo de Edipo, podría ser No? Porque si bien... Digo, esta idea triangular. No? Como... eh... Si bien nada que ver una cosa con otra. Si bien, son cosas diferentes.
- No pero como antecedente. Perfecto.
- Podría buscarse como cierta relación. Ehh... El tema de la identificación está justamente relacionado, si bien, no sé. Cuando se habla de contagio emocional, o de tomar y devolver lo que es propio, ahí se está dando algún tipo de identificación. Siempre yo lo asocié con el concepto de identificación.
- Perfecto, perfecto.
- Que claramente, si vas a Freud, cuando habla de identificación habla de esto.
- Bien. En relación a eso, habías...
- Después algo que si bien no es el lugar de hijo pero... pero para mi tiene relación. Planteado de otra manera, el concepto de simetría con el concepto de... alienación y de... no me acuerdo el par que te planteaba Lacan. Subjetivación, ay se me borró. (24:06). Lo planteaba en términos de alienación y ... se me borró. Perá que lo buscó y después te lo digo. Siempre le encontré relación por ese lado.
- Perfecto. Ya que mencionaste y ahora me respondes.
- Alienación y separación.
- Ah, claro.
- Como los movimientos así, donde se constituye la subjetividad.
- Bien.

- Siempre le encontré alguna relación. Tampoco lo profundicé demasiado pero siempre me sonaba por... Algún antecedentes había ahí.

- Por el lado de, digamos, de la conceptualización del estadio del espejo? Lo pensabas por ahí.

- No, en realidad me acuerdo en algún momento cuando lo leí. Me acuerdo de dos movimientos necesarios para la constitución de...

- Psíquica.

- La subjetividad. Si querés la simetría sería un momento de alienación.

- Claro.

- Estaría emparentado con la alienación.

- Ya que mencionas el concepto de simetría. Lo podés definir. Cómo lo definirías.

- No es algo que está, siempre como cuando lees algo.

- Como que te resuena a vos, está perfecto.

- Me preguntas como antecedentes y me viene eso también.

- Bien. Y podrías. Como describirías el concepto de simetría del niño con el adulto.

- Eh... La explicación larga o la corta? (Risasa). En realidad... Está emparentado con todos los cambios a nivel social que se dio... Siento que estoy.

- Ya estamos cerca del final así que te podés explicar tranquilo.

- Por un lado siento que el concepto de simetría está relacionado con un cambio que se dio a nivel social, histórico a partir de... del 68 francés. Me siento tu mamá! Hablando.. (Risasa). Pero sí, está interesante eso. Donde claramente hubo movimientos así sociales de... De liberación... De... Como cambios en las relaciones sociales en base a la figura de los padres. Todo muy basado en la distancia y el miedo. Y como modelo autoritario a vínculos muchos más cercanos, más afectuosos. Donde, por un lado lo bueno es que se perdió toda esa cuestión de la distancia y el miedo. Y se ganó una cosa de mucha más cercanía y conexión entre dos generaciones, entre la generación de padres e hijos. Y que trajo como resultado de ese cambio... eh... como un cambio en la subjetividad de todas las relaciones que empezaron a nacer a partir de ese movimiento social. Ya las nuevas generaciones, ya nacieron con la cabeza formateada de esta manera en donde el vínculo ya de entrada era mucho más cercano. Mucho más donde los padres ya se relacionaban en algún nivel de igual a igual. O más como un par. Y bueno la simetría en realidad, justamente es un cambio en la subjetividad en el niño desde que nace en donde se siente igual posición, paridad, con el adulto. Se siente como el adulto, siente que tiene que responder como ese (30:12). Qué tiene que. Se exige como el adulto sin tener la experiencia del adulto. Qué más? Había como tres elementos. Paridad.

- Posición, forma?
- La misma posición y una tercer cosa. Pero bueno, la idea es esa.
- Está perfecto.
- Paridad, posición y... Bueno, ya va a aparecer.
- Ehm... A ver... Bueno, eh... Podrías describir una situación clínica donde hayas utilizado el concepto de recuperación del lugar de hijo?
- Eh... Si, muchas me vienen.
- Con una estaría bien.
- Estoy pensando cual elegir. Me viene algo, un que se de un paciente uqe tengo que atender ahora. Que es nuevo pero está en ese proceso. Y esta cómo. Está difícil, no porque lo está pudiendo hacer y nota mejoraís pero como eque es difícil hayq ue constantemente trabajar para que eso se produzca. No? El reconoce que concretamente es... Consulta en realidad porque... Tiene un montón de... Está en pareja, está hace dos años conviviendo con su pareja. Eh... Y se arma pero, se arma todas películas en su cabeza. Todas basadas en la inseguridad, en que es menos. De que la pareja lo va a engañar... Todo rollos, pero... tremendos y en realidad, en lo concreto... no... Es todo su película y bueno rastreando un poco, investigando un poco sus padres se separaron cuando él tenía 14 años. La madre se fue y él se quedó con el papá que se estaba como hecho pelota, hecho mierda y le decía que si la madre puede volver es sólo. Depende de él. De que él. Como que dependía de él. Y bueno, ahí lo entendí como que quedó realmente. Se llama igual que el padre encima. Pero quedó totalmente como mimentizado, identificado con ese padre, donde sí, que había. Quedó como perdedor, como que no podía, que era engañado. Que menos. Y en realidad lo que vengo trabajando que se pueda acercar al padre ahora y se acercó y siente que le hizo bien y que puede como diferenciarse y. Y todos los rollos se le calman, se puede conectar más con su cuerpo, porque está todo el tiempo en la mente. Todo el tiempo ahí en la mente y no. Nada pudo conectarse, llorar, hablar conel padre, expresar lo que le pasaba al padre. Eh.. y de a poco recuperar justamente su lugar de hijo. Y no estar mimentizado con una hisotaria que no era... No era propia, era del padre en realidad. Era propia como historia (36:06) de la familia pero no propia en cuanto a su experiencia de vida no? Como que... en realidad el la vivió, la sufrió como hijo pero medio que en ese momento como sosteniendo al padre. En ese momento más bien quedó como cuidando al padre.
- Perfecto.
- Y bueno, y ahora. Será como un mes o hace dos meses y... estamos en eso. Todo virtual, todo a través de nada, va y prueba y yo le propuse tener una sesión con los

padres virtual pero el dice que eso, prefiere que sea presencial. No? Como que no quiere hacerla con los padres. La verdad que yo mismo... Este paciente, nunca tuve una sesión presencial. Todo virtual. Funciona, pero es raro.

- Tiene esa particularidad. Y algo en relación de cómo, como lo aplicás?... De la forma de aplicar el concepto como herramienta clínica? Un poco lo describiste pero como para focalizar en eso.

- Y bueno... Desde, desde como pedirle o indicarle, pedirle en realidad. No tanto como indicación. Así como una sugerencia o un pedido. Una... más una sugerencia un pedido de que investigue, que se conecte con la historia que pregunte. El dice que no tiene idea que muchas veces no... que averigue, hasta el acercamiento concreto y físico, si es posible pedirle un abrazo. O de recuperar algo significativo del padre o la madre.

- Buenísimo. Genial.

- Pero no... Tanto después algo concreto como un abrazo, más concreto no puede ser. Claramente, desde la distribución física y la experiencia concreta, no hay con qué darle. Claramente es el lugar del hijo, cuidado por sus padres. Protegido por sus padres. Pero a veces no es tan fácil llegar a ese punto. Al principio por ejemplo, iba directo a eso y sentía que era como...

- Claro.

- A veces sentía que era medio forzado. Para mi y para el otro. Era medio como, era pasar por arriba de un montón de cosas. Quizás lo hacían porque se lo pedías pero como que no...

- Claro. Claro, claro.

- Está bueno esto para, a ver qué te parece. Y... a veces realmente es desde hablar, desde preguntarle al padre acerca de sí mismo. Desde el padre, la historia del padre. Yo qué sé. O la madre.

- Buenísimo, buenísimo.

- Conseguir alguna cosa chiquitita. O un abrazo también. Eso sería bien concreto. Bien de efectos físicos.

- Está buenísimo Adri, está muy claro. Muy claras las respuestas.

- Estoy más o menos bien orientado o? Por favor, decime.

- Impecable, impecable.

- La verdad que si bien no fue un examen, fue una especie para mí de examen. Digo, porque es como que... Una prueba de poner en palabra algo que.

- No pero además vas a ver que es algo que ayuda a seguir afianzando los conceptos. Explorarlos en el campo. Así que buenísimo.... Bueno.

- Ojalá que te sirva. A mí me sirvió... Me quedé con la idea de paridad, posición y el concepto que falta. No me hagas ir al libro a buscarlo. Acá está.
- Igualmente, más adelante te muestro como quedó tu parte, tu aporte al proyecto. Te super agradezco Adri.
- Copia o mimetización con el adulto. Lo dije de otra manera, estaba. Paridad. Fantasía de completud o separación... Acá está esto que te decía de la tercera dimensión. Fantasía de completud, falta de separación. Ahí me parece que está esto de la alienación.
- Ahí tenés la tercera dimensión del concepto de simetría.
- Esto estaría bueno tenerlo bien, estudiado, no? Está pero bueno, está bueno esto de actualizarlo bien.
- Bueno Adri, realmente espectacular.
- Gracias. Ché y de curioso nomás, vas a hacerselo a todos los ...
- Te diría que a todo el equipo.

Desgrabación entrevista semi estructurada. Participante número 6.

Psicóloga. UCA

Especialización Educacional

Orientación Vocacional

Clínica de niños, adolescentes y adultos

Formación en Terapia Vincular Familiar desde

Doy mi consentimiento.

- Entonces, yo ya tengo, bueno, tengo los datos de tu CV. Lo único que me faltaría saber es la edad para la investigación.
- Cuántos años tengo? 68.
- Bueno, arrancamos con la primera pregunta.
- Si.
- Me podés describir en qué consiste el abordaje de la Terapia Vincular-Familiar.
- Bueno, eh... Digamos... A ver como lo digo. El abordaje para mi consiste en el... la... En una mirada hacia los vínculos primarios a los efectos de recomponer, reconstituir, revincular. Reconectar esas... Vivencias, esos primeros... Relaciones y en base a eso trabajar, digamos la forma que el paciente tiene de vincularse en la actualidad. Con sus afectos.
- Bien.
- No sé, si me quedo corta de algo.

- No te preocupes, se puede seguir desarrollando en otras preguntas. Así que está perfecto.
- Hace cuantos años que trabajas con este abordaje terapéutico?
- Buenos, eh... Yo digamos que empecé a formarme en el año 97, cuando llegué por primera vez a la escuela de terapia... A la escuela de orientación vocacional ocupacional. Ahí empecé a conectarme con la teoría pero pasó bastante tiempo hasta que comencé a trabajar clínicamente, porque yo en ese momento no lo hacía. Este... Digamos yo me había dedicado más que nada, además de estudiar a criar a mi familia y este... Y bueno, ya mis hijos eran un poquito más grandes y empecé a explorar esta posibilidad y bueno habrán pasado, la verdad que no lo sé exactamente pero. Por lo menos 7 8 años más, diría 2000 y pico.
- Buenísimo, está perfecto porque esa aproximado, es para darnos una idea del recorrido.
- Si.
- Y cómo fue que empezaste a trabajar, bueno comentaste un poco, pero como fue que empezaste a trabajar con este abordaje.
- Bueno, em... La verdad es que me pareció muy interesante. A ver, tengo que hacer un poquito de historia con el tema de la orientación vocacional. Porque cuando yo estudiaba en el momento que cursé la materia o las materias que tenían que ver. En la universidad tuvimos un problema con la cátedra y como que renunciaron en masa a la cátedra. Con lo cual siempre tuvimos como parches en esa formación y era una materia pendiente, yo siempre trabajé mucho con chicos y este... Y con los papás por supuesto. Pero no sabía nada de esto. Y entonces cuando vi, cuando empecé a trabajar en la orientación vocacional con esta mirada y también a pasarla por mi experiencia, me pareció algo en lo cual yo podía digamos profundizar porque me parecía una forma de conectar que, muy interesante y bueno en algún punto. Digamos intuitivamente yo había tomado en consideración en mi trabajo con los chicos esto de apoyarse en los papás pero por supuesto no sabía nada de esto. Pero sí siempre consideré que el síntoma del chico tenía mucho que ver con los papás y entonces yo estaba como muy conectada con esa idea, y desde ahí me resultó interesante. Y me resultó también muy interesante, porque yo como participé con toda la recopilación de datos para el tema de la de los libros y el tema de las encuestas en las familias y como se manejaban con las conductas de los chicos y como reaccionaban frente a determinadas cosas. Entonces todo eso me fue conectando. Y un día este... me largé.
- Genial.
- Así fue.

- Respecto del psicoanálisis, te surge como situar a la Terapia Vincular-Familiar?
- Vos decís emparentar?
- Claro, digamos como la relacionarías. (6:04).
- Bueno, eh... Digamos la formación. Nosotros tuvimos una sólida formación en la universidad, una sólida formación psicoanalítica. Yo fui a la UCA, la Universidad Católica eh, aviso. Pero en un momento que la universidad católica tenía una apertura académica que nunca más tuvo. Con lo cual yo tuve profesorazos, de hecho mi profesor de psicopatología terminó con nosotros y al año, no al siguiente, se fue contratado por Suecia para enseñar psicoanálisis allá. Que era el doctor Enrique Torres. Bueno y entonces, bueno teníamos todo eso y estaba muy... y siempre a mí me pareció como que muchas cosas eran para implementar, quizás yo nunca hice psicoanálisis. Yo personalmente, ni con pacientes pero digamos siempre mi mirada está influida por esos conocimientos. Yo siento que es así. Y acá, digamos en lo vincular, me parece que se entrecruzan muchas cosas, mucho que tiene que ver con las primeras relaciones objetales, con el tema del Edipo, con el tema de las etapas del desarrollo evolutivo sexual, todo eso me parece que. Me parece que todo lo enriquece.
- Bien.
- Yo no soy una psicóloga muy convencional porque no adhiero así como fervorosamente a una... Mis compañeros y mis amigos de la universidad son todos muy psicoanalistas. Yo siempre, qué se yo, le encontraba una pata que no me terminaba de cerrar. Esto lo siento como más vinculado a lo que soy yo. Que bueno, para mí digamos, los vínculos son muy importantes. Y para mí el apoyo en los padres es fundamental, pero tiene que ver con lo que soy como persona a lo mejor. Y bueno, por supuesto que soy una persona que trabaja de esto, con lo cual toda mi cosmovisión y toda mi manera de ver el mundo, la vida, las cosas, las personas. Están imbuidas de lo que soy yo. Entonces este...
- Bien.
- Desde ese lugar entonces a mí me gustó mucho porque sentí que tenía mucho que ver conmigo.
- Bueno, como describirías el concepto de recuperación del lugar de hijo?
- Bueno, a ver... (uff) Yo soy un perfecto ejemplo de lo que es tener el lugar de hijo. (Risas). Pero bueno, como eso no es muy transferible al resto. Digamos que mi experiencia desde ese lugar, digamos que me sirve mucho. Eh. Yo creo que él, las personas, sobre todo, en mi generación, nosotros éramos como muy combativos, muy efervescentes, muy de distanciar al adulto. De yo me arreglo, de yo soy independiente. Y no existía la simetría en mi vida pero bueno. Me parece que nosotros como que

batallamos mucho, porque bueno, nuestros padres venía de una modelo de mayor autoridad. Yo no diría autoritario. No en mí caso por ejemplo, pero bueno. Entonces, digamos me parece que ese batallar personal y esa conquista muchas veces nos llevaba a creernos más que nuestros padres, entonces, esta mirada de recuperar el lugar de hijo para sentirse apoyado, de volver a esos apoyos primitivos y esa seguridad de la infancia donde papá y mamá lo pueden todo. Y en ese abrazo protector nos sentimos poderosos, me parece que en algunas personalidades los enriquece mucho en el sentido de dejar de abandonar esa lucha por la conquista del poder y dejarse abrazar por el papá poderoso. Desde ese lugar, este... me parece que es muy operativo, al menos a mí me resulta así no?

- Buenísimo.

- No sé si... constesté tu pregunta.

- Muy claro.

- Por ahí la pasé mucho por mí.

- No no no.(12:01). Está bien así. Estas siendo muy clara. Cómo describirías la utilidad teórica que tiene en tu propia práctica terapéutica.

- Ah bueno, y, sí porque es como un... Yo necesito siempre como repensar, como, incluso en la supervisión. Cuando reviso la tarea con los pacientes, necesito como reubicarme y como ver si estoy circulando en lo que tengo que circular y si estoy acercándome a lo que me tengo que acercar en lo que es la puesta teórica digamos, o sea. Si bien en un principio, a mí no me pasó tanto pero lo visto en este, cuando nos juntamos o en ateneos, qué se yo. Como que a veces hay algunos que directo se tiran a ir para atrás a ver, digamos que encontramos, a mí no me pasó tanto eso pero sí necesito como reconfigurar lo que está pasando con la persona que estoy atendiendo para ver si lo que yo estoy conectando y la parte teórica que estoy, a la cual estoy recurriendo, si estoy haciendolo bien, desde ese lugar no? O sea, a mí me parece que hay que siempre como contextualizar, encuadrar sería tal vez la palabra.

- Bien perfecto.

- Cómo encuadrarme siempre para ver que estoy en el buen camino, cuando siento que me estoy desbandando, cuando siento que la cosa no está para donde... No tiene un sustento teórico, no siento que estoy trabajando eficientemente ahí pido ayuda.

- Ok. Esta es medio parecida. Pero, digamos, que utilidad clínica tiene para vos el concepto de recuperación del lugar de hijo. En tu práctica terapéutica.

- Y bueno porque, a ver. Creo que encuentro que muchos pacientes, si bien a veces no me ha funcionado viste. Obviamente en algunas oportunidades, pero encuentro que el

paciente siente como una gran, como que se relaja, (ahh), es una sensación hasta física te diría, como wauw. Puedo hacer esto, qué bueno que puedo. Incluso, yo vos sabés que trabajo mucho con población marginal. Donde lamentablemente la situación de abuso aparece con mucha frecuencia y esto de resignificar al padre y significarse como hijo de ese padre... No te estoy hablando de un padre abusador. Pero te estoy hablando de padres que a lo mejor se hicieron los bobos frente a la situación de sus hijos, de sus hijas con otro el vecino... O el tío. Que no pudieron cuidarlas o cuidarlos. Y si bien es una tarea mucho más difícil en esos casos. La significación de ese papá con sus limitaciones. Y la significación de ellos como hijos de ese papá, los ha hecho sentir mejor, lo ha beneficiado en la situación. En la aceptación. En la comprensión, en la posibilidad de proyectar a partir de ahí.

- Buenísimo. Buenísimo. Genial. Majo, muy claro.
- Podés ubicar algún antecedente conceptual del concepto de RLH de Claudia Messing.
- La verdad, te soy muy honesta. Yo no soy muy buena con las citas.
- Está bien pero no, es así es para explorar.
- Pero por ejemplo, me pidieron hace poco a raíz de que uno está. Me pidieron hace poco un grupo de chicos. De estudiantes. Estudiantes de la carrera de psicología. Querían ver, algunos estaban en primer año, otros en tercero... Querían hablar con una psicóloga a ver de qué se trataba, a ver este tipo de cosas. Entonces yo hable desde la línea que estoy trabajando, entonces yo hablé, para eso, fui a los libros, y fui al diccionario y fui a internet. Y busqué terapia vincular (18:00). La verdad que no encontré nada, entonces yo digo que pasó antes? Debe haber habido alguien que trabajó con los vínculos. En un punto algunos habremos trabajo intuitivamente con los vínculos, pero no, con la recuperación del lugar de hijo. Eso la verdad es que no lo escuché. Pero igualmente, vos tenés que saber que yo soy una persona, un poco limitada en mi práctica profesional. Vos pensá que yo empecé a trabajar. Después dejé un montón de años en los cuales me seguí formando pero no trabajé. Y después volví al ruedo no se cómo y acá estoy. Pero quiero decir que, por ahí. Sustento teórico de otras, de otros aportes, no tengo.
- Está perfecto, es si te resuena algún aporte teórico. Es exploratorio...
- No, la verdad que no.
- Un poco... Recién mencionabas el tema de la simetría del niño con el adulto. Cómo describirías ese concepto.
- Bueno, ese concepto para mí es increíble, es tan claro, pero tan claro que a veces me impresiona porque bueno, yo siempre digo que elegí la mejor carrera para una mamá. Que es esta. Porque a mí siempre me sirvió muchísimo. Yo nunca fui psicóloga de mis

hijos, ni lo soy de mis nietos. Pero yo, como que tengo una mirada que está claro, digamos influenciada por mi conocimiento, con lo cual. A mí me pasaba que yo veía una nena que la mamá le decía. Tenía una nena de dos años. Y la madre le decía a ver que... “gordita, mirá de estas tres cosas que mamá te compró, cuál elegirías vos? Para ponerte?” Y yo decía, pero está está re loca. Cómo le vas a hacer esta pregunta a esta nena, a estra criatura. Bueno, esto que para mí era intuitivo, cuando empecé a leer de la simetría dije Wau. Esto es lo que está pasando. Y después qué me pasó, me pasó que como abuela, con otras abuelas, empecé a ver esto de los jóvenes de 30 que usaban a usas padres como extensiones de sí mismo. Entonces todo me iba cerrando, yo ya había empezado a estudiar y veía que esta cosa del chico de veinti pico treinta que se ponía tan a la altura y que lo manejaban y que al revés lo convertía en un apéndice de sí mismo y que cuando no le respondían se frustraba a un nivel increíble. Que cortaba lazos familiares, en algún caso lamentablemente. Eran como viste, es tan claro que cómo nadie lo vió antes. Pero bueno, la verdad que para mí es muy claro. Yo lo utilizo un montón. Yo, vos sabés que trabajo mucho con padres en los grupos de formación de las parroquias. Y entonces, yo lo uso un montón y los padres te mirán como: “ah, era eso?”. La verdad que cuando se dan cuenta como el chico, no está en condiciones de tomar determinadas decisiones, que cuando las toma y cuando le va mal. Se frustra. No puede resolver... Y cuando los padres se retiran, porque eso es lo que pasaba mucho. No sé si sigue pasando. Pero, cuando yo era un poco más joven y estaba como más a la par. Los padres ante el conflicto se retiraban. En vez de intervenir. Entonces este... El chico terminaba quedándose solo. En una situación que lo desbordaba. Bueno para mí fue... Para mí es increíble. O sea, es muy claro, súper operativo pero super... He tenido muchas gratificaciones te diría con papás después vuelven para charlar y me dicen: “La verdad que con esto encontré la manera. Entonces si le digo que no, no me va a dejar de querer”. Esas cosas en cantidades... (Esto no lo puedo pasar en la grabación pero no sé si se nota que soy como fan de tu vieja. Esto no lo pongas).

- Lo saco, lo saco. Bueno y ya estamos llegando medio al final. Si podés describir una situación clínica donde hayas utilizado el concepto recuperación del lugar de hijo.

- Eh... A ver... Esta de... Yo tengo una chica que en realidad, se convirtió en paciente mía que conocí en el colegio. Con una, es una chica que tiene 22 años, es una chica que entró al colegio en segundo año, en tercer año, no, en segundo año de ella pero habiendo hecho todo el segundo año como haberlo perdido y había ido a primer año, había ido al Nacional Buenos Aires. Es una chica que vive en la villa 21. Es una chica de nacionalidad peruana y bueno estaba su familia conformada por papá y mamá, ella y una hermana

mayor. La chica hace como un crack. Un colapso y la internan, tiene un diagnóstico de esquizofrenia. En el Moyano?

- el de mujeres.

- Y el otro que es Tobar García?

- Claro es el de.

- De los chicos?

- De los chicos sí.

- Bueno ese, porque tenía 14.

- Claro, claro.

- Si ese. Bueno, ella está internada, llega al colegio y entonces a mí me preguntan: "La tomamos o no la tomamos? A esta chica?". Entonces bueno, yo hago una entrevista con los padres, hago un par de entrevistas con la chica. Y entra al colegio, bueno hace toda la escolaridad muy medicada. Un montón de cosas, bueno, termina el quinto año y ella en el colegio tiene un sistema por el cual los buenos alumnos. Porque la chica tenía buen cociente intelectual. Y respondía bien, le consiguen becas para estudiar en la universidad. Así que entra a la universidad a estudiar psicología. Y en una tutorial, la tutora le dice: "a mí me parece que vos no sos esquizofrénica, vos lo que tuviste es un estrés postraumático". Y ahí ella se acuerda de mí en colegio, me viene a ver al colegio. Y me dice: "puedo atenderme con vos?". Bueno y ahí empieza todo un trabajo en el cual toda la situación que a ella la había llevado a esa. A ese pseudo, brote psicótico. Tenía que ver con una relación conflictiva con su papá que el... En el cual este señor cuando la mamá se va... Ella se queda con el papá, la mamá se va con la hermana a Perú, ella se queda y ella... Por supuesto esto no estaba en el conciente. Lo descubrimos muchísimo después. El papá trae una mujer a la casa y tiene un hijo con esa mujer. Bueno, para llegar a esta situación, imaginate después de eso que lugar tiene, tenía este padre. Entonces hubo que hacer todo un trabajo de resignificación de ella como hija de este papá que había hecho eso. Y bueno, ahí fue un trabajo enorme, muy supervisado. Hice mucha supervisión porque la verdad que fue muy difícil. Donde había que significar este papá insignificable. No? Por muchas características, porque además una imposibilidad de comunicación. La comunicación era muy difícil, al igual, incluso a través de entrevistas con ella y con la mujer. Lo tuve que colocar a él en el lugar de hijo de un padre, ahí sí, violento, autoritario, no? Estos señores feudales peruanos.

- Claro.

- Este... Bueno, ahí fue muy difícil, muy. No fue tan fácil. Por ahí tengo otras que bueno, fue más fácil. Más relajado en el sentido de que se dejaron como abrazar por ese papá,

significaron su lugar de hijo. Se sintieron como no tan exigidos. Pero este fue como muy desafiante. Lo sigue siendo... Porque bueno cada tanto... Pero bueno, se relajó mucho. Ella despegó en su posibilidad de estudio, de trabajo. Consiguió un trabajo, está en tercer año de la universidad. Digamos, se adueñó de sí misma de una forma que fue la verdad. Maravilloso. Maravilloso. No es el típico ejemplo. A lo mejor de éxito total, pero es una construcción constante. Pero bueno.

- Genial.

- Pudimos como significarlo desde ese lugar no? De alguien insignificante en un punto porque no tenía recursos. Siempre me acuerdo de algo que me dijo tu papá. Que no se puede construir sin el primer escalón. Y yo le decía: "Pero este primer escalón no sirve para nada". Pero no importa. Hubo que hacerlo servir.

- Buenísimo. Buenísimo. Bueno, y la última pregunta y después si querés agregar algo también hay espacio para eso. Pero la última pregunta sería. Si podés describir la forma de aplicar el concepto o la herramienta clínica del recuperar el lugar de hijo.

- Eh...

- Cómo describirías la forma de aplicarlo.

- Ah.. A ver... Bueno, a mí me parece que lo que más me sirve. No sé si es la respuesta a lo que vos me preguntás. Pero lo que más me sirve. Es cuando yo en la transferencia como que me conecto. Con esa persona cuando se asume en el lugar de hijo. Creo que bueno, por supuesto utilizo la palabra. Pero, pero creo que se vuelve muy operativa para mí y como clara cuando me conecto cuando esa persona se conmueve frente a su padre como hijo. Creo que ahí es el quiebre.

- Perfecto.

- No se si...

- Genial, genial.

- Si te responde pero me parece que ahí. Y eso que no hace mucho que lo aprendí pero bueno. Me viene sirviendo un montón que es esto de cómo me voy sintiendo cuando voy atravesando el proceso de la sesión. Cuando me voy conectando con esa persona con lo que va sintiendo. Y como me repercute a mí y instrumentarlo. Ahí me parece que es lo que más me sirve.

- Perfecto.

- No me pasa siempre, no me va siempre bien. Pero cuando me pasa eso. Siento como...

- Buenísimo. Bueno, genial, concluimos entonces. No se si te surge algún comentario o alguna pregunta que quieras agregar.

- No no, no sé. Yo soy una humilde aprendiz. Pero bueno la verdad que me gusta mucho esto. Me encanta, siento que me completa de una forma en un momento de mi vida. En el cual nunca pensé estar en este momento. Porque bueno, ahora. Hoy estoy un poco conmovida porque estoy esperando la devolución de una orientación vocacional de mi nieta mayor. Que termina su quinto año en pandemia. Imaginate.

- Wow.

- Así que estoy muy conectada con eso y qué se yo. A mí realmente me da mucha satisfacción toda mi tarea. Me completa mucho como persona. Así que sinceramente bueno, eso. Ahora contame muy cortito como es tu doctorado. Como es tu doctorado. A donde lo estás haciendo, donde lo haces.

- Dale, un segundito que apago.

Desgrabación entrevista semi estructurada - Participante número: 7.

-Primero arranquemos con el consentimiento. Se solicita tu participación en el estudio Aportes del concepto: “recuperación del lugar de hijo” a la psicoterapia vincular-familiar”, que tendrá fines académicos. La participación es completamente voluntaria y gratuita. Algunas preguntas que te voy a hacer son personales. Podes no responder a las preguntas si así lo preferís.

Tenés derecho a retirarte de la entrevista en cualquier momento, aún después de haber dado tu consentimiento.

Todas tus respuestas serán completamente confidenciales y tu nombre no aparecerá en el formulario ni en los archivos, ni en ninguna publicación.

-Por favor decirme si pudiste escuchar atentamente estas observaciones. Si comprendes el contenido de la investigación. Si estas informado de que puedes no responder a algunas preguntas y que puedes retirarte del estudio en cualquier momento. Aceptas participar voluntaria y gratuitamente en este estudio?

-Si, de acuerdo. Doy mi consentimiento para esta entrevista.

-Buenísimo. Primero, empecemos con el nombre y apellidos completos.

-Patricia Beatriz Aon.

-Tu edad?

-61.

-Lugar de residencia?

-Lujan. Buenos Aires.

-Genial. La ocupación?

-Psicóloga clínica.

-Genial. Bueno tu... Brevemente tus estudios, el año de graduación.

-Yo soy maestra jardinera, también soy profesora en Ciencias de la educación (2:22). Soy psicóloga social. Y licenciada en Psicología. Me recibí en el año 2008. En la Universidad de Buenos Aires.

-Genial.

-Tengo algunos pos títulos... Pero bueno.

-Sí.

-Diplomatura en Antropología Social.

-Genial. Bueno y brevemente de tu experiencia clínica? Mi experiencia clínica que arranca en el 2008. Tiene que ver con estar en contacto, en realidad, digamos. La licenciatura la inicio por estar en contacto con la licenciada Claudia Messing cuando yo estaba estudiando Psicología Social y trabajando en el departamento de orientación vocacional de una escuela secundaria. Voy a hacer un curso de orientación vocacional y ocupacional con Claudia. Ahí, trabajando sobre la vocación y sobre mí vocación decido empezar la licenciatura en psicología (3:44). Y por supuesto que desde entonces, desde mis estudios, desde mi propia vivencia, desde mi propio análisis con Claudia, si? Yo estoy en contacto con la terapia vincular - familiar.

-Genial. Ahí me contaste un poco hace cuantos años que estás trabajando con este abordaje...

-Si.

-Bueno, estás familiarizada con el (4:16) concepto de recuperación del lugar de hijo? Justamente de Claudia Messing?

-Si, totalmente.

-Cómo lo describirías el concepto?

-La recuperación del lugar de hijo tiene que ver con posicionarse asimétricamente en relación a los padres. Ubicarse como hijo. Apoyarse en ellos, tenerlos como referencia. Tenerlos como sostén.

-Buenísimo. Y, digamos, esta es una parte... Si querés hacer como algún agregado personal de como lo pensas vos, más allá de la definición.

-Bueno. En realidad la definición es un poco como la pienso yo. Si?

-Genial.

-Agregaría en todo caso, cuando estaba contando sobre lo que significa para mi, lo que es el concepto también aprendido obvio. Cuando te contaba lo que es el concepto, pensaba

en mi. Pensaba en mi como hija. Y pensaba en la soledad que se siente. Si? Es como una paradoja cultural. Hay una búsqueda de la autonomía en términos de la libertad...

-Claro.

-Pero, por otro lado hay una necesidad de sostén y de apoyo que se le quita a padres en esa búsqueda y que no se encuentra en ningún otro lugar. Por eso hablamos de recuperar, porque es como que se pierde, en la adolescencia. En la adultez. En este empuje cultural hacia la autonomía, la independencia y la libertad.

-Claro.

-Se recupera... Recuperar el lugar de hijo es recuperar el lugar de sostén, de apoyo, es no estar solo. No estar solo. Esa sensación de estar amparado. Sólo se logra con los padres. Solo se logra con los padres. Con la pareja uno, bueno, puede sentir que no está solo, con los hijos también, pero la sensación, el sentimiento de amparo... Corregí sensación, porque parece como muy lábil. Y en realidad es una impresión interior.

-Claro.

-Una impresión interna, un sello, una marca interna. El sentirse amparado.

-Genial. Y qué antecedente conceptual tiene para vos este concepto?

-Antecedente conceptual... Varios, varios. (7:56) el tema de la teoría del apego de Bowlby. La teoría del apego. Winnicott. Lacan. Si? Si querés podría como. [Esto te lo digo a vos entre nosotros. Yo estuve viendo distintas teorías de abordaje... Clínica de abordaje de la niñez. Si? Y el único que incluye a los padres es Lacán. Ni siquiera Melanie Klein.

-Claro.

-Después te voy a pasar. Así que bueno, me amigué bastante. Eso entre nos.]

-De estos autores que nombras, algún concepto principal que sientas que funciona como antecedente? (9:02) Si no está bien así, pero... Nombraste el apego, en lo de Winnicott algún concepto en particular?

-Y todo lo del objeto transicional que nos habla de la necesidad de encontrarnos en un objeto. La necesidad de apoyarnos, la necesidad de no abandonarlos, porque no estamos físicamente con los padres.

-Bien, y después de Lacan? Bueno esto que nombras.

-El padre.

-La inclusión del padre perfecto. Buenísimo. Y cómo describirías la utilidad teórica que tiene para vos este concepto de recuperación del lugar de hijo?

-La utilidad teórica que tiene es que orienta absolutamente la práctica.

-Bien.

-Es un, digamos... Es la meta del tratamiento. Eso es como... No la finalidad como fin. Sino que es como una especie de... (silencio). Nada, me quedé con el nombre del padre y la carretera principal. Y me imagino esto como un cartel luminoso.

-Claro.

-Yo pensaba como un faro.

-Claro, como un faro. Que va alumbrando.

-Genial. Nombraste algo también, digamos coincide un poco pero, también está la pregunta de cual sería la utilidad, como describirías la utilidad clínica. Pero bueno, un poco ya lo mencionaste.

-La utilidad clínica es eso que decía no? Te orienta. Pero además tiene una practicidad, específica. Si tenés como marco como faro la recuperación del lugar de hijo, se va como desplegando en distintos abordajes o técnicas específicas como el abordaje de la participación de los padres en la terapia de los hijos adultos. Donde concretamente el terapeuta puede chequear, acompañar como es esta ubicación. Cómo es que se recupera el lugar de hijo. La comunicación concreta y real.

-Perfecto.

-Estamos cerca del final. Si podés describir alguna situación clínica donde hayas utilizado el concepto.

-Sí. Bueno, la que me viene, la cantidad de experiencias de haber incluido a los padres en la terapia donde claramente uno ve como el paciente se comunica con sus padres. Si hay falta de respeto, si lo trata de: "ché", si le dicen: "Boludo". Cómo vos podés intervenir en eso hasta en el gesto. Donde se ubica, cómo se ubica, cómo se dirige. Y si hay contacto, si hay abrazo. Si el paciente llora, si se deja abrazar por sus padres. Si abraza él a los padres. Son todas observaciones que se pueden hacer. Que se interviene in situ. Y eso tiene una repercusión digamos, una repercusión vivencial. Genera una marca y se produce como rápidamente un cambio que por supuesto después hay que sostenerlo. El cambio es inminente, lo observamos en el consultorio. Pero después hay que continuarlo, con esto. Si porque, si el paciente viene de una inercia de estar por encima de los padres con una vez no es suficiente. Aunque el impacto es fuertísimo.

-Buenísimo. Esta es la última, un poco ya lo mencionaste pero si podés decir algo más de cómo describirías la forma de aplicarlo. Nombrabas esto de la comunicación... Bueno, de observar como...

-Si. Se observa en la comunicación, en las palabras en sí, en los gestos, en las posiciones del cuerpo. En la mirada, en el contacto físico. Digamos, todo esto se observa desde la entrada misma al consultorio. Si se le deja lugar a los padres, si se atropelladamente

entra el paciente primero. Si se sienta en el medio de los dos. Si tiene una mirada despectiva hacia alguno de los progenitores. Bueno.

-Bien.

-Se observa sobre todo esto es lo que tiene de maravilloso tener como parámetro el concepto de recuperación del lugar de hijo. Porque se observa, se ve, si? No es solamente, digamos una intervención a nivel simbólico o imaginario. Se ve en la realidad fáctica también.

-Buenísimo. Bueno, genial, con esto terminamos. Muchas gracias.

-Por favor.

Desgrabación entrevista semi estructurada - Participante número: 8.

-Primero arranquemos con el consentimiento. Que lo vamos a hacer verbal. Estamos acá en Buenos Aires. El 14 de Octubre de 2022. Se solicita tu participación en el estudio Aportes del concepto: "recuperación del lugar de hijo" a la psicoterapia vincular-familiar", que tendrá fines académicos. La participación es completamente voluntaria y gratuita. Algunas preguntas que te voy a hacer son personales. Podes no responder a las preguntas si así lo preferís.

Tenés derecho a retirarte de la entrevista en cualquier momento, aún después de haber dado tu consentimiento.

Todas tus respuestas serán completamente confidenciales y tu nombre no aparecerá en el formulario ni en los archivos, ni en ninguna publicación.

-Por favor decime si pudiste escuchar atentamente estas observaciones. Si comprendes el contenido de la investigación. Si estas informado de que puedes no responder a algunas preguntas y que puedes retirarte del estudio en cualquier momento. Aceptas participar voluntaria y gratuitamente en este estudio?

-Dale.

-Genial.

-Sí.

-Tu nombre y apellido completos.

-Luz Alicia Piegaia.

-Tu edad?

-62.

-Lugar de residencia.

-Palermo, CABA.

-Ocupación.

-Psicóloga.

-Un breve de tus estudios. Más o menos tu año de graduación...

-Sí, yo mi primer carrera fue en la facultad de ingeniería. La licenciatura en análisis de sistemas. En la que trabajé la mitad de mi vida. En empresas. Después del corralito decidí dejar de trabajar porque me bajan el sueldo en el 2002. Y en el 2003 dejé el banco que trabajaba. En Accenture. Y me fui a estudiar... A veces las cosas de la vida. Yo nunca en mi vida pensé que quise ser psicóloga y menos atender. Jamás en la vida. Sí de chica me gustaba cuando tenía 20 me gustaba escuchar a Rascovsky. Pero nunca imaginé que me gustaba la Psicología. Y me puse a estudiar grafología en el Instituto Emerson porque había mucho sobre test que me generaba mucha curiosidad y en este lugar del Instituto Emerson me daban como 20 materias aprobadas en la Marina Mercante en la Universidad. Qué tampoco pensaba hacerlo pero (2:46). Pero empecé a estudiar grafología, hice 2 años o 3. Después volví a sistemas a trabajar. No aguanté. Entré a trabajar en una empresa en sistemas en el 2006. Estuve un año. Y era un desastre. Me fui y ahí decidí entrar en el 2007 a la marina mercante. Y me recibí en el 2010.

-Qué bien.

-En el 2010 empecé a hacer también el posgrado de Rorschach. Que lo terminé en el Ramos Mejía. Y después fui a conocer a tu mamá una vez. Porque había una profesora de la facultad que era Teresita.

-Sí Teresa Voltolini.

-Voltolini que habló de tu mamá y bueno, yo quise ir con ella. Tu mamá me planteó que más o menos hasta que no estuviese recibida no iba a atender. Así que me recibí y empecé a hacer terapia con una psicóloga que era profesora de niños y adultos. Todo el interín manejándome con un alquiler y con plata de mis padres que me dejaron. Mi mamá murió en el 2007. Mi papá en el 2008. Así que en el interín yo estaba estudiando. Y bueno, y después que me recibí, digamos. Fue la casualidad que... Bueno, estaba haciendo el curso de Orientación Vocacional. Ahí la conocí a Claudia Villafañe. Te acordás? Es psiquiatra. Ella me dijo de atender en mi casa porque ella no tenía donde. Empezamos a atender entre las dos. Y después ella se fue y seguí atendiendo yo sola y la verdad que fue un proceso difícil.

-Bien. Que interesante tu recorrido Luz. Si me podés decir... Ya me nombraste un poco los años de experiencia clínica. Si me podés contar cuál es el nombre o los nombres: de las escuelas teóricas principales, o la escuela teórica principal con la que atendés.

-Bueno, yo me guío todo por la terapia vincular - familiar. No sé si se puede ver como (5:07) una escuela teórica.

-Sí. Es una escuela teórica.

-Y también bajo esa, psicoanálisis.

-Perfecto. Sí, esa era la idea. Estás familiarizada con el concepto de recuperación del lugar de hijo de Claudia Messing?

-Todo el tiempo.

-Cómo lo describirías?

-Cuando uno tiene un buen lugar de hijo siente que está bien parado en la vida, que tiene un soporte, que tiene que relajarse. Que supuestamente no está solo. Uno se puede sentir acompañado. Que la vida tiene más sentido.

-Bien.

-Que uno puede confiar.

-Perfecto. Una pregunta más: Más o menos tus años de experiencia desde la Terapia Vincular - Familiar.

-Yo empecé con tu mamá con orientación vocacional estimo que más o menos el 2012-3.

-Perfecto.

-Volviendo al concepto de recuperación del lugar de hijo.

-No son muchos años.

-Es bastante. Cómo que no.

-Ah ok. Son 10 años.

-10 años es un montón.

-Volviendo al concepto de recuperación del lugar de hijo.

-Además cuando uno está en el lugar de hijo es poder empezar a poner palabras y hablar. Creo que cuando uno se siente hijo puede expresarse.

-Perfecto, perfecto. Justamente lo que te quería preguntar también es si te resuena algún antecedente teórico de este concepto del concepto de recuperación del lugar de hijo. Puede ser desde el psicoanálisis o desde la escuela teórica que a vos te resuene.

-No.

-Ok. Es como pensar como conceptos previos que de alguna manera sentís que la recuperación del lugar de hijo incluye o hace referencia.

-No, no. Lo único que así uno siente desde el lugar de hijo, pero es más nuevo es con las constelaciones o quizás con alguna terapia más nueva. Pero desde el psicoanálisis.

-No desde la escuela que a vos te parezca. Sería como lo transgeneracional como antecedente.

-Claro.

-Perfecto. (7:51) Y cómo describirías la utilidad teórica que tiene para vos el concepto?

-De Terapia Vincular - Familiar?

-No, de recuperación del lugar de hijo.

-Okey. Es que es la base de la terapia. Es a lo que se apunta.

-Claro.

-Si no, la terapia no tiene razón de ser.

-Y si me desplegas un poco más esa idea, de como es que es la base de la terapia?

-Cómo se hace?

-No, no. Como desplégame un poco esa idea de cómo es que es la base de la psicoterapia. El concepto este.

-Porque cuando uno puede ponerse en el lugar de hijo o al menos entender que fue que pasó con los padres, o los abuelos. Y puede entender su vida, es como que empezás a poder mirar para adelante y entender y sacarte una mochila de encima. Y si no hay proceso de... No sé si es esto lo que me estás preguntando.

-Sí.

-El hecho de poder hablar con los padres estén vivos o estén muertos y poner en palabras lo que uno padeció. Lo que uno siente. Eso te hace más libre. Porque eso que parece casi tremendamente difícil.

-Genial. Esta pregunta es similar pero: cómo describirías la utilidad clínica que tiene para vos este concepto. Un poco ya lo respondiste. Pero te la vuelvo a formular.

-No puedo comparar porque es lo único que yo siento que puede funcionar para que una terapia funcione o en la mayoría de los casos. Si no, no sabría otro modo de encarar esta terapia (risas).

-Bien.

-No sé si te contesto con eso?

-Sí, como que una utilidad clínica fundamental.

-Sí, o sea. No entiendo bien como son otras... Porque entiendo que en el psicoanálisis es dejar hablar y que la persona asocie y que sólo se vaya dando cuenta. Ponele no?

(10:04). Digo, y en el caso tampoco es una cuestión de ponerse en lugar de hijo. O en una terapia conductista te dice que tenés que hacer... Yo de eso no se como se hace siquiera.

O sea, no...

-Claro.

-Porque uno usa lo que cree que le sirvió a uno.

-Bien. Muy interesante esto que decís. Si pudieses describir una situación clínica donde hayas utilizado el concepto de recuperación del lugar de hijo.

-Ah mira, con un caso de un paciente? Puede ser?

-Sí.

-Bueno, eso es entre los que tengo... Tengo un chico que viene que tiene treinta y pico que es abogado que los padres viven en Entre Ríos. Y vino muy nervioso porque había acabado de separarse con un vínculo terrible con la mujer. Que lo echó. Que decía que le daba asco verlo. Y con un vínculo bastante bueno con las hijas. Ahora que se había separado pero distante y antes no se vinculaba bien con sus hijas. Y tiene un padre que tiene los padres en Entre Ríos. Con la madre tiene muy buen vínculo pero con el padre no se habla. Era un mueble. Y este padre que tuvo ACV, diabético, estuvo obeso. Que lo habían dado por muerto directamente una vez. Que le habían dado la extremaunción más o menos. No había manera de que él hablara con este padre. Era pasar por adelante del padre. El padre no le daba bola a él. Ni a las nietas. Y ahí fue empezar a trabajar el lugar de padre. Fue muy impresionante, la verdad que para mí... Entonces él empezó a viajar a Entre Ríos cada tanto. A pesar de eso el padre a veces le preguntaba a la madre por el hijo. Pero con él no hablaba. Y empecé a practicar con él esta cosa de hacer una simulación de...

-Un roll play.

-Un roll play. Te iba a decir otra palabra, que yo era el padre, que él era el hijo. Y él decía: "yo no voy a poder hacer eso. -Sí vas a poder" (12:10).

-Una dramatización.

-Una dramatización. Él decía que no iba a poder. Yo le decía que sí podía. Fue una vez, no pudo. La segunda vez fue sólo. La primera vez fue con la nena. La segunda vez fue solo y se pudo sentar con el padre. Porque este padre la hermana de ella odia a su padre. No se es un vínculo... Y empezó a preguntar que le había pasado en su historia, por qué era así. Que le pasó con sus padres. La cuestión es que este padre empezó a llorar y le pidió disculpas. Y a partir de ese momento cambió completamente el vínculo. De este padre con el hijo de una manera impresionante. Hasta yo... Él llama no? Y el tipo siempre está atrás queriendo saber como... Porque él se tiene que separar y hacer todo el trámite. Entonces el padre empezó a averiguar también para ayudarlo al hijo. Porque él está que se separa que no le deja la mujer... Que tiene que hacer la separación. Que no puede avanzar. Que no se puede concentrar. Que tenía miedo de todo. Una de las cosas que le dijo al padre. Que yo la tomé después con otro paciente (risas). El padre le dice: "vamos que vos sos un (apellido)".

-Qué lindo eso.

-Y él tiene un tema con su hija, chiquita que no quería entrar al jardín de infantes. Que se quedaba llorando la más chiquita.

-Si.

-Entonces él cuando va a dejarla (13:38) al colegio del jardín de infantes le dice a la nena: "vamos que vos sos una "apellido" (13:42). Y la mina no tuvo más problema para entrar al jardín no? Una cosa muy loca.

-Espectacular. (13:48)

-Entones, habla con los padres, y él le pidió al padre que cuando vaya con la nena le de bolilla. Y el padre dijo: "Sí, sí." Y cuando va con la nena es el padre contento con su nieta. No es lo que se dice: "wow" pero... Y el padre llama, quiere saber cómo está y le da consejos y lo escucha y dice y lo retó el otro día. Le dijo: "pero como puede ser... -Antes no me daba bolilla y ahora me reta". Y el padre un día le agarró el teléfono y le dijo: "Te quiero mucho".

-Qué lindo Luz, genial.

-Si, sí. Es un caso muy impresionante casi de los más... Yo me emocioné cuando dijo él que el padre le había dicho eso. Y cuando él también tiene miedo de su mujer. El padre quería hablar con la suegra, porque lo llamó la suegra para putearlo. Y dijo: "damelo porque vos sos una buena persona. No te puede tratar así. -No pará papá que yo me lo voy a solucionar yo". Una cosa muy impresionante.

-Hermoso. La última pregunta es: cómo describirías la forma de aplicar este concepto, clínicamente? Pensar en la forma de cómo se aplica.

-Cómo sería la pregunta? No termino de entender.

-Claro, como describirías la forma de aplicar el concepto de recuperación del lugar de hijo.

-Es que, eso es a lo que apunto todo el tiempo. Por hay como sería aplicarlo? Se lo hago saber al paciente.

-Eso.

-Y me lo hago saber a mí. Que es lo importante de eso, que tiene que recuperar su lugar de hijo y si no puede. Qué pasó con el padre o con los abuelos para no puedan ellos, no recuperen también su lugar de hijo con sus abuelos. O sea, también partir de que ahí es la base. De la terapia. El paciente lo tiene que saber.

-Perfecto. Genial luz. Muy valioso tu aporte.

-Bueno, me alegro.

Desgrabación entrevista semi estructurada - Participante número: 9.

-Primero arranquemos con el consentimiento. Se solicita tu participación en el estudio Aportes del concepto: “recuperación del lugar de hijo” a la psicoterapia vincular-familiar”, que tendrá fines académicos. La participación es completamente voluntaria y gratuita. Algunas preguntas que te voy a hacer son personales. Podes no responder a las preguntas si así lo preferís.

Tenés derecho a retirarte de la entrevista en cualquier momento, aún después de haber dado tu consentimiento.

Todas tus respuestas serán completamente confidenciales y tu nombre no aparecerá en el formulario ni en los archivos, ni en ninguna publicación.

-Por favor decirme si pudiste escuchar atentamente estas observaciones. Si comprendes el contenido de la investigación. Si estas informado de que puedes no responder a algunas preguntas y que puedes retirarte del estudio en cualquier momento. Aceptas participar voluntaria y gratuitamente en este estudio?

- Acá viene la parte donde me tenés que decir si aceptas.

-Si acepto, claro.

-Bueno perfecto. Te agradezco por el consentimiento. Y ahora pasemos entonces a las preguntas. (...) La primera pregunta es: Si me puedes decir tu nombre, edad, lugar de residencia.

-Nicolas Peralta, vivo en Luján, tengo 41 años.

-Tu ocupación?

-Psicólogo.

-Tus estudios?

-Universitarios.

-Me puedes comentar si tenés algún posgrado. Alguna diplomatura...

-Si, recientemente hice un... Lo más actual no? Un curso y una diplomatura en estudios de juventud en América latina. Por la universidad de FLACSO. Después... Sobre todo, tengo formación en Terapia Vincular - Familiar. Lo troncal en mí.

-La carrera de grado la hiciste en la UBA.

-En la Universidad de Buenos Aires.

-Contame un poco de tu experiencia clínica. Desde que año después de recibido. En qué año te recibiste.

-Me recibí en el 2012. Y a partir de ahí ya empecé a atender porque previamente había tenido experiencias de trabajo de acompañamiento familiar.

-Genial.

-Y además, toda mi carrera la hice trabajando espacios que estaban vinculados al trabajo con niños, con adolescentes, con familia.

-Genial. Buenísimo. Me puedes describir en qué consiste el abordaje de la terapia vincular familiar?

-Cómo una síntesis?

-Sí, sí.

-Bueno lo primero que se me aparece es. En revalorizar el lugar de los padres, en recuperar el lugar de hijo. (...)Pausa. (5:10). Y sobre todo eso te permite fortalecerte y trascender con tus fortalezas a otras generaciones. O sea, a tus hijos.

-Buenísimo. Buenísimo. (...). Justamente, vos nombras el concepto de recuperación del lugar de hijo. Como describirías ese concepto?

-Cómo como lo describiría?

-Claro...

-Así con mis palabras?

-Sí, sí. Exactamente.

-Este... Como poder... Bueno. Poder apoyarte afectivamente en tus papás. Sobre todo dependiendo... Entiendo que dependiendo de la situación vivencial que has tenido el trabajo va a ser por ahí más fuerte con uno que con otro. Ambos van a participar pero por ahí va a estar más centrado en uno...

-Buenísimo. Genial, genial. Bien. Y digamos, algo más de como lo definirías? De como lo describirías?

-(silencio).

-Si no está bien así. Es por si querías agregar algo.

-Pienso que es poquito pero bueno.

-No, está perfecto. Está perfecto y después la siguiente pregunta es: más allá de este concepto de recuperación del lugar de hijo. Desde tu perspectiva y desarrollo, desde tu experiencia y perspectiva personal. Cómo lo describirías vos, el concepto?

-(...).

-Claro, como describirías vos la recuperación del lugar de hijo.

-Personalmente como me pasó?

-Qué definición darías vos desde tu recorrido teórico y clínico.

-No te entiendo. (Risas).

-Para darle una impronta personal, como lo definirías vos. Más allá de lo que conoces del concepto. Tal vez, exactamente igual.

-No sé, como un estilo de... Me cuesta transmitirte. Pero, como un estilo de vida. Como un... (...) no me imagino de otra manera, un vínculo con un papá. O un vínculo entre un papá y un hijo. No me puedo imaginar que no sea de otra manera. No puedo pensar que un hijo no pueda decir o expresar a su papá lo que necesita. Hoy no me lo puedo imaginar.

-Claro. Como que lo ves como algo demasiado troncal. Como que no se puede prescindir de eso?

-No... Tal cual.

-Genial. Perfecto, perfecto. Y decime Nico. Como describirías la utilidad teórica que tiene para vos el concepto. De recuperación del lugar de hijo. Tal vez no le ves tanto por ahí la utilidad. Pero si lo pensás desde lo teórico.

-Clarificador. (10:20). Por te explica conceptos que lo viste en la facultad por ejemplo. El Complejo de Edipo te lo explica de una manera con una claridad que no lo ves en la facultad así. Con esa claridad, con esa palabra fácil. Sin tanto enrosque.

-Con sencillez.

-Claro. Si si.

-Buenísimo.

-Me trae claridad. Fácil de entender. En ese sentido la terapia familiar lo podes entender fácil si tenés recorrido terapéutico.

-Perfecto.

-Una persona que tiene una experiencia terapéutica lo puede entender.

-Bien. Ya que nombraste el Complejo de Edipo. Lo relacionas con algún otro concepto a la Recuperación del lugar de hijo?

-Y lo relaciono con la función paterna.

-Buenísimo.

-Con eso, con como opera la función paterna desde el Complejo de Edipo.

-Buenísimo.

-Con la tríada...

-Y decime, desde lo clínico. Cómo describirías la utilidad clínica que tiene para vos el concepto de recuperación del lugar de hijo.

-Desde lo clínico.

-Claro, a la hora de atender, en las intervenciones de la terapia... A la hora de la práctica clínica.

Cómo describirías la utilidad que puede tener para vos este concepto.

-Básicamente todo. Súper útil. Aplicable, útil. Fácil de transmitir. Es una herramienta que la puedes utilizar con facilidad y que la persona la incorpora, se da cuenta de lo que le estás hablando. No es algo tan rebuscado. Es algo fácil.

-Perfecto.

-Por ejemplo desde la comunicación misma. Cuando trabajas la comunicación con un paciente entre él y sus padres. Ahí estás hablando de... Puedes trabajar la función paterna con facilidad.

-Claro. Perfecto. Ya nombras algunos conceptos pero te pregunto a ver si te viene algún otro como antecedente de ese concepto, la Recuperación del lugar de hijo. Cómo conceptos anteriores que sientas que bueno, podría situar este concepto o tal otro como antecedente.

-Y esto de la mimetización inconsciente.

-Ahá, cómo lo...

-Bueno yo lo vinculo. Lo vinculo porque cuando la persona se encuentra mimetizado inconscientemente con una situación o trauma doloroso, con una situación dolorosa de los padres. Recuperar el lugar de hijo rompe con eso. Es decir, permite conectarte con la realidad. La realidad que lleva al paciente al alivio.

-Genial. Tal vez ese sería como un concepto relacionado pero yo te preguntaba por conceptos más clásicos tal vez del psicoanálisis o de alguna otra corriente que para vos sean antecedentes en los cuales se apoya el concepto.

-Y con esto de la función del límite que tiene el papá. El significante del nombre del padre en el complejo de Edipo por ejemplo. Que funciona de límite y de diferenciación. Que ocupa en el triángulo.

-Buenísimo, buenísimo. (15:45). Estamos ya bastante cerca de terminar la entrevista. Pero nos quedan dos preguntas más. Puedes describir alguna situación clínica donde lo hayas aplicado, como un breve ejemplo?

-Jm, si. Un montón puedo describir pero así como... Bueno.

-Alguno que te resulte claro. El que te venga como más rápidamente.

-Sí puedo describir una situación que estoy trabajando recientemente con un caso que tiene los padres separados y que tenemos una sesión, mensualmente lo vemos con sus papás. Al paciente lo veo con su mamá y su papá donde puede encontrarse con ellos y le puede transmitir situaciones que por ahí sólo no puede. Como por ejemplo que no puede parar de consumir marihuana. Por ejemplo y le pide ayuda a los padres en como resolver ese tema. Concretamente le pide especificaciones que hablamos antes en las sesiones

individuales. El espacio ese es para poder, lo que él no puede hacer sólo, lo hace en ese espacio.

-Bien.

-Por ejemplo esto de que no está pudiendo para de consumir marihuana que lo hace, él fuma episódica.

-Claro.

-Y qué no le encuentra la vuelta. Le transmite a los papás que no le encuentra la vuelta, que no puede, que hace tiempo que está con eso. Se genera en ese espacio un momento de historizar por ejemplo el padre le cuenta que nada, que le pasa lo mismo en otras circunstancias por ejemplo consume cigarrillos y psicofármacos porque tiene mucha ansiedad y mucha impulsividad y que tampoco se puede controlar con eso. Entonces el padre, no, el chico se identifica. Puede encontrar una explicación a lo que a él le pasa también en sus propios padres y tomar con mayores herramientas una puesta de límite propia o....

-Bien, bien. Entonces, entre otras cosas estás diciendo que como que vos lo preparas en entrevistas previas para ver cómo, qué cosas le va a contar... Y bueno, en el momento lo acompañas a que se anime a contárselas.

-Aquello que no puede hacerlo sólo no?...

-Claro, claro.

-El espacio es para eso. Justamente como él no puede nunca. Es un caso en el que no puede nunca.

-Claro, buenísimo. Genial. Un poco lo acabas de mencionar como describís la forma de aplicarlo. Pero bueno, fuiste muy claro recién. De la situación clínica y de cómo aplicás. No sé si queréis mencionar algo más de eso. De cómo lo aplicás.

-Me da, ese es un ejemplo claro de... También se da una situación donde está su mamá. Porque él, una de las cosas que le sucede es que no puede ponerle límites a la mamá. Entonces le pide al papá que lo ayude en eso. Y ahí también de algún modo implícita y explícitamente, aborda su impulsividad al consumo no?

-Claro.

-A consumir, bueno porque se le explica que le cuesta también poner un límite a la mamá entonces... Límites a la mamá sería... A ver. No enojarse con la mamá sería. Límites a la mamá, me refiero a eso.

-Bien. Bueno, espectacular, con esto cerramos las preguntas. Te dije que iba a ser breve. Espera que dejo entonces de grabar... Mil gracias. (Fin).

Desgrabación entrevista semi estructurada - Participante número: 10.

-Primero arranquemos con el consentimiento. Se solicita tu participación en el estudio Aportes del concepto: “recuperación del lugar de hijo” a la psicoterapia vincular-familiar”, que tendrá fines académicos. La participación es completamente voluntaria y gratuita. Algunas preguntas que te voy a hacer son personales. Podes no responder a las preguntas si así lo preferís.

Tenés derecho a retirarte de la entrevista en cualquier momento, aún después de haber dado tu consentimiento.

Todas tus respuestas serán completamente confidenciales y tu nombre no aparecerá en el formulario ni en los archivos, ni en ninguna publicación.

-Por favor decirme si pudiste escuchar atentamente estas observaciones. Si comprendes el contenido de la investigación. Si estas informado de que puedes no responder a algunas preguntas y que puedes retirarte del estudio en cualquier momento. Aceptas participar voluntaria y gratuitamente en este estudio?

-Si.

- Tu Nombre y apellido completos.
- Andrea Alejandra Fiori
- Edad:
- 45.
- Pilar.
- Ocupación.
- Psicóloga.
- Un breve de tus estudios.
- Me recibí de Psicóloga en 2005. En la Universidad del Salvador de Pilar.
- Experiencia clínica. Tengo amplia experiencia en clínica de niños. Hice el curso de Terapia Vincular - Familiar.
- Nombre de la escuela teórica principal (a la que adscribe).
- Psicoanálisis.
- ¿Hace cuantos años trabaja desde este abordaje terapéutico?
- 20 años.
- Está familiarizado con el concepto de recuperación del lugar de hijo de Claudia Messing? En caso afirmativo, ¿Cómo lo describiría?
- Si. Es fundamental para rescatar la importancia de los padres.

- Desde su perspectiva y recorrido teórico personal, ¿Cómo piensa usted, la recuperación del lugar de hijo (Mas allá de la definición exacta del concepto de Claudia Messing). Puede ser un agregado personal.
- Lo uso en mi clínica pero no tengo mucho para agregarle.
- ¿Qué antecedente conceptual tiene para usted: “recuperar un lugar de hijo”?
- Te diría que no sé. Desde Freud y el psicoanálisis. El Edipo.
- ¿Cómo describiría la utilidad teórica que tiene para usted?
- Es importante para la clínica retoma la línea psicoanalítica pero con un enfoque más fuerte en el vínculo con los padres, en recuperar.
- ¿Cómo describiría la utilidad clínica que tiene para usted?
- Eso mismo que te dije.
- ¿Puede describir una situación clínica donde haya utilizado el concepto?
- No me viene un ejemplo ahora.
- ¿Cómo describiría la forma de aplicarlo?
- Desde la palabra.

Psicoanalistas.

Desgrabación entrevista semi estructurada - Participante número: 11.

-Primero arranquemos con el consentimiento. Se solicita tu participación en el estudio Aportes del concepto: “recuperación del lugar de hijo” a la psicoterapia vincular-familiar”, que tendrá fines académicos. La participación es completamente voluntaria y gratuita. Algunas preguntas que te voy a hacer son personales. Podes no responder a las preguntas si así lo preferís.

Tenés derecho a retirarte de la entrevista en cualquier momento, aún después de haber dado tu consentimiento.

Todas tus respuestas serán completamente confidenciales y tu nombre no aparecerá en el formulario ni en los archivos, ni en ninguna publicación.

-Por favor decime si pudiste escuchar atentamente estas observaciones. Si comprendes el contenido de la investigación. Si estas informado de que puedes no responder a algunas preguntas y que puedes retirarte del estudio en cualquier momento. Aceptas participar voluntaria y gratuitamente en este estudio?

-Sí, sí. No tengo inconvenientes al respecto.

-Perfecto. Entonces arranquemos. Necesitaría primero tu nombre y apellido completos.

-Adriana Julia Calvo.

-Tu edad?

-64 años.

-Lugar de residencia?

-Buenos Aires, Argentina. CABA.

-Perfecto. Ocupación?

-Soy psicóloga y psicoanalista.

-Bien. Brevemente, de tus estudios, el año de graduación?

-Mirá, yo me recibí de licenciada en Psicología en 1983. Y después hice mi formación de posgrado. En la escuela de psicoterapia para graduados, 90, 91, 92. Y después dejé muchos años mi formación académica. En algún momento en el medio. Habían pasado 15 años más o menos. Estudié en la UAI. Periodismo científico. O periodismo médico. Una formación, esa que no terminé. Hice otras cosas. El ingreso a una formación de traductora de Inglés. Que tampoco continué.

-Bien.

-Y después de muchos años, después de 30 años de esto que te cuento hice el predoctorado en la USAL para entrar en el Doctorado que hice la cursada académica en forma virtual, por el tema de la pandemia durante el 2020 y 21.

-Buenísimo. Desde cuando que dirías que arranca tu experiencia clínica como psicoanalista. Aproximadamente.

-Desde hace 38 años.

-Espectacular. Bueno, bien. Entonces arranquemos un poquito con el concepto de recuperación del lugar de hijo de Claudia Messing. La primera pregunta es primero si estás relacionada, si estás familiarizada con este concepto. Puede que sí, puede que no. Eso va orientar las preguntas.

-Estoy familiarizada, lo escuché, leí algún artículo de alguna revista. En alguna información y discusión científica en su momento.

-Buenísimo. Cómo lo describirías?

-No se si me va a ser fácil describirlo.

-Puede ser en base a lo que leíste y te acordás o también agregando tu propia mirada. Las dos cosas van a estar bien. Porque es exploratorio esto.

-Pienso que la recuperación del lugar de hijo es fundamental porque tiene que ver con el proceso filiatorio que todos tenemos internamente. Lo pienso desde el lugar de paciente. Todo el tiempo, con tantos años de análisis personal. Cómo la recuperación (5:17) donde es lugar de hijo. A veces un lugar de sufriente. O a veces más desestimado, otras veces

un lugar corrido de lugar. Puede dar cuenta de... De hecho da cuenta del proceso de subjetivación.

-Espectacular. Continuando un poco... Desde tu perspectiva y recorrido teórico personal, te resuena algún concepto en particular, pensando en este concepto? O algunos?

-Digamos desde lo... Así como desde lo más espontáneo.

-Si.

-El lugar de la trascendencia, la filiación. Me parece muy importante. En las distintas generaciones de lo familiar, el lugar de hijo. Da cuenta de su complementariedad con los otros lugares. Donde sea que es lugar en la filiación. Que te ubica con tus ancestros y con tus progenitores. Siempre adentro de esa línea ascendente y descendente.

-Buenísimo. Tanto pensando... Si querés vamos por partes. Primero desde el concepto de recuperación del lugar de hijo. Podes ubicar algún antecedente? También, desde tu propia mirada, desde tu recorrido. O antecedentes que te resuenen. Si no, podemos ir con el otro concepto que nombraste.

-Puedo pensar en la línea kleiniana en relación a lo que trabajó Klein. Es lo que más me surge ahora.

-Bien, perfecto. Y algún concepto en particular de lo de Klein? O dirías simplemente como desde la autora... A nivel más general?

-En relación al lugar de objeto.

-Ahá.

-Estoy pensando ahora en Freud también. Y en cómo él también trabaja.... Bueno, de hecho funda el concepto de Edipo. No es cierto? Desde la complementariedad Edípica.

-Buenísimo Adri. Con respecto a este concepto que nombraste de trascendencia en la filiación. O lugar en la filiación. Desde ahí te resuena algún antecedente? De ese concepto? Tal vez no. Insisto, es simplemente exploratorio.

-Creo que Kaës habla, en algún momento. Pero, como que me resuena.

-Perfecto.

-Pero no sabría decir conceptualmente qué.

-Buenísimo.

-Trabaja mucho Puget también. No? Janine Puget, Kaës. Bueno me resuena toda esa línea.

-Bien. Como describirás la utilidad teórica que puede tener para vos, tanto la recuperación del lugar de hijo como esto que nombraste del lugar de la filiación? La trascendencia en la filiación? De alguna manera ya lo dijiste...

-Me parece relevante desde lo más elemental que hay en la técnica freudiana. En relación a la transferencia complementaria positiva. Da cuenta de poder tener ese lugar en la complementariedad y en la... En ese otro vinculado a la alteridad... Y en esa alteridad... (10:17). Digamos, el lugar del respeto se me ocurre. El valor de los mayores.

-Espectacular Adri. Súper útil lo que estás comentando. Estamos ya cerca del final. Es parecido pero más focalizando en como describirías la utilidad clínica.

-Utilidad clínica...

-Insisto, un poco ya lo nombraste. Porque está relacionado, porque la teoría está relacionado con la clínica. Pero poner el foco en eso.

-Sería como volver desde un lugar... Un lugar de la subjetividad nuevo, como un... como un nuevo aspecto de la existencias desde la subjetividad. Y cómo lo diría... Cómo nuevo, como novedoso.

-Perfecto.

-En relación a eso de la alteridad y la complementariedad de la filiación.

-Bien. Y si tuvieses que... Si pudieses describir una situación clínica donde sientas que de alguna manera utilizaste algo cercano al concepto... o esta idea?

-Mi respuesta sería intuitiva. Y lo pensaría desde el lugar de la pulsión de vida desexualizada. En términos de lo... Lo pensaría como esa... Cómo la pulsión tierna.

-Ahá.

-La ternura, desde el lugar de la parentalidad ligada a ese otro ser muy sensible. A ese otro paciente en su condición muy sensible. Muy vulnerable. Muy sufriente.

-Buenísimo. Y si pudieses describir la forma de aplicarlo. Tal vez es un poco esto que decís desde lo intuitivo. Pero si te surge algo puntual de eso. Esta va a ser la última pregunta.

-La forma... Estoy pensando desde la experiencia.

-Sí, esa es la idea.

-Del lugar de la puesta del cuerpo. Del cuerpo de la persona real del analista. El analista como alguien de carne y hueso. Qué está ahí presente y que puede poner del cuerpo algo de lo que Winnicott llamaría el handling no? Ese abrazar el momento desgarrador a ese otro que se deshace en sufrimiento.

-Espectacular Adri. Hermoso, muchísimas gracias.

-Igualmente.

-Así que con esto terminamos.

Degrabación entrevista semi estructurada. Participante número: 12.

-Arrancamos entonces? Necesitaría saber tu edad.

-Eso no se pregunta.

-(risas).

-Te la puedo decir, mañana cumpla 79.

-El lugar de residencia es en CABA. Ocupación?

-Psicoanalista, psicóloga.

-Brevemente, me serviría saber los estudios de... Cual fue la carrera de grado.

-La UBA.

-Y aproximadamente los años de experiencia clínica.

-Desde entonces. Yo estuve en la residencia de Escardone, niños. Y me fui cuando nació mi hijo mayor Andres. Pero he estado en Lanús. Casi como estudiante. En el servicio de Goldenberg. Estuve en el Alvarez. Estuve en el Htal. De Niños. Tengo mucho pasaje, es decir, por hospitales. Estuve en el Argerich haciendo todo un relevo institucional después que cayó la dictadura. Para hacer un proyecto, digamos materno infantil, tu padre ahí también se incluyó. Estuve en la Casa Cuna, donde trabajamos con el servicio de toxicología pero con los médicos. No me acuerdo cuantas instituciones.

-Perfecto.

-Y estoy en la Asociación de grupos desde hace 30 años por lo menos. Donde hice mi formación de familia con Isidoro Berenstein. Y además estoy con una colega, somos supervisores en desarrollo social de hogares en CABA. Y supervisamos a los operadores de un dispositivo que se llama CAINA. Que trabaja con chicos y adolescentes en situación de calle. Eso es en la actualidad. Además de mi pertenencia institucional ahora que es... Ah y muchos años en Ateneo Psicoanalítico, una institución horizontal. Y en la Universidad. Entre en la noche de los bastones largos como estudiante estaba en una cátedra. Qué renunciarnos todos. Después estuve en la cátedra de Ulloa, cuando viene la dictadura no nos renuevan. Yo ahí trabajaba en psicología comunitaria y psicología clínica. Y después de la dictadura, volví pero en investigación. En Psicología Evolutiva. Y los últimos diez años antes de retirarme trabajé en, estuve a cargo de la cátedra de psicología evolutiva en ciencias de la educación.

-Bueno, genial.

-Son muchos años Ale.

-Si si, la verdad que sí. Un montón. Bueno, vamos entonces con la primera pregunta de la investigación. Sería si puedes describir el abordaje de la escuela de las configuraciones vinculares en psicoanálisis.

-Bueno, como su nombre lo indica. El abordaje tiene que ver con configuraciones vinculares. Sí, es decir, es un sistema relacional, pero fundamentalmente vincular. Y desde ahí, vos me preguntabas el concepto de hijo...

-Si, pero primero me interesa que me describas...

-Principalmente el enfoque tiene que ver con un enfoque relacional, eso implica desde una perspectiva también inconsciente. Que hay acuerdos, pactos y donde no es la parte si no, es un sistema relacional.

-Perfecto.

-Vincular.

-Genial.

-Entonces hay un nivel de complejidad. Como cada sistema también es singular y particular. Y los síntomas, es decir, no son consecuencias pero siempre existe una producción de sentido vincular.

-Genial. Cómo fue que empezaste a trabajar con este abordaje.? También brevemente.

-Si, a ver... Yo trabaje y especialmente mi dirección fue trabajar con niños. En Psicoanálisis con niños. (5:34). Y desde ahí hice distintas funciones. Desde la residencia en niños, etc. Pero en algún momento me quedaba como chico el enfoque de psicoanálisis con niños conocido. En ese momento estaba fundamentalmente Klein. Yo empecé a trabajar y estudiar Winnicott con Valerot, que era otra perspectiva tomando en cuenta el medio ambiente etc. Y desde ahí como intervenir u operar en lo que yo registraba en los modos vinculares familiares. En ese momento, en el año 82 creo, Isidoro Berenstein y Janine Puget en la Asociación de grupos. Digamos, arman una escuela de familia y de pareja. Janine de pareja e Isidoro de familia. Y yo entré ahí a trabajar, a trabajar no, a estudiar dos años y después ya me quedé en la institución. Estuve en docencia muchos años. Y la razón por la que me acerqué tenía que ver con las preguntas que me hacía desde el psicoanálisis de familia.

-Genial. Y podrás situar con respecto al psicoanálisis a la escuela de las configuraciones vinculares. Un poquito ya lo hiciste, pero si queréis agregar alguna especificidad...

-En qué sentido lo decís?

-Claro, en qué convergen y cuales serían las divergencias.

-Es que no hay una cuestión de convergencia o divergencia. Es un enfoque diferente. Y como enfoque diferente implica. Por ejemplo, los antecedentes son bastante antiguos. Berenstein viene de una formación con Pichón Rivière. Pichón Riviere viene de la perspectiva de la gente que trabaja con pacientes psicóticos. Empiezan a ver la incidencia de lo familiar entonces hay como muchos antecedentes en este sentido que van

introduciendo una teorización en el psicoanálisis, porque sostiene dos de los ejes principales que tiene que ver con transferencias y tiene que ver con inconsciente.

-Genial.

-Después se han reformulado algunos conceptos como Edipo, etc. Que se han necesitado reformular por que ese concepto aparece en otros modos.

-Bien. Perfecto. Bueno y está familiarizada con el concepto del lugar de hijo de Claudia Messing?

-No.

-Bueno, entonces. Desde tu perspectiva y recorrido personal y filiación teórica. Como pensás la recuperación del lugar de hijo? (8:42).

-Vos sabés que cuando es un enfoque distinto no podés comparar... Porque si yo trabajo con el vínculo de filiación, sí? El vínculo de filiación se sostiene sobre algunos ejes. Uno de los ejes es la asimetría y el otro eje tiene que ver con el rehusamiento al uso o abuso del cuerpo del otro. Es decir, así es como se va instaurando la prohibición. Entonces si yo tengo otro modelo, digamos para pensar lo que es el vínculo de filiación entonces no puedo pensar en la recuperación del lugar del hijo. Hay tanta diversidad como modos familiares.

-Estamos de acuerdo.

-Yo superviso te decía. Chicos en situación de calle que voy a decir. Sí? Que fueron echados? Que... No. Qué decir? Esos pibes construyen desde algún lugar, un lugar digamos de procedencia. Y desde ahí, se sitúan en una filiación. Fallida, fallada. Expulsada. Serán otros los sentidos, cada uno diferente. Pero lo parto desde el vínculo de filiación. Que puede estar invertido? Es una posibilidad que sucede en muchas de las situaciones estas de desolación de las familias y de los chicos. Puedo decir que está invertido. Los chicos salen a juntar plata para darle de comer los padres. Y sí. Pero a partir de un vínculo de filiación. Pienso, no lo que está bien ni lo que está mal. (10:21). No hago juicio.

-Perfecto. Genial, son esas las respuestas...

-Si vos estás haciendo una tentativa de entrevista. Esa pregunta, implica. Por ejemplo la pregunta que vos hiciste. Como sería la recuperación de hijo. Para mi es un concepto que entra en otro sistema teórico.

-Pero eso es lo que.

-En otro sistema teórico, por eso te digo que vas a tener que repensar esa pregunta. Porque si hay alguien que está en otro sistema le es ajena la pregunta.

-Claro. Ta, no no. pero es que justamente, es algo tan exploratorio que a mí lo que me interesa es justamente conocer...

-Por eso te estoy diciendo. Por eso te subrayaba, como vos dijiste que es exploratorio y después armarás el sistema de preguntas. Yo te paso... Y te digo, no preguntar sobre algo que es ajeno a ese cuerpo teórico. Porque el concepto de Claudia tiene un sentido en un cuerpo teórico. Entonces cada concepto así como es un sistema teórico. Tiene su ubicación en un sistema teórico.

-Totalmente pero por eso digo, también me sirve tu respuesta de decir "bueno no, esto no tiene una injerencia. El concepto no se puede situar en este sistema teórico.

-Ni siquiera es que no es que no tiene diferencia. A ver... Está construido de ... Si vos tenéis un modelo teórico. Vos tenéis el de Claudia. Fantástico. En ese sistema hay una coherencia de como están situados los conceptos.

-Por supuesto.

-Entonces, si alguien te pregunta. Como ubicas en ese sistema por ejemplo no se me ocurre en este momento. Vos decís, mira es ajeno. Fuera del sistema.

-Claro.

-En ese sentido te decía.

-Pero por eso, también me serviría como esa respuesta. "Es ajeno al sistema y en principio no, digamos... No podría situarlo porque no se puede articular directamente al sistema".

-Exactamente, por eso te digo que... Pero es una pregunta que no te da nada.

-Lo que pasa que...

-Vos las cosas las tenéis que ubicar.

-No pero, en realidad si porque un poco lo que permite este estudio exploratorio es poder ver, digamos qué es lo propio de la terapia vincular-familiar y que resuena de una manera diferente en otro sistema. O que no resuena. Por eso también va a servir esto.

-Si te parece que es así...

-Si sí. Perfecto.

-Igualmente, insisto, si a vos te surge de cómo pensarlo desde el sistema de las configuraciones vinculares lo que te resuena de la recuperación del lugar de hijo. O del lugar de hijo. O del hijo. Digamos lo que te surja estaría bueno conocerlo.

-Mirá a mí lo que me surge que en cualquier lugar de hijo es una construcción y no es biológico. Es decir, yo trabajé con una colega y el concepto de filiación. Especialmente porque trabajamos mucho tiempo en el tema de adopción. Y el concepto de filiación lo tomábamos en un nivel de complejidad que tiene varias dimensiones. Uno es el biológico.

Pero no es suficiente. Está el libidinal. Está el social y está el jurídico. Donde tiene que haber una inscripción. Entonces. Qué tenéis ahí vos cuando decís hijo. Desde el sistema jurídico es la inscripción donde alguien quien lo anota como hijo. En el sentido libidinal es alguien que desea un hijo, lo nombra, etc. Desde la perspectiva social es la... Entonces cuando vos decís recuperar el lugar de hijo, yo no te entiendo a vos.

-Claro, perfecto.

-Porque yo tengo un esquema que lo... el concepto de hijo no es algo concreto. Es una construcción de eso que se hace en un sistema.

-Claro.

-Entonces, qué se yo... Nace una criatura y no ser un hijo... Sí? Por ejemplo. Vos sabes que en Francia es decir, la jurisprudencia, está el derecho de no ser nombrada cuando se pare un hij.. un bebé? (15:25). Porque no se consideran madres, ni quieren ser buscadas. Ni se consideran... No están situadas.

-Perfecto.

-Y si no hay una madre, no hay un hijo. Qué se yo?... Entonces, es una construcción. Y como construcción cuando vos me decís: "el lugar del hijo". El lugar del hijo es algo simbólico. No es algo concreto, para mí modelo.

-Perfecto. Genial. Muy esclarecedora esa respuesta que acabas de dar.

-Es simbólico el lugar del hijo.

-Y me parece, me sirve mucho esto que vos decís de que lo que más resuena sería el concepto de filiación.

-El vínculo de filiación.

-El vínculo de filiación, perfecto.

-Porque eso es una construcción y no está dado por lo manifiesto. Entonces si vos me decís, considero hijo aquel que nombro un hijo, aquel que una mujer inscribe como hijo. Fantástico. Ahora eso hace un hijo. Es una dimensión necesaria, hay alguien que desea un hijo y lo cria como un hijo. Es un hijo, en una perspectiva. Es suficiente? No. Bueno, en ese sentido te digo.

-Perfecto.

-Hay distintas dimensiones pero todo esto que te estoy diciendo. Lo trabajamos fundamentalmente para... En contra de toda esta corriente que lo biológico hace un hijo.

-Claro.

-Y la sanción entonces a las madres. Dejan a un hijo. Paren un niño.

-Perfecto.

-Eso no es un hijo.

-Bueno genial. Sabes que tal vez me serviría si me pudieses dar como una pequeña definición si tenéis de: “el vínculo de filiación”.

-El vínculo de filiación es una construcción que se hace y que produce y que yo te dije que lo crean los ejes de la asimetría, sí? Lo que tiene que ver con toda la función del cuidar. Y el cuidar tiene que ver con para sí, como dice Piera Aulagnier y para el otro es no apropiarte del cuerpo de tu hijo.

-Bien, perfecto.

-Tiene que ver con la instauración de prohibiciones, etc. Sobre esos ejes principales. La prohibición y el deseo se construye digamos, el vínculo de filiación. Y lo fundamental es la crianza. Por eso hablamos de cría que se va transformar o no en un hijo. Siguiendo a Silvia Bleichmar.

-Genial.

-Cuando nace es una cría.

-Y este concepto que es el que más te resuena a partir de la recuperación del lugar de hijo. Qué utilidad teórica tiene para vos?

-No te entendí bien.

-Este concepto que me decís del vínculo de filiación que es el que más te resuena desde tu perspectiva pensando.

-Es el que, es desde el que trabajo. Si.

-Bueno, eso, desde el que trabajas. Qué utilidad teórica tiene para vos?

-Fundamentalmente, es decir. Mi intervención está. Primero. La producción de sentido de la consulta por lo sintomático por lo que suceda, se construye desde ese modelo. Que pasa en este vínculo? Si. No desde lo manifiesto. Si no, sí, me sirve para poder pensar que es lo que sucede.

-Bueno también ahí me respondiste la siguiente pregunta que era cual es la utilidad clínica.

-La utilidad clínica, por ejemplo. Consultan por un niño. Bueno, yo escucho lo principal, bueno. Escucho. Pero además también, qué escucho? El vínculo. En qué lugar está situado simbólicamente. Este hijo. Como están situados estos padres. Por eso te digo. Madre o... Qué se yo? Voy escuchando como están situados cada uno. Por eso te dije es un sistema vincular.

-Perfecto, perfecto.

-No necesariamente. Bueno, ya escuchaste lo que dije en relación con lo biológico.

-Si. Si sí. Perfecto.

-Estamos en toda la línea que un espermatozoide no hace un padre y una cría que nace de una mujer no es un hijo.

-Bien.

-Entonces hay que ver como se construye este lugar de hijo.

-Interesante.

-Como se construyó.

-Interesante. Buenísimo.

-Perdón, ya me doy cuenta lo que me dificulta pensar. Cuando vos decís en la expresión: "recuperar el lugar del hijo". Es como si yo tuviera una idea de lo que es el lugar del hijo.

-Claro.

-Entonces. Yo te estoy diciendo que yo tengo un modelo en lo voy a pensar es como ser hijo en esa familia.

-Perfecto, perfecto. Es que justamente esa respuesta. Es completamente digamos...

-Y como es ser padre. Y cómo es, qué se yo? Lo que sea ese sistema.

-Entiendo. Está buenísimo. Bueno y qué antecedentes conceptual tiene para vos la... el vínculo de filiación?

-No sé qué queréis decir con eso.

-Claro.

-Todo el recorrido que te estuve diciendo... En relación conceptualmente qué se yo?

-Si tuvieses que situar una... antecedente principal digamos.

-Yo te diría que para mí. El maestro, maestro en relación con lo vincular fue Berenstein.

-Perfecto.

-A eso te estás refiriendo?

-Si si sí. Y si me podes nombrar algún concepto...

-Qué se yo? Berenstein, Winnicott, Silvia Bleichmar. Te imaginas que te dije que recorrí tantos lugares...

-Claro.

-El concepto... El vínculo de filiación sería un concepto de Berenstein?

-Mirá, él lo usa. Pero... quien lo. Creo que también viene de la jurisprudencia.

-Perfecto.

-Es decir, porque ahí hablan de vínculo de filiación. Es decir, me parece que es un concepto semiótico. Digamos según la disciplina desde la que lo ubicas. Pero en lo jurídico se utiliza.

-Genial.

-No sé si. Estoy pensando porque. Siempre estuvo anotado. O sea: “anoten a los varones, anote al primero al décimo. En algún lugar cuando se arman los sistemas de parentesco. Diversos que han existido. A quién se reconoce y a quien no. Bueno en algún lugar debiera figurar.

-Genial. Bueno y vamos con la última... No es una pregunta pero el último ítem. Sería si puedes describir una situación clínica donde hayas utilizado este concepto de vínculo de filiación.

-(silencio) A ver Ale...

-Sí, podrías decir: “todas”.

-(risas) Sí, yo te iba a decir. Tendría que pensar alguna situación clínica específica.

-Algún ejemplo puntual viste... No no, si te surge...

-Viste cuando estás. A ver, déjame pensar. Porque es un sistema incorporado desde el cual pienso, por ejemplo. A ver. Sí. De acuerdo. Una nena que trajeron madre japonesa. El padre se había ido a Japón a trabajar por tres meses para juntar dinero. Abuela japonesa... Blabla. La familia japonesa. La nena tenía un mutismo, pero era un mutismo en la escuela. Solo hablaba con la mamá y no hablaba con los de afuera. Por supuesto que no entro sola si no que entró con la mamá. Y la mamá me traducía. Y cuando cuenta la historia. Ah después me cuenta en una segunda entrevista. Que cuando... Ella dibujaba y yo no sé que le habré dicho del dibujo. Jugaba a que ella era la psicóloga. Y hablaba con la mamá. La mamá me cuenta que su mamá nunca aprendió español. Y que tenía una hermana psicótica. Y que... La mamá médica pero que se dedica especialmente a acompañar a la mamá con esta hija psicótica que vive con ella. Porque como no habla español, ella es la que todo el tiempo tiene que traducir. Bueno. Es un ejemplo donde esta nena necesitaba a su mamá de traductora. Reproducía el vínculo de su mamá con su propia mamá que no podía salir de ese período. Además con un papá que no estaba presente. Al año se iba tres meses a trabajar a Japón. Así que estaba... No sé, seis meses. Siete meses. Pocos meses conviviendo con ellos. Entonces era una nena que estaba capturada en ese sistema donde cada una hablaba por la otra. Entonces reproducía el sistema con su mamá. Bueno, eso fue hace muchos años. Y remitió muy pronto porque era una nena muy inteligente. Y pescó lo que se perdía. Y empezó a dibujar y a dármelos a mí. Empezó a poder vincularse con otros. Venía de una familia totalmente endogámica.

-Genial.

-Bueno, eso tiene que ver por ejemplo con el vínculo. Y si era una nena que si yo hubiese sido psicoanalista con niños, “de” niños. Con niños solamente, hubiera tratado de que

entre la nena sola. La nena callada, de que hable. Sobre la nena. Y es distinta la intervención directa.

-Claro.

-Que decirle a la mamá que se calle...

-Genial, genial. Buenísimo. Bueno. Listo.

-Muy bien... Espero haberte sido útil.

Desgrabación entrevista semi-estructurada. Participante número: 13.

-Arranquemos con el consentimiento. Se solicita tu participación en el estudio Aportes del concepto: "recuperación del lugar de hijo" a la psicoterapia vincular-familiar", que tendrá fines académicos. La participación es completamente voluntaria y gratuita.

Algunas preguntas que te voy a hacer son personales. Podes no responder a las preguntas si así lo preferís.

Tenés derecho a retirarte de la entrevista en cualquier momento, aún después de haber dado tu consentimiento.

Todas tus respuestas serán completamente confidenciales y tu nombre no aparecerá en el formulario ni en los archivos, ni en ninguna publicación.

-Por favor decirme si pudiste escuchar atentamente estas observaciones. Si comprendes el contenido de la investigación. Si estas informado de que puedes no responder a algunas preguntas y que puedes retirarte del estudio en cualquier momento. Aceptas participar voluntaria y gratuitamente en este estudio?

-Si.

-Primero necesitaría que me cuentes un poco así brevemente tu recorrido académico, tus estudios.

-Laboral también o sólo académico?

-Laboral y académico.

-Me recibí en el 2007. Estudié en la universidad del Salvador que tiene sede en Bahía Blanca con un instituto de acá. Ahí rendí para entrar a una residencia de psicología social y comunitaria. Estuve en esa residencia hasta el 2010. Estuve 3 años nada más. Después trabajé en el 2010 al 2011. En dos unidades sanitarias así en barrios periféricos de Bahía. Y después empiezo a trabajar en un servicio local se llama de promoción y protección de los derechos del niño. Que en realidad, bueno en capital no hay. Con ese nombre, pero responden a la sanción de la ley de protección de los derechos del niño, donde se crean

esos pequeños dispositivos para trabajar en esas situaciones. Y en el medio la maestría en psicoanálisis de la USAL que fue en el 2015-2016.

-Bueno, y si pudieses como así brevemente también, describir tu línea teórica, la escuela teórica a la que adscribís. La escuela o la subescuela teórica.

-Si en realidad desde que me recibí me interesé por el psicoanálisis. Principalmente por el psicoanálisis Lacaniano y en Bahía he participado de una institución que se llama SID que depende de la EOL (ESCUELA CON ORIENTACION LACANIANA). Pero básicamente he estudiado ahí. No de manera muy formal. Si no, haciendo los cursos, participando de algunos encuentros, de esa manera. Pero sí, básicamente es el psicoanálisis y lacaniano.

-Perfecto. Si tuvieses que describir brevemente el psicoanálisis lacaniano.

-En realidad, si bien es lo que más he estudiado, en los últimos años he entrado en cierto conflicto. No sé si conflicto pero en realidad a veces me parece que hay otras disciplinas que han avanzado un montón sobre determinadas cuestiones que por ahí digamos son concluyentes con el psicoanálisis y a veces las explicaciones que da el psicoanálisis o las que yo supongo que da el psicoanálisis porque tal vez debería investigar un poco más, no me resultan suficientes, con lo cual, en el último... En los últimos años si bien he participado en los grupos de estudio y eso. No sé. Ahí hay temas... que aún no me cierran.

-Tal vez está bueno que me hagas una pequeña descripción de esta escuela teórica y si queréis subrayar los puntos que te parece son problemáticos o que vos seguirías profundizando.

-Bueno, así como muy básico. Es una escuela teórica que sigue lineamientos de Freud en esto de considerar que todos los sujetos tiene un inconsciente un preconscious y una parte consciente. Pero que trabaja fundamentalmente con las funciones inconscientes, donde se supone que eso es lo que motiva determinados comportamientos y determinados pensamientos de los sujetos. Así como muy básico.

-Perfecto.

-Querés señalar los puntos que te parece que son problemáticos? (5:00).

-Si, a mi me parece, lo que es problemático para mi es en relación a todas estas cuestiones del avance de las neurociencias y del conocimiento en relación al cerebro. Y la cantidad de investigaciones en relación al cerebro, los neurotransmisores. Me parece que ahí, a veces hay puntos que el psicoanálisis, tal vez pueda responder, pero me parece que hay conversaciones y discusiones en las que no se mete. Y eso como para mi hace que...

-Cómo un desacople.

-Claro. Más allá de que uno piense de otra manera. Me parece que la participación en ese tipo de debates es importante. Tengo ahí un par de libros de psicoanálisis y neurociencias. Que tengo que leer.

-Genial. Y cómo fue...

-Tal vez allá gente que escribe sobre eso y encuentra las explicaciones. No digo que esté de acuerdo con como se llama este chatón. Que estudiábamos? Con tu director de la tesis.

-Si, Eckboir.

-Que intentaba demostrar. Sí pero al tipo que leíamos?

-Al psiquiatra, el que intentaba demostrar... no me acuerdo.

-Si si si.

-Sin llegar a eso no, no se trata de ubicar. Las localizaciones... No sé. De las cuestiones psicoanalíticas en el cerebro. No eso. Pero bueno me parece que ahí, como que el psicoanálisis no tiene muchas respuestas.

-Bien. bien.

-O la gente con quien yo he planteado estas cosas no me han dado respuestas que me hayan convencido. Que yo diga, okey. Este argumento es suficientemente solido.

-Ignacio también mostraba ese contrapunto. Que había algunas aproximaciones pero no demasiado felices.

-Tal vez ya me lo dijiste pero las dudas te lo pregunto. Cuantos años hace que trabajas con este modelo teórico.

-Básicamente desde que me recibí. 2007. Pero más o menos, porque viste que te recibís y medio que vas viendo, hay cosas que no te gustan, no sé si específicamente.

-Ta bien. Y alguna mención de como fue que empezaste a trabajar con este abordaje?

-La verdad que, es un poco... No sé, también eso no? No sé si hubo una decisión de mi parte o una decisión consciente de decir bueno okey... Esto es lo que me gusta. Me parece que en eso a veces las universidades tienen mucho que ver. Porque al menos cuando yo estudie. No vimos otras. Entonces era todas las materias que estaban atravesadas por el psicoanálisis. Y tal vez había alguna materia de técnicas psicológicas en donde veías otro abordaje. O hemos tenido alguna materia que se aproximara a la teoría cognitiva. Pero muy poquito. Entonces medio que me parece que es la única opción cuando estás estudiando. De hecho, qué se yo. Cómo que mucho más de grande me di cuenta que había otras corrientes u otras maneras de acercar la psicología también. Digamos, al menos acá en Bahía. La sensación que te da cuando estás estudiando es que la psicología es siempre clínica. Aunque vos veas en materias otras cosas. Pero es

muy reducido, entonces es básicamente clínica. Y orientada al psicoanálisis. Te da la sensación que en los otros aspectos. O en las otras teorías. O en las otras ramas. Cómo que no vamos a poder laborar porque es tan poquito lo que ves en la carrera.

-Claro, como que no salís muy formado o con otra perspectiva.

-No. No no. Al menos cuando yo estudie. La verdad es que ahora. Ahora no sé. Tal vez. Haya más materias u otras orientaciones pero cuando yo estudié, era básicamente clínica la carrera.

-Perfecto, bueno y la última de esta parte de las preguntas. Si puedes situar a esta escuela teórica con respecto al psicoanálisis. Digamos, cual es el punto de giro.

-Sobre todo, digamos las diferencias que ha planteado Lacan en relación a la IPA respecto de las sesiones variables.(10:06). Cuanto dura la sesión. Las sesiones se cortan cuando aparece algo del inconsciente. Y después también en cuestiones teóricas. No considerar la segunda tópica. Toda la teoría del psicoanálisis lacaniano está construida en función de la primera tópica: inconsciente, preconscious y conscinete. Si bien obviamente que Lacan va a hablar del superyo. Pero no va a darle tanta importancia como a los posfreudianos por ejemplo.

-Perfecto. Bien, estás familiarizada con el concepto de recuperación del lugar de hijo de Claudia Messing.

-No.

-Okey. Bueno, desde tu perspectiva y recorrido teórico personal, como lo pensas, como lo describirías. Qué te resuena.

-Cómo es? La recuperación del lugar de hijo?

-Sí, la recuperación del lugar de hijo.

-Pero asocio libremente, lo que se me ocurre?

-Por supuesto. Sí, como te surge pensarlo desde tu recorrido teórico personal.

-No que se yo. Pienso que de ubicarse en el lugar de hijo. Si bien, podría pensar que tiene un lugar de... o que predispone a cierta dependencia del otro. No? De ubicarse como siendo asistido todo el tiempo por el otro. También lo podría pensar desde el lugar de aceptar ser cuidado por el otro. Aceptar que uno no es del todo independiente. O que uno puede ser vulnerable con otras personas. Y recibir ciertos cuidados. O cierta contención. Algo así. Pero bueno, es lo que se me ocurre.

-Genial. Perfecto. Si lo pensases desde tu sistema teórico. Con qué concepto lo podrías asociar. Con el que más te resuena o desde el cual lo puedes pensar teóricamente.

-Por hay con esto del vínculo de la filiación. Desde cierto lazo al otro. Como un vínculo que se establece con el otro...

-Qué interesante.

-y que uno podría pensar que después se va perdiendo. Se va disolviendo. Y entonces esto de recuperar el lugar de hijo, con recuperar cierto lugar de filiación o de lazo al otro. Por ahí lo pensaría.

-Perfecto. El vínculo de filiación vos lo podes situar teóricamente desde qué autores lo pensáis.

-No, la verdad que no.

-Te surge el término de pensarlo así. Muy interesante que hayas utilizado ese término.

-Espera que me mudo de lugar que se corta. A ver si tengo mejor señal. (segundos en silencio). Ahí está.

-Ya te pregunté un poquito el tema del antecedente teórico... Pensar el vínculo de filiación le encontrar alguna utilidad clínica?

-Creo que sí. Digo al menos por ejemplo en lugar que yo trabajo ahora. (15:00). Que tiene que ver con esto, de la vulneración de los derechos de los niños, me parece que sí. Que cuando vos no... En el laboro que tenemos por ejemplo. Cada vez que nos llega una situación de vulneración de derechos, lo que hacemos es citar a las personas responsables de ese niño para ubicar más o menos que es lo que pasa en esa familia. Después lo entrevistamos al pibe. Qué se yo? Y me parece que sí está bueno. Esto del lugar de hijo, de ver si ese chico que realmente fueron vulnerados sus derechos ocupa un lugar de hijo para estos padres. O no, o es producto de una relación sexual y ya. Digo porque también lo podría pensar en esos términos no? De bueno para estos pibes que nosotros asistimos. A veces no es recuperar sino hacerse un lugar de hijo. Me parece que es... Que tengan un lugar a para estos padres que muchas veces no lo tienen no? Me parece que por ahí, por ese lado.

-Buenísimo. Y alguna, tal vez ya lo respondiste pero igual te lo pregunto. Alguna utilidad teórica? Desde lo práctico queda más claro. Tal vez. Por eso te preguntaba si te resonaba algún antecedente o si le encontras alguna utilidad teórica. A esto que vos decís del vínculo de filiación.

-Sí, lo pensaría en esto de cuando una habla de la función materna, la función paterna. Bueno, también esto del lugar de hijo. Que implica ese lugar de hijo? Cómo se establece el lazo con los que cumplen las otras funciones. Por ese lado. No sé.

-Perfecto. Bueno, genial. Esto ya sería de las últimas preguntas. Si podes pensar alguna situación clínica. Un poco me lo describiste recién... Pero te lo vuelvo a preguntar. Alguna situación clínica donde hayas utilizado este concepto de vínculo de filiación.

-Sí. Fundamentalmente es esto que te decía. Por ahí a veces en el consultorio. Bueno, puede ser en algún caso particular. Pero sobre todo en esto de los servicios locales. Generalmente como legitimar el lugar de hijo que tiene alguien. Primero ver si ocupa un lugar de hijo y después legitimarlo. Sobre todo en estas situaciones de vulneración de derechos.

-Bien. Y si pudieses dar algún ejemplo donde... lo utilizaste. Algún pequeño recorte.

-Que los pibes no tienen el lugar de hijo o no son, donde se generan expectativas sobre esa persona de la familia que esto no corresponden a un lugar de hijo entonces. No sé, vienen pibes y los pibes tienen que traer, no tienen que traer problemas a los padres. Les tiene que ir bien en la escuela, como si tuvieran caminos independientes y bueno, listo. Ya está. Son un hijo, tenéis que hacer tal cosa. Y responder a determinados modelos o a veces la versión contraria no? Que ni siquiera hay un modelo al que el pibe tenga que responder. Que ni siquiera hay un padre que quiera algo del hijo. Es como la versión más terrible. A veces es el exceso de expectativas sobre el hijo. Y a veces no es nada. Y entonces esto de recuperar el lugar de hijo. Por ahí podría pensarse de esta manera no?

-Genial.

-Un padre que siente algo de un hijo. De un hijo que sienta que alguien tiene un lugar o que sienta que alguien está esperando algo de él no?

-Genial. Genial. Y si tuvieses que pensar describir la forma de aplicarlo?

-Tanto el concepto de vínculo de filiación como el recuperar un lugar de hijo?

-No sé, eso no se me ocurre como aplicarlo. Porque me parece así como más charlaste esto. No sé si atraes de alguna técnica. Se podría. Vos te referís a esto. Si a través de alguna cuestión práctica?

-Sí, de como te surge pensar de como operarías desde la técnica. Desde la técnica clínica o desde tu intervención en este dispositivo. Pero si no está tan claro, está perfecto.

-Desde la técnica, desde la clínica es bueno, primero escuchar con respecto a ver que dice esta persona de su lugar de hijo. Y desde ahí verificar si tiene un lugar para el deseo de sus padres.

-Perfecto.

-Pero no se me ocurre así algo puntual...

-Genial. Clarísimo. Eso ha sido toda la entrevista.

Desgrabación entrevista semi estructurada - Participante número: 14.

-Primero arranquemos con el consentimiento. Estamos en Buenos Aires el 16 de

septiembre del 2022. Se solicita tu participación en el estudio Aportes del concepto: “recuperación del lugar de hijo” a la psicoterapia vincular-familiar”, que tendrá fines académicos. La participación es completamente voluntaria y gratuita.

Algunas preguntas que te voy a hacer son personales. Podes no responder a las preguntas si así lo preferís.

Tenés derecho a retirarte de la entrevista en cualquier momento, aún después de haber dado tu consentimiento.

Todas tus respuestas serán completamente confidenciales y tu nombre no aparecerá en el formulario ni en los archivos, ni en ninguna publicación.

-Por favor decime si pudiste escuchar atentamente estas observaciones. Si comprendes el contenido de la investigación. Si estas informado de que puedes no responder a algunas preguntas y que puedes retirarte del estudio en cualquier momento. Aceptas participar voluntaria y gratuitamente en este estudio?

-Sí, por supuesto. Consiento mi participación con gusto.

-Genial. Necesitaría tu nombre y apellido completos.

-Marcela Fernandez Amado.

-Tu edad?

-56.

-Lugar de residencia?

-Quilmes provincia de Buenos Aires.

-Genial. La ocupación?

-Psicóloga, trabajo en consultorio y también en una clínica con personas con discapacidad.

-Buenísimo. Brevemente de tus estudios, tu año de graduación de la carrera... Y los posgrados.

-Mirá, yo me recibí de licenciada en Psicología en la UBA. Hice la carrera en 3 años y medio. Entre... Me recibí en el 87, hace mucho.

-Cuanta experiencia.

-Hice una especialización ahí mismo, en Psicología Clínica con orientación psicoanalítica. En la UBA. Primera cohorte de esa carrera, que creo que continúa. Tengo una licenciatura en Educación en la Universidad de Quilmes. Y Master en España en la Universidad de Leon. El Master es en Salud Pública. Trayecto psicoanálisis. Se llama así. Hice algunas diplomaturas en autismo que es un poco mi campo de especialización. Y bueno, ahora recientemente el Doctorado en Psicología. Esa es un poco mi trayectoria académica.

-Buenísimo. Brevemente de tu experiencia clínica. La escuela teórica principal con la que trabajas.

-Mirá, yo creo que, no sé si se sigue hablando así en éstos términos: Freudolacanianana. Yo, por los años en que estudié en la UBA. Pasé por la EOL. Estuve un tiempo allí. Algunas cosas no me cerraron mucho, mi formación fuerte fue con Silvia Bleichmar.

-Mirá que bien.

-Escuela Francesa un poco disidente con Lacan, pero dentro de Escuela Francesa tituló: El Psicoanálisis en el Río de La Plata de una manera que a mí me resultó (3:34) muy interesante para mi clínica.

-Genial. Muy interesante eso. Brevemente también, hace cuantos años que trabajas con este abordaje principal?

-Estoy trabajando desde los 90. En forma continua.

-Perfecto. Buenísimo. Ya la primera pregunta más específica es: primero si estás familiarizada con el concepto de recuperación del lugar de hijo de Claudia Messing. Puede que sí, puede que no.

-No, no lo estoy.

-Perfecto. Entonces, desde tu perspectiva y desde tu recorrido teórico personal, te surge algún concepto que te resuene o que te resulte cercano o equivalente, a la recuperación del lugar de hijo?

-Mirá, desconozco si es cercano, pero me resuena...

-Perfecto.

-Un libro, un concepto que está en un libro de Esteban Levín la función del hijo. Lo he leído hace muchos años, me pareció muy interesante. El ponía justo como relieve empezar a hablar un poco de la función del hijo y articular esto en relación a la función materna y paterna. Pero empieza a hablar de la función del hijo.

-Muy interesante.

-No sé si, pero me resonó en esos términos.

-Buenísimo. Sabes que recuerdo que me habías mencionado algo... En algún momento.

-Yo creo que sí porque es... Realmente me impactó. Lo debo tener por ahí así que hace mucho que no volví a agarrar ese libro. Pero siempre me quedó como picando las ganas de profundizar un poco más. Me parece que es un enfoque interesante.

-Buenísimo. Pensando... Esta es un pregunta opcional: qué te surge a vos cuando pensás en la recuperación del lugar de hijo?

-Así asociación libre te hago...

-Sí, sí exactamente, es exploratorio.

-Se me ocurre como una estrategia terapéutica. Cómo en el contexto de un proceso terapéutico en ciertos casos, capaz no en otros. Invitar a que poner el foco ahí no?

-Bien.

-Ah resimbolizar, resignificar el lugar de hijo, dándole una mirada más integrativa. En función del recorrido que me imagino que en un adulto por ejemplo no? En función de recorrido de vida. Del momento vital que esa persona está atravesando. Cómo una invitación a hacer ahí un trabajo de resimbolización.

-Buenísimo. Y de vuelta, está también es opcional. Si a vos te resuena de este concepto equivalente... puede ser tanto de recuperar el lugar de hijo o esto que me mencionabas de la función del hijo, si te resuena algún antecedente conceptual o algunos. Desde tu...

También, recorrido teórico.

-A ver... (silencio). No, en verdad, tengo que decirte. No, por eso es que cuando aquella vez, que hace muchos años, leí ese capítulo (7:20) en el ese libro de Levin. Lo reconocí como algo original. No me resuena.

-Tal vez esto que... Un poco lo mencionaste, esto de función paterna, función materna... De alguna manera como... Como si fuese un concepto que puede derivar un poco... De esos conceptos previos.

-Sí, en esto de pensar la cuestión vincular en términos de función.

-Claro. Perfecto. Buenísimo. Si tuvieses que pensar, un poco lo mencionabas... Pero como la pregunta es específica te la vuelvo a hacer. Pensando en la función del hijo, cómo describirías la utilidad teórica que puede tener para vos.

-A mí me parece que podría ser interesante en lo teórico y en lo técnico. Insisto que hablo desde el no saber total. Desde lo teórico, en términos de la novela familiar. Cómo que lo emparentó ahí.

-Bien.

-En un proceso analítico creo que quizás... Investigar, profundizar, caracterizar al detalle. Ese concepto la función vincular ese concepto, podría articularse con la novela familiar del neurótico de la cual nos habla Freud que es tan relevante, ese armado... Por eso lo vinculo muy técnicamente.

-Bien. Perfecto.

-Ese armado no? Eso que hay que construir, interpretar, delinear como usina de trabajo de un psicoanálisis.

-Buenísimo.

-Lo imagino por ese lado.

-Perfecto. Un poco también lo mencionaste recién pero, te hago la pregunta: cómo describirías la utilidad clínica.

-Justamente en términos de poder pensar ciertos énfasis en aspectos estratégicos en un trabajo analítico.

-Bien.

-Se me ocurre también quizás... En algunos, en algún tipo de problemática, que ese armado de novela familiar no fluye de una manera tan articulada (9:47). Me imagino, formaciones, caracterologías narcisistas... Donde quizás haya que orientar, acompañar, hacer cierto andamiaje... Creo que conocer un poco más este concepto podría ayudar a cierta maniobrabilidad.

-Perfecto. Estamos ya cerca del final, son las dos últimas preguntas... Un poco recién también lo mencionabas pero si te surge, si puedes describir alguna situación clínica donde pensar que se podría utilizar, o donde sentís que de alguna manera puedes haberlo utilizado.

-Se me ocurre que cuando uno aborda situaciones con adultos en las cuales hay eventos disruptivos o traumáticos vinculados a la infancia, a la adolescencia. Vinculado, vincular con la familia, la pareja parental (10:52). Reubicar algunas cuestiones en relación a esa función de hijo, podría destrabar la posibilidad... Destruabar y dar la posibilidad de proyección. No? Creo que...

-Mirá que interesante.

-Situaciones en donde se juega por ejemplo, disfrutar en función parental o maternal podría ser de mucha utilidad revisar esa posición de hijo, por esto que sabemos del complejo de Edipo, transgeneracional. Nunca es una variable independiente. Siempre es una variable dependiente. Entonces, poder ubicar definir, resimbolizar algo en relación al hijo, se me ocurre que sería de mucha utilidad cuando uno aborda problemáticas en donde por ejemplo, ese hombre o esa mujer tiene dificultades en el ejercicio de su maternaje o paternidad.

-Genial. Hermoso Marce. La última: Cómo pensás o como describirías la forma de aplicarlo? Digamos, de ejecutarlo, clínicamente.

-Yo creo que sería quizás como un mapa en la cabeza del analista. Una descripción, un mapa, una hoja de ruta. Que sería interesante tenerlo ahí como latente para poder direccionar las sesiones, no? La consulta, el ejercicio clínico concreto.

-Bien.

-Me lo imagino así, no? El concepto como un mapa.

-Perfecto. Espectacular.

- Risas. Espero que sirva!
- Buenísimo. Es la verdad que genial. Buenísimo. Muchísimas gracias.
- No tenés por qué Alejandro, un gusto y espero pronto poder escuchar esa tesis.
- Yo también! Risas. Espero que pronto la puedas escuchar.
- Beso grande Ale.
- Beso grande. Chau chau.

Desgrabación entrevista semi estructurada - Participante número: 15.

-Primero arranquemos con el consentimiento. Estamos acá en Buenos Aires el 8 de octubre de 2022 y con Analía Ungaro. Se solicita tu participación en el estudio Aportes del concepto: "recuperación del lugar de hijo" a la psicoterapia vincular-familiar", que tendrá fines académicos. La participación es completamente voluntaria y gratuita.

Algunas preguntas que te voy a hacer son personales. Podes no responder a las preguntas si así lo preferís.

Tenés derecho a retirarte de la entrevista en cualquier momento, aún después de haber dado tu consentimiento.

Todas tus respuestas serán completamente confidenciales y tu nombre no aparecerá en el formulario ni en los archivos, ni en ninguna publicación.

-Por favor decirme si pudiste escuchar atentamente estas observaciones. Si comprendes el contenido de la investigación. Si estas informado de que podes no responder a algunas preguntas y que podes retirarte del estudio en cualquier momento. Aceptas participar voluntaria y gratuitamente en este estudio?

-Estoy de acuerdo Ale. Estoy de acuerdo en todo.

-Genial. Tu nombre y apellido completos?

-Analía Ines Ungaro.

-Tu edad?

-66.

-Lugar de residencia?

-CABA.

-La ocupación?

-Psicóloga.

-Un breve de tus estudios. Más o menos tu año de graduación.

-Mi trayectoria académica?

-Claro. Brevemente, no tiene que ser extenso.

-Mi carrera fue humanística. Soy profesora de historia. Mi segunda carrera Psicología. Luego un posgrado en psicoanálisis de 4 años. Luego la formación en la Asociación Psicoanalítica (3:10) Argentina. Soy miembro titular en función didáctica. Y luego soy Doctora en Psicología por la USA.

-Genial. Un breve de tu experiencia clínica, sobretodo desde los años con la escuela principal con la que trabajás.

-La escuela con la que trabajo y con la que me identifico es el Psicoanálisis. Del posgrado que te mencioné recién, después posgrados en la Universidad de Belgrano 4 años. Que lo hice porque en aquel momento los psicólogos no podían entrar a la APA. A la Asociación Psicoanalítica Argentina. Luego entré a la asociación que es formación psicoanalítica (3:53) exclusivamente y luego en el doctorado que hice el doctorado en investigación en Psicoanálisis contemporáneo. O sea que la formación es claramente psicoanalítica.

-Arrancamos directamente con la pregunta más específica que es: puede que sí, puede que no, si estás familiarizada con el concepto de "Recuperación del lugar de hijo" de Claudia Messing?

-No, no estoy familiarizada... Cual es el apellido?

-Claudia Messing. M E S S I N G.

-No.

-Bien. Es ese caso, desde tu perspectiva, desde tu recorrido teórico si ese concepto te resuena de alguna manera con algún otro, o como lo pensarías?

-El concepto de?

-Recuperación del lugar de hijo.

-Si vos me preguntás a mí, desde mi formación el concepto de recuperación del lugar de hijo. Lo pienso en clínica digamos: las dificultades o no, que puede haber en el vínculo entre padres e hijos por cuestiones neuróticas digamos. Y que, si yo tuviera que decir: por supuesto que es un tema que me preocupa (5:25) y si a mi me consulta un paciente que tiene dificultades vinculares como padre o como hijo, desde ya que es un tema a tratar. Y a ver cómo se puede resolver. No conozco el concepto de esta colega Messing, pero por supuesto que es un tema a tratar. El lugar del hijo en la familia, claro.

-Genial.

-Los vínculos familiares son muy importantes en mi perspectiva.

-Claro, ahí está. (5:53) Esa es un poco la idea. Digamos, lo que te resuena sería el vínculo familiar como concepto.

-El vínculo familiar, o sea. Con un padre o un hijo.

-Perfecto.

-En la consulta y tiene un mal vínculo con su hijo o con sus padres es un sufriente, desde ya.

-Claro.

-Entonces, me voy a buscar ese tema no? En la medida que la persona lo quiera tratar. Por supuesto.

-Bien, bien. Excelente, perfecto, entonces, tomando este concepto que te surge a vos, que te resuena del vínculo familiar, me podrías decir que antecedentes conceptuales te resuenan de ese concepto? Del vínculo familiar. Si lo piensas como antecedentes.

-Nunca lo había pensado. Más que resonarme un concepto, digamos... Algo conceptual, me resuena la idea de la tarea que hace un psicoanalista. no? La tarea que yo hago como tal.

-Ahá.

-Y era lo que te mencionaba recién. O sea, una persona que tiene un mal vínculo con sus familiares más directos: hermanos, padres o hijos. Está sufriendo. O sea, tiene como un agujero interno. Un agujero afectivo. Entonces, me resuena desde ese lugar... Si tengo que ir a Freud, bueno, lo que hablaba Freud de la familia. Sus cartas, las cartas a sus hijos. Vos ves en Freud en cartas a sus hijos, pero él no los tiene vivos. El amor con el que hablaba de sus hijos y el sufrimiento que implica (7:33) una mala relación. No me resuena conceptualmente un autor...

-No no no. Con esto que nombraste está genial.

-Una persona que tiene mal vínculo sufre. Está sufriendo, no importa desde donde se aborda si desde lo vincular, lo psicoanalítico. La clínica hoy en día es... De alguna manera puede tener una base psicoanalítica, pero uno no está fijando que línea conceptual, sino que la persona que está enfrente tuyo sufra lo menos posible.

-Tal cual. Coincido totalmente. Seguimos un poco con este recorte que acabás de hacer. Si pensás en la utilidad teórica que tiene para vos, esta idea de pensar el vínculo familiar. Y de que cuando hay problemas con eso, hay sufrimiento.

-No te entendí.

-Si pensás en como describirías la utilidad teórica que tiene para vos, este recorte que acabás de hacer.

-Utilidad teórica? En qué sentido?

-Pensar el sufrimiento que implica el vinculo familiar cuando cuando está obstruido, cuando hay dificultades.

-A ver, la línea teórica. Si pienso desde la línea teórica psicoanalítica. A veces, por ejemplo el sufrimiento puede ser. Puede estar hasta incluso negado. Por lo tanto reprimidos los

sentimientos que eso supone. Te voy a dar un ejemplo clínico. Estoy atendiendo una paciente que tiene un muy mal vínculo con su hija que tiene 16 años. Entonces es adolescente, pero ella no quiere tratar este foco de sufrimiento. Que yo infiero que si lo es (9:47) porque directamente dice: “no cuando cumpla... Lo que estoy esperando es que cumpla 18 años y se vaya de casa. Porque se lleva mal con todos y genera un clima en mi casa que es muy feo y cuando cumpla 18 se va.” Nunca me manifestó que eso la hacía sufrir. Lo tenía, digamos resuelto, de alguna manera. Sin embargo, uno dice: “bueno pero esto tiene que tener un fondo muy angustiante y de mucho dolor.” Y lo fuimos tratando de...

-Perfecto.

-La fui llevando como para que tomara conciencia de que esto que que ella veía una solución simple a lo que ella a los 18 años se va... En algo que no podía dejar cerrado e ir... El vínculo, se va y está resuelto. Con mucha y muy de a poco, porque a veces hay mucha resistencia a ver este dolor. Y muy de a poco lo fuimos, digamos. Fuimos poniéndolo en palabras y ella hoy con mucha dificultad, pero está tratando este vínculo con su hija. Está mejorando, pero ella no es que me dijo: “sufro porque me llevo mal con mi hija en el presente. No no, a los 18 se va y punto. Ella siempre fue así. Que se vaya”.

-Buenísimo. Te adelantaste a la pregunta siguiente porque una era describir un poco una situación clínica que bueno, ya con esto lo hiciste.

-Sí, o sea. Era muy curioso porque hasta te chocaba escucharla: “No no no, ella siempre...” Con cierta frialdad. Pero uno se pregunta: “pero esa aparente frialdad, tiene que haber una angustia” (11:29). Tiene que haber un dolor, una mortificación, por una hija perdida. prácticamente no?

-Por supuesto.

-Esto es discutible. Porque uno te puede decir: “bueno pero es desde tu perspectiva.” Para vos una mala relación con un hijo puede ser algo que te haga sufrir y a otro no. Pero es que es imposible que no sea de ese modo.

-Exactamente, exactamente. Genial. También un poco lo respondiste pero te pregunto como específicamente si tuvieses que describir la importancia clínica que tiene para vos.

-El qué?

-El trabajar cuando hay un vínculo familiar con dificultades y que genera sufrimiento.

-La importancia clínica? Muchísima. Tiene... Cuando vos tenés una entrevista de una paciente por primera vez, yo trato de ver como es el entramado familiar. Quiénes son sus padres. La historia con sus padres. Con su madre. Hermanos, hijos si los hay. Si es una persona más grande. Pero como se va armando ese entramado familiar es muy

importante porque... Digamos, mi concepción. Una persona si tiene mala relación con los hijos o con los padres. O sea con el núcleo más cercano, más íntimo. Hay un problema ahí. Hay un problema que ya sea no siempre se puede resolver. Me voy a casos extremos, si viene una persona que tiene un caso de abuso con sus padres. No es que voy a tender a que lo resuelva. Voy a tender a que elabore lo que le tocó en suerte.

-Claro. A significar ese vínculo.

-Claro. No que se lleve bien con ese padre. De ninguna manera. Pero por lo menos que elabore el nivel de sufrimiento que implica haber tenido un padre o que abusó que destrató. o que agredió (13:39) o que violentó.

-Genial Ana. Ya estamos casi por cerrar. La última pregunta es: como describirías la forma de aplicar, clínicamente el intervenir sobre esto.

-Mirá, en ese sentido Ale. Yo no tengo demasiada... No...

-Es algo exploratorio, viste? No es que tiene que estar tan claro. Cómo te surge?

-Digamos, lo que pueda... Veó la permeabilidad que puede tener la persona que tiene enfrente, que tengo enfrente... No tengo una línea, es de acuerdo al nivel digamos... De aceptación, al nivel de permeabilidad. Por ejemplo, este caso que te cuento que es una mujer de mediana edad que fue abusada... Desde los 4 a los 11 años... Ella lo habla con mucha libertad pero como es un tema tan delicado, uno trata también de ser delicado. Y de tener cuidado. Escuchar que esta mujer de 50 años te diga que el padre se sentaba en sus rodillas: "me besaba y violaba". No es algo que se escucha todos los días. Y uno piensa: "cómo hace esta mujer para elaborarlo". Entonces, uno entra con delicadeza, con sutileza, con respeto, sin ser invasor... Y desde lo más grave hasta lo más sencillo como puede ser una discusión, cierta violencia de palabras o cierta violencia física.

-Claro.

-No digo que sea sencillo, pero...

-No no, pero es lógico.

-Con este primer ejemplo es más cotidiano. Pero se entra como se puede entrar de acuerdo al caso por caso, al paciente que tenés.

-Bien.

-A su nivel de conciencia de que eso es problemático...

-Claro.

-Y que eso lo puede marcar en su vida o en sus relación de estructuras o actuales.

-Claro, a lo que te va permitiendo...

-Claro, lo que te permite entrar...

-Genial. Hermoso Ana, la verdad...

-Te sirve Ale?

-Sí. Grandísimo aporte. Realmente. Después más adelante, tal vez cuando pueda sacar un paper de la investigación va a quedar más claro, pero está genial. Ayuda un montón a ordenar conceptualmente un concepto cuando está definido desde esa línea y desde la mirada de otra línea. Por eso me parece tan valioso...

-Lo que yo pienso que (16:08) un psicoanalista hoy la única línea que tiene que tener es la que puede ayudar a la persona que tiene enfrente. Si hay que hacer una intervención cognitiva, vincular, gestáltica, sistémica, psicoanalítica o lo que fuere... Uno tiene un abanico de opciones.... Mi línea es psicoanalítica, ciento por ciento psicoanalítica. Pero no es que: "ah no, pero si le digo, esto es cognitivo, si le digo esto es gestáltico."

-Claro.

-Uno tiene que usar todas las herramientas que tiene para ayudar al que está sufriendo. Básicamente.

-Bueno, genial. Mil gracias Ana.

-Me alegro que te haya servido.

-Si si sí.

-Te mando un abrazo. Suerte.

-Un beso grande. Gracias.

Desgrabación entrevista semi estructurada - Participante número 16.

-Primero arranquemos con el consentimiento. Estamos acá con la Licenciada Ester Alfie al 23 de septiembre de 2022 en CABA. Se solicita tu participación en el estudio Aportes del concepto: "recuperación del lugar de hijo" a la psicoterapia vincular-familiar", que tendrá fines académicos. La participación es completamente voluntaria y gratuita.

Algunas preguntas que te voy a hacer son personales. Podes no responder a las preguntas si así lo preferís.

Tenés derecho a retirarte de la entrevista en cualquier momento, aún después de haber dado tu consentimiento.

Todas tus respuestas serán completamente confidenciales y tu nombre no aparecerá en el formulario ni en los archivos, ni en ninguna publicación.

-Por favor decime si pudiste escuchar atentamente estas observaciones. Si comprendes el contenido de la investigación. Si estas informado de que puedes no responder a algunas preguntas y que puedes retirarte del estudio en cualquier momento. Aceptas participar voluntaria y gratuitamente en este estudio?

-Sí. Lo escuché, comprendo el contenido y doy mi autorización. Adelante.

-Buenísimo. Gracias. Primero tu nombre y apellido completos?

-Ester Said Alfie. Said de soltera, Alfie de casada. De la época que las mujeres usaban los apellidos de los maridos.

-Bien. Tu edad?

-76 años.

-Lugar de residencia?

-Buenos Aires, CABA.

-Tu ocupación?

-Psicoanalista. Licenciada en Psicología.

-Bien. Un breve de tus estudios. El año de graduación...

-Mirá, yo en principio soy Maestra. Primero que todo soy... Terminé el Liceo. Después hice magisterio. Con lo cual soy maestra. Después inicié mi formación como psicóloga en la Universidad de Belgrano (2:29) allá por el ochentipico. Y después retomé distintas instituciones de Buenos Aires. Psicoanalíticas, la Escuela de Psicoterapias para Graduados. La asociación de grupo, pareja y familia también hice la formación y trabajé durante muchos años en esa institución. Y después me orienté por la EOL la Escuela de Orientación Lacaniana donde pude y sigo estando... Durante el aprendizaje, hice la Maestría en la EOL. Y después hice, cursé el Doctorado en la USAL-APA. Lugar al que llegué siendo invitada para dar clases en la Maestría sobre Lacan. Bueno y después como todos entré a la formación de Doctorado.

-Genial. Ahí un poco me contaste tu experiencia clínica. Tal vez está bueno si me puedes decir cuantos años desde tu orientación ya de Psicoanálisis con Lacan.

-Mirá, yo calculo que hace 25 años de orientación lacaniana.

-Excelente.

-Me ha dado, a ver estuve en un... Yo durante muchos años mientras trabajaba en la... Trabajaba en el sentido que formaba parte del equipo de asistencia. En la asociación de grupos, pareja y familia. Ahí trabajé en el Hospital Italiano. Por mi cuenta en la sala con pacientes internados. Pacientes psicóticos y yo trabajaba en coterapia con la familia de pacientes internados. Y ahí fui de casualidad, conocí a alguien de la EOL que venía a hacer una experiencia en familia. Porque por lo general la orientación lacaniana no facilita el trabajo en pareja y familia. Pero como yo ya tenía todo ese recorrido supe, después de mi formación lacaniana, poder usar... Porque yo ya conocía el trabajo en pareja y familia. Y hoy recibo de muchos colegas lacanianos a pacientes que tratan en forma individual

para entrevistas. Yo no hago tratamiento de pareja, hago entrevistas para reubicar la situación de conflicto y encausar a los análisis individuales.

-Mirá que interesante. Espectacular eso Ester. Va a ser muy interesante para estas preguntas que te voy a hacer.

-Qué bueno.

-Primero, puede que sí, puede que no, pero vos contame si estás familiarizada con el concepto de recuperación del lugar de hijo de Claudia Messing.

-No.

-Bien. En este caso, me interesaría saber desde tu perspectiva y tu recorrido teórico personal si te surge algún concepto cercano, o equivalente. O que te resuene, cercano.

-Mirá a mí me llenó de inquietudes porque yo me iba preguntando no? El lugar del hijo? Desde donde? Y para qué? Entonces ahí, empecé a pensar en un concepto que en mi formación con las familias en algún momento leí por ahí que decirle la familia era deshacerse. Es decir, el destino es a partir de la autonomía que van adquiriendo los hijos, esa familia... Deshacerse en el sentido de que ya no necesitan estar padres e hijos comunicados desde el lado de la necesidad.

-Claro.

-En todo caso, desde el lado del placer... Pero cuando escuché recuperar el lugar del hijo dije para qué? Cuando desde la orientación lacaniana pensamos que el hijo en principio en función del Edipo que desarrolla Lacan, el hijo es el objeto materno y la intervención del padre permite que le diga a la madre: "este no es tuyo" (7:27). Es un sujeto que tiene que cambiar, un objeto que se tiene que transformar en sujeto. Yo digo para qué recuperar ese lugar? Quién necesita volver a ser objeto de la madre?

-Perfecto.

-Eso es lo primero que se me ocurrió, me parece que no tendrá mucho que ver con tu propuesta... Pero...

-No, no, no. Pero sí... Justamente, escuchar todo lo que va resonando permite reubicar teóricamente la respuesta. Así que está genial.

-Claro.

-Bien, eso sería lo que...

-Podría seguir diciendo pero adelante con tu...

-No, está genial. Estaba pensando... cómo te surgen esas preguntas, pero si tuvieses que pensar... También puede ser como algún concepto que te pueda resonar como antecedente a esta idea. O por donde sentís que va. Por qué grupo de conceptos... Sentís que va.

-Sí, en realidad a mí me hace más... Me hace pensar a un lugar fijo para el hijo. Pero siempre en relación a los padres.

-Bien.

-Si es que hay un lugar que se puede perder, como recuperar ese lugar? Bien? A mí me parece justamente un lugar donde el hijo queda objetivado en esa diada.

-Claro.

-Porque, lo que... Me parece el destino del hijo es justamente poder irse.

-Bien.

-No, recuperar un lugar.

-Buenísimo. Sería como... Y si lo tuvieses que sintetizar, iría por el lado de la objetualización....

-Sí. El lugar del hijo es un lugar que podríamos decir... que (9:26) como si los padres modelaran el modelo no? Esa inmaterialidad que trae el chico... "Bueno acá tenemos un hijo". Ahora el asunto es si se le dan las herramientas para que ese hijo se transforme en un sujeto autónomo, independiente del lugar en el que fue ubicado, aún antes del nacimiento.

-Claro.

-Entonces, cómo ubicar ese peso: "sos mi hijo, te traje al mundo. Tus éxitos son míos". Esa cosa donde terminan complicados... Yo que soy madre, entiendo perfectamente de que se trata.

-Bien, bien. Eso podría ser... Y si tuvieses que nombrar, cuál sería como el concepto que remite a esta idea. A este quitar esa... Para que permita que pase de objeto a sujeto.

-Para mi fundamental es qué lugar el sujeto ocupó en la fantasmática materna. Es decir, si este chico vino a tapan el agujero de lo real, del vacío existencial y la madre dice: "ah, con esto lo tapono". El destino de ese hijo va a ser muy complicado o más complicado del alguien... Puede ser una mujer, por supuesto. Hablamos en ese sentido. Donde el hijo es tapón un ratito. Pero es una mamá que dice: "pero mirá que además que te tengo a vos... Tengo a tu papá o tengo un amante o tengo la profesión, tengo la plata, tengo..." Lo que se te ocurra.

-Bien.

-Entonces, en la medida en que ese... Esos tiempos lógicos que Lacan escribe del Edipo... Cómo dejar de ser el objeto de la madre, para pasar a tenerlo identificado con el padre, para después darse cuenta que ni el padre lo tiene, ni él, ni nadie (11:29). No?

-Bien.

-Uno pasa a ser. Entonces ese lugar de objeto, de tenerlo para la madre, pasa a ser un sujeto libre de esas ataduras.

-Bien.

-Una primer época es indispensable que el chico, que la madre diga: "esto es mio". Pero... Las estructuras clínicas que vemos van a estar determinadas por en qué momento esa intervención de padre le permite a este cacho de objeto pasar a desarrollarse como sujeto más autónomo.

-Bien. Perfecto. Muy claro, un poco ya me respondiste, cuales son los antecedentes que te resuenan cercanos, a este concepto o a los conceptos equivalentes que te aparecen. Y si tuvieses que pensar, insisto, pensando en estos conceptos que son para vos, más allá del concepto de recuperación del lugar de hijo. Centrate en los conceptos que te resuenan a vos: qué utilidad teórica podría tener para vos. Cómo describirías la utilidad teórica.

-De recuperar el lugar de hijo?

-o de los conceptos equivalentes que te surgen.

-Ah, no entendí bien la pregunta.

-A vos el recuperar el lugar de hijo, lo que te surgen son conceptos que de alguna manera proponen un poco... Más bien, en todo caso lo más cercano a recuperarlo es que no quede fijo y que permita el pasaje a un sujeto (13:27). Esa idea, cómo describirías la utilidad teórica de esa idea.

-Mirá, recuperar el lugar de hijo a mí me suena como devolverlo a la madre de su infancia.

-Ah, bien.

-Ella lo recupera al hijo.

-Bien.

-Porque en realidad, el destino del hijo es poder irse. Si hay que recuperarlo como hijo es para el goce materno...

-Claro. Perfecto.

-El hijo está acá, me taponá.

-Perfecto...

-Cuando me decías sobre por hay como pienso yo. Me formé mucho tiempo con Rascovsky. En la época en que Arnaldo, el hijo era de la madre y el padre estaba lejos. Entonces en esa... Que yo entendí muy bien de que se trataba, esa manera que tenía Arnaldo. De: el hijo y la madre, el hijo y la madre. Y el padre quedaba muy por fuera. Después vino toda la movida Lacaniana, de alguna manera para mí. Ya estaba lo Lacaniano. El Lacaniano, función del padre, la corre a la madre del lugar y le dice: "bueno..." Este es el padre posible porque Rascovsky lo que decía era el ideal. La madre

que le da todo y que el chico pide y la madre tiene que dar. A mí, el ideal, con lo real, con la realidad con un hijo será.

-Bueno. Espectacular eh. La verdad que es muy claro. Son preguntas medio similares, esta bueno focalizar. Recién te pregunté por la utilidad teórica y ahora te pregunto como describirías la utilidad clínica.

-En realidad en relación a tu concepto o en relación a como yo pienso...

-Eso, como vos lo pensás.

-Y bueno, y a mí me parece casi fundamental en la clínica poder aliviar a un hijo que no tener que dar cuenta de por qué dejo ese lugar vacío. Entonces, me parece que es justamente, lo fantasmático de un sujeto es poder entender que no vino para cubrir el agujero de la madre (15:58). Ni vino para satisfacer a los padres. De esta pareja o de estos dos en función de lo que ellos esperaban. El no tiene por qué pagar la desilusión que tienen que atravesar los padres para decir su hijo de la cultura.

-Excelente. Estamos muy cerca del final. Si pudieses describir alguna situación clínica donde lo hayas utilizado este concepto para vos. De lo que significa para vos.

-Sí, mirá. En muchísimas pero la que más me parece... Es una chiquita que atendí 15 años que tenía cortes en el cuerpo. Los brazos, la piernas. Claro, cuando vos recibís un caso así. Un caso grave que puede tener consecuencias para la vida de ella... Tuvo internaciones, riesgo de muerte. Es muy difícil porque los padres vienen a pedirte que la salves, que la cuides. Cómo hacer para que no se siga cortajeándose. Pero por otro lado, estos padres decían: "pero tiene que escucharnos a nosotros. Nosotros sabemos que es lo bueno para ella." Entonces el espacio terapéutico... Porque eran padres además separados. La piba era objeto de uno y del otro por la vereda de los padres. Y el trabajo mío, me pareció que estaba situado en un punto quizás, del tercero. Que le dice: "Basta de querer meterla en ese agujero". Y: "vamos a darle herramientas". Es decir, no descuidé lo físico. Pero sí en el trabajo terapéutico con ella, se pudo inventar un espacio de autonomía, de creer que entonces para que la mamá no llore o el papá no esté enojado, ella no se iba a cortar (18:05). Se iba a cortar a escondidas. Cuando se recupera cierta autonomía iba poder a empezar a ubicarse de otra manera en la vida.

-Bien, clarísimo. La última pregunta: cómo describirías la forma de aplicar esta herramienta que instrumentaste.

-Mira, en primer lugar, digamos, ubicando la transferencia. La transferencia ese espacio de recibir al sujeto que viene a la consulta no para pretender felicidad sino... Estos días me encontré con una frase que me pareció fantástica. Dice: "que la sociedad te empuja a la felicidad y que en todo caso el trabajo analítico y terapéutico es lograr que el sujeto

pueda decir feliz de vivir con lo que hay.” Me pareció que es un poco la orientación del psicoanálisis, al menos como yo lo pienso. Alojado el sujeto, trabajar con esos significantes que marcaron la vida, la culpa con los padres y todo lo que se fue tejiendo en ese armado fantasmático para que el análisis permita ese... “bueno, pero esto no es tuyo.” Trato de eso para que pueda surgir el deseo y que el sujeto pueda orientarse por lo propio y no por seguir agradeciendo.

-Claro.

-Yo tengo nietitas de 7 años, mellizas y el otro día después de festejar el cumpleaños una de ellas escribió una cartita. Mi hija me dice: “mirá te dejo que la leas.” Y en la cartita me dice: (7 años no?) “mamá te agradezco por darme la vida.” Mirá que marca de agradecimiento a la madre no?

-Claro.

-Me pareció amorosa pero digo: “bueno con este peso tenemos todos en la vida”. Un poco animarse a dejar ese lugar, no? Para a veces el peso de la palabra de los padres. O sea que el trabajo es quitar ese ropaje que creíamos que nos constituía y que en todo caso a veces es un peso (20:25)... Para encontrarte con un sujeto de deseo digamos.

-Bien. Espectacular Ester, muchas gracias. Un gran aporte.

-Lo que necesites Ale contó conmigo. Fue un gusto. Y me permitió darle estas vueltas a mí también.

Desgrabación entrevista semi estructurada - Participante número: 17.

-Primero arranquemos con el consentimiento. Se solicita tu participación en el estudio Aportes del concepto: “recuperación del lugar de hijo” a la psicoterapia vincular-familiar”, que tendrá fines académicos. La participación es completamente voluntaria y gratuita. Algunas preguntas que te voy a hacer son personales. Podes no responder a las preguntas si así lo preferís.

Tenés derecho a retirarte de la entrevista en cualquier momento, aún después de haber dado tu consentimiento.

Todas tus respuestas serán completamente confidenciales y tu nombre no aparecerá en el formulario ni en los archivos, ni en ninguna publicación.

-Por favor decime si pudiste escuchar atentamente estas observaciones. Si comprendes el contenido de la investigación. Si estas informado de que puedes no responder a algunas preguntas y que puedes retirarte del estudio en cualquier momento. Aceptas participar voluntaria y gratuitamente en este estudio?

-Comprendo y lo acepto. Ale.

-Bien. Primero necesitaría tu nombre y apellidos completos.

-Santiago Javier Blanco.

-Genial. Tu edad?

-32 años.

-Lugar de residencia?

-Colegiales. Capital Federal.

-Perfecto. Ocupación?

-Docente y psicólogo.

-Bien. Brevemente, tus estudios. El año de graduación.

-Bien. Yo me recibí en el 2012. Hice mi primer trabajo en psicología comunitaria. En el hospital Dr. Leónidas Lucero en Bahía Blanca. Específicamente trabajé en la central de adicciones. Empecé en ese momento hice estudios de posgrado de tesis de TCC. De terapia cognitivo conductual y psicoanálisis. Por mi cuenta empecé a estudiar filosofía y luego hice la maestría en psicoanálisis en la Universidad del Salvador junto a la Asociación Psicoanalítica Argentina acá en Capital Federal. Vine, hice una pasantía teórico práctica por el hospital de Boulogne y entré a la clínica, una clínica privada en Villa Ballester. Después, me fui a trabajar a casas de medio camino. Que responden al hospital Alvear, Moyano y el Borda. También, una clínica que responde más al Hospital Italiano pero sigo atendiendo que se llama INTEGRAMA. Es un equipo interdisciplinario de salud ambulatoria. Mi propio consultorio y siempre he estudiado filosofía. Siempre a la par he hecho estudios de filosofía o literatura y dentro de la psicología estudié más Logoterapia y Psicoanálisis. Son las dos corrientes que más estudié.

-Mirá vos. Buenísimo. Está bueno porque ya me incluiste un poco tu experiencia clínica en el recorrido.

-Si tuvieses que nombrar a la escuela teórica principal con la que trabajas.

-La escuela teórica principal. Diría psicoanálisis freudiano.

-Perfecto. Me nombraste un poco... Pero si queréis para especificarme, hace cuantos años que trabajas con este abordaje?

-Apenas empecé, empecé a trabajar con un perfil más comunitario. Más ligado quizás al TCC. De todas formas, creo que como dice Foucault. Uno tiene una caja de herramientas y las va... Que es uno mismo. Y va como implementando nuevas formulas, nuevas ecuaciones que va aprendiendo que son herramientas que te dan las diferentes corrientes... (5:02). De todas formas, a mi me parece uno cuando trabaja en la psicoterapia siempre tiene una noción de sujeto que lo moviliza. Que mueve la aguja.

Entonces, si bien yo puedo decir que desde el 2014 en adelante siempre fue la el psicoanálisis la corriente que más me... que me motivó con la que trabajé, antes también.

-Claro, claro. Venía gestándose desde antes.

-Claro, porque si yo bien trabajaba con método TCC en el hospital siempre me pareció que nunca dejé de pensar en el sujeto como un sujeto... No anclado, no estancado.

-Claro.

-La salud como un movimiento. Que eso es propio del psicoanálisis.

-Bien. Puede que sí, puede que no pero te pregunto si estás familiarizado con el concepto de recuperación del lugar hijo de Claudia Messing.

-Sí, de Claudia Messing, sí porque me he puesto a leer por vos.

-Buenísimo. Genial.

-Es psicoterapia con orientación psicoanalítica, no?

-Sí, exactamente.

-Sí, he leído otras cosas.

-Bueno, y si... Cómo lo describirías? Este concepto.

-Emh, entiendo que... Yo hace poco (6:40) a veces estoy en momentos en donde trato de pensar que es lo que la terapia fundamentalmente, en qué momento la terapia empieza a generar cambios. Cambios me refiero a que la persona empieza un proceso a partir de qué momento. Y yo no se si es la transferencia en sí. O cuando la persona puede reconectarse con una emoción. Poner en vínculo una emoción. Y yo creo que la, lo que entiendo de lo que escribió Claudia, es qué... Si bien se trabaja en psicoanálisis clásico la cuestión de la elaboración, con respecto a la dinámica familiar, acá es un poco como recuperar, reconectar al sujeto con su lugar de hijo, en un entramado familiar. Desde donde una vez que se busca ubicar, donde, que se encuentra ese lugar y se lo ubica ahí, desde ahí, es donde se empiezan a hablar las emociones. Entiendo que hay como una especie de punto al que tenés que llegar, que ese lugar de hijo o recuperarlo y desde ahí expresar las emociones.

-Bien.

-Entonces como que le... Pide, o sea, parte del psicoanálisis entiendo (8:16) va a la cuestión de la elaboración pero pone en juego la cuestión del vínculo. Ahí me conecto que el concepto de vínculo debe ser re importante, no lo tengo bien claro.

-Perfecto.

-Pero creo que es eso, hacer vínculo con las emociones que se generan desde el lugar que se recuperó de hijo. Entiendo eso.

-Buenísimo, genial. Desde tu perspectiva y desde tu recorrido teórico personal y yendo un poco más allá de la definición que tengas del lugar de hijo. Como lo pensás vos o si tuvieses que hacer como un agregado personal. De cómo te viene a vos este concepto.

-Primero, a mí...

-No es necesario que hagas un agregado personal es si te viene alguno.

-Sí, me sale... Yo soy muy camaleónico, vos me pones una superficie y yo me transformo. Así que vos mándame.

-Okey, perfecto.

-Vos mandame (9:24) yo me inspiro muy fácil. Eso me pasó sabes por qué. Por haber hecho teatro 2 años y trabajar la cuestión de lo, de la improvisación.

-Claro.

-Es un ejercicio muy lindo. Un día decíamos. Pensábamos un poco, se puede trabajar la espontaneidad? Se puede ser creativo? Se puede trabajar el ser creativo?

-Claro, claro. Si, entrenarse en ser espontáneo.

-Claro, se puede entrenar en ser espontáneo?

-Claro (10:00).

-Vos sabes que pensando la cuestión del recuperar el lugar de hijo, a mí me parece que es una fórmula muy fuerte. Creo que ahí... Insisto, a nivel teórico, lo pienso. Pero no lo puedo sacar de algunas... Ahora se me viene a la cabeza un caso clínico que estoy trabajando que una de las cosas que me parece que tiene que... Tiene suma importancia para este tratamiento. Una chiquita con un trastorno límite de la personalidad muy grave... Creo que el avance del tratamiento... o sea, un punto importantísimo del tratamiento va a ser que se reconecte con su madre. Que ella desde los 12 años se separó de su madre.

-Mirá que bien.

-La cuestión del lugar de hijo. Vuelvo a una cuestión, vuelvo a ese punto primero. Lo primero que me sale decir es... Es el núcleo. Es como, es como la raíz del rizoma... Me sale decir, es como el punto de inicio que sostiene a algo del orden... Lo digo filosóficamente... De la respuesta del sujeto con respecto a su contingencia. Contingencia, que no tiene ninguna orientación más que el lugar de hijo. Digo... Lo que nos define, al fin de cuentas, lo que nos da sentido, al fin de cuentas. Lo que nos da seguridad. De lo que podemos hablar, es desde ese lugar de hijo.

-Excelente.

-Yo lo digo desde la experiencia como terapeuta y también lo digo desde la experiencia como persona con mi propio análisis y mi propio movimiento. Hay algo... Es lo que Freud

llama la inevitabilidad de los complejos. Cuando Freud dice lo inevitable del Complejo de Edipo. Sacando la cuestión de la heteronormativa de lo edípico que pone...

-Si.

-Hay algo de volver a esa. Eso viste las culturas griegas. De volver al inicio. Hay algo ahí de la emoción que necesita ponerse en espejo con esos que estuvieron en el inicio. Con esos que nos hacen ser hijos.

-Claro.

-Me sale decir todo esto... Para mi es muy fuerte.

-Muy interesante Santi.

-Creo que lo que hacen... Creo que toca... Lo que he leído de los... De la terapia vincular - familiar me acuerdo que... La palabra recuperar primero, por supuesto que me suena... Me moviliza mucho digo... Pienso mucho en muchas cosas. Ya sea de la situación política en Argentina en la Dictadura. Cómo también lo inevitable de cada sujeto en un intento por reencontrarse con... Con esa seguridad, con esa certeza, con esa emocionalidad. Y es impresionante como cuando empiezan a aparecer estos temas en donde uno se puede poner en espejo con sus progenitores o con quien cumplió ese rol... Y expresa emociones. Ahí hay algo de la recuperación del lugar de hijo que es sumamente sanadora. Sumamente sanadora. Uno... Para mi realmente... Son esos momentos del análisis. Cuando... Cómo jugando un poco... Cuando uno habla desde ese lugar de hijo, son los momentos más fuertes del análisis. Son los momentos más cargados de emoción. Son los momentos donde más... El sujeto más vulnerable está... Más vulnerable está. Y ahí vos tenés que... Para mi hay que tener mucha capacidad de contención y reconocimiento. Cuando el sujeto entra en esa posición.

-Claro.

-Cuando el sujeto entra en ese lugar. También a nivel filosófico, para mi da mucha seguridad el lugar de hijo. Pero seguridad no en el sentido de seguro para la vida incluso. Sino seguro para estas preguntas más ontológicas. De donde vengo, a donde voy... Quien soy? Soy una buena persona? No soy una buena persona? Esas preguntas que a veces invaden. Soy destructivo, no soy destructivo? Tengo muchos pacientes con TLP que se preguntan eso. Soy yo el monstruo? Soy destructivo? Y hay algo que (14:13)... Vos podés... No sé, me ha pasado, de ver pacientes que vienen TLP, que vienen de terapeutas más TCC y te dicen, "No bueno, porque me reforzaban todo el tiempo..." No sé, me pasó un chico, una... Un chico que no se define como trans, pero tiene un fetiche que es vestirse de mujer para masturbarse. Y siente mucha culpa después porque después para volver a lo social... Vuelve como esta imagen del hombre que tiene que

demostrar que es hombre algo bien... Como prehistórico por decirle de manera grotesca. Qué es ser hombre.

-Claro.

-Y venía de una terapeuta que reforzaba todo el tiempo la adaptación, la adaptación: "pero fíjate que (15:00) en la adaptación vos te sentís bien, vos te recuperás... Podes armar pareja. Vos podés armar familia. Vos podés..." Claro, pero se fue por la parte más adaptativa, pero para mi se fue comiendo algo del orden del sujeto, y las preguntas del sujeto. Y él todo el tiempo... Yo creo que si yo caía en decirle: "está bien lo que haces." O: "está mal lo que haces". Ambas cosas era actuar la transferencia que él ponía, que era: "vengo a decir que no... Mamá y papá..." Que era su pregunta, que logra hacerse.

-Hjm.

-Que... La pregunta que logra recuperar... y en ese habilitarse las preguntas en el tratamiento, por ejemplo... Una pregunta que se hizo: "yo no sé si mi mamá me aceptaría." Porque ahora empezó a vestirse, a pintarse las uñas. A animarse a ir...

-Claro.

-Con más estética femenina al trabajo y es ahí empieza con esta cuestión del lugar de hijo: "yo no sé si mi mamá me aceptaría." Ahí tenés una puerta no? Me parece a trabajar.

-Claro.

-Para hablar de sus emocionalidades con respecto a eso.

-Espectacular Santi. La verdad, me conmueve lo que estás diciendo. Genial.

-Bueno, me alegro.

-Te surge algún concepto teórico que te resulte cercano o equivalente? Tal vez alguno de los que ya nombraste, pero bueno, te pregunto por si te surge otro. O querés retomar alguno de los que ya nombraste.

-No, yo lo que había leído, es que trabajaban la... Si no me equivoco, trabajan con la terapia... vincular - familiar basada en este concepto... Trabaja el concepto de transferencia.

-Si.

-Es como digo, pone en juego la cuestión de la reedición, de la reelaboración del conflicto psíquico, infantiles.

-Si.

-Quizás, no. Lo llamativo de esto es que para mi... Toca en algún punto algo que yo llamativamente lo aprendí, principalmente de mis supervisores a lo largo del tiempo y de la filosofía. Por supuesto no puedo pasar un día sin nombrar a Nietzsche. Cuando Nietzsche habla del eterno retorno. Que es el concepto que yo estudié en la maestría.

-Si.

-Lo interesante es que él habla de la aceptar y amar. El concepto de eterno retorno es una doctrina que implica una práctica y una implicancia en sujeto con su historia y él dice: “en la rueda de la eternidad... En las vicisitudes que pueden tocar del mundo vas a volver a encontrarte con lo peor y lo mejor que has aprendido y que te ha hecho ser.”

-Bien.

-Y uno ahí. Y ahí propone una fórmula que se llama: “amor fati”. Dice: “uno ahí tiene que, no solamente aceptar lo mejor y lo peor sino amar.”

-Claro.

-Entonces, digo...

-Genial.

-Recuerdo que, creo que es algo ligado a esto no? Digo. En la vida de lo vincular una va a poner en juego de nuevo todo lo no tramitado. Porque somos un almacigo. Digo, somos un reservorio de energía, de recuerdos e inevitablemente vamos a poner todo lo que traemos. Entonces, creo que también no? Digo, a mi una cosa que me gustó cuando lo leí, cuando estábamos cursando, me acuerdo que... Clase de Maria Gloria, yo estaba medio aburrido y me ponía a leer un poco de todo viste. Lo que ustedes me iban transmitiendo en la cátedra. Yo iba leyendo un poco de todo. Y creo que ustedes, creo que en el terapia vincular - familiar de Claudia, se trabaja no solamente con la imagen de los padres en vida sino también de los padres...

-Claro, una vez fallecidos.

-Creo, si. Hay algo recontra importante. Porque lo ves en el sujeto adulto y lo ves en sujeto adulto desde el recordar con cierta resistencia y lo ves en el niño o en el adolescente que fallecen los padres con las actuaciones o los acting.

-Claro.

-Que hay una sobreadaptación a la vida y como que se pierde de esa... como que uno se aleja de esa... Digo, se vuelve más difícil cuando fallecen los padres... eh, volver a ese lugar de hijo (20:00). Digo, hablar desde ese lugar de hijo porque es como... Hay mucho miedo creo que a justamente, a la locura porque. Pero qué: “a quién le voy a hablar?”.

-Claro.

-”A qué padre o a que madre?” Si está en mi o en... Y ahí entran las creencias etcétera, etcétera. Pero es re interesante, cómo se tiene que habilitar ese lugar.

-Bien. Buenísimo.

-Si.

-Bueno, un poco lo respondiste pero te lo vuelvo a preguntar porque... Qué antecedente conceptual tiene para vos, este concepto cercano o equivalente. Lo que pasa como es un concepto... Ya es un antecedente tal vez, ese concepto mismo es el antecedente para vos. Pero tal vez te viene otro. Insisto, todo esto ya no es necesario porque ya lo... en parte está respondido.

-Sí, a mí me parece que un... Lo principal, lo que me sale es todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la libido y la constitución del yo?

-Bien.

-Para mí también hay ahí un...

-Perfecto.

-Hay todo un entramado con el desarrollo de la libido y la constitución del yo desde el autor que sea. Digo, desde la lógica que sea... Porque si vos vas a todos los autores Freud, Klein, Lacan. Kohut, Adler, Jung. No sé, etcétera. Todos ponen sus redes conceptuales pero siempre está en el fondo la constitución del yo. Siempre está en el fondo la... Cómo se constituye el sujeto psíquico.

-Bien.

-Y la importancia de los vínculos primarios como generadores de moldes que después el sujeto va a repetir inevitablemente. (21:37).

-Bien. Bueno, también de vuelta, ya estamos en las preguntas finales. También un poco ya lo contestaste. Cómo describirías la utilidad teórica que tiene para vos. Me refiero como tanto el concepto recuperación del lugar de hijo o al concepto que te resulta equivalente.

-Utilidad teórica.

-Sí, si quieres puedes pensar en el concepto que te resulta equivalente.

-Okey. Pero teórica, no clínica? O práctica?

-Es que la clínica es la segunda pregunta. Pero pueden estar las dos entrelazadas.

-Teórica.

-Insisto, un poco ya lo respondiste.

-Sí, sí, pero ahora que es más específica ya me surge algo nuevo. Bueno, sabes lo que pienso. Una de las cosas que yo observo mucho porque creo que tengo como terapeuta vínculo con los jóvenes terapeutas porque doy clases en primero, segundo y tercero de licenciatura. Y porque eso también me genera que muchos alumnos que se reciben recién arrancan a atender y observo lo que les pasa con respecto a la teoría. Y tengo esa otra cara también de que después me vinculo con ustedes. Entre nosotros que tenemos a Moty, tenemos a Barreira, tenemos a no se... Tenemos gente...

-De mucha experiencia.

-De mucha experiencia, de mucha trayectoria y lo que me parece que está bueno... Que a nivel teórico puede aportar mucho es que puede marcar el punto justo entre teoría y clínica. Yo creo que se... Este concepto al meterse con algo del orden de lo primordial, de la teoría y cuidar eso primordial y puntualizarlo y va haciendo como más clara su pasar a la práctica. Su pasar a la aplicación. Sería... Yo como terapeuta...

-Claro.

-Por eso te nombre lo de los jóvenes terapeutas. Yo veo que los alumnos me dicen Santi yo psicoanálisis no entiendo. Me dicen los chicos de primero, segundo... Hasta cuarto, quinto año. El otro días se recibió una chica con materias de segundo y me dice: "No no, no vi nada de esta materia porque a mí Lacan se me hace imposible." Yo me pregunto y qué es lo que se le hace imposible. Por supuesto que hay algo del orden de lo personal. (25:00). Hay algo del psicoanálisis que te implica como sujeto, es inevitable leer... Poner un filósofo sin que te implique. O hay mucha resistencia, entonces... O la filosofía no es lo tuyo. Para mí la filosofía es para todos y para nadie. Y con la psicología lo mismo. Pero creo que puede ayudar a una aplicación del psicoanálisis, a una visualización del psicoanálisis que no sea ni tan dogmática... Sí, pero que al mismo tiempo, al momento de hacerla, hacer al sujeto parte de este tipo de práctica, no pierda la esencia del psicoanálisis.

-Claro, genial.

-Creo que hay algo de eso, creo que puede ser muy útil, para los jóvenes terapeutas y también articula, me parece que también es un concepto que articula muy bien un montón de conceptos. Porque hay un montón de conceptos aledaños. Digo, la función del terapeuta, vamos a Winnicott, holding, handling, presentaciones de objeto. Vamos a Klein, el concepto de duelo, transferencia. El concepto de sujeto psíquico constituido, lo que Lacan dice: "sujeto sujetado al lenguaje". Lenguaje que viene del campo del Otro. Cuando Lacan hablar no sé, función creadora de la palabra. Lacan dice: "toda demanda en última instancia es demanda de reconocimiento". Bueno, ahí está, es... Digo, lo simplifica.

-Claro, claro.

-A los terapeutas como clínicos, como a los que recién inician. Para que bajen la ansiedad y encuentren que hay algo también que los implica como sujetos. Entonces si yo te digo a vos: "che, pensé en tu lugar de hijo y desde ahí vas a... Si podes hablar desde tu lugar de hijo es porque vas a poder..." Bueno, ya te cambia la configuración. Me parece.

-Claro.

-Está bueno.

-Claro, lo simplifica. Y lo vuelve más operativo en la clínica decís.

-Exactamente.

-Perfecto. Bueno y (27:15). Con esta cerraríamos. Digamos una de las preguntas era una de las preguntas era describir una situación clínica donde lo hayas utilizado pero ya me describiste dos. Lo último sería: cómo describirías la forma de aplicarlo? Si querés retomando estas situaciones clínicas.

-Ahí me voy a improvisar lo que a mi se me despierta de lo que entiendo por recuperar el lugar de hijo. Mirá, se me viene a la cabeza dos cosas dos palabras valentía y cobardía. Y se me viene a la cabeza por un caso clínico particular. Siguiendo un poco la lógica psicoanalítica cuando Lacan por ejemplo se pone a pensar que la resistencias siempre son del terapeuta. Lo cual no estoy de acuerdo. Pero la resistencia desde Lacan, para el análisis, la resistencia es del terapeuta. Es decir, pienso que si uno también no se ha recuperado ese lugar. Si no ha recuperado ese lugar porque también me imagino que no es que uno...

-Muy interesante lo que decís.

-No se si uno, de repente vuelve a ese lugar y... No, es un observar. Me parece que es un chusmear un libro fotográfico que está en la memoria y recuperar escenas en las cuales uno estuvo ahí y qué significa ese lugar de hijo, en relación a la disposición de los progenitores o de quien sea la figuras principales. Y cuando, si uno logra recuperarse, recuperar algo de lo que sintió de ese, cuando estuvo en ese lugar, en esas escenas, las puede integrar al yo de hoy. Y eso le puede ser útil, le puede dar visión. Amplia la cosmovisión. La cosmovisión no, la (ventaushulg) la visión del mundo, la interpretación del mundo. La amplía. Te la amplía, inevitablemente te la amplía. Ves como ahí esta como inscripta en vos esa posición, en relación a esa escena y cómo eso tironea. Bueno, me hace acordar mucho al concepto de fantasma de Lacan (30:19). El concepto de fantasma de Lacan a mí me gusta mucho, es un concepto re interesante. Cómo pequeños cortometrajes. Lacan dice: "pequeñas tiras de la cadena significativa que marcan la disposición del sujeto con respecto al Otro, que lo constituye como sujeto de deseo". En términos clínicos, me hace acordar mucho a y por eso te digo valentía y cobardía, a una paciente que es una paciente para mí de las que yo mas admiro. Es neurocirujana de niños y ella empieza terapia por un motivo aparte. Por conflictos de pareja, maltratos. Pero lo llamativo es que ella es neurocirujana de niños y estaba todo el tiempo... estaba muy implicado en esto de el significante del... Sin que ella lo vea como algo de una implicancia a nivel inconsciente: del cortar al niño. Del cortar al niño. Y cuando yo, a partir de la profesión lo empiezo a pensar la implicancia con respecto a su historia, empiezan a haber en su historia, momentos en los que ella se empieza a cortar. De chiquita. Y

coincide los momentos en que ella empieza a cortarse con los momentos en los que el padre se iba por entrevistas de laburo, se llevaba a una de las hijas y la exponía a situaciones en las que dejaba a la hija en una habitación. La hija no entendía en que habitación...qué hacía en esa habitación pero el padre se iba a otra habitación. Bueno, básicamente la llevaba a diferentes casas de amantes.

-Claro.

-Yo en un momento veo mucha resistencia y entonces también... No, no profundizo porque esto aparece al principio muy desvelado y me parecía muy raro que aparezca tan desvelado, sin ningún tipo de angustia (32:22), sin ningún tipo de emoción. Rarisimo, rarísimo. Totalmente desafectivizada. Lo cual, coincide de nuevo con la cuestión de, como dice Freud: "el cirujano que no tiene ningún afecto cuando corta."

-Claro.

-Bueno, entonces, yo me preguntaba donde está la emoción? Entonces, veíamos situaciones ligadas a la actualidad donde la emoción era más clara. Con su pareja, maltratos con su pareja. Entonces el... Jugando con ciertos significantes, la pareja lo llevó, la llevó a ella a una fiesta y de repente la pareja se emborrachó y ella no conocía a nadie, se sintió sola.

-Claro.

-Entonces, de nuevo: el hombre te lleva a un lugar en el que vos... Cuando yo hago la conexión, cuando yo hago la conexión la primera vez, una interpretación espontánea. Ella la veo que se queda en silencio y mira el piso. Cosa que ella no hace, no mira el piso, siempre me mira, es muy atenta. Muy detallista también. Y le pregunto: "qué te pasa? Qué sentís ahora?". Y me dijo: "con 37 años siento ganas de cortarme cuando tenía 13".

-Claro.

-Y ella no se cortaba hace años. Se cortó de los 13 a los 16. Que a los 16 ya empieza a trabajar de chiquita... blablabla. Entonces ahí valentía de mi parte, pero en esa misma sesión yo sentía mucha cobardía. Y yo creo que ahí tiene que ver la contratransferencia. Porque yo creo que hay algo de mi lugar de hijo, a esto quería llegar, yo no hice hablar tan profundo... No hice hablar los dolores, mas profundos por más que sean dolores neuróticos mas ligados a no sé... Te doy un ejemplo. Porque creo que como terapeuta, te lo digo como algo personal. Creo que justamente esto, este tipo de idea de recuperar el lugar de hijo, hace hablar al terapeuta de su propio lugar de hijo. Sería, lo implica al terapeuta con su propio lugar de hijo. Yo no me he aprendido más que hablar con cierta dificultad, ciertos temas difíciles con mis viejos. Se entiende?

-Entiendo.

-Yo he elaborado muy bien en mi propio psicoanálisis, he elaborado muy bien conmigo mismo. Escenas, pero después ir a hablarle a mis viejos?

-Claro.

-Si. Ir a hablarle a mis viejos? Entonces, yo creo que se aplica ahí el concepto de lugar de hijo. Cuando el paciente se pone en ese lugar y vos tenés que tener la valentía. Cuando me refiero a la valentía, me refiero a tener mi propio.

-Claro, transitado.

-Yo haberle ido a hablar a mis padres para acompañar al paciente a hablar con sus padres.

-Claro, claro. Espectacular Santi. Hermoso.

-Y lo pienso, lo pienso porque para mi. Yo hago ese proceso. Ahora estoy siendo un poco conciente porque también me empiezo a conectar un poco ahora. Yo hago ese proceso, yo voy a mi terapia, a mi supervisión a hablarle a mis padres desde el lugar de hijo. Por más que sea mi terapeuta o por más que después sea una pareja. O a un amigo. O le mande simplemente un whatsapp diciendole a mis viejos: "Ché". Después de una sesión: "che pá, hace 9 años que vivo en Buenos Aires y me visitaron muy poquitas veces. Entiendo que sean provincianos y que les de miedo la capital." Eso...

-Claro, claro.

-Eso, hace que me conecte a tu lugar de hijo.

-Hermoso Santi, hermoso. La verdad te agradezco mucho tu compromiso con el conocimiento y con la improvisación. La verdad que increíble.

-No, no amigo. Gracias a vos que para mi, yo te admiro. Yo aprendo, como te digo, yo estoy muy contento de haberlos tenido como compañeros, yo, soy una esponja en ese punto. Yo contento, y cuando vos lo presentaste, yo te escuché de una forma. Eso también me ayuda mucho a ver después cuando encuentre las energías como voy a hacer mi camino. Así que yo te agradezco a vos que me hayas tenido en cuenta.

-Bueno, genial, espera que ya corto con esto...

Desgrabación entrevista semi estructurada - Participante número: 18.

-Primero arranquemos con el consentimiento. Se solicita... Estamos acá el 30 de julio del 2022 con Dario Jimenez. Así que vamos a arrancar con el consentimiento informado. Se solicita tu participación en el estudio Aportes del concepto: "recuperación del lugar de hijo" a la psicoterapia vincular-familiar", que tendrá fines académicos. La participación es completamente voluntaria y gratuita.

Algunas preguntas que te voy a hacer son personales. Podes no responder a las preguntas si así lo preferís.

Tenés derecho a retirarte de la entrevista en cualquier momento, aún después de haber dado tu consentimiento.

Todas tus respuestas serán completamente confidenciales y tu nombre no aparecerá en el formulario ni en los archivos, ni en ninguna publicación.

-Por favor decime si pudiste escuchar atentamente estas observaciones. Si comprendes el contenido de la investigación. Si estas informado de que podes no responder a algunas preguntas y que podes retirarte del estudio en cualquier momento. Aceptas participar voluntaria y gratuitamente en este estudio?

-Si, escuché atentamente y acepto.

-Genial. Bueno, primero tu nombre y apellido completos.

-Dario Román Jimenez.

-Tu edad?

-47 años.

-Mirá vos, parecés mucho más joven. Impresionante. Lugar de residencia?

-Pinamar, provincia de Buenos Aires.

-Tu ocupación?

-Psicólogo clínico.

-Tus estudios... Año de graduación. Brevemente.

-El año no te lo podría especificar, pero más de 20 años que me recibí de licenciado en Psicología. Y mi formación posterior a la licenciatura estuvo relacionada con específicamente con el ámbito del Psicoanálisis. Freudiano en particular. En ese contexto de formación estuve en varios institutos. La Sociedad Psicoanalítica del Sur. (2:21) Ex, se disolvió esa institución pero era una institución formada por miembros disidentes de APA y de APdeBA. Hice después cursos, seminarios en distintas asociaciones vinculadas a la IPA. Hice especialidad en Psicoanálisis, en Psicología aplicada al deporte y después bueno, continué con algunos cursos y lecturas también vinculadas al psicoanálisis. Formé parte de grupos de estudio en la ciudad de Mar del Plata y de Buenos Aires de Psicoanálisis freudiano porque mi interés, yo soy docente de distintas universidades. Tengo depende la facultad y depende la universidad, a mi cargo la materia de Psicoanálisis Freud. Psicoanálisis 1. O Psicoanalítica. O introducción al Psicoanálisis que son distintas nominaciones para el mismo contenido, con lo cual, de alguna manera mi interés en la docencia y en la posibilidad de ser un participativo de la formación del

psicoanálisis freudiano me llevó a que estuviera trabajando en grupos destinados a ese menester específicamente.

-Buenísimo.

-Y ahora por supuesto, cursando el Doctorado, terminando ya, de cursar.

-Genial (3:46). Hace cuantos años que estás trabajando desde el psicoanálisis en la clínica?

-Desde la clínica psicoanalítica hace alrededor de 18 años.

-Perfecto. (3:59). Pasemos entonces específicamente a la cuestión del concepto de la recuperación del lugar de hijo de Claudia Messing. Estás familiarizado con el concepto?

-Tengo una idea somera del concepto a propósito de lo que vos fuiste desarrollando en el Doctorado pero nunca había incursionado, tampoco lo he hecho en la actualidad sobre la estructura vertebral conceptual y las aplicaciones clínicas del modelo.

-Perfecto. Con esta respuesta que das surge si queréis definirlo desde lo que recuerdes de la definición o directamente puedes contarme desde tu perspectiva y recorrido teórico personal como te resuena este concepto. Cómo lo definirías desde vos o desde algún agregado personal.

-Bueno en principio a partir de la idea de lo que recuerdo del concepto de recuperación del lugar de hijo tiene que ver con un desarrollo... Esto está enmarcado en la terapia familiar o en la teoría psicoanalítica que incorpora elementos vinculares o familiares y la idea es lograr que el sujeto se re posicione o recupere el lugar de hijo en la el vínculo familiar que de alguna manera... Si no me equivoco, no lo he leído pero...

-No, vas bien, es exploratorio.

-Por lo que has repetido varias veces, por distintos motivos el sujeto se va... creo que la idea era... que se ha producido una especie de simetría entre hijo y padre o entre los hijos y los padres y eso le quita la posibilidad al hijo de experimentar o vincularse desde un lugar de hijo emocionalmente no? Con los padres, entonces recuperar esa dimensión, la simetría, todo lo que esto conllevará hace como un trabajo de refiliación se me ocurre, o algo similar.

-Genial.

-Puede generar la elaboración de cierta conflictiva, producto de esa pérdida de lugar (6:31). No lo leí, pero un poco por lo que vos habías comentado digamos...

-Buenísimo. Y además, me gusta porque de alguna manera estás como haciendo el agregado de como lo pensás desde vos.

-Si. Exacto.

-Buenísimo. Si tuvieses que pensar, de vuelta, desde... Más allá de esta definición, de cómo lo pensás vos. Desde tu recorrido teórico te resuena algún concepto que de alguna manera lo encuentres o equivalente o muy relacionado?

-Eh... Sí, la verdad que sí. En principio, no puedo dejar de pensar en el valor que tiene la construcción de la subjetividad de cada uno de nosotros y en el desarrollo psíquico. La presencia de un otro. Digamos, esto me parece que es fundamental. Entonces, en la medida en que el psiquismo no emerge como... No se va constituyendo espontáneamente, sino sólo a través de los vínculos intersubjetivos. Eso es lo que le da el carácter humano, psíquico, pulsional. Me parece que entonces, como dice Freud en "Psicología de las masas y análisis del yo" el otro cuenta.

-Genial.

-Y de alguna manera, entonces, me parece que ese concepto puede estar ligado a la importancia de lo intersubjetivo al peso que tiene en términos evolutivos, tal vez. Ciertos momentos lógicos y cronológicos, en la constitución del mismo. Donde vos en el desarrollo tiene que ocupar un lugar de hijo necesariamente para después advenir al rol de padre, en algún caso, o por lo menos para tener cierta madurez o evolución psíquica saludable. Debe pasar y debe elaborar ciertas dimensiones o ciertas circunstancias que son propias o se dan presentando en un contexto propio de un niño o de un hijo en este caso.

-Genial.

-Y me parece que sí, que está de alguna manera, aun cuando no, no sé si es un concepto que se considera pero, como que está relacionado también con la, el complejo de Edipo. Con el lugar de cómo es esto de... De alguna manera logre atravesar el complejo de Edipo y la emergencia del Superyó. Hay algo de esto de aceptar el lugar de hijo que tiene que ponerse en juego y que no está suficientemente teorizado. Digamos, vos pensas el complejo de Edipo como un complejo nuclear de la neurosis y como facilitador del desarrollo saludable a partir de la constitución del Superyó. Se mencionan ciertos elementos digamos que tienen que ponerse en juego por ejemplo con la identificación del padre no? Que es fundamentalmente esto, es una identificación paradójal, en tanto cómo tu padre debes ser y como tu padre no te es lícito ser. (9:22). Pero no está en juego, no se ha explorado esto de ser hijo.

-Espectacular.

-Cómo que promueve la identificación y la desidentificación pero no el lugar de hijo en ese proceso en el que advendrá el desarrollo del superyó. Por ejemplo, se me está ocurriendo en este instante.

-Buenísimo. Espectacular. Bueno, recién te pregunté como conceptos cercanos o relacionados... De alguna manera también ya lo respondiste esto pero si te viene algún antecedente conceptual además de los que ya nombraste.

-Lo que pasa es que... En lo inmediato no, pero la dificultad me parece en que estriba en que todavía no tengo claro, o demasiado desarrollado el concepto de recuperación del lugar de hijo.

-Perfecto.

-Entonces me cuesta encontrar algún concepto como antecedente.

-Bien. No no, estos que nombraste podrían ser antecedentes. Por ejemplo, el complejo de Edipo.

-Claro, sí sí.

-Genial. Este concepto que vos nombraste que es el, más cercano o equivalente. O alrededor como de esta idea o de estos conceptos.

-Si.

-Podrías describir la utilidad teórica que tienen para vos.

-La utilidad teórica.

-Un poco ya lo mencionaste. Lo respondiste pero...

-Yo pienso que los recursos pueden ser potencialmente ricos. La primera es justamente la idea de pensar la relación entre el estímulo externo, la necesidad de singularizar a partir de los distintos roles o de los momentos evolutivos del sujeto. Cuando digo evolutivo no me refiero solamente a la maduración biológica sino psíquica. Poder observar las lógicas que imperan en cada momento asumiendo que esas lógicas están transversalizadas por la vincularidad entonces cuando el sujeto adviene en la medida en que haya un contexto que facilite la concreción de aquellos elementos que están potencialmente. Que tenemos en potencia digamos. Cómo diría Aristóteles, potencia y acto. En potencia este acto psíquico. Pero que sin una... Sin la presencia de ese otro hay ciertos procesos que no se pueden librar, no se pueden dar.

-Espectacular.

-Y la capacidad de... Y también la posibilidad a partir de esto de poder singularizar esos momentos en cada uno de nosotros. Y por otro lado, se me está ocurriendo también, que hay como una especie de línea elemental de la razón entre esto que es por ejemplo. Se me ocurre, estoy pensando en voz alta, esto de recuperar el lugar de hijo se supone que hay que... es un valor importante que se ha perdido. Tal vez se ha perdido y eso... En esa pérdida emerge un riesgo no? El riesgo de no gozar de salud emocional de transferir eso

núcleos no resueltos en los vínculos actuales, no solamente con un hijo sino con un par. Bueno, como se transfiere, como se desplaza eso no resuelto en la vincularidad actual.

-Espectacular.

-Entonces me parece que es importante explorar eso para poder lograr una madurez, una madurez psíquica que nos permita ser más libres y tener vínculos más satisfactorios. Eso en términos muy generales. Y en términos más específicos recuperar el lugar de hijo es recuperar una dimensión esencial de nuestra construcción identitaria.

-Bien. Buenísimo Dar. También, un poco ya lo respondiste. Pero si pudieses describir la utilidad clínica que tendría para vos.

-Sí, bueno. La utilidad me parece que tiene en un principio sería como a partir de la posibilidad de construir ese espacio, tener una capacidad más efectiva y saludable para tomar decisiones, para transitar por algunos conflictos que la vida te va presentando. Para poder deslindar aquello que tiene que ver con los aspectos no resueltos de nuestra personalidad y aquello que tiene que ver con aspectos más saludables. Tengo la sensación porque mientras que venía pensando algunas veces yo me encuentro en la clínica con un fenómeno inverso. Que no se hasta ahora mientras te escuchaba, no se si es inverso. Hace un segundo pensaba que era inverso. Ahora no sé.

-Ok.

-Que es hijos que no pueden tomar decisiones. Hijos adultos, que no pueden tomar decisiones...(14:28). Que tengan que ver con la autonomización de su vida personal. Con la carrera.

-Claro.

-Justamente porque quedaron fijados en ese lugar de hijo. Pero pensaba que era a la inversa, digamos, que tenían que salir del lugar de hijo para poder tomar decisiones que sean más personales no?

-Claro.

-Que resulten en su independencia. Pero ahora que lo estaba pensando, creo en realidad primero, para dejar ese lugar hay que recuperarlo. Si no estuvo.

-Claro.

-Entonces, estoy... Me parece que el aspecto clínico, o la intervención clínica un poco puede facilitar intervenciones más directivas que ayudando a recuperar el lugar de hijo permitan la emancipación o la independización de ese sujeto. Entonces me parece que ese es el lugar de valor. A partir de recuperar el lugar de hijo parece que las cosas se pueden organizar de otra manera que el sujeto después pueda deshacerse de ese lugar para posicionarse en otro más amplio.

-Exacto, hermoso. Recién cuando te escuchaba como... que tal vez lo que hizo que pierda... que quede como tan dependiente o con tan poca posibilidad de autonomía tenga que ver con algo que se desacomodó en ese lugar de hijo.

-Exactamente.

-Por eso la idea de que... uno dice, primero... Pero en este caso sería a la inversa...

-Claro.

-Buenísimo. Genial. Estamos cerca del final... Si puedes describir alguna situación clínica donde hayas utilizado algo de este concepto o algo relacionado.

-Bueno, en realidad no forma parte de mi corpus teórico, entonces no he podido utilizar. Lo que sí, te diría que puede ser en un ejemplo similar que tiene que ver con algo de, en relación a la búsqueda o a la orientación vocacional, pero no... La verdad que ahora no me viene a la mente ninguna situación clínica donde haya tenido que pensar estrictamente desde este modelo. Lo que sí me parece que es super interesante. Pero, en este momento lo estoy advirtiendo aparte. Del diálogo con vos que puede ser algo muy interesante para explorar porque en definitiva como imagino que ha sido pensado, no es un constructor que viene de la nada sino que se soporta en algunos elementos, que alguno los cuales hemos mencionado o has mencionado que tiene que ver con la conflictiva edípica, la constitución de la identidad...

-Bien.

-Pero no, no.

-Podría ser, podría ser alguna situación que tenga que ver con algo vocacional... Digo si te venía un ejemplo por ese lado.

-No, estaba pensando en un paciente... Lo que pasa es que son varias cosas que se me cruzan, pero una en particular que tiene que ver con un paciente... que es un contador que tiene... Es hijo único, tiene 36 años. Y trabaja en un estudio contable desde que se recibió muy tempranamente, o sea. Ya lleva más de 10 años en un estudio contable. El dilema que se le presenta a él, es que tiene la, el deseo de emanciparse, de constituir un propio estudio, pero no se atreve. Y uno de los motivos que arguye en términos manifiestos, que trae, que plantea es la amenaza económica. Tiene un sueldo regular para abajo, de hecho el padre y la madre lo sostienen económicamente en algún sentido, como que le pagan la obra social y lo ayudan con el alquiler, pero él está en condiciones cognitivas digamos de poder afrontar el desafío de trabajar fuera de este ámbito. Es consciente de que tiene un techo que no lo van a asociar nunca...

-Claro.

-Pero no puede dar ese salto no? No puede dar ese salto y de alguna manera está presente en su discurso permanentemente la situación familiar. Es decir, lo que los... Pero por eso, es como si él no pudiera dejar, de salirse, no pudiera abandonar el lugar de hijo en ese sentido.

-Claro.

-No puede reposicionarse frente a la autoridad. Es decir, él sabe todo esto, se queja como un hijo se puede quejar de la tiranía de un padre por momentos. Pero se somete igual a esa tiranía. Entonces, el elemento a formular es: desplaza la autoridad del padre hacia él, la desplaza al jefe y la va desplazando a todas las figuras que tienen algún tipo de valor de... Él, desplaza esa relación, de esa lógica, y queda muy sometido a esa posición de inacción, de indefensión y de no, y de sentir que digamos que no tienen, no tiene (19:23). Una vez dijo: yo si asumo responsabilidad laboral autónoma, a quién le voy a consultar en el momento que tenga alguna duda de como proceder. Entonces bueno, eso... Un poco eso es lo que me generó decirte que en realidad, yo pensaba antes que tenía que hacer esa...

-Claro.

-Ese salto digamos, pero digo, me parece que se tiene que dar analizando. Recuperando el lugar de hijo para después hacer ese salto.

-Espectacular, sí. (19:50).

-Un ejemplo que...

-Buenísimo porque además nombras esto de como se desplaza a los otros vínculos.

Genial.

-Si.

-Bueno y la última pregunta. Un poco ya lo nombraste pero si puedes. Si te sale especificar algo que es: cómo describirías la forma de aplicarlo.

-Todo esto es una construcción...

-Si sí.

-Te digo, lo tengo, lo que más me enriqueció de este encuentro es que me dio curiosidad. Lo voy a empezar a leer. Lo primero que me nace es que debe haber algún tipo de intervenciones más directivas. Se me ocurre que tiene que haber una acción un poco más directa. Porque si bien la dinámica de la conflictividad entre lo consciente y lo inconsciente es... Debe ser un pilar fundamental me imagino... Pero esto de... No sé cual será la técnica de intervención, si habrá construcciones, interpretaciones, pero de alguna manera me parece que es promover una... Promover la movilización cognitivo emocional de ese lugar a través de intervenciones más directivas de ese lugar que tiene que recuperar el

paciente para recrear algo del orden de la salud empiece a circular. Entonces la fantasía que tengo es que deben ser. No se debe trabajar tanto la conflictiva edípica u otras cuestiones más metapsicológicas que seguramente deben soportar, pero no se deben trabajar directamente sino que se debe trabajar un poco con situaciones en el aquí y ahora tratando de ver cómo siente y cómo piensa el vínculo con los padres el paciente. Se me ocurre.

-Espectacular. Bueno. Muy claro, me sorprende gratamente la construcción. Desde tu recorrido y con la lógica de lo que vas pensando y lo que lo que un poco conocías. La verdad que genial.

-La verdad que yo te agradezco a vos la... Porque yo siempre te escuché muy atentamente cada vez que hablas.

-Se nota.

-Te escucho atentamente y siempre me generó curiosidad pero bueno, la verdad que no he avanzado mucho... nada en realidad en la búsqueda de material para entenderlo pero te digo que me generó hoy en particular me despertó una curiosidad tremenda. Así que te agradezco a vos porque me va a servir bastante.

-Bueno, la verdad muchas gracias Dar.

Desgrabación entrevista semi estructurada - Participante número: 19.

-Primero arranquemos con el consentimiento. Estamos en Buenos Aires el 8 de octubre del 2022 con Eduardo Drucaroff y se solicita tu participación en el estudio: "Aportes del concepto recuperación del lugar de hijo a la psicoterapia vincular-familiar", que tendrá fines académicos. La participación es completamente voluntaria y gratuita.

Algunas preguntas que te voy a hacer son personales. Podes no responder a las preguntas si así lo preferís.

Tenés derecho a retirarte de la entrevista en cualquier momento, aún después de haber dado tu consentimiento.

Todas tus respuestas serán completamente confidenciales y tu nombre no aparecerá en el formulario ni en los archivos, ni en ninguna publicación.

-Por favor decime si pudiste escuchar atentamente estas observaciones. Si comprendes el contenido de la investigación. Si estas informado de que puedes no responder a algunas preguntas y que puedes retirarte del estudio en cualquier momento. Aceptas participar voluntaria y gratuitamente en este estudio?

-Sí, repetirme el título de la tesis...

-Sí, es: aportes del concepto recuperación del lugar de hijo a la psicoterapia vincular-familiar.

-(Silencio. Escribe) "Recuperación del lugar de hijo". (Silencio). "A la psicoterapia...?"

-Vincular-familiar.

-(Silencio. Escribe). Bueno, estamos.

-Genial.

-Doy mi conformidad.

-Buenísimo. Primero tu nombre y apellido completos.

-Sí. Eduardo Claudio Drucaroff. Con "c" y doble "f".

-Buenísimo. Tu edad?

-71.

-Lugar de residencia?

-Capital federal (1:56).

-Un breve de tus estudios, de tu recorrido académico. Más o menos el año de graduación... Simplemente algo sintético.

-Me recibí en el 74. 1974 de médico, diploma de honor en la UBA. Hice la residencia en clínica médica en el Hospital Fernandez. Y la complete como residencia en Psicopatología en el Hospital Pirovano. Cuando terminé esto ingresé como concurrencia en el Hospital Israelita que duró 5 años. El servicio de psicopatología y a la par empecé en la Escuela de Psicoterapia para Graduados donde me recibí y estuve 18 años como profesor.

-Wow.

-Docente y de profesor titular. Después entré en la Asociación Psicoanalítica Argentina en el noventipico. Hice todo mi carrera ahí hasta llegar a ser Profesor del Instituto. Y titular didacta. Si?

-Bien.

-Desde el inicio de mi carrera... Esperá, en cuanto a cosas académicas que hace unos 20 años que estoy en la USAL, desde que inició la Maestría, me convocó el Dr. Benyakar. Para que diera junto con Roberto Losso: Familia, Pareja y Grupos. Y me ocupé de la parte de grupos inicialmente y cuando Losso se retiró como docente yo tomé todos los temas: Familia, pareja y grupos. También en la Universidad Kennedy estuve dando materia de grupos terapéuticos durante varios años en un posgrado de Psicología Clínica.

-Bien.

-Fuí, soy supervisor de varias instituciones hospitalarias. Actualmente la única que doy con regularidad es en el Hospital de Boulgone (4:43) más o menos 15 años. Que dirige Nestor Tambourini. También egresado y Doctor por la USAL. Donde los asesoro

fundamentalmente con cuestiones relacionadas con lo grupal. Lo familiar. Desde el inicio de mi carrera me incliné por los grupos terapéuticos. Siempre, casi siempre, casi en continuidad, tuve algún grupo terapéutico en mi consultorio. Y trabajé con grupos en las instituciones. Y en la Asociación Psicoanalítica durante 15, 20 años también coordiné un espacio de psicoanálisis y grupos.

-Bien.

-El cual bueno, se discontinuó y hace un par de años lo continuamos. Escribí un libro que se llama la transformación de obstáculos en instrumentos. Conceptos inaugurales de psicoanálisis.

-Mirá vos... No sabía.

-Después te lo paso. Si querés.

-Dale.

-Fue mi trabajo de promoción a miembro titular de la Asociación que bueno, tenía una extensión no muy considerable pero lo suficiente como para publicarlo como un pequeño libro.

-Buenísimo. Ideal. Bueno y ahora actualmente tenías como un cargo de Pareja, Familia y Grupos.

-Coordinador, director del departamento de Familia, Pareja. E intentamos cambiarle la denominación a: "Familia, pareja y grupo". Agregando lo de grupos. Soy el director del departamento Familia y Pareja de APA. Y anteriormente fui director del Centro Racker.

-Ah, sí. Genial.

-También ocupé otras funciones. En la institución pero creo que estás son las más... (7:16) relevantes.

-Buenísimo. Genial porque también ahí me incluiste la parte de la experiencia clínica. Arrancamos con las preguntas específicas. Son muy pocas.

-Bueno.

-Puede que sí, puede que no. Pero vos decime si estás familiarizado con el concepto de recuperación del lugar de hijo de Claudia Messing.

-Sólo por lo que escuché a vos en la cursada del Doctorado.

-Perfecto.

-Después no tengo ninguna lectura específica.

-Bien. En ese caso, desde tu perspectiva y tu recorrido teórico personal. Me podés comentar, como lo describirías vos. O si te surge algún concepto que te resuena cercano o equivalente. O relacionado. Cómo es algo exploratorio, cualquiera de esos va a estar bien.

-Me podés repetir la pregunta.

-Sí. Desde tu recorrido teórico personal cómo describirías el concepto o como describirías alguno relacionado o cercano.

-Dejame pensar un poco...

-Sí. Genial, esa es la idea.

-(Silencio). Bueno, recuperación me suena a algo que se perdió y que necesita ser reestablecido. Y lugar de hijo me remite a un sistema familiar...

-Ahá.

-Con lugares que son importantes de delinear de reestablecer y de jugar. De interrelacionar. El lugar de hijo debería estar en el interjuego con el lugar de padre y el lugar de madre.

-Bien. Perfecto.

-Y ahí armamos un sistema.

-Genial.

-Y te diría que también los lugares de los otros hijos. O sea, la línea fraterna.

-Claro.

-También, me remite a lo transgeneracional. Es decir, (10:33) donde se ubica el sujeto hijo en la cadena de las generaciones.

-Bien.

-Y me parece importante un aporte en ese sentido.

-Buenísimo.

-Me da curiosidad.

-Genial.

-Entonces, saber qué aporte se hace con este concepto recortado digamos no?

-Claro.

-Más que recortado sería delineado, enfocado.

-Claro, como circunscripto.

-Circunscripto, ahí está.

-Este concepto circunscripto pero que yo lo veo relación con un mínimo de los otros dos conceptos. Padre y madre.

-Perfecto.

-Es lo que me sale en este...

-Y el fraterno.

-Padre, madre y otros hijos.

-Genial. La verdad que espectacular, estas nombrando directamente varios conceptos relacionados desde la Terapia Vincular - Familiar misma.

-Bueno, y con estos conceptos que nombraste, con lo que te resuena principalmente. Que antecedentes conceptuales te surgen. Puede que no te surjan. Pero es lo que te viene a vos. De vuelta, desde tu recorrido teórico personal.

-Primero... Edipo. No? Es un referente inevitable para cualquier psicoanalista. Hijo, madre, padre. Vinculación. Edipo.

-Claro.

-Que a mí en lo personal no me encanta. Digamos?

-Ahá.

-En qué sentido? En el sentido del encantamiento que genera para el Psicoanálisis. La tragedia edípica. Que me parece que oscurece o eclipsa todas las otras interacciones posibles entre generaciones (13:27).

-Ahá. Qué interesante.

-Entonces, hay un autor que a mi me gusta mucho. Un autor psicoanalítico que es Kohut. Einz Kohut. Que descentra. Propone descentrar el psicoanálisis de la tragedia edípica. Propone que Edipo es... Sí, remite a la triangularidad. Pero la triangularidad hay muchas otras posibilidades que no son solamente la confrontación a muerte. Es más, la confrontación a muerte es una rareza. Para Kohut. Y una patología.

-Claro.

-Entonces, el propone ahora no me va a salir pero... el mito de Ulises. El por ejemplo... Si tenemos tiempo.

-Sí, sí. Si vos tenés tiempo yo lo tengo.

-Ah bueno, Está perfecto. El dice que los mitos tienen una fuerza muy grande y que entonces para poder contrarrestar esa fuerza el propone otro mito. O por lo menos intenta poner otro mito o un mito que esté en paridad y en opción. Entonces propone el mito de Ulises y el semi círculo de la salud mental.

-Ahá.

-Qué tiene que ver con como se relacionan las generaciones. Si como confrontación y rivalidad o como colaboración.

-Claro.

-Sí. Y que por supuesto que hay de los dos pero que en el psicoanálisis se ha tomado excesiva predominancia el mito de Edipo (15:38). La rivalidad y la confrontación a muerte no teniendo en cuenta que entre otras cosas que Edipo fue un hijo filiciado.

-Claro.

-Entonces, a partir de ahí, podemos entender mejor los impulsos hostiles de Edipo hacia la generación parental. Que no es el caso de la mayoría de los mortales.

-Claro.

-Y que por lo tanto, tomarlo como modelo el Complejo de Edipo es un error. Una distorsión.

-Espectacular. Espectacular lo que estás contando. No porque de alguna manera como que remite a la colaboración.

-Exacto. La colaboración entre generaciones. Entonces, está el semi círculo de la salud mental. Brevemente, es: a Ulises lo convocan para la guerra. Y es un padre reciente que tiene un bebé. Y no le hace un pito de gracia ir a la guerra. Entonces, dice: "yo me voy a hacer el loco para que no me convoquen." Entonces los reclutadores lo ponen frente a un dilema. Le dan un tractor o lo que fuera en ese momento.

-Claro.

-Y le ponen al bebé en el camino. Entonces el viene recto... Dicen: si esté realmente está loco lo va a pasar al hijo por encima. Y si no, nos vamos a dar cuenta de que no está loco y que nos está queriendo engañar. Entonces qué hace? Hace así (17:54), así (gesticula con las manos). Círculo, rodeando...

-Sí.

-Sorteando al hijo y sigue recto. Entonces, esto es todo lo contrario de Layo. Que entre él y el hijo... en su locura, Layo. Elige el destierro del hijo. Sí? Entonces, lo que suele ocurrir entre padres e hijos es más una cosa de colaboración y de orgullo narcisista. El padre se siente representado por el hijo. Y la continuidad de... Su propio narcisismo se prolonga en el bienestar y en el éxito del hijo. Esto no es sin conflicto por supuesto. Pero nunca conflicto a muerte, como la tragedia de Edipo. Bueno...

-Eduardo es genial. Esto que me estás contando. La verdad que impresionante. Me está conmoviendo de hecho.

-Ah bueno.

-Hermoso. La verdad que hermoso. Bueno...

-Cuando yo descubría Kohut... Esto es hace tiempo... Ya un poquito avanzado en mi carrera también me conmovió. Que el psicoanálisis pudiera tener este enfoque. Ese otro con el que yo me sentía ajeno. Así que eso que describen... La tragedia edípica yo no... No me representa.

-Impresionante. Bueno. Espectacular, sigamos un poquito. Estamos cerca del final son muy pocas las preguntas.

-Bueno.

-Pensando, o sea, tal vez, vos me tenés que decir en cual te surge, en qué concepto te surge enfocarte (20:09). Tal vez puede ser este que me estás diciendo o tal vez pueden ser estos conceptos interrelacionados que te surgieron al principio. Pero decime como describirías la utilidad teórica que tienen para vos. Insisto, o centrarte en este último o en esos...

-Ah, es enorme porque... A ver, en la medida que uno le puede poner nombres, conceptos, figuras míticas, o lo que fuera. Tenés un esqueleto para después apoyarte en lo que vas viendo en la clínica. Pero para mí, lo son muy importantes, son los conceptos cercanos que son estos. No los conceptos metapsicológicos muy abstractos. A mí pulsión de muerte... No me ayuda a pensar. En cambio, tendencias destructivas del psiquismo me ayuda a pensar.

-Claro.

-Y no sólo me ayuda a pensar sino que casi casi. Con poca modificación yo lo puedo compartir con mis pacientes.

-Claro.

-Y decirles bueno tenemos que empezar por identificar cuales son las tendencias destructivas que están circulando entre ustedes en esta pareja o en esta familia.

-Muy bueno.

-Y ver si podemos hacer girar la callecita para el otro lado. Que quiere decir girar la calesita para el otro lado. Que cuando la calesita está girando para un lado de tendencias destructivas o te subís y el mismo... La misma inercia te lleva para ese lado. Entonces, toda la familia funciona mayormente peleándose, beligerancia. Tendencia destructiva. Si nosotros logramos frenar esa modalidad y más aún si logramos darle un giro para el otro lado, todo va a fluir de una manera distinta. Yo lo cuento así y parece un cuentito de hadas.

-No, no. Me parece muy claro (22:44).

-Pero realmente tiene una incidencia en la clínica. Cuando logramos lo que yo identifico como el lugar de observador. Si podemos ayudar a los pacientes que ellos sean como observadores de sus propios... De sus propias escenas que ellos protagonizan. De sus propios dramas y a veces también... Pero mayormente dramas, muchas veces comedias de enredos. Si? Si logramos que los pacientes observen junto con nosotros y desarrollen su función observadora y podemos dialogar con el yo observador. El o los pacientes tenemos una parte de la tarea facilitada. Y hay con quién, yo personalmente confío en las funciones yoicas de un paciente además de que el yo sea engañador por naturaleza. O se

autoengaño. Pero yo creo que además de autoengañarse tiene funciones protectoras de observación.

-Claro.

-Y de prevención.

-Genial.

-Y apuesto a que voy a poder o que vamos a poder y esas funciones se fortalezcan.

-Bien. Genial. Clarísimo. Bueno y también me respondiste la siguiente pregunta, que era como describirías la utilidad clínica. Así que ya podemos avanzar hacia las últimas dos.

-Bueno. Cómo describirías... Digamos, de vuelta, centrándote en este concepto...

-Tengo algo para agregar: yo cuando descubrí este concepto, cuando me terminó de cerrar. Me hizo click que es los paradigmas. Que la clínica es una cuestión de paradigmas (25:07) Porque... En mi formación, siempre veía que había un material clínico y uno decía una cosa, otro decía otra cosa y el tercero decía otra cosa distinta. Los tres estaban convencidos siendo gente formada y con trayectoria que su visión era la predominante cómo mínimo. Sino la única.

-Claro.

-Sí? Entonces, cuando descubrí el concepto que Luis Uri enuncia: la clínica una cuestión de paradigmas recogiendo por ejemplo la visión de Bolbwy, desde la teoría del apego, las ansiedades de separación. Una visión clínica muy distinta de Juanito descrito por Freud como angustia de castración.

-Claro.

-Sí? Ignorando todo el entorno. La propuesta freudiana... Estaba investigando otra cosa Freud en ese momento. Y eso no era que no le interesaba pero lo presenta como un problema intrapsíquico. Sí?

-Claro.

-Cuando el entorno claramente estaba influyendo en las angustias de Juanito. Que eran angustias de separación. No de castración. O no solamente, o no tanto. Sí? La idea de Freud después es que combinando los paradigmas en la medida de lo posible pero el que se rige por el paradigma freudiano de la castración. O el paradigma lacaniano de la falta va a ver una cosa y el que se ilumina, se refiere a angustia de separación va a ver otra.

-Claro.

-Entonces, los conceptos que vamos adquiriendo en nuestra formación muchas veces (27:27) tienen una enorme pregnancia cuando nos ofrecen un paradigma con el cual operamos. Dice algún autor: nos opera. Porque el paradigma en realidad nos opera.

Justamente la precondition para que algo sea considerado un paradigma es que no sabemos que estamos inmersos en ese paradigma.

-Claro.

-Opera como un organizador natural y le da sentido... qué se yo, con la religión: dios.

Paradigma de la creación y después a partir de ahí todos...

-Bueno genial. Bueno, y la última pregunta es...

-Me dijiste que quedaban dos.

-Sí, recién fue una que es esta de... como describirías una situación clínica donde lo hayas utilizado. Un poco diste algunos ejemplos. La última es: cómo describirías la forma de aplicarlo y si queréis, nombrarme más específicamente cual sería este concepto que decías...

-Bueno, el que yo te aporté hoy es el de la colaboración entre generaciones.

-Bien.

-Yo creo firmemente en que la situación analítica es una situación de colaboración. En la cual no van a faltar los enfrentamientos, las confrontaciones, las rivalidades, las transferencias negativas pero creo firmemente (29:48) que se puede desarrollar mayormente en transferencia positiva, sublimada. Si? Y con el tinte de la colaboración de aunar esfuerzos que cuando aparece lo disruptivo. No sé si sería disruptivo. Lo que altera ese clima yo lo tomaría como un obstáculo. Pero en el sentido de este trabajo que yo escribí, la transformación de obstáculos en instrumentos.

-Claro.

-Freud se topó con la transferencia. Para resumirlo muy brevemente, él buscaba que los pacientes le recuerden. "Le" a propósito. Le recuerden y le hagan el favor de recordar, o hagan la tarea de recordar y él dice: en lugar de recordar, actúan. Y actualizan en el vínculo conmigo eso que les pasaba allá lejos hace tiempo con sus otros significativos. Su padre, su madre... Entonces, cuando descubrió que eso que era un obstáculo con el cual él no hubiera querido enfrentarse. Porque además, su personalidad no era la de poner un cuerpo. Era la observador no participante. Científico a la manera del científico de esa época.

-Claro.

-Al contrario de Ferenczi si? Entonces, cuando se descubrió eso, bueno, pudo transformar ese obstáculo en un instrumento. Y deja constancia de que lo que estaba destinado a ser el máximo obstáculo para el psicoanálisis devino instrumento. Ahí hay petróleo. Ahí está lo que estábamos buscando (32:17). Si? Yo postulé lo mismo, podemos hacer o suponer o pensar que fue la trayectoria freudiana desde el inicio, cuando se encontró con las

amnesias de los pacientes y dijo: “uh, si aquí hay amnesia es porque hubo censura. Si hubo censura es porque algo está rechazado. Y si algo está rechazado, forma parte del inconsciente y es de la máxima importancia.” Entonces: “si no recuerda nada del período entre los 9 y los 11 años, vamos a buscar ahí.”

-Claro.

-Entonces, las amnesias, la resistencia. Si algo está siendo resistencia, es porque contiene algo resistido.

-Claro.

-Y después se me ocurrió, y dije: “pero los sueños también.” Pero como los sueños van a ser unos obstáculos para el psicoanálisis. Claro, antes de descubrir el sentido de los sueños para cualquier médico, terapeuta. Que ignora que los sueños son un producto psíquico genuino, son un obstáculo.

-Claro.

-Sí. Entonces los sueños se transforman en instrumento a partir de que Freud propone la interpretación de los sueños y le viene una jerarquía de productos psíquicos genuinos. Y de vía regia para el acceso al inconsciente. Pero la gente cuando consulta no sabe eso y entonces desecha (34:16) por ser loco, raro.

-Claro.

-Cosas que no se entienden, qué se yo, a lo sumo, para jugar a la quiniela, pero... No? Supersticiones, o lo que fuera.

-Claro.

-No los trae espontáneamente hasta que el analista no se empieza a interesar por los sueños y le pregunta y todo eso. El paciente puede, o no producir sueños o no acordárselos o no traerlos...

-Claro, claro.

-Entonces, bueno. Esas cosas fueron deviniendo instrumentos.

-Claro, genial.

-Había empezado esta conversación...

-Claro, de cómo era la forma de aplicarlo.

-Claro. Pero de aplicar qué cosas?

-Claro, este concepto.

-Estos conceptos... Entonces cuando uno descubre que la clínica es una cuestión de paradigma. Puede empezar a enriquecerse, con los diversos paradigmas.

-Claro.

-Sí? No decir: “que macana que todos los psicoanalistas no pensamos igual. No nos ponemos de acuerdo todos en teorías. Y la sexualidad infantil y ya está”. Si se lo piensa el vínculo y sexualidad infantil, no es psicoanalítico. Para mi el psicoanálisis se enriquece con los diversos paradigmas.

-Genial. Hermoso Edu. La verdad que... Te agradezco un montón. Hay una perlita con esto que me dijiste que impresionante, va a ayudar a la tesis. Te diría a la terapia misma. Tal vez en algún momento si vos estás de acuerdo puedo como hacer un mención específica. Si no te molesta salir del anonimato. Así que después te muestro la parte que sería.

-Con mucho gusto. Al contrario. Me honra. Es la transmisión, así que con mucho gusto.

-Mil gracias.

Desgrabación entrevista semi estructurada - Participante número: 20.

-Primero arranquemos con el consentimiento. Se solicita tu participación en el estudio Aportes del concepto: “recuperación del lugar de hijo” a la psicoterapia vincular-familiar”, que tendrá fines académicos. La participación es completamente voluntaria y gratuita. Algunas preguntas que te voy a hacer son personales. Podes no responder a las preguntas si así lo preferís.

Tenés derecho a retirarte de la entrevista en cualquier momento, aún después de haber dado tu consentimiento.

Todas tus respuestas serán completamente confidenciales y tu nombre no aparecerá en el formulario ni en los archivos, ni en ninguna publicación.

-Por favor decirme si pudiste escuchar atentamente estas observaciones. Si comprendes el contenido de la investigación. Si estas informado de que puedes no responder a algunas preguntas y que puedes retirarte del estudio en cualquier momento. Aceptas participar voluntaria y gratuitamente en este estudio?

-Acepto, entendido y comprendida la consigna.

-Bien, bueno decime por tu edad.

-61 años.

-Lugar de residencia?

-CABA.

-Tu nombre y apellido completos.

-Leandro Martín Sanchez.

-Brevemente tu ocupación, algo de tus estudios y después te pregunto algo más.

-Psicólogo, trabajo en la parte clínica privada. Licenciado en psicología. Profesor de Psicología. Especializado en niñez y adolescencia en ASAPIA y en Hospital de Clínicas. Consultor en el Hospital Evita de Lanús. En la parte de Pediatría, de terapia intensiva pediátrica. Docente Universitario de grado y de posgrado. Materia de Psicopatología infanto juvenil y en la especialización de psicósomáticas.

-Bien. En qué año te recibiste.

-En 1999.

-Cual dirías que es tu escuela teórica principal. A la que adscribís.

-Freudiana y la escuela que está orientada por la línea de Laplanche y Silvia Bleichmar.

-Bien.

-Sería pos lacanianos. Escuela francesa post Lacan.

-Hace cuantos años que estás con este abordaje terapéutico?

-Desde el 2010 más o menos.

-Bien. Estás familiarizado con el concepto de la recuperación del lugar de hijo?

-En realidad no.

-En caso de no estar familiarizado, desde tu perspectiva y recorrido teórico personal como lo pensas vos el concepto de recuperación del lugar de hijo. O algún concepto que a vos te suene equivalente.

-Por lo general, los autores que abordaron lo que es niñez o adolescencia ponen más el acento en el vínculo o en la figura parental o... Tanto de la madre o del padre o de la parte de producción de subjetividad o constitución psíquica del sujeto. (5:04). No cómo hijo.

-Bien. Perfecto.

-O sea, los abordajes que generalmente se escuchan, tienen que ver o con el vínculo o con las funciones que cumplen la parte parental o los efectos que tienen en estos sujetos. No como lugar de hijo.

-Perfecto, perfecto. Y si tuvieses que nombrar el concepto que, digamos, de los que nombraste o los conceptos relacionados que más se acercan serían estos últimos que acabas de decir? O alguno en particular?

-Son estos últimos que bueno, ha trabajado Silvia Bleichmar o Laplanche con respecto a la diferenciación entre... Qué tiene que ver con la producción de subjetividad. Y cuál es el lugar que ocupa el sujeto atravesado por lo histórico social cultural.

-Perfecto. Este concepto, cuál dirías que es el antecedente? O los antecedentes que tiene?

-Eh.. Desde alguna perspectiva lo trabajó la Escuela Inglesa. De distintas perspectivas, tanto lo que es la Escuela de Viena encabezado por Anna Freud, psicología del yo. O la

contracara que es justamente la posición del sujeto y las posiciones que habla Melanie Klein. Melanie Klein y los pos kleinianos. Un Bion, un Fairbairn. En realidad Fairbairn fue analista de Klein y Klein toma de él. No él, toma de Klein. Pero sobre todo, todo lo que es la línea poskleiniana.

-Perfecto.

-Porque mismo Escuela Francesa está más atravesado por lo que es la metáfora paterna o la ley del padre. Y no tanto del hijo.

-Bien. Volviendo a este concepto que mencionas de como está atravesado, digamos el sujeto. Cómo describirías que es la utilidad teórica que tiene para vos?

-Esto que se está planteando como recuperar el lugar de hijo?

-No, el concepto que vos me nombraste.

-Lo pienso porque me parece que en esta época, justamente en psicoanálisis, hay un exceso de lo que es la utilización del concepto de subjetividad o de subjetividades. O de construcciones. Me parece que habría que pensar qué pertenece a lo que es constitución psíquica que tiene que ver con lo metapsicológico, diferente a lo que es producción de subjetividad y como se va constituyendo el sujeto desde la intromisión del otro en la producción de subjetividad.

-Perfecto. Bueno, esta es parecida pero como describirías la utilidad clínica de este concepto que mencionas.

-Porque en función a lo que uno pueda ver que corresponde a producción de subjetividad o cuestiones de constitución psíquica, es en función a eso poder hacer un diagnóstico desde la metapsicología freudiana completa no? Desde sus aspectos dinámicos, tópicos y económicos. Y cambia el método.

-Claro.

-Si uno se... (4:19) atiende a cual son los pacientes analizables sería hacer consciente lo inconsciente. Eso tendría que suponerse que hay un aparato psíquico constituido y que no hay fallas en la constitución psíquica. En función a... cuales son los avatares o en la producción de subjetividad o en la constitución psíquica va a ser distinto el abordaje metodológico, en la práctica.

-Claro. Perfecto. Y podrías describir alguna situación clínica donde hayas utilizado este concepto que describís.

-En lo que son las neurosis de transferencia freudianas uno trabaja con el método de justamente hacer consciente lo inconsciente o trabajar por vía de... uno usa el método ortodoxo por decirlo de alguna manera...

-Sí, el clásico.

-En cuestiones de fallas en la constitución psíquica o fallas en la producción de subjetividad, uno muchas veces tiene que trabajar haciendo una especie de injertos psíquicos o trabajando como una especie de yo auxiliar o desde lo que habla justamente Silvia Bleichmar de las neogénesis.

-Claro.

-Es agregar lo que falta o tratar de con lo que uno cuenta poder armar cierto tipo de inscripciones psíquicas o tópicos o ligaduras o capacidad simbólica para poder comprender el padecimiento.

-Perfecto. Bueno y con esto llegamos a la última pregunta cómo describirías la forma de aplicarlo estos injertos que mencionas.

-Bueno, a lo mejor, por ejemplo depende de también el cuadro no y depende cuales son justamente estos avatares en la constitución psíquica. O cuestiones de producción de subjetividad. Si fuera por las cuestiones de constitución psíquica y estos avatares en la constitución por ejemplo en la enfermedad psicósomáticas.

-Si.

-Poder prestar palabra para poder enriquecer el preconsciente y hacer ligazones de representación cosa con representación palabra.

-Perfecto.

-Cuestiones de producción de subjetividad a lo mejor, tener entrevistas vinculares. Estoy hablando sobre todo en niñez y adolescencia no? (12:35).

-Bien.

-Donde ver de qué forma tiene este impacto los vínculos familiares y cómo reconstituir cierto tipo de ligazones o de, esto que estás hablando o estás tratando de investigar: el lugar de hijo, el lugar de padre, el lugar de hermano. Es como hacer reuniones vinculares como para poder subsanar aquellas fallas en la producción de subjetividad.

-Genial.

-Sobre todo por ejemplo, en niñez o adolescencia estos injertos. Es distinto lo que es la constitución del superyo de la constitución de poder inscribirse ciertas legalidades. Entonces, poder insertar ciertas legalidades es poder ver la presencia de un semejante. Y poder inscribirse esta legalidad. Es el respeto al otro a sí y a terceros. Muchas veces con cuestiones vinculares o poder reconstituir estos vínculos sería también, tratar de lograr ciertas inscripciones, ciertas legalidades para poder justamente ayudar a reconocer al semejante no?

-Genial. Buenísimo. Muchas gracias.

